

**ESSA VI. INTERNATIONAL EURASIAN
SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES
AND ARTS**

23-24 May 2025
Ankara / TURKIYE

**ESSA VI. ULUSLARARASI AVRASYA
SOSYAL BİLİMLER VE SANAT
SEMPOZYUMU**

23-24 Mayıs 2025
Ankara / TÜRKİYE

**PROCEEDING
BOOK**

**TAM METİN
KİTAP**

ESSA VI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER VE SANAT SEMPOZYUMU

23 - 24 Mayıs 2025, Ankara / TÜRKİYE

EV SAHİPLERİ

- Oş Devlet Üniversitesi Filoloji ve Kültürlerarası İletişim Enstitüsü, Fakülteler Arası Kırgız Dili Bölümü
- Kutbilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği

DESTEKLEYEN KURUMLAR

- Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi (Kırgızistan)
- Ulusal Sanat Terapisi Derneği (Rusya Federasyonu)
- St. Petersburg Lisansüstü Pedagojik Eğitim Akademisi (Rusya Federasyonu)
- Fergana Devlet Üniversitesi (Özbekistan)
- Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi Sosyoloji Bölümü (Azerbaycan)
- Cusup Balasagun Kırgız Ulusal Üniversitesi (Kırgızistan)
- Gürcistan Teknik Üniversitesi (Gürcistan)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

- Prof. Dr. Valeri MODEBADZE – *Gürcistan Teknik Üniversitesi, Gürcistan*
- Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV – *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye*

DÜZENLEME KURULU

- Prof. Dr. Hüseyin BAL – *Antalya Belek Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı*
- Prof. Dr. Zina KARAEVA – *Kırgız Uluslararası Üniversitesi, Kırgızistan*
- Doç. Dr. Gulzhan KOİCHUMANOVA – *Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan*
- Doç. Dr. Mələhət BABAYEVA – *Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan*
- Doç. Dr. Metin KAR – *Kocaeli Üniversitesi, Türkiye*
- Doç. Dr. Yagut ALİEVA – *Bakü Devlet Üniversite, Azerbaycan*
- Dr. Nazgül ENTRİYEVA – *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye*
- Dr. Kıyal Kamchybekova ABDİRAİM – *Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi & KutBilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan*

DAVETLİ KONUŞMACILAR

- Prof. Dr. Pramod Kumar - *Sharda Üniversitesi, Hindistan*
- Prof. Dr. Tynchtykbek Chorotegin (Tchoroev) - *Jusup Balasagyn Kırgız Ulusal Üniversitesi, Kırgız Cumhuriyeti*
- Doç. Dr. Duishon Shamatov - *Nazarbayev Üniversitesi, Kazakistan*
- Doç. Dr. Muhammad Faizal A. Ghani - *Malaya Üniversitesi, Malezya*
- Doç. Dr. Olyesya Razdorskaya - *Kursk Devlet Tıp Üniversitesi, Rusya Federasyonu*

BİLİM KURULU

- Prof. Dr. Abdulselam ARVAS - *Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. Çaşteğın TURGUNBAYER - *Dicle Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. Duishon SHAMATOV - *Nazarbayev Üniversitesi, Kazakistan*
- Prof. Dr. Ergin JABLE - *Priştine Üniverstitesi, Kosova*
- Prof. Dr. F. Hülya ŞİMGA - *Antalya Belek Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. Fakhrudin YOLDASHEV - *Fergana Devlet Üniversitesi, Özbekistan*
- Prof. Dr. Gulnar KOZGAMBAEVA - *Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Kazakistan*
- Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA - *Ankara Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR - *Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. Hüseyin BAL - *Antalya Belek Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. İzzet RUSTEMOV - *Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan*
- Prof. Dr. Kemal POLAT - *Anadolu Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. Mykola ZHURBA - *Luhansk Enstütüsü, Ukrayna; Manitoba Üniversitesi, Kanada*
- Prof. Dr. Naciye ATA YILDIZ - *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. Rabiyyat ASLANOVA - *Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan*
- Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU - *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye*
- Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV - *Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi, Kırgızistan*
- Prof. Dr. Tynchtykbek CHOROYEV - *Cusup Balasain Kırgız Ulusal Üniversitesi, Kırgızistan*
- Prof. Dr. Valeri MODEBADZE - *Gürcistan Teknik Üniversitesi, Gürcistan*
- Prof. Dr. Zina KARAEVA - *Kırgız Uluslararası Üniversitesi, Kırgızistan*
- Prof. Dr. Rafail HASANOV - *Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan*
- Doç. Dr. Akchach ZHOLDOSHEVA - *Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan*
- Doç. Dr. Aygün KHALİLKIZI - *Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan*
- Doç. Dr. Elena BUDYKA - *A.I. Yevdokimov Moskova Devlet Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi, Rusya*
- Doç. Dr. Enkhbat AVIRMED - *Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Moğolistan*
- Doç. Dr. Faiq ELEKBERLİ - *Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Azerbaycan*
- Doç. Dr. Gülnare SAFAROVA - *Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan*
- Doç. Dr. Kemale PANAHOVA - *Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan*
- Doç. Dr. Medera HALMATOV - *Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi, Türkiye*
- Doç. Dr. Mehmet ŞEREN - *Antalya Belek Üniversitesi, Türkiye*
- Doç. Dr. Metin KAR - *Kocaeli Üniversitesi, Türkiye*
- Doç. Dr. Naile ASKER - *Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Azerbaycan*
- Doç. Dr. Sahur YARIŞ - *Dicle Üniversitesi, Türkiye*

- Doç. Dr. Tahir AGHAYEV - *Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan*
- Doç. Dr. Tahir ZORKUL - *Yücüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye*
- Doç. Dr. Remzi BAŞAR – *Düzce Üniversitesi, Türkiye*
- Doç. Dr. Yagut ALİEVA - *Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan*
- Dr. Abdülmüttalip ALÇAY - *Antalya Belek Üniversitesi, Türkiye*
- Dr. Kadiyan BOOBKOVA - *Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Kırgızistan*
- Dr. Sevinc N. ALİEVA - *Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan*

KÜRATÖR

- Doç. Dr. Metin KAR - *Kocaeli Üniversitesi, Türkiye*

JÜRİ ÜYELER

- Doç. Dr. Hünkar Yılmaz İanniello
- Doç.Dr. Ekin Deveci
- Doç Dr. Şeniz Kabadayı Yuvarlak
- Marco PUCA
- Ziya Yekta Özkan

SEKRETERYA

- Maksut ABDİRİM – *ESSA Uluslararası Avrasya Sempozyumu*

ESSA VI. INTERNATIONAL EURASIAN SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS

23 – 24 May 2025, Ankara / TÜRKİYE

HOST INSTITUTIONS

- Osh State University, Institute of Philology and Intercultural Communication, Department of Kyrgyz Language across Faculties
- Kutbilim Research, Culture and Solidarity Association

SUPPORTING INSTITUTIONS

- National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan)
- National Art Therapy Association (Russian Federation)
- St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education (Russian Federation)
- Fergana State University (Uzbekistan)
- Baku State University, Faculty of Social Sciences and Psychology, Department of Sociology (Azerbaijan)
- Jusup Balasagyn Kyrgyz National University (Kyrgyzstan)
- Georgian Technical University (Georgia)

CHAIRS OF THE ORGANIZING COMMITTEE

- Prof. Dr. Valeri MODEBADZE – *Georgian Technical University, Georgia*
- Assoc. Prof. Dr. Sultanberk HALMATOV – *Bilecik Şeyh Edebali University, Türkiye*

ORGANIZING COMMITTEE

- Prof. Dr. Hüseyin BAL – *Dean, Faculty of Humanities, Antalya Belek University*
- Prof. Dr. Zina KARAEVA – *Kyrgyz International University, Kyrgyzstan*
- Assoc. Prof. Dr. Gulzhan KOICHUMANOVA – *Osh State University, Kyrgyzstan*
- Assoc. Prof. Dr. Mələhət BABAYEVA – *Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan*
- Assoc. Prof. Dr. Metin KAR – *Kocaeli University, Türkiye*
- Assoc. Prof. Dr. Yagut ALIEVA – *Baku State University, Azerbaijan*
- Dr. Nazgul ENTRIYEVA – *Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye*
- Dr. Kiyal Kamchybekova ABDIRAIM – *Faculty Member, Faculty of Literature, Dicle University & President of the Kutbilim Research, Culture and Solidarity Association*

KEYNOTE SPEAKERS

- Prof. Dr. Pramod Kumar - *Sharda University, India*
- Prof. Dr. Tynchtykbek Chorotegin (Tchoroev) - *Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn, Kyrgyz Republic*
- Assoc. Prof. Dr. Duishon Shamatov - *Nazarbayev University, Kazakhstan*
- Assoc. Prof. Dr. Muhammad Faizal A. Ghani - *University of Malaya, Malaysia*
- Assoc. Prof. Olyesya Razdorskaya - *Kursk State Medical University, Russia Federation*

SCIENTIFIC COMMITTEE

- Prof. Dr. Abdulselam ARVAS – *Çankırı Karatekin University, Türkiye*
- Prof. Dr. Castegin TURGUNBAYER – *Dicle University, Türkiye*
- Prof. Dr. Duishon SHAMATOV – *Nazarbayev University, Kazakhstan*
- Prof. Dr. Ergin JABLE – *University of Pristina, Kosovo*
- Prof. Dr. F. Hülya ŞİMGA – *Antalya Belek University, Türkiye*
- Prof. Dr. Fakhridin YOLDASHEV – *Fergana State University, Uzbekistan*
- Prof. Dr. Gulnar KOZGAMBAEVA – *Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan*
- Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA – *Ankara University, Türkiye*
- Prof. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR – *Çankırı Karatekin University, Türkiye*
- Prof. Dr. Hüseyin BAL – *Antalya Belek University, Türkiye*
- Prof. Dr. Izzet RUSTEMOV – *Baku State University, Azerbaijan*
- Prof. Dr. Kemal POLAT – *Anadolu University, Türkiye*
- Prof. Dr. Mykola ZHURBA – *Luhansk Institute, Ukraine; University of Manitoba, Canada*
- Prof. Dr. Naciye ATA YILDIZ – *Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye*
- Prof. Dr. Rabiyyat ASLANOVA – *Baku State University, Azerbaijan*
- Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU – *Necmettin Erbakan University, Türkiye*
- Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV – *National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Kyrgyzstan*
- Prof. Dr. Tynchtykbek CHOROYEV – *Jusup Balasagyn Kyrgyz National University, Kyrgyzstan*
- Prof. Dr. Valeri MODEBADZE – *Georgian Technical University, Georgia*
- Prof. Dr. Zina KARAEVA – *Kyrgyz International University, Kyrgyzstan*
- Prof. Dr. Rafail HASANOV – *Baku State University, Azerbaijan*
- Assoc. Prof. Dr. Akchach ZHOLDOSHEVA – *Osh State University, Kyrgyzstan*
- Assoc. Prof. Dr. Aygün KHALILKIZI – *Baku State University, Azerbaijan*
- Assoc. Prof. Dr. Elena BUDYKA – *A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Russia*
- Assoc. Prof. Dr. Enkhbat AVIRMED – *Mongolian University of Science and Technology, Mongolia*
- Assoc. Prof. Dr. Faiq ELEKBERLI – *Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan*
- Assoc. Prof. Dr. Gulnare SAFAROVA – *Azerbaijan Medical University, Azerbaijan*
- Assoc. Prof. Dr. Kemale PANAHOVA – *Baku State University, Azerbaijan*
- Assoc. Prof. Dr. Medera HALMATOV – *Bilecik Şeyh Edebali University, Türkiye*
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet ŞEREN – *Antalya Belek University, Türkiye*

- Assoc. Prof. Dr. Metin KAR – *Kocaeli University, Türkiye*
- Assoc. Prof. Dr. Naile ASKER – *Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan*
- Assoc. Prof. Dr. Sahur YARIS – *Dicle University, Türkiye*
- Assoc. Prof. Dr. Tahir AGHAYEV – *Baku State University, Azerbaijan*
- Assoc. Prof. Dr. Tahir ZORKUL – *Van Yüzüncü Yıl University, Türkiye*
- Assoc. Prof. Dr. Remzi BAŞAR – *Düzce University, Türkiye*
- Assoc. Prof. Dr. Yagut ALIEVA – *Baku State University, Azerbaijan*
- Dr. Abdülmüttalip ALÇAY – *Antalya Belek University, Türkiye*
- Dr. Kadiyan BOOBKOVA – *Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan*
- Dr. Sevinc N. ALIEVA – *Baku State University, Azerbaijan*

CURATOR

- Assoc. Prof. Dr. Metin KAR - *Kocaeli University, Türkiye*

JURY MEMBERS

- Assoc. Prof. Dr. Hünkar Yılmaz Ianniello
- Assoc. Prof. Dr. Ekin Deveci
- Assoc. Prof. Dr. Şeniz Kabadayı Yuvarlak
- Marco PUCA
- Ziya Yekta Özkan

SECRETARIAT

- Maksut ABDIRAIM – *ESSA International Eurasian Symposium*

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

NICARAGUAN CANAL AS AN ALTERNATIVE OPTION TO THE PANAMA CANAL.....	1
THE FEMININE GAZE: ZOYA AKHTAR'S CONTRIBUTIONS TO INDIAN CINEMA	15
KENT İÇİNDE BİR CENNET; GÖLCÜK TABİAT PARKI'NIN TURİZM POTANSİYELİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI.....	24
KUR'ÂN-I KERÎM'DE İLETİŞİM DİLİ VE İKNA STRATEJİSİ	32
İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ	42
NEXT-GEN APPROACHES OF PERSONAL VIRTUAL LEARNING THROUGH DIGITAL TOOLS AND AI.....	55
SUPERSTITION AND THE POWER OF FEAR IN NEIL D'SILVA'S <i>THE EVIL EYE AND THE CHARM</i>	64
FOOD AND GENDER IN BABY KAMBLE'S 'THE PRISONS WE BROKE' AND 'CASTE AND WOMEN'	72
BİTLİS ALEMDAR CAMİSİ KİTABESİ	78
STATUS OF WOMEN IN SANTHAL COMMUNITY IN INDIA.....	84
TİCARETTE YEMİN HADİSİNİN TAHRİCİ	93
KADIN, KÖPEK VE EŞEĞİN NAMAZI BOZMASI İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN İNCELENMESİ	101
К ВОПРОСУ О МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ В ЭПИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ ЯКУТОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОЗАИЧЕСКОГО ОЛОНХО «ЭР СОГОТОХ»	108
ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ТУУГАНДЫК ТЕРМИНДЕРДЕ ЭНАНТИОСЕМІЯ.....	118
КУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ.....	134
EROL GÜNGÖR'DEKİ FİKİR VE VİCDAN HÜRRİYETİ KAVRAMLARININ ÖĞRETMENLİKLE İLİŞKİSİ.....	142
HOBBS'UN EGEMENLİK FELSEFESİ BAĞLAMINDA NAZİ DEOLOJİSİNDE TEK LİDER DÜŞÜNCESİ: FARKLI VE ORTAK ÖZELLİKLERİN ANALİZİNİ.....	147
INVESTIGATING ENGLISH LANGUAGE COURSEBOOKS USED IN PUBLIC MIDDLE SCHOOLS IN TÜRKİYE IN TERMS OF 'ENGLISH AS A LINGUA FRANCA (ELF)' COMPONENTS.....	155

BİR DİKTATÖRÜN KARİZMASI: STALİN'İN İKTİDARINI MAX WEBER'İN PERSPEKTİFİNDEN OKUMAK	182
BATI HEGEMONYASINA KARŞI RUS DEVLET AYGITININ İDEOLOJİK KONUMU ÜZERİNE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME	190
DUYGUSAL ZEKA İLE EVLİLİK UYUMU VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.....	198
BOĞAZIÇI'NDE KADIN SULTANLARIN YALILARININ SOSYAL YAŞAMLARI ÜZERİNE ETKİSİ ...	210
ÖZEL GEREKSİNİM ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ.....	217
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA DİNAMİKLERİ VE TERAPÖTİK FAKTÖRLERİN TOC TOC FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ	243
TARİHDE SOSYAL ADALET ANLAYIŞININ EVRİMİ.....	258
DİJİTAL YURTTAŞ TALEPLERİ: 2024 CHANGE.ORG TÜRKİYE EĞİTİM KAMPANYALARININ TEMATİK SINIFLANDIRMASI	264
SANAT, DİNDARLIK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ; NİCEL BİR ÇALIŞMA	283
YAPAY ZEKÂ İLE UYUMLU AKILLI İLAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ VE İŞ MODELİ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.....	293
КӨЧМӨН ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН ФЕНОМЕНИ КАТАРЫ КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ КООМУНДА ЧҮКӨ ОЮНУН ЭТНОМАДАНИЙ МААНИСИ	302
С.ЖУСУЕВДИН ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ФИЛОСОФИЯЛЫК БААЛУУЛУКТАР	317
БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТ МАСЕЛЕЛЕРИ.....	328
ҮЙ-БҮЛӨЛҮК БААЛУУЛУКТАРДЫН БАЛАНЫН ИНСАН КАТАРЫ КАЛЫПТАНЫШЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ.....	336
БАРПЫ АЛЫКУЛОВДУН ПОЭЗИЯСЫНЫН ТИЛИ ЖАНА СТИЛИ: ОБРАЗДУУЛУК ЖАНА КӨРКӨМ СӨЗ КАРАЖАТТАРЫ.....	341
ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН АЙТЫШ ЫРЛАРЫНДАГЫ ТАРБИЯЛЫК МААНИЛЕР	346
GENDER AND INTERSECTIONALITY: A COMPARATIVE STUDY OF TRADITIONAL AND MODERN GENDER ROLES IN EASTERINE KIRE'S <i>A RESPECTABLE WOMAN</i> AND ANJUM HASAN'S <i>THE COSMOPOLITANS</i>	352

NICARAGUAN CANAL AS AN ALTERNATIVE OPTION TO THE PANAMA CANAL

Valeri MODEBADZE

Prof. Dr., Georgian Technical University, Tbilisi / Georgia
<https://orcid.org/0000-0002-1232-4841>

Abstract

This article explores the importance of the Nicaragua Canal in the context of the challenges currently faced by the Panama Canal. Research indicates that the Panama Canal's relevance is diminishing due to significant congestion issues and declining water levels exacerbated by global warming. As these challenges mount, the Nicaragua Canal is emerging as a promising alternative that could enhance maritime trade routes.

However, the construction of this canal is not without serious concerns. It could lead to monumental environmental and ecological problems, including the destruction of vital ecosystems, water pollution, and the displacement of local communities and Indigenous tribes. Such impacts could have far-reaching consequences, not only for the environment but also for the social fabric of the region.

As discussions around the Nicaragua Canal Project progress, it is essential that environmental issues are prioritized and thoroughly assessed. A comprehensive environmental impact study should guide the planning and development phases, ensuring that potential ecological harms are mitigated. Engaging with local communities and Indigenous groups is crucial to understand their needs and rights, fostering a collaborative approach that respects both economic aspirations and environmental sustainability.

Keywords: The Nicaragua Canal, the Panama Canal, ecological problems, global trade, environmental challenges.

Introduction

The Panama Canal plays a crucial role in global trade, significantly reducing travel time for ships and enabling them to transport goods more quickly and efficiently than alternative routes. Annually, over 10,000 vessels navigate its waters, underscoring its importance as a key artery for international commerce.

However, the Panama Canal faces limitations, particularly regarding capacity and its ability to accommodate the largest modern cargo ships, known as "megaships." As global shipping demands continue to rise, these limitations highlight a growing opportunity for Nicaragua's proposal for a new canal.

Nicaragua aims to capitalize on this gap by constructing a canal that would not only match but exceed the capabilities of the Panama Canal. The proposed project promises to offer a deeper and wider channel, capable of handling larger vessels and increasing shipping efficiency. This could enhance efficiency, reduce transit times, and ultimately lower shipping costs, making it a compelling alternative for global shipping companies. This ambitious endeavor could transform Nicaragua's economy, positioning the country as a vital player in the global shipping industry.

The potential involvement of high-profile investors, such as Elon Musk, adds another layer of intrigue to the project. Musk's interest could not only provide the necessary financial backing but also bring innovative technologies and sustainable practices to the canal's development. If he were to invest, it could pave the way for transformative shipping routes that would significantly alter global trade dynamics (Pearl, 2025).

Such an investment could also lead to the integration of advanced logistical solutions, further optimizing supply chains. As global trade continues to evolve, the Nicaragua Canal could become a game-changer, positioning the country as a key player in the maritime industry and reshaping trade routes that have remained largely unchanged for decades.

In this context, Nicaragua's canal project represents more than just an infrastructure initiative; it embodies a strategic opportunity to redefine the future of global commerce. As interest grows and discussions around investment and development progress, the potential impacts on international trade, economic growth, and regional development could be profound.

By providing an alternative route, Nicaragua's canal could alleviate some of the congestion currently experienced in Panama, fostering competition and potentially lowering shipping costs. This strategic initiative not only reflects Nicaragua's determination to harness its geographic advantages but also aims to address the evolving needs of modern maritime trade. As interest in the project grows, it represents a significant opportunity for economic development and regional connectivity (Chris Baraniuk, 2023).

History of the Panama Canal

The concept of cutting through the isthmus of Panama to create a shortcut between the Atlantic and Pacific Oceans is far from new. In fact, the dream of constructing a canal dates back over 500 years. When Spanish explorer Vasco Núñez de Balboa crossed the landbridge in 1513, he beheld the Pacific Ocean for the first time and recognized the immense potential of a waterway across this narrow strip of land (Otfinoski Steven, 2005). However, Balboa was an explorer, not an engineer, and despite his visionary ideas, no significant action was taken for centuries.

By the 16th century, Spain had established a vast empire in the Americas, and the logistics of transporting gold and other treasures from Peru to Spain posed considerable challenges. The journey was slow and perilous, and the Spanish crown, under Emperor Charles V, even commissioned a survey in 1534 to explore the feasibility of constructing a canal. Unfortunately, the technological advancements required for such an ambitious project were not yet available, leaving ships to navigate the treacherous waters around the southern tip of South America.

This journey around Cape Horn was brutal, characterized by wild and icy waters, monstrous waves, howling winds, and freezing temperatures. Sailors faced numerous dangers, from storms to the risk of shipwrecks, all because the canal had yet to be realized. The arduous nature of this route underscored the urgent need for a more efficient passage between the two oceans (History.com, 2015).

Although the idea of constructing a canal never truly disappeared, it remained unrealizable for many years. Various proposals and explorations emerged over the centuries, yet the combination of political, financial, and technological obstacles continually thwarted progress. It wasn't until the late 19th century that serious efforts began to take shape, ultimately leading to the construction of the Panama Canal we know today.

Fast forward to 1848, and the idea of a Panama Canal transformed from wishful thinking into an urgent necessity. The discovery of gold in California ignited a rush of

thousands eager to reach the West Coast as quickly as possible (McPherson Alan, 2013). However, traversing the Americas presented significant challenges, as there were no easy routes across the isthmus.

Recognizing this opportunity, American businessman William Henry Aspinwall took action. Instead of waiting for a canal to be constructed, he spearheaded the development of the Panama Railroad. This ambitious railway cut across the isthmus, linking the Caribbean Sea to the Pacific Ocean. The project was fraught with difficulties; it was expensive, dangerous, and cost thousands of lives. Nevertheless, by 1855, the railroad was completed, allowing people and goods to cross Panama in a matter of hours, significantly reducing the previous journey time of weeks. A large number of workers died during the construction of this railroad due to wide range of diseases such as cholera, smallpox, dysentery and malaria (McCullough, 1977).

Yet, the dream of a canal persisted. By the late 1800s, the French were feeling increasingly confident in their engineering capabilities. Having successfully completed the Suez Canal in Egypt, which connected the Mediterranean to the Red Sea and generated immense profits, they believed they could replicate this success in Panama.

Ferdinand de Lesseps, the celebrated engineer behind the Suez Canal, was renowned for his achievements and fully convinced of his ability to undertake the Panama project (History.com, 2015). In 1881, de Lesseps's company commenced excavation, attracting significant investment and thousands of workers eager to contribute to this monumental endeavor. Initial progress seemed promising, but there was a critical difference between Panama and Egypt—Panama posed formidable challenges. The dense rainforest, treacherous terrain, and the Chagres River, known for its unpredictable flooding, created obstacles that were far greater than anticipated.

Then, disaster struck in the form of disease. Malaria and yellow fever swept through the workforce, claiming lives at an alarming rate (History.com, 2015). At the time, the cause of these diseases was unknown, and the role of mosquitoes remained a mystery. Thousands of workers perished, including many of the French engineers who were crucial to the project. By 1884, the death toll had escalated to over 200 workers per month, highlighting the grim reality of the undertaking (Cadbury 2003).

The combination of environmental challenges and rampant disease ultimately led to the French failure in the Panama Canal project, marking a significant setback in the long history of efforts to create a waterway through Central America. This period underscored the immense difficulties that lay ahead in realizing the dream of a canal, which would not be fulfilled until decades later (History.com, 2015).

By 1889, the French effort to construct the Panama Canal had utterly collapsed. The company had poured nearly \$300 million into the project—equivalent to about \$10 billion today—while an estimated 22,000 workers lost their lives in the process. This failure became one of the most significant financial disasters of the era, triggering a massive scandal in France. Public outrage was palpable; investors had seen their fortunes evaporate, and even Gustave Eiffel, the renowned engineer behind the Eiffel Tower, became embroiled in the controversy.

However, the French failure did not extinguish the dream of a canal. In 1894, a new French company, the Compagnie Nouvelle, emerged, aiming to recover the losses incurred and eventually sell the project. It was during this transitional period that two influential figures entered the scene: Philippe Bunau-Varilla and William Nelson Cromwell. As savvy

businessmen and lobbyists, they recognized the immense value of the canal and shared a singular goal—to persuade the United States to take over the project.

Bunau-Varilla and Cromwell launched a strategic campaign to highlight the canal's potential benefits for U.S. trade and military interests. They understood that the American government would be keenly interested in establishing a quicker route between the Atlantic and Pacific Oceans, particularly given the growing importance of maritime commerce and naval power.

Their efforts paid off. Through a combination of lobbying, public relations, and political maneuvering, they successfully garnered support from key U.S. officials. Bunau-Varilla, leveraging his connections and knowledge of the project, played a crucial role in convincing the U.S. to intervene and ultimately take control of the canal construction.

This pivotal moment set the stage for a new chapter in the canal's history, as the United States prepared to tackle the monumental task of completing a project that had evaded success for decades. The groundwork laid by Bunau-Varilla and Cromwell was instrumental in reigniting interest and investment in the canal, transforming a long-held dream into a tangible reality that would reshape global trade routes.

By the turn of the 20th century, the stage was set for the United States to take control of the Panama Canal project. However, one significant obstacle remained: Panama was still part of Colombia. President Theodore Roosevelt had a singular goal: to seize control of the project and ensure the canal's completion.

To achieve this, Roosevelt took drastic measures. He actively supported the Panamanian rebellion against Colombia in 1903, recognizing that a successful revolt would pave the way for U.S. intervention. When Panama declared its independence, U.S. warships were conveniently positioned nearby, effectively preventing Colombian troops from quelling the uprising. This military presence was a calculated move that underscored America's growing influence in the region (History.com, 2015).

Following the successful revolt, the newly formed Republic of Panama quickly signed the Hay-Bunau-Varilla Treaty with the United States, granting the U.S. full control over the canal zone. This treaty not only solidified American dominance in the area but also reflected a bold and controversial approach to foreign policy. Some critics labeled Roosevelt's actions as tantamount to an act of war, viewing it as an overt display of U.S. imperialism in Latin America. Nevertheless, Roosevelt remained undeterred, believing that American intervention was necessary to secure strategic interests and foster economic growth.

By 1904, the United States officially took over the chaotic remnants of the French endeavor, inheriting the daunting task of completing the canal. This marked a turning point in the history of the Panama Canal, as American engineers and workers set about addressing the challenges that had thwarted their French predecessors. The U.S. commitment to the project would ultimately reshape global trade routes and solidify America's position as a formidable power in international affairs.

Challenges facing the Panama Canal

The Panama Canal has served as a vital trade route for over a century, playing a crucial role in global commerce. However, it now faces significant disruptions and increasing competition from alternative routes, such as Nicaragua's proposed canal. This evolving

landscape raises important questions about the future of global shipping and trade dynamics (Pearl, 2025).

The construction of the Panama Canal was fraught with immense challenges. Initially undertaken by the French, the project was plagued by high worker mortality rates and substantial financial losses, primarily due to diseases such as malaria and yellow fever. After the French effort failed, American intervention in the early 20th century was pivotal, ultimately leading to the canal's successful completion in 1914.

Upon its opening, the Panama Canal revolutionized global shipping by creating a direct link between the Atlantic and Pacific Oceans. This monumental engineering feat drastically reduced transit times for maritime trade, allowing ships to avoid the lengthy and perilous route around the southern tip of South America. The canal facilitated the movement of goods and resources, significantly shaping international trade patterns and contributing to economic growth.

Despite its historical significance and ongoing importance, the Panama Canal now grapples with modern challenges. The emergence of larger vessels, often referred to as "megaships," has strained the canal's capacity. These vessels require deeper and wider channels, prompting concerns about the canal's ability to accommodate the demands of contemporary shipping.

Additionally, water resource management has become a critical issue, particularly in light of changing climate conditions and increasing droughts in the region. The canal's reliance on freshwater from the surrounding lakes raises questions about sustainability and the long-term viability of its operations (Ruiz Sarah & Shintani Christina, 2024).

As Nicaragua's canal project gains attention, it presents a potential alternative that could alleviate some of the pressures currently faced by the Panama Canal. This competition could lead to innovations in maritime logistics and infrastructure, reshaping the future of global trade. The landscape of shipping is evolving, and how these developments unfold will significantly impact the international economy and trade routes for years to come.

A Nicaraguan canal has the potential to alleviate the congestion and delays currently experienced by ships in the Panama Canal. By providing an alternative route, it could streamline maritime traffic, resulting in lower shipping costs. These savings could ultimately translate into reduced prices for consumers, making goods more affordable and enhancing overall market efficiency.

The Nicaragua Canal has the potential to offer significantly lower transit fees compared to the Panama Canal, making it an attractive option for shipping companies seeking cost-effective solutions. This competitive pricing could incentivize many shipping lines to reroute their vessels through Nicaragua, leading to increased traffic and economic activity in the region.

In response to this emerging competition, the Panama Canal may be compelled to reevaluate and potentially lower its own fees to retain its customer base. This dynamic could foster a more competitive environment in maritime shipping, ultimately benefiting global trade.

Moreover, the Nicaragua Canal could significantly shorten shipping distances between Asia and the US East Coast. This reduction in distance would not only expedite transit times but also lead to substantial savings in fuel and operational costs for shipping companies. In an industry where every mile saved is crucial, the efficiency gained through

the Nicaragua Canal could enhance profitability and reduce the environmental impact associated with fuel consumption.

As shipping companies increasingly prioritize cost efficiency and sustainability, the Nicaragua Canal could emerge as a vital alternative, reshaping trade routes and influencing global supply chains. This development may not only benefit shipping firms but also have positive implications for consumers, as reduced operational costs could lead to lower prices for goods in the marketplace.

Historical attempts to develop an alternative canal in Nicaragua

The historical attempts to build the Nicaragua Canal trace back centuries, originating in the 1500s when Spain controlled a vast stretch of land along the West Coast of the Americas. This territory was seized from advanced civilizations such as the Aztec Empire and, more recently, the Incas. Rich in precious metals, these lands yielded abundant silver and gold—enough to fill entire ships. The Spanish aimed to transport these treasures back to Europe, fueling their ambitions for wealth and power.

At that time, the Panama Canal did not yet exist; its construction would not begin until the 20th century. The Spanish were particularly concerned about navigating the stormy and treacherous waters of the Strait of Magellan, which posed significant risks for maritime travel. In response, they established a convoy system, where fleets of ships transported goods from Pacific ports to a designated strip of land in Central America. From there, the goods were moved overland via a train of mules and donkeys. Upon reaching the Atlantic Ocean, a second fleet of ships would collect the cargo and carry it back to Europe. While this system was functional, the potential for an interoceanic canal could have simplified and expedited these operations significantly.

In 1551, Spanish authorities conducted surveys to explore possible routes for a canal through both Panama and Nicaragua. They identified several potential pathways, including one through Panama and another through Nicaragua (Notteboom Theo et al, 2022). Ultimately, however, the Spanish deemed the project too expensive and opted to rely on the existing overland mule convoys instead.

Centuries passed with little progress on the canal, until the 19th century brought significant changes. Spain faced invasion and occupation by France, which created an opportunity for Spain's colonies in Central America to seek independence. Seizing this moment of distraction, these colonies officially broke free and founded the Federal Republic of Central America. This new republic controlled much of the land in Central America, and one of its first initiatives was to approve the construction of a canal linking the Atlantic and Pacific Oceans.

For the political leaders of Nicaragua, this canal represented more than just a trade route; it was an opportunity to establish the country as a vital trading hub and a significant player in global commerce. The ambition was to transform Nicaragua into a key economic power, capitalizing on its strategic location. The vision of this canal would not only facilitate trade but also enhance Nicaragua's status on the world stage.

Thus, the story of the Nicaragua Canal truly began with the aspirations of the Federal Republic, setting the stage for a long and complex history of attempts to realize this ambitious project.

For the political establishment of Nicaragua, the proposed canal represented far more than just a trade route; it was a transformative opportunity to elevate the nation's status

on the global stage. They envisioned Nicaragua as a vital trading hub, a new superpower at the center of international commerce. The envisioned canal would connect the Atlantic and Pacific Oceans via Lake Nicaragua, facilitating easier and faster trade.

In the words of Simón Bolívar, the influential South American revolutionary, "This magnificent location between the two great oceans could in time become the emporium of the world." This ambition was rooted in the unique geographic advantages of Nicaragua, which made it an ideal candidate for such a monumental project.

One key reason for choosing Nicaragua over Panama was straightforward: Panama was not part of the Federal Republic of Central America. The canal plan would involve ships traveling from the Atlantic up the San Juan River, which would be widened and redirected in various sections while generally following its natural course. Upon reaching Lake Nicaragua, a landlocked body of water, the ships could then continue through a canal to the Pacific Ocean.

While this plan seemed feasible in theory, the Federal Republic faced significant challenges. Without the support of Spain, they found themselves lacking the financial resources necessary to undertake such an expensive project. The cost of constructing the canal was daunting, and they realized that they could not finance it on their own. To move forward, they needed foreign investors willing to support their ambitious dream.

Nicaraguans decided to seek assistance from the United States, recognizing a shared interest: both nations had recently navigated their own paths to independence. For the U.S., an efficient route for transporting goods between the Pacific and Atlantic Oceans was highly appealing. In the late 1800s, American interest in the canal project grew, and there was considerable temptation to engage. However, the U.S. ultimately declined the proposal, citing concerns about the stability of the Federal Republic of Central America. This hesitation proved valid, as civil unrest erupted shortly thereafter, leading to the fragmentation of the Republic into smaller nations, including Costa Rica, Guatemala, Honduras, and Nicaragua.

Despite these setbacks, the dream of constructing a canal persisted within Nicaragua's new government. When they approached the United States again, the political climate had shifted, and American interest had grown stronger. The potential benefits of a canal through Central America were clear, especially for the West Coast, which envisioned easier access to European markets.

By the end of the 19th century, the U.S. House of Representatives established the Nicaraguan Canal Commission. This commission undertook surveys of the proposed route, which would follow the San Juan River and cross Lake Nicaragua. Their estimates suggested that creating a viable shipping route would cost approximately \$140 million—a staggering sum at the time, equivalent to nearly \$5 billion today. This ambitious project had the potential to reshape trade dynamics not only for Nicaragua but for the entire region, positioning it as a pivotal player in global commerce (Hayes, C Willard, 1899).

This vision of a canal was not merely a matter of infrastructure; it was a pathway to wealth, stability, and international relevance. The hope was that with the right financial backing, Nicaragua could emerge as a crucial player in global trade networks, reshaping its economic landscape and securing its place in history.

While negotiating with Nicaragua about the construction of a canal, the United States was simultaneously in discussions regarding Panama. Specifically, they were engaging with France, which had been struggling for decades to build a canal through Panama. By

this point, France had essentially abandoned the project due to its complexity and escalating costs, prompting them to seek a way to cut their losses.

France proposed to the U.S. the opportunity to purchase the work they had completed thus far. Although the progress was limited, including some preliminary clearing, basic digging, and the establishment of a workforce and equipment, it represented a significant investment that could save the U.S. time and resources. They were willing to sell this for \$40 million.

The decision facing American policymakers was challenging: should they take on a failing project in Panama or invest in a fresh start in Nicaragua? Many American politicians leaned toward the Nicaragua option, convinced of its potential benefits.

However, the dynamics shifted dramatically when the French launched a campaign of negative publicity surrounding Nicaragua. They funded sensational newspaper articles about a volcanic eruption at Mount Momotombo, located near the proposed canal route. To ensure the message reached key decision-makers, they distributed pamphlets and stamps highlighting the dangers of volcanic activity in the region.

Desperate to unload the Panama project, France's tactics had a noticeable effect. The fear of volcanic hazards made Congress increasingly wary of pursuing the canal in Nicaragua. This shift in perception ultimately influenced the U.S. decision-making process, complicating the path forward for both canal projects.

In 1902, the decision was made to construct the Panama Canal, effectively sidelining the ambitious plans for a canal in Nicaragua (McCullough 1977). By 1914, the Panama Canal was officially opened, transforming global trade routes. Despite this, the idea of a Nicaraguan canal has persisted over the years, fueled by the country's geographic advantages and aspirations for economic growth.

Nicaragua's location offers a shorter route for ships traveling between the East Coast and the West Coast of the United States compared to Panama. This proximity was one of the reasons U.S. Congress initially favored the Nicaraguan option. Once concerns about volcanic activity subsided, interest in the Nicaragua Canal was rekindled.

In the 1960s, the idea resurfaced under a bizarre initiative known as Operation Plowshare. This project proposed using nuclear explosives to excavate canals, including the Nicaragua Canal. While the concept was unconventional and ultimately impractical, proponents argued that it could be over ten times cheaper than traditional excavation methods. However, the project never materialized due to obvious safety and ethical concerns.

Decades passed, and various nations expressed interest in developing the canal. Russia initially proposed a project but later deemed it too costly. The United Arab Emirates also explored possibilities but eventually withdrew.

In 2012, a new effort emerged when Chinese businessman Wang Jing launched the Hong Kong Nicaragua Development Group, aiming to establish the canal. Unfortunately, this venture faced significant financial issues and other complications, leading to its failure. Despite these setbacks, Nicaragua continues to pursue the canal project through new authorities, reflecting the enduring ambition to transform its economic landscape and capitalize on its strategic location.

Wang Jing, the Chinese businessman behind the ambitious Nicaragua Canal project, had no prior experience in construction (Gracie Carrie, 2015). Curiously, he was also friends

with the son of the Nicaraguan president at the time, raising questions about the motivations behind the deal. How had he managed to secure such a significant project?

Financially, the situation was equally perplexing. Although Wang was one of the richest men in China, the canal's estimated cost of around \$50 billion far exceeded his personal wealth. Some analysts speculated that he might be acting as a front for the Chinese government, possibly receiving covert financial support. Wang Jing firmly denied these claims, asserting in interviews that he intended to seek investment groups to fund the project.

Between 2012 and 2013, he succeeded in attracting some investors, allowing the project to gain traction. Wang's proposal diverged from earlier plans proposed by the Federal Republic in the 1800s. Instead of following the San Juan River, his vision involved constructing a full canal extending from the eastern part of Nicaragua to Lake Nicaragua. From there, a smaller canal would connect to the Pacific Ocean.

The construction method would combine dry excavation—essentially digging—with dredging of Lake Nicaragua, which required deepening the lake's bottom to accommodate cargo ships. The estimated timeline for this monumental project was five years, during which approximately 50,000 workers would be employed. Once completed, the canal would stretch 278 kilometers and would be designed to be deeper and wider than the Panama Canal, capable of handling the largest vessels in the world (Chino Diálogo, 2015).

In 2014, construction officially commenced, with Wang Jing himself attending the opening ceremony in Nicaragua, supported by the Nicaraguan government. This marked a significant chapter in Nicaragua's ongoing ambition to establish a canal, reflecting both hope and skepticism about the project's feasibility and long-term implications.

The political establishment of Nicaragua had long envisioned an east-west canal, a dream that now appeared closer than ever. Wang Jing, the businessman behind the project, anticipated reaping significant profits. Experts believed the canal could potentially double Nicaragua's GDP, offering a glimmer of hope for economic revitalization.

However, not everyone in the country shared this optimism. In 2015, activists began to take to the streets, voicing their concerns about the canal's impact on their livelihoods. The proposed route would cut through hundreds of communities, displacing families from their homes. Environmentalists raised alarms about the potential destruction of pristine rainforests and the habitats of endangered species such as tapirs, jaguars, and spider monkeys. There were also fears that construction could introduce harmful substances into Lake Nicaragua, the nation's largest freshwater source, leading to catastrophic contamination (BBC News, 2016).

As these issues unfolded, a startling report emerged in 2015: "How do you manage to lose \$9 billion in four months?" This was the fate that befell Wang Jing after a severe crash in the Chinese stock market decimated much of his wealth. Although he claimed that his financial troubles would not affect the Nicaragua Canal Project, the reality told a different story. Since the opening ceremony in 2014, no tangible progress had been made.

As 2015 slipped away, then 2016 and 2017, it became evident that the project was stagnating. By 2018, Wang Jing's company, the Hong Kong Nicaragua Development Group, vanished almost overnight. Their office was left abandoned, and attempts to find any information about the company online yielded nothing.

After a period of silence, Nicaragua officially announced in 2024 that it had severed ties with Wang Jing and his company, marking the end of this latest attempt to realize the long-held dream of a canal. Yet, the country remained undeterred. Alongside the announcement, Nicaragua introduced the formation of a new Grand Canal Authority, composed of six government officials. This move signaled that the pursuit of the centuries-old dream of a canal was far from over, as the nation sought new avenues to make it a reality.

Nicaraguan President Daniel Ortega has unveiled ambitious plans for a 445-kilometer waterway designed to enhance trade and transportation routes in the region. This Canal project could offer a viable alternative to the congested Panama Canal, which is currently grappling with significant challenges. Recent data from the Panama Canal Authority (ACP) indicates that the Panama Canal has seen a 29% decrease in ship transits over the past fiscal year, largely attributable to severe drought conditions. (Intellinews, 2024).

The canal project developed by the President of Nicaragua -Daniel Ortega.

Despite the initial excitement surrounding the project, its future is now shrouded in uncertainty following the recent repeal of the law that governed its planning, construction, and management by the National Assembly of Nicaragua.

This repeal raises significant questions about the project's viability and the political motivations behind it. Without a clear regulatory framework, the canal's development faces potential delays and challenges, as stakeholders and investors seek clarity on the legal and operational landscape. The absence of this critical legislation not only jeopardizes the project's timeline but also raises concerns about environmental oversight and the rights of communities impacted by the construction.

As discussions continue, the status of the canal remains precarious, leaving both domestic and international observers questioning whether this grand vision will ever

materialize. The potential benefits of the waterway must now be weighed against the complexities of governance and environmental responsibility, emphasizing the need for a balanced approach that considers the interests of all parties involved.

Ecological problems related to the constuction of the Nicaragua Canal

At first glance, the Nicaraguan Canal appears to be a highly lucrative project with the potential to benefit numerous countries around the world. However, it also poses significant risks to the environment, potentially leading to monumental ecological problems. The construction and operation of the canal could disrupt delicate ecosystems, threaten biodiversity, and create long-lasting environmental damage that may outweigh its economic advantages.

The environmental concerns surrounding the Nicaragua Canal are multifaceted and significant, primarily encompassing the following key areas:

- *Ecosystem Disruption:*

The construction and ongoing operation of the canal pose a serious threat to delicate ecosystems. Sensitive habitats, including wetlands and rainforests, are at risk of destruction, which could lead to a substantial loss of biodiversity. Many species that rely on these habitats for survival may face extinction, disrupting the ecological balance and diminishing the region's natural heritage.

The canal could devastate approximately 4,000 square kilometers of rainforest and wetlands, impacting hundreds of thousands of acres of vital forests, reserves, and ecosystems. These areas are crucial for the Indigenous peoples of the Caribbean coast, who rely on them for sustenance and farming. The loss of such extensive natural habitats would not only threaten biodiversity but also undermine the livelihoods and cultural practices of these communities (Cultural Survival, 2015).

The proposed Nicaragua Canal poses significant risks to the surrounding ecosystems, raising serious environmental concerns. Located approximately 240 kilometers north of the most likely canal route is the Bosawás Biosphere Reserve, an expansive area of 2 million hectares of tropical forest that serves as a critical refuge for numerous endangered species. This biodiverse region is home to a rich variety of flora and fauna, many of which are already under threat due to habitat loss and climate change (Mongabay.com, 2014).

To the south, less than 115 kilometers away, lies the Indio Maíz Biological Reserve, encompassing over 318,000 hectares of tropical dry forest. This reserve is essential for maintaining ecological balance and supporting wildlife, yet it is also vulnerable to the impacts of large infrastructure projects. The construction of the canal could disrupt migratory patterns, fragment habitats, and lead to increased human encroachment, further endangering the species that inhabit these areas.

Even more concerning, the proposed canal route cuts directly through the northern sector of the Cerro Silva Natural Reserve, an area known for its unique biodiversity and ecological significance. This natural reserve is crucial for conservation efforts, as it provides habitat for various species and contributes to the overall health of the region's ecosystems.

The potential environmental degradation associated with the Nicaragua Canal raises questions about long-term sustainability and the balance between development and conservation. As the project moves forward, it is imperative to consider the ecological ramifications and implement measures to mitigate harm to these vital natural resources.

Protecting these reserves is essential not only for preserving biodiversity but also for maintaining the ecological services they provide, which benefit both local communities and the planet as a whole.

- *Water Resources:*

Another critical concern is the potential alteration of water flow within the region. The canal could disrupt established waterways, impacting freshwater supplies that are vital for both local communities and agriculture. Changes in water distribution may lead to shortages or contamination, further exacerbating the challenges faced by residents who depend on these resources for their livelihoods.

The proposed project poses a significant threat to several autonomous indigenous communities, disrupting their way of life and undermining their rights. In addition to the social impacts, the construction of the canal could lead to the infiltration of saltwater into Lake Nicaragua, jeopardizing the delicate balance of its freshwater ecosystem and adversely affecting native species (Mongabay.com, 2014). Lake Nicaragua, which the proposed route crosses, is the largest freshwater reservoir in the region, serving as a vital source of drinking water for local communities.

The introduction of bilge water from ships traveling through the canal is particularly concerning. This practice could facilitate the invasion of non-native species into Nicaragua's ecosystems, further endangering local biodiversity. The ecological consequences of such invasions can be profound, leading to competition with native species and altering the natural habitat.

Experts warn that this project would fundamentally transform the existing free-flowing freshwater ecosystem into an artificial slack-water reservoir mixed with saltwater. Such a drastic change could have dire implications for the lake's aquatic life and its surrounding environment. Declining populations of native species—including euryhaline bull sharks, sawfish, and tarpon—could suffer as their habitats are altered and their food sources diminished. These species are not only vital to the ecological health of the region but also play a key role in sport fishing and tourism, which are important economic activities for local communities (Mongabay.com, 2014).

The potential decline of these iconic species would not only impact biodiversity but could also have significant repercussions for local economies that rely on fishing and tourism. Protecting the integrity of Lake Nicaragua and its ecosystems is essential for maintaining both cultural heritage and economic sustainability for the indigenous communities and the broader region. As discussions about the canal progress, it is crucial to consider and address these environmental and social risks to ensure a more equitable and sustainable future.

- *Marine Life:*

The canal's construction and operation could significantly affect marine ecosystems. The disruption of natural habitats may lead to declines in fish populations and other marine species. Additionally, there is a risk of invasive species entering new areas through the canal, which could outcompete native species and further threaten local biodiversity.

Thousands of people are expected to be affected by the proposed project, with many facing forced displacement, particularly within the Kriol and Indigenous Rama communities. This displacement constitutes a clear violation of Indigenous autonomy laws in Nicaragua, as well as international human rights agreements (Cultural Survival, 2015).

The area in question is significant for these Indigenous communities; 52 percent of the proposed canal route traverses their traditional lands. These territories are not merely geographical; they are deeply intertwined with the livelihoods, cultural practices, and identities of the Indigenous Rama and nearby Kriol people. The lands impacted include vital forests, rich biodiversity, and essential water systems that sustain their way of life.

Many community members fear that the construction of the HKND canal will drastically disrupt their daily activities and cultural heritage, undermining their connection to the land. The potential loss of access to these critical resources could lead to profound social and economic challenges, threatening the very fabric of their communities. Advocates emphasize the need for respectful dialogue and consideration of Indigenous rights to prevent further marginalization and to protect the environmental integrity of the region.

- *Climate Impact:*

The environmental ramifications of the canal extend to climate change as well. Deforestation resulting from construction activities could contribute to increased carbon emissions, exacerbating global warming. The loss of trees, which serve as critical carbon sinks, may undermine efforts to combat climate change, leading to long-term environmental consequences.

These pressing issues have raised significant alarm among environmentalists and local communities, who fear the long-term impacts on their environment and way of life. Advocacy groups are calling for comprehensive assessments and sustainable practices to mitigate these risks, emphasizing the need for a balanced approach that considers both economic development and environmental preservation. The potential costs to the ecosystem demand careful consideration and dialogue among stakeholders to ensure that any development aligns with the long-term health of the region.

Conclusion

Research has uncovered numerous challenges associated with the construction of the Nicaragua Canal. While the development of this canal has the potential to generate significant benefits for maritime and international trade, it also poses a range of serious environmental risks.

The anticipated economic advantages must be carefully weighed against the potential ecological consequences. The canal could disrupt delicate ecosystems, threaten biodiversity, and lead to long-term environmental degradation. Ignoring these ecological issues could result in monumental social, political, and economic problems that far outweigh any short-term gains.

For instance, the displacement of local communities and Indigenous populations could spark social unrest and undermine social cohesion. Additionally, environmental degradation may lead to loss of livelihoods for those who depend on healthy ecosystems for fishing, agriculture, and tourism. Politically, the backlash from affected communities and environmental advocates could result in significant opposition to the project, complicating its execution and potentially leading to costly delays.

Thus, it is crucial that any analysis of the canal's economic benefits includes a comprehensive assessment of its ecological impact. A balanced approach that prioritizes both economic development and environmental sustainability is essential to ensure that the project does not compromise the well-being of the communities and ecosystems it aims to serve.

References

1. Baraniuk, Chris. (2023). The rival to the Panama Canal that was never built, <https://www.bbc.com/future/article/20230825-the-rival-to-the-panama-canal-that-was-never-built>
2. BBC News (2016) Nicaragua canal scheme 'must be dropped', <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37654194>
3. Gracie Carrie (2015) Wang Jing: The man behind the Nicaragua canal project, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-31936549>
4. Chino Diálogo (2015) Wang Jing's canal dream and the people behind it, <https://dialogue.earth/en/business/4054-wang-jings-canal-dream-and-the-people-behind-it/>
5. Cultural Survival (2015) Construction of Nicaragua Canal Threatens Indigenous Lives and Livelihoods, <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/construction-nicaragua-canal-threatens-indigenous-lives>
6. Ruiz Sarah & Shintani Christina (2024) Drought in Panama is disrupting global shipping. These 7 graphics show how, <https://www.woodwellclimate.org/drought-panama-canal-7-graphics/>
7. Pearl (2025) Elon Musk: "I'll Show You Nicaragua's \$50BN Panama Canal Rival", <https://www.youtube.com/watch?v=TRRxioKenM>
8. History.com (2015) Panama Canal, <https://www.history.com/articles/panama-canal>
9. Otfinoski Steven (2005) Vasco Nunez de Balboa: Explorer of the Pacific. New York: Marshall Cavendish.
10. McPherson Alan. (2013). Encyclopedia of U.S. Military Interventions in Latin America: [2 volumes]. New York: Bloomsbury Publishing USA.
11. McCullough (1977) The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870–1914. New York: Simon & Schuster.
12. Cadbury (2003) Seven Wonders of the Industrial World. London and New York: Fourth Estate.
13. Hayes, C Willard (1899). "Physiography and Geology of Region Adjacent to the Nicaragua Canal Route". Bulletin of the Geological Society of America 10 (1).
14. Notteboom Theo, Pallis Athanasios and Rodrigue Jean-Paul (2022) Port Economics, Management and Policy, New York: Routledge.
15. Intellinews (2024) Nicaragua unveils new canal route in bid to rival Panama, <https://www.intellinews.com/nicaragua-unveils-new-canal-route-in-bid-to-rival-panama-354300/>

THE FEMININE GAZE: ZOYA AKHTAR'S CONTRIBUTIONS TO INDIAN CINEMA

Ayushi Jaiswal

Research Scholar, Sharda School of Humanities
and Social Sciences, Sharda University
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
2022301802.ayushi@dr.sharda.ac.in
Phone: +91 9804424801

Prof. (Dr.) Pramod Kumar

Professor, Sharda School of Humanities
and Social Sciences, Sharda University
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
pramod.kumar1@sharda.ac.in
Phone: +91 9818044504

Abstract

This paper studies the works of Zoya Akhtar, one of India's leading female filmmakers, and how she has made a mark in the world of Indian cinema. From her first film *Luck by Chance* (2009) to the widely praised *Gully Boy* (2019), Akhtar has created stories that feel real, relatable, and emotionally rich. Her films often focus on personal struggles, dreams, relationships, and the gap between different social classes. What makes her work special is how she presents complex characters—especially women—in a way that feels honest and layered.

Zoya Akhtar brings a unique feminine perspective to her storytelling, showing lives and emotions that are often overlooked in mainstream Bollywood. She manages to blend meaningful themes with strong entertainment value, making her films both thoughtful and widely appealing. This paper explores how she uses storytelling, visuals, and character development to challenge traditional ideas in Indian cinema. Her work reflects a changing society and gives space to voices that are not always heard. In doing so, she helps shape a more inclusive and modern form of storytelling in Bollywood.

Keywords: Zoya Akhtar, Indian cinema, female filmmakers, Bollywood, narrative techniques, social commentary

Introduction

In the male-dominated landscape of Indian cinema, female directors have historically struggled to gain recognition and opportunities. However, the last few decades have witnessed a gradual shift with several women filmmakers making their mark through distinctive storytelling and fresh perspectives. Among these pioneering voices, Zoya Akhtar stands out as a filmmaker who has successfully negotiated the demands of commercial cinema while maintaining artistic integrity and introducing innovative narratives that challenge traditional Bollywood formulas.

Born into a family deeply rooted in the film industry—daughter of screenwriters Javed Akhtar and Honey Irani, and sister to actor-director Farhan Akhtar—Zoya Akhtar's journey in filmmaking began with formal education at New York University. Her professional trajectory included apprenticeships with acclaimed directors such as Mira Nair, Tony Gerber, and Dev Benegal before she made her directorial debut in 2009. This paper examines Akhtar's significant contributions to Indian cinema, analyzing her

distinctive directorial approach, thematic preoccupations, and narrative techniques that have established her as a formidable presence in contemporary Bollywood.

As aptly captured in Akhtar's own words—"If you want to make something original, you have to take your clothes off" (Dasgupta). Zoya's fearless approach to filmmaking has consistently pushed boundaries, introduced fresh perspectives, and challenged conventional norms in Indian cinema. This research aims to contextualize Akhtar's work within the broader framework of Indian cinema and highlight how her "feminine gaze" has enriched the cinematic landscape by offering nuanced portrayals of contemporary Indian society.

Methodology

This research employs a qualitative analysis of Zoya Akhtar's filmography, examining her directorial features, anthology contributions, and digital content. The study focuses on narrative structures, character development, thematic concerns, and directorial techniques employed across her works. The analysis considers both critical reception and commercial performance to evaluate the impact of her contributions to Indian cinema.

Early Career and Directorial Debut

Zoya Akhtar's entry into filmmaking was preceded by a formal education in film direction at New York University and valuable apprenticeships with established directors. This foundation in both theoretical and practical aspects of filmmaking is evident in the technical sophistication and narrative complexity that characterize her work.

Her directorial debut, "Luck by Chance" (2009), immediately established Akhtar as a filmmaker with a distinct voice. The film, which provides an insider's perspective on the workings of the Bollywood film industry, was notable for its meta-narrative approach and unflinching portrayal of the struggles faced by newcomers without industry connections. What distinguished "Luck by Chance" from conventional Bollywood narratives was its refusal to romanticize the film industry, instead offering a realistic portrayal of its hierarchical structure, nepotism, and the often demoralizing journey of aspiring actors (Gehlawat, 2010).

The opening sequence of the film, featuring the song "Yeh Zindagi Bhi," serves as a powerful statement of Akhtar's directorial vision. By turning the spotlight on junior artists, chorus singers, technicians, and security guards, the invisible workforce that sustains the film industry, Akhtar demonstrates her commitment to telling stories that acknowledge the contributions of those who typically remain in the background. This sequence alone reveals Akhtar's meticulous attention to detail and her ability to use cinema as a medium for social commentary while maintaining high entertainment value.

Though "Luck by Chance" did not achieve significant commercial success, it received widespread critical acclaim for its authentic portrayal of the film industry and its refreshing departure from conventional Bollywood narratives. The film established Akhtar as a director with a unique perspective and the technical skill to translate that perspective into compelling cinema.

Thematic Concerns and Narrative Techniques

Portrayal of Contemporary Indian Society

A recurring feature in Akhtar's films is their engagement with contemporary Indian society, particularly the tensions between tradition and modernity. In "Dil Dhadakne Do" (2015), Akhtar explores the dynamics of a dysfunctional Punjabi business family whose superficial modernity masks deeply entrenched patriarchal values. The film critiques the commodification of marriage in upper-class Indian society, where unions are often business arrangements disguised as love matches (Gupta). Through characters like Ayesha, who builds a successful business without support from her family or husband, Akhtar challenges traditional gender roles and celebrates female ambition and independence.

Similarly, in "Made in Heaven" (2019), a streaming series co-created by Akhtar, the institution of marriage serves as a lens through which various aspects of contemporary Indian society are examined. The series uses the backdrop of lavish Indian weddings to explore issues like dowry, homosexuality, and the collision between tradition and individual aspirations. Akhtar's treatment of these themes is characterized by nuance and complexity, avoiding simplistic moral judgments in favor of a more thoughtful exploration of human motivations and societal pressures.

Character Development and Representation

Akhtar's approach to character development stands out for its psychological depth and realism. Her characters are rarely one-dimensional archetypes; instead, they are complex individuals shaped by their personal histories, social contexts, and inner conflicts. This is evident in characters like Murad in "Gully Boy," whose journey from slum dweller to successful rapper is portrayed with psychological complexity and social awareness.

Female characters in Akhtar's films deserve special attention for their departure from conventional Bollywood representations. Women in her narratives possess agency, ambition, and complexity. Safeena in "Gully Boy" challenges stereotypes about Muslim women through her bold personality and determination to pursue a medical career despite familial and societal constraints. Zoya in "Zindagi Na Milegi Dobara" represents a liberated woman who defies the traditional expectation that a heroine's happiness should depend on the hero.

Akhtar's male characters also reflect a progressive sensibility. They are allowed to be vulnerable, to question traditional notions of masculinity, and to undergo emotional growth. The character of Imran in "Zindagi Na Milegi Dobara," who seeks out his biological father despite the risk of rejection, and Arjun, who transitions from a workaholic to someone who appreciates life's simpler pleasures, demonstrate Akhtar's nuanced approach to male characterization.

Narrative Techniques and Cinematic Style

Akhtar employs various narrative techniques that distinguish her work from mainstream Bollywood films. One such technique is the use of voice-over narration, which serves multiple functions in her storytelling. In "Zindagi Na Milegi Dobara," Imran's poetry (written by Javed Akhtar) provides philosophical commentary on the characters' journey. In "Dil Dhadakne Do," the family dog Pluto (voiced by Aamir Khan) serves as an

omniscient narrator, offering insights into the characters' motivations and the dynamics of their relationships.

This narrative device allows Akhtar to provide social commentary without making it seem heavy-handed or didactic. It also creates a layer of reflection that adds depth to what might otherwise be perceived as lighthearted entertainment. The choice of Pluto as narrator in "Dil Dhadakne Do" is particularly inventive, as it positions the viewer outside human social hierarchies, enabling a more objective perspective on the characters' behavior.

Visually, Akhtar's films are characterized by meticulous attention to detail and a polished aesthetic that complements their thematic concerns. Whether capturing the vibrant streets of Mumbai in "Gully Boy" or the picturesque landscapes of Spain in "Zindagi Na Milegi Dobara," her visual style enhances the narrative while creating a distinctive mood for each film.

Evolution of Zoya Akhtar's Filmography

From "Elite" to Inclusive Narratives

One criticism leveled at Akhtar's early work was its focus on the problems of the privileged classes. Films like "Zindagi Na Milegi Dobara" and "Dil Dhadakne Do" primarily feature characters from affluent backgrounds, leading some critics to characterize her work as elitist. However, with "Gully Boy," Akhtar directly addressed this criticism by turning her lens toward Mumbai's slums and the emerging hip-hop scene that gives voice to marginalized communities.

"Gully Boy" represents a significant evolution in Akhtar's filmography, demonstrating her ability to navigate diverse social contexts while maintaining her distinctive directorial approach. The film follows Murad, a young man from Dharavi (one of Asia's largest slums) who pursues his passion for rap music despite socioeconomic barriers. Partially inspired by the lives of Indian street rappers Divine and Naezy, the film explores themes of class struggle, artistic expression, and the pursuit of dreams against overwhelming odds.

The success of "Gully Boy"—which won 13 Filmfare Awards, including Best Film and Best Director—proved that Akhtar could tell compelling stories across class divides while maintaining her authentic voice as a filmmaker. The film's impact extended beyond awards and box office success, bringing mainstream attention to India's underground hip-hop scene and highlighting the artistic contributions of marginalized communities.

Expanding into Digital Content

Recognizing the creative opportunities offered by digital platforms, Akhtar ventured into streaming content with "Made in Heaven" (2019). Co-created with Reema Kagti, this series about wedding planners in Delhi uses the backdrop of lavish Indian weddings to explore contemporary social issues. The show's format allowed Akhtar to develop characters and themes with greater depth than is typically possible in feature films.

"Made in Heaven" stands out for its progressive treatment of LGBTQ+ themes through the character of Karan, a gay man navigating personal and professional challenges in a society where homosexuality is often stigmatized. The series also addresses issues like dowry, patriarchy, and class divisions with nuance and complexity. Akhtar's portrayal

shows her understanding of how different platforms enable different types of storytelling and audience engagement.

Anthology Contributions

Akhtar has also made significant contributions to anthology films, collaborating with directors like Anurag Kashyap, Dibakar Banerjee, and Karan Johar. Her segment in "Bombay Talkies" (2013), which celebrated 100 years of Indian cinema, explores the dreams and struggles of a young boy who aspires to be a dancer despite his father's insistence that he pursue sports. The story subtly addresses gender stereotypes and the complex dynamics of middle-class families.

Her contributions to "Lust Stories" (2018) and "Ghost Stories" (2020) further demonstrate her versatility as a filmmaker and her willingness to explore diverse genres and formats. These anthology projects have allowed Akhtar to experiment with narrative techniques and thematic concerns that might not fit within the constraints of mainstream feature films.

The "Feminine Gaze" in Zoya Akhtar's Cinema

Akhtar's statement that she's "interested in bringing a feminine gaze" ("Women Film Maker") to Indian cinema reflects her conscious effort to present narratives from perspectives that have historically been underrepresented in Bollywood. This feminine gaze is evident not only in her portrayal of female characters but also in her approach to storytelling itself, including her nuanced representation of male characters and her complex depiction of family dynamics, particularly parent-child relationships.

Reimagining Female Characters

Unlike conventional Bollywood narratives that often position women as objects of the male gaze, Akhtar's films present women as subjects with agency, desires, and complex inner lives. Her female characters resist easy categorization and challenge traditional gender expectations in various ways.

Safeena in "Gully Boy" represents a significant departure from stereotypical portrayals of Muslim women in Indian cinema. As a medical student who maintains a secret relationship with Murad against her parents' wishes, Safeena displays fierce independence and determination. Her volatile temperament—demonstrated through her violent reactions to perceived threats to her relationship—subverts the image of the passive, docile Muslim girl often depicted in Bollywood. By creating a character who is simultaneously studious, passionate, possessive, and occasionally violent, Akhtar offers a multidimensional representation that acknowledges the complex realities of young women negotiating between personal desires and societal expectations.

Ayesha in "Dil Dhadakne Do" embodies the struggles of women in patriarchal business families. Despite building a successful travel website without support from her family or husband, she faces constant dismissal of her professional achievements. Her journey toward asserting her independence—culminating in her decision to seek divorce despite family pressure—reflects the challenges many women face in balancing personal fulfillment with familial obligations. Through Ayesha, Akhtar critiques the double standards applied to sons and daughters in traditional Indian families, where daughters' successes are minimized while sons' failures are excused.

Zoya in "Zindagi Na Milegi Dohara" offers yet another model of female autonomy. Described as a free-spirited girl, a wanderer at heart and bohemian gypsy by nature, she defies the conventional role of love interest in Bollywood films. Her character does not exist primarily in relation to the male protagonist; instead, she has her own passions, career, and philosophy of life. Her confidence in pursuing diving as a profession and her unapologetic approach to romance present an empowered femininity rarely seen in mainstream Indian cinema before Akhtar's work.

What distinguishes Akhtar's portrayal of women is that their strength does not come at the expense of emotional depth or vulnerability. They are allowed to be flawed, contradictory, and fully human rather than idealized symbols of female empowerment. Akhtar's multilayered female characterization distinguishes itself from two prevailing trends in Bollywood: the conventional subordinate female roles prevalent in traditional cinema and the reactionary, often simplistically empowered female protagonists that have appeared in recent films as an attempted corrective measure.

Redefining Masculinity

Equally significant is Akhtar's reimagining of male characters, who are freed from the constraints of toxic masculinity that often define heroes in conventional Bollywood narratives. Her male protagonists undergo emotional journeys that involve vulnerability, introspection, and the reconsideration of traditional masculine values.

In "Zindagi Na Milegi Dohara," each of the three male friends represents different aspects of masculinity in crisis. Arjun's transformation from a workaholic investment banker to someone who learns to appreciate the present moment challenges the capitalist definition of masculine success based solely on financial achievement. Imran's search for his biological father speaks to questions of masculine identity and the emotional labor required to confront painful truths. Kabir's doubts about his impending marriage reveal the anxiety that can underlie performative certainty in matters of love and commitment.

Murad in "Gully Boy" offers a particularly compelling revision of the male protagonist in Indian cinema. Unlike the hypermasculine heroes who dominate through physical strength or aggression, Murad's power comes from his poetry and his ability to articulate the struggles of his community. His gentle demeanor with his romantic partner, his respectful friendship with MC Sher (who helps him without competitive jealousy), and his complex relationship with his parents all suggest alternatives to dominant models of masculinity. Particularly significant is his relationship with MC Sher, which demonstrates male friendship based on mutual support rather than rivalry, a rare representation in Bollywood cinema.

Akhtar's male characters are allowed emotional expressivity that would be coded as weakness in more conventional narratives. They cry, express insecurities, and depend on each other emotionally in ways that expand the possibilities for male representation in Indian cinema. This approach reflects a feminine sensibility that values emotional intelligence and interpersonal connection over stoicism or dominance.

Deconstructing Parental Figures and Toxic Family Dynamics

A distinctive aspect of Akhtar's feminine gaze is her unflinching portrayal of dysfunctional family systems, particularly toxic parent-child dynamics. Unlike traditional Bollywood narratives that often idealize parents (especially mothers) as selfless and

morally infallible, Akhtar's films acknowledge the complex and sometimes harmful ways in which parents impact their children's development and self-conception.

In "Dil Dhadakne Do," the Mehra parents—Kamal and Neelam—embody the contradictions of upper-class Indian parenting. They maintain a façade of progressive values while enforcing traditional gender roles on their children. Kamal's relationship with his daughter Ayesha reveals the patriarchal expectation that daughters should sacrifice their ambitions for family honor and convenience. His refusal to acknowledge her business success, his dismissal of her unhappiness in marriage, and his exclusion of her name from the anniversary invitation cards despite her financing the celebration all illustrate the subtle yet profound ways in which paternal authority can undermine daughters' autonomy and self-worth.

Similarly, in "Gully Boy," Murad's father represents the crushing weight of generational poverty and thwarted ambition. His verbal and physical abuse toward Murad's mother, his dismissal of Murad's artistic aspirations, and his bringing home a second wife exemplify how economic disempowerment can manifest as domestic tyranny. Yet Akhtar doesn't present him as a one-dimensional villain but as a complex product of socioeconomic circumstances who projects his own disappointments onto his son.

What makes Akhtar's portrayal of toxic parenthood particularly nuanced is her recognition that children can simultaneously love their parents while acknowledging their harmful behaviors. In "Dil Dhadakne Do," despite their parents' shortcomings, Ayesha and Kabir maintain deep emotional bonds with them. The film's climax, where Kabir confronts his father about his treatment of his mother while still expressing love and respect, exemplifies this complexity. Akhtar shows that no matter what partialities and mistakes the parents made, the children never stopped loving them, recognizing the ambivalence that characterizes many family relationships.

This willingness to examine the darker aspects of parent-child relationships while honoring their emotional significance represents a significant departure from the sentimental idealization of family common in mainstream Indian cinema. It also reflects a feminine perspective that values emotional honesty over prescribed social roles and acknowledges the psychological impact of family dynamics on individual development.

Emotional Intelligence and Interpersonal Dynamics

The feminine gaze in Akhtar's work also manifests in her attention to emotional nuance and interpersonal dynamics. Her films prioritize character development and relationships over spectacle, creating spaces for intimate moments that reveal the characters' vulnerabilities and strengths. This approach stands in contrast to the action-oriented or plot-driven narratives that dominate much of mainstream Indian cinema.

Her characters are given the psychological complexity that allows viewers to understand not just who they are but why they are that way—what past experiences, social pressures, and internal conflicts have shaped their personalities and choices. This depth of characterization creates a cinema of empathy that invites viewers to recognize themselves and their own relationships in the stories being told.

Furthermore, Akhtar's films often question traditional power structures and social hierarchies, offering critiques of patriarchy, class divisions, and religious conservatism. This critical perspective reflects a feminine sensibility that challenges dominant narratives and envisions more equitable social arrangements. By centering stories around

characters who struggle against various forms of oppression—whether women fighting against patriarchal expectations, artists from marginalized communities seeking recognition, or individuals attempting to define themselves outside prescribed social roles—Akhtar creates a cinema of resistance that is both politically engaged and emotionally resonant.

Reception and Impact

Zoya Akhtar's films have generally received positive critical reception, with critics praising her directorial finesse, character development, and social commentary. Her ability to balance entertainment value with artistic merit has earned her respect from both mainstream audiences and cinephiles.

Commercially, her films have shown a trajectory of increasing success. While "Luck by Chance" underperformed at the box office despite critical acclaim, subsequent projects like "Zindagi Na Milegi Dobara" and "Gully Boy" achieved significant commercial success, demonstrating that Akhtar has found a way to make her distinctive vision resonate with wider audiences.

The recognition of Akhtar's work through awards such as Filmfare Awards for Best Director and Best Film indicates her growing influence in the industry. "Gully Boy," which was India's official entry for the Academy Awards, represents the pinnacle of her recognition thus far, having won the highest number of Filmfare Awards for a single film.

Beyond awards and commercial success, Akhtar's impact can be measured in terms of the cultural conversations her work has sparked. Films like "Gully Boy" have brought attention to subcultures and social issues that were previously invisible in mainstream Indian cinema. Her portrayal of complex female characters has contributed to the ongoing discourse about gender representation in Bollywood. Additionally, her success as a female director in a male-dominated industry has paved the way for other women filmmakers in India.

Conclusion

Zoya Akhtar's contributions to Indian cinema represent an important evolution in storytelling approaches and thematic concerns. Her work stands out for its technical sophistication, narrative complexity, and progressive social perspective. From her debut with "Luck by Chance" to her critical and commercial success with "Gully Boy," Akhtar has demonstrated consistent growth as a filmmaker while maintaining her distinctive voice.

The feminine gaze that characterizes Akhtar's cinema has enriched the Indian film landscape by offering fresh perspectives on contemporary society and challenging traditional narrative conventions. Her ability to create films that appeal to both critics and general audiences suggests that there is a growing appetite for stories that deviate from conventional Bollywood formulas.

As articulated in a dialogue from "Zindagi Na Milegi Dobara"—"Insaan ko dibbe mein sirf tab hona chahiye... jab woh mar chuka ho" (A person should only be in a box... after death)—Akhtar's work champions individuality, authenticity, and the freedom to defy societal expectations. This philosophy pervades her filmography, making her one of the most distinctive and important voices in contemporary Indian cinema.

Akhtar's evolution as a filmmaker also reflects broader changes in Indian cinema and society. Her transition from stories about the elite to more inclusive narratives suggests

an increasing awareness of social diversity and the importance of representing marginalized voices. Similarly, her expansion into digital platforms indicates an understanding of how new media are transforming storytelling possibilities and audience engagement.

As Zoya Akhtar continues to develop as a filmmaker, her work will likely remain an important barometer for the changing landscape of Indian cinema. Her success demonstrates that it is possible to create films that are both commercially viable and artistically significant, paving the way for more diverse and innovative approaches to filmmaking in India.

References

- Akhtar, Zoya, director. *Dil Dhadakne Do*. Excel Entertainment, 2015.
- Akhtar, Zoya, director. *Gully Boy*. Excel Entertainment and Tiger Baby Films, 2019.
- Akhtar, Zoya, director. *Luck by Chance*. Excel Entertainment, 2009.
- Akhtar, Zoya, director. *Lust Stories*. Segment directed by Zoya Akhtar, performances by Bhumi Pednekar, Netflix, 2018.
- Akhtar, Zoya, creator. *Made in Heaven*. Created by Zoya Akhtar and Reema Kagti, performances by Arjun Mathur, Sobhita Dhulipala, Amazon Prime Video, 2019.
- Akhtar, Zoya, director. *Zindagi Na Milegi Dobara*. Excel Entertainment, 2011.
- Bose, Nandana. "Globalization, Reflexivity and Genre in Zoya Akhtar's Films." *Behind the Scenes: Contemporary Bollywood Directors and Their Cinema*, Sage, 2017, pp. 215–226.
- Dasgupta, Rana. "Zoya Akhtar: 'It's Not Just Women Who Are Badly Represented. Look at the Male Heroes!'" *Vogue India*, 18 Nov. 2019, <https://www.vogue.in/magazine-story/zoya-akhtar-filmmaker-of-the-year-gully-boy-lust-stories/>.
- Gehlawat, Ajay. *Reframing Bollywood: Theories of Popular Hindi Cinema*. Sage Publications, 2010.
- Gupta, Shubhra. "Dil Dhadakne Do Movie Review: Heart Develops a Big Beat for Mr and Mrs Mehra." *The Indian Express*, 5 June 2015, <https://indianexpress.com/article/entertainment/movie-review/dil-dhadakne-do-movie-review/>.
- "Women Film Maker, Zoha Akhtar." *Sporta*, 2025, <https://sporta.game.blog/women-film-maker-zoha-akhtar/>.

KENT İÇİNDE BİR CENNET; GÖLCÜK TABİAT PARKI'NIN TURİZM POTANSİYELİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI

Dr. Yasin TEKİN

Öz

Çalışmamız da, Isparta Merkez İlçesine 12 km uzaklıkta yer alan ve içerisinde de bir krater gölü de barındıran Gölcük Tabiat Parkı ele alınmıştır. İçerisinde de barındırdığı çeşitli bitki ve hayvan türleri yanı sıra sahip olduğu doğal güzellikler ile büyüleyici bir atmosfer oluşturmaktadır.

Doğal mirasımızın kıymetli bir parçası olan Gölcük Tabiat Parkı, Isparta Belediyesi tarafından kullanım hakkı milli parklar genel müdürlüğünden devraldıktan sonra hazırlanan peyzaj projeleri kapsamında da detaylı bir şekilde ele alınarak, alana piknik alanı, karavan alanı, kır düğün salonu, orman kütüphanesi, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve gençlik merkezi projeleri hazırlanarak alanın cazibesi artırılmaya çalışarak, Isparta'nın eko turizminin gelişimine önemli bir katkı sunması planlanmıştır. Hazırlanan eko turizm projeleri ile kentteki alternatif turizm çeşitliliği artırılarak, yerli ve yabancı turistlerin kenti daha fazla ziyaret etmesi açısından önemli bir adım teşkil etmektedir.

Ülkemiz de yer alan bu doğal alanların hazırlanan peyzaj ve turizm projeleri ile halkın kullanıma sunulması, hem bu alanların daha fonksiyonel kullanılmaya başlamasını sağladığı gibi turizme sağladığı katkılar ile kentin ekonomik gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Isparta, gölcük, eko turizm, tabiat parkı.

A PARADISE IN THE CITY; REVEALING THE TOURISM POTENTIAL OF GÖLCÜK NATURE PARK

Abstract

In our study, Gölcük Nature Park, which is located 12 km away from the Isparta Central District and also contains a crater lake, has been discussed. It creates a fascinating atmosphere with its natural beauties as well as the various plant and animal species it hosts.

Gölcük Nature Park, which is a valuable part of our natural heritage, was taken into detailed consideration within the scope of the landscape projects prepared after the usage rights were taken over by Isparta Municipality from the General Directorate of National Parks, and by preparing picnic area, caravan area, countryside wedding hall, forest library, walking path, bicycle path and youth center projects, it was planned to make an important contribution to the development of Isparta's eco-tourism by trying to increase the attractiveness of the area. With the prepared eco-tourism projects, the alternative tourism diversity in the city is increased, and it constitutes an important step in terms of local and foreign tourists visiting the city more.

Making these natural areas in our country available to the public through prepared landscape and tourism projects will not only ensure that these areas are used more functionally but will also make significant contributions to the economic development of the city through its contributions to tourism.

Keywords: Isparta, gölcük, eco tourism, nature park.

GİRİŞ

Tabiat parkları noktasın zengin sayılabilecek ülkemiz de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 269 adet tabiat parkı bulunmaktadır (URL 1). Isparta il merkezin de yer alan ve 05.07.1991 tarihin de tabiat parkı ilan edilen Gölcük Tabiat Parkı sahip olduğu doğal güzellikleri ve içerisinde de barındırdığı Gölcük Krater Gölü ile ülkemizin nadide doğa güzelliklerinden biridir (Görsel 1-2).

Görsel 1-2: Gölcük Tabiat Parkı (URL 2)

Ülkemiz de biri batı da biri doğu da yer alan iki kaldere bulunmaktadır. Batı da Gölcük Tabiat Parkı kalderası bulunurken doğu da ise Nemrut Kalderasıdır. Dünyanın en büyük kalderaları arasın da yer alan Nemrut Kalderası, ülkemizin ise en büyük krater gölü olup Bitlis ilinin Tatvan ilçesinin batısın da yer alan Nemrut dağı üzerin de yer almaktadır (Gürbüz, 2014) (Görsel 3). İsmi Babil hükümdarı Nemrut'tan almıştır.

Görsel 3: Nemrut Kalderası (URL 3)

Batı da yer alan Gölcük kalderası olan Gölcük Tabiat Parkı da tıpkı Nemrut kalderası gibi sahip olduğu doğal güzellikleri, bitki örtüsü ve hayvan türleri ile ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunmaktadır. Isparta Belediyesinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol neticesin de Isparta Belediyesine tahsis edilen Gölcük Tabiat Parkı için hazırlanan peyzaj projeleri ile kentin en cazip eko turizm noktalarından birine dönüşmesi amaçlanmıştır.

Park için hazırlanan projeler ile alanın cazibesini artırmak ve eko turizm ile kentin turistik hareketliliği ve ekonomik girdisi artırılmak istenmiştir. Ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçireceği aynı zamanda da hayata geçirilecek projeler ile çeşitli aktivelere katılma fırsatı bulacağı projeler, parkın cazibesini artırarak ziyaretçi sayısını önemli ölçüde artıracaktır.

Yaptığımız çalışma ile alan için hazırlanan payzaj projeleri ele alınarak parkın turizm açısından ve Isparta kenti için önemi hem de ülkemiz de benzer projelerin

geliştirilmesiyle ülke ekonomisine sağlayacağı ekonomik katkısı ele alınmaya çalışılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışma alanımız olan Gölcük Tabiat Parkı, Isparta kent merkezine yaklaşık 12 km uzaklıkta yer almaktadır. Alan yaklaşık olarak 1380 rakıma sahip olup, park içerisinde ismini de aldığı Gölcük Gölü'nü de barındırmaktadır. Tabiat parkı yaklaşık olarak 5.925 ha bir alana sahiptir. Bu alanın 83.0 ha'nı ise göl yüzeyi oluşturmaktadır. Alan 05.07.1991 tarihin de Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Alanın sınır revizyonları 23.11.1994 tarihin de yenilenmiş olup aynı sınırlar 19.11.2008 tarihin de yeniden Bakanlar Kurulunda onaylanmıştır.

Gölcük tabiat parkı çevresin de Devlet Su İşleri tarafından 1956 senesin de ağaçlandırma çalışmaları yapılarak Gölcük gölünün etrafında yer alan materyal ile dolması engellenmiştir. Ağaçların yetişmeye başlamasıyla birlikte ise bu alanlar orman genel müdürlüğü kontürolüne bırakılarak korumaya alınmıştır. Özellikle önemli bir rekreasyon alanı olan parka görünütüsü oldukça hoş olan Toros sediri dikilmiştir (Karatepe, Y., Süel, H., & Yetüt, İ.).

Günümüzde teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal ve bunlara bağlı olarak hızla gelişen kentleşme sonucun da olumlu ve olumsuz sonuçlar neticesin de rekreasyonel/turizm talebi ve çeşitliliği noktasında da önemli değişimlere neden olmuştur. Kent merkezlerin de şehirleşme ile birlikte açık yeşil alanların azalması veya yetersiz konumda olması, insanları kent merkezine yakın bulunan gölcük tabiat parkı yeşil alanlara daha çok yönlendirmektedir. Bundan dolayı da kent merkezine yakın bu açık yeşil alanlar, kent insanı için çok önemli çekim ve cazibe merkezi konumdadır (Akten & Gül, 2014).

Kent merkezin de kolay ulaşılabilir bir konum da bulunan parka bugüne kadar herhangi bir yatırım yapılmamasından dolayı bir nebze de olsa atıl bir vaziyette kalmış temel insanı ihtiyaçları bile karşılayamaz bir halde kalmıştır (Görsel 4-5).

Görsel 4-5: Gölcük gölü görünüş (URL 4)

Isparta Belediyesi tarafından tahsisi alınan parkın yapılan teknik incelemeler ve araştırmalar neticesin de alanın doğal yaşam alanına zarar vermeyecek şekilde karavan alanları, piknik alanları, orman kütüphanesi, yürüyüş yolları, koşu yolları, bisiklet yolları, kır düğün salonu, spor alanları ve ibadet alanları tasarlanmış ve projeleri hazırlanmıştır.

Alana ilk olarak ulaşım yolları düzenlenerek ziyaretçilerin daha kolay ulaşım sağlaması hedeflenmiştir.

Yerel yönetimlerin yatırım yapma noktasın da imkanlarının daha fazla olması ve böylesi toplumu yakından ilgilendiren projelere yönelmesi toplum açısından oldukça önem arz etmektedir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Isparta Belediyesi tarafından Gölcük Tabiat Parkı için hazırlanan projeler, kapsamlı bir araştırma neticesin de gerek alanın fiziksel özellikleri ve doğal yaşam alanının hassasiyetleri dikkate alınarak gerekse de eko turizm açısından daha cazip hale getirmek için ihtiyaç olan temel gereksinimler dikkate alınarak hazırlandığı görülmektedir.

Ülkemiz gün geçtikçe yaygınlaşan karavan turizmi için yaklaşık 200 araçlık gibi önemli bir alan ayrılan park, ilerleyen yıllar da karavan severlerin de önemli durak noktalarından biri olmaya aday (Görsel 6-7). Huzur dolu doğası ve göl manzarası ile oluşturulacak karavan alanı ülkemizdeki diğer karavan alanlarından daha cazip bir merkez olacağı düşünülmektedir.

Görsel 6-7: Karavan alanı tasarımı (Isparta Belediyesi Arşiv)

Alan şuan ki haliyle başta yerli turistler olmak üzere piknik yapmak isteyenler tarafından doldurulurken, hazırlanan peyzaj projeleri ile piknikçilerin ve güzel vakit geçirmek isteyenler tarafından daha da ziyaret edileceği görülmektedir (Görsel 8-9). Özellikle hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğrayan mesire alanı, projeler kapsamın da gerçekleştirilecek peyzaj alanları ile parkın cazibesi dört mevsim artırılarak ziyaretçi sayısının daha artırılması hedeflenmiştir.

Görsel 8-9: Piknik alanı tasarımı (Isparta Belediyesi Arşiv)

Alan da huzurlu bir ortam da kitaplarla iç içe olamk isteyenler de unutulmamış ve orman kütüphanesi projesi ile kitap kurtlarının da tercih edeceği bir alan elde etmek için gerekli projelendirmeler de yapılmı (Görsel 10-11).

Görsel 10-11: Orman kütüphanesi alanı tasarımı (Isparta Belediyesi Arşiv)

Gölcük gölünün etrafın da yaklaşık 6 km uzunluğun da tasarlanan yürüyüş yolu, koşu yolu ve bisiklet yolları ile sporseverlerin de yeni cazibe merkezi gölcük tabiat parkı olacağı benzemektedir. Spor severlerin dört mevsim ziyaret edeceği, enerji ve motivasyon yenileyeceği bu doğal güzellik içerisinde tasarlanan yürüyüş yolu ve bisiklet yolları ile ziyaretçiler huzuru bulacaklardır (Görsel 12-13). Ayrıca alana futbol sahaları, basketbol sahaları ve tenis sahaları tasarlanarak bu spor dalları açısından da alan canlı tutulmak istenmiştir. Gerçekleştirilecek spor yatırımları ile sadece amatör sporseverlerin uğrak noktası değil profesyonel sporcuların da yeni kamp merkezi olması noktasında da gerekli ihtiyaçlar düşünülerek projelere işlenmiştir.

Tabiat parkları özellikle açık hava rekreasyon aktivileri açısından çok önemli ve uygun mekanlar olarak görülmektedir. Bu alanlar sahip oldukları birbirinden farklı doğal kaynakları ile ziyaretçilerine birbirinden farklı seçenekler sunmaktadır. Tabiat parkları sahip oldukları bu farklı doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine ilgililerine göre birbirinden farklı açık hava sportif rekreasyon aktivilerine gerçekleştirme fırsatı da sunmaktadır (Çalık, F., vd. 2013).

Görsel 12-13: Yürüyüş yolu ve bisiklet yolu alanı tasarımı (Isparta Belediyesi Arşiv)

Gölcük tabiat parkını sosyal aktivelere açısından da canlı tutmak için park içerisine bir adet kır düğün salonu ve seyir kulesi gibi yapılar tasarlanarak alandaki aktive çeşitliliği artırılmaya çalışılmıştır (Görsel 14-15). Kır düğün salonu ile insanlara eşsiz bir manzara

eşliğin kuş sesleri eşliğin de unutulmaz bir düğün anı yaşatılması planlanmışken aynı zaman da ekonomik olarak alanın değeri de artırılmıştır. Ayrıca tasarlanan seyir kuleleri ile özellikle parkın sahip olduğu doğal güzelliği kuş bakışı seyretmek için önemli noktalar düşünülmüş ve fotoğraf severlerin dikkatini çekecek projeler oluşturulmuş.

Görsel 14-15: Kır düğün salonu ve seyir terası tasarımı (Isparta Belediyesi Arşiv)

Gölcük Tabiat Parkı için hazırlanan tüm bu proje ve tasarımlar hayata geçirildiğın parkın yerli ve yabancı turistler açısından çok daha cazip bir hale geleceğı ve sağlanan turistik hareketlilik ile kentin tanınırlığına önemli bir katkı sağlayacağı gibi kent ekonomisine de hatırı sayılır bir katkı sağlayacağı aşıkârdır.

SONUÇ

Isparta kent merkezine çok yakın bir konum da bulunan ve 05.07.1991 tarihin de Tabiat Parkı olarak ilan edilen Gölcük Tabiat Parkı, barındırdığı eşsiz doğal güzellikleri ile başta yerli turistler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı konum da iken, bugüne kadar herhangi bir yatırım yapılmamasından dolayı hakettiğı gerçek değeri tam olarak görmemiştir. Ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını alanın karşılamaması ziyaretçi sayısının istenilen düzeye çıkmasını engellemiştir.

Isparta Belediyesi tarafından tahsisinin alınması ile gerek ziyaretçilerin ihtiyaçları gerekse de alanın turizm açısından daha cazip hale getirerek kente olan ekonomik girdisinin artırmak için alan için hazırlanan peyzaj projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte ülkemiz açısından önemli bir eko turizm merkezi haline dönüşeceği görülmektedir. Bu hassas doğal alanlar için üretilecek bu tür projeler bu alanların daha bilinçli bir şekilde korunması sağlayacağı gibi daha fazla insanın bu tür alanlardan istifade etmesini de sağlayacaktır.

Ülkemiz de bulunan 269 adet tabiat parkı için hazırlanacak bu tür peyzaj projeleri ile bu alanlar insanlara huzurlu ortamlar sunabileceğı gibi ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Kent hayatı içerisindeki koşturma ile huzur ve motivasyon uzaklaşan insanlar için bu tür kent merkezine yakın açık yeşil alanların böylesi projeler ile insanların kullanıma sunulması sadece turizm ve kente ekonomik girdiler açısından değil aynı zaman da toplumsal huzur ve motivaston açısından da büyük önem arz etmektedir.

Ülkemiz de yer alan özellikle de kent merkezine yakın konumda olan bu doğal alanların hazırlanan peyzaj ve turizm projeleri ile halkın kullanıma sunulması, hem bu alanların daha fonksiyonel kullanılmaya başlamasını sağladığı gibi turizme sağladığı katkılar ile kentin ekonomik gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bacasız sanayinin en önemli

ayağı olan turizm günümüz de refah seviyesinin artması ile birlikte tüm dünya da artarak devam etmektedir. Özellikle son yıllar da insanların deniz, kum ve otel turizmi dışında alternatif turizm çeşitlerine yönelmesi ise bu tür eko turizm alanları başta olmak üzere çeşitli turizm çeşitlerinin artmasını sağlamıştır. Bu açıdan da ele alındığında gölcük tabiat parkı için gerçekleştirilecek bu projeler ile tabiat parkı kent için çok önemli bir turizm destinasyon noktasına dönüşerek kentin ulusal ve uluslararası arena da daha fazla tanınmasını ve daha fazla ziyaretçiyi kente çekmesini de çok önemli bir rol oynayacaktır.

KAYNAKÇA

- Akten, S., & Gül, A. (2014). Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği), *Turkish Journal of Forestry*, 15(2), 130-139.
- Çalık, F., Başer, A., Ekinci, N. E., Kara, T. (2013). Tabiat Parklarının Sportif Rekreasyon Potansiyeli Modellemesi (Ballıkayalar Tabiat Parkı Örneği), *Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi* Issn: 1306-4371 Cilt:8 Sayı:2, 35-51.
- Gürbüz, O. (2014). Turizm coğrafyası açısından Nemrut Kalderası, *Türk Coğrafya Dergisi* (30), 255-265.
- Karatepe, Y., Süel, H., & Yetüt, İ. (2009). Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda Toros Sediri (Cedrus Libani A. Rich.)'nin Farklı Anakayalardan Oluşmuş Topraklardaki Gelişiminin Ekolojik İrdelenmesi, *Turkish Journal of Forestry*, 6(1), 64-75.

İNTERNET KAYNAKÇALARI

- URL 1: <https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Menu/28/Tabiat-Parklari> 12.05.2025.
- URL 2: <http://www.isparta.gov.tr/evde-kalarak-ispirtayi-kesfet--7--golcuk-tabiat-parki-ve-milas-millet-bahcesi#gallery-3> 12.05.2025.
- URL 3: https://tr.wikipedia.org/wiki/Nemrut_G%C3%B6l%C3%BC#/media/Dosya:Nemrut_Krater_G%C3%B6l%C3%BC.jpg 12.05.2025.
- URL 4: <https://www.ensonhaber.com/ic-haber/golcuk-tabiat-parkinda-sasirtan-goruntu> 12.05.2025.

EXTENDED ABSTRACT

In our study, Gölcük Nature Park, which is located 12 km away from Isparta Central District and also contains a crater lake, has been taken into consideration. In addition to the various plant and animal species it hosts, the area creates a fascinating atmosphere with its natural beauties. The area is quite rich in terms of natural life with its different plant and animal species. The nature park, which contains one of the two crater lakes in our country, also attracts attention with this feature.

Gölcük Nature Park, a valuable part of our natural heritage, has remained in a state where it cannot even meet the basic needs of visitors due to the lack of any investment for years. However, after the usage rights were taken over by Isparta Municipality from the General Directorate of National Parks, the area was taken into consideration in detail within the scope of the prepared landscape projects and projects such as picnic area,

caravan area, countryside wedding hall, forest library, walking path, bicycle path and social areas were prepared to increase the attractiveness of the area. Such projects prepared for nature parks and the studies to be carried out are also important in terms of ensuring that these areas are protected more consciously. These areas are areas where city people can breathe, find peace and motivation. These nature parks, located close to the city center, are areas where people can escape from city life and be alone with nature.

The projects prepared for Gölcük Nature Park are aimed at meeting an important need of the society and also planned to make a significant contribution to the development of Isparta's eco tourism. The prepared eco tourism projects increase the diversity of alternative tourism in the city and constitute an important step in terms of increasing the visits of local and foreign tourists to the city. When the prepared projects are examined, it is understood that the needs of people from all walks of life are tried to be considered and thus the aim is to attract people from all walks of life to the area. With the investments in sports projects prepared alongside nature lovers, amateur and professional athletes are considered, forest library projects are prepared for bookworms who want to be alone with books in nature, rural wedding hall projects are prepared for those who want to have an unforgettable wedding moment in nature accompanied by the sounds of birds, and caravan areas are considered for local and foreign tourists to come with their caravans and collect unforgettable memories in this area that is beautiful during the day and mysterious at night. With the implementation of these projects, it seems that the name of Gölcük Nature Park will be an important step towards becoming a well-known name both in our country and abroad.

The preparation of landscape and tourism projects for the use of the public in these natural areas, especially those close to the city center, will not only ensure that these areas are used more functionally but also contribute significantly to the economic development of the city with the contributions it provides to tourism. Tourism, which is the most important pillar of the smokeless industry, continues to increase all over the world with the increase in the level of welfare today. Especially in recent years, people's turning to alternative tourism types other than sea, sand and hotel tourism has increased various tourism types, especially such eco tourism areas. When considered from this perspective, with these projects to be carried out for Gölcük Nature Park, the nature park will become a very important tourism destination for the city and will play a very important role in the city's being recognized more in the national and international arena and in attracting more visitors to the city.

KUR'ÂN-I KERÎM'DE İLETİŞİM DİLİ VE İKNA STRATEJİSİ

Cemal SANDIKCI

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ordu, Türkiye
cemalsandikci@odu.edu.tr, ORCID 0000-0001-5767-1161

Öz

Bu çalışma, Kur'ân-ı Kerîm'de ilahî mesajın muhataplara ulaştırılmasında kullanılan dilsel ve söylemsel stratejileri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel amacı, Kur'ân'ın sadece bir inanç ve ibadet rehberi değil, aynı zamanda etkili bir iletişim ve ikna metni olduğunu ortaya koymaktır. Yöntem olarak, metin çözümleme tekniği kullanılmış; seçilmiş âyet örnekleri üzerinden söylem analizi yapılmıştır. Bu bağlamda, Kur'ân'da kullanılan kelime tercihleri, üslup çeşitliliği, tekrarlar, kıssalar, yeminler, temsiller ve retorik sorular gibi araçların iletişimsel işlevleri incelenmiştir.

Bulgular, Kur'ân'ın muhatabın aklına, kalbine ve ruhuna hitap eden çok katmanlı bir dilsel yapı sunduğunu; tefekkür (düşünme), tezekkür (hatırlama/öğüt alma), akletme (aklını kullanma), ibret alma gibi kavramlarla bireyde zihinsel ve ahlaki bir farkındalık oluşturmaya yönelik bilinçli stratejiler içerdiğini göstermektedir. Ayrıca Kur'ân'ın, muhatabın sosyal, kültürel ve psikolojik durumuna göre değişen hitap biçimleriyle mesajını daha etkili kıldığı gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, Kur'ân'daki iletişim dili ve söylem yapısının rastlantısal değil, aksine iletişimsel, pedagojik ve psikolojik etkiler gözetilerek inşa edilmiş olduğu sonucuna varılmıştır. Bu yönüyle Kur'ân, sadece bir kutsal metin değil, aynı zamanda etkili iletişimin ve hitabetin zirve örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kur'ân, Dilsel Strateji, İletişim, Hitabet, Kıssa, Tefekkür, Vahiy dili

THE LANGUAGE OF COMMUNICATION AND PERSUASION STRATEGIES IN THE QUR'ÂN

Abstract

This study aims to analyze the linguistic and discursive strategies used in the Qur'an to convey the divine message to its audience. The primary objective is to demonstrate that the Qur'an is not only a guide for faith and worship but also a powerful text of communication and persuasion. As a method, textual analysis has been employed, and selected verses were examined through discourse analysis. In this context, the communicative functions of various rhetorical tools such as lexical choices, stylistic diversity, repetitions, narratives (qasas), oaths, analogies, and rhetorical questions are explored.

Findings reveal that the Qur'an presents a multi-layered linguistic structure that appeals to the intellect, heart, and soul of the audience. It consciously employs strategies aimed at fostering intellectual and moral awareness through key concepts such as tafakkur (reflection), tadhakkur (remembrance/admonition), ta'aqqul (rational thinking), and taking lessons ('ibrah). Moreover, the Qur'an's manner of address varies according to the social, cultural, and psychological conditions of its audience, thereby enhancing the effectiveness of its message.

In conclusion, the communicative language and discursive structure of the Qur'an are not incidental but are deliberately constructed with consideration of communicative, pedagogical, and psychological effects. In this respect, the Qur'an can be regarded not only as a sacred scripture but also as a peak example of effective communication and eloquence.

Keywords: Qur'an, linguistic strategy, communication, rhetoric, narrative, reflection (tafakkur), language of revelation

GİRİŞ

Kur'ân-ı Kerîm, yalnızca bir inanç ve ibadet kitabı olmanın ötesinde, insanlığın en kapsamlı ve derinlikli iletişim metinlerinden biridir. Vahiy, insanlık tarihine indirilen ilk mesajlardan günümüze kadar etkisini sürdüren, güçlü bir dilsel ve anlatımsal yapı barındırmaktadır. Bu yapının temeli, sadece bir bilgi aktarımından ibaret değil, aynı zamanda akıl, duygu ve davranış dünyasında derin değişimler yaratmayı hedefleyen stratejik bir dil kullanımudur. Kur'ân, mesajlarını muhataplarına en etkili biçimde iletebilmek için güçlü dilsel araçlar kullanır; bu araçlar, onun yalnızca bir tebliğ metni olmasının ötesinde, insanın ruhuna ve aklına hitap eden bir iletişim stratejisini barındırır.

Kur'ân'da kullanılan dilsel stratejiler, sadece kelimeler ve ifadelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda anlam derinliği, üslûp çeşitliliği, retorik yapılar ve anlatım teknikleriyle şekillenir. Bu stratejiler, muhatapların zihinsel ve ruhsal dünyalarına etki ederek onları düşündürmeyi, sorgulamaya sevk etmeyi ve nihâyetinde doğru inanç ve davranış biçimlerine yönlendirmeyi amaçlar. Kur'ân'da yer alan dilsel unsurlar, tefekkür /düşünme), tezekkür /öğüt alma), akletme /akıl kullanma), ibret alma gibi temel kavramlarla birleşerek, bireyin bilinçli bir farkındalık kazanmasına yardımcı olur.

Kur'ân'ın dilsel stratejileri, metnin biçiminden, içerik ve anlamına kadar her yönüyle hedef kitleyle etkileşim kuran çok yönlü bir yapıyı oluşturur. Özellikle tebliğ edilen mesajın muhataplara etkili bir şekilde ulaşabilmesi için kullanılan kıssalar, tekrarlar, yeminler, sorular ve betimlemeler gibi teknikler, Kur'ân'ın yalnızca inanç değil, aynı zamanda pedagojik bir işlev de gördüğünü ortaya koyar. Bu tebliğ, Kur'ân'daki dilsel stratejilerin işlevini, metodolojik açıdan incelemeyi ve bu stratejilerin, vahiy iletme sürecindeki rolünü anlamaya çalışacaktır.

Bu çalışmanın temel amacı, Kur'ân'daki dilsel stratejilerin bilinçli bir iletişim aracı olarak nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır. Böylece, Kur'ân'ın mesajının yalnızca içerik değil, sunum biçimi açısından da stratejik olarak nasıl yapılandırıldığına ışık tutulacaktır.

1. Kur'ân'daki Dil ve Anlatım Stratejileri

Kur'ân-ı Kerîm, ilahî mesajı en etkili şekilde iletmek için çeşitli dilsel stratejiler kullanmaktadır. Bu stratejiler, muhatapların farklı zihinsel, psikolojik ve kültürel özelliklerine hitap eden unsurlar içerir. Kur'ân'daki dilsel stratejiler, yalnızca mesajın doğru şekilde anlaşılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda muhatapların duygusal ve zihinsel dünyalarını da dönüştürmeyi hedefler. Bu bölümde, Kur'ân'da kullanılan başlıca dilsel stratejiler ele alınacaktır.

1.1. Tefekkür ve Akletmeye Teşvik

Kur'ân'da en çok vurgulanan dilsel stratejilerden biri tefekkür /düşünme) ve akletme /akıl kullanma) temalarına dayanmaktadır. Allah, Kur'ân'da defalarca insanları akletmeye ve düşünmeye davet eder. Örneğin, "Akletmez misiniz?"¹ ve "Hiç düşünmez misiniz?"² gibi sorularla bireyi sorgulamaya yönlendiren âyetler, Kur'ân'ın entelektüel ve entelektüel olmayan her türden muhatabına hitap etmesini sağlar. Bu strateji, insanların sadece bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda bu bilgiyi içselleştirerek bilinçli bir farkındalık geliştirmelerini hedefler. Tefekkür, insanların günlük yaşamda karşılaştıkları olayları ve

¹ el-Enbiya, 21/10.

² el-Bakara, 2/44.

durumları sorgulamalarını teşvik eder ve bu şekilde insanları derin düşünmeye yönlendirir.

1.2. Kıssalar ile Öğretim ve İkna Yöntemi

Kıssa, kesmek, kısaltmak ve anlatmak anlamlarını ifade eden *قص* fiilinden türemiş bir kelimedir.¹ Kur'ân-ı Kerîm'de "Biz sana Kur'ân'ı vahy yetmekle, en güzel kıssaları anlatıyoruz"² Kasas sûresinde ise "Mûsâ'nın annesi, onun kız kardeşine, "Musa'yı takip et" dedi. Kız kardeşi de O'nu, kimseye farketmeden uzaktan gözledi."³ buyrulur. Bu âyette "kase" fiili "takip etmek", "izlemek" anlamındadır.

İbn Manzûr *kasse* kelimesinin haber ya da bilgi vermek⁴ anlamında olduğu kanaatindedir. Rağıb el-İsfehâni'ye göre kıssa iz sürmek, takip etmek⁵ anlamındadır. Muhammed Hamdi Yazır da kıssa kelimesinin iz sürmek⁶ anlamında alır.

Kur'ân-ı Kerîm'de kıssa kısaca "kasas" veya "kıssa", geçmişte yaşanmış ve unutulmaya yüz tutmuş olayların, hayal ya da yalan karışmadan ibret ve ders amacıyla canlı biçimde anlatılmasıdır.⁷ Kur'ândaki bu kıssaların amacı geçmiş peygamberlerin ve milletlerin başına gelenlerden ibret alınmasını sağlamaktır.⁸

Kur'ân-ı Kerîm'de geçmiş peygamberlerin yaşam öyküleri ve tevhid mücalelerine yönelik açıklamalar yer alması aynı zamanda Hz. Peygamber'in Yüce Allah'ın vahyine mazhar olduğunun en güçlü delilidir.⁹

Kur'ân, dinî mesajlarını aktarmada sıklıkla kıssalardan faydalanır. Bu kıssalar, geçmiş kavimlerin hayatlarından alınan örnekler ve peygamberlerin karşılaştığı zorluklar aracılığıyla anlatılır. Kur'ân'ın kıssalarla ilgili kullanımı, yalnızca bir tarihsel anlatı sunmaktan öte, insanlara ders verme amacı taşır. Yusuf Suresi'nde yer alan, "Kıssaların en güzeli" (Yusuf, 12/3) ifadesi, bu kıssaların eğitsel ve öğretici işlevini vurgular. Kıssalar, muhataba hem geçmişte yaşanmış olaylar üzerinden bir bağ kurma imkânı sunar, hem de gelecekteki kararlar ve davranışlar için bir yol gösterici olur. Bu yöntem, insanların davranışlarını dönüştürmeye ve onları doğru yolu bulmaya teşvik eder.

1.3. Tekrar ve Vurgulu Anlatımlar

Tekrâr/ تکرار kelime olarak bir lafzın yinelenmek suretiyle bir anlama işaret etmesi olarak tanımlanır. Cerrahoğlu Kur'ân'da tekra âyetlerin yer almasının hikmetini vaziyet ve icabatla ilişkili olduğunu, ayrıca takrarın Arap dili ve üslûbu açısından zorunlu bir durum olduğunu belirtir.¹⁰

¹ Ebu'l-Kasım Mahmûd b. Ömer ez-Zemaşeri, *Esâsu'l-Balâga*, Thk. Abdurrahim Mahmud (Kahire: Matbaatu Urfând, 1953), 770-771

² Yûsûf 12/3.

³ Kasas 28/11.

⁴ Ebu'l-Fadl Cemaleddin Muhammed b. Makram b. Manzur, *Lisanü'l-Arabi* (Beyrut: Dâru's-sadr, 1968), 7: 74.

⁵ er-Râğıb el-İsfehâni, *el-Müfredât fi Ğaribi'l-Kur'ân*, Dâru'l-Fikr, Beyrut, ts. s. 404.

⁶ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, *Hak Dini Kur'an Dili*, Hikmet Neşriyat, İstanbul, 2007, c. 5, s.

34.

⁷ Muhsin Demirci, *Tefsir Usûlü*, 25. Baskı, MÜİF Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 210.

⁸ İsmail Cerrahoğlu, *Tefsir Usûlü*, 24. Basım. (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013).

⁹ Bedruddîn Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşi, *el-Burhân fi Ulûmi'l-Kur'ân*, thk. Muhammed Ebû'l-Fadl İbrahîm, Dâru'l-Hadis, Kahire, 2006, s. 385-386

¹⁰ Cerrahoğlu, *Tefsir Usûlü*, 173.

Kur'ân'da bazı ifadeler sıklıkla tekrar edilir, bu tekrarlar mesajın önemini vurgulamak ve anlamın pekişmesini sağlamak amacı taşır. "Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?"¹ âyeti, Rahman Suresi'nde ardı ardına tekrar edilerek hem mesajın kalıcılığını artırır, hem de muhatapı yeniden düşünmeye sevk eder. Tekrar, bir dilsel strateji olarak, yalnızca anlamın güçlendirilmesi için değil, aynı zamanda okuyucuyu veya dinleyiciyi daha derin bir içsel sorgulamaya yönlendirmek için de kullanılır. Bu tür tekrarlar, mesajın psikolojik etkisini pekiştirir.

1.4. Yemin/Kasemlerle Desteklenen Anlatımlar

Kur'ân'da kasem Yemin anlamında kullanılır. Kasem ise kesmek, karar vermek anlamındaki قسم fiilinden türemiştir.² Yemin ise sözlükte sağ el anlamına gelir. Terim anlamı ise kendisine saygı duyulan bir kavral üzerine bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya söz vermektir.³ Kur'ânda Yüce Allah bazen kendi yüce ismine, bazen peygamberlere, Kur'ân'a, meleklerle Yemin eder.⁴ Kur'ân'da 17 sûre yeminle başlar.⁵

Kur'ân'da yeminler (kasem) kullanılarak mesajın gücü ve ciddiyeti vurgulanır. Allah, yaratılışın çeşitli unsurlarına yemin ederek mesajının doğruluğunu ve gerçekliğini pekiştirir. "Asra andolsun!"⁶ ve "Güneşe ve onun parıltısına andolsun!"⁷ gibi yeminler, hem dikkat çekici hem de derin anlamlar taşıyan retorik araçlardır. Yeminler, insanın içsel dünyasında yüksek bir dikkat ve saygı uyandırır, ayrıca mesajın önemini vurgular. Bu tür kasemler, Kur'ân'ın diliyle yapılan bir vurgulama ve tescil işlemidir, ki bu da tebliğ edilen mesajın daha güçlü bir biçimde algılanmasını sağlar.

1.5. Kur'ân'da Retorik Sorular

Kur'ân, dinleyicisini ya da okuyucusunu düşündürmeye yönelik çok sayıda retorik soru kullanır. Bu sorular, doğrudan bir cevap beklemeden, okuyucuyu ya da dinleyiciyi zihinsel bir süreçten geçirir ve onları içsel bir sorgulama yapmaya teşvik eder. "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"⁸ gibi sorular, insanı düşündürmeye sevk eden etkili dilsel araçlardır. Bu tür sorular, doğrudan cevap aramaktan çok, okuyucunun kendi içsel muhasebesini yapmasını sağlayan stratejik ifadelerdir.

1.6. Âyetlerdeki Muhataba Göre Hitap Biçimi

Kur'ân'ın dilsel stratejilerinin bir diğer önemli boyutu, muhataba göre değişen üslup ve hitap biçimidir. Kur'ân'da yer alan âyetler, muhatapın özelliklerine göre şekillenir. Mekke döneminde inen âyetlerde, müşriklere karşı kullanılan dil, daha çok sorgulayıcı ve meydan okur bir üsluba sahiptir. Medine dönemine ait âyetlerde ise, inananlara yönelik öğütler, yasaklar ve ahlâkî dersler daha pedagojik ve öğreticidir. Kur'ân, bu değişik hitap

¹ Er-Rahman, 55.

² Serdar mutçalı, *Arapça-Türkçe Sözlük* (İstanbul: Dağarcık Yayınları, 1995), "k-s-m". 705.

³ Menna Halil el-Kattan, *Kur'an İlimleri*. Çev., Arif Erkan. (İstanbul: Timaş Yayınları, 1997), 405

⁴ Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, 168.

⁵ Abdurrahman Çetin, *Kur'an ilimleri ve Kur'an-ı Kerim Tarihi*. (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1982), 232; Mehmet Sofuoğlu, *Tefsire Giriş*. (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981), 95.

⁶ el-Asr, 103/1.

⁷ eş-Şems, 91/1.

⁸ ez-Zümer, 39/9.

biçimleriyle muhatabının zihinsel ve sosyal durumuna göre etkili bir iletişim stratejisi izler.

2. Kur'ân Metnindeki Dilsel Yöntemlerin Bireysel ve Eğitsel Yansımaları

Kur'ân'ın kullandığı dilsel stratejiler, sadece anlamın iletilmesi değil, aynı zamanda muhatap üzerinde derin psikolojik ve pedagojik etkiler yaratmayı da amaçlar. Kur'ân'ın mesajları, sadece akıl yoluyla değil, aynı zamanda duygulara hitap ederek insanın içsel dünyasına nüfuz eder. Bu bağlamda, dilsel stratejiler, bireylerin duygusal ve zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bölümde, Kur'ân'ın dilsel stratejilerinin psikolojik ve pedagojik etkileri üzerinde durulacaktır.

2.1. Zihinsel Uyanış ve Farkındalık Tesis Etme

Kur'ân'daki dilsel stratejilerin en belirgin etkilerinden biri, bireyde zihinsel uyanış ve farkındalık yaratmaktır. Allah, Kur'ân'da defalarca insanları akıllarını kullanmaya, düşünmeye ve içsel sorgulamalara yönlendirmiştir. Bu çağrılar, bir bakıma bireylerin bilinçli düşünme süreçlerini başlatır. *"Hiç akıl erdirmez misiniz?"*¹ gibi sorular, okuyucunun ya da dinleyicinin daha önce fark etmediği, gözden kaçırdığı bir olguyu düşünmesine imkân verir. Bu tür bir dilsel strateji, bireyin içsel farkındalığını artırır ve daha bilinçli bir yaşam sürmeye teşvik eder.

Tekrarlar ve kıssalar gibi diğer dilsel araçlar da benzer şekilde zihinsel bir etki yaratır. Kıssalar aracılığıyla geçmişteki hataların ve başarıların anlatılması, muhatabın kendi hayatı üzerine düşünmesini sağlar ve geçmişin ışığında gelecekteki davranışlarını şekillendirmesine yardımcı olur. Bu strateji, bireyin sadece tekrarlayan hatalardan kaçınmasını değil, aynı zamanda yaşamını daha bilinçli bir şekilde yönlendirmesini teşvik eder.

2.2. Duygusal Etki ve İçsel Dönüşüm Sağlamak

Kur'ân'daki dilsel stratejiler, insanın duygusal dünyasına hitap etmekte de oldukça etkilidir. Özellikle kullanılan yeminler, kasemler ve dikkat çekici anlatımlar, mesajın duygusal etkisini güçlendirir. *"Asra andolsun!"*² ve *"Güneşe ve onun parıltısına andolsun!"*³ gibi yeminler, sadece akla değil, duygusal tepkilere de hitap eder. Bu tür stratejiler, mesajın önemini vurgulayarak duygusal bir yankı uyandırır ve muhatabın kalbini etkiler.

Kur'ân, aynı zamanda korku ve ümit arasında denge kurarak duygusal bir etki yaratır. Cennet ve cehennemle ilgili betimlemeler, insanın daha iyi bir hayat arzusunu pekiştirirken, cezaların ve dünya hayatının geçiciliğinin hatırlatılması, bireyde korku ve sorumluluk duygusunu harekete geçirir. Bu denge, bireyi yalnızca olumlu duygularla değil, aynı zamanda olumsuz duygularla da etkiler, bu da onu içsel bir dönüşüme zorlar.

2.3. Pedagojik Etki ve Öğretici Boyut

Kur'ân'ın dilsel stratejilerinin bir diğer önemli etkisi de pedagojik bir boyut taşımasıdır. Kıssalar, örneklemeler ve öğütler, sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda bir eğitimsel süreç işler. Kur'ân, bireylerin manevi, ahlaki ve sosyal gelişimlerini destekleyici

¹ el-Bakara, 2/44.

² el-Asr, 103/1.

³ eş-Şems, 91/1.

bir dil kullanarak onlara doğru ve yanlış arasındaki farkları öğretir. “*Bilinçli bir şekilde iyiliği emredin ve kötülükten sakındırın*”¹ gibi âyetler, hem toplumsal sorumlulukları hem de bireysel sorumlulukları öğretici bir dilde sunar.

Kur’ân’ın pedagojik etkisi, sadece bireyi değil, aynı zamanda toplumu eğitmeyi amaçlar. İnsanlar arasındaki ilişkiler, adalet, sabır, şükür ve diğer ahlâkî erdemler, Kur’ân’ın dilsel stratejileri aracılığıyla öğretilir. Bu öğretici stratejiler, bireylerin bilinçli bir şekilde hem kendi hayatlarını hem de toplumlarını şekillendirmelerine olanak tanır.

2.4. Bireyin İç Dönüşü ve Kendini Sorgulaması

Kur’ân, dilsel stratejileri aracılığıyla bireyi sürekli olarak içsel bir sorgulamaya teşvik eder. “*İnsan kendisini mi hesaba çekmedi?*”² gibi sorular, bireyin kendi hayatı üzerinde düşünmesini sağlar. Bu strateji, insanları kendi değerlerini, inançlarını ve davranışlarını sorgulamaya sevk eder. Kur’ân’ın bu tür dilsel araçlarla bireyi içsel bir sorgulamaya yönlendirmesi, onun manevi ve ahlâkî gelişimine katkı sağlar.

2.5. İçsel Motivasyon ve Davranış Değişikliği Sağlamak

Kur’ân’daki dilsel stratejiler, bireylerin içsel motivasyonlarını artırmak ve onları davranışsal değişikliğe yönlendirmek için kullanılır. İman, ibadet, ahlak, sabır gibi kavramlar, sürekli olarak vurgulanan öğelerdir ve insanları bu değerleri hayata geçirmeye teşvik eder. Bu motivasyon, yalnızca dışsal etkenlerden değil, içsel bir bilinçlenme sürecinden gelir. Kur’ân’ın dilsel stratejileri, muhatabını sürekli olarak gelişime, dönüşüme ve iyileşmeye yönlendirir.

3. Kur’ân’daki Dilsel Stratejilerin Modern İletişimle Bağlantısı

Kur’ân’ın dilsel stratejileri, sadece tarihsel ve kültürel bağlamda anlam taşımakla kalmaz, aynı zamanda günümüz modern iletişim yöntemleriyle de önemli benzerlikler gösterir. Günümüzde etkili iletişim, hedef kitleyi anlamak, doğru mesajı iletmek ve bu mesajla duygusal ve zihinsel bir etki yaratmak üzerine kuruludur. Kur’ân’daki dilsel stratejiler de tam olarak bu amacı taşır ve günümüz iletişimiyle örtüşen birçok unsur barındırır. Bu bölümde, Kur’ân’daki dilsel stratejilerin modern iletişim pratikleriyle olan ilişkisi ve paralellikleri incelenecektir.

3.1. Etkili İletişim ve Hedef Kitleye Yönelik Stratejiler

Modern iletişimde, hedef kitleyi anlamak ve onlara uygun bir dil geliştirmek büyük bir öneme sahiptir. Kur’ân, farklı sosyal, kültürel ve bireysel özelliklere sahip muhataplarla iletişim kurarken, dilini onların anlayacağı şekilde şekillendirir. Bu bağlamda, “muhataba göre hitap” stratejisi Kur’ân’da yaygın bir şekilde kullanılır. Örneğin, Mekke dönemine ait âyetlerde, müşriklere yönelik sert ve sorgulayıcı bir dil kullanılırken, Medine döneminde müminlere yönelik daha öğretici ve pedagojik bir dil tercih edilmiştir. Bu çeşitlilik, hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre bir iletişim stratejisinin nasıl şekillendirilebileceğini gösterir.

Bugün de, iletişimde aynı strateji kullanılmaktadır. Hedef kitlenin yaş, eğitim seviyesi, kültürel bağlamı ve psikolojik durumu dikkate alınarak iletişim dili şekillendirilir. Kur’ân, iletişimde hedef kitleyi göz önünde bulunduran bir dil geliştirme noktasında örnek teşkil

¹ Ali İmran, 3/104.

² el-Kıyâme, 75/36.

eder. Günümüzde medya, reklamcılık ve eğitim alanlarında da benzer şekilde hedef kitleye yönelik özelleştirilmiş mesajlar kullanılarak daha etkili sonuçlar elde edilmektedir.

3.2. Retorik ve İkna Stratejileri

Kur'ân'daki dilsel stratejilerde, etkili bir ikna gücü oluşturulması amaçlanır. Bu, özellikle retorik sorular, yeminler ve kıssalar gibi araçlarla desteklenir. Kur'ân'da sıkça karşılaşılan retorik sorular, dinleyiciyi düşünmeye sevk eder ve onlara doğrudan bir cevap aramaktan çok, içsel bir sorgulama yapma fırsatı verir. Modern iletişimde de ikna teknikleri bu şekilde kullanılır. Özellikle reklam ve propaganda gibi alanlarda, ikna edici dil, hedef kitleyi düşündürmeye ve duygusal bir tepki oluşturmaya yönelik stratejiler kullanılır.

Kur'ân'daki kıssalar, öğrenme ve ikna etme amacı taşır. Bu strateji, günümüz pedagojik yaklaşımlarında da sıklıkla kullanılır. Öyküler ve örnekler, insanların soyut bilgileri somutlaştırarak anlamalarını sağlar. Eğitimde, öğretici hikâyeler ve örnek olaylar kullanılarak benzer bir etki yaratılır. "Öğrenme yoluyla ikna" stratejisi, hem Kur'ân'ın dilsel stratejilerinde hem de modern iletişimde güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır.

3.3. Tekrar ve Pekiştirme Yöntemleri

Kur'ân'da kullanılan tekrar, mesajın önemini vurgulamak ve duygu yaratmak için güçlü bir stratejidir. Rahman Suresi'ndeki "Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?" gibi tekrarlar, dinleyiciyi düşünmeye ve anlamı sindirmeye davet eder. Modern iletişimde de pekiştirme ve tekrar yöntemleri, özellikle öğrenme, reklam ve medya alanlarında sıkça kullanılır. Tekrar, mesajın kalıcılığını sağlar ve insanların bilgiyi daha iyi hatırlamalarını temin eder.

Eğitimde ve pazarlamada kullanılan reklamlar ve kapsamlı eğitim materyalleri de sık sık tekrar yaparak, bir bilgiyi kalıcı hale getirmeyi amaçlar. Kur'ân'daki tekrarlar, aynı şekilde konsantrasyon ve duygusal farkındalık yaratır. Modern iletişimde de bir ürün ya da mesajın tekrar edilmesi, onu hedef kitlenin zihninde yer etmesini sağlar.

3.4. Duygusal Etki ve Psikolojik Manipülasyon

Kur'ân, dilsel stratejileri kullanarak duygusal bir etki yaratmayı amaçlar. Yeminler, kasemler ve betimlemeler, dinleyicinin duygusal dünyasına hitap eder ve onları mesajın gücüyle etkiler. Bu duygusal vurgu, mesajın daha güçlü bir şekilde algılanmasını sağlar. Modern iletişimde de, özellikle reklamlarda ve sosyal medya içeriklerinde duygusal manipülasyon sıkça kullanılır. Etkileyici görseller, müzik, sözler ve ifadeler, insanların duygusal tepkilerini harekete geçirerek mesajın kalıcılığını artırır.

Kur'ân'ın, insanın duygusal dünyasına hitap etme biçimi, modern iletişimde kullanılan psikolojik etki stratejileriyle paralellik gösterir. İletişim araçları, insanları sadece mantıklı düşünmeye değil, aynı zamanda duygusal bağlar kurarak etkilemeye yönelir. Bu da Kur'ân'ın dilinin etkili kullanımına benzer bir strateji olarak karşımıza çıkar.

3.5. Pedagojik Yaklaşım: Eğitici ve Yönlendirici Dil

Kur'ân'ın dilsel stratejilerinin pedagojik yönü, bireylerin eğitilmesi ve yönlendirilmesindeki etkisidir. Kur'ân, öğretici dilini sadece bilgi aktarmak amacıyla

değil, aynı zamanda davranış değişikliği ve ahlaki dönüşüm için kullanır. Bu bağlamda, Kur'an'da yer alan öğütler, akıl yürütme ve ibret alma çağrıları, bireyi sadece bilgilendirmekle kalmaz, aynı zamanda doğru bir yaşam biçimi için yönlendirir.

Modern eğitimde de benzer pedagojik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Problem çözme teknikleri, başarı öyküleri ve eleştirel düşünme gibi stratejilerle, bireylerin zihinsel ve ahlaki gelişimleri teşvik edilir. Kur'an'daki pedagojik dil, günümüz eğitim dünyasında da örnek alınabilecek etkili bir yaklaşımı temsil eder.

3.6. Anlam İnşasında Dilsel Stratejilerin Rolü ve Etkileri

Kur'an'ın dilsel stratejileri, öncelikle muhataplar üzerinde bir farkındalık oluşturur. Kur'an, insanların dünyayı ve kendilerini daha derinlemesine anlamalarını sağlamak amacıyla akıl yürütmeye, düşünmeye ve sorgulamaya sevk eder. Retorik sorular, kıssalar, yeminler ve tekrarlar gibi dilsel araçlar, insanların daha dikkatli düşünmelerini, içsel bir dönüşüm yaşamalarını ve davranışlarını sorgulamalarını sağlar.

Kur'an'ın psikolojik etkileri de oldukça güçlüdür. Duygusal manipülasyon, korku ve ümit dengesi, ahlaki sorumluluk gibi öğeler, bireyde derin bir duygusal yankı oluşturur. Bu duygusal etkiler, bireyin içsel dünyasına derinlemesine nüfuz eder ve onu davranışsal bir değişim sürecine yönlendirir. Kur'an, bireyi sadece düşünmeye değil, aynı zamanda hissetmeye ve hareket etmeye teşvik eder.

3.7. Pedagojik ve Eğitici Boyut

Kur'an'daki dilsel stratejilerin en önemli boyutlarından biri pedagojik etkisidir. Kur'an, insanları yalnızca öğretmekle kalmaz, aynı zamanda onları ahlakî gelişim ve manevî dönüşüm yönünde eğitir. Kıssalar, öğütler ve akıl yürütme gibi pedagojik araçlar, bireylerin kendi yaşamlarını sorgulamaları ve doğru olanı aramaları için kullanılan temel stratejilerdir. Bu bağlamda, Kur'an'daki dilsel stratejiler, bireylerin ahlaki sorumluluk ve toplumsal sorumluluk duygularını geliştiren etkili bir eğitim metodu olarak işlev görür.

Bugün de, benzer pedagojik stratejiler modern eğitimde ve iletişimde kullanılmaktadır. Eğitimde problem çözme, soyut bilgilerin somutlaştırılması ve kritik düşünme gibi yaklaşımlar, Kur'an'daki pedagojik stratejilerle paralellik gösterir. Kur'an, insanın içsel dünyasını eğitmek, sosyal ve manevi sorumlulukları öğretmek için son derece güçlü bir dil kullanır.

3.8. Günümüz İletişim Stratejileriyle Bağlantılar

Kur'an'ın dilsel stratejilerinin modern iletişimle olan bağlantısı da önemli bir keşiftir. Günümüzde medya, reklamcılık, eğitim ve toplum mühendisliği gibi alanlarda kullanılan iletişim teknikleri, aslında Kur'an'da kullanılan stratejilerin modern uyarlamalarıdır. Hedef kitleye uygun dil geliştirme, ikna stratejileri, tekrar ve pekiştirme gibi unsurlar, hem Kur'an'da hem de modern dünyada güçlü araçlar olarak kullanılmaktadır.

Kur'an, mesajını iletme için retorik sorular, hikâyeler ve metaforlar kullanarak insanın hem zihinsel hem de duygusal dünyasına hitap eder. Modern iletişim de benzer bir strateji kullanarak insanlara hitap eder ve düşüncüyü şekillendirme noktasında büyük bir güce sahiptir. Özellikle sosyal medya, reklamlar ve pazarlama kampanyaları, insanları etkilemek için aynı retorik araçları kullanır.

Sonuç

Sonuç olarak, Kur'ân'daki dilsel stratejiler, sadece bir inanç kitabı olarak değil, aynı zamanda çok katmanlı ve etkili bir iletişim metni olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'ân, mesajını sadece iletmekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin bilinç seviyelerini yükseltir, duygusal dünyalarını şekillendirir ve davranışlarını dönüştürür. Kullanılan dilsel araçlar, sadece mesajı değil, aynı zamanda bireylerin zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimlerini de hedef alır.

Bu çalışma, Kur'ân'daki dilsel stratejilerin muhataplar üzerinde nasıl bir etki yaratıldığını ve bu stratejilerin günümüz iletişim pratikleriyle olan ilişkisini inceledi. Kur'ân, ilahî bir metin olmasının yanı sıra, derin bir iletişim sanatıdır. Dil, yalnızca anlamı aktarmakla kalmaz, aynı zamanda muhatap üzerinde bir farkındalık oluşturur, içsel sorgulamalara yol açar ve duygusal dünyayı şekillendirir. İlahî hitap, hedef kitlenin zihinsel, duygusal ve psikolojik durumlarına uygun olarak şekillenen çok boyutlu dilsel stratejiler içerir.

Kur'ân'daki dilsel stratejiler, retorik, psikolojik, pedagojik ve eğitimsel açılarından oldukça derin bir etkiye sahiptir. Kur'ân, dilini kullanırken muhatapların seviyelerine, ihtiyaçlarına ve içsel dünyalarına hitap eder. Zihinsel uyanış, duygusal etki ve davranış değişikliği yaratmaya yönelik kullanılan dilsel araçlar, modern iletişim teknikleriyle benzerlikler taşımaktadır.

Bu dilsel stratejilerin, modern iletişim pratikleriyle olan benzerlikleri, Kur'ân'ın mesajının evrenselliğini ve zamanlar arası geçerliliğini gösterir. Günümüz iletişimi, hedef kitleye uygun mesaj verme, ikna etme, duygusal etki yaratma ve eğitici dil kullanma gibi stratejilerle Kur'ân'ın etkili dilini birleştirerek, iletişimin gücünü artırmaktadır.

Kur'ân'daki dilsel stratejilerin, hem günümüz pedagojik yaklaşımlarına hem de modern iletişim tekniklerine olan katkıları, bu stratejilerin sadece dini bir bağlamda değil, toplumsal, pedagojik ve psikolojik alanlarda da ne kadar evrensel ve etkili olduğunu gözler önüne serer.

Bu çalışma, Kur'ân'ın dilsel stratejilerinin derinlemesine incelenmesi gerektiğini ve bu stratejilerin hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Gelecekteki araştırmalar, bu stratejilerin daha da derinlemesine incelenmesi ve modern iletişimle olan ilişkilerinin daha ayrıntılı olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Kaynakça

- Cerrahođlu, İsmail. *Tefsir Usûlü*. 24. Basım. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013.
- Çetin, Abdurrahman, *Kur'ân ilimleri ve Kur'ân-ı Kerim Tarihi*. İstanbul: Dergah Yayınları, 1982.
- Demirci, Muhsin. *Tefsir Usûlü*. 25. Baskı. İstanbul: MÜİF Vakfı Yayınları, 2013.
- el-Kattan, Menna Halil. *Kur'ân İlimleri*. Çev., Arif Erkan. İstanbul: Timaş Yayınları, 1997.
- er-Râğıb el-İsfehânî. *el-Müfradât fî Ğarîbi'l-Kur'ân*. Dâru'l-Fîkr, Beyrut, ts.
- ez-Zemahşeri, Ebu'l-Kasım Mahmûd b. Ömer. *Esâsu'l-Balâga*, Thk. Abdurrahim Mahmud. Kahire: Matbaatu Urfând, 1953.
- ez-Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdullah. *el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân*, thk. Muhammed Ebû'l-Fadl İbrahîm, Kahire: Dâru'l-Hadîs, 2006.
- Ibn Manzûr, Ebu'l-Fadl Cemaleddin Muhammed b. Makram b. Manzur. *Lisanü'l-Arab*. Beyrut: Dâru's-sadr, 1968.
- Mutçalı, Serdar. *Arapça-Türkçe Sözlük* İstanbul: Dağarcık Yayınları, 1995), " k-s-m". Sofuođlu, Mehmet. *Tefsire Giriş*. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
- Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. *Hak Dini Kur'ân Dili*, Hikmet Neşriyat, İstanbul, 2007.

İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ¹

Amine CAN

Araştırmacı; Kırıkkale Üniversitesi
<https://orcid.org/0000-0003-1378-5110>
aminecan.acan@gmail.com

Arzu PEKĞÖZ ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi; Kırıkkale Üniversitesi
<https://orcid.org/0000-0003-1671-7500>
apekgoz@kku.edu.tr

Özet

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ilkökul görsel sanatlar öğretim programı okuryazarlığına ilişkin görüşlerini derinlemesine incelemektir. Öğretmenlerin programları anlama, uygulama ve değerlendirme yeterlikleri, özellikle sanat eğitimi gibi uygulamalı derslerde eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Araştırma, nitel yöntemlerden içerik analizi ile yürütülmüş; veri toplama aracı olarak, alan yazın ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, 20 sınıf öğretmeniyle yapılan birebir görüşmeler yoluyla elde edilmiş ve analiz edilmiştir. Analiz sonucunda görüşler altı ana temada toplanmıştır: Öğretim programı okuryazarlığı algısı, görsel sanatlar öğretim programına yönelik görüşler, görsel sanatlar dersinin amaçlarına yönelik görüşler, görsel sanatlar program içeriğine yönelik görüşler, öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik görüşler, ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik görüşler. Bulgulara göre öğretmenler, programın temel amaç ve kazanımlarını anladıklarını ve öğrencilerin sanatsal gelişimini desteklemeye çalıştıklarını belirtmiş; genel olarak olumlu bir tutum sergilemişlerdir. Ancak zaman yetersizliği, materyal eksikliği ve branş dışı görevlendirme gibi sorunların, programın sınıf içi uygulamalarını zorlaştırdığı ifade edilmiştir. Öğretmenler ayrıca, dersin yaratıcı düşünme, estetik duyarlılık ve özgün ifade becerilerini geliştirdiğini vurgulamış; ancak bazı sınıf düzeylerinde içeriğin soyut kaldığını, sürenin yetersiz olduğunu ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin yeterince net olmadığını eleştirmişlerdir. Bu durumun, uygulamada belirsizlik yaratarak öğretmenlerin etkinliğini sınırladığı görülmektedir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin yalnızca uygulayıcı değil; aynı zamanda eleştirel düşünebilen ve yapıcı öneriler geliştirebilen profesyoneller olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, hizmet içi eğitimlerin güçlendirilmesi, program okuryazarlığını artıracak çalışmalar yapılması ve öğretim programlarının sahadan gelen geri bildirimlerle güncellenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim programı okuryazarlığı, görsel sanatlar, sınıf öğretmenleri.

INVESTIGATING CLASSROOM TEACHERS' VIEWS ON LITERACY OF THE PRIMARY SCHOOL VISUAL ARTS CURRICULUM

Abstract

The aim of this study is to examine in depth the views of classroom teachers regarding their literacy of the primary school visual arts curriculum. Teachers' competencies in understanding, implementing, and evaluating curricula directly influence the quality of education, especially in practice-based subjects such as art education. This research was conducted using the content analysis method, one of the qualitative research approaches. A semi-structured interview form developed in line with literature and expert

¹ Bu çalışma Amine CAN'ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

opinions was used as the data collection tool. The data were collected through face-to-face interviews with 20 classroom teachers and analyzed accordingly. As a result of the analysis, teacher views were categorized under six main themes: perceptions of curriculum literacy, opinions on the visual arts curriculum, views on the objectives of the visual arts course, evaluations of the curriculum content, views on teaching and learning processes, and assessments of measurement and evaluation practices. According to the findings, teachers generally exhibit a positive attitude towards the visual arts curriculum and stated that they understand the fundamental goals and outcomes of the program and try to implement it in a way that supports students' artistic development. However, challenges such as time constraints, lack of materials, and assignments outside their field were identified as significant obstacles to effective classroom implementation. Teachers also emphasized the contribution of the course to fostering creative thinking, aesthetic sensitivity, and self-expression, but criticized the abstract nature of the content at certain grade levels, the insufficiency of lesson time, and the lack of clarity and applicability in assessment processes. These issues create uncertainties in implementation and hinder teachers' effectiveness. The findings reveal that teachers are not only practitioners but also professionals who can think critically, identify deficiencies, and offer constructive suggestions. Accordingly, it is recommended that in-service training programs be strengthened, curriculum literacy be enhanced through targeted efforts, and curricula be revised based on field feedback.

Keywords: Curriculum literacy, visual arts curriculum, classroom teachers.

1. Giriş

Eğitim sistemleri, bireylerin toplumsal hayata etkin ve donanımlı bireyler olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla sürekli olarak kendini yeniler. Bu bağlamda, öğretim programları; bireylere beceri, bilgi, tutum ve değer kazandırmayı amaçlayan sistematik yapılar olarak eğitim sürecinin temelini oluşturur (Demirel, 2007). Ancak öğretim programlarının etkili olabilmesi, yalnızca içeriklerinin güncellenmiş ve bilimsel temelli olmasıyla sınırlı değildir; aynı zamanda bu programların öğretmenler tarafından nasıl algılandığı ve sınıf ortamına nasıl yansıtıldığı da belirleyicidir (Ertürk, 1972).

Öğretim programlarında bulunan amaç ve kazanımlara ulaşılmasında en önemli sorumluluk öğretmenlere düşmektedir (Pekgöz Çeviker, 2021). Eğitim sisteminin temel yapı olarak görülen öğretmenler, sahip oldukları bilgiyi, beceriyi ve donanımı etkin biçimde kullanarak eğitim-öğretim sürecinde belirleyici bir rol üstlenmektedirler (Saydam, 2003).

Günümüzde eğitimde sadece bilgi aktarımı yeterli görülmemekte; öğrencilerin sanatsal duyarlılık, estetik algı ve üreticilik gibi ileri düzey düşünme becerilerinin de gelişmesi beklenmektedir. Bu bağlamda görsel sanatlar dersi, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan temel derslerden biridir (MEB, 2018). Görsel sanatlar öğretim programları, öğrencilerin kendilerini ifade etme, farklı kültürleri tanıma, sanatsal beğeni geliştirme ve üretken bireyler olmalarına katkı sağlama yönünden büyük öneme sahiptir. Ancak bu hedeflerin gerçekleşebilmesi, öğretmenlerin söz konusu programları ne ölçüde anladığı ve sınıf içinde nasıl uyguladığı ile doğrudan ilişkilidir. Sınıf öğretmenleri, ilkökul düzeyindeki öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen ilk aktörler olduklarından, onların öğretim programlarını nasıl değerlendirdiği ve uyguladığı oldukça önemlidir.

Sınıf öğretmenlerinin, branş uzmanı olmaksızın bu dersi yürütüyor olması, onların görsel sanatlar öğretim programına ilişkin bilgi, beceri ve algı düzeylerinin daha yakından incelenmesini gerekli kılmaktadır. Çünkü öğretmenlerin bu programa yönelik yaklaşımları, dersin uygulama biçimini ve öğrencilerin sanatsal gelişimini doğrudan etkilemektedir. Nitekim bazı araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin sanat eğitimi programlarına dair yeterli donanıma sahip olmadıklarını, bu durumun da dersin etkili yürütülmesini zorlaştırdığını ortaya koymaktadır (Gök ve Erdoğan, 2011).

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar öğretim programı okuryazarlığına yönelik görüşlerini derinlemesine incelemektir. Böylelikle hem öğretim programı okuryazarlığına yönelik farkındalığın artırılması hem de görsel sanatlar dersinin daha etkili uygulanabilmesine yönelik veriye dayalı öneriler geliştirilmesi mümkün olacaktır.

2. Yöntem

Çalışma grubunu, Ankara ili Keçiören ilçesinde görev yapan toplam 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde bazı önemli kriterler gözetilmiştir. Bunlar; hem kadının hem erkek öğretmenlerin yer alması, her sınıf düzeyini temsil edecek en az bir öğretmenin bulunması ve mesleki deneyim bakımından farklılık gösteren öğretmenlerin araştırmaya dâhil edilmesi şeklindedir. Bu bağlamda, belirlenen ölçütlere uygun olarak en fazla bilgiye erişim sağlayabileceği ve araştırmanın nicel bulgularını derinleştirebileceği düşünülen 20 öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Katılımcı seçiminde "kritik durum örnekleme" yönteminden yararlanılmıştır. Bu örnekleme türünde temel yaklaşım, belirli bir durumun mevcut olduğu bir örnekte gözlenen sonuçların, benzer diğer durumlarda da ortaya çıkabileceği ya da tersi bir şekilde, gözlenmediği yerlerde de ortaya çıkmayabileceği varsayımına dayanmaktadır. Patton (1987), bu yöntemin temelinde "eğer bu sorun burada yaşıyorsa, başka benzer yerlerde kesinlikle yaşanır" ya da "burada yaşanmıyorsa başka yerlerde de yaşanmaz" gibi varsayımların yer aldığını belirtmektedir. Bununla birlikte, yalnızca kritik durumlara odaklanmak, tüm benzer durumlara dair kesin genellemelere ulaşmayı her zaman mümkün kılmaz. Ancak bu yöntemin kullanılması, elde edilen verilerin derinliği ve güvenilirliği açısından anlamlı katkılar sunar ve sınırlı da olsa genelleme yapılabilmesine olanak tanır.

Nitel araştırmalarda hem veri toplama ve analiz sürecinin ayrıntılı olması hem de kaynakların sınırlı olması nedeniyle çok fazla kişiyi araştırmaya dâhil etmek genellikle mümkün değildir. Bu yüzden nitel çalışmalarda az sayıda katılımcı ile daha derinlemesine bilgi toplanması hedeflenir. Morse'a (1994) göre, nitel araştırmalarda özellikle görüşme gibi yöntemlerle elde edilen verilerde veri doygunluğuna ulaşıldığında araştırmada yeterlik sağlanmış kabul edilir. Bu çerçevede, çalışma dahilinde örneklem büyüklüğünün 20 kişi olarak belirlenmesinin temel nedeni; elde edilen katılımcı yanıtlarının belirli bir noktadan sonra tekrar etmeye başlaması ve bu tekrarların veri doygunluğuna işaret etmesidir.

Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan, 6 sorudan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Soruların içeriğinin uygunluğunu değerlendirmek ve geçerliliğini artırmak amacıyla form beş alan uzmanına sunulmuştur. Görüş alınan uzmanlardan 3'ü doktor öğretim üyesi, 2'si ise doçent unvanına sahip olup hepsi sınıf öğretmenliği ana bilim dalında görev yapmaktadır. Uzmanlardan elde edilen yanıtlar doğrultusunda, kapsam geçerliliği oranları Lawshe (1975) yöntemi temel alınarak hesaplanmıştır. Bu yöntemde göre kapsam geçerliliği oranı (KGO), formülde $NG = \text{maddeyi uygun bulan uzman sayısı}$, $N = \text{maddeye görüş bildiren toplam uzman sayısı}$ olmak üzere, $KGO = (NG \div (N/2)) - 1$ şeklinde ifade edilmektedir.

Tablo 2.1

Görüşme Formuna Yönelik Kapsam Geçerlilik Oranları.

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu Soruları	Uygun değil	Kısmen uygun	Uygun	NG	N	KGO
1. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programı Okuryazarlık Algıları nelerdir?	0	0	5	5	5	1
2. Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Öğretim Programına Yönelik Görüşleri Nelerdir?	0	0	5	5	5	1
3. Sınıf öğretmenlerinin, görsel sanatlar dersinin amaçlarına ilişkin görüşleri nelerdir?	0	0	5	5	5	1
4. Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi öğretim programının içeriği hakkında görüşleri nelerdir?	0	0	5	5	5	1
5. Sınıf öğretmenlerinin, görsel sanatlar dersinde kullanılan öğrenme- öğretim süreci hakkında görüşleri nelerdir?	0	0	5	5	5	1
6. Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersindeki ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili görüşleri nelerdir?	0	0	5	5	5	1
Kapsam Geçerlilik Oranı						1

Tablo 2.1 incelendiğinde yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan tüm sorular, uzman değerlendirmeleri sonucunda tam puan almış ve kapsam geçerlilik oranı 1 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, Lawshe'nin (1975) belirttiği üzere 5 uzman için gerekli olan minimum 0,99 değerinin üzerinde olduğundan, sorular geçerli kabul edilmiş ve form son haline getirilmiştir.

Görüşmelerde öğretmenlere yöneltilen sorulara verilen yanıtlar, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Her bir soruya verilen cevaplar detaylı şekilde incelenmiş ve dökümü yapılmıştır. Bu süreçte, görüşmeler ses kaydıyla kayıt altına alınmış; ardından bu kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılarak metne dökülmüştür. Elde edilen veriler tematik analiz yoluyla çözümlenmiş ve belirlenen temalar doğrultusunda yorumlanmıştır.

3. Bulgular

Bu araştırmada elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İlk aşamada açık kodlama yapılmış, katılımcı ifadeleri doğrultusunda belirlenen kodlar benzerliklerine göre gruplanarak alt temalar oluşturulmuştur. Ardından, bu alt temalar arasında anlam bütünlüğü sağlanarak daha üst düzey bir soyutlama gerçekleştirilmiş ve eksen kodlara ulaşılmıştır. Elde edilen eksen kodlar içerisinden merkezi öneme sahip bir kod belirlenmiş ve bu kod etrafında seçici kodlama yapılmıştır. Seçici kodlama süreci, açık ve eksen kodlamada elde edilen kategorilerin bir araya getirilerek bütüncül bir yapı oluşturulmasıdır. Bu süreçte, açık kodlamada tanımlanan 6 alt tema birbiriyle ilişkilendirilmiş ve bu ilişkiler doğrultusunda eksen kodlar geliştirilmiştir. Son olarak, toplam 18 alt tema ve 6 ana tema, belirlenen merkezi kategori çerçevesinde birleştirilerek analiz tamamlanmıştır.

Süreç boyunca öğretmen ifadeleri "K-1", "K-2" ... "K-20" biçiminde isimlendirilmiş olup yorumlarda bu biçimde kullanılmıştır.

İçerik analizi sürecinde elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan merkezi tema, "sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar öğretim programına yönelik genel görüşleri" olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda, araştırmanın nitel bulguları 6 ana temada toplanmıştır.

Temaların sayısallaştırılmış betimsel istatistiklerine ulaşmak amacıyla sayısallaştırılmış içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Her katılımcının belirli bir tema ya da alt temaya ilişkin ifade bulunup bulunmadığı 1 (var) ve 0 (yok) biçiminde kodlanmıştır. Böylece elde edilen veriler frekans ve yüzde dağılımlarıyla tablolaştırılarak temaların yoğunluğu ve öne çıkma düzeyleri nicel olarak da desteklenmiştir.

Tablo 3.1

Alt Temalara İlişkin Katılımcı Görüşlerinin Sayısallaştırılmış Betimsel İstatistikleri

Ana Tema	Alt Tema	N	f	%
Öğretim Programı Okuryazarlığı Algısı	Uygulama Deneyimi ve Esneklik Algısı	20	19	95
	Rehberlik ve Kaynak Erişimi	20	5	25
	Eleştirel Bakış ve Katılımcı Tasarım İhtiyacı	20	6	30
Görsel Sanatlar Öğretim Programına Yönelik Görüşler	Programın Uygulanabilirliği ve Gerçeklik Algısı	20	11	55
	Branş Öğretmeni İhtiyacı ve Yeterlilik Düzeyi	20	10	50
	Programın Öğrenciye Katkısı ve Algılanan Değeri	20	9	45
Görsel Sanatlar Dersinin Amaçlarına Yönelik Görüşler	Amaçların Somutluk ve Uygulanabilirlik Düzeyi	20	8	40
	Psikomotor Gelişim ve Yaratıcılığa Katkı	20	12	60
	İfade Becerisi ve Psikolojik Yansımalar	20	12	60
Görsel Sanatlar Program İçeriğine Yönelik Görüşler	İçeriklerin Yaş Düzeyine Uygunluğu	20	11	55
	Materyal Kullanımı ve Erişim Sorunları	20	12	60
	Ders Saati ve İçerik Dengesi	20	3	15
Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Yönelik Görüşler	Esneklik ve Uygulama Serbestliği	20	8	40
	Öğretmen Yaratıcılığı ve Etkinlik Geliştirme	20	12	60
	Öğrenci Katılımı ve Gönüllülük Temelli İlerleyiş	20	4	20
Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerine Yönelik Görüşler	Gözleme Dayalı Değerlendirme ve Süreç Takibi	20	20	100
	Not Verme Güçlüğü ve Nesnellik Sorunu	20	8	40
	Değerlendirme Kriterlerine İlişkin Belirsizlikler	20	6	30

Sayısallaştırma işlemi, nitel bulguların daha görünür ve karşılaştırılabilir hale getirilmesini sağlamakta; ayrıca hangi temaların katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından vurgulandığını açık biçimde göstermektedir. Bu yöntem özellikle temalar arası önem derecesinin belirlenmesi ve bulguların somutlaştırılması açısından araştırmaya katkı sunmaktadır (Miles ve Huberman, 2014).

Nitel verilerin sayısallaştırılması sonucu elde edilen verilere göre tablo 3.1 incelendiğinde, katılımcıların en çok değindiği ana temanın "Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerine Yönelik Görüşler" olduğu görülmektedir (f = 34). Özellikle "Gözleme Dayalı Değerlendirme ve Süreç Takibi" alt teması tüm katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Bu durum, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerini dersin temel bir parçası olarak gördüklerini ve bu konuda yoğun deneyim yaşadıklarını göstermektedir. Diğer yandan, "Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Yönelik Görüşler" teması, en az değinilen ana tema olmuştur (f=20). Bu durum, öğretmenlerin dersin öğrenme-öğretme boyutunda uygulama çeşitliliği veya gönüllü katılım gibi konulara sınırlı şekilde değindiklerine işaret etmektedir. Öğrenci merkezli yaklaşımların, görsel sanatlar dersi bağlamında istenen düzeyde yansıtılmadığı söylenebilir.

3.1. Öğretim Programı Okuryazarlığı Algısı

Yapılan içerik analizi sonucunda öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığı algıları üç alt temada toplanmıştır.

3.1.1. Uygulama Deneyimi ve Esneklik Algısı

Katılımcıların büyük çoğunluğu, öğretim programını uygulama sürecinde farklı güçlüklerle karşılaştıklarını ifade etmiştir. Bu zorlukların başında sınıf içi heterojen yapı, özel gereksinimli ve göçmen öğrencilerin varlığı ve zaman yönetimi problemleri gelmektedir. Aynı zamanda öğretim programının bireysel farklılıklara göre esnetilmesi gerektiği yönünde güçlü bir görüş birliği mevcuttur.

"Uygulamaya çalışıyoruz ama anlayamadığımız yani sınıfa uygulayamadığımız konular da oluyor. Zorlandığımız yerler oluyor..." (K-10)

"Sınıfın durumuna, öğrencilerin durumuna göre, öğretmenin ilerleme hızına göre bu programda ufak tefek değişiklikler yapılabileceğini düşünüyorum." (K-11)

"Uygulama becerisi olarak da deneyimlerimizden yararlanarak ve sınıflarımızdaki öğrenci profilimizden, çocuklarımızın seviyesinden ve var olan programlarımızı da inceleyerek bir harmanlama yapıyoruz." (K-17)

Bu bulgular öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığını yalnızca metinsel bir okuma biçimiyle değil, sınıf içi durumlara göre yeniden yapılandırılan dinamik bir anlayışla ele aldığını göstermektedir. Esneklik, öğretmenler açısından programı anlamak kadar uygulamaya geçirmenin de ön şartı olarak görülmektedir.

3.1.2. Rehberlik ve Kaynak Erişimi

Bazı katılımcılar, program okuryazarlığını geliştirici bir unsur olarak rehber materyallerin, dijital içeriklerin ve meslektaş paylaşımlarının önemine dikkat çekmiştir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu kaynaklar, EBA ve öğretmen toplulukları sıkça vurgulanmıştır.

"Derslerimde de çok rahat bir şekilde uyguluyorum. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Destek ve kaynaklara, dijital ortamda bakanlık bayağı bize materyal sunuyor..." (K-14)

"EBA'dan karekod şifresiyle girişlerimizi yaparak etkinliklerle destekliyoruz." (K-8)

Bu bulgu, öğretmenlerin programı anlama ve uygulama becerilerinde materyal erişiminin çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Program okuryazarlığı yalnızca bireysel bilgiyle değil, çevresel ve dijital destek unsurlarıyla da gelişmektedir.

3.1.3. Eleştirel Bakış ve Katılımcı Tasarım İhtiyacı

Bazı öğretmenler, öğretim programlarının sahadaki gerçeklerden uzak biçimde hazırlandığını ve bu nedenle öğretmen görüşlerinin program geliştirme sürecine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

"Programı yazan kişilerin işin mutfağında değil, çocuklarla karşılıklı birebir diyalogda olmadan akademisyenler tarafından hazırlanmasının da zaman zaman sıkıntılar çıkardığını düşünüyorum." (K-12)

"Genel program üzerinde eskiden bizim öğretmenlere yönelik klavuz kitaplarımız vardı. Klavuz olduğu zaman bize yardımcı oluyordu." (K-1)

Bu görüşler, öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığını sadece uygulayıcı pozisyonuyla değil, aynı zamanda eleştirel gözle değerlendiren ve gelişime açık bir perspektifle benimsediklerini göstermektedir. Öğretmenlerin programlara sadece uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda programın oluşum sürecine katılım talepleri dikkat çekicidir.

3.2. Görsel Sanatlar Öğretim Programına Yönelik Görüşler

Katılımcıların görsel sanatlar öğretim programına yönelik görüşleri genel olarak programın uygulanabilirliği, içeriğinin sınıf seviyesine uygunluğu ve branş öğretmeni ihtiyacı etrafında şekillenmiştir. Bu görüşler üç ana alt tema altında toplanmıştır.

3.2.1. Programın Uygulanabilirliği ve Gerçeklik Algısı

Bazı öğretmenler programın içeriğini teorik olarak değerli bulsalar da pratikte uygulanabilirliğinin sınırlı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin yaş düzeyine uygun olmayan kavramlar, materyal eksikliği ve sınıf ortamının yetersizliği, programın etkili bir şekilde uygulanmasını zorlaştıran unsurlar arasında gösterilmiştir.

"Görsel sanatlar dersinde öğretim programını ne kadar uyguluyoruz desek yalan olur... Branşlaşması gereken bir ders." (K-5)

"Program sınıf seviyelerine uygun değil. Çocukların seviyelerini bence aşıyor." (K-18)

"Program orada kalıyor ama çocukların kendi hayallerini önce geliştirmeliyiz." (K-15)

Bu ifadeler, görsel sanatlar programının öğretmenler nezdinde soyut ve uygulamaya aktarımı güç bir yapıda algılandığını göstermektedir. Öğretmenler, uygulamada çoğunlukla kendi hazırladıkları etkinliklerle süreci yürütmektedir.

3.2.2. Branş Öğretmeni İhtiyacı ve Yeterlilik Düzeyi

Katılımcıların önemli bir kısmı, görsel sanatlar dersinin alanında uzman öğretmenler tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Özellikle sanat eğitiminin pedagojik ve teknik yönlerinin uzmanlık gerektirdiği, sınıf öğretmenlerinin ise bu alanda kendilerini yetersiz hissettikleri dile getirilmiştir.

"Ben yeteneksiz olduğum için belki de... Ama kursa gelen öğretmenimden biliyorum. Çok güzel şeyler çıkardı." (K-4)

"Görsel sanatlar bir yetenek olduğu için derslere görsel sanatlar öğretmenlerinin girmesini isterim." (K-6)

"Görsel sanatların, müziğin, İngilizce'nin ve beden eğitimin branş dersi olmasını savunanlardanım." (K-13)

Bu bulgu, öğretmenlerin dersin içeriğini ve önemini kabul etmekle birlikte, kendi yeterliliklerinin bu alanı etkili biçimde yansıtmaya yetmediğine inandıklarını ortaya koymaktadır.

3.2.3. Programın Öğrenciye Katkısı ve Algılanan Değeri

Bazı öğretmenler ise tüm zorluklara rağmen görsel sanatlar öğretim programının öğrencilerin gelişimi açısından önemli bir değer taşıdığını belirtmiştir. Özellikle dikkat gelişimi, yaratıcılık, ifade özgürlüğü ve kültürel farkındalık gibi yönleri vurgulanmıştır.

"Resim becerisi olan çocukları da keşfetmemizi sağlıyor aslında." (K-14)

"Bence öğrenciler üzerinde görsel sanatlar olarak amacına ulaştığını düşünüyorum. Çocukların dikkatini çektiğini hissediyorum." (K-8)

"Sanat eserinden bahsediyor ama bunları çevresel olarak çocuklarımız çok fazla algılayamıyor. O yüzden daha çok geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgileniyoruz." (K-9)

Bu görüşler, öğretmenlerin programın sınırlılıklarını fark etmekle birlikte, öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlediklerini ve bu nedenle derse olan inançlarını sürdürdüklerini göstermektedir.

3.3. Görsel Sanatlar Dersinin Amaçlarına Yönelik Görüşler

Görsel sanatlar dersine ilişkin amaçların uygulanabilirliği, öğrenci düzeyine uygunluk ve gelişimsel katkı potansiyeli, öğretmen görüşlerinde öne çıkan temel başlıklar olmuştur. Bu doğrultuda üç alt tema belirlenmiştir.

3.3.1. Amaçların Somutluk ve Uygulanabilirlik Düzeyi

Bazı öğretmenler dersin amaçlarının öğrenci seviyesine uygun olmadığını, soyut kavramlara dayandığını ve öğrenciler tarafından anlaşılamadığını ifade etmiştir. Özellikle

küçük yaş grupları için daha somut, beceri temelli ve deneysel etkinliklerin daha etkili olacağı belirtilmiştir.

"Amaçlar bence yaş grubuna uygun değil. Özellikle birinci sınıf seviyesine göre. Çocuklar o tanımları anlayamıyorlar bile..." (K-3)

"Özel sanatlar dersi çok fazla amaçlarına ulaştığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü amaçları programın Türkiye gerçeklerine uygun değil." (K-18)

"Amaçlar çocuklara yönelik değil. Daha soyut kavramlar var. Çocuklarsa daha somut şeyleri yapmaktan hoşlanıyorlar." (K-16)

Bu bulgular, öğretmenlerin dersin amaçlarını gerçek sınıf dinamikleriyle uyumsuz bulduklarını ve soyut yapıların küçük yaş gruplarında etkili olamadığını düşündüklerini ortaya koymaktadır.

3.3.2. Psikomotor Gelişim ve Yaratıcılığa Katkı

Diğer bir öğretmen grubu ise, dersin amaçlarının öğrenci gelişimine önemli katkılar sunduğunu, özellikle psikomotor becerilerin gelişimi ve yaratıcılık açısından faydalı olduğunu vurgulamıştır.

"İnce motor kaslarını geliştirdiklerine inanıyorum. Boyama, kesme, kes yapıştırı etkinlikleri fazlasıyla var. Bu yüzden de yeterli düzeyde olduğuna inanıyorum." (K-17)

"Yaratıcıların daha da artırdığına inanıyorum. Hayal güçleri gelişiyor ve bunu aktarabiliyorlar." (K-2)

"Çocukların psikolojik motor becerisinin gelişmesinin yanı sıra aynı zamanda belirli gün ve haftaların da pekişmesi adına olumlu oluyor." (K-19)

Bu yorumlar, öğretmenlerin dersin amaçlarını yalnızca bilişsel açıdan değil, bununla birlikte duyuşsal ve psikomotor alanlara hitap eden çok yönlü bir yapı olarak değerlendirdiklerini göstermektedir.

3.3.3. İfade Becerisi ve Psikolojik Yansımalar

Bazı öğretmenler ise, görsel sanatlar dersinin öğrencilerin kendini ifade etmesine ve duygusal rahatlamasına olanak sağladığını belirtmiştir. Resim etkinliklerinin öğrencilerin iç dünyasını yansıtmasına fırsat verdiği, özellikle içe dönük öğrenciler için önemli olduğu ifade edilmiştir.

"Bazı öğrencilerimiz özellikle birinci sınıftan itibaren içine kapanık oluyor. Bu noktada kendilerini ifade etmelerinde bize çok bilgi veriyor." (K-20)

"Yaptığı resimlerden bunu anlayabiliyoruz. Genelde çocuklar resim yaptıklarında çok rahatlıyorlar." (K-7)

"Çocuklar hayal dünyasında o farklı bir yerdedir. O yüzden her zaman ne olursa olsun en güzel olmuş, güzel olmuş, güzel..." (K-17)

Bu görüşler, görsel sanatlar dersinin yalnızca sanatsal becerileri geliştirmekle kalmayıp, öğrencilerin duygusal gelişimine de önemli katkılar sunduğunu göstermektedir.

3.4. Görsel Sanatlar Program İçeriğine Yönelik Görüşler

Görsel sanatlar dersinin öğretim programı içeriğiyle ilgili öğretmen görüşleri ağırlıklı olarak içeriklerin öğrenci düzeyine uygunluğu, materyal erişimi ve haftalık ders saatinin yetersizliği etrafında şekillenmiştir. Bu kapsamda içerik analizi sürecinde üç alt tema ortaya çıkmıştır.

3.4.1. İçeriklerin Yaş Düzeyine Uygunluğu

Katılımcıların bir bölümü, ders içeriğinin öğrenci gelişim düzeyine uygun olmadığını, özellikle ikinci ve üçüncü sınıf seviyelerindeki öğrenciler için bazı içeriklerin soyut ve

karmaşık olduğunu belirtmiştir. İçeriğin sadeleştirilmesi ve seviyelere göre daha işlevsel hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

"İçeriği de öğrenci seviyelerine bence uygun değil. İkinci sınıf seviyesindeki görsel sanatlardaki ders içerikleri çocukların seviyelerini aşıyor." (K-1)

"Program sınıf düzeyine uygun ama kazanım süreçlerinde bir çıktı veriliyor, bu da öğretmene bırakılıyor. Biz sınıfın ihtiyacına göre belirliyoruz." (K-20)

Bu bulgular, öğretim programı içeriğinin sınıf seviyelerine göre farklılık göstermesi gerektiğini ve öğretmenlerin uygulama sürecinde içerikleri yeniden yapılandırmasını ortaya koymaktadır.

3.4.2. Materyal Kullanımı ve Erişim Sorunları

Bazı öğretmenler, programda yer alan etkinliklerin uygulanabilirliği için gerekli araç ve gereçlerin her zaman erişilebilir olmadığını belirtmiştir. Bu durum özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük öğrenciler için önemli bir engel oluşturmaktadır.

"Materyalleri genelde öğrenciler temin ediyor ama materyaller programların yapılmasına uygun değil bence." (K-18)

"Dersten önce gerekli araç gereçleri söylüyorum. Genelde öğrenciler getiriyor. Getirmedikleri zaman biraz sorumluluk duygusu almadıklarını düşünüyorum." (K-10)

Bu görüşler, programın içerdiği etkinliklerin uygulanabilirliği açısından materyal desteğinin önemini ve mevcut eksikliklerin öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğini göstermektedir.

3.4.3. Ders Saati ve İçerik Dengesi

Katılımcıların bir kısmı, görsel sanatlar dersine haftalık olarak ayrılan sürenin yetersiz olduğunu, programın amaçladığı kazanımları gerçekleştirmek için bu sürenin artırılması gerektiğini belirtmiştir.

"Derse ayrılan zaman da çocuklar için yeterli değil. Daha fazla ders olması lazım ama haftada bir saat maalesef." (K-5)

"Zaman haftada bir ders yeterli olduğunu düşünmüyorum. Öğrenciler dersi seviyorlar ve katılımı sağlıyorlar." (K-11)

Bu bulgular, içerik-zaman ilişkisinin öğretmenler açısından önemli bir engel olarak görüldüğünü, sınırlı süre içerisinde içeriklerin tam anlamıyla aktarılmasının zor olduğunu ortaya koymaktadır.

3.5. Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Yönelik Görüşler

Öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçlerine ilişkin görüşleri, dersin esnek yapısı, öğretmen yaratıcılığı ve öğrenci katılımı olmak üzere üç temel alt temada toplanmıştır.

3.5.1. Esneklik ve Uygulama Serbestliği

Birçok öğretmen, görsel sanatlar dersinin diğer derslere kıyasla daha esnek bir yapıya sahip olduğunu, bu sayede sınıf seviyesine ve öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapılabildiğini belirtmiştir. Bu esneklik, hem içerik hem de öğretim yöntemi açısından öğretmenlere özgürlük sağlamaktadır.

"Müfredat bu ders için bence esnek. Sınıfın düzeyine göre yapmaları gerekenleri söylüyoruz." (K-4)

"Program sınıf düzeyine uygun. Kazanım süreçlerinde çıktı veriliyor ama öğretmene bırakılıyor." (K-20)

Bu bulgular, öğretmenlerin görsel sanatlar dersini sınıf içi koşullara göre yeniden yapılandırılabilen, esnek bir öğrenme ortamı olarak gördüklerini göstermektedir.

3.5.2. Öğretmen Yaratıcılığı ve Etkinlik Geliştirme

Katılımcıların çoğu, dersin doğası gereği öğretmenlerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak özgün etkinlikler hazırladıklarını ifade etmiştir. Öğretmenlerin bireysel çabaları, dersin etkili bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

"Görsel sanatlarla ilgili öğrencilerime her hafta farklı etkinlikler yaptırıyorum." (K-8)

"Çocukların hayal gücünü geliştirici etkinlikleri çoğunlukla kendim tasarlıyorum." (K-2)

Bu görüşler, öğretmenlerin aktif, yaratıcı ve üretken roller üstlendiğini; öğretim sürecinde bireysel katkılarının büyük olduğunu göstermektedir.

3.5.3. Öğrenci Katılımı ve Gönüllülük Temelli İlerleyiş

Bazı öğretmenler, dersin yapısal olarak öğrenciler tarafından sevildiğini ve bu sevginin öğrenci katılımını olumlu etkilediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin gönüllü olarak derse katılması, sürece daha istekli ve verimli bir şekilde dahil olmalarını sağlamaktadır.

"Öğrenciler dersi seviyorlar ve katılımı sağlıyorlar." (K-20)

"Sanat derslerinde çocuklar sıkılmıyorlar, tam tersine katılmak istiyorlar." (K-19)

"Hayal güçlerini serbestçe kullanabildikleri için çok mutlu oluyorlar." (K-3)

Bu ifadeler, dersin motivasyon artırıcı bir yapıya sahip olduğunu ve öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirdiğini göstermektedir.

3.6. Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerine Yönelik Görüşler

Görsel sanatlar dersinde ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin öğretmen görüşleri genel olarak gözleme dayalı değerlendirme tercihleri, not verme zorlukları ve değerlendirme kriterlerinin net olmaması gibi temalarda yoğunlaşmıştır. Bu bulgular üç alt tema altında sunulmuştur.

3.6.1. Gözleme Dayalı Değerlendirme ve Süreç Takibi

Pek çok öğretmen, görsel sanatlar dersinde ürün kadar sürece dayalı gözlem yapmanın daha anlamlı olduğunu ifade etmiştir. Öğrencinin dersi sahiplenmesi, katılım düzeyi ve gelişimi dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

"Çocukların derse ilgisini ve yaparken çabasını gözlemleyerek değerlendiriyorum." (K-6)

"Süreç içinde gayret gösteren öğrenciler için olumlu değerlendirmeler yapmaya çalışıyorum." (K-15)

Bu görüşler, öğretmenlerin değerlendirme anlayışında ürün yerine sürece, başarıdan çok katılıma önem verdiklerini göstermektedir.

3.6.2. Not Verme Güçlüğü ve Nesnellik Sorunu

Bazı öğretmenler, görsel sanatlar dersinde öğrencilere not verirken zorlandıklarını, çünkü sanat ürünlerinin objektif kriterlerle değerlendirilmesinin güç olduğunu ifade etmiştir.

"Her çocuğun çizimi farklı olur. Kimine güzel olan, diğerine göre sade olabilir. Not vermek bu nedenle zor oluyor." (K-1)

"Bazen çocuk çok emek harcıyor ama ortaya çıkan ürün zayıf olabiliyor. Bu durumda notu neye göre vereceğimi şaşırıyorum." (K-17)

Bu ifadeler, öğretmenlerin değerlendirme sürecinde nesnellikten çok adalet ve öğrenci çabasına odaklandıklarını, bu nedenle puanlama konusunda kararsızlık yaşayabildiklerini ortaya koymaktadır.

3.6.3. Değerlendirme Kriterlerine İlişkin Belirsizlikler

Katılımcıların bir kısmı, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan kriterlerin yeterince açık olmadığını, rehberlik edecek standartlara ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir.

"Programda ölçme-değerlendirme ile ilgili açık bir çerçeve olmalı. Neyin neye göre değerlendirileceği belli değil." (K-5)

"Eskiden klavuz kitaplar vardı, en azından bir örnek olurdu. Şimdi o da yok, tamamen kendi deneyimize dayalı hareket ediyoruz." (K-12)

Bu bulgular, değerlendirme sürecinin öğretmen deneyimine bırakıldığını ve bu durumun öğretmenler ve öğrenciler için belirsizlik yaratabildiğini göstermektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın nitel boyutunda, öğretmen görüşleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve toplamda altı ana tema altında on sekiz alt tema ortaya konmuştur.

Öğretim programı okuryazarlığına yönelik algıları konusunda öğretmen görüşleri uygulamaya dönüklük, esneklik, kaynak kullanımı ve eleştirel değerlendirme ekseninde şekillendiği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların çoğu, öğretim programına dair teorik bilgileri sınıf gerçeklikleriyle harmanlayarak anlamlandırmakta, bu süreci dinamik, sürekli gelişen ve destekleyici kaynaklarla zenginleştirilen bir yapı olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.

Görsel sanatlar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin uygulama güçlükleri, branş öğretmeni eksikliği ve öğrencilerin gelişim düzeyine uygunluk gibi başlıklar etrafında toplandığı görülmektedir. Katılımcılar, programın kuramsal çerçevesi ile sınıf içi pratikler arasında belirgin bir fark olduğunu; bu uyumsuzluğu ise bireysel çaba ve deneyimle aşmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin görsel sanatlar dersini yürütürken çeşitli yapısal ve pedagojik engellerle karşılaştıklarını ortaya koyan araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Nitekim öğretmenler, programdaki bazı kazanımların soyutluğu, materyal eksiklikleri, ders süresinin yetersizliği ve fiziksel koşulların sınırlılığı gibi nedenlerle program hedeflerine ulaşmakta zorlandıklarını vurgulamışlardır (Ertürk, 2013; Kahraman, 2014). Ayrıca öğretmenlerin, bu alandaki lisans eğitiminin yetersizliğini önemli bir sorun olarak görmeleri ve uygulamada güçlük yaşamaları, branş uzmanlığı ihtiyacının altını çizmektedir (Öz ve Dinç, 2021).

Görsel sanatlar dersinin amaçlarına yönelik öğretmen görüşleri, iki zıt yaklaşım arasında şekillenmiştir. Öğretmenler bir yandan, programda yer alan bazı hedeflerin soyut yapısını ve öğrencilerin yaş düzeyine uygun olmamasını eleştirirken; diğer yandan psikomotor becerilerin geliştirilmesi, yaratıcılığın desteklenmesi ve duygusal ifadenin teşvik edilmesi gibi kazanımları önemli ve değerli bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu durum, dersin amaçlarıyla ilgili hem yapısal bir sadeleştirme ihtiyacını hem de öğretmenlerin uygulama becerilerinin desteklenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Nitekim daha önceki bulgularda da öğretmenlerin bazı kazanımları yorumlamakta güçlük çektikleri, içeriklerin karmaşıklığı nedeniyle öğretim sürecinde zorlandıkları ve öğrencilerin düzeyine uygunluğu sağlamakta yetersiz kaldıkları belirtilmiştir (Kahraman, 2014). Bu bulgular, öğretmenlerin yalnızca hedef bilgisine değil, bu hedefleri sınıf ortamına uyarlayacak pedagojik donanıma da ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Görsel sanatlar dersinin içeriğine ilişkin öğretmen görüşleri, içeriklerin öğrencilerin gelişim düzeyine uygunluğu, materyal erişim imkânları ve ders saatinin sınırlılığı çerçevesinde eleştirel bir tutumla dile getirilmiştir. Bu değerlendirmeler, öğretim programı içeriğinin sadece pedagojik açıdan değil, aynı zamanda uygulama zemini oluşturan yapısal koşullar bakımından da yeniden ele alınması gerektiğini

göstermektedir. Nitekim daha önce yapılan araştırmalar da öğretmenlerin içeriklerin dil ve kapsam açısından öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı, materyal eksikliklerinin öğretimi güçleştirdiği ve ders saatinin yetersizliğinin programın etkin şekilde uygulanmasını engellediği yönünde benzer bulgulara ulaşmıştır (Öz ve Dinç, 2021). Bu bulgular, içerik tasarımının öğretmenlerin gerçek sınıf koşulları dikkate alınarak geliştirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Öğretmen görüşlerine göre, görsel sanatlar dersi esnek, yaratıcı ve öğrenci merkezli bir yapıya sahiptir. Dersin bu yapısal özellikleri, öğretmenin pedagojik inisiyatif kullanmasına ve öğrencilerin derse aktif katılım göstermesine olanak tanımaktadır. Öğretmenler, bu özelliklerin öğrenme sürecini daha doğal, etkileşimli ve keyifli bir hale getirdiğini belirtmiştir. Bu durum, programın yapısal çerçevesine rağmen öğretmenlerin bireysel yaratıcılıklarını ve sınıf yönetimi becerilerini devreye sokarak öğrenme sürecini zenginleştirdiklerini göstermektedir. Nitekim önceki bulgularda da öğretmenlerin programın sınıf gerçekliğine uygunluk düzeyini kişisel deneyimleriyle dengeledikleri ve içerikleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre esnetme eğiliminde oldukları belirtilmiştir (Ertürk, 2013; Marsh ve Willis, 2007). Bu bağlamda, programın esnekliğe açık yapısı, etkili öğrenme ortamlarının oluşturulmasında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Görsel sanatlar dersine ilişkin ölçme ve değerlendirme süreçleri, öğretmenler tarafından genellikle süreç odaklı ve gözleme dayalı bir yaklaşımla yürütülmektedir. Ancak öğretmenler, değerlendirme ölçütlerinin belirsizliği ve not verme sürecine dair kararsızlıkların uygulamada ciddi zorluklar oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Bu durum, dersin doğası gereği öznel değerlendirmelere açık olması nedeniyle, öğretmenlerin kendilerini yeterince rehberlik edilmemiş hissettiklerini göstermektedir. Önceki bulgularda da öğretmenlerin, bu derste hem ölçme-değerlendirme teknikleri konusunda yeterli donanıma sahip olmadıkları hem de bu süreçleri yapılandırmakta güçlük yaşadıkları belirtilmiştir (Kahraman, 2014; Öz ve Dinç, 2021). Bu bağlamda, görsel sanatlar dersine özel olarak geliştirilmiş, açık, işlevsel ve katılımcı temelli değerlendirme sistemlerinin oluşturulması, öğretmen uygulamalarını daha nitelikli hale getirecek önemli bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler sunulmuştur:

- Eğitim fakültelerinde verilen ders içerikleri, MEB'e bağlı okullarda uygulanan programlarla uyumlu hale getirilebilir. Akademisyenler, öğretmenlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ders içeriklerini daha yararlı ve uygulanabilir şekilde düzenleyebilir.
- Görsel sanatlar dersinin haftalık ders saati artırılabilir.
- Görsel sanatlar öğretim programı, diğer derslerle bağlantılı olacak şekilde bütüncül bir yapıda hazırlanabilir.
- Görsel sanatlar gibi uygulamalı derslerin, alanında uzman öğretmenler tarafından verilmesi için eğitim politikaları yeniden gözden geçirilebilir.
- Öğretmenlerin hazırladığı yaratıcı etkinlikler, dijital ortamlarda paylaşılabilir ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması teşvik edilebilir.
- Kaynakların sınırlı olduğu okullarda görev yapan öğretmenler için, düşük maliyetli ve geri dönüşümlü materyallerle yapılabilecek etkinlikler konusunda rehber dokümanlar hazırlanabilir.

Kaynakça

- Demirel, Ö. (2007). *Eğitimde Program Geliştirme*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Ertürk, M. (2013). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar eğitimi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 3(1), 78-94.
- Ertürk, M. (2013). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar eğitimi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 3(1), 78-94.
- Ertürk, S. (1972). *Eğitimde program geliştirme*. Yelkentepe Yayınları.
- Gök, B., & Erdoğan, T. (2011). İlköğretim öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (JFES)*, 44(2), 29-52. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001223
- Kahraman, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 221-240. Erişim adresi <http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1351>
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28(4), 568.
- Marsh, C. J. ve Willis, G. (2007). Curriculum: Alternative approaches, ongoing.
- MEB. (2018). Görsel sanatlar dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. ve Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: Amethods sourcebook* (3 bs.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research. N. K. Denzin ve Y. S. Lincoln (Ed.), *Handbook of qualitative research* (s. 220-235). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Öz, Z., Dinç Altun, Z. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersinin İşlenişine İlişkin Görüşleri. *Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 1(2), 94-113.
- Pekgöz Çeviker, A. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programına Yönelik Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Model sonuçları (Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi).
- Patton, Q. M. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation*. Newsbury Park, London, New Dehli: Sage Publications.
- Saydam, R. (Ekim, 2003). İlköğretim Okulu I ve II Devre Müzik Eğitiminde Eğitimci Sorunu, Cumhuriyetimizi 80. Yılında Müzik Sempozyumu Kitabı, s.75-81, İnönü Üniversitesi-Malatya.

NEXT-GEN APPROACHES OF PERSONAL VIRTUAL LEARNING THROUGH DIGITAL TOOLS AND AI

Dr. Vivek Kumar Gupta

Professor in Sharda School of Engineering and Technology, Sharda University
vivek.gupta@sharda.ac.in

Dr. Pallavi Gupta

Professor in Sharda School of Engineering and Technology, Sharda University
pallavi.gupta2@sharda.ac.in

Dr. Pramod Kumar

Professor in Sharda School of Humanities and Social Sciences, Sharda University
pramod.kumar1@sharda.ac.in

Abstract

This research paper examines the evolving landscape of Personal Virtual Learning Environments (PVLEs) enhanced by artificial intelligence technologies. As educational paradigms shift toward more personalized and adaptive learning experiences, the integration of AI within virtual learning environments presents both transformative opportunities and significant challenges. This paper synthesizes current research on AI-enhanced PVLEs, analyzes their impact on educational outcomes, and proposes frameworks for effective implementation while addressing critical concerns regarding data privacy, algorithmic bias, and technological equity.

Keywords: Virtual learning, AI technologies, Pedagogical Approaches, data privacy and challenges

1. INTRODUCTION

The proliferation of digital technologies has fundamentally altered educational methodologies, giving rise to Personal Virtual Learning Environments (PVLEs) that aim to provide tailored learning experiences. Over the past decade, these environments have evolved from simple digital repositories to sophisticated ecosystems that encompass diverse tools, resources, and platforms designed to support individualized learning journeys. The educational landscape has witnessed a paradigm shift from standardized, instructor-led approaches toward more flexible, learner-centered models that acknowledge the unique characteristics of each student's learning profile.

The integration of Artificial Intelligence (AI) into these environments represents a significant advancement in educational technology, enabling systems to adapt dynamically to individual learner needs, preferences, and performance patterns. This technological evolution marks a transformative moment in education, where the traditional constraints of one-size-fits-all instruction are increasingly transcended through algorithmic personalization. AI-enhanced PVLEs leverage sophisticated data analytics, machine learning algorithms, and natural language processing capabilities to create responsive learning experiences that continuously evolve based on learner interactions and demonstrated competencies.

Educational institutions worldwide are increasingly recognizing the potential of these intelligent systems to address longstanding challenges in education, including

engagement, retention, and achievement gaps among diverse student populations. The capacity for AI to process vast amounts of learner data and identify patterns invisible to human observation offers unprecedented opportunities for instructional precision and pedagogical innovation. Simultaneously, this technological integration raises important questions about the changing role of educators, the nature of effective teaching and learning, and the ethical dimensions of AI-mediated education.

This research investigates how AI technologies are reshaping personalized virtual learning, examining both the opportunities and challenges presented by this integration. By analyzing current implementations, identifying key trends, and assessing outcomes, this paper aims to contribute to the development of more effective, equitable, and responsive AI-enhanced learning environments. Through critical examination of existing literature and case studies, this research seeks to illuminate pathways toward thoughtful implementation that maximizes educational benefits while mitigating potential risks associated with algorithmic decision-making in educational contexts. The findings and recommendations presented herein are intended to inform policy development, guide institutional practice, and stimulate further research in this rapidly evolving domain at the intersection of artificial intelligence and education.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Evolution of Personal Virtual Learning Environments

Personal Virtual Learning Environments have evolved from simple digital repositories to sophisticated ecosystems capable of supporting diverse learning modalities. This evolution has been characterized by increasing levels of personalization, interactivity, and accessibility, facilitated by advancements in digital technologies (Dabbagh & Kitsantas, 2012). The integration of AI represents the latest phase in this evolution, introducing capabilities for adaptive learning, automated feedback, and intelligent support.

2.2 AI Applications in Educational Contexts

Research indicates that AI applications in education span several domains, including:

- **Adaptive Learning Systems:** Platforms that modify content and assessment based on learner performance and engagement patterns (Hwang et al., 2020).
- **Intelligent Tutoring Systems (ITS):** Systems providing personalized guidance and support to learners, often mimicking human tutoring interactions (VanLehn, 2011).
- **Automated Assessment Tools:** Technologies that evaluate learner submissions, providing instant feedback and reducing educator workload (Luckin & Holmes, 2016).
- **Educational Chatbots and Virtual Assistants:** AI-driven interfaces that offer 24/7 support, answering queries and guiding learners through complex topics (Winkler & Söllner, 2018).

3. OPPORTUNITIES IN AI-ENHANCED PERSONAL VIRTUAL LEARNING

3.1 Personalized Learning Experiences

AI's capacity to analyze learner data enables the creation of truly personalized learning pathways. Adaptive learning systems utilize algorithms to tailor educational content to individual learners' needs, enhancing engagement and efficacy. These systems continuously analyze students' interactions to adjust instructional materials dynamically, promoting self-regulated learning and academic success.

Research demonstrates that personalized learning experiences facilitated by AI can lead to improved knowledge retention, higher engagement levels, and better academic outcomes (Yang & Hwang, 2013). By accommodating different learning styles, paces, and preferences, AI-enhanced PVLEs can address the diverse needs of heterogeneous student populations more effectively than traditional one-size-fits-all approaches.

3.2 Automation of Routine Educational Tasks

AI facilitates the automation of routine educational tasks, liberating educators to focus on more complex instructional responsibilities. Automated grading systems and intelligent tutoring systems exemplify this capability, providing immediate feedback and personalized support to learners.

These automated systems not only enhance learning outcomes by providing timely interventions but also allow educators to allocate more time to curriculum development, instructional design, and meaningful student interactions. The reduction in administrative burden has been shown to increase teacher satisfaction and effectiveness (Holstein et al., 2018).

3.3 Enhanced Support through Virtual Assistants

The advent of AI-powered virtual assistants and chat bots has further enriched PVLEs by offering continuous support, answering queries, and guiding learners through complex topics. These tools foster a more interactive and responsive learning environment, catering to the diverse needs of students.

Virtual assistants can significantly reduce response times for student inquiries, provide consistent support across large student populations, and offer assistance outside traditional instructional hours. Studies indicate that students who have access to AI-driven support tools demonstrate increased self-efficacy and reduced frustration when encountering learning challenges (Kerly et al., 2008).

4. CHALLENGES IN AI-ENHANCED PERSONAL VIRTUAL LEARNING

4.1 Data Privacy and Security Concerns

A primary concern in AI-enhanced PVLEs is data privacy and security. AI systems often require extensive data to function effectively, raising issues about the protection of sensitive student information. The collection, storage, and analysis of learner data necessitate robust safeguards to prevent unauthorized access or misuse.

Ensuring compliance with privacy regulations such as GDPR, FERPA, or COPPA presents significant challenges for educational institutions implementing AI solutions. Developing and maintaining robust data governance policies is imperative to maintain trust and protect learner privacy (Prinsloo & Slade, 2018).

4.2 Algorithmic Bias and Fairness

Another significant challenge is the potential for algorithmic bias within AI systems. If not meticulously designed and monitored, AI can perpetuate existing societal biases, leading to unfair or discriminatory educational outcomes. Biases may emerge from training data that reflects historical inequities or from algorithmic design choices that favor certain learner characteristics over others.

Addressing algorithmic bias requires the development of transparent AI models trained on diverse datasets, alongside continuous monitoring to detect and rectify biases. Researchers advocate for fairness-aware machine learning approaches and participatory design processes that include diverse stakeholders in the development of educational AI systems (Holstein et al., 2019).

4.3 Digital Divide and Accessibility

The digital divide poses a substantial barrier to equitable implementation of AI-enhanced PVLEs. Unequal access to technology, reliable internet connectivity, and digital literacy skills can exacerbate educational disparities, as not all learners have the necessary resources to benefit from advanced learning technologies.

Bridging this gap necessitates concerted efforts to provide equitable access to technological tools and infrastructure. Institutions must consider the varying technological capacities of their student populations and develop strategies to ensure that AI-enhanced learning opportunities are accessible to all learners, regardless of socioeconomic status or geographic location (Reich & Ito, 2017).

4.4 Professional Development for Educators

The integration of AI into education demands significant professional development for educators. Teachers must acquire new skills to effectively utilize AI tools, interpret AI-generated insights, and integrate AI-enhanced activities into their pedagogical

approaches. This professional development can be resource-intensive and time-consuming.

Institutions need to invest in comprehensive training programs to equip educators with the competencies required to navigate AI-enhanced learning environments successfully. Research suggests that teacher attitudes toward AI and their technological self-efficacy significantly influence the successful implementation of AI in educational settings (Zawacki-Richter et al., 2019).

5. IMPLEMENTATION FRAMEWORK FOR AI-ENHANCED PVLES

5.1 Ethical Guidelines and Governance Structures

Successful implementation of AI in PVLEs requires robust ethical guidelines and governance structures. These frameworks should address issues such as:

- Transparency in AI decision-making processes
- Accountability for algorithmic outcomes
- Consent procedures for data collection and usage
- Mechanisms for human oversight and intervention
- Protocols for addressing algorithmic bias and errors

Educational institutions should establish multidisciplinary ethics committees to oversee AI implementations and ensure alignment with educational values and institutional missions (Fenwick & Edwards, 2016).

5.2 Technical Infrastructure and Integration

Developing appropriate technical infrastructure is crucial for effective AI integration in PVLEs. This infrastructure should support:

- Seamless data collection and analysis
- Integration with existing learning management systems
- Scalability to accommodate growing user bases
- Accessibility across various devices and platforms
- Robust security measures to protect sensitive data

Interoperability standards and open architectures can facilitate the integration of diverse AI tools within existing educational technology ecosystems (Drachler & Greller, 2016).

5.3 Pedagogical Approaches for AI-Enhanced Learning

The introduction of AI into PVLEs necessitates reconsideration of pedagogical approaches. Effective implementation requires:

- Alignment of AI capabilities with learning objectives
- Redesign of curricula to leverage AI-enhanced personalization
- Development of assessment strategies that complement AI-driven feedback
- Balancing automated and human-led instructional components
- Fostering student agency within AI-enhanced environments

Research suggests that blended approaches that combine AI-driven personalization with human guidance and social learning opportunities yield the most promising educational outcomes (Luckin et al., 2016).

6. CASE STUDIES AND BEST PRACTICES

6.1 Carnegie Learning's MATHia Platform

Carnegie Learning's MATHia exemplifies successful implementation of adaptive learning in mathematics education. The platform uses AI to analyze student problem-solving strategies, provide targeted feedback, and adjust difficulty levels based on individual performance. Evaluations have shown significant improvements in student achievement compared to traditional instructional methods (Pane et al., 2014).

6.2 Georgia Tech's Jill Watson

Georgia Tech's implementation of "Jill Watson," an AI teaching assistant for online courses, demonstrates effective use of virtual assistants in higher education. The chatbot answers routine student questions, allowing human teaching assistants to focus on complex inquiries. Students interacting with Jill Watson reported high satisfaction levels and often could not distinguish between the AI assistant and human TAs (Goel & Polepeddi, 2018).

6.3 OpenStax Tutor

OpenStax Tutor combines open educational resources with adaptive learning technology to provide personalized learning experiences at reduced costs. The platform adjusts content presentation based on student performance and provides spaced repetition of concepts to enhance retention. This implementation addresses both pedagogical effectiveness and accessibility concerns (Baraniuk et al., 2016).

7. FUTURE DIRECTIONS AND EMERGING TRENDS

7.1 Multimodal Learning Analytics

Advancements in multimodal learning analytics promise to enhance AI's ability to understand and respond to learner needs. By analyzing diverse data sources—including text, speech, facial expressions, and physical movements—future AI systems may develop more comprehensive learner models, enabling more nuanced personalization (Blikstein & Worsley, 2016).

7.2 Explainable AI for Education

The development of explainable AI (XAI) approaches represents a promising direction for educational applications. By making AI decision-making processes more transparent and interpretable, XAI could address concerns about algorithmic black boxes, building trust among educators and learners while providing valuable insights into learning processes (Conati et al., 2018).

7.3 Collaborative Human-AI Partnerships

Future PVLEs may evolve toward more collaborative partnerships between human educators and AI systems. Rather than replacing human instruction, AI could augment teacher capabilities by providing real-time insights, suggesting interventions, and

managing routine tasks. This collaborative approach leverages the complementary strengths of human and artificial intelligence (Holstein et al., 2020).

8. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

The integration of AI into Personal Virtual Learning Environments offers transformative potential for personalized and efficient education. However, realizing this potential necessitates addressing challenges related to data privacy, algorithmic bias, technological accessibility, and educator preparedness.

Based on current research and emerging best practices, the following recommendations are proposed:

1. **Develop ethical frameworks** specifically tailored to AI applications in education, with particular attention to issues of equity, transparency, and learner agency.
2. **Invest in educator professional development** that emphasizes both technical competencies and pedagogical approaches for AI-enhanced learning environments.
3. **Implement participatory design processes** that include diverse stakeholders—educators, learners, parents, and technology specialists—in the development and evaluation of AI educational tools.
4. **Establish robust data governance policies** that protect learner privacy while enabling beneficial uses of data for personalization and improvement.
5. **Address digital divide issues** through targeted investments in infrastructure, device access, and digital literacy education.
6. **Support interdisciplinary research** examining the long-term impacts of AI-enhanced learning on educational outcomes, learner development, and educational equity.

A collaborative approach involving policymakers, educators, technologists, and communities is essential to harness AI's benefits while mitigating its risks, ensuring an equitable and effective educational experience for all learners.

REFERENCES

- Baraniuk, R., Frey, S., & Tonner, R. (2016). Open education resources coupled with learning analytics and AI. *Proceedings of the IEEE International Conference on Digital Signal Processing*, 1326-1330.
- Blikstein, P., & Worsley, M. (2016). Multimodal learning analytics and education data mining: Using computational technologies to measure complex learning tasks. *Journal of Learning Analytics*, 3(2), 220-238.
- Conati, C., Porayska-Pomsta, K., & Mavrikis, M. (2018). AI in education needs interpretable machine learning: Lessons from open learner modelling. *arXiv preprint arXiv:1807.00154*.
- Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. *The Internet and Higher Education*, 15(1), 3-8.
- Drachler, H., & Greller, W. (2016). Privacy and analytics: It's a DELICATE issue—a checklist for trusted learning analytics. *Journal of Learning Analytics*, 3(1), 61-81.
- Fenwick, T., & Edwards, R. (2016). Exploring the impact of digital technologies on professional responsibilities and education. *European Educational Research Journal*, 15(1), 117-131.
- Goel, A. K., & Polepeddi, L. (2018). Jill Watson: A virtual teaching assistant for online education. *Georgia Institute of Technology*.
- Holstein, K., McLaren, B. M., & Aleven, V. (2018). Student learning benefits of a mixed-reality teacher awareness tool in AI-enhanced classrooms. *Artificial Intelligence in Education*, 10947, 154-168.
- Holstein, K., Wortman Vaughan, J., Daumé III, H., Dudik, M., & Wallach, H. (2019). Improving fairness in machine learning systems: What do industry practitioners need? *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-16.
- Holstein, K., Yu, Z., Sewall, J., Popescu, O., McLaren, B. M., & Aleven, V. (2020). Designing for complementarity: Teacher and student needs for orchestration support in AI-enhanced classrooms. *Artificial Intelligence in Education*, 12163, 157-171.
- Hwang, G. J., Xie, H., Wah, B. W., & Gašević, D. (2020). Vision, challenges, roles and research issues of Artificial Intelligence in Education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 1, 100001.
- Kerly, A., Ellis, R., & Bull, S. (2008). CALMsystem: A conversational agent for learner modelling. *Knowledge-Based Systems*, 21(3), 238-246.
- Luckin, R., & Holmes, W. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. *Pearson Education*.
- Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. *Pearson*.
- Pane, J. F., Griffin, B. A., McCaffrey, D. F., & Karam, R. (2014). Effectiveness of Cognitive Tutor Algebra I at scale. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 36(2), 127-144.
- Prinsloo, P., & Slade, S. (2018). Student data privacy and institutional accountability in an age of surveillance. *The SAGE Handbook of Higher Education Policy and Governance*, 281-297.
- Reich, J., & Ito, M. (2017). *From good intentions to real outcomes: Equity by design in learning technologies*. Digital Media and Learning Research Hub.

- VanLehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. *Educational Psychologist*, 46(4), 197-221.
- Winkler, R., & Söllner, M. (2018). Unleashing the potential of chatbots in education: A state-of-the-art analysis. *Academy of Management Proceedings*, 2018(1), 15903.
- Yang, T. C., & Hwang, G. J. (2013). A study on the effects of multiple goal-oriented scaffolding on students' performance in educational games. *Journal of Computer Assisted Learning*, 29(6), 551-563.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39.

SUPERSTITION AND THE POWER OF FEAR IN NEIL D'SILVA'S *THE EVIL EYE AND THE CHARM*

Sweta Thapa

Maser student of Sharda School of Humanities & Social Sciences
Sharda University, India, 2023200778.sweta@pg.sharda.ac.in

Dr. Pramod Kumar

Professor, Sharda School of Humanities & Social Sciences
Sharda University, India
pramod.kumar1@sharda.ac.in

Abstract

This study addresses the interplay between superstition and fear in Indian horror literature, which is often unexplored, through the work of Neil D'Silva. The leading figure of contemporary Indian horror fiction—Neil D'Silva, weaves stories that get inspiration from Indigenous beliefs, folklore, etc. to craft horror stories which is very different from Western horror literature. The purpose of this study is to investigate how the author resorts to superstition to address themes that are unique to Indian cultural context. The relevance of this study lies in its intersection between superstition, cultural beliefs, and psychology of superstition within Indian society. While horror literature is so popular globally, Indian horror remains relatively unexplored in academic studies. This study will show how the author's works contribute to the genre by including a cultural form of horror that simultaneously challenges, entertains, and reflects the Indian psyche.

Keywords: Horror, Superstition, Psychology of superstition, Fear, Religiosity.

Introduction

The entire human race is superstitious a lot, there's no denying that. These superstitions can range from something as extreme and obvious as throwing salt over the shoulders to ward off bad luck, or as subtle as not having non-vegetarian food on Tuesdays. Irrationality has always been a part of our evolution, and we all do things that lack logic, and yet, not doing them would leave us dissatisfied. Many colourful superstitions have been part of Indian culture since time immemorial. They have now evolved to such an extent that they go beyond the limits of socio-religious boundaries. For example, when a black cat crosses a path before someone, it is considered to be a bad omen, and people usually wait for a few minutes or even change their path to avoid the harm. Also, in rural areas, it is believed that spirits and ghosts of the dead live in the peepal trees; therefore, people never walk under the tree, specifically at night. These are just a handful of the infinite superstitions found in Indian society.

One such highly famous superstition is of the evil eye and the lemon-chili charm, which can be seen almost everywhere in India, ranging from auto-rickshaws to skyscrapers. In Hindi, it is called 'Nimboo-mirchi' (nimboo means lemon and mirchi= chillies) or the Nazar-battu. "It is so common in Indian culture that no one even stops to question how the practice began. This lemon-chili concept finds its origin in the Hindu Mythology." (D'Silva, 2015). According to the story, Lakshmi, the Hindu goddess of wealth and prosperity, has a twin sister named Alakshmi, the goddess of poverty, suffering, and misfortune. Lakshmi likes sweets and fruits as offerings, whereas Alakshmi likes sour and

spicy offerings such as lemon and chilli. So, when someone hangs a lemon chili charm outside their house or shops, Alakshmi takes the offering there and does not enter the homes. She leaves, taking her bad luck away with her. Indian people strongly believe in this charm, and it has also become a business for vendors, like if someone stops at a traffic signal for a few minutes, there are high chances that a seller might come across and tie these charms on the vehicle and ask for money in return. Apart from homes, these can be seen hanging from the doors of shops, offices, and even a street-cart vendor, silently doing whatever it is supposed to do. The concept of the evil eye is prevalent in several other cultures as well, where it is believed that a malevolent gaze, driven by jealousy and envy, can bring harm to an individual. Therefore, to protect oneself from such destructive gazes, people created good luck charms, such as the lemon-chili in Indian culture. A large number of the Indian population still believes in this ritual whenever they need protection or are starting important businesses, work, etc. But, for some, it might just be a superstition which cannot be explained by any logic. In his book, D'Silva uses this superstition of the evil eye to portray the destructive nature of beliefs in unseen and irrational objects. The book's myth of the evil eye has psychological as well as physical negative effects. The characters are caught in a web of irrational beliefs, which reveals their vulnerability to fear. And the fear isn't always based on evidence, but their inner insecurities and anxieties, which lead to such beliefs. Good luck charms have been an important part of human civilizations since time immemorial. While nobody has ever been able to prove if they actually work in reality or not, no one has stopped using them either.

Some famous good luck charms from all over the world are: the Horseshoe, which is used in English and several other European ethnicities. These are used as a good luck charm to ward off bad spirits. Similarly, the Laughing Buddha which originated in China. It is said that rubbing the belly of the laughing Buddha can bring prosperity and good luck. Another one is the evil eye charm, whose origin is from the Middle East region. It can be traced back to classical antiquity, which stated that these charms are a source of deadly rays that can act as poison to the person possessing the evil eye. However, the lemon chili charm also has scientific benefits as both the ingredients are plentiful in nutrient C. So, when a cotton thread is punched through the lemon and chili, the liquid inside the lemon sticks everywhere, and the smell gets spread into the environment. This smell prevents the flies and various insects from going into the shops and homes. Similarly, the chilies also act as germ-executioner. Therefore, this lemon-chili charm, apart from its socio-religious background, keeps insects and other pests away from the place where it is hung. "Chili peppers are believed to ward off evil and attract good fortune in other cultures, too, but combining them with a lemon is uniquely Indian. As lemons have long been considered auspicious amongst the Hindus, and are used in most of their rituals." (*The National*, 2010).

Myths, Folklore, and the Creation of Fear

In his book, D'Silva tries to portray the lemon-chili charm as a metaphor for the superstitions, which human beings are so easily prone to believe, often refusing to separate the truth from fiction. The book consists of six different short stories revolving around this lemon chili charm and the characters trapped in those superstitious beliefs. In the first story, *A Grave Situation*, the protagonist, Arundhati, finds it very difficult to

understand what was happening with her infant daughter Mini, as the poor baby was continuously crying for the last seven days. She and her husband, Aniket, even went to see a doctor and did some tests, but all the tests came out negative. All of this seemed like nothing to work as their child did not stop crying. They were worried as to why Mini couldn't stop crying, for they had tried every possible way. Lastly, they called Arundhati's maternal grandaunt, Geeta aunty, for their rescue. She came from a small and backward village named Dehgaon, "a place where electricity was still a privilege". She confidently asserted that Mini had been possessed by a spirit, as there's a Christian graveyard outside their house, which might have affected the poor child. She instantly told the couple a solution, without even thinking, the very famous lemon-chili charm, which is used to ward off the evil eye and negative energies.

But, as we know, fear can make anyone do things that they cannot even think of doing if they were in their senses, just as in the case of Arundhati and Aniket. Therefore, they did as they were told, bought a lemon and seven green chillies for Geeta aunty, and she prepared the charm out of it using a black thread. Then she moved the talisman thrice around the baby's body and chanted something quietly. A ritual that we have seen in most Indian homes. No one knows if it actually works or not, but the act of doing this would surely take away all our problems. This is the power of belief, and most importantly, the power of the mind. If we could train our brains to think that something actually works, then it would definitely work. A similar situation is shown in O. Henry's short story, *The Last Leaf*, where the titular character, Johnsy, interprets the painting of the leaf as a sign that she will not die after all, and her will to live is restored, and gradually, she begins to recover from her illness. Aniket thought of how his mother would have felt after knowing the work that his superstitious wife had forced him to perform, as he and his mother had always been practical and chosen science over superstition. But, for the sake of his beloved child, he is doing things that he couldn't even think of in his worst nightmares. Bronislaw Malinowski, a famous anthropologist, argued and provided evidence for the relationship between superstitious beliefs and areas of life's uncertainty. Under such stressful and anxiety-producing circumstances, men are likely to succumb to any form of superstitious behaviours and magical practices. He saw this response to anxiety as a natural attribute of all human beings. In areas where our technologies and abilities are inadequate or in doubt, such as in our struggles with incurable diseases, and in the circumstances that produce uncertainty, modern people resort to astrologers or rush to consult fortune-tellers or palm-readers. Even the school and college students, during their anxious periods of examination, are found in a habit of keeping lucky charms or wearing lucky dresses and using lucky pens. This is because under stress-producing uncertain circumstances, reduction of anxiety is the only motive which, in turn, results in such superstitious behaviours. In the last part of the story, Mini's crying was stopped when Aniket reached his home after performing the ritual. But it cannot be said that the crying stopped because of the lemon chili thing, or that there was some medical explanation. Also, the same word spoken by his daughter, which his mother used to, is still confusing to readers- a word which Mini had never been taught. But it may be possible that Aniket was hallucinating at that time. The voice he heard could be a figment of his imagination. Since he loved his mother, her sudden death was unbearable for him. Nevertheless, the story has left readers to question themselves whether it had a happy ending or a bigger mystery was lurking behind.

Power of the Talismanic Protection

The fourth story, *The Long Drive*, tells of a taxi driver, Murali, whose extraordinary tale has become a legend which are often spoken of by the public transport drivers in hushed whispers whenever they gather. His encounter with some unnatural force had turned him from an atheist to a religious man. One thing that Murali did not like was any religious symbolism on his body or his taxi. Despite his name, an epithet for Lord Krishna, the *Muralidhar*, or flute-holder, there was nothing religious about him. The incident happened on a Saturday night, when he carried three women passengers in his taxi. The women had worn all black attire. At first, it looked like those women were prostitutes but after encountering a number of bizarre incidents, Murali concluded that those women were actually *chudails* or witches. Because one of those women's face and voice was the same as his dead wife's and another woman from the group was peeing right next to Murali, standing, like a man.

Suddenly, he thought that he should have listened to another taxi driver who insisted him to hang a lemon chilli charm on his taxi, but he denied saying it was all superstition and nothing else. Also, he had nothing religious in him that could protect him, he didn't even know the *Hanuman Chalisa*, did not have any divine symbol in his body. At the same time, he heard a screeching sound of another vehicle and went outside to look into the matter. When he went near the vehicle, he saw that the man was still alive, and he had a lemon chili charm dangling on his motorbike. And without wasting any minute, Murali quickly snatched the charm from the bike and tied it on his own taxi, and that very instant, all three women went outside the car to see the injured man. Murali saw the opportunity, and he left the three women in the middle of the road. Now that the *nimboo mirchi* was with him, he was not afraid of anything else. The very next day, Murali read a headline that shook his heart. It said the man was dead in a hit-and-run case. But only he knew that the man's pulses were still working and he could have lived. So, Murali sighed that the lemon chili had protected him from those *chudails*. As it is often said that one should have 'superstitious fear of superstition' (this phrase was quoted by Alice Gardner in *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, vol.12, p.122). The result of this investigation unveiled that there is something like superstitious habits of our brain which provoke us to suspend our judgment. In the story, it is revealed that because of him, his wife was upset and eventually committed suicide. So, the guilt and grief took control of his mind, and he began visualizing his dead wife in other women too. In the story, perhaps it would be easier to relate what could have happened with Murali. People who are grieving frequently can have hallucinations of their departed loved ones. Over 80 percent of people have hallucinations of their deceased partner one month after losing a loved one, according to a Scientific American article about a study conducted by Agneta Grimby at the University of Goteborg. This can explain why Murali saw the face of his dead wife in the third woman. The women in the last part of the story might have gone out to look at the injured man, and Murali's fear and anxiety led him to believe they were witches, performing some cult ritual on the injured man. And the man may have died from another accident on the same night, after Murali left, not because of those women. "Some positive effects of superstition noted by researchers included that superstition serves as an anti-anxiety and mitigates stress in situations that involve a lack of clarity" (Irwin, 2000; Jahoda, 1969). This very well explains Murali's case too, he is relieved after tying the lemon chilli in his car, that he won't be eaten alive by those witches. However, they might

not be witches, but Murali's belief in the charm surely served as an anti-anxiety and helped him to prevent any unclear circumstances later.

Conclusion

All the stories in this collection present the readers with a wide range of incidents that are thought to represent something supernatural in certain households. However, there is also a rational explanation for the majority of these events. These incidents can occasionally be the result of natural reasons, psychological and mental anguish, or even just plain miscommunications and coincidences. It's also important to note that some of these events are quite difficult to logically explain in the book's presentation; nonetheless, it should be remembered that this book is a work of fiction and, as such, presents its events in a stylistic manner. Therefore, it's easy to understand how the characters' viewpoints can differ greatly from anyone's in the present era. We can now explain a lot more clearly than we could in the 17th century due to the development of disciplines like psychology, medicine, and biology as well as the decline of religion's impact on people's lives. "Research showed that we tend to engage in superstition under circumstances that are represented by stress, uncertainty, and lack of control" (Case, Fitness, Cairns, & Stevenson, 2004; Malinowski, 1954; Keinan, 1994; Rudski & Edwards, 2007; Vyse, 1997). "They tend to engage in such behaviours out of the perception that it might be beneficial" (Jahoda, 2007; Killeen, 1977). From a cultural theory perspective, superstitions in *The Evil Eye and the Charm* can be seen as cultural constructs that serve to maintain societal norms and hierarchies. Fear operates as a form of social control, reinforcing collective identity through shared belief systems. The characters' unwavering faith in the evil eye and lemon chili charm is not merely a product of ignorance but a mechanism to preserve tradition and resist change. In this book, D'Silva uses the superstition of the lemon chili charm in Indian culture to portray how fear is powerful in tricking human brains. In the stories too, fear in the character's mind overpowers their rational thinking, and they are forced to join in the superstitious beliefs. However, my interpretation of the book is that the fear is termed as a "negative" concept, but in reality, it resulted in positive benefits in the stories. The characters used the lemon chili charm to satisfy their inner anxieties and fears, which also unexpectedly affected them in a positive way. The author didn't showcase this aspect of the story to the readers. For example, when Murali tied the lemon chili into his taxi, the women went away and he was relieved that those women wouldn't dare to touch him or harm him. It's unclear whether those women were really witches or not, but the act of tying the charm may have reduced Murali's anxiety, which could have led to severe health problems like cardiac arrest. Therefore, it is crucial to understand what role our mind plays in our lives. If we are able to control our minds properly, then we will be able to achieve anything. Despite being the subject of a lengthy and thorough research, Indian Horror Fiction, particularly *The Evil Eye and the Charm* by Neil D'Silva, lacked literary roots. The majority of the literary materials that were identified to examine and offer a theoretical framework for these texts were heavily centred on films. As a horror enthusiast, I went into this subject with the conviction that horror in general had received little attention, and I am still upset that this regrettable undervaluation occurs in literary studies rather than film studies. Horror literature, especially Indian fiction, continues to be shamefully and unacceptably neglected in literary studies. By drawing attention to this omission, this chapter has attempted to refute the widely known belief that horror cannot

be examined in a literary manner. The sheer scope of the Indian horror industry presents a significant issue. It is constantly and quickly growing, and new texts that are produced with dizzying speed raise questions. The genre of horror has generally not been considered seriously in its own right, according to my in-depth research on the subject.

Therefore, through these characters and with the help of the lemon-chili charm, which serves as a metaphor, D'Silva tries to showcase to the readers that they engage with the things they so easily tend to believe in, just because they are in common practice. When it comes to creating a genuinely frightening experience, Indian horror fiction is still in its infancy as compared to its Western counterpart. Throughout the book, it is observed that fear is a feeling that we can all experience. Fear is a universal experience, despite the many different ways in which it can be presented. So, what better way is there to determine what we all have in common, as well as what differentiates us, than to study that which makes us afraid? Although the future cannot be predicted, given the horror genre's history to date, more intriguing developments and trends are undoubtedly to be anticipated.

This study has also challenged the predominantly negative portrayal of superstition in existing research, exploring how superstition can act as a stabilizing force, helping characters confront fears, find resilience, or make sense of supernatural phenomena. This study highlighted that superstition can be represented as both a harmful and beneficial force within Indian horror literature, which was shown through the work of D'Silva. There have been numerous studies in the field of psychology and anthropology that support my argument: Superstition and magical thinking help people reduce stress, boost their optimism, and create self-fulfilling prophecies, which can help them perform better on tasks, according to Keinan (1994/2002). According to Matute (1994), superstition helps regulate the drop in performance and keeps people from acting in learnt helplessness in circumstances that indicate a lack of control. "Other positive effects of Superstition noted by researchers included that superstition serves as an anti-anxiety and mitigates stress in situations that involve a lack of clarity" (Irwin, 2000; Jahoda, 1969). Similarly, "Day & Maltby (2003) declared that superstition is linked with lowered depression and anxiety levels, and an affirmative linkage was achieved for belief in good luck and hope" (Scheier & Carver, 1985; Taylor & Brown, 1988). Also, "another earlier finding prescribed the notion that superstition provides a way for illusions that one possesses mastery to control situation and this illusionary control is linked with psychological benefits" (Langer, 1975). Some other findings suggested that "Superstition contributes to the overall improved psychological health of individuals" (Scheier & Carver, 1985; Taylor & Brown, 1988).

The limitations in Indian horror literature created an obstacle in this study, particularly in contemporary works like the select text, as there are not enough research papers and articles on which I could have relied. But I hope that in the near future, the horror genre in Indian English fiction should be taken seriously and more writers could contribute to this genre and represent Indian horror globally. The works of many Western horror writers have gained wide recognition internationally, and I really wish that Indian horror works could get the same recognition one day. However, I am extremely grateful that I got to read the underrated author because of this research, which helped me analyse that Indian horror fiction is in safe hands and will definitely gain worldwide attention someday.

REFERENCES

- Beck, R., & Miller, J. P. (2001). Erosion of Belief and Disbelief: Effects of Religiosity and Negative Affect on Beliefs in the Paranormal and Supernatural. *The Journal of Social Psychology*, 141, 277-287.
- Blum, S. H. & Blum, L. H. (1974). Do's and Don't's: An Informal Study of Some Prevailing Superstitions. *Psychological Reports*, 35, 567-571.
- Case, T. I., Fitness, J., Cairns, D. R., & Stevenson, R. J. (2004). Coping with Uncertainty: Superstitious Strategies and Secondary Control. *Journal of Applied Social Psychology*, 34, 848-871.
- Conklin, E. S. (1919). Superstitious Belief and Practice Among College Students. *American Journal of Psychology*, 30, 83-102.
- Day, L & Maltby, J. (2003). Belief in Good Luck and Psychological Well-being: The Mediating Role of Optimism and Irrational Beliefs. *The Journal of Psychology*, 137, 99-110.
- Faizal, A. (2018). Social and Psychological Factors for Superstition: A Brief Literature Review. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1405381>
- Gupta, V. P. (1969). A Study of Some Correlates of Superstition. *Journal of Psychological Research*. 13(1), 16-20.
- Irwin, H. J. (2000). Belief in the Paranormal and a Sense of Control over Life. *European Journal of Parapsychology*, 15,68-78. Irwin, H. J. (1992). Origins and Functions of Paranormal Belief: The Role of Childhood Trauma and Interpersonal Control. *Journal of the American Society for Psychical Research*, 86, 199-208.
- Jahoda, G. (1969). *The Psychology of Superstition*. London: The Penguin Press. p. 44-47.
- Jahoda, G. (2007). Superstition and Belief. *The Psychologist*, 20, 594-595.
- Keinan, G. (1994). Effects of Stress and Tolerance of Ambiguity on Magical Thinking. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67, 48-55.
- Keinan, G. (2002). The Effects of Stress and Desire for Control on Superstitious Behaviour. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(1), 102-108.
- Killeen, P. R. (1977). Superstition: A Matter of Bias, not Detectability. *Science*, 199, 88-90.
- Kumar, S. (2019). Superstitions as Cultural Identity Markers in Esther David's *The Man with Enormous Wings* and *My Father's Zoo*. *SMART MOVES JOURNAL IJELLH*, 7(11), 12.
- MacDonald, W. L. (1995). The Effects of Religiosity and Structural Strain on Reported Paranormal Experiences. *Journal for the Scientific Study of Religion*. p. 366.
- Malinowski, B. (1954). *Magic, Science, and Religion and Other Essays*. Garden City, NY: Doubleday. P. 100.
- Ross, C. A., & Joshi, S. (1992). Paranormal Experiences in the General Population. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 180, 357-361.
- Rudski, J. M., & Edwards, A. (2007). Malinowski goes to College: Factors influencing Students' use of Ritual and Superstition. *Journal of General Psychology*, 134, 389-403.
- Vyse, S. A. (1997). *Believing in Magic: The Psychology of Superstition*. New York: Oxford University. Press. p. 28-31.

Vyse, S. A. (1997). Superstition in the Age of Science. *World Review*, 2(4), 13-15.

FOOD AND GENDER IN BABY KAMBLE'S 'THE PRISONS WE BROKE' AND 'CASTE AND WOMEN'

Ms. Komal Bhati

Student of MA English, Sharda School of Humanities & Social Sciences
Sharda University, India

Dr. Pramod Kumar

Professor Sharda School of Humanities & Social Sciences
Sharda University, India

Abstract

This paper explores the intricate relationship between food, gender, and caste as represented in Baby Kamble's *The Prisons We Broke*, a landmark text in Dalit autobiographical literature. Drawing upon feminist and anti-caste frameworks, the study examines how food serves not merely as sustenance but as a powerful tool of both oppression and resistance within the context of Dalit women's lives. Kamble's narrative offers an unflinching portrayal of the systemic deprivation, humiliation, and labor that Dalit women endure, revealing how deeply the structures of caste and patriarchy infiltrate the domestic sphere. Through vivid depictions of hunger, exclusion, and the politics of food distribution, the text foregrounds the embodied experience of Dalit womanhood—marked by both resilience and erasure. The paper argues that food in Kamble's work functions as a site where caste and gender intersect, shaping identity, enforcing hierarchies, and enabling forms of everyday resistance. By situating the domestic practices of cooking, feeding, and eating within a socio-political framework, this study highlights how Dalit women's culinary experiences are crucial to understanding the broader dynamics of social injustice in India.

Keywords: Dalit communities, Food practices, Caste-based exclusion, Marginalization, Indian cuisine, Culinary culture

Introduction

In India, food is deeply intertwined with structures of caste, gender, and power. It is not merely a source of sustenance but a cultural marker that reflects and reinforces social hierarchies. In Baby Kamble's *The Prisons We Broke*, a powerful autobiographical narrative of Dalit life, food emerges as a symbol of deprivation, exclusion, and resilience. The text not only exposes the physical hunger of Dalit women but also the emotional and psychological hunger created by caste and gender-based oppression. Through her vivid recollections, Kamble highlights how access to food, control over its distribution, and the rituals surrounding it are shaped by both caste-based discrimination and patriarchal control. This intersection of food and gender is further complicated when viewed through the lens of caste. Women, particularly from Dalit communities, experience a dual burden of subjugation — as women and as members of a marginalized caste. Food becomes a site where this double oppression is enacted and resisted. Kamble's work sheds light on the ways Dalit women navigate these intersections, using their lived experiences to challenge dominant narratives and assert their agency in a system that continuously seeks to silence them. Through an exploration of *The Prisons We Broke*, this discussion will delve into how food functions not only as a marker of survival but also as a form of control, resistance, and identity for Dalit women, revealing the deep interconnections between caste, gender, and everyday life. In Indian society, food has historically been a potent symbol of social boundaries—its access, preparation, and consumption regulated through the rigid codes

of caste and gender. For Dalit women, these boundaries are doubly reinforced: first by their caste location, and second by patriarchal norms. In *The Prisons We Broke*, Baby Kamble provides a raw and unfiltered portrayal of the lived realities of Dalit women in Maharashtra, exposing how food becomes a central instrument of both marginalization and survival. Her narrative is not only about what Dalits eat, but also about what they are denied—nutritionally, culturally, and emotionally. Kamble’s memoir highlights how food embodies the violence of caste-based exclusion. Denied basic nutrition and relegated to eating stale or discarded food, Dalit women’s suffering extends beyond physical hunger to encompass humiliation and shame. Yet, within these experiences also lie stories of resilience. Women in Kamble’s text find ways to nourish their families and preserve dignity, often resisting both the Brahminical order and patriarchal control within their own communities. Food, therefore, is not just a reflection of inequality but also a medium through which resistance is articulated. The intersection of caste and gender in Kamble’s narrative calls attention to how Dalit women are silenced in dominant discourses. The rituals around food preparation—who cooks, who eats first, who is excluded—mirror the broader social structures that oppress them. While upper-caste women may experience gender-based restrictions, Dalit women face an added layer of dehumanization. Their position at the bottom of the social hierarchy is reinforced by the kind of food available to them, the spaces they are allowed to occupy, and the labor they are forced to perform in other people’s kitchens. Through *The Prisons We Broke*, Kamble challenges the silence around Dalit women’s experiences, offering a rare and powerful insight into how food intersects with systems of oppression. The narrative becomes a testimony to the gendered nature of caste violence and a critique of the hierarchies that shape everyday life. This analysis explores how food operates as both a marker of caste-gender identity and a means of reclaiming dignity, highlighting the complex politics of the body, survival, and resistance in Dalit women’s lives. Food is a fundamental marker of social identity and control in India, and its politics are intricately shaped by both caste and gender. In the lived experiences of Dalit women, food operates not only as sustenance but as a symbol of systemic exclusion, inequality, and resistance. Baby Kamble’s *The Prisons We Broke* (Jina Amucha) stands as a pioneering autobiographical work in Dalit literature, offering a rare and unfiltered voice from within the Mahar community of Maharashtra. Through her narrative, Kamble exposes how caste hierarchies and patriarchal norms intersect in the most intimate aspects of daily life, particularly around food. Kamble’s account reveals the multiple forms of violence experienced by Dalit women—both from the dominant castes and from within their own communities. Food becomes a site where this violence is most palpable. Dalits are routinely denied access to fresh and clean food; they are forced to consume leftovers, rotting grains, or food discarded by upper castes. This reflects not just economic deprivation, but the deeply rooted belief in Dalit impurity and untouchability. As scholars like Sharmila Rege have argued, Dalit autobiographies bring forth voices that challenge the upper-caste, patriarchal framing of history and culture. Kamble’s memoir performs exactly this role by showing how hunger is not a natural condition, but a socially imposed one. Food in *The Prisons We Broke* is inseparable from labor. Dalit women are depicted as toiling endlessly—not just to earn a living, but to secure a handful of rice or a cup of watery gruel. Their labor sustains not only their own families but also the households of the dominant castes who employ them as domestic help or manual laborers, often without fair compensation. This economic exploitation is compounded by

gendered oppression. As Susie Tharu and K. Lalita point out in *Women Writing in India*, Dalit women's narratives differ sharply from upper-caste women's writings by focusing on bodily experiences—of hunger, of childbearing, of abuse—which are inseparably linked to material conditions like access to food and shelter. Moreover, Kamble's writing illustrates how the Brahminical patriarchy controls women's roles within the household and public sphere, particularly through food rituals. Dalit women are not only excluded from communal feasts and religious offerings, but also policed in their own kitchens. Men often eat first; women eat last, and sometimes not at all. The pain of watching children cry from hunger, or mothers sacrificing their share of food, becomes a recurring motif in Kamble's text. This suffering is both physical and psychological, and it forms a sharp critique of the upper-caste feminist discourse that often ignores the caste-specific nature of women's oppression. The rejection of vegetarianism as a marker of purity is another subtle form of resistance that Kamble's narrative brings to the surface. In contrast to upper-caste prescriptions of "pure" food, Dalit communities often rely on meat, fish, or even scavenged food for survival—items stigmatized by the dominant castes. Scholars like Bama and Gopal Guru have noted how this food culture is not merely about survival but becomes a form of counter-cultural assertion. Kamble too portrays food as a space where Dalit women assert control, preserve community traditions, and pass on resilience to the next generation. Ultimately, *The Prisons We Broke* foregrounds the gendered and caste-based politics of food not just as a backdrop, but as a central force shaping identity, resistance, and dignity. Kamble's narrative pushes us to consider how deeply the structures of oppression penetrate domestic life, and how Dalit women, through the act of cooking, feeding, and sometimes starving, engage in everyday forms of survival and defiance.

Food as a Tool of Patriarchal Control

In Kamble's autobiography, food symbolizes the entrenched patriarchy within Dalit households. Men eat first, and women are relegated to eating leftovers. This isn't just a mundane ritual—it's a display of dominance. The physical act of eating last often left women malnourished and symbolically voiceless in the domestic sphere (Kamble, 2008, p. 29).

The author recounts an instance where a woman prepares an elaborate meal but is denied even a single morsel by her husband, who throws away the food in anger. This reflects a larger social disdain for female labor and selfhood. Rege (2006, p. 33) discusses how these power structures remain largely unchallenged even in marginalized communities, replicating patriarchal models.

Caste, Purity, and Food Exclusion

Food taboos related to caste are critically analyzed in *The Prisons We Broke*. Kamble details how upper-caste Hindus denied Dalits access to common resources such as water taps, wells, or shared kitchens (Kamble, 2008, p. 55). The ritual pollution theory dictated who could eat, cook. She narrates the discrimination experienced during festivals where Dalit women were forced to prepare food in isolated corners or were excluded entirely. These practices reinforced their 'untouchability' and asserted a constant reminder of impurity. Rege (2006, p. 48) and Paik (2014, p. 40) argue that this spatial exclusion mirrors institutional exclusion. Food in *The Prisons We Broke* is more than

nourishment—it is a cultural signifier of exclusion, gendered exploitation, and caste oppression. When read alongside *Caste and Women*, the text reveals a layered understanding of how everyday practices reproduce systemic inequalities. This chapter calls for a deeper, intersectional investigation into food politics, arguing that Dalit women's experiences of hunger, cooking, and feeding must be placed at the center of feminist discourses. Food in *The Prisons We Broke* is more than nourishment—it is a cultural signifier of exclusion, gendered exploitation, and caste oppression. When read alongside *Caste and Women*, the text reveals a layered understanding of how everyday practices reproduce systemic inequalities. In *The Prisons We Broke*, the politics of food emerges as a critical lens through which one can understand the everyday experiences of caste and gender-based exclusion. The Dalit woman's body in Kamble's memoir is repeatedly positioned in relation to food—hungry, laboring, invisible. Hunger is not just a personal affliction, but a collective and historical consequence of caste discrimination. Kamble writes about how the Mahar community was forced to live on the edges of villages, denied access to clean water, market goods, or regular meals. This spatial exclusion is mirrored by nutritional exclusion. The kind of food Dalits are allowed to eat—leftovers, innards of animals, coarse grains—mark them as impure and inferior, reinforcing their caste status.

This deprivation, however, is not passive. Kamble's narrative is filled with women who, despite their poverty and marginality, resist these imposed limitations. They feed their children by whatever means possible, often risking humiliation or punishment. This reflects a gendered resilience—the way Dalit women become the backbone of survival in spaces of caste-inflicted poverty. Their daily decisions around food—what to cook, how to feed, when to go without—become acts of emotional labor and political defiance. In these moments, Kamble reclaims the agency of Dalit women, contrasting them against the silent, domestic ideal promoted by upper-caste norms. Moreover, Kamble does not shy away from critiquing patriarchy within the Dalit community itself. While much of the oppression comes from dominant castes, Dalit women are also subjected to male authority in their own homes. Food becomes a medium through which this patriarchy is enacted. The expectation that women must eat last, must cook even when unwell, or must sacrifice their portion for the male head of the family—all these practices reflect internalized hierarchies. Kamble's work is significant in that it does not romanticize the Dalit struggle, but instead lays bare its complex layers, including intra-caste gender dynamics

The Kitchen as a Site of Gendered Labor

The kitchen becomes a site of invisible labor and silent suffering in Kamble's narrative. Women rise before dawn, fetch water from distant sources, grind flour manually, and cook multiple meals without aid. Yet, their contributions go unacknowledged. One harrowing episode details a young girl's collapse during a wedding after she was made to cook from early morning to midnight (Kamble, 2008, p. 88). The story reveals how Dalit girls were expected to mature quickly through labor, sacrificing childhood for survival. The kitchen becomes a site of invisible labor and silent suffering in Kamble's narrative. Women rise before dawn, fetch water from distant sources, grind flour manually, and cook multiple meals without aid. Yet, their contributions go unacknowledged.

Despite oppressive conditions, Kamble's women resist in subtle but significant ways. Acts like hiding food for another woman, feeding a child in secret, or refusing to serve abusive husbands are forms of everyday rebellion. One poignant incident features a mother smuggling rice in her blouse to feed her starving daughter, defying household and caste norms (Kamble, 2008, p. 103). These acts show how food becomes a medium of affection, resistance, and survival, offering glimpses of agency within the harsh boundaries of caste and patriarchy. Despite oppressive conditions, Kamble's women resist in subtle but significant ways. Acts like hiding food for another woman, feeding a child in secret, or refusing to serve abusive husbands are forms of everyday rebellion. One poignant incident features a mother smuggling rice in her blouse to feed her starving daughter, defying household and caste norms (Kamble, 2008, p. 103).

Although feminist and caste-based critiques have proliferated, the unique position of Dalit women in food studies remains under-theorized. Scholars have often separated gender analysis from caste hierarchies, failing to recognize the ways in which food embodies both. There is a need for interdisciplinary frameworks that analyze food as a socio-political structure in Dalit women's lives. The scarcity of narrative-driven food studies rooted in Dalit autobiographies reveals a critical research gap (Paik, 2014, p. 22).

In this sense, food is both a marker of oppression and a symbol of survival. The everyday act of cooking and eating becomes political. The kitchen in Kamble's text is not a place of safety or comfort—it is a space where power, discipline, and identity converge. Who eats what, when, and how, is a reflection of who holds power. Dalit women are not only denied nutritious food, but also denied recognition for their labor. They feed everyone and yet remain hungry, a stark metaphor for their erasure in both caste and gender histories.

Kamble's narrative contributes to a broader corpus of Dalit feminist literature that insists on the importance of embodied experiences—where food, hunger, menstruation, childbirth, and violence are not abstract concepts but lived realities. By bringing food into focus, Kamble situates the Dalit woman's struggle in the realm of the everyday, arguing that true emancipation cannot occur unless these intimate forms of injustice are acknowledged and addressed. Her autobiography challenges both mainstream feminist and anti-caste discourses to reckon with the specificities of Dalit women's lives, where the kitchen becomes as political as the street.

References

- Kamble, B. (2008). *The Prisons We Broke*. Orient Blackswan.
- Rege, S. (2006). *Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonies*. Zubaan.
- Paik, S. (2014). *Dalit Women's Education in Modern India: Double Discrimination*. Routledge.
- Omvedt, G. (2006). *Dalit Visions: The Anti-Caste Movement and the Construction of an Indian Identity*. Orient BlackSwan.
- Guru, G. (2009). *Humiliation: Claims and Context*. Oxford University Press.
- Still, C. (Ed.). (2015). *Dalits in Neoliberal Mobility or Marginalisation?* Routledge.
- Zelliot, E. (2001). *From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement*. Manohar Publishers.
- Rao, A. (2009). *The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India*. University of California Press.
- Bama. (2000). *Karukku* (L. Holmström, Trans.). Oxford University Press.
- Guru, G. (2000). Dalit women talk differently. *Economic and Political Weekly*, 35(44), 3921–3922.
- John, M. E. (2004). Feminism, poverty and the emergent social order. *Indian Journal of Gender Studies*, 11(1), 55–67.
- Kamble, B. (2008). *The prisons we broke: The autobiography of a Dalit woman* (M. Pandit, Trans.). Orient BlackSwan.
- Paik, S. (2014). *Dalit women's education in modern India: Double discrimination*. Routledge.
- Rene, S. (2000). Dalit women talk differently: critique of 'difference' and towards a Dalit feminist standpoint position. *Economic and Political Weekly*, 35(33), 39–46.
- Rege, S. (2006). *Writing caste, writing gender: Reading Dalit women's testimonios*. Zubaan.
- Roy, A. (2017). *The doctor and the saint*. Navayana.
- Srinivas, M. N. (1955). The social system of a Mysore village. *Economic Weekly*, 7(5), 187–192.
- Tharu, S., & Lalita, K. (Eds.). (1993). *Women writing in India: 600 B.C. to the present* (Vol. 2). The Feminist Press.
- Thorat, S., & Lee, J. (2006). Caste discrimination and food: Evidence from mid-day meal programme. *Economic and Political Weekly*, 41(30), 3285–3289.

BİTLİS ALEMDAR CAMİSİ KİTABESİ

İbrahim BARCA

Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi, Bitlis, Türkiye
ibarca@beu.edu.tr., Orcid: 0000-0003-0835-9061

Muhammed UĞURLU

Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi, Bitlis, Türkiye
mugurlu@beu.edu.tr., Orcid: 0000-0002-4614-5657

İzzet ESER

Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi, Bitlis, Türkiye
ieser@beu.edu.tr., Orcid: 0000-0002-1685-6247

Öz

Yapılış tarihi çok eskilere dayanan Bitlis Alemdar Camisi, Bitlis'in Ulu Cami'sinden sonra en çok bilinen ve ziyaret edilen camilerindedir. Nitekim haziresinde büyük sahabilerden İstanbul Eyüp Sultan ilçesinde medfun olan Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin küçük kardeşi Alemdar Feyzullah el-Ensârî'nin/Alemdar Baba'nın medfun olduğu düşünülmektedir.

İsmi yakınındaki tarihi köprüye ve mahalleye de vermiş olan mezkûr cami, dönem dönem değişik tasavvuf büyükleri tarafından tekke olarak da kullanılmıştır. Yapılış tarihinden bugüne kadar birkaç defa tecdid ve tamir çalışmalarına medar olmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Bitlis'in sert ve yağışlı geçen kışlarının yanında caminin Bitlis deresinin sağında eğimli bir arazide bulunmasıdır.

Caminin Osmanlı Türkçesiyle taşla oyularak yazılmış tek kitabesinin tarafımızca okunması için Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça dillerinden istifade edilmiştir. 9 beyitlik bir manzume şeklinde tertip edilen kitabenin Nâib mahlaslı bir şair tarafından yazıldığı değerlendirilmiştir. Kitabenin son beytinde tecdid ve tamir tarihi olan 1198, ebced hesabı ile verilmiştir. Birçok kaynakta caminin ilk yapılış tarihi olarak sehven bu tarih verilmiştir. Kitabenin okunması neticesinde bu yanlışlık giderilmiştir. Dönemin Bitlis valisi Maksut Paşa'nın emriyle gerçekleşen bu tecdid ve tamir çalışmalarının başında Lütfullah Kâhya mimar olarak çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Bitlis, Alemdar Camisi, Kitabe, Maksut Paşa.

BİTLİS ALEMDAR MOSQUE INSCRIPTION

Abstract

Bitlis Alemdar Mosque, which dates back to ancient times, is one of the most known and visited mosques after the Great Mosque of Bitlis. As a matter of fact, it is thought that Alemdar Feyzullah al-Ansârî, the younger brother of Abu Eyyûb al-Ansârî, who is buried in Eyüp Sultan district of Istanbul, one of the great Companions, is buried in its treasury.

The aforementioned mosque, which also gave its name to the historical bridge and neighbourhood near it, was also used as a tekke by different Sufi elders from time to time. It has been subjected to renovation and repair works several times since its construction. One of the most important reasons for this is the harsh and rainy winters of Bitlis, as well as the mosque's location on a sloping land to the right of the Bitlis stream.

In order to decipher the mosque's sole inscription, which was carved into stone in Ottoman Turkish, reference was made to Ottoman Turkish, Arabic, and Persian sources. The inscription, composed in the form of a poetic composition consisting of nine couplets, is attributed to a poet who employed the pen name *Naib*. The final couplet of the inscription provides the date 1198 AH, corresponding to the year of renovation and restoration, through the use of the abjad numerical system. This date has frequently, though erroneously, been cited in various sources as the mosque's original construction date. This misdating has been rectified through the accurate reading of the inscription. The renovation and

restoration works were carried out by order of Maksut Pasha, the then-governor of Bitlis, with the architect Lütfullah Kâhya serving as the chief architect overseeing the project.

Keywords: Islamic History, Bitlis, Alemdar Mosque, Inscription, Maksut Pasha.

Giriş

Tarih boyunca Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı gibi devletlerin hâkimiyetine giren Bitlis, 641'de İslam ordularınca fethedildi. Selçuklular döneminde önem kazandı, Osmanlı döneminde Şerefhanlar gibi yerel beyliklerle yönetildi. 16. yüzyılda Osmanlı-Safevi mücadelesine sahne oldu. 19. yüzyılda vilayet statüsü kazanan Bitlis'te Kürtler ve Ermeniler çoğunlukta idi. I. Dünya Savaşı'nda Rus işgali, Ermeni olayları ve tehcir gibi trajediler yaşandı. Günümüzde 6 ilçesi, 277 köyü olan Bitlis, Doğu Anadolu'da tarihî ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir şehirdir.

Bazı kaynaklarda yer aldığına göre el-Cezire bölgesinin fethi ile emrolunan Müslüman askerler arasında Ebu Eyyub el-Ensari'nin kardeşi Alemdar Feyzullah el-Ensari/Alemdar Baba da bulunmaktaydı. Bitlis'in fethi sırasında Feyzullah el-Ensari de yerini almıştı. Fetih sırasında şehit düşen Feyzullah el-Ensari Bitlis'e defnedilmiştir.

Osmanlı döneminde Bitlis'te birçok cami, medrese ve tekke ve vakıf bulunuyordu. Bu camilerden birisi de Alemdar Feyzullah el-Ensari'nin medfun bulunduğu Alemdar Camisidir. İki katlı olan caminin ilk katından Alemdar Baba'nın ve bazı zevatın türbeleri bulunmaktadır.

1. Alemdar Camisi

Bitlis şehir merkezinin güneyinde ve Bitlis deresinin sağ tarafında inşa edilmiş olan Alemdar cami, Feyzullah el-Ensari'nin mezarı üzerine ilk olarak mescit olarak inşa edilmiştir. Daha sonra yapı, cami formuna bürünmüştür. Cami formuna dönüştüğü tarih olarak kitabesinde de yer alan hicri 1198 tarihi gösterilebilir. Birçok kaynakta ilk defa bu tarihte inşa edildiğine dair bilgiler mevcutsa da bunlar doğru değildir. Zira kitabede yer alan tarihten takriben yüz elli yıl önce Bitlis'e gelen Evliya Çelebi, bu yapıyla ilgili bilgi vermektedir. Cami ve mescitleri ayrı başlıklarda zikreden Evliya Çelebi Bitlis'in mescitlerini şu şekilde zikretmektedir. "*Cümle yigirmi altı aded ma'bedgâh-ı müslimîn-dir. Evvelâ Kureyş mescidi ve Alemdâr mescidi ve Memî Dede mescidi ve Şeyhü'l-arab mescidi ve Şeyh İbrâhîm mescidi ve Aynu'l-berût mescidi ve Efseloğlu mescidi, Husul nehri kenârındadır ve Şeyh Hasan mescidi ve Ömer Kethudâ mescidi ve Hüsrev Paşa Çârşûsu mescidi ve Mağara mescidi ve Zeydan mescidi ve Monlâ Kâsım mescidi ve ma'lûmumuz olan mesâcid-i azîmler bunlardır kim her biri bir câmi'-i selâtîne mânend mesâcidlerdir. Bunlar dahi hammâm gibi sobalı ve ıssı sulu mescidlerdir.*"¹

Caminin yapımıyla ilgili ilginç bir anektot bulunmaktadır. Rivayete göre Bitlis Valisi Maksut Paşa, bir gece vakti Hz. Muhammed (a.s.) rüyasında görür. Bu rüya olayı on gece boyunca devam eder. Bunun üzerine Maksut Paşa Feyzullah el-Ensari'nin kabri üzerine cami yapmaya karar verir. Pir Hasanzade Lütfullah adındaki mimar nezaretinde yapımına başlanan cami h. 1198 yılında nihayete erdirilir.² Ancak yapıda bulunan ve caminin kuzey kapısının üstündeki bir kemerde yer alan kitabesinde anlaşılacağı üzere caminin önceden

¹ Evliya Çelebi *Seyahatnamesi*, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000) 4/64

² Mehmet Törehan Serdar, *Bitlis Erenleri*, (İstanbul: Ekim Ofset, 2017), 2/5.

yıkılmış olduğu, Maksut Paşa'nın yeniden teccid ve tamir işine girişmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Alemdar Camisi eğimli bir arazi üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. Alt katı ziyaretgah, üst katı ise ibadethane şeklindedir. Eğik bir dikdörtgen şeklinde ve kesme taşlardan inşa edilmiş olan cami, özellikle alt katta kemerlerin yükünü taşıyan tonozların basık tutulması sebebiyle insan boyuna göre alçakta kalan bir durumdadır. Bunun sebebi, Feyzullah el-Ensari'nin kabrini ziyarete gelecek olan kimselerin başlarını önlerine eğerek girmesi yani saygı ve hürmetin bir nişanesi olmasından kaynaklıdır.¹

2. Alemdar Camisi Kitabesi

Kitabe, taşta oyulmuş 9 beyitlik bir manzume şeklinde tertip edilmiştir. Beyitlerden oluşması, kafiye örgüsü ve beyit sayısı gibi özellikler; bu manzumenin gazel formunda düzenlendiğini göstermektedir. Manzumenin vezni fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün şeklindedir ve oldukça başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Kitabe latin harflerine

¹ Şhabettin Öztürk, Eser Gültekin, "Alemdar Camii Restorasyonu", VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ed. Oktay Belli, V. Evren Belli (Bursa: Rota Ofset, 2013)278.

aktarılrken “^” işareti ile uzun ünlüler, ‘ işaretiyle (ع) harfi ve ’ işaretiyle (ء) harfi gösterilmiş olup çeviriyazı alfabesi kullanılmamıştır. Kitabe incelendiğinde zamanla, kısmen de olsa, tahribata uğradığı görülmektedir. Çalışmayı araştırmacının zannıyla sınırlamamak için ilgili kısımlarda metin tamiri yoluna gidilmemiştir. Bu kısımlar köşeli ayraç içinde [...] şeklinde gösterilmiştir. Caminin tamir tarihi, kitabenin sol tarafına Arap harfli rakamlarla yazılmıştır. Bu tarih, *Lâ nezîre oldu Nâ’ib iki zamm et târihi* mısrasında “[لا نظيره]” kelimesinin ebced değerine iki eklenerek elde edilen hicri 1198/miladi 1783-1784’tür. Doğal olarak kitabenin yazıldığı tarih de bu tarihtir. Ayrıca yine aynı mısırda açıkça *Nâ’ib* şeklinde okunan kelimenin de manzumenin şairinin mahlası olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir. Ancak yaptığımız araştırmada söz konusu yüzyılda bu mahlasta bir şairle karşılaşılmmıştır.

Kitabe şu şekildedir:

Maşallah

İş bu [...] sal çün neygede Alemdar [...]
Yıkılıb vakt-i seher oldu tamâmiyle yebâb

Yeniden ta’mîr u tecdîdine pes bu câmi’in
Eyledi lütf u keremden Hak Te’âlâ feth-i bâb

Hazreti Maksûd Pâşâ ol vezîr-i bînezîr
Dâ’ima hayrâta mâ’il oldu ol âlî cenâb

Kıldı tevfiği refik ana Hudâ-yı Lemyezel
Eyledi tecdîd ola dergâh-i Hak’ta müstecâb

Devleti efzûn ola dâ’im ve hem ömrü mezîd
Ola hem rûz-i cezâda kâmbîn û kamyâb

Cânibinden pes bu ta’mire mübâşir oldu çün
İş bu Lütfullâh Kâhyâ etti sa’y-ı müstetâb

Çün hulûs-i sıdkıla bu cami’in ta’mîrine
Eyledi sa’y-ı cemîl “Tûbâ lehu Husnü’l-Me’âb”

Hamdü lillah çün tamâm oldu bir âmir câmi’i
Ermeye dahi zevâle tâ ola yevmü’l-hisâb

Lâ nezîre oldu Nâ’ib iki zamm et târihi
Hazret-i Pâşâ-yı zîşân bula çok ecr û sevâb

Günümüz Türkçesiyle

[...] sene eğimli olan Alemdar Camisi/Mescidi, bir seher vaktinde tamamıyla yıkıldı. Bu caminin tamir ve yenilenmesi için Allah, lütfü ve keremiyle kapılar açtı. Ezeli olan Allah, daima hayırlara meyilli olan saygın ve değerli Maksut Paşa'yı (Bitlis-Muş Valisi) muvaffak kıldı. Ki o, bu camiyi tamir ve teccid eyledi. Onun bu hayrı Allah indinde kabul olsun. Yöneticilik devri ve ömrü uzun olsun. Mahşerde bahtiyar olarak muradına ersin. Bu hayırlı tamir işini gerçekleştiren ise Lütfüllah Kâhya'dır. Çok hayırlı bir işe vasil oldu. İhlasla bu caminin tamirine güzel emekler harcadı. Ona müjdeler olsun ve güzel bir akıbetle karşılaşsın. Allah'a hamd olsun ki neticede mamur bir camii ortaya çıktı. Bu cami, Kıyamet gününe kadar daima var olsun. Benzersiz bir cami oldu. (Bu kitabeyi yazan kişi kendisine hitap ederek) Nâib! [لا نظيره] (benzersiz) kelimesine 2 sayısını ekle. Bu tamir edilmiş tarihidir. Bu caminin tamir ve teccidinden dolayı Maksut Paşa çok ecir ve sevaba ulaşsın.

Sonuç

Kitabenin yeni harflere aktarılması amacıyla yapılan bu çalışma esnasında disiplinler arası bir yöntem kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırma konusu, uzman İslam tarihçisi, edebiyatçı gözüyle incelenmiştir. Kitabenin doğru okunması için uzun bir süre üzerinde çalışılmıştır. Nitekim kitabenin kısmen tahrip olması, oyma şeklinde yapılmış olması ve 9 beyitlik bir manzumenin dar bir alana sığdırılmaya çalışılmasından kaynaklı birçok okuma zorluğuyla karşılaşmıştır. Böylesi kitabelerin, örnek çalışmamızda uygulanan multidisipliner yaklaşımla daha doğru okunacağı ve bilim dünyasına daha gerçekçi katkı sunacağı açıktır.

Bir şehrin tarihine dair önemli ve gerçekçi bilgilere ulaşılabilecek kaynakların başında o şehrin geçmişten günümüze kalan yapıları gelir. Alemdar Camisi Kitabesi de Bitlis tarihine dair önemli bilgiler içeren kaynaklardandır. Hz. Muhammed'in (a.s.) önemli sahabilerinden Ebû Eyyub el-Ensârî'nin kardeşi Feyzullah el-Ensârî'nin türbesinin bu camide mevcudiyeti, şehrin kültürel tahkimatı açısından çok önemli bir özelliktir. Zira bu durum hem şehrin İslamlaşma tarihini tespit edebilmek hem de kültürel etkileşimleri ortaya koyması bağlamında önemli bilgiler sağlamaktadır.

Alemdar Camisi kitabesi ile Maksut Paşa gibi devrin bazı önemli yöneticileri, şehirde bulunan Lütfüllah Kâhya gibi önemli bazı mimarlar tanınmıştır. Dönemin yüksek edebiyat seviyesi ve sanat zevki görülmüştür.

Kaynakça

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000) 4/64

Serdar, Mehmet Törehan, *Bitlis Erenleri*, İstanbul: Ekim Ofset, 2017, 2/5.

Şehabettin Öztürk, Eser Gültekin, "Alemdar Camii Restorasyonu", *VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu*, Ed. Oktay Belli, V. Evren Belli, Bursa: Rota Ofset, 2013, 278.

Ekler: Kitabenin Farklı Açılardan çekilmiş fotoğrafları

STATUS OF WOMEN IN SANTHAL COMMUNITY IN INDIA

Ms. Garima Bhati

Student of MA English Sharda School of Humanities and Social Sciences
Sharda University, 2023395622.garima@pg.sharda.ac.in

Dr. Pramod Kumar

Professor Sharda School of Humanities and Social Sciences
Sharda University, pramod.kumar1@sharda.ac.in

Abstract

Santhal woman belongs to Santhal tribe, which is considered one of the largest indigenous community in India, majorly found in the states of Jharkhand, Orissa, West Bengal, Assam, and Bihar who are recognised for a rich culture and historical heritage in which women play a vital role in their community and are integral to its identity, economy, and traditions. Santal women are often regarded as *Jinis Kanakoor* or "things," implying they are considered the property of men. If a woman commits an offense, the husband or father is responsible for paying the fine. Women are seen as potential witches, while men are viewed as witch hunters and healers. As a result, women are prohibited from playing drums, visiting the sacred place or attending specific gatherings. Those who engage in such activities are labeled as witches. Despite these restrictions, Santal women have some autonomy. They are allowed to move freely in public, make decisions regarding family matters, and are treated with respect within their families. They are also permitted to participate in festivals. Marriage elevates a young woman's social status in ways that are uncommon in non-tribal societies. The father of the bride receives *Gonong* (a token of honor) from the groom's father, a key custom in Santal marriages. However, in the case of remarriage, the value of the woman is considered insignificant. Santal society imposes several social restrictions on women. They are excluded from participating in rituals at the *Jaher* (sacred grove) and are not allowed to witness or consume offerings made to the *Abeg Bongas* (sacred gods) or *Marang Buru* (supreme god). Women are forbidden from climbing sacred trees, collecting their branches, touching the plow, using bows and arrows, playing the flute, hanging a *parkom* (bed), chopping with an axe, or participating in house construction. Additionally, men and women are not allowed to eat together, and women are excluded from hunting activities.

Keyword: Santhal tribe, Indigenous community, Identity, Economy, Woman's social status, Social restrictions

Women as witchcraft

Witches are never men they are always referred to women. The Santal consider all women as potential witches who took in their craft or rather took it from Marang Buru, the head of managing divinity. They start getting ready to become witches where people and dairy cattle were ill, while witches (Dan Aima) inflicted all other forms of evil on the populace. After winning the Bongas, the witches married him. She then determines how to put people to death. It is agreed that Janguru, a witch specialist, will protect people from the witches. The Jan- master is consulted when a man in the family has an impossible-to-miss mawomen and no one is able to help him. If he were to declare that a bonga is trustworthy, the patient's family member would then have to ensure penance. But if he does report a woman who is capable, the town's residents will harass the renowned women in every manner possible and kill them on a regular basis. The Santals have a remarkable amount of faith in the witches and they are women and witchcraft is one important reason for divorce in Santhal Community. If wife is proved to be a witch, then

immediately a divorce case is filed by his husband and the village council sets which help in separating the couple. Hence which concept is one major aspect of Santhals.

In story Baso-jhi, a woman is considered responsible for the wrong done in her family and was given a status of witch, which is a tag given from the society and its thinking. "She was a dahni-a witch. She'd killed her own grandson and, for what her own sons had disowned her. How could she expect strangers to accept her? She truly was a witch".

Sexuality of Women

Sexuality, a term particularly related to women in Santhal society, how women manages male, their satisfaction is taken into account. Santhal women were considered just an object for the pleasure of men who takes money for such work. Most of the Santhal women work as sexworker depicted in Hansda's work specifically in "The Adivasi Will Not Dance".

Chapters "November Is the Month of Migrations" and "Merely a Whore" of book shows the Santhal women in extreme bad light where they donot have control over their body, pleasure making, life decisions and who just work to give satisfaction to men for few rupees and to get food. They don't choose their partner but compromise with anyone who would pay for this and it is reflected in dialogue of the characters such as "You Santhal women are born to this".

Marriage is another factor of sexuality which is considered a compulsory social activity that is to be followed by every family and individual to get social recognition. Both boys and girls had the freedom to choose their life partners (Sinha, 2005: 45). However, marriages within the same clan or between different tribes were strictly forbidden. A Santal was prohibited from marrying either a non-Santal or someone from their own clan. Marrying a non-Santal was seen as a threat to the community's integrity, while intra-clan marriage was considered incestuous. In both instances, the society imposed the severe penalty of outlasting. Early marriage was common in Santhal society and its core aim is to give birth, where again a female is not considered an important and equal decision maker in sexuality while the decision is mainly depending on male (husband). He started controlling women and her every activity after marriage, as he is considered to give fine (like a responsibility) for any mistake the women commits. Giving birth to a child is so important in marriage that if it is not fulfilled then men can go for a second marriage without barriers to get child, having a sickly wife also gives permission to a man to go for second marriage as she is not considered fit to manage house properly. Wealthy people and landlords to show their wealth, also go for co-wives and second wives. Thus, polygamy was a valid concept and was practiced in a few circumstances by the male of society. However, no evidence was found that a woman having two husband and remarriage of widows was sanctioned by the society. Society do not welcome the unmarried, pregnant girls unless it proved to be the outcome of any forbidden relation.

Divorced was allowed in society following different reasons one can be if husband find women as related to witchcraft and with the help of village Council, she was sent to her father's home or any other legal guardian. On the other hand, woman can also file a divorce, but she was not allowed to take it. She just can refuse to live with his husband. And if the couple is having any child, then child is taken by father after divorce, unless kid is not breastfeeding. Remarriages of diverse people were allowed, but it was easy for divorced men, then divorced woman, and also the status of divorced girl is lowered in her own family. She was just kept at Father's house to do work and not given equable respect.

If Sick wife refuses to live with his husband is sent to his father's home with the return of bride prize to the father, and she was free to marry again in this case.

In stories of Hansda's book "The Adivasi Will Not Dance" we can see that husbands are controlling their wife in every aspect. In story "They Eat Meat" panmuni-jhi says "Please, Mrs Soren, can I fry an egg in your kitchen? Mr Rao won't let me." Eating habits are influenced by men and his permission. In story "sons" men controlling his wife to visit another family as in "At this, jawai huffed out of our house and forbade Kalpana-di from visiting us". In story "Eating With the Enemy" we see Sulochana's husband, Dina Nath married Subhadra and keep her in his own house with his first wife without her wife's permission, depicting that females have little or no respect in marriage. They just have to obey their husbands.

The intra-clan or inter-tribe marriages and pre-marital sex were tabooed. Breaches of these norms were punishable. According to Santal marriage customs, young lovers from acceptable clan groups may seek elopement marriage if the guardian's objection is uncertain (Archer, 1984: 293). When the young lovers returned to their birthplace, they were married in full rite (Archer, 1984: 295). Elopement was also permitted for married women who were dissatisfied with their spouses and sought a socially sanctioned way to protest conventions placed on them without their permission. In truth, Guru Kolean observed that elopement marriage was typically chosen by individuals who were previously married or those whom society did not permit to marry. The girl and boy later eloped to a different country. If they eloped locally and was caught, they were punished. but if inter cast couple eloped then they have to be separated otherwise they will be outcast for lifetime.

In Santal society, strict taboos were imposed on women in the ritual sphere, stemming from the belief that women possessed stronger sexual power than men. This power was thought to have the potential to provoke or influence spirits through feminine allure and sexual energy. In every Santal village, there was a sacred grove (*Jaherthan*) with clusters of sacred trees, such as sal (*Shorea robusta*) and mahua (*Bassia latifolia*), dedicated to various spirits. Each tree was associated with specific male and female spirits, and stones placed at their bases symbolized these spirits. The sacred trees were considered the dwelling places of spirits, and harming or interacting with them—such as climbing, cutting branches, or breaking them—was strictly prohibited, especially for women. Violating these taboos was believed to anger the spirits, causing calamities like house fires, drought, or ruined crops. Women were also barred from climbing roofs, as spirits were believed to reside there, and walking on roofs would provoke their wrath. If a woman violated these restrictions, sacrifices of fowls or goats were required to appease the spirits. In some instances, women themselves were fined in addition to these sacrificial offerings. Similarly, women were prohibited from handling agricultural tools such as plows or levelers, as this was believed to cause drought. They could not touch weapons like bows, arrows, or razors, except during specific ceremonies like marriages, to avoid inciting the spirits' fury. In a Santal household, there were specific spirits associated with the family and sub-clan, housed in a sacred space called the *Bhitar* (the "interior"). After marriage, a woman had to establish a connection with her husband's household spirits and sever ties with her natal family's spirits to ensure the well-being of her new family. She was forbidden from entering the *Bhitar* of her father's house after marriage, as doing so was seen as harmful to her husband's household. Even unmarried

girls were barred from entering another family's sacred space, and any accidental entry required the sacrifice of an animal to appease the spirits. The names of these spirits were considered highly confidential, known only to the male head of the household, who would pass them on secretly to his eldest son. Revealing the names was believed to bring disaster. Women were deliberately kept unaware of these names, as they were seen as potential witches capable of seducing spirits for malevolent purposes. Witches were thought to have the ability to harm others by causing illnesses, killing livestock, or even consuming the internal organs of their victims. Women's suspected association with witchcraft made them subject to heightened suspicion and control within Santal society.

In Santal society, patriarchal control over reproduction is clearly noticed, women have to behave in defined patriarchy norms, otherwise taboos will be used to make the woman behaviour control. The society readily exploited women's sexual labor to expand the community. Under patriarchal norms, a married woman had no authority to refuse sexual relations with her husband, leading to repeated pregnancies that often harmed her health and increased her burden of childcare. Women were prohibited from seeking abortions, further perpetuating the cycle of childbirth. Patriarchal expectations dictated that women remain monogamous and adhere to strict codes of conduct regarding their language, attire, social interactions, and the process of meeting and selecting life partners. Violating these codes was treated as a breach of taboos, subject to punishment by the community.

Women's Right to Property

In Santal society, property rights are primarily inherited by male children, though women also enjoy certain property rights, particularly unmarried women, who have greater rights compared to married ones. For example, an unmarried woman's earnings are typically considered the property of the family head, but she has complete control over six specific types of property.

- Er-arpa: A share of the harvested crop, commonly granted in wealthy Santal families.
- Gifts from her maternal uncle, such as animals.
- Customary gifts: These include presents received for washing the feet of her grandfather or her elder sister's husband.
- Wedding gifts: She acts as the main attendant (Akvruric) at her elder sister's wedding and receives gifts
- Inheritance: She may inherit movable property from her parents upon their death. If her mother is already deceased, she inherits her father's movable property until her marriage. If she is a minor, this property is managed by a guardian until she reaches adulthood or marries. However, if there are brothers, she cannot claim her father's movable properties.
- Partition property (Danguahisa): During a family partition, an unmarried woman may receive cattle or a plot of land to help cover her marriage expenses.

An unmarried woman has limited rights to her father's immovable property. She cannot demand a share during a partition among brothers but is often allocated a plot to finance her marriage. She is entitled to maintenance, which she can claim from her father, brothers, or male relatives until her marriage. She may also purchase land using her earnings and gifts, over which she has full ownership. If her father has no sons or male relatives, she may inherit his land. An unmarried woman also has personal rights, such as receiving compensation (lajaomarao) if her modesty is violated. Her belongings, including utensils, jewelry, cash, or livestock, remain her personal property.

Upon marriage, her connection to her father's household changes. She may contribute to harvesting and gain additional gleanings, which are added to her pre-marriage assets. If her er- arpa consists of animals or cash, they remain with her father until she is settled in her marital home, usually after the birth of her first child.

A married woman has full ownership of her movable and immovable property. Her movable property is inherited equally by her children, not by her husband. In the case of land, inheritance depends on its classification. If the land is permanent (tabenjom), her children inherit it. Sons inherit land-related property, and if there are no sons, daughters—married or unmarried— receive it. However, her husband or his relatives cannot claim it, as it originally belonged to her family. If she has no children, the land reverts to her father, brothers, mother, or male relatives.

Political and Economic Position of Santhal Women

Through the Hansda's work we came across that women have little or no political power to enjoy or stand with, they are not given any credit women's influence does not extend to social or political status, while women contribute significantly to the family economy, this power does not translate into community leadership or authority. Within households, they are acknowledged but not given the recognition they deserve on a broader societal level. Their influence remains confined to the domestic sphere, with little impact on social or political matters. Though Santhal women participate in political activities, such as voting, they rarely attain leadership positions. Occasionally, they may hold secondary roles in public affairs, often depending on their age and experience. Most women exercise their voting rights, but many follow their husbands' guidance or feel pressured to align with their husbands' preferences. Santhal women play a crucial role in both social and economic activities. They actively participate in various tasks, including agriculture (weeding, planting, and harvesting, though not plowing), daily wage labor, and artisanal crafts like weaving and pottery. In addition to managing household responsibilities, they rear livestock for economic support and sell goods in the market. Educated women often hold professional roles, contributing to the family's financial stability. Despite their significant contributions, Santal women face limited autonomy and decision-making power. They work longer hours than men and support the local economy but have minimal control over resources and their earnings. Many are subjected to threats or violence from their husbands. While marriage and family ties provide support, these women remain constrained by societal norms, with little independence in managing their own lives or finances.

Religious Status of Santhal women

The Santhal has various sorts of melodies for various events. Reverential tunes are sung during strict functions. The name of Santhal moves and melodies are doing, lagre, dahar, gulari, rinja, baha, jhika, bhinsar, gunjar, humti, lobeo, sohrae, and dunger. Moves without tunes, the blade move, the dong move, and lauria. Also, melodies without moving are backwoods tunes, marriage recitation tunes, people story tunes, rice- planting tunes, and laments. Aside from in the blade move, the lauria, and dahar (street) moves young women and youngsters move together in all moves. Verse of Santali tune during the celebration.

Tattoos are one of the most significant parts of Santhal strict life. The Santhal women tattoos on their bodies. Essentially, they tattoo on their hand however most extreme cases seen the tattoos on another piece of the body. They for the most part drawn bloom and leaf as a tattoo. Tattoos had an important explanation which they accepted that these sign on their body speak to their locale in the afterlife.

In story "Baso-jhi" we see how festivals are celebrated in Santhal family specially women participating as in "Men, woman, and children, all in new clothes were walking over to the town to take part in the festivities." (Hansda ,2015).

Social Status of women in Santhal Community

Santhal women play a crucial role in the economy of their community, participating in domestic tasks, agriculture, foraging, and wage labor. They also contribute by selling traditional goods like handi (traditional liquor) despite societal challenges such as male alcoholism, gender discrimination, and unequal pay. Pregnancy among Santhal women is governed by various traditional beliefs and restrictions aimed at protecting the unborn child. These include prohibitions against certain actions, such as interacting with corpses, performing specific tasks, or venturing near perceived spiritual dangers. Failure to follow these customs is believed to endanger the mother or child. Marriage holds significant importance in Santhal society, with fertility being a key concern. Infertility is a socially acceptable reason for divorce or polygamy. Women can also seek divorce if mistreated, although they are generally seen as subordinate to men. Family structures are patriarchal, with men holding authority over property and decision-making. Despite their secondary status, Santhal women enjoy certain rights under customary law, such as autonomy in household roles and economic contributions. However, traditional gender roles persist, barring women from activities like plowing, sacrifices, or leadership in religious and administrative functions. Cultural taboos reinforce the belief that women are prone to witchcraft, limiting their participation in sacred rituals and spaces.

Overall, Santhal women face societal constraints and gender-based restrictions but maintain an indispensable role in their family and community's economic and social framework. In story "Getting Even" we see the declined value of girls and they are sold for money as stated line "They are Santhals, Sir. Kitistans'the man continued. 'And this is what they do. They bring Santhal girls from villages on the pretext of giving them education and training and work and sell them away."

Health Status of Santhal Women

Well-being is defined as a state of complete mental, physical, and social prosperity, not merely the absence of disease or illness. The health status of a community is influenced by factors such as individual health awareness, socio-cultural norms, demographics, economic conditions, education, and politics. Traditional beliefs, customs, myths, and practices related to health and illness significantly shape the health-seeking behaviors of indigenous populations. Health and illness are interconnected, forming a continuous process tied to a community's approach to seeking care.

In indigenous societies, traditional healthcare systems often rely on spiritual beliefs and magico-religious rituals. Treatments are frequently based on herbal medicines, deeply connected to the local forest environment. Every culture, regardless of its complexity, develops its own set of beliefs and practices concerning diseases and establishes its

unique medical systems. Health status is closely linked to the socioeconomic conditions and the overall environment of the population. Factors such as access to clean drinking water, sanitation, housing types, and living conditions significantly impact human health.

The Santals, for example, placed great trust in the traditional medicine practices of the *Ojha*. For them, illness and disease were considered unnatural and external threats. They believed ailments were often caused by spiritual forces, and death could result from evil acts or divine influences. If a patient did not recover naturally or passed away suddenly, they assumed a supernatural cause was at play.

The *Ojha* performed roles beyond the abilities of ordinary individuals. They diagnosed illnesses through divination, identified changes in the patient's pulse, localized ailments to specific points in the body, expelled harmful forces, and administered herbal remedies. They were also skilled in mantras and *jharnis* for healing purposes. In addition to the *Ojhas*, the *Paranaike* had knowledge of medicinal plants. Women were rarely seen in the role of an *Ojha*. Becoming a fully trained *Ojha* required long-term training, often under the guidance of a master who was not always a Santal, though the learning process remained the same.

Dominant Female Protagonist

Agbasiere says literary texts written by male writers produce stereotypical features that depict female characters as weak and unable to overcome their hardships (Agbasiere, 1999) This presents stereotypical literary texts where female characters do not play any positive roles, but are only able to perpetuate negative images and not explore all aspects of female experiences. Fortunately, Hansda breaks such stereotypical features and in his works the women characters are not perpetually in negative images. They are the dominant protagonists around whom the entire novel or his short stories are weaved. Rather, they alone take the readers on a sojourn to their tribal world and give a women centric perception to delve deep into Santhal woman's life. The readers become less judgmental and they unravel myriad unexplored tales of Santha women from an insider's perspective. The readers are made to realise that it is possible for the veritable 'other' of the community to take up the responsibility to take them through the alleys of Santhal life through female vision. The Santhal women's dominance in characterization bring forth some truth that have always remained untouched that they can become highlighted and gain prominence too, no matter if they are socially outcast. The readers learn that Santhal women should be unapologetic of their existence and give free will to their wishes. In the nove Mysterious Ailment of Rupi Baski, the novel has the titular protagonist Rupi Baski who survives against all odds and emerges out as a successful characterisation by the author. The other two dominating characters are females like Putki and Gurubari. While the former carries on her legacy through generations, the latter has shown her potential in her enticing charms. In the short stories like "They eat Meat", Panmuni-jhi is the protagonist who displays her mettle in an alien land, Vadodara, in disarming the enemies. In "November Is the Month of Migration", it is Talamai who is the lead character. In "Eating with the Enemy", Sulochona is a "Harijan of the Ghasi cast" (Hansda, 2017). In "Blue Baby", Gita the protagonist is insidiou in her marriage to Soren as her true interest lies at giving birth to the child of her beau Dilip. The titular protagonist in "Baso-jhi" is an ill-fated woman who deters not from her self-efficacy in spite of several rejections and deprivations. In "Desire, Divination, Death", the protagonist Subhashini is a single mother

who manages raising up her children alone and has a life blend with professional responsibility too. "Merely a Whore" is the tale of a certain Sona in a brothel who strives hard in quest of a better life with her chosen partner.

Education and Empowerment of Santal Women

Santali women go outside home to work as agricultural labourer, daily labourer, midwife, handicraft worker and so on. For this reason, they used to lead a poor quality life without having sufficient money as income. Naturally they face the problems of food insecurity, malnutrition, lack of access to health care services and education. Being victim of domestic violence and rape is another threat to their lives. The Santal women are very much peace loving and kind hearted with cooperative nature. They hate quarrelling and slandering but like to remain self-contained with own responsibilities prescribed by the society. They are very much self-reliant and self-supporting by nature and always like to remain master of their own mind. Though the Santal women are recognized as laborious all through the year in the family, their economic worth is not estimated properly. More than 80% agricultural works are done by the womenfolk. Yet they are not the owner of the produce. They carry the produce on the head to the market but only at the desire of family headman. There is no dowry system among the Santals but at the same time the divorces are very frequent and women are victimized very much. A Santal

male has some specific traditional rites and celebrations on his behalf. But a female does not have such privileges. In the practice of witchcraft, only women are identified as witches and in many cases such identified women are brutally killed. "In the childhood, a girl gets little chance to play freely because she remains busy in looking after her younger brothers or sisters or helping her mother. In adolescence period, a girl's movement is very much restricted. She cannot move alone anywhere. A girl after 12 years remain unmarried seems something wrong with her. Remarriage of a girl is more difficult than that of a boy, specially the girl having any issue or a girl child. A separated woman cannot have a best form of marriage or cannot marry a bachelor where as a Santal man can do so for several times.

Education among Santals: Most Santals are illiterate and unskilled landless labourers who earn a very meagre wage which is not sufficient to run a family. According to the Census of 2011, 45.37% of the Santals in West Bengal was literate. The Santals speak their own language Santali along with Bengali. They have script in the form of Al Chiki. In 2003 the Santali was recognized as one of the Indian language by the Constitution of India. At present the Santali has been introduced to the primary schools of tribal areas in India. The Santals faced many challenges to get their language recognized by the Indian Constitution. In tribal world, especially among tribal women, education has always been considered less concern due to excessive pressure of maintaining daily means of subsistence. In connection with this, Lewis and Lockheed (2007) confirmed the distress situation of tribal female education and wrote - "Among the tribal community, tribal girls form the most neglected group, and are least likely to be educated". Beside this, over dependency on some of the superstition and ill cultural beliefs, such as witchcraft further have deteriorated the overall condition of tribal women and Santals are not exceptions. In this context, Dani (1979) wrote - "poverty and lack of education are very closely related the social and geographical isolation of the tribal communities is the cardinal factor responsible for the slow progress of education among them." In a tribal society like Santal,

the role of women is substantial and important and relatively more crucial for a New India of 21st Century and proper educational opportunities to the Santali women for their betterment of living standard is highly appreciable in this connection.

References

- Das, N. (2015). Santali Women: Under the Shadow of Long Silence. *International Journal of Humanities & Social Science Studies*.vol2(1),207-212.
- Dubey, C. (2014). Witchcraft and Magic in Santhali Folktales. *Sahitya Akademi*.Vol68(342),152-161
- Farabi, R. (2023). Education and Empowerment of Santali Women in West Bengal. *International Journal For Innovation Research In Multidisciplinary Field*.vol9(4), doi.10.2015/IJIRMF/202304001
- Ghosh, P., & Challa, V. R. (2022). Rising above (S) exploitation: The voice of Santhal women as represented by Sowvendra Shekhar Hansda. *International Journal of Health Sciences*, vol6(S2), 11496–11509. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.8108>
- Hembram, M, Tripathy, S & Suna, B. (2020). Position Of Tribal Santal Women In The Santal Society In Mayurbhanj District Of Odisha. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* vol.17(7),12778-12793
- Kisku, R & Nanda, B. (2022). Attitude of Santal Mothers Towards Gender Discrimination. *International Journal of Creative Research Thoughts*. Vol10(11),427-433
- Mallick, A. (2019). Perception and role of sex taboos in Santal society of colonial India. *Miraclaire Publishing*,15-20
- Mukherjee, M. (2015). Reflection on Status of Women in Tribal Society of India. *PANCHAKOTEsSAYS*. Vol6(1),11-20
- Rao, N. (2005). Kinship Matters: Women's Land Claims in the Santal Parganas, Jharkhand. *The Journal of the Royal Anthropological Institute* vol.11(4),725-746
- Rao, N @ Rana, K. (1997). Land Rights and Women: Case of Santhals. *Economic and Political Weekly* Vol.32,1307-1309
- Shekhar, H. (2014). *The Mysterious Ailment of Rupi Baskey*, Aleph Book Company. Shekhar, H. (2015). *The Adivasi will not Dance*, Speaking Tiger Books.
- Singh, V & Jha, K. (2004). Migration of Tribal Women from Jharkhand: The Price of Development. *Indian Anthropologist*. Vol34(2), 69-78.

TİCARETTE YEMİN HADİSİNİN TAHRİCİ

Muhammed TAŞ

Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi
İlahiyat Bölümü, Batman, Türkiye
mtas1230@gmail.com, ORCID: 0009-0003-8397-5857

Öz

Çalışmamızın amacı ticarete yemin hadisinin tahririni yapmak ve bu rivayetin sahilik durumunu tespit etmektir. Çalışmamız erken dönem kaynaklarıyla sınırlı olup ticaret hayatında veya pazarda malın alış verişinde edilen yemin ile ilgili rivayetin sahilik durumunu ele almaktır. Bu rivayetin Hz. Peygamberden nakledilmesinden kaynaklarda yer almasına kadar geçen süreçte ravilerin güvenilirliğini ortaya koymaya çalışacağız. Metin ve sened açısından ele alacağımız bu çalışmayı farklı kaynaklardan tarayarak hadisin asıl metnine ulaşmaya çalışacağız.

Cerh ve Ta'dil kitaplarına başvurarak söz konusu hadisin ravilerine ulaştık. Bu raviler hakkında muhaddislerin değerlendirmelerini de aktarmaya gayret ettik. Dolayısıyla ravileri cerh ve ta'dil kitaplarından bulurken sadece bir muhaddisin değil de farklı muhaddislerin yorum ve değerlendirmelerini aktararak çalışmamıza biraz daha zenginlik ve çeşitlilik katmaya çalıştık. Çünkü yaptığımız analizlerde hadisin farklı tariklerinin olduğunu gördük. Bu analizlerde hadisimizin genel olarak Sahabeden, Ebu Hüreyre kanalıyla geldiği tespit edilmiş olup bir tarikin Ebu Kâtade'den, bir tarikin ise, Sa'îd b. Müseyyeb'den mürsel olarak geldiği sonucuna varmış olduk. Tariklerin isnad zincirinden, ravilerin biyografilerine kadar teker teker incelenmeye tabii tutularak her birinin durumu ortaya konulmuştur. Cerh ve Ta'dil âlimlerinin raviler hakkındaki görüşlerini tespit ederek bunların sika olup olmadığını belirlemek, bizim için asıl hedef olmuştur. Rivayetleri sıhhat durumlarını tespit ettikten sonra olumlu veya olumsuz görüşlerden yola çıkarak rivayetlerin sağlamlığı hakkında hadisler belli bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Oluşturduğumuz bu zemin, söz konusu hadislerle ilgili bir kanaat oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rivayet, Tarik, Ticaret, Yemin.

THE TRANSMISSION (TAHRIC) OF THE HADITH ON OATHS IN TRADE

Abstract

The aim of our study is to trace the transmission (tahrir) of the hadith concerning oaths in trade and to assess its authenticity. This research is limited to early sources and focuses on the authenticity status of the hadith related to oaths taken during the buying and selling of goods in marketplaces. We aim to shed light on the reliability of the narrators involved in the transmission of this hadith, from its initial narration from the Prophet Muhammad to its inclusion in the classical hadith collections.

We have consulted the works of *jarh wa ta'dil* (criticism and accreditation) to identify the narrators of this hadith and made an effort to present the evaluations of various hadith scholars regarding these narrators. By incorporating the assessments of multiple scholars rather than relying on a single source, we sought to add depth and diversity to our analysis. Our findings indicate that this hadith generally traces back to the Companions through the chain of Abu Hurayra, while one variant (tarik) is reported from Abu Qatada and another is transmitted in a *mursal* (interrupted) form from Sa'îd ibn al-Musayyib. Each chain of transmission, along with the biographical details of the narrators, has been carefully examined to determine their reliability. Establishing whether these narrators are considered trustworthy (*thiqa*) by the scholars of *jarh wa ta'dil* was our primary objective. After evaluating the authenticity of these reports, we aimed to establish a solid foundation for assessing the strength and reliability of the hadith based on both positive and negative scholarly opinions. This approach provides a grounded perspective on the authenticity of the hadith in question.

Keywords: Hadith, Chain of Transmission, Trade, Oath.

Giriş

İslami ilimlerde hadis temel iki kaynaktan biridir. Hadislerden sıhhatli bir bilginin çıkarılması için kaynaklara detaylı bakmak gerekir. Herhangi bir hadisi ele alırken sadece metine değil, o hadisi rivayet eden ravilerin durumlarına da göz atmak elzemdir. Bu çalışmada ticarete veya alışverişte bir mal satılırken dile getirilen yemin ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Ticarete yemin hadisinin en eski kaynaklarda nasıl yer aldığına dair bilgiler bulunmaktadır.

Çalışmamızın amacı, bu rivayetin Hz. peygambere aidiyetini belirlemek ve sağlıklı bir sonuca ulaşmaktır. Öte yandan bu çalışmanın daha önceki kaynaklarda detaylı incelenmediğini ve ticarete yemin hadisinin yeterli değerlendirilmeye tabi tutulmadığını gördük. Esas amaç peygamber bu hadisi söylemiş mi? Söylememiş mi? Dolayısıyla çalışmanın temelini bu oluşturmaktadır. Ticarete yemin hadisini ele alırken hadis ilminin temelini oluşturan tekniklerden yola çıkarak çalışmamıza hem çeşitlilik hem de zenginlik kazandırma gayesini taşıdık. Bunu yaparken ravilerin biyografisini bize sunan Cerh ve Ta'dil kitaplarından faydalandık. Bu tür eserlerden geçen ravilerle ilgili detaylı bilgilere ulaşarak araştırmamızın teknik ve yöntemini bu şekilde kullandık.

Çalışmamızın birinci bölümünde rivayeti en eski kaynaklardan seçerek farklı eserlerden sunmaya çalıştık. Altı farklı kitaptan ele alarak hadisin durumu hakkında genel bir kanaat oluşturmaya çalıştık. Ulaştığımız sonuçları sonuç kısmında yer vererek hem muhaddislerin çıkarımlarına hem de genel kanaatimizi aktarmaya çalıştık. Şimdi birinci bölümde ticarete yemin hadisiyle ilgili değişik varyantlara değinebiliriz.

1. TARİKLER

1.1. Birinci Tarik

İlk olarak Abdurrezzak b. hemmam(211/826)'ın Sahifesi'nde geçen hadisi sened ve metin açısından ele alalım.

أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ
مَنْفَقَةَ لِلْبَيْعِ وَ مَمْحَقَةَ لِلْمَالِ لِلَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّ الْأَيْمَانَ

Abdurrezzak > İbn Cüreyc > Abdulvehhâb > İbn şihab > Sa'id bin müseyyib > Allah resulü şöyle buyurdu: "Yemin malın satışını arttırır; fakat bereketini de götürür"(Hemmâm, 2013, s. 171) dedi.

1.2. Birinci Tarikin İsnad Analizi

Suyutî(911/1505): 'Bu hadisin Sa'id b. Müseyyeb'den Mürsel olarak geldiğini' aktarır.(Suyuti, 2005, s. 292)

Abdurrezzak b. Hemmam'ın Musannefi'nde yer bu hadisin sahabe ravisi düşürülmüş olup hadis bize mürsel olarak aktarılmıştır. Tâbiîn imamı olan Sa'îd b. Müseyyeb'den direkt Hz. Peygamber'e isnad edilmiştir. Dolayısıyla Abdurrezzak'ta geçen yukarıdaki hâdis mürsel olduğu için isnad açısından zayıftır.

Saîd b. Müseyyeb(ö.94/713): Tam adı: Saîd b. el-Müseyyeb b. Hazn el-Kureşî el-Mahzûmî'dir. Âhmed b. Hanbel, onun mürsel rivayetleri bile sahihtir. Âli b. Medîne ise, Tabiîn neslinin en bilgini olduğunu bildirmiştir. Zühri ve Katâde de onun gibi birisini tanımadıklarını söylemişlerdir.(ez-Zehebî, 1985, s. 222)

İbn-i Şihab ez-Zühri(ö.124/742): Tam adı Muhammed b. Müslim b. Ubeydullâh b. Şihâb ez-Zühri'dir. Tabiîn neslindedir. Cerh ve Ta'dil âlimleri onun güvenilir olduğunu söylemişlerdir. Sikadır.(el-Iclî, 1985, s. 252)

İbn-i Cüreyc(ö.150/767)Asıl ismi: Abdulmelik b. Abdulâziz b. Cüreyc'tir. İmam ve hafızdır. Yahyâ b. Ma'în onun için "sika"(ez-Zehebî, 1985, Cilt 6/329),Abdurrahman b. Mehdi ise, "hadisleri hıfzeden"(ez-Zehebî, 1985, Cilt 6/330) biri olarak tarif etmiştir

Musannefte geçen bu hadis Mürsel olarak bize gelirken, ravileri tek tek incelediğimizde hepsinin güvenilir olduğu kanaati ağır basmaktadır.

1.3. İkinci Târik

حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق، ثم يمحق "

Yezîd b. Harun > Muhammed b. İshâk > Ma'bed b. Ka'b b. Mâlik > Ebi Katade > Resulullah'tan şöyle işittim: "Siz alışverişte çok yemin ediyorsunuz. Hâlbuki yemin kazancı arttırır; fakat sonra bereketini götürür."(Ahmed b. Hânbel, 2001, Cilt 37/234)

1.4. İkinci Târikin İsnad Analizi

Ahmed b. hanbel'in(ö.241/) Müsnedinde yer alan bu hadis, Ahmed b. Hanbel' kadar dört kişi rivayet etmiştir. Sâhabe ravisi Ebi Kâtâde'dir.

Ma'bed b. Ka'b b. Mâlik(t.y). Buharî, Müslim, Nesaî ve İbn-i Mace kendisinden rivayette bulunmuşlardır.(-Mâkdisî, 2016, Cilt 8/439)

Muhammed b. İshâk(ö.150/767) Tam adı. Muhammed b. İshak b. Yessâr b. Hıyâr'dır. Siyer ve Meğazi âlimidir. Yâhya b. Ma'în onun hakkında "sikadır ama hüccet değildir"(-Mâkdisî, 2016, Cilt 2/128) derken, Şu'be onun için "hadiste saduktur"(-Mâkdisî, 2016, Cilt 2/129) demiştir.

Yezîd b. Hârûn(ö.206/821). Tam adı: Yezîd b. Hârûn b. Zadî es-Sülemi'dir. İlimde ve amelde sika ve hüccettir. Ali b. Medinî " hadiste ondan daha hıfz sahibi olanı görmedim" diye bahsederken, Ahmed b. Hanbel ise onun için " hafız ve mutkin" lafızlarını kullanmıştır.(ez-Zehebî, 1985, Cilt 9/359)

Ahmed b. Hanbel târikiyle gelen bu hadîsin ravilerini incelediğimizde tamamı cerh ve tâ'dil âlimleri tarafından sika olarak kabul edilmiş ve dolayısıyla Müsnedde yer alan bu hadisi sahih olduğunu söyleyebiliriz.

1.5. Üçüncü Tarik

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَكْرَجٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
منفقة للسلعة، ممحقة للبركة(الحلف سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

Yahya b. Bükeyr > Leys > Yunus > İbn-i Şihab > Müseyyib > Ebi Hüreyre > Resulullah'tan şöyle işittim: "Yemin etmek kazancı arttırır; fakat bereketini götürür" dedi (Buhari, 1993, s. 26)

1.6. Üçüncü Tarikin İsnad Analizi

Buhari'de yer alan üçüncü hadisimiz, altı ravi tarafından rivayet edilmiştir. Sâhâbe ravisi Ebu Hüreyre'dir. Ravilerden Sâ'îd b. Müseyyeb ve Zühri daha önceki tariklerde bahsedildiği için burada değinmeyeceğiz.

Yunus(ö.152/769). Tam adı: Yunus b. Yezîd b. Ebi'n-Neccâd Müşkan el-Eylî'dir. Hâdis imamı ve sikadır. Ahmed b. Hanbel, hadisleri münkerdir. Ukâyli, sikadır dedi.(ez-Zehebî, 1985, Cilt 6/299) Nesaî, sikadır derken, Ebu Zur'a ise La be'se bihi (beis yok, hâdisi alınabilir) demiştir.(ez-Zehebî, 1985, Cilt 6/300)

Leys(ö.174/791). Tam adı: Leys b. Sâ'd b. Abdurrahman el-Fehmî'dir. Ahmed b. Hânbel onun için, "siketün ve hadîsleri sahihtir"(-Mizzi, 1992, Cilt 24/262). Ayrıca Yâhya b. Ma'în ve Nesaî onun hakkında "sika"(-Mizzi, 1992, Cilt 24/263) lafzını kullandılar.

Yâhya b. Bükeyr(ö.270/884). Tam adı: Yâhya b. Bükeyri el-Mısrî'dir. Kuffî ve Yâhya b. Ma'în, Yâhya b. Bükeyr için "sikatün" demişlerdir.(İbn-i Ebi Hatim, 1952, Cilt 9/132)

Buhari'nin Sahihi'nde geçen yukarıdaki hadîsin ravileri incelendiğinde isnad açısından bir olumsuzluk bulunmaktadır. Çünkü Yâhya b. Bükeyr'in Leys b. Sâ'd ile likada bulunması ya da muasır olmaları adeta imkânsızdır. Vefat tarihlerine bakıldığında bu durum açıkça gözükcektir Dolayısıyla senedde inkıta'lık vardır. Ayrıca senedde Yunus b. Yezid için, Ahmed b. Hanbel'in "münker" lafzını kullanması ayrı bir sıkıntıdır. Dolayısıyla Ahmed b. Hanbel dışındaki Cerh ve Tâ'dil Âlimlerinin tamamı bu hadisteki raviler için Tâ'dil ibaresini kullanmışlarsa da Leys b. Sâ'd ile Yâhya b. Bükeyr arasındaki likanın imkânsızlığı nedeniyle hadis zayıf duruma düşmektedir. Netice itibariyle Buharî'deki bu tarikte ravi düşmesi meydana gelmiştir. Onun için ihtiyaten yaklaşılması gerekir.

1.7. Dördüncü Tarik

ابن وهب ، كلاهما وحرمة بن يحيى ، قالوا: أخبرنا أبو الطاهر ، أبو صفوان الأموي . (ح) وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا حدثنا منقفة للسلعة، الحلف أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ابن المسيب أن ابن شهاب ، عن يونس ، عن عن ممحقة للريح »

Züheyr b. Harb > Ebu Sefvânü'l Emevî > Ebu Tâhir > Hârmele b. Yâhya > İbn-i Veheb > Yunus > İbn-i Şihâb > İbnü'l Müseyyib > Ebi Hüreyre: Hz. Peygamber. "Alisverişte yemin etmek kazancı arttırır; ama ticaretin bereketini de götürür."(Müslim, 1915, Cilt 5/1606)

1.8. Dördüncü Târikin İsnâd Analizi

Müslim'in Sahihi'nde geçen bu hadisin Sâhabe ravisi Ebu Hüreyre'dir. Müslim'e kadar dokuz ravi yer almaktadır. Ravilerden İbn-i Müseyyeb, Zühri, Yunus ve İbn-i Vehb'in biyografik bilgileri daha önce geçtiği için burada onlara yer vermeyeceğiz. Geriye kalan raviler ise şunlardır:

Hârmele(ö.243/858).Tam adı: Hârmele b. Yahya b. Abdullah b. Harmele b. İmran'dır. Fâkih ve Muhaddis'tir. Ebu Hatim Harmele için "onunla ihticac edilmez derken(ez-Zehebî, 1985, Cilt 11/389), İbn-i Âdi ise, "Harmele'de zayıflığı gerektirecek bir şey bulamadığını" söylemiştir.(ez-Zehebî, 1985, Cilt 11/390).

Ebu Tâhir(ö.263/877) Tam adı: Esbat b. el-Yes'a b. Enes b. Mâ'mer ez-Zühli Ebu Tâhir el-Besrî'dir(-Mizzi, 1992, Cilt 2/360). Ebu Davud kendisinden rivayette bulunmuştur.

Ebu Sefvan:(132/750) Tam adı: Abdullah b. Sa'îd b. Abdulmelik'tir. Yâhya b. Ma'in ve Ali b. Medini kendisi için "sika" demişlerdir. İbn-i Mace dışındaki Muhaddisler ondan hadis rivayet etmişlerdir(-Mâkdisî, 2016, Cilt 6/180).

Züheyr b. Harb(ö.234/849).Tam adı: ebu Hâyşeme Züheyr b. Harb Şeddadî el-Hereşî'dir. Ebu Hâtim er-Razî onun için "seduk", Nesaî "sika" ve Ebu Bekir hatip kendisi için "hafız ve mutkin" demiştir.(ez-Zehebî, 1985, Cilt 11/490).

Müslim'de yer alan bu hadisin isnad zincirini incelediğimizde, umumiyetle Cerh ve Ta'dil âlimleri tarafından raviler için olumlu lafızlar kullanılmıştır. Dolayısıyla senedinde herhangi bir zayıflığın olmadığını söyleyebiliriz.

İmam Nevevî(676/1278): Riyazü's Salihin'de "Doğru olsa dahi alışverişte yemin mekruhtur" adında bir bab başlığı vererek Ebu Hüreyre'nin tarikinden gelen rivayetin muttefekun aleyh(üzerinde ittifak edilmiş) olduğunu aktarır. Hadis'in aslı şudur: "Yemin malın karını arttırır; ama bereketini de götürür" şeklinde geçer.(en-Nevevî, 2007, s. 1720). Ebu Kâtade'nin tarikinden gelen rivayeti ise sadece Müslim'in kitabına aldığını ifade eder. Rivayetin aslı şudur: "Sizden birinizin ticarete çok yemin etmesi, önce kazancını arttırır; ama sonra bereketini kaybeder" şeklinde geçer. Ebu Kâtade'den bu rivayeti sadece Ahmed b. Hanbel kitabına almıştır; ama Buharî ve Ebu Davud ise bu hadisi sadece Ebu Hüreyre'nin tarikinden gelen rivayeti almışlardır. Dolayısıyla Ebu Hüreyre'nin rivayeti daha çok tercih edilmiştir. İbn-i Hacer ise Ebi Kâtade'den gelen rivayeti Müslim, Nesaî ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiğini ifade eder.(el-Askâlâni, 2001, Cilt 3/2724).

1.9. Beşinci Tarik

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحَمَاصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَنْفَقَةَ السَّلْعَةِ مَحْفَقَةً لِلْبُرْكَاتِ الْحَلْفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

Âhmed b. el- Fercü'l Muhsî > Eyyub b. Süveyd > Yunus > ez-Zühri > Sâ'id > Ebi Hüreyre: Hz. Peygamber " Yemin etmek malın karını arttırır; fakat bereketini de götürür."(Bezzar, 1930, Cilt 14/201).

1.10 Beşinci Tarikın İsnad Analizi

Bezzâr'ın Müsned'inde yer alan bu hadisin sahabe ravisi Ebu Hüreyre'dir. Bu tarihte toplam altı ravî bulunmaktadır. İsnad zincirinde yer alan ravilerden İbn-i Müseyyeb, Zühri ve Yunus'un biyografik bilgileri daha önce geçtiğinden ayrıca burada değinmeyeceğiz. Diğer raviler ise şunlardır:

Eyyûb b. Süveyd(ö.202/818). Tam adı: Eyyûb b. Süveyd er-Remli'dir. Yâhya b. Ma'în ona "hadis hırsızı", Nesaî, "leyse bi's siketin"(sika değil), Ebu Hâtim er-Râzi "leyyinü'l hadis" derken, Buhari ise, Eyyûb b. Süveyd'in eleştirildiğini ifade eder.(-Mizzi, 1992, Cilt 3/476).

Ahmed b. Ferc el-Hemsî(ö.271/885): Mesleme b. Kâsım onu "siketün meşhurün"(meşhur sika) ile sıfatlandırırken, İbn-i Hibban onu Sikat'ta zikretmiştir.(el-Askalanî, 1908, Cilt 1/68).

Bezzâr'ın Müsned'inde geçen bu hadisin ravileri Eyyub b. Süveyd dışındaki ravileri Cerh ve Ta'dil âlimleri onları sikalıkla tevsik etmiştir. Fakat adı geçen ravinin durumu göz önünde bulundurulduğunda rivayete ihtiyaten yaklaşılması gerekir.

1.11 Altıncı Tarik

أَبِي هُرَيْرَةَ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ وَهَبٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا
مَنْفَقَةَ لِلْسَّلْعَةِ مَحْقَقَةً لِلْكَسْبِ الْخَلْفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «

Âhmed b. Âmr b. es-Sarh > İbn-i Vehb > Yunus > İbn-i Şihab > Sâ'id b. Müseyyib > Ebi Hüreyre: Hz. Peygamber " Ticarete yemin etmek kazancı arttırır; ama bereketi ise götürür."(en-Nesaî, 1930, Cilt 7/5).

1.12 Altıncı Tarikın İsnad Analizi

Nesaî'nin Sünen'inde yer alan bu hadisin Sâhabe ravisi Ebu Hüreyre'dir. Nesaî'de geçen ravi sayısı altı'dır. Bu ravilerden İbn-i Müseyyeb, Zührî, Yunus, İbn-i Vehb ve Âhmed b. Amr'ı Cerh ve Ta'dil âlimlerinin tamamı onları sikalıkla tavsif etmişlerdir. Dolayısıyla Nesaî'de geçen bu hadis sahihtir diyebiliriz.

Şekil 1: Sened Şeması

SONUÇ

Hadis ilminin konusu, Hz. Peygamberin hayatı olmakla birlikte çoğunlukla onun ahlakî ve ahkâma dair hüküm ihtiva eden sahih rivayetlerini tespit etmek ve onları bir araya getirmektir. Ahlakî rivayetlerden biri de alış veriş yaparken ya da ticaretle uğraşırken malın revacı artsın diye o malın üzerinde yemin etmektir.

Hadislerde geçen ticarete yemin hadisinin yer aldığı metinlerin farklı olması nedeniyle rivayetleri de aynı kategoriye koymamak gerekir. Bütün tariklere bütüncül bir anlayışla yaklaşarak hadisin durumunun izahı için rivayetlerin teker teker süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir. Aslında aynı rivayetin farklı tariklerinin olması o rivayetin pekişmesine en büyük katkılardan biridir. Bu anlayışla üzerinde durduğumuz ticarete yemin hadisinin farklı tariklerine ulaşma imkânını bulduk.

Abdurrezzak'ın Musannefi ve Müslim'in Sahihi'nde ravilerin tamamına yakını sika ile tavsiye edilirken Ahmed b. Hanbel'in Müsnedi, ve Nesaî'nin Süneni'nde geçen ravilerin tamamı ise sika ile ifade edilmiştir. Bezzâr'ın Müsnedi'nde yer alan Eyyub b. Süveyd dışında diğerlerinin tamamı sika iken Buharî'nin Sahihi'nde geçen isnad zincirinde Yâhya b. Bükeyr'in Leys'ten rivayette bulunması oldukça zordur. Çünkü vefat tarihleri arasında tam Doksan Altı yıl fark vardır. Bu da likayı ve muâsır olmayı adeta imkânsız hale getirmektedir. Dolayısıyla bu tarihte inkıta'lık olduğundan ihyiyatla yaklaşılması gerekir.

Genel bir değerlendirme yaparsak, Musannef, Müslim'in Sahihi, Ahmed b. Hanbel'in Müsnedi ve Nesaî'nin Süneni'nde geçen isnad zincirinin tamamı sağlamdır diyebiliriz. Buharî ve Bezzâr'a ise ihtiyaten yaklaşılması gerekir.

Hz. Peygamberin mesajının daha iyi anlaşılması için özellikle toplumun ahlaki yapısının inşası sürecinde bu tür rivayetlerin sened ve metin kritiğinin eksiksiz yapıp sağlam bir zemine oturtulması gerekir. Dolayısıyla ahlakî ihtiva eden hadislere ön kabulle yaklaşmaması gerekir. İleride yapılacak çalışmalarda bu ka'ideler çerçevesinde konular ele alınmalı ve böylece daha kapsamlı bir çalışma elde edilecektir.

KAYNAKÇA

- Ahmed b. Hânel, E. A. A. b. M. b. H. eş-Şeybâni. (2001). Müsned, (1. bs). Şuayb Arnaut.
- Askâlâni, A. b. A. İ. H. (2001). Hidayetü'r Rivaye (1. bs). Ali b. Hasan b. Abdulhâmid el Hâlebi.
- Askalanî, E. F. b. A. b. M. b. A. İ. H. (1908). Tehzibu't Tehzîb. Matba'atu Dairetü'l Meârif el-Nezzâmiyyeti.
- Bezzar, E. B. A. b. A. b. A. b. (1930). El-Müsned (1. bs). Mâhfuz'r Râhmân Zeynu'llah, Âdil b. Sâd, Sâbri Abdulhâlik eş-Şafîi.
- Buhari, E. A. M. b. İ. (1993). El-Camiu's Sâhîh (5. bs). Mustâfa Deybü'l Beğâ.
- Askâlâni, A. b. A. İ. H. (2001). Hidayetü'r Rivaye (1. bs). Ali b. Hasan b. Abdulhâmid el Hâlebi.
- Askalanî, E. F. b. A. b. M. b. A. İ. H. (1908). Tehzibu't Tehzîb. Matba'atu Dairetü'l Meârif el-Nezzâmiyyeti.
- Hemmâm, E. B. A. (2013). El-Musanef., Merkezü'l Bühus ve Tekniyetü'l Mâ'lumat.
- İbn-i Ebi Hatim, E. M. A. b. M. b. İ. b. el-M. T. (1952). Cerh ve Tâ'dil, (1. bs). Teb'etun Meclisun Dairetü'l Me'arifi'l Osmaniiyyeti.
- Iclî, E. H. A. b. A. b. S. (1985). Ma'rifetu's-Sikat. Mektebetü'd Dar.
- Mâkdisî, E. M. A. b. A. (2016). El-Kemal, (1. bs). Şadî b. Muhâmmmed b. Sâlim Âlî Nu'mân.
- Mizzi, C. E. H. Y. (1992). Tehzibü'l Kemâl, (1. bs). Beşşar Evvâd.
- Müslim, 1 Ebu'l Hüseyin Müslim b. Heccâc b. (1915). El-Camiu's Sahih, (1. bs). Âhmet b. Ref'et b. Osman Hîlmi el-Kura Hisârî, Muhâmmmed İzzet b. Osman el-Zâferanî Boliyyî, Ebu Nî'metullâh Muhammed Şükrî b. Hâsan el-Ankarayi.
- Nesaî, E. A. A. b. Ş. (1930). Sünen, (1. bs). Hâsan Muhammed el Mes'udiyyun.
- Nevevî, E. Z. M. Y. b. Ş. (2007). Riyazü's Salihin, (1. bs). Daru İbn-i Kesîr.
- Suyuti, 5 Celaleddin es. (2005). Cem'l Cevami'. Muhtar İbrahim el-Haic, Abdulhâmid Muhammed.
- Zehebî, Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osmân. (1985). Siyeru a'lâmi'n-Nübela'. Şuayb Arnaut.

KADIN, KÖPEK VE EŞEĞİN NAMAZI BOZMASI İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN İNCELENMESİ

Ramazan GÖRMEN

Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi
İlahiyat Bölümü, Batman, Türkiye
e-mail: ramazangormen63@gmail.com
ORCID 0009-0009-5356-2334

Öz

Hadis-i şerifler, sened ve metinden oluşan bir bütündür. Bir hadis hakkında sahîh hükmü verilebilmesi için öncelikli olarak senedinin muttasıl, râvilerinin de adâlet ve zabt vasıflarına sahip olmaları, hadisin şaz ve illetli olmaması gerekir. Aynı zamanda rivayetin metin yönünden de incelenmesi sahih bilgiye ulaşılması için önemlidir. Hz. Peygamber'den rivayet edilen ve kadın, köpek ve eşeğin bir kimsenin önünden geçmesi durumunda namazı bozacağına dair rivayetler hadis kitaplarımızda mevcuttur. Söz konusu rivayetler, özellikle Ebû Zer el-Gifârî'den nakledilen ve Sahih-i Müslim gibi güvenilir hadis kaynaklarında yer alan hadislerle gündeme gelmiştir. Ancak bu rivayetler tarih boyunca birçok tartışmayı beraberinde getirmiş, özellikle kadınla ilgili kısmı İslam düşüncesinde çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Bu çalışmada kadın, köpek ve eşeğin namazı bozacağı şeklinde ki rivayetleri isnad ve metin yönünde inceleyeceğiz. Bu konuda yaptığımız araştırmada Hz. Peygamberden (sav) Ebu Hureyre, Abdullah bin Abbas, Ebu Zer ve Abdula bin Muğaffel tarikiyle gelen rivayetlere ulaştık. Bu rivayetler Müslim, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davut, Nesai, Darimi ve Ahmet Bin Hanbel gibi alimlerin kitaplarında yer almaktadır. Buhari'nin el-Camiü's-Sahih isimli eserinde Hz. Aişe'den gelen rivayetle de Hadis-i Şerifin ne şekilde anlaşılması gerektiği bize yol gösterici olmuştur. Hadis-i Şerifler incelenirken râvilerin sika olup olmadığı göz önünde bulundurularak rivayetlerin sıhhat durumları hakkında hüküm verilmiştir. Konumuzu incelerken sadece Kütübü Tis'a da geçen rivayetleri alarak konu sınırlamasına gittik. Çalışmamızda öncelikle Kütüb-i Tis'a'da yer alan rivayetler ve isnad zincirleri incelenmiş, ardından bu rivayetlere dair genel bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuç olarak, kadın, köpek ve eşeğin namazı bozmayacağı; ancak sütresiz olarak kılınan bir namazda bu unsurların, namazın sevabını azaltabileceği şeklinde anlaşılması isabetli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Hadis, Hadis Tahrici, Köpek, Namaz, Rivayet

Abstract

Hadiths consist of both the chain of transmission (isnād) and the content (matn) as an integrated whole. For a hadith to be classified as *şahîh* (authentic), its isnād must be uninterrupted (muttasıl), the narrators must possess the qualities of integrity (‘adālah) and precision (ḡabt), and the hadith must be free from irregularity (shudhūdh) and hidden defects (‘illah). At the same time, examining the content of the narration is also crucial in order to arrive at sound knowledge. The hadiths attributed to the Prophet Muhammad (peace be upon him) stating that a woman's, a dog's, or a donkey's passing in front of a person in prayer nullifies the prayer are found in our classical hadith collections. These narrations, particularly those reported from Abū Dharr al-Ghifārī and included in reliable sources such as *Şahîh* Muslim, have generated significant debate throughout history. The portion relating to women, in particular, has given rise to various discussions within Islamic thought. In this study, we will examine the hadiths concerning the invalidation of prayer by a woman, a dog, or a donkey both in terms of their chains of transmission and their textual content. Our research has revealed that these narrations have been transmitted from the Prophet (peace be upon him) through the companions Abū Hurayrah, ‘Abdullāh ibn ‘Abbās, Abū Dharr, and ‘Abdullāh ibn al-Mughāffal. These reports are found in the works of major hadith scholars such as Muslim, al-Tirmidhī, Ibn Mājah, Abū Dāwūd, al-Nasā’ī, al-Dārimī, and Aḡmad ibn Ḥanbal. Additionally, a narration from ‘Ā’ishah (may Allah be pleased with her), recorded in al-Bukhārī's al-Jāmi‘ al-Şahîh, has provided us with interpretive guidance on how to understand these hadiths. While analyzing these hadiths, the reliability (thiqqah) of the narrators has been taken into account in order to assess the authenticity of the reports. In our study, the narrations and chains of transmission found in the Kutub al-Tis'ah were first examined, followed by a general evaluation of these narrations. As a result, it would be accurate to understand that a woman, a dog,

or a donkey does not invalidate the prayer; however, in the case of performing the prayer without a sutrah, the presence of these may diminish its spiritual reward.

Keywords: Woman, Hadith, Hadith Authentication, Dog, Prayer, Narration

Giriş

Hadislerin sıhhat durumları hakkında değerlendirmelerde bulunmak önemli olduğu kadar sorumluluk gerektiren bir iştir. Allah Rasülünün “Kim bile bile benim söylemediğim bir sözü bana isnâd ederse cehennemdeki yerine hazırlansın” şeklindeki ifadeleri, kendisine ait olmayan bir sözün kendisine izâfe edilmesinin ne kadar sorumluluk isteyen ve tehlikeli bir iş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber’in hadisleri hakkında hemen hüküm vermemek hadis alanında uzman kişilerin araştırmalarına havale etmek aslında en doğru yoldur. Hadislerin değerlendirilmesi yani Hz. Peygamber’e izafe edilen bir haberin O’na ait olup olmadığının araştırılması bazı kâide ve kurallara göre yapılan bir işlemdir. Biz de bu çalışmamızda bu kâide ve kurallara riâyet ederek en doğru sonuca ve manaya ulaşmaya gayret ettik. Konumuzla ilgili literatür taraması yaptığımızda konuyla ilgili olan Fatih Mehmet Yılmaz’a ait Şarkiyyat İlmi ve Araştırmalar dergisinde yayınlanmış bir makale ve direkt konuyla alakalı olmasada konumuzla ilgili bilgilerin içerisinde yer aldığı 3 makale ve 1 doktora tezi bulunmaktadır.

1. KADIN, KÖPEK VE EŞEĞİN NAMAZI BOZACAĞI HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLER VE İSNAD ANALİZLERİ

Hadis-i şerifler, sened ve metinden oluşan bir bütündür. Bir hadis hakkında sahîh hükmü verilebilmesi için öncelikli olarak senedinin muttasıl, râvilerinin de adâlet ve zabt vasıflarına sahip olmaları ve hadisin şaz ve illetli olmaması gerekir. Zira herhangi bir haberin doğruluğu, haber metninden önce o haberi nakleden kaynağın güvenilirliğine bağlıdır. Kadın, köpek ve eşeğin namazı bozacağı şeklinde rivayet edilen Hadis-i Şerifleri isnad ve metin yönünde inceleyeceğiz. Bu konuda yaptığımız araştırmada Hz.Peygamberden (sav) Ebu Hureyre, Abdullah bin Abbas, Ebu Zer ve Abdulah bin Muğaffel tarikiyle gelen rivayetlere ulaştık. Bu rivayetler Müslim, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davut, Nesai, Darimi ve Ahmet Bin Hanbel gibi âlimlerin kitaplarında geçmektedir.

1.1.Ebu Zer (ö.32/653) Rivayetleri

Ebu Zer’den gelen rivayetler Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Nesai ve Darimi’de yer almaktadır. Bu rivayetler söz konusu eserlerde şu şekilde geçmektedir.

إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ، حَرْبُ بْنُ زُهَيْرٍ وَحَدَّثَنِي . قَالَ (ح) عَلِيَّةُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ، شَيْبَةَ أَبِي بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا إِذَا « : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ ذَرَّ أَبِي عَنْ ، الصَّامِتِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ ، هَلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ ، يُؤَسَّ عَنْ صَلَاتِهِ يَقْطَعُ فَإِنَّهُ الرَّحْلُ أَجْرَةَ مِثْلُ يَدِيهِ بَيْنَ بَيْنَ لَمْ فَإِذَا ، الرَّحْلُ أَجْرَةَ مِثْلُ يَدِيهِ بَيْنَ بَيْنَ كَانَ إِذَا يَسْتَنْزَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَحَدَكُمْ قَامَ ابْنُ يَا : قَالَ ق؟ الْأَصْفَرُ؟ الْكَلْبُ مِنَ الْأَحْمَرِ الْكَلْبُ مِنَ الْأَسْوَدِ الْكَلْبُ بَالٌ مَا ، ذَرَّ أَبَا يَا : قُلْتُ . الْأَسْوَدُ وَالْكََلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحِمَارُ شَيْطَانُ الْأَسْوَدُ الْكَلْبُ : فَقَالَ سَأَلْتَنِي كَمَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ سَأَلْتُ أَخِي

Ebu Bekr bin Ebi Şeybe İsmail ibn Uleyye,Zuheyr bin Harb,İsmail İbni İbrahim,Yunus,Humeyd bin Hilal,Abdullah bin es-Samit,Ebu Zer: Rasulullah sav şöyle dedi: Sizden biriniz namaz kılacağı zaman semer kaşı kadar sütre edinsin. Önünde semer kaşı kadar sütre edinmezse; eşek, kadın ve siyah köpek onun namazını bozar. Dedi ki : Ya Ebu Zer: siyah köpeğin kırmızı ve sarı köpekten farkı nedir? Dedi ki: Ey kardeşim , senin bana sorduğun gibi bende Rasulullah’a (sav) sordum. Dedi ki: Kara köpek şeytandır”

الصَّامِتِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ ، هَلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ ، شُعْبَةَ حَدَّثَنَا ، جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ، بَشَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
أ ، الرَّحْلُ مُوجَزَةٌ لُمِثِ الرَّجُلِ يَدِي بَيْنَ يَدَيْ لَمْ إِذَا ، الصَّلَاةُ قُطِعَ ِي قَالَ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - النَّبِيِّ عَنْ ، دَرِّ أَبِي عَنْ
"الْأَسْوَدُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ الْمَرْأَةُ

شَيْطَانُ الْأَسْوَدِ الْكَلْبُ: فَقَالَ ، سَأَلْتَنِي كَمَا - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولُ سَأَلْتُ: فَقَالَ الْأَخْمَرُ؟ مِنَ الْأَسْوَدِ بَالٌ مَا: قُلْتُ

Muhammed bin Beşar, Muhammed bin Cafer, Şu'be, Humeyd bin Hilal, Abdullah bin es-Samit, Ebu Zer: Rasulullah (sav) şöyle dedi: Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey koymazsa; siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar. Dedim ki: Siyah köpeğin kırmızı köpekten farkı nedir? O da (ebu zer) senin sorduğun gibi bende Rasulullah'a (sav) sordum. O da dedi ki: "Kara köpek şeytandır."

بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ ، هَلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ ، زَادَانَ بْنَ وَمَنْصُورٍ ، يُؤْنُسُ أَخْبَرَنَا: قَالَ هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا: قَالَ مَنِيعُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا
أَوْ ، الرَّحْلُ كَأَجْرَةِ يَدَيْهِ بَيْنَ وَوَلَيْسَ الرَّجُلُ صَلَّى إِذَا " : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : يَقُولُ دَرِّ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ الصَّامِتِ
يَا: فَقَالَ الْأَبْيَضُ؟ مِنَ الْأَخْمَرِ مِنَ الْأَسْوَدِ بَالٌ مَا: دَرِّ لِأَبِي فَقُلْتُ ، " وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ الْأَسْوَدُ الْكَلْبُ قَطُّ: الرَّحْلُ كَوَاسِطَةَ
شَيْطَانِ الْأَسْوَدِ الْكَلْبُ: " فَقَالَ ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ سَأَلْتُ كَمَا سَأَلْتَنِي أَخِي ابْنِ

Ahmed bin Muni', Huşeym, Yunus, Mansur ibn Zazan, Humeyd bin Hilal, Abdullah bin es-Samit, Ebu Zer: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Sizden biri namaza durduğunda; önüne semer kaşı kadar bir sütte koyması gerekir. Önüne semer kaşı kadar bir sütte koymazsa , kadın , eşek ve siyah köpek namazını bozar. Kardeşim Ebu Zer'e dedim ki: Siyah köpeğin kırmızı ve beyaz köpekten farkı nedir? O da (ebu zer) senin sorduğun gibi bende Rasulullah'a (sav) sordum. O da dedi ki: "Kara köpek şeytandır.

أَبِي عَنْ ، الصَّامِتِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ ، هَلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ ، يُؤْنُسُ حَدَّثَنَا: قَالَ ، يَزِيدُ أَنْبَأَنَا: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا
، الرَّحْلُ أَجْرَةٌ مِثْلُ يَدَيْهِ بَيْنَ كَانَ إِذَا يَسْتُرُهُ فَإِنَّهُ ، يُصَلِّي قَائِمًا أَحَدُكُمْ كَانَ إِذَا: " وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ دَرِّ
مِنْ ، الْأَسْوَدِ بَالٌ مَا: قُلْتُ . الْأَسْوَدُ وَالْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، الْمَرْأَةُ: صَلَاتُهُ يَقْطَعُ فَإِنَّهُ ، الرَّحْلُ أَجْرَةٌ مِثْلُ يَدَيْهِ بَيْنَ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ
الْأَخْمَرِ مِنَ ، الْأَصْفَرِ
شَيْطَانُ الْأَسْوَدِ الْكَلْبُ: فَقَالَ ، سَأَلْتَنِي كَمَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ سَأَلْتُ: فَقَالَ

Amr bin Ali, Yezid, Yunus, Humeyd bin Hilal, Abdullah bin es-Samit, Ebu Zer:

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Sizden biri namaza durduğunda; önüne semer kaşı kadar bir sütte koyması gerekir. Önüne semer kaşı kadar bir sütte koymazsa, kadın, eşek ve siyah köpek (önünden geçtiği takdirde) namazını bozar. Dedim ki: Siyah köpeğin kırmızı ve sarı köpekten farkı nedir? O da (ebu zer) senin sorduğun gibi bende Rasulullah'a (sav) sordum. O da dedi ki: "Kara köpek şeytandır.

" قَالَ أَنَّهُ دَرِّ أَبِي الصَّامِتِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ سَمِعْتُ: قَالَ هَلَالِ بْنِ حَمِيدٍ أَخْبَرَنِي ، شُعْبَةُ ثَنَا: قَالَ وَحَاجَّ ، الْوَلِيدُ أَبُو أَخْبَرَنَا
مِنْ الْأَسْوَدِ بَالٌ مَا: قُلْتُ: قَالَ . وَالْمَرْأَةُ ، الْأَسْوَدُ وَالْكَلْبُ ، الْحِمَارُ: الرَّحْلُ كَأَجْرَةِ يَدَيْهِ بَيْنَ يَكُنْ لَمْ إِذَا الرَّجُلُ صَلَاةً يَقْطَعُ
«شَيْطَانُ الْأَسْوَدِ»: " فَقَالَ سَأَلْتَنِي كَمَا - وسلم عليه الله صلى - اللَّهُ رَسُولُ سَأَلْتُ: قَالَ ، الْأَصْفَرُ؟ مِنَ الْأَخْمَرِ

Ebul Velid, Haccac, Şu'be, Humeyd Bin Hilal, Abdullah bin es-Samit, Ebu zer: Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: Kişi Önüne semer kaşı kadar bir sütte koymazsa , kadın , eşek ve siyah köpek namazını bozar. Ebu Zer'e dedim ki: Siyah köpeğin kırmızı ve sarı köpekten farkı nedir? O da (ebu zer) senin sorduğun gibi bende Rasulullah'a (sav) sordum. O da dedi ki: "Kara köpek şeytandır.

Ebu Zer'den gelen rivayetler Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Nesai ve Darimi'de aşağıda gösterilen isnad şemasıyla yer almaktadır.

1.2 Abdullah İbni Abbas Rivayetleri

İbn Abbâs'tan nakledilen rivâyet, İbn Mâce ile Ebû Dâvûd'un Sünen'lerinde ve Ahmed Bin Hanbel'in el-Müsned isimli eserinde yer almaktadır. Söz konusu rivayetler bu eserlerde aşağıdaki şekilde geçmektedir.

جَابِرٌ حَدَّثَنَا، قَتَادَةُ حَدَّثَنَا، شُعْبَةُ حَدَّثَنَا، سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا، الْبَاهِلِيُّ خَلَادِ بْنِ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا
الْحَائِضُ وَالْمَرْأَةُ، الْأَسْوَدُ الْكَلْبُ: الصَّلَاةُ يَقْطَعُ" قَالَ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - النَّبِيِّ عَنْ، عَبَّاسِ ابْنِ عَنْ

Ebu bekr bin Halid el-Behili, Yahya bin Said, Şu'be, Katade, Cabir, Abdullah bin Abbas: Rasulullah (sav) şöyle dedi: Kara köpek ve hayızlı kadın namazı bozar..

يُحَدِّثُ زَيْدُ بْنُ جَابِرٍ سَمِعْتُ: قَالَ، قَتَادَةُ حَدَّثَنَا، شُعْبَةُ عَنْ، يَحْيَى حَدَّثَنَا، مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا
وَالْكَلْبُ الْحَائِضُ الْمَرْأَةَ الصَّلَاةَ يَقْطَعُ" قَالَ - شُعْبَةُ رَفَعَهُ - عَبَّاسِ ابْنِ عَنْ

Müsedded, Yahya, Şu'be, Katade, Cabir bin Zeyd, Abdullah bin Abbas: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Hayızlı kadın ve köpek namazı bozar.

الْكَلْبُ الصَّلَاةَ يَقْطَعُ" عَبَّاسِ ابْنِ عِنْدَ ذِكْرِ: قَالَ الْغُرْنِيُّ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْعَطَّارُ الْمُعَلَّى أَبُو أَخْبَرِيَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا
وَالْمَرْأَةَ وَالْحَمَارُ

Ali bin Asım, Ebu Mualla el-Attar, Hasan el-Gurani, İbni Abbas: Köpek, eşek ve kadın namazı bozar.

الْكَلْبُ الصَّلَاةَ يَقْطَعُ" بِيَرْفَعُهُ شُعْبَةُ كَانَ: يَحْيَى قَالَ، عَبَّاسِ ابْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي قَالَ شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا
الْحَائِضُ وَالْمَرْأَةَ

Yahya,Şu'be,Katade, Cabir bin Zeyd,Abdullah bin Abbas: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Köpek ve hayızlı kadın namazı bozar.

عَنْ أَحْسَبِيهِ قَالَ، عَبَّاسِ ابْنِ عَنْ، عِكْرَمَةَ عَنْ، يَحْيَى عَنْ، هِشَامُ حَدَّثَنَا، مُعَاذُ حَدَّثَنَا، الْبَصْرِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
وَالْيَهُودِيُّ وَالْخَزْرِيُّ وَالْحِمَارُ الْكَلْبُ صَلَاتَهُ يَقْطَعُ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ غَيْرَ إِلَى أَحَدِكُمْ صَلَّى إِذَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ
بِحَجْرِ قَدْفَةٍ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ مَرُورًا إِذَا عَنَّهُ وَيُجْزَى وَالْمَرْأَةُ وَالْمَجُوسِيُّ

Muhammed bin İsmail el-Besri, Muaz, Hişam, Yahya, İkrime, İbni Abbas:Rasulullah sav şöyle buyurdu:" Sizden biriniz, sütresiz namaz kılsa, (önünden geçecek) köpek, eşek, domuz, yahudi, mecûsi ve kadın onun namazını bozar, bir taş atma mesafesi uzaklıktan geçerlerse namazı tamdır."

İbn Abas'tan rivâyet olunan hadisin isnad şemasını şu şekilde gösterebiliriz:

1.3 Ebû Hüreyre (ö. 58/678) Rivâyetleri

Ebû Hüreyre'den nakledilen rivâyet, Müslim, İbn Mâce ve Ahmed bin Hanbel'in eserlerinde yer almaktadır. Söz konusu rivayetler bu eserlerde aşağıdaki şekillerde geçmektedir.

هَشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ، أَوْفَى بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ، قَتَادَةَ عَنْ، أَبِي حَدَّثَنَا، هِشَامُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا، طَالِبُ أَبُو أَخْرَمَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا
وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْمَرْأَةُ: الصَّلَاةُ يَقْطَعُ" قَالَ -، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - النَّبِيِّ عَنْ، هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ

Zeyd bin Ehzem ebu Talib , Muaz bin Hişam, Hişam, Katade, Zürare bin Evfa, Said bin Hişam, Ebu Hureyre: Rasulullah (sav) şöyle dedi: "Kadın, eşek ve köpek namazı bozar."

قَالَ طَبِيبُ اللَّهِ نَبِيِّ أَنْ، هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ، هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ، أَوْفَى بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ، قَتَادَةَ عَنْ، أَبِي حَدَّثَنِي، هِشَامُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا
وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، الْمَرْأَةَ الصَّلَاةَ يَقْطَعُ"

Muaz bin Hişam, Hişam, Katade, Zerare bin Ufi, Said bin Hişam, Ebu Hureyre:

Rasulullah sav şöyle buyurdu: Kadın ,köpek ve eşek namazı bozar.

بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدٌ حَدَّثَنَا، -، زَيْدِ ابْنِ وَهُوَ - الْوَاحِدِ عَبْدِ حَدَّثَنَا، الْمُخْرُومِيُّ أَخْبَرَنَا، إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا
، الْأَصَمِّ

، وَالْحِمَارُ، الْمَرْأَةَ الصَّلَاةَ يَقْطَعُ" «: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ، الْأَصَمِّ بْنُ يَزِيدٍ حَدَّثَنَا
الرَّحْلِ مُؤَخَّرَةً مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقِي، وَالْكَلْبُ

İshak bin İbrahim, Mahzumi, Abdulvahid, İbni ziyad, Abdullah bin Abdullah bin Asam, Yezid bin Asam, Ebu Hureyre: Rasulullah (sav) şöyle dedi: Kadın, eşek ve köpek namazı bozar.

Ebu Hureyre'den rivâyet olunan hadisin isnad şemasını şu şekilde gösterebiliriz:

1.4 Abdullah b. Mugaffel (ö. 59/679) Rivâyeti

Abdullah b. Mugaffel'den gelen konuya ilişkin rivâyet, Kütüb-i sitte içerisinde sadece İbn Mâce'nin Sünen'inde bulunmaktadır. Söz konusu rivayet şu şekildedir:

الْحَسَنُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا، الْأَعْلَى عَبْدُ حَدَّثَنَا، الْحَسَنُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا
"وَالْحَمَارُ وَالْكَلْبُ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ يَقْطَعُ" قَالَ - وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - النَّبِيِّ عَنْ، مُعَقَّلٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ

Cemil bin el-Hasan, Abdulala, said, Katade, Hasan, Abdullah bin Muğaffel: Rasulullah (sav) şöyle dedi: Kadın, köpek ve eşek namazı bozar.

Bu rivayete ait isnad şeması aşağıdaki gibidir.

2. KADIN, KÖPEK VE EŞEĞİN NAMAZI BOZACAĞI HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLERİN METİN İNCELEMESİ

Namazın dinimizin en önemli ve en temel ibadetlerinden olması, müslümanları bu ibadeti icra ederken daha çok dikkatli ve titiz olmasını gerektirmiştir. Namaz kılanın önünden geçilmemesi ile ilgili rivayetler de bu konuda Müslümanları daha da dikkatli olmaya sevk etmiştir. İster kapalı, ister açık alanda olsun zorunlu olmadıkça namaz kılan birisinin önünden geçilmemelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) namaz kılanın önünden geçmektense 40 yıl beklemenin daha hayırlı olacağını belirtmiştir. Namaz kılanın da, uygun bir yere durmak veya sütne vb. bir şey koymak suretiyle önünden geçilmemesi için önlem alması gerekmektedir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), önünden insan veya hayvanların geçmesi muhtemel olan bir yerde namaz kılan kişinin önüne sütne koymasını tavsiye etmektedir. Bu bağlamda Hz. Peygamber, namaz kılanlara kible istikametine denk gelecek şekilde semerin arka kaşı kadar sütne yapmalarını tavsiye etmiş, böylesi bir durumda namaz kılanın önünden geçen çeşitli canlıların namaza zarar veremeyeceğini ifade etmiştir.

Kişinin namaz kılarken kendisi ile kible arasına sütne koymadığı takdirde namazlarının bozulacağına dair rivayetler Kütüb-i sitte eserlerinden Buhârî'nin el-Câmiu's-Sahîh'i hariç diğer beş kitapta dört ayrı sahâbîden rivayet edilmiştir. Bu rivayetleri incelendiğinde bazı rivayetlerde sütne edinmediği takdirde kadının, eşeğin, köpeğin, yahudinin, domuzun namazı bozacağı belirtilmişken bazısında ise namaz kılanın önünden bu varlıkların geçmesinin (sütreden bahsedilmeden) her halukarda namazı bozacağı belirtilmiştir.

Mezkur rivayetler incelendiğinde Ebu Zer'den gelen rivayetlerde sütne edinildiği takdirde söz konusu varlıkların namaz kılanın önünden geçmesiyle namazın bozulmayacağı belirtilmiştir. Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayetlere baktığımızda herhangi bir sütreden bahsedilmeyip köpeğin ve hayızlı kadının namazı bozacağı sadece Ebu Davut'un Abdullah bin Abbas rivayetinde sütne konulması ve namaz kılanın önünden geçenlerin bir taş atımlık mesafede bulunmasının namazı bozmayacağı belirtilmiştir. Ebu Hureyre vasıtasıyla gelen rivayetler baktığımızda herhangi bir sütreden bahsedilmeyip kadının, köpeğin ve eşeğin namazı bozacağı belirtilmiştir. Abdullah bin Muğaffel

vasıtasıyla gelen rivayet sadece İbni Mace'nin süneninde yer alıp bu rivayette de kadının, köpeğin ve eşeğin namazı bozacağı belirtilmiştir.

Gerek sütü edinerek gerekse sütresiz bir şekilde namaz kılan kimsenin önünden kadın, köpek ve eşek geçmesi halinde, bunların namazı bozacağı veya namazı bozmayacağı yönünde iki farklı değerlendirme söz konusudur. Namazın bozulacağı görüşünde olanlar burada geçen "kat" ifadesini zahirine göre değerlendirip bu kelimeyi namazı bozmak şeklinde yorumlamışlardır. Cumhûru ulema ise, kat` kelimesini, namazdaki huşûyu engellemek şeklinde yorumlamış ve sevabın azalması şeklinde değerlendirmişlerdir.

Ayrıca hiç kimsenin başkasının günahını yüklenmeyeceğini bildiren ayetlerde bunu destekler niteliktedir. Dolayısıyla hiç kimsenin başkasının namazını bozmayacağı hükmüne varılabilir. Buhârî de namaz kılanın kendi fiili hariç dışarıdan bir müdahale ile namazın bozulmayacağını ifade etmiş, "Namazı hiçbir şey bozmaz" şeklinde bir bâb başlığı belirlemiş, bu babda şu rivayete yer vermiştir.

Hiz. Aişe'nin yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Aişe: Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resulullah'ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılariken gördüm. Benim için ihtiyaç hâsıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim, ayak tarafından sıyrılıp çıkardım.

Yukarıdaki rivayette Hiz. Aişe, kadının köpek ve eşekle beraber zikredilmesine karşı çıkmış, kadının köpek ve eşekle aynı değerle tutulmaması gerektiğini Efendimizin (sav) uygulaması ile belirtmiştir.

Sonuç olarak namaz kılanın önünden herhangi bir varlığın geçmesi ile ilgili olarak rivayet edilen hadisi şeriflerin namazı bozacağı şeklinde değil de, sevabın azalacağı şeklinde anlamak daha uygun olacaktır.

KAYNAKÇA

- AHMED BİN HANBEL, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. 8 Cilt b.y.:Beyrut 1405/1985.
- BUHARÎ, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail, el-Câmi'ü's-şâhîh, nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr 9 Cilt b.y.: Dâru Tavki'n-Necât, 1422/2001
- DARİMÎ, Ebû Muhammed 'Abdullâh b. 'Abdurrahman et-Temîmî, el-Musned, thk. Merzûk b. Hiyâs ez-Zehrânî, 2 Cilt b.y.:Kahire: Dâru't-Ta'sîl, 1436/2015
- EBU DAVUT, Suleymân b. el-Eş'aş es-Sicistânî, Sünenü Ebî Dâvûd, thk. Muhammed Muhyiddîn 'Abdulhamîd 7 Cilt b.y.:Beyrut: el-Mektebetu'l-'Aşriyye, 1430/2009
- MÜSLİM , Ebû'l-Hasen Muslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî, el-Câmi'ü's-şâhîh , thk. Muhammed Zuheyr en-Nâşır 8 Cilt b.y.:Cidde ,1433
- NESAI, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî, Süneni Nesai, nşr.y , 8 Cilt (Kahire: el-Mektebü't-Ticariyyetü'l- kübra 1930), "Kible", 7 (No.750)
- İBN MACE, Ebû Abdullâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvîni, Sunenu İbn Mâce, thk. Şu'ayb el-'Arna'ût, 5 Cilt ,b.y.: Dâru'-r-Risâleti'l-'Âlemiyye, 1430/2009
- TİRMİZÎ, Ebû 'Îsâ Muhammed b. 'Îsâ, Sunenu't-Tirmizî, thk. Aḥmed Muhammed Şâkir - Fu'âd 'Abdulbâkî, 5 Cilt b.y.:Mısır:,1395/1975
- ZEHEBÎ , Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Siyerü a`lâmi'n-nübelâ, thk. Şuayb el-Arnaûd, 5.Cilt b.y.: Beyrut 1982/1402

К ВОПРОСУ О МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ В ЭПИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ ЯКУТОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОЗАИЧЕСКОГО ОЛОНХО «ЭР СОГОТОХ»

Мария ЭРЕН

Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara / Türkiye
E-posta: erenmariia@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4834-450X

Аннотация

Фольклор народа саха представляет собой уникальное народное творчество, которое содержит в себе различные жанры как сказочной, так и несказочной прозы. Виды якутского фольклора, отражающего историческое и культурное развитие народа, можно разделить на «кэпсээн» (легенды и мифы), «алгыс» (благопожелания), «чабыргах» (скороговорка), «тойук» (песня с извлечением гортанных призвуков), «осуохай» (традиционный круговой танец), а также сказки и загадки. Особое место в устном народном творчестве народа саха занимает древнейшее эпическое искусство под названием «олонхо». Термин «олонхо» используется для обозначения как эпической традиции в целом, так и для отдельных сказаний. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10000-15000 стихотворных строк, повествуют о подвигах и борьбе богатырей племени Айыы с богатырями Нижнего мира, олицетворяющими коварство и зло. Исполняются эпосы народными сказителями-олонхосутами. Среди якутских эпических сказаний центральное место занимает цикл героического эпоса Вилюйского района о военачальнике Эр Соготохе. Известны разные варианты произведения в исполнении В.О. Каратаева, А.С. Васильева, Н.Г. Тагорова и др. Олонхо «Эр Соготох», как и другие эпические сказания, вобрал в себя представления древних якутов о мироздании, их религиозные, моральноэтические, эстетические взгляды, сохранил в себе большое количество мифологических мотивов. Источником исследования является прозаический вариант олонхо «Эр Соготох» 1936 года, собранный и переведенный А.А. Поповым в литературной обработке Е.М. Тагер. Целью исследования является рассмотрение и анализ следующих мотивов: сверхъестественное появление на свет, связь с Верхним миром, упоминание божеств якутского пантеона, мировое дерево, встреча с духом-хозяйкой священного дерева, мифических локус «молочное озеро», а также следы мифологического комплекса культа Великой Матери.

Ключевые слова: Фольклор народа саха, олонхо, Эр Соготох, мифология.

TO THE QUESTION OF MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN THE EPIC FOLKLORE OF THE YAKUTS ON THE EXAMPLE OF THE PROSE OLONKH "ER SOGOTOKH"

Abstract

The folklore of the Sakha people is a unique folk art that contains various genres of both fairy-tale and non-fairy-tale prose. The types of Yakut folklore, reflecting the historical and cultural development of the people, can be divided into "kepseen" (legends and myths), "algys" (good wishes), "chabyrgakh" (tongue twister), "toyuk" (a song with the extraction of guttural sounds), "osuokhai" (traditional circle dance), as well as fairy tales and riddles. A special place in the oral folk art of the Sakha people is occupied by the ancient epic art called "olonkho". The term "olonkho" is used to denote both the epic tradition as a whole and individual tales. The poems, which average 10,000-15,000 lines long, tell of the exploits and struggles of the heroes of the Aiyy tribe against the heroes of the Lower World, who personify treachery and evil. The epics are performed by folk storytellers - olonkhosuts. Among the Yakut epic tales, the central place is occupied by the cycle of the heroic epic of the Vilyui district about the military leader Er Sogotokh. Various

versions of the work are known, performed by V.O. Karataev, A.S. Vasiliev, N.G. Tagrov and others. Olonkho "Er Sogotokh", like other epic tales, absorbed the ideas of the ancient Yakuts about the universe, their religious, moral, ethical, aesthetic views, and retained a large number of mythological motifs. The source of the study is the prose version of the olonkho "Er Sogotokh" of 1936, collected and translated by A.A. Popov in the literary adaptation of E.M. Tager. The aim of the study is to examine and analyze the following motives: supernatural birth, connection with the Upper World, mention of the deities of the Yakut pantheon, the world tree, meeting with the spirit-mistress of the sacred tree, the mythical locus of the "milk lake", as well as traces of the mythological complex of the cult of the Great Mother.

Keywords: Folklore of the Sakha people, olonkho, Er Sogotokh, mythology.

Происхождение якутского героического эпоса олонхо и пути развития форм эпической стилистики на различных этапах его бытования на сегодняшний день считаются наиболее дискуссионными вопросами олонховедения. Олонхо, как и все эпосы мира, в особой художественно-эстетической форме отражает мировоззрение, духовную культуру народа саха, в его образном слове представлена высшая форма развития устной народной поэзии (Гоголева, 2023, 4). Якутский героический эпос (олонхо) имел разноплановую связь с обрядовыми жанрами фольклора, существовавшими в традиции. Значительное место в эпических сюжетах отводится изображению различных ритуальных действий: испрошению души ребенка, родильным обрядам, воинской инициации, свадебному церемониалу и др. (Решетникова, 2005: 69).

Для того, чтобы эпическое сказание сформировалось, и закрепившись в истории, дошло до наших дней, ему необходимо пройти несколько стадий, одну из которых можно назвать (1) «эпической эпохой». Е.М. Мелетинский употребляет аналогичное выражение в своем исследовании «Происхождение героического эпоса» (2003, 6), но детально не рассматривает данный термин: *«В истории литературы можно выделить целую «эпическую» эпоху, заслуживающую специального изучения в фольклористическом и теоретико-литературном плане <...>. Этой стадии свойственны известная ограниченность мировоззрения и примитивность поэтических средств, но вместе с тем, как всегда в искусстве, ей присуща своеобразная неповторимая красота»*. В другой своей работе под названием «О древнейшем типе героя в эпосе тюрко-монгольских народов Сибири» автор обращается к термину «эпическое время», которое в эпосе алтае-саянских народов, якутов и бурят определяется в зачатке как мифическая эпоха первотворения, как заря мироздания. Это начальное время иногда характеризуется как идеальный "золотой век" (Мелетинский, 1964, 426).

Турецкий ученый-фольклорист Мехмет Оджал Огуз (2004, 7) же рассматривает термин «эпическая эпоха» в аспекте временного отрезка, определенного периода, в который общество, где зародится эпос, должно существовать. Период, когда мифологические элементы еще продолжали оказывать сильное влияние на общественную жизнь, а тип удалого богатыря занимал главенствующую позицию. Вторая важная ступень, которая способствует формированию эпоса – это наличие ключевого события, глубоко повлиявшего на народ (2), относящегося к первичному устному обществу, то есть обществу, основанному на устной коммуникации. И, наконец, последний обязательный фактор становления эпического произведения – поэт-сказитель (3). Событие, которое по какой-либо причине повлияло на общество и передавалось из поколения в поколение, изначально должно быть преобразовано в литературное произведение

сказителем. Другими словами, сперва, пережитое народом явление должно быть закреплено поэтом-исполнителем эпической форме, а в дальнейшем же повествование должно быть продолжено на протяжении поколений и другими поэтами.

Жанр олонхо, зародившийся в VIII-X веках, по своему содержанию, сюжетно-композиционному строю и средствам художественной изобразительности близок к героическим эпосам других тюркских и монгольских народов Сибири (хакасов, алтайцев, тувинцев, бурят и др.), а также малочисленных народов Севера (долган, нганасан, эвенов, эвенков и др.). Средний размер сказания 10–15 тысяч, иногда же достигает и 50 тысяч стихотворных строк. Обычно часть текста излагается ритмизованной прозой, встречаются прозаические отрывки (Большая Российская Энциклопедия).

Касательно этимологии термина «олонхо», якутский ученый Н.К. Антонов (1974, 26) связывает «olongko» с общетюркским словом «oleng, olong», что означает песня. Второй компонент **-ko** является реликтом общетюркской основы **kos-** «слагать (стих, песню)». Отсюда якутские *koñu* «слагать стих, песни; воспевать»; *koñoon* «стихотворение» (< тюрк. *kosu* «стихотворение, поэма»; *kosak* «историческая песня»). В подтверждении этого в словаре Махмуда-аль Кашгари «Диван Лугат ат-Тюрк» (1986, 348), датированный XI веком, находим глагол *koş*, который имеет значение «ставить, добавлять, а также сочинять тюркю». В алтайском языке «*кожон*» означает «песня», глагол «*кожондо*» – петь (Алтайско-русский словарь, 2018, 335). В доисламской турецкой литературной традиции термин «*koşug*», а впоследствии «*koşma*» известны в значении одиннадцатисложной формы народного стихотворного произведения, состоящем минимум из трех, максимум из восьми четверостишей.

Научное собрание и исследование олонхо и искусство его исполнения олонхосутами были начаты уже в 60-х гг. XIX столетия русским ученым И.А. Худяковым, сосланным за революционную деятельность в г. Верхоянск. Помимо Худякова важный вклад в развитие и исследование жанра внесли академик О.Н. Бётлинг, В.Л. Серошевский, Э.К. Пекарский, И.В. Пухов, Г.П. Башарин и др.

Сюжета олонхо может развиваться следующим образом:

1. Действие начинается с нападения абаасы на семью героя: богатырь абаасы похищает сестру (или жену) героя и разрушает его страну.

2. Действие начинается с нападения абаасы на семью других людей айыы.

а) герой вызывается в качестве жениха,

б) герой вызывается для помощи попавшим в беду,

в) герой вызывается в качестве раба для выходящей замуж невесты,

г) героя уводят насильственно, он уносится вихрем.

3. Герой отправляется на поиски невесты.

4. Герой отправляется на поиски приключений» (Пухов, 1962: 60).

Одним из известных олонхо народа саха является сказание о первозданном якутском богатере Эр-Соготохе. Произведение «Эр Соготох» считается ранним типом архаического эпоса. Опираясь на данные диссертации Т.В. Илларионовой (2006, 6-7), зафиксированы разные варианты эпического сказания «Эр Соготох». Среди них тексты записанные А.Я. Уваровским, С.В. Ястремским, В.Л. Приклонским, М.Н. Неустроевым, Н.А. Абрамовым, В.О. Каратаевым и исполненные

А.С. Васильевым, Н.С. Скрыбыкиным, Г.Ф. Никулиным, Н.В. Слепцовым и Н.Г. Тагровым. Принимая во внимание, тот факт, что эпос «Эр Соготох» имеет разные варианты, объектом данного исследования является прозаический текст 1936 года, собранный и переведенный А.А. Поповым в литературной обработке Е.М. Тагер.

В некоторых вариантах олонхо главный герой создан на седьмом небе и затем отправлен в Средний мир, в некоторых же, как в прозаическом варианте А.А. Попова главный герой Эр Соготох, изначально появляется на свет в Среднем мире, то есть на земле. Герой «*ни почтенного господина-батюшки, ни почтенной госпожи-матушкине не знавал*», но несмотря на это в эпосе говорится, что дед его Белый-Создатель-Господин, бабка Ясная-Почтенная-Госпожа, а старшая сестра – дух земли. Какой бы вариант эпоса ни был представлен, согласно приведенным данным, объединяющим фактором является божественное происхождение и соответственно мотив чудесного рождения.

Сверхъестественное появление на свет – характерный мотив для эпического жанра. Традиционно в начале эпических сказаний, включая и тюркские, происходит переход от мотива бездетности к мотиву чудесного рождения посредством природных объектов, например, таких как яблоко; природных сил и явлений, таких как свет, дождь и т.д., при помощи молитвы. Известны примеры происхождения главного героя от дерева¹, пример которого можно увидеть в уйгурском мифе о происхождении Гаоче, а также от скалы или камня. Таким образом можно сказать, что на содержательном уровне типологически общими оказываются все характерные эпические ситуации и коллизии — биографические («матримониальные») и воинские (Неклюдов, 2015, 8).

По эпитету «Белый-Создатель-Господин» становится понятным, что подразумевается Верховный создатель Вселенной Юрюнг Айыы Тойон (Үрүҥ Аар Тойон) в якутской мифологии. Наименование «Ясная-Почтенная-Госпожа» также указывает на божество верхнего мира, обладательницу кута². Наравне с высшими божествами в якутских эпических сказаниях нередко можно увидеть наличие различных духов «иччи», при том как положительного, так и демонического характера. Старшая сестра Эр Соготоха, упоминаемая как дух земли, также является реликтом мифологического сознания якутского народа, в основе которого лежали анимистические представления. Известен факт почитания древними тюрками различных духов-хозяинов природных объектов и местности, в том числе духов Среднего мира ыдук Йер-Суб, олицетворяющих в себе понятия Земли и Воды. Дух-хозяйка земли является одной из наиболее почитаемой иччи в якутском олонхо, защитница родной местности, родового гнезда героя олонхо. Ее обычно называют *Аан Алахчын Хотун*. В некоторых олонхо ее называют по-разному, но все они выполняют одну и ту же функцию, охраняют родовую территорию и обеспечивают благополучие людей Среднего мира и их основного

¹ Подробнее см. "Индекс мотивов" С. Томпсона (Motif-Index Of Folk-Literature) T500—T599. 2016.

² Термин «кут» тюркоязычных народов Саяно-Алтая выражает понятие, называемое в этнографической литературе душой. У алтайцев кут — душа в смысле жизненной силы, присутствия духа, плодородия, счастья души. У телеутов кут — это зародыш, приходящий в человека извне (от духов-небожителей), дающий начало жизни человеку и растущий вместе с ним, и начало, поддерживающее жизненную силу (Потапов, 1973, 281).

богатства, крупного рогатого скота и лошадей (Винокуров, 2017, 44). В олонхо «Эр Соготох» главный герой употребляет эпитеты «кормилица» и «создательница». Согласно мифологическим воззрениям народа саха дух-хозяйка земли живет в священном дереве *Аал Луук Мас*, располагающемся в центре Среднего мира или страны олонхо. Помимо духа-хозяйки земли в тексте упоминается и дух охоты (1936, 54). В варианте А.А. Попова место, куда пришел Эр Соготох и обратился к своей старшей сестре описывается следующим образом:

«Посреди урочищ росло священное дерево-дуб. Корни его до Ситхы тянулись, сучья до моря добирались, до реки Таатты доходили ветви. Кора была черного серебра, иглы золотые, шишки серебряные, громадные, подобные заздравным кубкам зажиточного человека, листья широкие— серебряные, береста серебряная; желтую влагой сочилось, каплями с яйцо гоголя; трепетало, роняя влагу каплями с яйцо кряквы» (Попов, 1936, 43-44).

По данному фрагменту очевидно, что речь идет о мировом дереве. Священная вертикаль, воплощает универсальную картину мира, объединяя в себе сразу 3 части Вселенной: своей кроной оно достигает Верхнего мира, корнями уходит в Нижний, а ствол же находится в Среднем мире. Помимо словосочетания *Аал Луук Мас*, в якутской мифологии встречаются также термины *Аар Кудук Мас*, *Аар Лууп Мас*, *Аар Дууп Мас*, *Аар Кудук Тиит*, *Аал Дууб Хатынг Мас* и *Аар Дуб*. Это могучее восьмиветвистое священное дерево почтенно растет в самом центре Среднего мира, оно может быть изображено в некоторых олонхо в виде хвойного (напр.: *лиственница*), либо лиственного дерева (*береза*, *дуб*). Представляется как существо одушевленное, разумное (Koryakina, 2018, 48). Попов (1936, 298), давая разъяснения в разделе «Указатель слов и оборотов речи» говорит о том, что на современной территории якутов дуб не встречается и указывает на южную прародину.

Следуя хронологическому порядку мифологических элементов, встречающихся в данном олонхо, следующий пример, отражающий древние воззрения народа саха, является упоминание Важного Громадного Владыки «У которого пятятся люди, а скот спотыкается, который слывет гордецом», а также Арсаан-Дуолан-старика (Попов, 1936, 44). Божество, имя которого переведено на русский язык как Важный Громадный Владыка, несет в себе черты якутского Улуутуйар-Улуу-Тойона. Образ Улуу Тойона спорный: его относят то к светлым божествам айыы, то к дьявольским божествам абаасы. В этнографических материалах дореволюционных исследователей Улуу Тойон представлен как злой дух верхних божеств (Борисова, Данилов, 2021, 12). В исследуемом нами олонхо Улуу Тойон выступает в качестве владыки злых божеств и духов Верхнего мира. В этом же фрагменте эпического текста дается описание подземного мира и имени сына властителя подземного мира Арсаан-Дуолана, что еще раз указывает на негативную коннотацию:

«Волнами ходят знатные люди и ледяною шугою — знатные женщины, где зияют густым огненным туманомреющие долины, где обомлели восемь колен-родов и над ними родоначальник стал Арсаан-Дуолан-старик, со стоймя завязшими в тине парнями, с лежащими расслабленными девушками, с ширококостыми знаменитыми жеребцами и черными упрямыми быками, преисподняя, тот восточный край, где очаг убийств и темных дел, не несут же несчастья» (Попов, 1936, 44).

В прозаическом варианте олонхо «Эр Соготох» не раз встречается эпитет «молочный», а также мифический локус «молочное озеро» (с. 44, 46, 55, 64, 65, 84, 93). По шаманистским поверьям молочное озеро располагается на небе, откуда божество-покровительница детей и приплода домашних животных Айыысыт¹, берет одну каплю воды и молоко и оставляет их во рту младенца. Считается, что эта капля закладывает и формирует душу ребенка. В традиционных верованиях сибирских тюрков просматривается глубокая связь между понятиями «кут» и «молоко». У тюрков Саяно-Алтая молочное озеро Сүт-көл, считающиеся источником всего живого, находится на третьем ярусе неба. В мифологических воззрениях щорцев и сагайцы встречается вариация «Сүттүг көл», а среди телеутов «Сүт Ак көл» (Бейдили, 2003, 77, 506). В алтайской модели мира рядом с озером помещается другой сакральный объект — священное дерево, чаще всего береза (в алтайском эпосе она иногда заменяется тополем) (Сагалаев, 1991, 60). По тексту также очевидно, что молочное озеро находится на небе, где живет Верховный Создатель: *«На молочном озере живущий, с подножьем молочного камня, — белый дождь — питье его, Юрюнг-Айыы-Тойон, Белый-Великий-Господин, дед твой послал <...>», «Что на молочном озере живет, с подножьем из беломолочного камня, Юрюнг-Айыы-Тойон — не от него ли происхожу?»* (Попов, 1936, 46, 44). Кроме этого, стоит сказать, что бело-молочный цвет в мифологии тюрков отождествляется с сакральной чистотой, а такие молочные продукты как «кумыс, айран, чегень» предназначались в обрядах жертвоприношения для божеств Верхнего мира.

Мифологические отголоски народа саха прослеживаются и в упоминании родоначальника девяти кузнецов Гибель-Дуодарба-Черного-Кузнеца. Героические эпосы тюрко-монгольских народов могут послужить источником для воссоздания сакральных представлений о кузнечном деле и божественных покровителях мастера – важных условиях, формировавших статус кузнеца в глазах соплеменников (Наумова, Король, 2020, 52). В тюркской народной культуре железо является важным металлом, имеющим охранительные функции. Предметы из железа используются в различных ритуалах, защищающих от злых духов и сглаза. Исходя из данных особенностей железа, человек, который непосредственно связан с ним, также обрел сакральный статус. Таким образом устанавливается четкая функциональная связь между кузнецом и шаманом, имеющая в себе основу «подобное порождает подобное». Известно, что и среди тюрков, и среди славян помимо колдунов и знахарей, представители таких профессий как пастух, мельник, печник и кузнец наделялись сверхъестественными качествами. В классификации якутских алкышей отдельную группу составляют «алкыши кузнечного культа» (Ефимова, 2013, 15-17). Инструменты кузнеца также обладают таким же статусом как бубен и барабан шамана и имеют своих духов-покровителей (Инан, 1986, 84). В якутской мифологии и эпических сказаниях известен небесный покровитель кузнечного дела (Кытай / Кыдай Бахсы), один из девяти божеств якутского пантеона. Это качество и позволяет исследователям причислить Кытай Бахсы — персонажа якутского пантеона — к *абаасы* Верхнего мира (Семенова, 2006, 182). В

¹ В якутской мифологии термин «Айыысыт» упоминается и в качестве общего названия покровительница, и в качестве отдельного верховного божества.

олонхо «Эр Соготох» слуги Юрюнг-Айыы-Тойона описывают место, где находится Гибель-Дуодарба-Черный-Кузнец следующим образом:

«За девяносто дневных переходов слышен стук наковальниего горна— вот какая страна. В буроватом бугре приютившийся, где девяносто отверстий, с шумными, громадными — будто белые кобылицы – мехами, с наковальней из плотного преисподнего камня, с молотом— как волна морская; тот, у кого девяносто, как уголь, черных парней угольщиками, у кого семьдесят рослых черных парней слесарями,— он, девяти кузнецов родоначальник, Гибель-Дуодарба-Черный-Кузнец: к нему войди» (Попов, 1936, 46).

Далее послы Верховного Владыки говорят Эр-Согоху велеть изготовить у кузнеца кольчугу и саблю:

«Адского зверя костью вели натереть. В моче семи девушек небесной выси вели закалить. В запекшейся крови трехголовой Ексею-Птицы вели отпустить. Чтоб с того берега леса зубы в губах красивого парня в ней отражались, а с южного склона леса девичьи глаза с бровями, радостно дрожа, переливали, — такую саблю вели изготовить» (с. 47).

В данном эпизоде присутствует многоголовая птица Ёксёку (якут. Өксөкү) из мифологических представлений якутов и долган. Э. К. Пекарский (1917, 1924) в «Словаре якутского языка» для термина *өксөкү* дает следующие определения 1) «сказочно-шаманская птица, представляемая обыкновенно с двумя или тремя головами; король крылатых *BC.*; орел, хотой; двухглавый орел, превращается птицей от самого большого өксөкү до самого маленького; 2) сказочный орел, царь птиц с восьмью головами и четырехгранными клювами». В мифологических воззрениях тюрков в целом и якутов в частности некоторые виды птиц занимали особое положение, сочетая в себе черты тотемных животных и прародителей рода. Среди представителей «орнитологического пантеона» орел, считался олицетворением неба, солнца, свободы, победы, царя-птицы, процесс формирования которого начался уже на самом раннем этапе культуругенеза якутов (Суздалова, 2020, 105). Шаман же приступая к камланию имитирует звуки птиц.

Богатырь Эр Соготох в очередной раз встретившись с духом-хозяйкой Земли, для которой используются такие эпитеты как «вотчины владычица, кормилица, создательница, госпожа старшая сестрица», прильнув к ее груди, пьет молоко (1937: 57). Такой эпизод неудивителен и часто встречается эпическом и сказочном фольклоре¹. Описание груди зачастую как «закидывание левой груди на правое плечо, а правой груди на левое плечо», вскармливание главного героя молоком и тем самым усыновление последнего имеет отголоски древнего культа и архетипа Великой Матери, зародившегося в эпоху матриархата. Среди созидательных функций Великой Матери выделяются следующие:

- 1) как супруга бога — творца она участвует в сотворении мира;
- 2) участвует в создании населяющих землю живых существ;
- 3) покровительствует культуре как творческой силе социума;
- 4) дарит людям законы и тайные знания;
- 5) тождественна природным циклам смерти и воскрешения;
- 6) источник жизненной силы и бессмертия;

¹ См. Дэвы-Великанши в турецких сказках.

7) участвует в религиозных мистериях и тайных языческих культах (Леонова, 2011: 33).

В олонхо «Эр Соготох» дух-хозяйка Земли является покровительницей всего живого, участвующая в жизни людей и животных.

В заключении можно сказать, что олонхо, являющееся выдающимся памятником нематериального культурного наследия народа саха, содержит в себе не только философские, нравственно-эстетические принципы, но и передает древнюю песенно-исполнительскую традицию и отголоски мифологических воззрений. Особое место в олонхо занимают мифологические персонажи: верховное божество Юрюнг Айыы Тойон (Үрүҥ Айыы Тойон), женские божества, которые способствуют рождению людей и размножению домашних животных, различные духи-иччи положительного и демонического характера, которые как помогают главному герою-богатырю, так и учиняют препятствия.

Источники

- Алтайско-русский словарь (2018). Горно-Алтайск: БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова».
- Антонов Н.К. (1974). Заметки об эпосе якустов. *Советская тюркология* (1). Баку. 25-27.
- Бейдили, Д. (2003). *Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük*. Ankara: Yurt Kitap Yayın.
- Большая Российская Энциклопедия <https://bigenc.ru/c/olonkho-eff34f> (Дата обращения: 10.05.2025).
- Борисова А.А., Данилов И.А. (2021). Образ улуутойона в эпосе олонхо: функции семантика (по материалам ранних записей). *Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева*. № 4 (113). 10-18.
- Винокуров В.В. (2017). Иччи (духи-хозяева) в якутском героическом эпосе олонхо. *Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия Эпосоведение*, (07). 38-51.
- Гоголева М.Т. (2023). *Олонхо: Память эпического слова*. Чебоксары: Издательский дом «Среда».
- Ефимова, Л.С. (2013). *Якутский алгыс: специфика жанра, поэтика*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Элиста.
- Илларионова Т.В. (2006). *Текстология олонхо «Могучий Эр Соготох» (сравнительный анализ одновременных записей)*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Улан-Уде.
- Инан, А. (1986). *Tarihte ve Bugün Şamanizm. Materyaller ve Araştırmalar*. III. Baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Кашгарлы Махумут (2003). Подг. Бесин Аталай. Анкара: Турцкое лингвистическое общество.
- Леонова Л.Л. (2011). Культурные особенности архетипа великой матери в мифологии цивилизаций древнего востока. *Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология*, (2), 32-35.
- Мелетинский Е.М (1964). *О древнейшем типе героя в эпосе тюрко-монгольских народов Сибири*. Сборник статей к 70-летию члена-корреспондента АН СССР В. М. Жирмунского. Москва; Ленинград: Наука. 426-443.
- Наумова О.Б., Король Г. Г. (2020). Личность мастера как фактор вариативности художественного металла. *Вестник антропологии*. № 2 (50). 47-67.
- Огуз, М. Оджал (2004). *Destan Tanımı ve Eski Türk Destanları. Milli Folklor*. 16 (62). 5-7.
- Попов А.А. (1936). *Якутский фольклор*. Москва: Советский писатель.
- Пухов И. В. (1962). *Якутский героический эпос олонхо: Основные образы*. Москва: Издательство АН СССР.
- Решетникова А.П. (2005). *Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте*. Якутск: Бичик.
- Сагалаев А.М. (1991). *Урало-алтайская мифология. Символ и архетип*. Новосибирск: Наука.
- Томпсон, С. (2016). *“Motif-Index Of Folk-Literature”*. Bloomington: Indiana University Press.

ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ТУУГАНДЫК ТЕРМИНДЕРДЕ ЭНАНТИОСЕМИЯ¹

Орозалиева Диляра Азыбаевна

“Ала-Тоо” Эл аралык университетинин
Факультеттер аралык мамлекеттик
предметтерди окутуу кафедрасынын окутуучусу, аспирант
E-mail: diliara.orozalieva@alatoe.edu.kg
Orcid 0009-0004-3133-609X

Ф.и.д. Усубалиев Бейшенбай Шенкеевич

Проф., ф.и.д. Усубалиев Бейшенбай Шенкеевич Эл аралык Кувейт
университетинин профессору

Кыскача мазмуну

Макалада түрк тилдеринин орток лексикасында туугандык мамилени билдирген терминдерде кездешкен энантиосемия көрүнүшү, андагы окшоштуктар, айырмачылыктар изилденет. Энантиосемия – бул сөздүн бир эле учурда карама-каршы маанилерди билдирүү кубулушу. Сөздүн маанилеринин карама-каршы абалга келүүсү туугандык терминдерде да кездешет. Айрыкча тектеш тилдер арасында туугандык терминдердин карама-каршы мааниде колдонулушу байкалат. Изилдөөдө түрк тилдериндеги айрым туугандык мамилени билдирген сөздөр талданып, алардын семантикалык өзгөрүүлөрү, тарыхый өнүгүүсү жана маданий өзгөчөлүктөрү каралат. Бул кубулуш түрк тилдеринин ички байланыштарын, ошондой эле алардын өнүгүү процессиндеги өзгөчөлүктөрүн түшүнүүгө өбөлгө түзөт.

Изилдөөнүн жыйынтыгында энантиосемиялык туугандык терминдеринин тилдик системадагы ролу аныкталып, алардын түрк тилдеринин өнүгүүсүнө жана семасиологиялык түзүлүшүнө тийгизген таасири көрсөтүлөт. Ошондой эле түрк тилдеринин лексикалык өзгөчөлүктөрүн жана семантикалык динамикасын тереңирээк түшүнө алабыз.

Ачкыч сөздөр: энантиосемия, түрк тилдери, туугандык терминдер, семасиология, антонимия, көп маанилүүлүк, лексикалык өзгөрүүлөр.

ENANTHIOSEMY IN KINSHIP TERMS IN TURKISH LANGUAGES

Abstract

The article examines the phenomenon of enantiosemy, similarities and differences in the terms denoting kinship in the common vocabulary of Turkish languages. Enantiosemy is the phenomenon of words having opposite meanings at the same time. Opposite meanings of words can also be found in kinship terms. Especially among related languages, kinship terms are used in the opposite sense. In the study, some words denoting kinship in Turkish languages are analyzed, their semantic changes, historical development and cultural features are considered. This phenomenon contributes to the understanding of the internal relations of Turkic languages, as well as their characteristics in the process of development.

As a result of the study, the role of enantiosemy kinship terms in the language system is determined, and their influence on the development and semasiological structure of Turkic languages is shown. We can also gain a deeper understanding of the lexical features and semantic dynamics of Turkic languages.

Keywords: enantiosemy, Turkic languages, kinship terms, semasiology, antonymy, pluralism, lexical changes.

¹ Бул изилдөө Орозалиева Диляра Азыбаевнанын кандидаттык диссертациясынан.

Киришүү

Тектеш тилдердеги орток лексиканын катарын туугандык мамилени билдирүүчү терминдер толуктайт. Түрк тилдеринин тарыхына көз чаптырсак, туугандык мамилени билдирген сөздөрдүн жазуу түрүндө сакталган эң алгачкы булагы катары байыркы түрк жазма эстеликтерин жана андан кийин Махмуд Кашгарлынын “Диван лугат ат-түрк” чыгармасын атай алабыз.

Түрк тилдери “туугандык терминдер” боюнча алып караганда дүйнөдөгү эң бай тилдик уяны түзөт. Окумуштуу Сүлейман Түлүжү үй-бүлөнүн ичиндеги туугандык мамилелердин тартибине тынымсыз жаңы салымдарды кошкон терминдер катары карайт [Süleyman Tülücü, 1]. Чындыгында алар көп өзгөрүүгө дуушар болгондугун тектеш тилдердеги терминдерден жана көпчүлүк изилдөөлөрдүн жыйынтыктарынан байкоого болот. Мисалы, Орхон жана Энесай жазма эстеликтерде кездешкен адамзатка же тууганчылыкка байланыштуу терминдерди карап көрөлү. Алар ата, огул (уул), апа, өг (ата-баба), ага, ини, кадаш (бир тууган), эчү (улуу бир тууган), эке (тууганчылыкты билдирген сөз), эбек (үйдөгү туугандары), синил/сиңли (сиңди), кунчуй (каныша, канайым), кудуз (аял), кадын (кайын, кайын ата), катын, келин, кыз/кыс сыяктуу ж.б. сөздөр [С.Сыдыков, 202]. Ал эми андан кийинки жалпы түрк тилдүү элдердин маданияты үчүн алмаштыргыс эмгектердин бири болгон Махмуд Кашгарлынын “Диван лугат ат-түрк” чыгармасын карап көрсөк, туугандык мамилеге байланыштуу алтымыштай сөз кездешет [Saadettin Gomec, 134]. Алардын айрымдарын карап көрөлү: ana (эне), ара (апа), aba (апа, эне), aba (М.Кашгарлык тибетче “ата” маанисинде экендигин айткан), аҗ~аҗ~еҗ~еҗ~еҗ (карыган аял, улуу кыз бир тууган), аҗık (улуу бир тууган); ana (эне); aṣtal (эң кичине уул), ata (ата), baldır (өгөй кыз же бала), baldız (балдыз), җıkan (жээн), dede (ата), iҗi (улуу эркек бир тууган), iкdiṣ (энеси бир болгон бир туугандар), iкkiz (эгиз), ini (кичүү эркек бир тууган), kadhın (кайын, куда), kangdaṣ (аталары бир болгон бир туугандар), karındaṣ (бир энеден туулган бир туугандар), kelin (келин), kis (кары аял), küdegü (күчкүйөө), güye (күйөө), küni (күндөш), ogul (уул), ögey (өгөй), singil (эркектин өзүнөн кийинки кыз бир тууганы), tagay (тага, таяке), tutuncu (баккан бала), uragut (аял), urı (эркек бала), işiler (аялдар) ж.б. сөздөр. Ошентип түрк тилдеринде туугандык мамилени билдирген сөздөрдүн курамы көбөйүп, бир топ өзгөрүүгө учураган. Албетте мындай өзгөрүүгө башка тилдердин да таасири болгон.

Негизи тил ар дайым кыймылда болуп, тынымсыз өзгөрүүгө учурап турат эмеспи. Байыркы түрк тилдеринин V-XI кылымга чейинки жазма эстеликтериндеги өзгөрүүлөр ушундай болсо, азыркы XXI кылымдагы жалпы түрк тилдериндеги туугандык терминдер менен салыштыра турган болсок мындан да олуттуу өзгөрүүлөрдү көрүүгө болот. Алардын колдонулушунда окшоштуктар, айырмачылыктар, кээде карама-каршы маанилер да кездешет. Окумуштуулардын пикири боюнча, мындай айырмачылыктарга коомдун өнүгүшү, социалдык жана саясий өзгөрүүлөр, географиялык-аймактык шарттар жана жашоо образдары таасир эткен. Натыйжада тектеш тилдердеги окшош сөздөрдүн мааниси өзгөрүп, айрымдары карама-каршы мааниге ээ болгон [А.Машраббекова, 1].

Туугандык мамилени билдирген сөздөрдөгү айырмачылыктарды айрым окумуштуулар омоним катары карашат. Эгер аларды дагы терең изилдеп көрсөк, тилдер арасындагы энантиосемия да кездешет.

Туугандык терминдериндеги мындай маселелер бир топ арбын иликтөөлөрдү талап кылат. Ошондуктан, тектеш тилдердеги туугандык мамилени билдирүүчү терминдердин окшоштуктарын жана айырмачылыктарын иликтөө учурда эң актуалдуу маселелерден болуп эсептелет.

Түрк тилдериндеги туугандык терминдер жогоруда аталган булактардын негизинде жана учурдагы тилдердеги аталыштарын салыштыруу аркылуу көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Бул багытта Г.Жумакунова, А.А.Машрабов, Адем Айдемир, Селим Эмироглу, Э.Т.Төлөкова, Ш.Х.Насиров, Фиген Гүнер Дилек, Ж.Өмүралиева, Жихан Чакмак, Г.Э.Эшенкулова, Якуб Йылмаз, Тунжер Гүленсой, Йонг Сонг Ли, Сүлейман Түлүжү, Абдулкадир Донук, Сердар Явуз, Саадеттин Гөмөч сыяктуу окумуштуулардын илимий эмгектери бар.

Албетте ар бир изилдөөнүн илимде өз орду жана илимге кошкон салымы бар. Алардын айрымдары бир тилдеги туугандык терминдер жөнүндө изилдесе, дагы бири эки тектеш тилдеги туугандык мамилени билдирген терминдер жөнүндө жазган. Булардын ичинен башка окумуштуулардын да көңүлүн өзүнө бурдурган жана көптөгөн изилдөөлөргө пайдалуу булак боло турган изилдөөнүн автору Йонг Сонг Ли жалпы түрк тилдериндеги туугандык терминдерди изилдөөгө алган.

Ал эми биздин иликтөөбүз түрк тилдериндеги туугандык терминдерде кездешкен энантиосемия кубулушу тууралуу болмокчу.

Изилдөө методологиясы

Жалпы түрк тилдериндеги орток маселелер салыштырма методу аркылуу иликтөөгө алынуусу максатка ылайыктуу деп эсептейбиз. Анткени тектеш тилдердеги туугандык мамилени билдирген терминдерде кездешкен маанилик өзгөрүүлөрдү, тактап айтканда, энантиосемиялык мааниге ээ болуусун аларды салыштырып изилдөө аркылуу гана аныктай алабыз. Түрк тилдериндеги туугандык терминдерде кездешкен энантиосемиялык маанилерди аныктоодо ар биринин бардык түрк тилдериндеги маанилерин карап чыгууга туура келет. Алардын маанилеринин өзгөрүшүндөгү себептерди табууда айрым сөздөрдүн этимологиясына кайрылуу да максатка ылайыктуу деп эсептейбиз.

Тектеш тилдер арасындагы туугандык терминдердеги энантиосемия

Тил илиминде “энантиосемия” (грек тилинен алынып, “эн” – ички, “анти” – каршы, “сема” – белги) бир сөз ичиндеги карама-каршы маани деген түшүнүктү билдирет. Дүйнөдөгү бардык эле тилдерде бир сөздүн карама-каршы мааниге ээ болуусу учурайт. Мындай сөздөр тууралуу байыртан бери айтылып, изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Бирок энантиосемия деген термин менен атоону 1883-жылы орус окумуштуусу В.И.Шерцль сунуштаган. Мына ошондон бери жалпы тил илиминде энантиосемия ар тараптуу иликтенип келет. Бирок бул энантиосемия толук иликтенип бүтү дегендикке жатпайт. Ар бир изилдөөдө энантиосемиянын жаңы өңүтү ачылып, анын табышмактуу сырлары ачылып, улам кызыгууну туудуруп келет.

Окумуштуулар энантиосемиянын ар кандай типтерин, түрлөрүн далилдеп, сунуштап келишет. Алсак, Е.В.Шелестюк өзүнүн изилдөөсүндө энантиосемиянын төмөндөгүдөй оппозициялык: синхрондук – диахрондук, тилдик – кептик, лексикалык – грамматикалык, лексикалык – фразеологиялык, денотативдик -

коннотативдик, бир тилдеги жана тилдер арасындагы типтерин байкагандыгын билдирет [Шелестюк, 8].

Ал эми чех окумуштуусу Алеш Клегр (Aleš Klégr) полисемиянын (көп маанилүүлүктүн) чеги – энантиосемия деп атап, аны бир нече маанилик түрлөргө бөлүштүргөн (багытталган энантиосемия, ирониялык энантиосемия, анти-ирониялык энантиосемия, эвфемистик энантиосемия, сүйлөшүү энантиосемиясы, системалуу эмес энантиосемия, коллокациялык энантиосемия (collocational enantiosemy)).

Ё.Одилов энантиосемиянын синтаксистик жол аркылуу жана адабий тил менен диалектилердин ортосунда да пайда болорун баяндайт [Одилов 5].

Кыргыз тилиндеги энантиосемияларды Б.Усубалиев байыркы жана азыркы, номинативдик жана эмоционалдык-экспрессивдик энантиосемиялар деген түрлөргө ажыратат. Ал эми алардын пайда болушунда ирония, табу жана эвфемизмдин таасири бар экендигин билдирет. Демек, энантиосемиянын ар кандай түрлөрү кездешет жана алар ар кандай жолдор аркылуу пайда болот.

Энантиосемия бир тилдин чегинде эле эмес, тектеш тилдердин арасында да кездешет. Бул тууралуу окумуштуу Бунчич бир тилдеги энантиосемияга караганда тектеш тилдердин арасындагы энантиосемия көбүрөөк кездешерин, алар өз ара түшүнүшүүдө көбүрөөк жолтоо болорун айткан [Bunčić, 33]. Чындыгында, тектеш тилдер арасында орток сөздөрдүн маанилеринин дал келбей калышы түшүнбөстүккө алып келет. Айрым учурда мындай сөздөр карама-каршы мааниде колдонулат. Мына ушундай сөздөрдүн катарына туугандык мамилени билдирген терминдерди да киргизүүгө болот.

Ар бир сөз кандайдыр бир мааниге ээ болот жана алардын белгилүү бир аткарган кызматы бар. Мисалы туугандык маанидеги терминдер да белгилүү бир тарапка, башкача айтканда, эркектерге же аялдарга карата айтылган маанини билдириши керек. Бирок алардын айрымдары тектеш тилдердин биринде эркектер үчүн колдонулса, экинчи бир тилде аялдар үчүн колдонулат. Мисалга алсак, түрк тилдеринин көпчүлүгүндө баба деген сөз жалпысынан аталарга карата айтылганы менен айрым диалектилерде күйөөсү (азербайжан диалектинде) же эне (татар диалектинде) маанисинде колдонулат [Севортян, 11]. Азыркы түрк тилинде баба “ата” маанисинде, кыргыз тилинде “чоң атанын атасы”, ал эми өзбек тилинин диалектилеринде атасынан улуу эркектерге карата айтылат. Демек, жалпы түрк тилдеринде баба сөзү негизинен аталарга же алардын улуу муундарына карата айтылса, айрым диалектилердеги энеге карата айтылышынын өзү ата ↔ эне энантиосемиялык маанисин далилдеп турат.

Аба жана апа сөздөрүн окумуштуулар бир сөздүн фонетикалык өзгөрүүгө учураган түрү катары карашат. Э.В. Севортян апа сөзүн ава/аба деген эркектерге карата айтылган сөздөн келгендигин билдирген [Севортян, 54]. Бул тууралуу Махмуд Кашгарлынын “Диван лугат ат-түрк” чыгармасында аба сөзү “ата” деген мааниде колдонулары жана тибетчеден киргендиги тууралуу баяндалат [Saadettin Gömeç, 34]. Окумуштуу Йонг-Сонг Линин изилдөөсүндө аба сөзү учурдагы түрк тилдеринде апа, äbä, äpä түрүндө да кездешерин жана “ата; чоң ата; чоң эне; ата; апа; ава; эже; байке” сыяктуу түрдүү маанилерде колдонуларын билдирет. [Yong-Söng Li, 120]. Ал эми кыргыз тилинде аба сөзү “атасынын агасына карата айтылса”, апа сөзү “эне” маанисинде колдонулат. Жалпы түрк тилдеринин өңүтүнөн алып

караганда кыргыз тилиндеги аба жана апа сөздөрүн энантиосемиялык маани катары кароого болот. Демек, бир тилдин ичинде эле энантиосемиялык мааниде колдонуларын далилдеп турат. Ава / апа сөздөрү кайын сөзү менен бирге колдонулган учурларда да энантиосемиялык мааниге ээ болгон учурлары кездешет. Салар тилинде кайна аба / кайны апа / кайнапа “кайната (күйөөнүн атасы)” маанисинде колдонулат [Yong-Söng Li, 261 (мындан ары беттери гана берилет)].

Эми ушул *аба* / *апа* сөздөрүнүн жалпы түрк тилдеринде колдонушуна назар салып көрөлү:

Түрк тилдери	Сөздөр жана алардын маанилери
Азербайжан	<i>аба</i> диалектилерде “ата” маанисинде [109-б.]; <i>абай</i> диалектилерде “таеже” маанисинде [168-б.]; <i>äbä</i> диалектилерде “чоң эне, апа” маанисинде [99-б.];
Алтай	<i>абай</i> “аба” маанисинде [125-б.]; <i>абäй</i> “кайнага маанисинде [125-б.];
Бараба татар	<i>аба</i> “эже” маанисинде [168-б.];
Башкырт	<i>äpä</i> диалектилерде “апа, чоң эне” маанисинде; [99-б.]. <i>апай</i> “эже, таеже” маанисинде;
Чуваш	<i>апа</i> диалектилерде “чоң эне” маанисинде [121-б.]; <i>апна</i> “эже, кайнеже” маанисинде [290-б.]; <i>апай</i> диалектилерде “апа, кайнене, кайнеже, чоң эне” маанилеринде [290-б.]; аппай “кайнеже” маанисинде [290-б.];
Долган	<i>ävä</i> “чоң эне” маанисинде [99-б.].
Хакас	<i>аба</i> диалектилерде “ата” маанисинде [109-б.]; <i>абä</i> диалектилерде “ава, байке” маанилеринде [125-б.];
Халач	<i>äbä</i> “апа, чоң эне” маанисинде; [99-б.].
Карачай-балкар	<i>аба</i> “апа” маанисинде [109-б.]; <i>апна</i> “чоң ата, ата” маанисинде;
Карагас (Тофа)	<i>аба, ава</i> “апа” маанисинде [121-б.];
Каракалпак	<i>апа</i> “апа, эже, таеже” маанисинде [121-б.];
Караим	<i>апай</i> “аял” маанисинде;
Казак	<i>апа</i> “эже, апа” маанисинде [121-б.];
Кыргыз	<i>аба</i> “ава, ага” маанисинде; <i>апа</i> “эне, эже” маанисинде [121-б.];

Крым татар	<i>апай</i> “катын, аял” маанисинде [256-б.]; <i>апакай</i> сөзү “аял” маанисинде [256-б.];
Кырымчак	<i>апай</i> “эже, балдыз, кайын сиңди” маанилеринде [290-б.];
Куманды	<i>аба, ава</i> “ата” маанисинде [109-б.];
Кумык	<i>абай</i> “чоң эне” маанисинде [121-б.]; <i>апав, апай</i> сөздөрү “чоң эне” маанисинде жашы улуу энелерге карата айтылат [121-б.];
Ногой	<i>аба</i> “апа” маанисинде [121-б.];
Өзбек	<i>апа</i> диалектилерде “эже, апа, чоң эне” аялдарга кайрылуу маанисинде [121-б.]; <i>апай, апа, аба, апа</i> диалектилерде “эже, апа, чоң эне” маанилеринде [121-б.];
Салар	<i>аба, аба, апа</i> “ата” маанисинде [109-б.];
Шор	<i>аба</i> “ата” маанисинде [109-б.];
Татар	<i>аба, апа</i> “эже” маанисинде [168-б.]; <i>апай</i> “эже” маанисинде жашы улуу эжелерге карата;
Түрк	<i>апа</i> диалектилерде “ага, байке” маанисинде [151-б.]; <i>ебе</i> “чоң эне, эже, таеже” маанисинде [99-б.]; <i>аба</i> ар кайсы диалектилеринде “эже, апа, өгөй эне, чоң эне, кайнене, жеңе, таеже, айым, ата” маанилеринде [121-б.];
Түркмөн	<i>аба</i> “чоң ата” маанисинде [168-б.]; <i>апа</i> диалектилерде “апа” маанисинде [121-б.];
Якут	<i>аба</i> “чоң эне” маанисинде [99-б.];
Уйгур	<i>апа</i> “апа, эже” маанисинде [121-б.]; <i>ава</i> “ата” маанисинде;

Ошентип, айрым фонетикалык (а < ä, а < ä жана б < п, б < в, б < ф, б < w сыяктуу) өзгөрүүлөргө учураганы менен аба/апа сөздөрү түрк тилдеринин көпчүлүгүндө (27 тилде) кездешерине жана ондон ашык маанилерде колдонуларына күбө болдук. Тектеш тил катары алардын маанилеринин бири-бирине дал келүүсүнө караганда карама-каршы маанилер көбүрөөк орун алат. Мисалы, ата ↔ апа, эже ↔ байке, чоң ата ↔ чоң эне, балдыз ↔ кайын сиңди сыяктуу энантиосемиялык маанилерди билдирип турат. Айрыкча түркмөн тилиндеги энантиосемиялык маани кыргыз тилиндеги энантиосемиялык мааниге жакын, б.а., бир тилдин ичиндеги энантиосемия да бар.

Эми аба/апа сөздөрүнүн жогорудагы берилген түрк тилдериндеги маанилеринин негизинде түзүлгөн 1-диаграммага карап көрөлү. Айтылып жаткан бир сөздүн бир нече мааниге болорун жана бул маанилер ички карама-каршы, же энантиосемиялык мааниде колдонуларын даана чагылдырып турат.

АБА / АПА СӨЗДӨРҮНҮН ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ МААНИЛЕРИ

Диаграмма 1

Түрк тилдериндеги туугандык мамилени билдирген бир эле сөздөгү мындай маанилик өзгөчөлүк өзгөчө кызыгууну пайда кылат. Ал эми башка сөздөрдөгү маанилери кандай болду экен деген суроо туулат.

Чындыгында түрк тилдериндеги туугандык мамилени билдирген терминдерде мындай энантиосемия абдан көп кездешет.

Мисалы сиңди деген сөз байыркы түрк жазма эстеликтеринде “кичүү кыз бир тууган” маанисинде кездешет: сиңлим кунчуйуг биртимиз “сиңдимди жар кылып бердим” (Күл Тегин жазуусу, 20) [Сагалы Сыдыков, 58-68]. Байыркы түрк жазууларындагы тексттин мазмунуна караганда эркектер үчүн да, аялдар үчүн да өзүнөн кичүү кыз бир тууганына сиңди (сиңли) делген. Бирок азыркы кыргыз тилиндеги маанисин алып көрсөк, кыздарга өзүнөн кичүү кыз бир тууганы сиңди болот, эркектерге тиешеси жок.

Демек, сиңли сөзүнүн өзү байыркы түрк тилинин башатында энантиосемиялык мааниде болгон. Кийинчерээк түрк тилдери пайда болгондо бирине кичүү “кыз бир тууган” мааниси, дагы биринде “кичүү эркек бир тууган” мааниси, башкасында мааниси дагы башкага өтүп, тилдер аралык энантиосемиялык маанилерди пайда кылган. Түрк тилдеринин айрымдарында ошол байыркы мааниси сакталган.

Мисалы, өзбек тилинде байыркы түрк тилиндеги мааниси сакталган, б.а., эркектер үчүн жана аялдар үчүн өзүнөн кийинки кыз бир тууганына карата айтылат. Ал эми кыргыз жана өзбек тилдеринде бири-бирине карама-каршы мааниде болушун тилдер арасындагы энантиосемиялык маани деп айтууга болот. Муну төмөндө берилген мисалдар далилдейт.

Өзбек тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө сингил сөзүнүн маанилери төмөнкүдөй берилет: Бир ота-онадан туғилган қизларнинг кичиги (опаларига, акаларига нисбатан) [Ўзбек тилининг изохла лугати, 509]. Башкача айтканда, эжелерине да, агаларына да өзүнөн кичүү кыз бир тууганы сингил (сиңди) болот. Солиҳ маҳдум онаси ва ўн олти ёшли Найма исмли синглиси билан Қўқонда қолди. (А. Қодирий, Мехробдан чаён). Кыргызча: Салих маҳдум (эркек киши) энеси жана он алты жашындагы Найма аттуу карындашы менен Кокондо калды.

Демек, өзбек тили менен кыргыз тилинин ортосунда сиңди/сингил сөзүндө сиңди ↔ карындаш деген энантиосемиялык маани бар экендигин даана байкоого болот. Көркөм чыгармаларды которууда мындай көрүнүштөр эске алынуусу зарыл.

Ушул эле сиңди сөзүн башка түрк тилдеринен карап көрсөк: чулым тилинде сиңни “күйөөнүн же аялынын кичүү эркек бир тууганы” [Yong-Söng Li, 177], тува тилинде сыйын же сыйны, чуваш тилинде болсо мааниси да өзгөрүп шәләм “кичүү ини” маанисинде колдонулат [Севортян. 284]. Демек, мындан сиңди ↔ ини (кайни) деген энантиосемиялык маанини көрө алабыз.

Ал эми жалпы түрк тилдеринин алкагында алып карасак *сиңди* сөзүнүн маанилери төмөндөгүдөй:

Түрк тилдери	Сөздөр жана алардын маанилери
Алтай	<i>сыйын</i> “кичүү кыз бир тууган”;
Бараба татар	<i>сиңли, сиңни</i> “кичүү кыз бир тууган”;
Башкырт	<i>хйңлй</i> “кичүү кыз бир тууган; кыз жээн”; <i>хйңйл</i> диалектилеринде “кичүү кыз бир тууган”.
Уйгур	<i>синил, синни, синди, синни</i> “кичүү кыз бир тууган”, <i>сиңел</i> “кичүү эркек бир туугандын аялы”
Казак	<i>сиңли</i> “эженин кичүү кыз бир тууганы”;
Караим	<i>сиңли</i> “кичүү кыз бир тууган”;
Каракалпак	<i>сиңли</i> “эженин кичүү кыз бир тууганы”; <i>сиңил</i> диалектилерде “кичүү кыз бир тууган”;
Куманды	<i>сйни, сыйын, сйне</i> “кичүү кыз бир тууган”;
Кыргыз	<i>сиңди</i> “эженин кичүү кыз бир тууганы”;
Ногой	<i>сиңли</i> “эженин кичүү кыз бир тууганы”;
Өзбек	<i>сиңил</i> “кичүү кыз бир тууган”; диалектилерде <i>сйни, сиңил, сиңли,</i> <i>сиңни, сийни, сйңлй, сйңйл</i> “кичүү кыз бир тууган”
Салар	<i>синне, сиңил, сиңни, сиңне, сыңне</i> “кичүү кыз бир тууган”
Сары уйгур	<i>сиңни</i> “кичүү кыз бир тууган”; <i>силли</i> “жаш кыз, кыз бир тууган”
Татар	<i>сйңйл</i> “кичүү кыз бир тууганы”; <i>сйлин</i> “кичүү кыз бир тууган”;
Түрк	<i>силик</i> диалектилерде “кыз бир тууган”;
Түркмөн	<i>сиңли</i> диалектилерде “кыз бир тууган”;
Халач	<i>сиңли</i> “кайын сиңди”;
Чуваш	<i>шйләм</i> “кичүү эркек бир тууган”;
Чулым	<i>сиңни</i> “кайни (күйөөнүн же аялдын эркек бир тууганы)”.

Сиңди сөзүнүн жалпы түрк тилдериндеги маанилеринин өзгөчөлүктөрүн төмөндө 2-диаграммадан так, даана көрө алабыз:

Диаграмма 2

Ошентип, түрк тилдеринин ичинен 19 тилде сиңди сөзү кездешет (с<х, и<й<ы<я, й<ң<н<л, л<д<н, и<е сыяктуу фонетикалык айырмачылыктары бар), халач жана чулым тилдеринде кайни ↔ кайын сиңди энантиосемиялык мааниси, казак, каракалпак, кыргыз, ногой тилдеринде сиңди ↔ алтай, бараба татар, башкырт, уйгур, караим, куманды, өзбек, салар, сары уйгур, татар тилдеринде карындаш/сиңди (сиңди ↔ карындаш) энантиосемиялык маанилеринде, түрк жана түркмөн тилдеринде эже/сиңди ↔ чуваш тилинде ини (сиңди ↔ ини) энантиосемиялык маанилерде колдонулат.

Ал эми түрк тилинин айрым диалектилеринде силик “кыз бир тууган” маанисинде кездешсе [Yong-Söng Li, 176], адабий тилинде өзүнөн кийинки кыз бир тууганга карата эркек бир тууганы үчүн да, кыз бир тууганы үчүн да бирдей *küçük kız kardeş* термини колдонулат. Мында кыргыз тилиндеги эркектердин өзүнөн кичүү кыз бир тууганына карата айтылган карындаш деген сөз менен байланыштуу кароого туура келет. Түрк тилинде мурун *karındaş* сөзү колдонулса, азыркы учурда *kardeş* сөзү колдонулат. Кыргыз тилинде карындаш сөзү эркектердин өзүнөн кичүү кыз бир тууганына карата гана айтылат. Демек, ини ↔ сиңди, ини ↔ карындаш деген энантиосемиялык маанилерде колдонулат.

Карындаш сөзү Махмуд Кашгарлынын “Диван лугат ат-түрк” чыгармасында бир энеден туулган бир тууганга карата айтылат. Анткени -даш мүчөсү “бир карында бирге болгон” дегенди түшүндүрөт, кадаш сөзү да ушундай эле мааниде колдонулган [Махмуд Кашгарлы, 406-407]. Бул сөз башка түрк элдеринин жазма булактарында карандаш, карынташ, кардаш, карташ “эркек бир тууган”, “кыз бир тууган”, “бир тууган”, “тууган”, “дос” маанилеринде кездешет [Yong-Söng Li, 157].

Бул сөздүн дагы жалпы азыркы түрк тилдериндеги маанилерине назар салып көрөлү.

Түрк тилдери	Сөздөр жана алардын маанилери
Түрк	<i>кардеш</i> , диалектеринде <i>кардаш</i> “бир туугандар” маанисинде;
Гагауз	<i>кардаш</i> “эркек бир тууган, дос” маанилеринде;
Азербайжан	<i>гардаш, гарындаш</i> “эркек бир тууган”;
Түркмөн	<i>гарындаш</i> “тууган”, диалектеринде “кыз бир тууган”;
Салар	<i>к̄арынташ</i> “тууган” маанисинде;
Уйгур	<i>кериндаш</i> “тууган, дос, эркек бир тууган” маанилеринде;
Өзбек	<i>карындаш</i> “тууган”, <i>кардаш</i> “эркек тир тууган, дос” маанилеринде; <i>карындаш</i> “тууган”;
Крым татар	<i>кардаш</i> “кичүү эркек бир тууган, кыз бир тууган” маанилеринде;
Крымчак	<i>кардаш</i> “кичүү эркек бир тууган, кыз бир тууган, кайни”;
Караим	<i>карындаш, кардаш</i> “эркек бир тууган”; <i>карандаш</i> “эркек бир тууган; тууган”;
Карачай	<i>карнаш</i> “эркек бир тууган” кар+ын+наш > кар+наш;
Балкар	<i>карындаш</i> “эркек бир тууган”;
Кумык	<i>карындаш</i> диалектилерде “тууган”; <i>кардаш</i> “тууган, эркек бир тууган”;
Ногой	<i>карындас</i> “аганын кичүү кыз бир тууганы, кыз бир тууган”; <i>кардаш</i> “эркек бир тууган, тууган”;
Казак	<i>карындас</i> “аганын кичүү кыз бир тууганы”;
Каракалпак	<i>карындас</i> “аганын кичүү кыз бир тууганы”; диалектилерде “эркек бир тууган, кыз бир тууган” <i>кардаш</i> “эркек бир тууган, жолдош”;
Татар	<i>карындаш</i> “бир энеден туулган тууган”; <i>кардәш</i> “тууган, эркек бир тууган”; <i>карӳндәш</i> “тууган”; диалектилерде <i>харӳндәш, хӳрӳндәш</i> “тууган, кичүү кыз бир тууган”;
Башкыр	<i>карындаш</i> “тууган, аганын кичүү кыз бир тууганы”, <i>кӳрзӳш</i> “тууган, ”
Бараба	<i>карындаш</i> “эркек бир тууган”;
Кыргыз	<i>карындаш</i> “аганын кичүү кыз бир тууганы, тууган”;
Алтай	<i>карындаш</i> “эркек бир тууган, тууган”;
Куманды	<i>карындаш, кардаш, кардыш</i> “эркек бир тууган”;
Чулым	<i>к̄арындаш, карындаш</i> “кичүү эркек бир тууган”;
Хакас	<i>харындас</i> “эркек бир тууган, тууган”;
Шор	<i>карындаш</i> “эркек бир тууган, кыз бир тууган”;
Чуваш	<i>хурынташ</i> “тууган”;

Учурдагы түрк тилдеринин 26сында карындаш сөзү кездешет. Алар $k < x$, $a < ä < \bar{a} < y$, $d < z$, $y < и < a$, $c < ш$ сыяктуу тыбыштык өзгөрүүлөргө учураган. Негизинен бир тууганга карата айтылган маанини берет. Бирок алардын арасында эркек бир тууган ↔ кыз бир тууган, аганын кичүү эркек бир тууганы ↔ аганын кичүү кыз бир тууганы сыяктуу толук энантиосемиялык маанилерди көрүүгө болот. Ошондой эле тууган ↔ жолдош, дос ↔ кайни сыяктуу толук эмес энантиосемиялык маанилери да бар.

Кыргыз тилинде кичүү кыз бир тууганга карата гана айтылгандыктан, көпчүлүк түрк тилдериндеги маанилерге каршы энантиосемиялык мааниде турат. Ал эми шор тилинде кыз бир тууганына карата да, эркек бир тууганына карата да карындаш сөзү колдонулат. Муну башка түрк тилдерине салыштырмалуу бир тил ичиндеги энантиосемия катарында кароого болот.

Карындаш сөзүнүн түрк тилдеринде кездешкен маанилериндеги өзгөчөлүктөрдү так, даана ажыратуу үчүн 3-диаграммага карап көрсөк болот.

Диаграмма 3

Ошондой эле түрк тилдеринде карындаш/кардаш сөзүнөн мурда кыз, эр, эркек, улан, оглан, тиши, ир, ата сөздөрү менен кошо айтылып, бул сөздөр кайсы тарапты билдирсе ошол мааниде колдонулат. Карындаш урук, кәрйндәш-кәбйлә ж.б.у.с. сөздөр менен бирге келсе, “тууган” деген маанини билдирип, көп мааниге ээ болуп жатат.

Демек, туугандык мамилени билдирген сөздөр да коомдук ар кандай шарттарга жараша семантикалык өзгөрүүгө учурап, жаңы маанилер пайда болгон. Ошентип алардын айрымдары энантиосемиялык маанилердин пайда болуусуна алып келген.

Жогорудагы мисалдарда берилген тектеш тилдеринин арасындагы туугандык терминдердеги айырмачылыктарды омоним катарына да, антоним катарына да кошо албайбыз. Бул коомдук жашоо шартка жараша сөздүн семантикасы бир аз өзгөрүлүп отуруп, көп маанилүүлүк пайда болгон. Көп маанилүүлүктүн натыйжасында маанилердин карама-каршы абалга келиши энантиосемияны пайда кылган.

Бул иликтөө түрк тилдериндеги туугандык терминдердин ар биринде ушул сыяктуу окшоштуктар жана айырмачылыктар сөзсүз болоруна ынанарлык далил десек болот. Албетте ар бир туугандык мамилени билдирген сөздөрдү салыштырып иликтөө керек. Бирок, биз илимий макаланын иликтөө максатына ылайык, жогоруда берилген ава/апа, сиңди, карындаш сөздөрү менен чектелебиз.

Жыйынтык

Бул илимий макалада түрк тилдеринин туруктуу лексикасында кездешкен туугандык терминдердин негизинде энантиосемия кубулушу талдоого алынды. Энантиосемия – бир сөздүн ичинде маанилерди бири-бирине карама-каршы чагылдыргандыктан лингвистикада өтө татаал жана көп кырдуу маселе болуп эсептелет.

Түрк тилдеринин туугандык мамилени билдирген лексикасында энантиосемия кубулушу тилдин ички динамикасын жана тарыхый өнүгүү жолун чагылдырып берет. Салыштырма иликтөөлөрдүн натыйжасында аба/апа, сиңди, карындаш терминдеринин көпчүлүк түрк тилдеринде энантиосемиялык маанилерин көрдүк. Мисалы, “аба” сөзү кээ бир диалектилерде “ата” маанисинде, айрымдарында “апа”, “чоң ата” же “эже” маанисинде колдонулат. Бул көрүнүш сөздүн көп маанилүүлүгү менен гана түшүндүрүлбөстөн, тилдин ички өзгөрүү процессинде лексеманын функциясынын кеңейишин жана семантикалык трансформациясын да чагылдырат. Ошондуктан энантиосемияны деривацияга учураган сөз катары да кароого болот. Бирок мында сөз морфологиялык жактан эч кандай өзгөрүүгө учурабай, лексикалык же маанилик жактан гана өзгөрүүгө учураган. Деривация (лат. *derivatio* – “буруп келүү, кайтаруу, түзүү” дегенди түшүндүрөт) - сөздөрдүн баштапкы негизине таянуу менен жаңы форманын келип чыгуу (пайда болуу) процесси. Демек, деривация процесси аркылуу сөздүн семантикалык түзүлүшүндө өзгөрүү келип чыгат.

Ошентип, тектеш тилдердеги энантиосемия семантикалык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында пайда болгон. Туугандык мамилени билдирген сөздөрдөгү мындай өзгөрүүлөрдү ар кандай доорлордо болуп туруучу процесс катары кароого болот.

Түрк тилдериндеги лексикалык жана семантикалык жактан салыштыруу тектеш тилдердеги маданий, тарыхый жана коомдук шарттардын тилге тийгизген таасирин аныктоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле энантиосемиянын лингвистикалык өзгөчөлүгүн изилдөө түркологияда өз алдынча маанилүү тармак катары мындан ары да өнүгүшү зарыл экендигин белгилөөгө болот. Айрыкча туугандык мамилени билдирген терминдерде бул кубулуштун кездешиши түрк тилдеринин ички түзүлүшүн, тарыхый байланыштарын жана маданий өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө маанилүү маалыматтарды берет.

Изилдөөнүн жыйынтыгында энантиосемия боюнча төмөнкүдөй негизги илимий тыянактарды чыгарууга болот:

1. Энантиосемия түрк тилдеринин лексикалык системасында типологиялык өзгөчөлүк катары туруктуу орун алган. Туугандык мамилени билдирген айрым сөздөрдө бир эле форма ар кайсы тилде ар кандай карама-каршы маанини берет. Бул көрүнүш сөздүн маанисинин кеңейишинен, тил аралык өз ара таасирлерден жана маданий адаптациялардан келип чыгат.
2. “Аба”, “апа”, “абай”, “äpä” сыяктуу сөздөр түрк тилдеринде карама-каршы маанилерди туюнтуп, контекстке көз каранды колдонулат. Мисалы, “аба” кээ бир тилдерде “ата” маанисинде болсо, башкаларында “апа” же “чоң эне” маанисин берет. Бул көрүнүш сөздүн семантикалык деривациясын көрсөтөт.
3. Туугандык терминдердеги энантиосемия – бул тил системасындагы ички антонимикалык байланыштардын лексикалык деңгээлде чагылуусу катары каралышы мүмкүн. Ал айрыкча түрк тилдеринде гендердик жана тукум улоо категорияларынын лексикага болгон таасирин көрсөтөт.
4. Изилденген тилдердин ар кайсы диалекттеринде жана тарыхый мезгилдерде бул сөздөр ар башкача мааниде колдонулгандыктан, энантиосемия лингвистикалык вариативдүүлүктүн жогорку деңгээлин айгинелейт. Бул көрүнүш, тилдердин эволюциялык өнүгүүсүн жана алардын өз ара байланыштарын изилдөөдө маанилүү критерийлердин бири болуп саналат.
5. Изилдөө түрк тилдеринин салыштырма лексикологиясына, семантикасына жана этнолингвистикасына кошкон салымы катары маанилүү. Энантиосемиянын туугандык терминдерде чагылуусу – тилдин социалдык-тарыхый шарттарга, маданий баалуулуктарга жана коомдук түзүлүшкө жараша өзгөрүп турган жандуу механизм экендигин көрсөтөт.
6. Түрк тилдериндеги туугандык терминдерде энантиосемия бир тил ичинде да кездешет. Аба/апа сөздөрү көпчүлүк түрк тилдеринде бири-бирине энантиосемиялык мааниде колдонулса, түркмөн тилинде аба/афа “чоң ата”, “апа” маанилеринде, кыргыз тилинде аба/апа “ава, ага”, “эне, эже” маанилеринде колдонулуп, бир тилдин ичиндеги энантиосемияга далил болот.
7. Бир сөздүн бир нече энантиосемиялык маанилери учурайт. Аба/апа сөзү түрк тилдеринде ата ↔ апа, эже ↔ байке, чоң ата ↔ чоң эне, балдыз ↔ кайын сиңди сыяктуу маанилерде колдонулуп, тектеш тилдер арасындагы энантиосемияны билдирет.
8. Тектеш тилдердеги энантиосемиялар бирдей болбогондуктан толук энантиосемия жана болук эмес энантиосемия деп бөлүштүрдүк. Карындаш сөзү эркек бир тууган ↔ кыз бир тууган, аганын кичүү эркек бир тууганы ↔ аганын кичүү кыз бир тууганы сыяктуу толук энантиосемиялык маанилерди билдирет. Ошондой эле тууган ↔ жолдош, дос ↔ кайни сыяктуу толук эмес энантиосемиялык маанилери да бар.

Жыйынтыктап айтканда, энантиосемия – түрк тилдеринин ортосундагы ички байланыштарды жана айырмачылыктарды ачып берген маанилүү лингвистикалык кубулуш. Туугандык мамилени билдирген сөздөр аркылуу энантиосемияны изилдөө лексикалык маанинин динамикасын, анын функциялык жана типологиялык мүнөздөмөлөрүн терең түшүнүүгө өбөлгө болот. Бул

багыттагы изилдөөлөр мындан ары да түрк тилдериндеги семантикалык өнүгүүлөрү жана тилдер аралык мамилелерди комплекстүү иликтөөгө түрткү берерине ишенебиз.

АДАБИЯТТАР

- Abdülkadir DONUK KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ'NDE MÜŞTEREK AKRABALIK İSİMLERİ ÜZERİNE. Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, Dünya yayınları, Şubat 2008. S.
- Adem AYDEMİR, TÜRKÇEDE BAZI SIHRÎ AKRABALIK TERİMLERİ ÜZERİNE. The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012.
- Buncic D. Энантисемия внутриязыковая и межязыковая как проблема коммуникации. D. Buncic // Slowa, slowa, slowa. Gdansk: Erlbaum, 2004. P. 207-212/ (Бунчич Д.)
- Cihan Çakmak - Türkçe ve İngilizcedeki Bazı Akrabalık Adlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme. // Bilkent Üniversitesi, VI. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ. - ERZURUM, 2011. S. 178-192.
- Cumakunova G. Kırgız Türkçesinde Akrabalık Terimleri: Soya Dayalı Akrabalık Terimleri. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. 4-7 Mayıs Ankara, 2004.
- Figen Güner Dilek ALTAY TÜRKLERİNDE AKRABALIK // Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Ankara, 2008. 734 s.
- Mahmud Kaşgarlı: Divanü Lugat-it-Türk. Cilt I. Ankara: 1998. S. 630. (çeviren Besim Atalay)
- Saadettin Gömeç, DİVANÜ LUGAT-İT-TÜRK'DE AKRABALIK BİLDİREN TERİMLER. S. 133-142. [https://www.academia.edu/39530254/D%C4%B0VAN%C3%9C_LUGAT_%C4%B0T_%C3%9CRK_TE_AKRABALIK_B%C4%B0LD%C4%B0REN_TER%C4%B0MLER]
- Selim EMİROĞLU, TÜRKÇE SÖZLÜKTEKİ AKRABALIK ADLARININ TASNİFİ. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1691-1710, ANKARA-TURKEY
- Serdar Yavuz, DİVÂNÜ LÜGÂTİ'T-TÜRK'TEKİ AKRABALIK ADLARI VE BU ADLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ KARŞILIKLARI. EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 56 (Yaz 2013), S. 345-360.
- Süleyman Tülüçü, "Türk Dillerinde Akrabalık Adları" isimli kitap üzerine. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı 20, Erzurum 2002. S. 61-65. [https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32559 28.02.2025]
- Tuncer Gülensoy, Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar. S. 283-318
- Yong-Söng Li, Türk Dillerinde Akrabalık Adları, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 15, yayımlayan: Mehmet Ölmez, Simurg Yayıncılık. İstanbul 1999, 415 s.
- Yusuf Gedikli Türkçenin *Ga+ Ocağından Türeyen Unvanların Köken Ve Anlamları / Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. -İstanbul: 2016. S. 153-190
- Өмүралиева Ж., Кыргыз тилиндеги тууганчылык терминдер. ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. АРАБАЕВА, ISSN: 1694-7851 eISSN: 1694-8505. С.161-165
- Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. / Түз. О. К. Каратаев, С. Н. Эралиев/ Б.: Бийиктик, 2005. 600 б.
- Машраббекова А. Лексические параллели в тюркских языках и их возникновение. Филология: научные исследования, 2019 - 2 [https://cyberleninka.ru/article/n/leksicheskie-paralleli-v-tyurkskih-yazykah-i-ih-vozniknovenie 06.05.2024]

- Машрабов А. А. Тууганчылык терминдерине ономашиологиялык илик: Монография. Филология адистигинин студенттери жана аспиранттары үчүн. -Б.: Айат. 2017, -106 б.
- Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. 7 том, 474 с.
- Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву «К». Том 5, 362 с.
- Сыдыков С., Конкобаев К. Байыркы түрк жазуусу (VII-X кылымдар): Окуу китеп. -Бишкек, 2001. -337 б.
- Төлөкова Э.Т., Насиров Ш.Х. Кыргыз элинин тууган-туушкандык мамилеге байланыштуу терминологиялык лексикасы. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. 112-123-б.
- Ўзбек тилининг изохли лугати. 5 жилтли – Ташкент, 2007. С. 689.
- Шелестюк Е.В., Диахронический аспект энантиосемии.
<http://shelestiuk.narod.ru/publications/Enantiosemy-in-Diachronic-Aspect.pdf>
- Эшенкулова Г. Э., Кыргыз жана түрк тилдериндеги макал-лакаптарда нике боюнча тууганчылык терминдер. Национальная академия наук, Институт языка и литературы.// Бишкек мамлекеттик университетинин жарчысы №2-3 (56-57) 2021. С. 158-161.

КУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Динара Низами кызы Алиева

Докторант Кафедры Философии
Бакинского Государственного Университета
E-mail: dinaraliyeva@mail.ru

Аннотация

В статье анализируется культурный кризис как снижение экзистенциальной креативности человека. Обзор проблематики концепции творчества показывает, что это понятие не имеет строгого определения. Неклассические философы одними из первых теоретически обосновали важность творчества для человека, качества его жизни, благополучия общества и развития культуры. С этой философской точки зрения показано, что человек обладает естественной творческой способностью, врожденной способностью к творчеству. Это экзистенциальное творчество человека можно определить, как саморазвитие его личности, созидание его жизни и окружающей среды. Из этого экзистенциального творчества проистекает подлинность жизни, создание духовных ценностей, совершенствование и развитие культурных форм. Разъединение культуры и цивилизации показывает, что становление эпохи цивилизации и массовой культуры знаменует собой упадок аутентичной культуры в отношении яркой экзистенциальной творческой активности. Кроме того, в статье, рассматриваются ключевые аспекты культурного кризиса, к которым относятся: нарушение культурных норм, социальные разногласия и конфликты, столкновение между традициями и современностью, влияние на идентичность и т.д. Отдельное внимание уделяется вопросу образования, которое выступает своего рода средством передачи культурных ценностей. Приводятся примеры культурных конфликтов и изучается их влияние на общество.

Ключевые слова: кризис культуры, культурные проблемы, культурные конфликты, декультурация, десоциализация, детерриториализация, экзистенциальное творчество, аутентичная культура, современный мир.

Abstract

The article analyzes the cultural crisis as a decrease in human existential creativity. A review of the issues of the concept of creativity shows that this concept does not have a strict definition. Non-classical philosophers were among the first to theoretically substantiate the importance of creativity for a person, the quality of his life, the well-being of society and the development of culture. From this philosophical point of view, it is shown that a person has a natural creative ability, an innate capacity for creativity. This existential creativity of a person can be defined as the self-development of his personality, the creation of his life and environment. From this existential creativity comes the authenticity of life, the creation of spiritual values, the improvement and development of cultural forms. The separation of culture and civilization shows that the formation of the era of civilization and mass culture marks the decline of authentic culture in terms of vibrant existential creative activity. In addition, the article examines the key aspects of the cultural crisis, which include: violation of cultural norms, social differences and conflicts, the clash between traditions and modernity, the impact on identity, etc. Special attention is paid to the issue of education, which acts as a kind of means of transmitting cultural values. Examples of cultural conflicts are given and their impact on society is studied.

Keywords: cultural crisis, cultural problems, cultural conflicts, deculturation, desocialization, deterritorialization, existential creativity, authentic culture, modern world.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема кризиса культуры приобретает все более широкий масштаб. Следует говорить не только о том, что культура переживает кризисы, а о том, что исследование, рефлексия культуры предполагает наличие кризиса, потому что только в этих условиях появляется возможность что-либо рассмотреть в сфере культурной реальности, так как в противном случае, культура неотличима от бытия. Сейчас культура четко делится на массовую и немассовую, которую в свою очередь тоже можно разделить на части. Появление массовой культуры было вызвано широким распространением прессы, телевидения, радио, Интернета. Все эти трансляторы информации передают определенные установки, которым начинают следовать люди, их потребляющие. Массовая культура должна быть простой и понятной, это способ разгрузки для людей, массовая культура не требует крупных интеллектуальных усилий, она демонстрирует типичные, легко узнаваемые образы, которым становится легко сочувствовать и сопереживать. Культурный кризис- это понятие, фиксирующее ситуацию, возникающую в результате разрыва между культурой со всеми ее институтами, структурами и резко изменившимися условиями общественной жизни. В связи с нарастающим интересом к эпохе цивилизации и массовой культуры наблюдается упадок аутентичной культуры в отношении яркой экзистенциальной творческой активности. Из этого следует, что существует необходимость анализа причин и последствий упадка творчества, ведущего за собой кризис культуры. Необходимо, также, уделить внимание такому понятию как; “декультурация”, которое является своего рода продуктом “десоциализации” и “детерриториализации”. [6]

Ключевые аспекты культурного кризиса

Культурный кризис - это ситуация, когда культура переживает значительные нарушения или распад, потенциально затрагивающие ее ценности, нормы и социальные структуры. Это может проявляться по-разному, включая социальные разногласия, столкновение между традициями и современностью, снижение качества или смысла культурных проявлений.

Вот более подробный взгляд на это понятие:

- Нарушение культурных норм:

Культурный кризис может быть связан с нарушением устоявшегося образа жизни, поведения и убеждений. Это может быть отказ от традиционных ценностей, рост социальных отклонений или конфликт между различными культурными группами.

- Социальные разногласия и конфликты:

Культурные кризисы могут привести к социальным беспорядкам, нетерпимости или даже насилию между различными культурными группами. Это может быть вызвано недопониманием, противоречивыми ценностями, борьбой за ресурсы или власть.

- Столкновение между традициями и современностью:

По мере развития общества может возникнуть противоречие между традиционными культурными устоями и влиянием модернизации и

глобализации. Это может привести к ощущению культурной утраты или растерянности, особенно среди молодых поколений.

- Влияние на идентичность:

Культурные кризисы могут влиять на индивидуальную и коллективную идентичность, вызывая чувства отчуждения, тревоги и борьбы за примирение различных культурных влияний.

Примеры:

-Социальные потрясения: такие события, как гражданские войны, промышленные беспорядки или политическая нестабильность, могут спровоцировать культурный кризис.

-Экономические трудности: Экономический спад может усугубить существующие культурные противоречия и неравенство, что приведет к социальным волнениям и культурной реакции.

-Конфликт ценностей: Разногласия по таким вопросам, как свобода вероисповедания, иммиграция или патриотизм, могут привести к культурному расколу и кризису.

-Снижение качества культурного самовыражения: Некоторые утверждают, что коммодификация искусства и культуры, превращающая их в товары широкого потребления, может привести к кризису их смысла и значимости.

-Присвоение культуры: Несанкционированное использование или заимствование элементов одной культуры представителями другой также может стать источником культурного кризиса и конфликта.

-Последствия:

Культурные кризисы могут иметь далеко идущие последствия, влияя на социальную сплоченность, психическое здоровье и даже долгосрочную стабильность общества.

По сути, культурный кризис означает период значительных нарушений и трансформаций в культуре, заставляя общество столкнуться с фундаментальными вопросами о своих ценностях, убеждениях и образе жизни.[7]

Образование как средство передачи культурных ценностей

Образование, в более широком смысле этого слова, - это процесс, посредством которого культурное наследие общества или культурной единицы любого рода передается от предыдущего поколения к последующему. Проблема передачи усложняется в связи с перемещениями и миграцией народов, а также стремительными социальными изменениями, вызванными технологическим прогрессом. Культурные кризисы возникают, когда передаваемые традиции, включая народные обычаи и нравы, религиозные верования, перестают соответствовать более светским интересам и практикам повседневной жизни. Когда младшее поколение теряет культурный контакт со старшим или когда одна часть или класс общества перестает функционировать в соответствии с интересами и идеалами всего общества, проблема образования заключается в восстановлении коммуникации и переплетении паутины интимных и личных отношений людей, составляющих старшее и младшее поколения, а также различные регионы, чтобы достичь понимания и возродить лояльность, на которой покоится моральный, в отличие от экономического и политического,

порядок. Задача новостей и, в особенности, искусства, литературы и гуманитарных наук - создать понимание, способствующее солидарности морального единства в обществе, в той мере, в какой оно может быть создано и поддерживаться искусством, литературой и формальным образованием. Проблема образованного обывателя заключалась не в том, что он читал классиков, а в том, что он делал это, руководствуясь скрытыми мотивами самосовершенствования, совершенно не осознавая, что Шекспир или Платон могли бы сказать ему более важные вещи, чем то, как воспитать себя; проблема заключалась в том, что он бежал в область «чистой поэзии», чтобы не замечать в своей жизни таких „прозаических“ вещей, как картофельный голод, или смотреть на нее сквозь завесу «сладости и света».[5]

Культурные проблемы и их разновидность

Культурные проблемы сегодня охватывают широкий спектр вызовов, включая политкорректность, расовую и этническую дискриминацию, а также различные взгляды на гендер, сексуальность и религию. Эти проблемы часто приводят к социальной и политической поляризации, влияя на такие сферы, как образование, здравоохранение и даже международные отношения. [9]

Политкорректность:

Дискуссии о политкорректности часто связаны с обсуждением того, что людей слишком легко обидеть или что определенные точки зрения подвергаются несправедливой цензуре.

- Расовая и этническая дискриминация:

Представления о расовой и этнической дискриминации сильно различаются: одни считают, что это широко распространенная проблема, другие - что ее преувеличивают.

- Гендер и сексуальность:

Такие вопросы, как гендерное равенство, репродуктивные права, часто становятся предметом дискуссий, подчеркивая культурные разногласия.

- Религия:

Религиозные верования и практики часто играют важную роль в формировании культурных ценностей и могут быть источником как единства, так и конфликтов.

- Различия между поколениями:

Возрастные и поколенческие различия могут приводить к разным взглядам на социальные проблемы и культурные нормы.

- Культурный туризм:

Развитие культурного туризма ставит вопросы о сохранении культурного наследия и управлении влиянием туризма на местные сообщества.

Примеры культурных конфликтов:

- Культурные войны:

В некоторых регионах острые культурные разногласия переросли в "культурные войны", влияющие на политический дискурс и социальную политику. ецифические культурные проблемы.

Социальные движения:

Культурные проблемы часто служат источником социальных движений, направленных на борьбу с неравенством и содействие социальным изменениям.

- Международные отношения:

Культурные различия могут играть роль и в международных отношениях, иногда приводя к недопониманию и конфликтам. [4]

Влияние на общество:

- Поляризация:

Культурные проблемы способствуют политической и социальной поляризации, затрудняя поиск точек соприкосновения по важным вопросам.

- Социальная сплоченность:

Культурные разногласия и конфликты могут повлиять на уровень социальной сплоченности в обществе.

- Политические решения:

Культурные ценности и убеждения часто влияют на политические решения в таких областях, как образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

- Межкультурный диалог:

Содействие открытому и уважительному диалогу между различными культурными группами имеет решающее значение для укрепления взаимопонимания и урегулирования конфликтов.

- Культурная чувствительность:

Развитие культурной чувствительности и осведомленности важно для людей и организаций, работающих с различными группами населения.

- Инклюзивная политика:

Создание инклюзивной политики, учитывающей потребности и взгляды всех культурных групп, необходимо для построения более справедливого и равноправного общества. [8]

Понятие массовой культуры и отношения между обществом и культурой

Более десяти лет мы наблюдаем все возрастающую озабоченность интеллектуалов относительно новым феноменом массовой культуры. Сам термин явно происходит от не менее старого термина «массовое общество»; молчаливое предположение, лежащее в основе всех дискуссий по этому вопросу, состоит в том, что массовая культура, логически и неизбежно, является культурой массового общества. Наиболее значимым фактом в короткой истории обоих терминов является то, что если еще несколько лет назад они использовались с сильным чувством осуждения, подразумевая, что массовое общество - это развращенная форма общества, а массовая культура - противоречие в терминах, то теперь они стали уважаемыми, предметом бесчисленных исследований и научных проектов. Это оправдывается тем, что массовое общество, нравится нам это или нет, останется с нами в обозримом будущем. Однако вопрос о том, верно ли то, что верно для массового общества, для массовой культуры, или, говоря иначе, будут ли отношения между массовым обществом и культурой такими же, как отношения общества к культуре, которая ему предшествовала, является вопросом между прошлым и будущим. Вопрос о массовой культуре поднимает прежде всего другую, более фундаментальную проблему, а именно весьма проблематичные отношения общества и культуры. [2]

Однако независимо от того, прошла ли та или иная страна все стадии развития общества с момента наступления современной эпохи, массовое общество, несомненно, возникает тогда, когда масса населения становится частью общества.

А поскольку общество в смысле «хорошего общества» охватывает ту часть населения, которая распоряжается не только богатством, но и досугом, то есть временем, которое можно посвятить культуре, массовое общество действительно указывает на новое положение дел, при котором масса населения настолько освободилась от бремени физически изнурительного труда, что тоже располагает достаточным досугом для культуры. Таким образом, массовое общество и массовая культура кажутся взаимосвязанными явлениями, но их общим знаменателем является не масса, а общество, в которое масса включена.

Между прошлым и будущим и уже не такой современный, индивид является неотъемлемой частью общества, против которого он пытается самоутвердиться и которое всегда одерживает над ним верх. Однако существует важное различие между ранними стадиями общества и массовым обществом в том, что касается положения индивида. Пока общество ограничивалось определенными слоями населения, шансы индивида на выживание под его давлением были довольно высоки; они заключались в одновременном наличии среди населения других, не принадлежащих к обществу слоев, в которые индивид мог убежать. [3]

Процессы декультурации, десоциализации и детерриториализации

Изучая причины культурного кризиса нельзя не затронуть тему "декультурации", которая тесно связана с такими понятиями как "десоциализация" и "детерриториализация".

Декультурация - это систематическое лишение группы людей их культурной самобытности, практики и верований, часто под внешним воздействием, например, в результате колонизации или ассимиляции. Этот процесс может привести к утрате языков, традиций и социальных структур, что оказывает глубокое воздействие на пострадавшие сообщества. Во многих случаях декультурация обусловлена стремлением навязать маргинализированным группам доминирующие культурные ценности, существенно изменив их образ жизни.

Десоциализация представляет собой процесс, в ходе которого человек или группа отказываются от старых норм, ценностей, установок и моделей поведения, что часто приводит к потере социальной идентичности и потенциальной социальной изоляции. Это может произойти в результате различных жизненных изменений, таких как уход из спорта, попадание в тотальное учреждение, например в тюрьму, или даже постепенный отказ от социальных контактов из-за проблем с психическим здоровьем.

Ключевые аспекты десоциализации:

- Отказ от старых норм и ценностей:

Люди могут испытывать изменения в своем понимании и принятии культурных норм, поведения и ценностей.

- Утрата социальных ролей и идентичности:

Уход от профессии или конкретной роли может привести к потере социального статуса, признания со стороны сверстников и самовосприятия.

- Социальная изоляция:

Общим результатом десоциализации, особенно длительной, является сокращение социальных контактов и повышение риска одиночества, депрессии и тревоги.

- Трудности адаптации:

Люди, переживающие десоциализацию, могут с трудом находить новые занятия или социальные группы взамен утраченных, что приводит к периоду адаптации или кризису идентичности.

Детерриториализация – понятие, означающее процесс разрушения или ослабления существующих социальных отношений, структур или смыслов, привязанных к конкретным территориям, что позволяет создавать новые потоки и формы организации или желания, часто связанные с глобализацией и распространением идей и практик через границы. Он может описывать разрушение фиксированных идентичностей, распространение культурного опыта в глобальном масштабе или отказ от устоявшихся смыслов и ценностей, чтобы создать пространство для новых, хотя это новое устройство может быть захвачено другими силами, например капитализмом.

Специфические особенности процесса детерриториализации:

- Освобождение от фиксированных отношений:

Означает движение в сторону от predetermined границ и структур, открывая новые возможности и преобразования.

- Культурная диффузия:

Ее можно понимать как распространение местного культурного опыта через границы, что приводит к гибридизации и глокализации, а не к простой гомогенизации.

- Влияние глобализации:

Экономическая и культурная глобализация часто упоминается в качестве движущих сил детерриториализации, поскольку они связывают экономики и культуры через географические границы, примером чего может служить глобальное распространение брендов или идей.

Сталкиваемся ли мы с новой культурой - глобальной, сетевой, индивидуалистической? Или наша существующая концепция культуры переживает кризис, поскольку явные нормативные системы сменяются неявными социальными ценностями?

В отсутствие общей культуры все становится явным кодексом того, как говорить и действовать, часто в Интернете. Идентичность теперь определяется социально фрагментированными личными качествами, создавая субкультуры, основанные на родстве и ищущие безопасные пространства: университеты для левых, закрытые сообщества и жесткие границы для правых.

Усиленные левые и правые ссылки на «идентичность» не способны противостоять этому глубокому кризису культуры и сообщества. Единственный выход, восстановить социальные связи.[1]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывает история, любой кризис заканчивается оформлением новой культурной системы, ядро которой невозможно предсказать, но некоторые структурные свойства очевидно будут в ней восстановлены, поскольку они

присутствуют в культурах любого типа. И это пред-знание о будущей культурной системе может породить определенный прогностический интерес в рамках современного перехода. Стремительная смена культурных ценностей, а также тот факт, что старая культура была делегитимизирована, а новая не отвечает необходимым условиям, создают острую необходимость в упорядочении современных культурных процессов.

Ценность - основной энергетический ресурс культуры. Ценности наполняют культуру, освещая, как маячки в тумане, направления внимания, воли усилий там, где традиция не влечет к однозначному воспроизведению уже существующего. Кризис культуры часто описывается как кризис ценностей. Это верно, хотя в период кризиса мы наблюдаем деформацию также и в других группах мотивирующих представлений - в сфере идеалов, норм, парадигм и традиций. Следует уточнить, что речь здесь идет не о самих ценностях, а об их соотношении. Современный мир представляет собой сложный механизм, с множеством внутренних компонентов и внешних импульсов. Процесс развития оказывает неравномерное влияние на все стороны общественной жизни, тем самым, становясь причиной количественных изменений. В связи с этим, изучение состояния культуры на данный момент представляет особую значимость. [10]

Список использованной литературы:

- 1.Акимова Д.В. (2009). Проблема символа в концепциях культуры Э. Кассирера и Н. Бердяева. Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина (серия философия) № 3. Т.2. СПб. С. 121-129.
- 2.Бердяев Н.А. (1994). Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: Республика, С. 230-317. - 480 с.
- 3.Гроф С. (2007). Современный глобальный кризис есть, в сущности, кризис духовный. Интервью Московскому психотерапевтическому журналу. Консультативная психология и психотерапия. № 4. С. 68-81.
- 4.Золотарёва Ю. (2016). Кризис культуры и его определение в свете теории социокультурных трансформаций. Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9. С. 36-362.
- 5.Имамичи Т. (1995). Моральный кризис и метатехнические проблемы / Т. Имамичи. Вопросы философии, №3. – С. 79–80.
- 6.Силантьева М.В. (2002). Экзистенциальные проблемы этики творчества Николая Бердяева. М.: ГАСК, 124 с. 22.
- 7.Синеокая Ю.В. (2024). Вихревая антропология Николая Бердяева. Вопросы философии, № 11. С. 100-109. 23.
- 8.Смирнов А.В. (2026). Пропозиция и предикация. Философский журнал, Т. 9. № 1. С. 5–24. 24. Смирнов А.В. Путь к
- 9.Hoy D. (1978). The Critical Circle: Literature, History, and Philosophical Hermeneutics. David Hoy. – University of California Press, 190 p.
- 10.Ranke L. von. Sämtliche Werke, Leopold von Ranke, (2012). Leipzig: Duncker & Humblot, 1875–1900, 807 p.

EROL GÜNGÖR'DEKİ FİKİR VE VİCDAN HÜRRIYETİ KAVRAMLARININ ÖĞRETMENLİKLE İLİŞKİSİ

Fatih AKMAN

Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ankara
fatihakman92@gmail.com, ORCID 0009-0003-7988-6536

Oktay AKBAŞ

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara
oktayakbas@gazi.edu.tr, ORCID 0000-0001-7252-0660

Öz

Erol Güngör Türk düşünce hayatına katkı olarak özgün ve çözüm odaklı fikirler sunmuş, eğitimden kültür meselelerine kadar çeşitli çalışmalar yapmış Türk aydınlarından. Bu çalışmanın amacı Erol Güngör'ün basılı kitapları ile çeşitli süreli yayınlarda fikir ve vicdan hürriyetine dair yaptığı tanımların, paylaştığı fikirlerin, eğitim ortamında öğretmenlerden beklenen rol ve kimlik bağlamında benzeşen ve ayrışan yönlerinin tespit edilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntem kullanılmıştır. Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir. Doküman incelemesi yöntemi ile Erol Güngör'ün ortaya koyduğu fikir ve vicdan hürriyeti kavramları ile öğretmenlik rolü ve kimliği bağlamındaki yazıları irdelenmiştir. Erol Güngör'e göre fikirlere saygılı olmanın, tahammül göstermenin, ifade ve vicdan hürriyetine alan açmanın gerekliliği çok önemlidir. Fikirler suç değildir ve münevverler bir kişinin fikirlerinden dolayı cezalandırılmasına asla razı olamaz. Ona göre bütün hak ve hürriyetlerimizle birlikte vicdan hürriyetimizi de korumanın şuuru içinde olmalıyız. Vicdan hürriyeti sadece bir demokratik rejim gereği değildir, çok sağlam bir ilmi dayanağı vardır. Bir başka deyişle nerede bir ilim zihniyeti varsa orada vicdan hürriyeti vardır. Öğretmenlik mesleği de sınıf içindeki demokratik iklimi oluşturabilmek amacıyla öğrencilerinin fikir ve vicdan hürriyetini ifade etmeleri için fırsatlar sunmalı, onları teşvik etmelidir. Bu bağlamda Erol Güngör'ün üzerinde durduğu fikir ve vicdan hürriyeti kavramıyla öğretmenlik rolü arasında sıkı bir bağ ve benzerlik vardır.

Anahtar Kelimeler: Erol Güngör, Eğitim, Öğretmen, Fikir Hürriyeti, Vicdan Hürriyeti

THE RELATIONSHIP BETWEEN EROL GÜNGÖR'S CONCEPTS OF FREEDOM OF OPINION AND CONSCIENCE AND TEACHING

Abstract

Erol Güngör is one of the Turkish intellectuals who has contributed to Turkish intellectual life by offering original and solution-oriented ideas and has done various studies on issues ranging from education to culture. The aim of this study is to determine the similarities and differences between the definitions and ideas Erol Güngör has made regarding freedom of thought and conscience in his printed books and various periodicals, and the roles and identities expected from teachers in the educational environment. In the study, document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. Document analysis is a systematic method used to examine and evaluate all documents, including printed and electronic materials. With the document analysis method, the concepts of freedom of thought and conscience put forward by Erol Güngör and his writings in the context of the role and identity of teaching were examined. According to Erol Güngör, it is very important to be respectful of ideas, to be tolerant, and to open space for freedom of expression and conscience. Ideas are not crimes and intellectuals can never accept a person being punished for his ideas. According to him, we should be conscious of protecting our freedom of conscience along with all our rights and freedoms. Freedom of conscience is not only a requirement of a democratic regime, it has a very solid scientific basis. In other words, wherever there is a scientific mentality, there is freedom of conscience. The teaching profession should also provide opportunities for

students to express their freedom of thought and conscience and encourage them in order to create a democratic climate in the classroom. In this context, there is a close connection and similarity between the concept of freedom of thought and conscience that Erol Güngör emphasizes and the role of teaching.

Keywords: Erol Güngör, Education, Teacher, Freedom of Thought, Freedom of Conscience

Giriş

Prof. Dr. Erol Güngör'ün çalışmaları genel olarak değerler sosyolojisi, kültür değişimleri, millî kimlik, İslâm dünyası, din ve modernleşme gibi konular etrafında şekillenmiştir. Batılılaşma sürecindeki Türk toplumunun yaşadığı kültür medeniyet çatışmalarını, sosyal değişimleri ve millî kimlik konularını ele almıştır. Güngör, özellikle geleneksel değerler ile modernleşme arasındaki münasebeti ve gerilimi analiz etmiştir. Ayrıca sosyal psikoloji alanında yaptığı araştırmalarla, toplumsal davranışların arka planındaki psikolojik dinamikleri incelemiştir. İslâm'ın Türk toplumundaki yeri ve Cumhuriyet dönemi modernleşme, sekülerleşme sürecine dair görüşleriyle de dikkat çeken Güngör, disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemiş ve Türk düşünce hayatına hem teorik hem de metodolojik katkılar sunmuştur. Sosyal ve kültürel meselelere bilim metodolojisini uygulaması ile diğer birçok çağdaşından ayrılmaktadır. Erol Güngör'ün kapsamlı analiz ve sentez çalışmaları hala hem Türk millî eğitim sisteminin millî bir zeminde yol almasında, eğitim politikalarının oluşturulmasında, karşılaşılan sorunların çözümünde bir yol haritası hazırlanmasında katkı sunabilir, ilham olabilir. Güngör hakkında ölümünün üzerinden yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen fikirlerinin merkezde olduğu paneller yapılmakta, konferanslar verilmekte, kitaplar yazılmakta ve günümüzde kitapları özellikle Türk Milliyetçisi çevrelerde ve yeni yeni İslâmcı ve muhafazakâr çevrelerde okunmakta, üzerine tartışılmalar yürütülmektedir. Erol Güngör'ün Türk fikir hayatına katkı mahiyetinde ortaya koyduğu metinleri ve kültür medeniyet çalışmaları, kültür değişimleri, batılılaşma, modernleşme, millî kültür vb. konulara yönelik bilimsel metodoloji merkezli yaklaşımı, sosyal problemleri çalışmalarının merkezine koyması onu bugün için de güçlü bir fikir adamı olması sebebiyle önemli kılmaktadır.

Materyal ve Yöntem

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi de olarak bilinen bu yöntem araştırmadaki "olgu" veya "olgular" hakkında bilgi içeren belgelerin analizini kapsar. Nitel araştırmada doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda veya araştırmanın geçerliğini arttırmak amacıyla, görüşme ve gözlemlerinin yanı sıra, çalışılan araştırma problemiyle ilişkili yazılı ve görsel materyal ve malzemeler de araştırmaya dâhil edilebilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2016:189) Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir. Doküman analizi başlı başına bir araştırma yöntemi olarak kullanılabilirdiği gibi, farklı nitel yöntemlerin kullanıldığı durumlarda da ek bilgi kaynağı olarak işe yarayabilmektedir. Dokümanlar nitel araştırmalarda ihtiyaç duyulan en önemli kaynaklardandır. Bu tür çalışmalarda yazılı kaynaklar kullanılabilirdiği gibi filmi, video ve fotoğraf gibi görsel malzemelerde kullanılabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu çalışmada nitel bir içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde ulaşılan dokümanlar kod, kategori ve temalara dönüştürülerek incelenir. İçerik analizi ile içeriklerin öne çıkan belirgin veya örtük

anlamları sistematik olarak analiz edilebilmektedir. Forster (1994) doküman analizinin (1) Dokümanlara ulaşma, (2) dokümanların orijinallliğini kontrol etme, (3) kodlama ve kategorilendirme için bir sistem benimseme, (4) veriyi analiz etme ve (5) veriyi kullanma şeklindeki beş aşamadan oluştuğunu belirtmektedir. Doküman incelemesi yöntemi ile Erol Güngör'ün ortaya koyduğu fikir hürriyeti ve vicdan hürriyeti kavramları ile bu bağlamdaki öğretmenlik rolü kapsamında yayınlanan kitaplar ve yapılan araştırmalar irdelenmiştir. Bu bağlamda süreli yayınlardan gazete formatındaki Ortadoğu, Ayrıntılı Haber, Yeni İstanbul ve Millet içindeki Erol Güngör'ün kaleme aldığı yazılar taranmıştır. Erol Güngör günlük gazete yazılarının dışında haftalık gazete ve dergilerde de yazı ve makaleler kaleme almıştır. Bu kapsamda Düşünen Adam, Yeni Sözcü, Türk Yurdu, Töre, Türk Edebiyatı, Hilal, Yol, Hisar, Konevi ve Milli Hareket gibi dergiler de taranmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Erol Güngör bir aydın olarak fikir hürriyeti meselesini oldukça önemser. Bu sebeple fikirlere saygılı olmanın, tahammül göstermenin, ifade ve vicdan hürriyetine alan açmanın gerekliliğinden bahseder. Ona göre fikirler suç değildir ve münevverler bir kişinin fikirlerinden dolayı cezalandırılmasına asla razı olamaz (Güngör, 1974). Hatta günlük hayatta herhangi bir otoritenin “insanların seyahat, konuşma ve siyaset yapma hürriyetlerine” müdahale etmesini de bu kapsamda çok net bir ifadeyle reddeder (Güngör, 1976). Burada yine 70'li yılların güncel toplumsal meseleleriyle doğru orantılı olacak şekilde dil, inanç ve kültür özelinde hürriyet kısıtlamalarına karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgular.

“Bütün hak ve hürriyetlerimizle birlikte vicdan hürriyetimizi de korumanın şuuru içinde olmalıyız.” (Güngör, 1976).

“Vicdan kutsal bir kavramdır, vicdanımızı kaybedersek insan bile olamayız.” (Güngör, 1979).

“Vicdan hürriyeti sadece bir demokratik rejim gereği değildir, çok sağlam bir ilmi dayanağı vardır. Bir başka deyişle nerede bir ilim zihniyeti varsa orada vicdan hürriyeti vardır (Güngör, 1982).

Vicdan hürriyetinin bilim zihniyetiyle paralel şekilde varlığını sürdürmesi gerektiği, temel hakların ve hürriyetlerin yanında vicdan hürriyetinin de korunması gerektiği, vicdanın kaybedildiği noktada insana dair özelliklerin de ortadan kalacağına işaret edilmiştir.

Güngör fikir ve düşünce hürriyetini önemseyen ve bu sebeple İttihat ve Terakki dönemi ile erken Cumhuriyet dönemi dahil düşünce hürriyetine engeller koyulduğunu düşündüğü politikalara net şekilde karşı çıkmış ve eleştirmiştir. Düşünce hürriyetini geliştirmenin gerekliliğini vurgulamıştır.

“Dilin ve kültürün birtakım merkezi otoriteler vasıtasıyla millete kabul ettirilmesi ne düşünce hürriyetiyle ne de ilim haysiyetiyle bağdaştırılır” (Güngör, 1975).

“Türkiye’de değişik inanç sahiplerinin birbirlerine saygılı davranmayı öğrenmesi için her şeyden önce düşüncelerinde rahatlık kazanmaları şarttır. Bu rahatlığı bir taraftan fikir ve inanç hürriyetini genişletmek, bir taraftan kültür seviyesini yükseltecek tedbirler almakla sağlayabiliriz.” (Güngör, 1982).

Düşünce hürriyetinin zaman zaman engellendiği dönemlerdeki sıkıntılara dikkat çekilmiş, aydınların düşüncelerinden dolayı ötekileştirilmelerine karşı harekete geçmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Bir diğer yandan farklı düşünce ve inançlara sahip

insanların Türkiye’de saygı çerçevesinde yaşayabilmeleri için düşünce hürriyetini güçlendirecek çalışmaların yapılmasının zorunluluğuna dair öneriler yapılmıştır.

Öğretmenlik, çeşitli gereksinimleri, beklentileri, motivasyonları ve istekleri olan çok sayıda farklı öğrenciyle ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. Öğretmenlerin ideal niteliklere sahip olmadan bu öğrencilerin kaygılarını anlamaları ve etkili bir şekilde öğrenmelerine destek olmaları olanaksızdır. Nitelikli öğretmenler, bütün öğrencilerin gereksinim duyduğu başarılı öğrenme deneyimleri sağlamada kritik role sahiptir (Sezer, 2016).

Öğretmenlerin rol modeli olarak tutarlı davranışları ve öğrencilerinden bekledikleri davranışları kendi davranışlarında model olarak göstermeleri gerekir. Rol modeli olarak öğretmenlerin dış görünüşlerine de özen göstermeleri beklenmekte ve bir performans göstergesi olarak açıkça ifade edilmektedir. Öğretmenler, sınıfta sadece ders veren kişiler değildir. Öğretmenler sahip olduğu değer yargılar, toplumsal normlar ve düşünce tarzları ile öğrencilerin karakter oluşumlarını doğrudan etkileyen somut modellerdir (Saygılı, 2013, s.263).

Bütün bu tanımlara baktığımızda öğretmenlerin her şeyden önce ahlâkî, sosyal, entelektüel ve kültürel yönden birikimli olmaları, öğrencilerle sağlıklı ilişki kurabilecek iletişim becerilerini taşımaları, hem alanları hem de alanlarıyla belirli oranda kesişen farklı disiplinlere aşinalık geliştirmeleri, dünyada ve ülkelerinde gerçekleşen değişimleri, yenilikleri takip etmeleri, sorunlara dikkat çekmeleri, ortaya çıkan sorunların çözümüne ilgili fikirlere sahip olmaları, millî kültürün aktarımında, kültüre ait normların, değerlerin yeni nesillerle buluşturulmasında, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, fikir ve vicdan hürriyetlerini dile getirebilmeleri için öncü role sahip olmaları beklenmektedir.

Sonuç

Erol Güngör’ün vicdan ve fikir hürriyeti kavramı ile öğretmenlik rol ve kimliği arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Öğretmenlerin sınıf içinde öğrencilere yaklaşım biçimlerinde, onların kendilerini ifade etmelerine, inanç ve görüşlerini saygı çerçevesinde dile getirmelerinde en önemli kavramlardan birini fikir ve vicdan hürriyeti oluşturmaktadır. Öğrencilerin sonraki yaşamlarında da bu kavramları içselleştirebilmeleri açısından öğretmenlerin, Erol Güngör’ün ifade ettiği biçimine paralel olarak farklı görüş ve inançlara saygılı olmayı, kutsiyet taşıyan vicdan hürriyetine sahip olmayı, günlük hayatta çeşitli otoritelerin bahsi geçen hürriyet ortamına müdahalesi karşısında sessiz kalmamayı da öğretmelidirler. Öğretmenler bunu hem rol model olarak hem de değerler öğretimi bağlamında kazandırmalıdır. Fikir ve vicdan hürriyeti kavramları bir toplumun demokratik çehresi, bilim zihniyetinin yaygınlaşması ve ülkenin gelişimi açısından son derece önemlidir. Sonuç olarak Erol Güngör’ün fikir ve vicdan hürriyeti kavramlarının eğitim ve öğretim içinde öğretmenler aracılığıyla yeni nesillere aktarılmasıyla ülkenin geleceğinin daha sağlam bir zeminde inşa olmasa sağlanabilecektir.

Kaynakça

- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
- Güngör, E. (1974, Nisan 30). *Akıl hocaları taktik değiştirdi*. Ortadoğu.
- Güngör, E. (1976, Mart 23). *Aramızdaki fark*. Ortadoğu.
- Güngör, E. (1976, Aralık 2). *Bayramda manzara*. Ortadoğu.
- Güngör, E. (1979, Şubat 17). *Vicdanlı adam meselesi*. Ayrıntılı Haber.
- Güngör, E. (1982). *Vicdan hürriyeti kadın hakları vesaire*. Türk Edebiyatı.
- Güngör, E. (1975, Nisan 25). *Türk dili ve yeni hükümet*. Ortadoğu.
- Güngör, E. (1982, Haziran 23). *Ramazan*. Millet.
- Sezer, Ş. (2016). Okul yöneticilerinin ideal öğretmen niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: repertory grid tekniğine dayalı fenomenolojik bir çözümleme. *Eğitim ve Bilim*, 186 (41), 37-51.
- Saygılı, S. (2013). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimde dönüştürücü bir entelektüel olarak öğretmenler. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 263-274.

HOBBS'UN EGEMENLİK FELSEFESİ BAĞLAMINDA NAZİ DEOLOJİSİNDE TEK LİDER DÜŞÜNÇESİ: FARKLI VE ORTAK ÖZELLİKLERİN ANALİZİNİ

Aykhan Azizov

Hitit üniversitesi, LEE, Siyaset ve Sosyal Bilimler
Orcid numara 0009-0008-6989-4504
ezizovayxan00@gmail.com

Öz

Bu çalışma Hobbes'un egemenlik felsefi bağlamında Nazi ideolojisinde tek lider düşüncesini ele almaktadır. Hobbes tarafından yazılmış Leviathan eserinde toplumsal düzeninin sürdürülebilir olması için bireylerin kendi özgürlüklerinden vaz geçerek mutlak bir lidere itaat etmesinin gerekliliği vurgulanırken, Nazi ideolojisinde Adolf Hitler'in iktidarı benzer bir Liderlik anlayışı ile meşrulaştırılmıştır. Her iki düşünce biçiminde de liderin iktidarı sorgulanmaz bir hale gelmiştir. Lakin Hobbes'un egemenlik anlayışı rasyonel bir toplumsal sözleşmeye şekillenirken, Nazi ideolojisindeki lider kültü irrasyonel, karizmatik bir bağlanma üzerine kuruludur. Bu mevzuda genellikle Karşılaştırmalı siyasal teori yönetimi kullanılmıştır. Leviathan eserindeki egemenlik kavramı çözümlenmiş ve ardından Nazi Almanya'sında lider kültü analiz edilmiştir. Literatür taraması ve kavramsal analiz temel veri kaynaklarıdır. Önemli bulgular arasında toplumun güvenliği lidere itaat vasıtasıyla mümkün olduğu düşüncesi önem taşır. Bireyin özgürlüğü düzenin varlığı açısından ikincil olarak kalmaktadır. Her iki düşünce yapısı bir sıra ortak noktaları taşırken aynı zamanda bir birlerine karşıt düşüncelerinde kendilerinde barındırıyor.

Anahtar kelimeler: Egemenlik, Thomas Hobbes, Tek lider ilkesi, Nazi ideolojisi, Siyasal otorite, Leviathan.

THE CONCEPT OF A SINGLE LEADER IN NAZI IDEOLOGY IN THE CONTEXT OF HOBBS'S PHILOSOPHY OF SOVEREIGNTY: AN ANALYSIS OF DIFFERENCES AND COMMONALITIES

Abstract

This study examines the concept of a single leader in Nazi ideology within the context of Hobbes's philosophy of sovereignty. In Leviathan, Hobbes emphasizes the necessity of individuals surrendering their freedoms and obeying an absolute ruler to ensure the sustainability of social order. Similarly, in Nazi ideology, Adolf Hitler's rule was legitimized through a comparable understanding of leadership. In both frameworks, the authority of the leader becomes unquestionable. However, while Hobbes's notion of sovereignty is shaped by a rational social contract, the cult of leadership in Nazi ideology is based on irrational, charismatic devotion. This study primarily employs the method of comparative political theory. The concept of sovereignty in Leviathan is analyzed, followed by an examination of the leader cult in Nazi Germany. Literature review and conceptual analysis are the main sources of data. Among the significant findings is the belief that societal security is attainable through obedience to the leader. The individual's freedom is rendered secondary to the preservation of order. While both ideologies share several common points, they also contain opposing elements within their own frameworks.

Keywords: Sovereignty, Thomas Hobbes, Führer principle, Nazi ideology, Political authority, Leviathan

Giriş

Toplumsal düzenin tesis edilmesi ve sürdürülebilir olması siyaset felsefesinin en önemli konularından biri olarak her zaman büyük ilgi uyandırmıştır. Güvenlik ve birlik arayışı, kimi zaman güçlü bir merkezi otoriteye olan talebi kendi beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, otorite ve liderlik kavramları yalnızca uygulamada değil, düşünsel temelde de farklı şekillerde incelenmiştir.

Siyaset felsefesi tarihinde mutlak egemenlik düşüncesi, bireylerin haklarını belirli bir merkezde toplaması üzerinden şekillenmiştir. Bu yaklaşım, bireyler arasındaki çatışmayı sona erdirmeye, kaosu engelleme ve düzeni sağlama amacı taşır. Liderin yetkilerinin sorgulanmaması gerektiği fikri, kimi kuramcılar tarafından toplumun çıkarı için zorunlu bir durum olarak nitelendirilmiştir.

Öte yandan, tarihsel süreçte bazı liderlik biçimleri bu düşüncenin ötesine geçerek, otoriteyi yalnız güvenlik amacıyla değil, aynı zamanda toplumun tüm alanlarına nüfuz eden bir kontrol mekanizması şeklinde oluşturmaya yönelmiştir. Bu tür liderlik anlayışlarında, bireylerin iradesi ikinci planda yer almakta; kolektif kimlik, itaat ve ideolojik bağlılık öne çıkmaktadır.

Bu çalışma, bir yanda felsefi açıdan ortaya konan mutlak ve bölünmez egemenlik düşüncesini, diğer yanda tarihsel bir örnek olarak mutlak liderliğin uygulamadaki biçimlerinden birini ele alarak, bu iki anlayış arasında bir karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır. Liderin yetkileri, meşruiyet kaynağı, bu araştırmanın en önemli konularından biri olmuştur. Özellikle Hobbes ve Nazi düşüncesi arasında olan benzer ve farklı yönler araştırmanın amacını belli etmektedir.

Materyal ve yöntem

Bu çalışmada, Thomas Hobbes'un siyaset felsefesindeki egemenlik kuramı ile Adolf Hitler'in tarihsel liderlik pratiği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma, kuramsal metin analizi ve karşılaştırmalı siyaset yaklaşımı temelinde yapılandırılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri doğrultusunda tasarlanan bu çalışma, ikincil literatüre dayanmaktadır.

Özellikle Hobbes'un Leviathan eserine ait makaleler incelenmiş, genel çerçeve çizilmiş ve buna ilaveten Nazi ideolojisinde lider kültü kavramını anlamak ve onu analiz etmek için ideoloji hakkında bilgiler içeren kaynaklar gözden geçirilmiştir.

Bulgular ve tartışma

Her iki düşünce sisteminde otorite merkezi bir konumda yer almaktadır ve Hobbes'un egemenlik kavramında meşruiyet halkın rızasına dayanırken, Hitler'in liderliğinin kaynağı ise tarihsel misyon olarak görülmektedir. Hobbes güvenliği ön plana atarken, Hitler'in liderliği ve isteği yasa üstü güce sahiptir. Bu bağlamda, Hobbes'un kuramsal egemenliği ile Hitler'in fiili liderliği arasında otoritenin denetlenebilirliği açısından açık bir fark ortaya çıkmaktadır.

Her iki modelde de toplum, lider karşısında güçsüz olarak nitelendirilmektedir. Ancak Hobbes'ta bu edilgenlik, bireylerin gönüllü olarak egemenliğe boyun eğmeleriyle oluşan bir düzeni tasvir eder. Hitler'in liderliğinde ise toplum, ideolojik aygıtlar, propaganda ve korku üzerinden yönlendirilen bir kitle haline gelmiştir. Lider-toplum ilişkisi, rıza ile değil, çoğu zaman zorlama ile oluşmuştur.

Elde edilen bulgular, mevcut literatürdeki temel yaklaşımlarla büyük oranda uyumludur. Özellikle liderliğin kişiselleştirilmesi ve meşruiyet araçlarının dönüşümü, daha önce yapılan akademik değerlendirmelerde de vurgulanmıştır. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda Hobbes'un mutlak egemenlik anlayışının otoriter rejimlere meşruiyet zemini sunduğu yönündeki yorumlar, bu çalışmanın ulaştığı sonuçlar ile kısmen çelişmektedir. Çünkü burada, Hobbes'un teorisinin güvenliğe dayalı meşru bir düzen

hedeflediği; Hitler yönetiminin ise otoriteyi baskı ve ideolojik yönlendirme aracı haline getirdiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Hobbes'un egemenlik kuramı

13-14 cü yüz yüzyıllarda kapitalist üretim modelinin gelişmesi Avrupa'da, özellikle de İngiltere'de feodal yapı tarafından kaynaklanan bir sıra engellerle karşılaşmıştır. Bunu önlemek içinse toplumun alt katmanlarında siyasi bütünlüğü sağlamak gerekliliği oluşmuştur. Çitleme sürecinin oluşturduğu toplumsal değişiklikler feodal sınıfın karşısına yeni doğan burjuva sınıfını çıkarmıştır. Çitleme sürecinin sonunda toprağı elinden alınmış köylüler mecburen şehirlere göç etmiş ve burada işsiz serseri dilenci hayat tarzı yaşamıştır. Bu devirde olanları anlamak Ünlü düşünür Thomas Hobbes'u anlamağa yardımcı etkenler olacaktır.(Kanatlı, 2022: 57-58).Zira On yedinci yüzyılda yılda yaşamış olan Thomas Hobbes İngiltere iç savaşına tanık olmuş ve John Locke gibi kendi teorilerinde toplumsal problemlere ve iç karışıklıklara çözüm aramışlar

Tarihte iktidarın kaynağı bir sıra farklı etkenlere dayanmıştır. Hobbesdan önce devlet teorisi klasik olarak kabul ediliyorken, Hobbes'dan sonra ise modern devletin teorisi oluşmuştur. Hobbes'a kadar devletin meşrutiyet kaynağı Tanrıdan geliyordu ve bir uhrevi alan oluşturuyordu. Rönesans ve aydınlanma ile felsefi, teolojik alanda değişimler Tanrı anlayışının sorgulanmasına yol açtı. Bu yaklaşımdan etkilenen Hobbes ise kendi siyaset felsefesinde materyalist bir tutum sergilemeye başladı. Hobbes "Toplum sözleşmesi" kuramını kullanarak artık meşrutiyetin kaynağını uhrevi alandan dünyevi alana yani halka dayandırdı (Güven,2021:42-43)

Aynen Russo ve Lock gibi toplum sözleşmesi teorisini savunan Hobbes'a göre devletsiz süreç doğa durumudur. bu durumda insanlar eşit doğar lakin insanlar bu durumda güvensizlik içerindedir. Ortamı denetleyen ve güvenliği teşkil eden bir yapı olmadığından insanlarda bitmez iktidar arzusu doğar. Hem güvensizliğin verdiği korku, yani insanlar kendini korumak için hem de söylediğim gibi elde etme hırsı insanları sürekli kavga ve çatışmanın içine iter. Thomas Hobbes'a göre savaş durumunda hiç bir şey adelete aykırı değil. Sebep olarktan bu zaman insanların hepsi yargıç olduğundan dolayı ola bilir(Karaduman,2020:124)

Aristoteles'in düşüncelerinden farklı olarak Hobbes rejimlerin türünden daha çok, rejim ne olursa olsun önemli olan güvenliği sağlayacak bir iktidarla ilgilenmiştir. Bu iktidar biçimi toplumdaki kuralların yargıcı ve egemenidir. Bencilliklerine göre insanlar hiç bir zaman adil davranmadığından çatışma çıkma ihtimali büyüktür ve bu yönetimin temel amacı savaş durumunu sona erdirerek insanları huzura kavuşturacak bir tekele sahip olmaktır. Bir kere yönetim kurulduğundan sonra insanlar mutlak bir şekilde egemene itaat etmelidir. Hobbes her insan iyi ve ya kötünün yargıcı ola bilir ve ya her insan kendi vicdanının sesi ile hareket etmelidir gibi öğretileri devlete karşı ihanet olarak algılamaktadır. Hobbes egemeni davranış kurallarının tek sahibi kılmak her ne kadar kötü sonuçlara yol açtığını kabul etse de, hiç bir kötülük devletsizdik kadar kötü olmadığını da belirtmiştir.(Arnhart,2017:173)

Thomas Hobbes'a göre güvenliği sağlayacak gücü yalnız ve yalnız insanların sözleşme yolu ile kurulabileceğini söylemiştir. Hobbesa insanların arı, karınca ve başka hayvanlar gibi doğal olarak toplumsallaşma gibi becerilere sahip değildir. İnsanlar bu yetilerden yoksun olduğundan sürekli rekabet içerisindedir. İnsanın sürekli rekabet içerisinde olması hemde konuşma, söz becerisine sahip olması, bunun yanı sıra akıldan faydalanarak

sürekli yenilikler istemesine göre insanlar yalnızca toplum sözleşmesi gibi yapay sözleşme ile bir araya gelir bu rekabete son koya bilir. Devletin yapay olması, yani sözleşme ile kurulduğundan, bu sözleşmeni sürekli olduğundan emin olmak ve insanları korku içerisinde tuta bilmek için bir güce ihtiyaç duyulur. Bu gücü kurmak için ise insanların kendi iradesi ile haklarını bir kurula devir etmek zorunluluk taşır. Bu anlaşma bir nevi her kesin her kesle yaptığı bir sözleşmedir ve bu rıza onaydan daha öte bir şeydir. İnsanlar bu ölümlü Tanrı vasıtasıyla kendi güvenliğini ve yaşamını garanti altına alıyorlar(Ağaoğulları, 2020:441).

Sözleşmenin özelliklerine göre devlet yapay bir olgudur. Çünkü sözleşme ile kurulmuştur. İnsanlar güvenliği barışı sağlamak için doğal hakları karşılıklı olarak devir ediyorlar. Doğal haklar herkesin herkesle yaptığı bir sözleşmenin sonucunda tek bir egemene devir ediliyor. Bunun sonucunda uyruklar ve egemen bir bütünlük teşkil eder yani çokluk tek bir kişi haline gelir. Ama bu sözleşmeye egemen katılmamış ve bir nevi olarak insanlar egemenin lehine kendi haklarından vaz geçmiştirler. Sözleşmenin uygulanması için mutlak bir egemenin bunu denetlemesi gerekir ve Hobbes'un kendi ifadesiyle eğer bir egemen olmasa bu sözleşme dilde kalır. (Ağaoğulları,2015:442). Toplum yasalarına kuramına göre yasayı yalnız egemen güç koyar ve yürürlükten kaldıra bilir, çünkü yasayı koyma ve kaldırma yetkisi kendisinde olduğundan istediğini uygulayabilir. Yasa zamana göre değil Egemen'in isteğine göre oluşur. Doğal yasalar ve toplum yasaları arasında bir bağ vardır. Ama doğal yasalarının bazılarını toplum yasaları vasıtasıyla sınırlandırmak gerekir ki savaş durumu sona ersin(Güven, 2021:49)

Sözleşmeye giden yolda Hobbese'a göre ilk 2 temel doğa yasası bu sözleşmenin kurulmasında önemli faktör gibi nitelendirilebilir. Çünkü bu doğa yasaları insanlara barışı sağlamaları ve kendi güvenliklerinden ötürü kendi haklarından vaz geçmesini emir ediyor.(Güven,2021:43) toplum sözleşmesi bireyler tarafından karşılıklı hak devir etme niteliği taşıdığından insanlar mutlak olarak egemene boyun eğmelidir. Egemen sözleşmenin tarafı olmadığından bireyler hiç bir zaman egemeni başlarından atamazlar. Çünkü Hobbes egemene ve sözleşmeye karşı direnme hakkını bireylere vermemiştir. Bu olgu nitekim Hobbes'un Lock'dan temel bir farkıdır. Çünkü Lock'un teorisine göre eğer egemen bir güç kendi görevlerini yerine getirmese insanlarda direnme hakkının olduğunu söylerken, Hobbes bireylerin güce karşı direnme hakkının olmadığını savunmuştur. Hobbes siyasal kuramın amacının başkalaştırmanın yanlış olduğunu betimlemiştir ve bununla da bir nevi muhafazakar bir eğilim sergilemiştir (Çapar, Yıldırım,2012:13)

Hobbes kendi devlet felsefesinde egemen olan devlete bir sıra görevleri yüklemiştir ve öncelikli olarak ilk görev gibide güvenliği sağlamasını öngörmüştür. Hobbes'un burada kast ettiği sadece olaraktan can güvenliği değil, aynı zamanda da mülkiyet güvenliğini korumasını da betimlemiştir. Diğer bir görev olarak ise adaletin eşit bir biçimde uygulanması temel alınmıştır. Yani devlet karşısında bireyler hiç bir din, dil, ırk gözetmeksizin eşit haklara sahiptir. Bu öge modern devletin en önemli unsuru gibi karşımıza çıkıyor. Bu eşitlik bir nevi hukuki eşitliktir. Dolayısıyla güçlüler zayıflara karşı bir eylem yaptığında ve ya zayıflar güçlülere karşı tehlikeli eylemde bulunduğu her iki taraf eşit biçimde ceza almalıdır ve bu doğa yasalarında olan hakkaniyet ilkesini hayata geçirmektedir. Hobbes adaletle ilgili diğer bir çözüm vergilerle alakalıdır. Yoksul ve zenginlerin aynı vergi kuralına tabi tutulmayacağından Hobbes vergilerin tüketim üzerine alınmasını nitelendirmiştir. Bu çözüm ilk bakıştan kapitalist burjuvazini korumak için geliştirildiğini söyleniyor. Çünkü Hobbes'a göre çok üreten ve az tüketen insan neden

tembelce yaşayan ve az şey elde edip tasarruf etmeden harcayan insana göre daha çok vergi ödesin. Bir nevi Hobbes'un bu çözümü adaletten ilave olarak ekonomik kalkınma içinde destek karakteri taşıyor. Egemen'in diğer görevlerinden biri de kamu esenliğinin sağlanmasıdır. Yani Hobbes kendi çağdaş düşünürlerin aksine olarak devletin kendi uyruklarının sosyal güvencesini sağlamalı olduğunu düşünüyor. Hobbes'un sosyal devleti aslında insanların tembelleşmesine yol açmıyor aksine olarak Hobbes devletin iş yerleri açmalı olduğunu ve bunun yanı sıra işsizleri ise sömürgelere göndermelidir. Egemenin en önemli görevlerinden biride halkın eğitimi meselesidir. Hobbes mutlak egemenin eğitimsiz bireyler üzerinde hüküm sürmesini uygun görmüyor ve en azından bireylerin ne için mutlak bir egemene ihtiyaç olduğunu bilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Diğer ve önemli görevlerden biride egemenin hiç bir zaman kendi egemenliğinden ödün vermesini ve ya egemenliğinden vaz geçmesinin mümkün olmadığını. Çünkü egemen sözleşmenin tarafı olmadığından hiç bir şekilde kendi vazifelerinden vaz geçmek gibi bir şansı yoktur.(Ağaoğulları,2020:450-451)

Hitlerin liderlik kültürü

Tarih boyunca otoriter ve totaliter devletlerin en önemli ortak özelliği gibi tek lider ilkesi ön plana çıkmıştır. Bu rejimlerde genel olarak lider üstün bir insan olarak tanımlanarak, itaat edilmiştir ki, özellikle modern dönemde Hitler ve Stalin gibi liderlere iletişim araçları vasıtasıyla kutsiyet atfedilmiştir. Kült lider anlayışını inşa etmek için lider olarak nitelendirilen kişinin karizmatik özellikleri kullanılmıştır. Eğitimin bu açıdan rolü paha biçilmez bir yerde dayanmaktadır. Özellikle çocuk yaştan itibaren okul kitaplarında bu kahramanların hayatı anlatır ve çocuklarda bu insanlara karşı ilgi uyandırarak, gelecekte lidere bağlılığı kolaylaştırıyor(Çakı, 2018: 26)

Nazilerin totaliter yapısı mutlaka karizmatik bir lider talep ediyordu. Nazilerin bu açıdan esinlendiği kaynak olan Friedrich Nietzsche'nin üst insan kavramı Führer düşüncesinin temel taşlarından biri olmuştur. Nietzsche'nin *Böyle Buyurdu Zerdüşt* kitabında yer alan bu kavrama göre üstün insan tüm sürü düşünce ve güdüsünün üstüne yükselmiş, kendi isteğine göre yaşayan birine dönüşmüştür. Bu bağlamda Hitler gibi liderler kendilerini anayasanın üstünde görüyordu. Bu düşünce açısından bakıldığında Nazilerin iktidar ilkesi karizmatik liderden kaynaklanıyordu(Heywood, 2021: 240)

Hitlerin Almanya'da lider olarak kabul ettirilmesinin arkasında büyük ölçekte propaganda faaliyetleri yatıyordu. Özellikle propaganda bakanı Goebbels'in faaliyetleri sonucu olarak tüm ülke genelinde Hitlerin önder olarak tanıtılması ve onun aleyhinde olan fikirlerin bastırılması Nazilerin en önemli adımlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Nazi propagandası halkta Hitlerlere karşı kayıt şartsız itaat etme fikrini aşıyor ve onun tek kurtarıcı olduğu ile ilişkin fikirleri toplum geneline empoze ediyordu(Çakı, 2018: 27-28)

Hobbes'un egemenlik anlayışı ve Hitlerin Liderlik kültürü arasında benzerlikler

Hobbes ve Nazi düşüncesi bir sıra açıdan ortak nitelikleri taşırlar ki, bununda genellikle en önemli etkeni tek lider düşüncesi olmuştur. Mesela Hobbes, Leviathan isimli kitabında egemenin barış ve savaş konularında özgür olduğunu, bunun yanı sıra ne kadar silahlı kuvvetler toplayacağına kendi karar vermek iktidarında olduğunu savunur. Buna ilaveten Hobbes'a göre egemenlik devletler de mutlak olmalıdır ve hiç bir şekilde bölünemez, devredilemez(Ağaoğulları,2020: 444-445). Buradan yola çıkarak şu anlaşılabilir ki Hobbes düzenin sağlığı ve sürdürülebilir olması için tek lider ilkesini savunmuştur, zira

Hobbes'un devlet teorisinin en önemli noktası olarak güvenlik sorunu kabul edilmektedir ki, bunun da temel nedeni gibi 17 ci yüz yılda patlak veren İngiltere iç savaşına bizzat filozofun kendisinin tanıklık etmesi olmuştur.

Bu düşünce bağlamında Nazi ideolojisini ele aldığımızda, onu Faşist ideolojinin bir kolu olarak kabul edip, genelde bu düşüncenin devleti her şeyin merkezine koyduğunu göre biliriz. Özellikle İtalya faşizmi devleti bireyden üstün görür ve devletin kendi bekası için bireyi kısıtlaya bileceğine inanır. Lakin Almanya Nazi ideolojisinde ırk temel unsurdur ki, devlet bunun için bir araç olarak görülür (Duman, 2006: 145). Görüldüğü üzere Hobbes'un devletin ve düzenin varlığı ve uzun ömürlü olması için ortaya attığı tezler genellikle otoriter ve totaliter rejimlerde kendini belli etmektedir. Zira Almanya'da iktidara gelen Hitler rejimi genellikle Almanya'nın tehlike altında olduğunu ve Yahudilerin Alman halkının yok etmek niyetinde olduğu ile ilgili propaganda yapıyorlardı.

Hobbes devletin oluşumundan sonra egemene sonsuz güç hakkı tanıyor ve onun yargıdan muaf olduğunu savunur(Geçit, 2020: 115). Nazi rejimine gelince ise burada Hitler sanki ulusu kendi ruhunda, bedeninde temsil ediyordu. Buna ilaveten ulus temsilcisi gibi Führer tüm alanlarda tek karar kabul etmek yetkisine sahiptir. Yani Hitler artık bir insan değil bir ulusun varlık bulmuş hali gibi görülmeye başlandı(Caplan, 2018: 68). Buradan anlaşıldığı üzere aslında Hobbes'un düşünce sistemine uygun bir lider gibi Hitler görüle bilirdi. Leviathan eserinin ilk yüz kapağında tasvir olunmuş kralın bedeni insanların kafatasından oluşmuştur. Bir nevi aslında Hitleri propaganda vasıtasıyla milletin temsilcisi gibi gösterilmeye başlandı. Hatta Nürnberg mitingleri zamanı "Hitler Almanya'dır, Almanya'da Adolf Hitler" gibi sloganlar dikkati kendinde topluyordu (Heywood, 2021: 240)

Sonuç olarak Hitler rejiminin Almanya'da iktidara geldiği aşama olarak düşünülen Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem devlet genelinde büyük bir kaosun hakim olduğu devre tesadüf etmiştir. Kendilerini kurtarıcı ilan eden bu rejim, düzen açısından Hobbes'un devlet felsefesine uyan birçok yönü kendinde toplamıştır.

Hobbes'un egemenlik anlayışının Hitlerin Liderlik ilkesi ile farklı yanları

Hobbes'un düşüncesi ve Nazi ideolojisinde liderlik anlayışında ortak yönler fazla olsa da bir o kadar da farklı özellikler vardır ki bunlardan en çok göze çarpanı iktidarın kaynağıdır. Hobbes'un egemenlik kuramına göre insanlar gönüllü şekilde doğa durumun getirdiği kullanışsız özgürlüğü kendi aralarından seçtikleri egemene devrediyorlar. Buradan anlaşıldığı üzere Hobbes rıza-itaat ilişkisini savunmuş ve devleti yapay ve kurgusal bir zeminde ele almıştır(Kanatlı, 2022: 66). Lakin Hitler kendi fikirlerinde devleti ırkın koruyucusu olarak görüyordu. Hitler devleti tam olarak ırkçı bir yapıya sahiptir. Hitler bireycilik ve rasyonaliteyi reddederek bütünlükçü anlayışı tercih etmiştir ki, buradan anlaşıldığı üzere birey bu rejimde kendini toplumun bir parçası olarak görür ve kendi benliğini burada eritir(Heywood, 2021: 236)

Hobbes'un egemenlik anlayışında birey rasyonel olarak devleti kendi iradesiyle ortaya çıkarır ve bilinçli şekilde devletin egemenliğini kabul eder. Buradan anlaşıldığı üzere Hobbes rasyonalizmin savunucusu olmuştur. Lakin Hitler rejimi akılcılık karşıtı olmakla beraber, egemenliğin kökenini eski alman mitlerine dayandırıyor. Ari ırk anlayışı ise işin başka bir boyutu olmaktaydı. Hitler Alman milletini Yahudiler tarafından yok olma tehlikesiyle yüz yüze olduğunu belirtmiş ve dünyaya yalnız Almanların hükmetme iktidarında olduğunu söylemiştir(Caplan, 2018:33)

Görüldüğü üzere Alman diktatörü sonuçta devleti büyük bir yıkıma götürdü ve Alman tarihinde misli görülmemiş bir yıkımı gerçekleştirdi. Lakin Hobbes'un kuramsal devleti ise halkı korumakla görevli bir aygıt olarak tasvir edilmiştir. Pratiğe bakıldığında Hitler ve Hobbes'un kurumsal devleti arasında en büyük farklardan biride devletin koruma yükümlülüğüdür. Hitler devleti ise halkı korumaktan daha çok kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir.

Sonuç

Bu çalışma, siyaset felsefesi tarihinde önemli bir yer tutan Thomas Hobbes'un mutlak egemenlik anlayışı ile 20. yüzyılda tarihsel açıdan bir örnek olarak ortaya çıkan Adolf Hitler'in liderlik modeli arasında kavramsal bir karşılaştırma yapmayı amaçlamıştır. Kuramsal ve tarihsel düzeyde yürütülen analiz sonucunda, her iki liderlik anlayışının bazı benzer noktalara sahip olmakla birlikte, temel amaçları ve uygulama biçimleri açısından ciddi farklılıklar içerdiği test edilmiştir.

Hobbes'un egemenlik düşüncesi, kaosun ve güvensizliğin hâkim olduğu doğa durumundan çıkış yolu olarak ortaya atılmış, bireylerin güvenliği ve toplumsal barışın sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Bu anlayışta egemenin mutlak yetkileri, toplumun ortak iradesiyle meşrulaştırılmakta ve düzenin tesisi için bir araç olarak gösterilmektedir. Buna karşılık, Hitler'in liderlik anlayışı, meşruiyetini rasyonel sözleşmelerden değil, ideolojik bağlılık ve karizmatik otorite üzerinden kurmakta ve halkın bireysel iradesi yerine kitlesel ve ideolojik yönlendirme ve itaat ilkesi üzerine gelişmiştir.

Her iki modelde de otorite merkezleşmiş olsa da, Hobbes'ta bu durum hukuki ve kurumsal bir çerçevede kendine yer etmişken, Hitler'de otorite doğrudan liderin şahsında toplanmakta ve tüm devlet işleyişi kişisel iradeye bağımlı hale gelmektedir. Bu fark, sadece kuramsal bir ayırım değil, aynı zamanda siyasal rejimlerin doğasına dair önemli bir ayrıştırma imkânı da sunmaktadır.

Sonuç olarak, Hobbes'un mutlakiyetçi egemenlik teorisi, bireyin güvenliğini esas alan rasyonel bir sistem önerisi olarak değerlendirilebilirken; Hitler'in liderlik modeli, bu tür bir sistemin sınırlarını ve tehlikeli deneyimleri ortaya koyan tarihsel bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışma, siyasal otoritenin sadece gücün değil, aynı zamanda meşruiyetin ve ahlaki ilkelerin de tartışılması gereken bir konu olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Kaynakça

- Ağaoğulları, M. A. (2020). *Batı'da siyasal düşünceler tarihi*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Arnhart, L. (2017). *Platon'dan Rawls'a siyasi düşünce tarihi*, (A. K. Bayram, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
- Caplan, J. (2018). *Hitler Almanyası*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Çakı, C. (2018). Adolf Hitler'in kült lider inşasında kullanılan propaganda posterlerinin göstergebilimsel analizi. *Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 3(6), 24–38.
- Çapar, S., & Yıldırım, Ş. (2012). Hobbes ve Locke'un devlet düşüncesine katkıları. *Türk İrade Dergisi*, (474).
- Geçit, B. (2020). Thomas Hobbes'ta eşitlik, özgürlük ve güvenlik sorunu: Doğa yasası temelinde bir değerlendirme. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (21), 203–220.
- Güven, Y. (2021). *Thomas Hobbes'un siyaset teorisinde iktidar ve şiddet* (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
- Heywood, A. (2021). *Siyasi ideolojiler* (L. Köker, Çev.). Ankara: Felix Kitap.
- Kanatlı, M. (2022). *Salt akılcı olmayan liberalizm*. İstanbul: Çizgi Kitabevi Yayınları.
- Karaduman, İ. C. (2020). Thomas Hobbes ve Leviathan'ı üzerine bir inceleme: Yönetim Bilimi'ni içeriye almak. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 3(1).

INVESTIGATING ENGLISH LANGUAGE COURSEBOOKS USED IN PUBLIC MIDDLE SCHOOLS IN TÜRKİYE IN TERMS OF 'ENGLISH AS A LINGUA FRANCA (ELF)' COMPONENTS¹

Kübra KOÇAK VAROL

Ondokuz Mayıs University, Samsun, Türkiye
kubra.kocak.omu@gmail.com
ORCID 0000-0002-0384-0211

İsmail YAMAN

Ondokuz Mayıs University, Samsun, Türkiye
ismail.yaman@omu.edu.tr
ORCID 0000-0003-1323-4909

Abstract

In today's plurilingual and multicultural world, the total number of multilingual English users has far surpassed the total number of monolingual Anglophone English users, and it leads to a growing interest in a broader pluralization of the English language; thus, familiarity with the concept of 'English as a lingua franca (ELF)', especially the 'ELF' awareness of language learners, bears a particular significance. Therefore, there has appeared an essential need for English language teaching (ELT) pedagogy to be moved away from monolingual English speaking model to polymodel understanding of English to expose language learners to diverse linguistic varieties of English in multilingual contexts. Regarding coursebooks are prestigious sources of input in ELT, the study sets out with the aim of investigating the Ministry of National Education (MoNE) - approved 'English as a foreign language (EFL)' coursebooks currently used in public middle schools in Türkiye in terms of 'ELF' components. The study adopts a qualitative methodology through document analysis, and the descriptive analysis approach is used to collect, analyse, and interpret the data. The results of the investigation have revealed that the examined coursebooks are mainly based on the norms of native speakers (NSs) and mostly ignore multilingual/multicultural perspective regarding the representation of 'ELF' components. At this point, this study may have crucial implications for drawing the coursebook designers and language policymakers' attention to the significance of 'ELF'- oriented English models in the development of instructional materials in foreign language education.

Keywords: Globalisation, English as a lingua franca, English language teaching materials, language learning

Introduction

In today's plurilingual and multicultural world, English as a means of global language functions as a decisive role in multilingual contexts. As Seidlhofer et al. (2006) indicate, "English is everywhere and we cannot avoid it" (p. 3). Also, McKay (2002) states that English has undoubtedly gained a global status and can relate to different linguistic and cultural backgrounds. As a global language of English, the number of English users is rapidly increasing, and "the use of English has extended its own area in international communication across different countries; as a result of this, a great number of people all over the world are eager to learn and speak their own Englishes" (Akbulut, 2016, p. 348). In that vein, English is not inevitably associated with only particular societies because of

¹ This study is based on the Master's thesis by Kübra Koçak Varol entitled "Investigating English language coursebooks used in public middle schools in Türkiye in terms of 'English as a lingua franca (elf)' components.

its common usages in various fields, and it reveals many wide varieties of English that can be changeable depending on the purposes of the learning and teaching process.

With the global spread of English and its new status in the international arena, there has been an increasing interest in the novel term, 'English as a lingua franca (ELF)' (e.g., Berns, 2008; Canagarajah, 2006; Jenkins, 2006; Jenkins et al., 2011; Kirkpatrick, 2010; Pakir, 2009; Seidlhofer, 2005). At this point, Jenkins (2006) indicates that "although people using English primarily as a lingua franca are thought to constitute the world's largest group of English speaker, research in ELF only began around 1990" (p. 164). The studies by Firth (1996) and House (1999) are likely to be regarded as two of the earliest studies in the field. These studies well documented the changes both in the language itself and in people's perceptions of non-native varieties. Furthermore, Seidlhofer (2004) emphasizes that 'ELF' cannot be only dependent on the native norms of English, but non-native speakers (NNSs) have significant effects on 'ELF' that is not to be thought apart from the norms of NNSs. For this reason, the standard norms of the usages of NSs are not the patterns that need to be used in 'ELF' communication, and this situation is called the "contradictory case" by Seidlhofer (2004) that the interaction around the world is mostly among people who are not NSs (p. 214). The purpose is that language is to be spoken by citizens from various countries, cultures, or backgrounds effectively and communicatively in ELF communication.

Lexico-Grammatical Features of 'ELF'

Lexico-grammatical features have been studied by various scholars (Breiteneder, 2009; Cogo & Dewey, 2012; Jenkins, 2000; Knapp & Meierkord, 2002). However, there are limited studies about lexico-grammar when compared to the other features of 'ELF' (pragmatics and phonology) in the field since it is challenging to find comprehensive data in corpus and the reliability in the corpus is associated with these comprehensive data in the field (Cogo & Dewey, 2012). In this respect, Seidlhofer (2004) establishes the Vienna-Oxford International Corpus of English (VOICE) that promotes excellent diversity and richness in English and is an outstanding 'ELF' corpus study that collects data from people with different first language (L1). The primary purpose is to get data promoted by VOICE for researchers to conduct studies based on lexico-grammatical features.

Seidlhofer (2004) has supplied a better understanding of 'ELF' that provides language learners an awareness of different varieties and usages of English, flexibility and choices. First, the '3rd person -s' assumes importance as one of the markers of in-group membership in the inner-circle countries (Breiteneder, 2009) and is one of the most significant features in standard English (Seidlhofer, 2001). The 3rd person singular present tense -s is likely to be dropped or overgeneralised in 'ELF' interactions, and this situation does not cause any mutual understanding in communication. Additionally, the lexico-grammatical studies indicate that in 'ELF' interactions, the use of pronouns, 'who' and 'which', shows significant differences from those ENL (English as a native language) interactions. In addition, regarding the earlier studies (Cogo & Dewey, 2012; Seidlhofer, 2004), 'ELF' speakers tend to omit definite and indefinite articles, and that this situation does not cause any misunderstanding and breakdown in communication. On the other hand, tag questions are commonly used among 'ELF' speakers in communication, but 'ELF' speakers are "[f]ailing to use correct forms in tag questions (e.g., *isn't it?* or *no?* instead of *shouldn't they?*)" (Seidlhofer, 2004, p. 220). Furthermore, 'ELF' literature suggests that the

prepositions used by ELF speakers show variations from standard ENL forms. As indicated by Seidlhofer (2004), in 'ELF' interactions, "[i]nserting redundant prepositions, as in *We have to study about...*" (p. 220) is an emerging pattern based on the studies (Cogo and Dewey 2012; Ji 2016; Önen, 2015; Seidlhofer, 2004) that 'ELF' users insert redundant prepositions in communication. In a similar vein, Ji (2016) indicates that omission of prepositions likely emerges in 'ELF' interaction due to the influence of their mother tongue. Another emerging pattern is that 'ELF' users tend to overuse "certain verbs of high semantic generality, such as *do, have, make, put, take*" (Seidlhofer, 2004, p. 220), and ELF users frequently use these verbs and form unique collocations that do not appear in ENL (Önen, 2014). The other pattern is the use of *'that'* as replacement infinitive-constructions. Seidlhofer (2002) also indicates that 'ELF' language speakers replace "infinitive-constructions with *that*-clauses, as in *I want that*", and the last pattern of 'ELF' communication is "overdoing explicitness, e.g., *black color* rather than just *black*" (p. 220).

Moreover, Dewey (2007) finds out similar lexico-grammatical features like Seidlhofer (2004) in skipping the 3rd person -s in the present tense, overusing or non-use of prepositions and articles, and overusing relative pronouns in sentences. On the other hand, Dewey (2007) indicates a new lexico-grammatical feature, in addition to Seidlhofer, that English speakers creatively use collocations.

Phonological Features of 'ELF'

Graddol (2006) states that the purpose of English language teaching (ELT) is not to force language learners to speak like NSs but encourage them to speak fluently and use language communicatively. Seidlhofer (2004) points out that the effects of nearly all non-native English language users' L1 accents in communication are undoubtedly realised while they are communicating. There are no agreements on appropriate pronunciation for language. Dauer (2005) states that there are three choices called RP (Received Pronunciation) also called British English, general American English (AmE), and the last is the Lingua Franca Core (LCF) defined by Jenkins (2000). Jenkins (2000) carried out a study to define certain phonological features of 'ELF' called LCF that has a vital role in mutual intelligibility among NNSs. These features have a significant role in 'ELF' to have effective communication, and there is no need to teach language learners the strict pronunciation rules of NSs. In this respect, Jenkins (2000) classifies these features as core and non-core resulting in intelligible problems. She emphasizes that the core ones need to be pronounced as NSs do while the non-core ones do not need to be pronounced as NSs do in that they do not cause any mutually intelligible problems among people in communication.

Consonants

Jenkins (2003) states that all English consonant sounds have significant parts in intelligibility in the 'ELF' contexts except for dental fricatives /ð/ and /θ/ that do not cause any misunderstandings in the lingua franca data. 'ELF' speakers (Indiani Philippine, Malaysian and other New Englishes) tend to pronounce the voiceless sounds / p /, / t /, and / k / at the beginnings of words without aspiration and they sound like their voiced equivalents / b /, / d /, and / g / that cause misunderstandings in communication and / w / is also frequently pronounced as / v / by NNSs. Moreover, one of the key aspects of phonological features is the use of consonants at the end of the words replaced with

glottal stops in spoken 'ELF' discourse and voiceless word-final consonants where RP would have a voiced one. Besides, the lack of distinction between / r / and / l / among 'ELF' speakers the other consonant feature. Jenkins (2003) also highlights that "Spanish pronunciation of / v / as [β] leads in word-initial positions to its being heard as / b /" (p. 96) and / t / needs to be carefully pronounced between vowels and in clusters in the middle of words. In spoken 'ELF' discourse, / ʃ / is pronounced as / s / by NNSs in 'ELF' interaction and the differences between clear and dark 'l', are not mostly identified in 'ELF' communication (Jenkins, 2003). Lastly, as put forward by Jenkins (2002), omission of sounds is not permitted in word-initial clusters (p. 96).

Vowels

Jenkins (2002) highlights that adding a short schwa between consonants is permitted and is the substitutions for the sound /ɜ:/ hamper is intelligible in spoken ELF discourse. In a similar vein, 'ELF' speakers are likely to tend to produce the schwa sound / ə / as the full vowel [a] at the ends of words. Additionally, 'ELF' speakers tend to pronounce RP /a:/ without the length. Concerning the length contrasts between long and short vowels with a high priority, 'ELF' speakers tend to pronounce both as / ɪ / and 'ELF' speakers tend to pronounce diphthongs as shorter and monophthongs (Jenkins, 2003).

Jenkins (2009) points out that the local pronunciation features of language users in Expanding Circle are not to be defined as 'errors' while regional accents of language users in Inner and Outer Circle are not regarded as 'errors' but a regional variation. Moreover, Graddol (2006) states that the main emphasis in 'ELF' is not NSs at all, but bilingual NNSs that have their own national identity, the ability to use the target language fluently, and maintain mutual intelligibility in communication.

Intercultural Communicative Competence (ICC) in Intercultural Communication through ELF

People from different backgrounds use English as an international means of communication, and the interaction majorly occurs among NNSs. Therefore, English cannot be only associated with NSs and their ownership. The American Council on the Teaching of Foreign Language (ACTFL) Standards for Foreign Language Learning (1999) emphasizes the significance of ELT culture, and the integration of language and culture has been one of the vital concerns in ELT with the wide spread of English as a global language worldwide.

A coursebook, including many examples from different countries and their cultures, contributes to the increase of mutual respect of others, and language learners can gain a new perspective and understand other people better (Brown, 1995; Matsuda, 2006; Seidlhofer, 2011; Vettorel, 2018; Squiera, 2020). Similarly, as stated by Cortazzi and Jin (1999), coursebooks are the primary source of cultural knowledge in ELT and also have various crucial functions as a teacher, a map, a resource, a trainer, an authority, and ideology and the general opinion is English as a foreign language (EFL) or English as a second language (ESL) coursebooks need to include elements of the target culture. Nevertheless, different varieties of coursebooks from different parts of the world represent that this is by no means always the case: coursebooks include non-English-speaking cultures. Cortazzi and Jin (1999) also put forth three types in which culture in ELT coursebooks is evaluated: the source culture, the target culture, and the international

target culture. The source culture refers to language learners' own culture, and the aim is to increase awareness towards language learners' own cultural identity, and language learners have a chance to introduce their culture to the world. The other is the target culture, where the target language is used as L1 among language users and based on the native cultural items, e.g., American or British culture. Kırkgöz and Ağcam (2011) emphasize that materials promoting the cultures of ENL countries need to be introduced to EFL/ESL students. This allows them to contrast and compare their culture with that of other countries, strengthening their knowledge of cultural norms and enhancing their awareness of the ways individuals worldwide live. The last one is the international target culture that represents various varieties of the target culture from English and non-English speaking countries, e.g., Germany, Italy, France, and so on. Coursebooks primarily including the elements of international target culture "offer interesting cultural mirrors, the learning of culture and the development of intercultural skills" (Cortazzi & Jin, 1999, p. 210). At that point, the thing required from teaching materials is a good balance between the source (local), target, and international target culture. Furthermore, Conveying diversity of cultures provides language learners to improve their language awareness. In this respect, EFL/ESL coursebooks need to include cultural elements referring all over the world to increase language learners' ICC and use in 'ELF' context.

ELT through ELF in Türkiye

Türkiye is one of the Expanding Circle countries (Kachru, 1985), and English is taught and learned as a foreign language. With the aim of providing Turkish EFL students with the ability to communicate with others in the target language effectively and communicatively, the curriculum was updated with the 2012 Education Reform depending on the general objectives of Turkish National Education defined in the Basic Law of the National Education No. 1739, and the Common European Framework of Reference for Language (CEFR) was taken into consideration. The CEFR considers the students' needs, motivates to use language in real life communicatively, and encourages learner-autonomy and life-long learning. In this sense, Alptekin (2002) states that materials based on inner-circle-oriented norms make the language learning and teaching process more utopian and inadequate. Therefore, teaching methods and instructional materials need to keep up with the recent developments and meet new expectations and standards in the field of foreign language education. For this, there is also a need to incorporate ELF in curriculum and syllabus and "materials and course books suggested in the curriculum should be revisited to make them more compatible with an ELF-informed language teaching" (Karakas, 2019, p. 8).

The Ministry of National Education (MoNE) (2018) in Türkiye states that it is essential for language learners to learn and speak English effectively and communicatively and put their learning into real-life practice to support fluency, proficiency, and language retention because of the rapid progress in the economy, policy, and society. The target language is focused on situations, dialogues, plays, and so on. In addition, self-assessment and learner autonomy are emphasized, and they will be able to monitor their learning. In this sense, the English language portfolio (ELP) is one of the vital tools improved by the Language Policy Unit of the Council of Europe to provide plurilingual and pluricultural identity with concrete documents (Cephe & Aşık, 2016). The grammar and lexical repertoire of a language are not enough to know how to use English in various contexts in

conversation. Everything is given in an integrated way with chunks, prefabricated patterns. Therefore, the focus is on the actual use of language in communication. Language learning is carried out in a meaningful context, and English is used in real life experiences to develop students' communicative competence. In the 'ELF' perspective, English is used as a vehicle to communicate with NSs and NNSs; hence, the aim is to use the target language communicatively and effectively, and the focus is also cultural diversities (MoNE, 2018). However, the current curriculum for the English language course (2nd-8th grades) does not even mention the concept of the 'ELF' while the curriculum for the English language course (9th-12th grades) only slightly covers the term 'English as a lingua franca'. Karakaş (2019) states that the implementation of the CEFR does not refer to 'ELF' in the curriculum because it indicates a target model for language learners. Coursebooks consist of interrelated themes that attract the students' attention, reflect cultural diversity, and support the norms of 'ELF' that people from distinct cultural and linguistic backgrounds respect for differences. However, a current pedagogic model based on "international and intercultural communication" needs to be developed (Alptekin, 2002, p. 63).

Considering this paradigm shift in ELT, coursebooks need to move from the native-like language teaching models to ELF-oriented English models and embrace other varieties of English. Additionally, the English language teaching and learning process is required to be reconceptualized, and the focus should be on multicultural English models, linguistic diversities, and different variations of English based on a non-nativist approach in ELT classrooms. Nevertheless, 'ELF' has undergone substantial growth as a consolidated topic to be investigated in language studies in just over 20 years (Siqueira, 2020), and raises the awareness that the actual use of English and how it is taught in the classrooms do not match with each other according to several studies (Nguyen et al., 2020; Takahashi, 2014; Vettorel & Lopriore, 2013). All approaches, teaching materials, and coursebooks used in the classroom represent minimal effort to embrace English variations and linguistic pluralism. Hence, it is crucial to be aware of this mismatch between English as a global language and what is learned at school. In addition, language learners should engage in multicultural communication experience, and coursebooks need to include multilingual users of English to develop language learners' awareness of the pluricentric nature of English (Nguye et al., 2020). In a similar vein, scholars like Seidlhofer (2011) and Takahashi (2011) highlight that instructional materials are still prepared based on the norms of NSs. Similarly, as Vettorel (2018) states, instructional materials are based on native-like language models and do not embrace 'ELF'-oriented English models. Moreover, Seidlhofer (2001) points out, the majority of the millions of English teachers around the world appeared to be untouched by ELF advancements in their daily activities. At this point, Jenkins (2004) suggests that coursebook publishers need to develop such ELF-oriented materials, and the emphasis is to increase awareness of contextual variables related to EIL (English as an international language) rather than offering pronunciation instruction in the classroom. Besides, Matsuda (2006) states that instructional materials should be prepared considering varieties of the outer or expanding circle, linguistic diversities, written forms of non-standard English, and different cultures to make students gain knowledge of World Englishes (WE), cultural awareness, and requirements of the globalised world.

Coursebooks have been investigated in terms of 'ELF' components in various studies by many scholars in different countries (Dang & Seals, 2016; Hu & McKay, 2014; Kivistö, 2005; Kopperoinen, 2011; Matsuda, 2002; Naji Meidani & Pishghadam, 2012; Nguyen et al., 2020; Syrbe & Rose, 2018; Si, 2019; Takahashi, 2014; Tsantila & Georgountzou, 2017; Vettorel & Lopriore, 2013; Yağar, 2020) and there are several implicit and explicit references to majorly British English and American English while some examples, to a lesser extent, are identified from the Outer and Expanding Circle interactions in listening and speaking parts of these books. However, in these studies, scarcity of 'ELF' components in second and foreign language coursebooks has been well identified, and coursebook conversations or dialogues are not sufficient concerning promoting 'ELF' components. In other words, these coursebooks fall short of preparing language learners to use 'ELF' and communicate with NNSs.

In Türkiye, there are various studies concerning the components of 'ELF', and the perspectives and beliefs of English language teachers, pre-service teachers, and students and their 'ELF' – awareness and reflections on 'ELF' by several scholars (Akbulut, 2016; Bayyurt & Sifakis, 2015; Deniz et al., 2016; Geckinli & Yılmaz, 2021; Kaçar, 2021; Kaçar & Bayyurt, 2018; Kaypak & Ortaçtepe, 2014; Kemaloglu & Er, 2018; Önen, 2015; Öztürk, 2021; Poyraz, 2023; Tomak & Kocabas, 2013). In addition, Karakaş (2019) carried out a study aiming to analyse the curriculum of High School English in Türkiye in terms of 'ELF' components. A review of the relevant literature has yielded some study related to the investigation of coursebooks concerning 'ELF' components (Çelik & Erbay, 2013; Erdogan et al., 2022; Guerra et al., 2020; Keskin, 2021; Yazıcı, 2022). Furthermore, Katırcı and Karakaş (2023) conducted a study concerning coursebook writers' orientations towards 'ELF'. However, no study aims to look at the present-day coursebooks used in public middle schools in Türkiye in terms of 'ELF' components. To fill the void, the current study investigates the MoNE-approved coursebooks used in public middle schools in Türkiye in terms of 'ELF' components in a detailed and broader perspective. Keeping all these in mind, this study aims to answer the following questions:

1. What is the direction of dialogues in the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye?
2. To what extent do the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye refer to the source culture, target culture, and international target culture?
3. To what extent do the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye include lexico-grammatical features of 'ELF'?
4. To what extent do the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye include phonological features of 'ELF'?

Method

Research Design

The present study adopts the qualitative research design, defined as "...an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting" (Creswell, 2014, p. 1-2). Under this framework, the study provides valuable and practical information in line with the objectives of the research questions

and acquires more in-depth information about the situation surrounding to what extent the examined coursebooks in the study include 'ELF' components.

Data Collection Tools

The coursebooks used in public middle schools in Türkiye are prepared by the MoNE and private publishers and distributed to the students freely. With the decision dated 18.04.2019 and numbered 8 of the MoNE Board Education for the 5th, 6th, and 7th grades and with the decision dated 28.05.2019 and numbered 78 of the MoNE Board of Education for the 8th - grade, the current coursebooks have been accepted to be used as the coursebooks for five years as of the 2018-2019 (8th) and 2019-2020 (5th, 6th, and 7th) academic years.

The following MoNE-approved coursebooks currently used in public middle schools of Türkiye have been investigated in terms 'ELF' components;

- 'Happy English' 5th - grade English coursebook written by Ceylan, Gümüş, and Kabukçu (2019)
- 'English Route' 6th - grade English coursebook written by Kaldar and Karamil (2019)
- 7th - grade English coursebook written by Tan (2019)
- 'Upswing English' 8th - grade written by Tıraş (2018)

Data Analysis

The methodology adopted in the present study for examining the coursebooks used in public middle schools in Türkiye was qualitative document analysis known as a systematic process for examining or assessing documents—both printed and electronic (computer-based and transferred via the Internet (Bowen, 2009). Furthermore, descriptive statistics were carried out aiming to acquire meaning, advance empirical knowledge, and obtain insights (Corbin & Strauss, 2008, as cited in Bowen, 2009). In this sense, the data covered in the coursebooks used in the present study was investigated in congruence with the objectives of the research questions, and there is no researcher's inference in the documents to increase the subsequent phases of analysis. In addition, details concerning the key dimensions such as research design and findings were broached to three experienced ELT researchers throughout the study and their opinions were taken into consideration. After the data collection procedure, the researcher classified obtained data into categories to attain a more profound understanding by addressing the research questions.

The study is based on the following dimensions: (1) the direction of dialogues, (2) analysing cultural references to source culture, target culture, and international target culture, (3) representation of lexico-grammatical features of 'ELF', standard and non-standard features of English, and lexicalized reduced forms, acronyms, discourse particles, and hedging devices, and (4) phonological features of 'ELF'. To carry out the analyses of these coursebooks in terms of 'ELF' components, visuals (pictures, maps, photographs, illustrations, and so on), written pieces (names of the characters and places, written texts, and dialogues, informal conversations, and so on), and audio tracks are examined. Besides, the literature and main ideas of 'ELF', researchers' reflections, methodological recommendations, and learning in EFL classrooms.

The first research question of the study concerns the direction of dialogues in the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye due to the new

international status of English as a means of communication in every field among divergent speakers that outnumber the total number of NSs worldwide. The first name, the country of origin, and photos/ illustrations of each speaker in each coursebook are the only information provided about the listener-speakers. The dialogues, audio tracks, and related activities are investigated in-depth based on the following communication types:

- a) pattern of communication between NS and NS.
- b) pattern of communication between NNS and NNS.
- c) pattern of communication between NS and NNS

The second research question of the study is “to what extent do the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye refer to source culture, the target culture, and the international target culture?”, and in an attempt to answer this research question, cultural references in each coursebook are under examination in accordance with the framework proposed by Cortazzi and Jin (1999) that put forth three types in which culture in ELT coursebooks is evaluated: the source culture, the target culture, and the international target culture. This section aims to clarify the cultural components of the ELT coursebooks used in public middle schools in Türkiye with the aim of promoting students’ ICC and analyse whether they have multicultural elements concerning all of the pictures, exercises, audio tracks, in short, every part of the coursebooks. The next step involves organizing those cultural elements into three categories indicated by Cortazzi and Jin (1999). Finally, some recommendations are proposed for culture teaching and learning in EFL classrooms.

The third research question of the study mainly concerns the description of lexicogrammatical features of spoken ‘ELF’ discourse, and the aim is to investigate to what extent the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye include lexicogrammatical features of ‘ELF’. Since Türkiye is regarded as an EFL country, it will also be insightful to examine lexicogrammatical features of English as ‘ELF’ and their functions in ELT setting by using the theory proposed by Seidlhofer (2004). However, lexical items and grammatical structures in the ‘ELF’ discourse are quite rare. In this respect, the representations of standard and non-standard features of English based on the theories of Mitchell (1993, selected from Stubbs, 1986) and Britain (2007) are also analysed. Besides, the next step involves the identification of the other three features of non-standard English: lexicalized reduced forms, acronyms, and discourse particles to reveal to what extent language learners are exposed to non-standard varieties of English that are not considered as an error, fossilisation, or acquisitional deficiency in the ‘ELF’ discourse anymore. Lastly, hedging devices, frequently used in NSs and NNSs discourses (Rubdy & Saraceni, 2006), are under examination in-depth to find out how appropriate language learners’ learning experiences for international communication are and whether the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye reflect English language realities. The hedging devices used in the study based on the study conducted by Çoban (2019) are ‘I mean’, ‘sort of’, ‘just’, ‘like’, ‘I think’, ‘I guess’, ‘I don’t know’, ‘you know’, and ‘or something/or something like that’ that are ranked as the most commonly used ones focused on Michigan Corpus of American Spoken English (MICASE) and Cambridge and Nottingham Corpus of Discourse in English (CANCODE) corpora findings.

The fourth research question of the study is dealt with the plurality of English and mutual intelligibility among the different varieties of English in spoken ‘ELF’ discourse, and the aim is to identify to what extent the current coursebooks used in public middle

schools in Türkiye consist of phonological features of 'ELF' and how appropriate language learners' learning experiences to real-life situations are and whether English language realities are reflected in the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye based on the theories of Jenkins (2002, p. 96-98; 2003, p. 23-27). Turkish EFL coursebooks used in the study include two types of recordings: One of them is the standard listening texts throughout the units that the texts are written based on the level of language learners and reflect the particular language being learned or presented. The other type of listening material on the audio tracks provides language learners with the interaction of NSs and NNSs in spoken 'ELF' discourse. In addition, there are also many speakers from different countries in listening parts, and the audio tracks contain dialogues between two or more language users and also present monologues and short statements of just one language user. Besides, audio tracks are matched with accompanying exercises and activities and referred to in the respective tasks in the analysed coursebooks.

Findings

Findings for the 1st Research Question

Regarding the first research question examined the direction of dialogues in the MoNE-approved coursebooks and their audio tracks used in public middle schools in Türkiye, a significant percentage of interaction shows differences among each examined coursebook. Table 1 demonstrates the frequency and percentage of the portrayal of English users in the dialogues, audio tracks, and related activities used in the current MoNE-approved coursebooks used in public middle schools in Türkiye.

Table 1. *The Direction of the Dialogues in the Current MoNE-approved Coursebooks Used in Public Middle Schools in Türkiye*

Communication Pattern		Between NS and NS	Between NS and NNS	Between NNS and NNS	Unkown	Total
5 th – grade Coursebook 'Happy English'	Frequency	1	34	32	2	69
	Percentage	1.44 %	49.27 %	46.37 %	2.89 %	100 %
6 th – grade Coursebook 'English Route'	Frequency	17	4	-	3	24
	Percentage	70.83 %	16.66 %	-	12.5 %	100 %
7 th – grade Coursebook	Frequency	14	1	1	10	26
	Percentage	53,86 %	3.84%	3.84 %	38.46 %	100 %
8 th – grade Coursebook 'Upswing English'	Frequency	15	10	6	7	38
	Percentage	34.46 %	25.64 %	15.78 %	18.42 %	100 %

Throughout the 5th – grade coursebook ‘Happy English’, the communication majorly occurs between NS and NNS, supporting the concept of ‘ELF’, though there is no significant difference in the interaction occurring between NNS and NNS. However, there is only one instance of interaction between NS – NS, and it is really insufficient instance for Turkish EFL students. In the 6th – grade coursebook ‘English Route’, a significant percentage of the conversation occurs between NS and NS whereas the number of dialogues between NS and NNS is less represented, and the interaction between NNS and NNS is totally neglected. In the 7th – grade coursebook, regarding the interaction between NS - NNS and NNS – NNS, each has only one instance, and a significant percentage of the conversation takes place between NS and NS. A similar tendency is demonstrated in the 8th - grade coursebook ‘Upswing English’ that the communication pattern between NS and NS predominates in the dialogues, audio tracks, and related activities.

Findings for the 2nd Research Question

Different varieties of culture including the target, international target and source culture need to be integrated into language teaching and learning. In this respect, the second research question is “to what extent do the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye refer to source culture, the target culture, and the international target culture?”, and the aim is to find out the representations of multicultural elements in the current MoNE-approved coursebooks locally published and used in public middle schools in Türkiye. The following table provides detailed information about the coursebooks analysed.

Table 2. *Distribution of Cultural Elements in the MoNE-approved Coursebooks Used in Public Middle Schools in Türkiye*

References to Culture		The Source Culture	The Target Culture	The International Target Culture	Total
5 th – grade Coursebook ‘Happy English’	Frequency	21	62	56	139
	Percentage	15.10 %	44.60 %	40.28 %	100 %
6 th – grade Coursebook ‘English Route’	Frequency	39	69	25	133
	Percentage	29.32 %	51.58 %	18.79 %	100 %
7 th – grade Coursebook	Frequency	38	115	40	193
	Percentage	19.68 %	59.58 %	20.72 %	100 %
8 th – grade Coursebook ‘Upswing English’	Frequency	83	161	154	398
	Percentage	20.85 %	40.45 %	38.69 %	100 %

As can be seen in the above table, the elements of the target culture are represented relatively more than the elements of the source and international target culture in all examined coursebooks. Nevertheless, the percentages of the target and international target cultural elements in the 5th and 8th – grade coursebooks are very close, and these

coursebooks can be regarded as multiculturally conscious, and it is seen appreciable effort to have a perception including various cultural elements worldwide. In this respect, the two coursebooks are likely to be considered multicultural and provide beneficial sources to meet the expectations of language learners, help improve them to have a broader view towards international status in the target language and raise their awareness of 'ELF'. Apparently, the authors of these coursebooks also tend to offer language learners more multicultural elements and beneficial information about various cultures, and it is obvious that 5th and 8th – grade coursebooks have a teaching perspective based on multiculturalism, though the target culture is still dominant. However, the 6th and 7th – grade coursebooks reflect a limited number of international target cultural elements. In this respect, many various instances of multicultural elements are conveyed less in the 6th and 7th – grade coursebooks compared to the other two coursebooks. On the other hand, elements of the source culture are introduced along with these two cultures, though it has the least frequently used cultural elements apart from the 6th - grade coursebook 'English Route'.

Findings for the 3rd Research Question

Analysis of Lexico-grammatical Features

As indicated by Kirkpatrick (2007), linguistic features include phonological, lexis/lexicogrammar, grammatical features, pragmatic norms, and communicative strategies to provide effective communication for language learners and increase the ability of language learners in understanding 'ELF'. In this respect, the 3rd research question of the present study is "to what extent do the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye include lexico-grammatical features of 'ELF'?" Seidlhofer (2004) mainly investigated the lexicogrammatical features and revealed some potential salient features as emerging patterns in 'ELF' interactions.

The result shows that the 8th – grade coursebook 'Upswing English' includes the different use of tag question form used by NS as shown in line 1.

Caren (English)

(1) Timothy, I have a problem, and I hope you can help me? (p.135).

As illustrated in the sentence above, there is no tag question at all. Instead of 'I hope you can help me?', the standard ENL form requires final position as "I hope you can help me, **can't you?**".

On the other hand, there are tag question forms based on SE norms. They are, however, limited to the following examples illustrated in line 2 from the 5th – grade coursebook 'Happy English' and line 3 from the 8th – grade coursebook 'Upswing English'.

Duygu (Turkish)

(2) It is a nice town, isn't it? (p. 22).

Debra (American)

(3) This place is great, isn't it? (p. 161).

Furthermore, different functions are regarded as a tag question such as '*okay*', '*right*', and '*you know*'. According to Crystal (1988), '*you know*' is a kind of question tag if it is used at the end of the sentence. However, the current coursebooks do not include '*okay*' and '*you know*' but '*right*' and '*huh*' as the most common discourse markers.

The following lines 4 and 5 from the 7th – grade coursebook, and 6, 7 from the 8th – grade coursebook ‘Upswing English’ illustrate ‘*right*’ and ‘*huh*’ as tag question functions.

The 7th – grade Coursebook

Martha (American)

(4) You’re coming to the party, **right?** (p. 93).

Maria (Spanish)

(5) We both were really busy on the weekend, **huh?** (p.135)

The 8th – grade Coursebook ‘Upswing English’

Jessy (English)

(6) You know the place, **right?** (p. 15, track 1.4.).

Nora’s mum (Irish)

(7) You know everybody must do some chores, **right?** (p. 88, track 8.1.).

As shown in the findings, there are only seven non-standard question tag forms identified in all four coursebooks, and two instances of question tag forms given in lines 2 and 4 are used by ‘ELF’ speakers in communication.

Furthermore, the results reveal that ‘ELF’ language users use over-explicitness expressions to make the meaning more obvious although only the 5th and 8th – grade coursebook include the patterns of over-explicitness. The following instances represent the overexplicitness examined in these two coursebooks.

Devans Sharma (Indian)

(8) After I have breakfast, I take my huge bag and run for my school bus. On the bus, I listen to bhangra music on my cell phone. Bhangra music and dance are very popular in India (Upswing English, p. 30).

In this example, the ‘ELF’ speaker talks about the type of Indian music called Bhangra and uses the same expression again. The use of music following the word Bhangra shows the tendency for over-explicitness.

Furthermore, contradictory to the varieties of ENL, subsequent clauses, including the repetition of the same words or expressions, illustrate over-explicitness in ‘ELF’ discourse (Önen, 2014). The 5th and 8th – grade coursebooks include instances as exemplified in the lines below.

Duygu (Turkish)

(9) Hi! My name is Duygu and this is **my town**. I love **my town** because I am very happy here (p. 28).

Jaroen (Belgian)

(10) ... **my father** helps her when he arrives home. **My father** is also responsible for doing the grocery shopping (Upswing English, p. 153).

As can be seen, ‘ELF’ speakers use the same words in the following clauses to attempt to make meaning more explicit, where ENL language users are more likely to use the subject pronouns ‘*it*’ and ‘*he*’.

The Analysis of Standard and Non-Standard English

In relation to the representation of standard and non-standard features of English based on the theories of Mitchell (1993, selected from Stubbs, 1986) and Britain (2007), what has been found out is that there are no features of standard and non-standard English except for the use of ‘*ain’t*’, rather than negative be in the 8th – grade coursebook ‘Upswing English. Turkish EFL students are provided with the song of Queen titled ‘*We Are the Champions*’ illustrated in line 11.

(11) ...

And I **ain't** gonna lose (p. 81, track 7.4).

Additionally, other three features of non-standard English, lexicalized reduced forms (*e.g., cos, wanna, gotta, gonna, and so on*), acronyms (*e.g., ASAP, BTW, 2NITE, and so on*), discourse particles (*e.g., yeah, yah, wow, oh, well, and so on*) are represented in tables 3, 4, and 5.

The 5th, 6th, and 7th – grade coursebooks do not include any instances related to the use of lexicalized reduced forms. In this respect, Table 3 only illustrates lexicalized reduced forms of English used in the 8th – grade coursebook ‘Upswing English’.

Table 3. *Frequencies of Lexicalized Reduced Forms in the 8th – grade Coursebook ‘Upswing English’*

Lexicalized Reduced Forms		Gonna	‘cause	Total
8 th -grade Coursebook	Frequency	2	1	3
‘Upswing English’				

The 8th – grade coursebook includes lexicalized reduced forms, though they are still relatively rare. The instances of lexicalized reduced forms are represented in the song titled ‘We Are The Champions’ by Queen and the following instance as shown in line 12.

(12)

A: I’m **gonna** watch The Water Diviner by Russell Crowe tonight (track 4.5, p. 52).

Overall, language users in the current coursebooks prefer to use standard use of English, and the use of lexicalized reduced forms of English is considerably ignored.

The other non-standard feature examined in the current coursebooks is the use of acronyms in language users’ speaking and/or writing in the context. As in lexicalized reduced forms, only in the 8th– grade coursebook ‘Upswing English’ uses acronyms, and the results are illustrated in detail in table 4.

Table 4. *Distributions of Acronyms Used in the 8th– grade Coursebook ‘Upswing English’*

Coursebook	Acronyms											
	<u>u</u>	<u>gr8</u>	<u>btw</u>	<u>lol</u>	<u>thx</u>	<u>cu</u>	<u>omg</u>	<u>f2f</u>	<u>2nite</u>	<u>L8r</u>		
‘Upswing English’	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	total
	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	17

Language users frequently use acronyms for communication purposes. As stated in table 4, in ‘Upswing English’, speakers mostly prefer to use ‘u’ rather than ‘you’, though no important differences appear regarding the number of the frequencies of other acronyms. Consequently, although the 8th – grade coursebook ‘Upswing English’ includes some instances of acronyms, the findings reveal that the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye need to provide sufficient examples of acronyms for language learners.

Furthermore, Table 5 indicates the most common discourse particles used by language speakers in the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye.

Table 5. *Frequencies of Discourse Particles in the Current Coursebooks Used in Public Middle Schools in Türkiye*

Discourse Particles	The 5 th – grade Coursebook ‘Happy English’	The 6 th – grade Coursebook ‘English Route’	The 7 th – grade Coursebook	The 8 th – grade Coursebook ‘Upswing English’	total
	f	f	f	f	
Well	-	3	9	27	39
Oh	10	12	8	4	34
OK/ Okay	7	5	8	12	32
Wow	1	1	4	1	7
Yeah	-	-	-	5	5
Umm	-	-	2	2	4
Hmm	3	1	-	-	4

The results reveal the frequency orders of discourse particles. Concerning the frequency of discourse particles used, ‘well’ is as the most frequently used discourse marker in all four current coursebooks used in public middle schools in Türkiye. Additionally, the discourse markers ‘oh’ and ‘OK/ Okay’ also have close frequencies in all four coursebooks. On the other hand, other discourse markers ‘umm’ and ‘hmm’ are the least used by language users in all coursebooks.

Lastly, the following table illustrates the frequencies of hedging devices used by language speakers in the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye.

Table 6. *Frequencies of Hedging Devices in the Current Coursebooks Used in Public Middle Schools in Türkiye*

Hedging Devices	The 5 th – grade Coursebook ‘Happy English’	The 6 th – grade Coursebook ‘English Route’	The 7 th – grade Coursebook	The 8 th – grade Coursebook ‘Upswing English’	total
	f	f	f	f	
I think	3	22	5	20	50
like	-	1	19	12	32
I guess	-	1	6	8	15
just	-	-	4	7	11
I don’t know	2	1	2	6	11
you know	-	-	1	3	4
I mean	-	-	1	1	2

sort of	-	-	-	1	1
or something/ or something like that	-	-	-	-	-

As for the use of hedging devices in all coursebooks, the results indicate that the total number of each hedging device's appearance is rare except for 'I think' and 'like', though only 5th – grade coursebook does not include any instances of hedging device 'like'. In addition, none of coursebooks in the study includes any instances of hedging device 'or something/ or something like that', and the frequencies of each hedging device show differences in each coursebook.

Findings for the 4th Research Question

Consonants

All English consonants, with the exception of the dental fricatives /ð/ and /θ/, which do not lead to any misconceptions in the lingua franca data, have substantial parts in intelligibility in "ELF" settings (Jenkins, 2003). Based on the phonological LCF data, the findings of dental fricatives /ð/ and /θ/ used by NNSs are analysed in detail, and several instances of the dental fricatives are identified in all four coursebooks. The 5th – grade coursebook 'Happy English' especially provides a considerable geographic variety of NNSs from very diverse language backgrounds compared to the other three coursebooks. However, the examples of substitutions for /ð/ and /θ/ are not identified, and 'ELF' speakers use the norms based on standard English, though it is not crucial to intelligibility and source of misunderstanding in 'ELF' context.

Jenkins (2003) also indicates that 'ELF' speakers (Indiani Philippine, Malaysian and other New Englishes) tend to pronounce the voiceless sounds / p /, / t /, and / k / at the beginnings of words without aspiration and they sound like their voiced equivalents / b /, / d /, and / g / that cause misunderstandings in communication. In this study, the MoNE-approved coursebooks used in public middle schools in Türkiye are investigated and many examples of words that the voiceless consonants / p /, / t /, and / k / occur in the initial position. However, the results indicate that they are pronounced with correct aspiration by NNSs in spoken 'ELF' discourse, and the following lines illustrate some examples of voiceless consonants / p /, / t /, and / k / in initial position aspirated correctly by NNSs in the following example:

(13)

Dr. Selin: Hi! My name is Selin. I am a doctor. It's winter again and people should be **careful** about their health. In winter, **people** feel **cold**. They should wear warm **clothes** and **take** vitamin C. Some **people** have **pain** in their throat. They should **take** some medicine. Some **people** have bad **coughs**. They should have some **cough** syrup. In **cold** weather, **people** have the flu. They should **take** a rest, stay in bed and **take** some medicine. Be **careful** about your health and **take** good **care**! (the 5th – grade coursebook Happy English, track 5.3., page 77)

The other phonological feature suggested by Jenkins (2003) concerning the 'ELF' communication is that / w / is frequently pronounced as / v / by NNSs. In order to see whether the current coursebooks provide instances for this feature, an in-depth analysis

is performed. The findings indicate that 'ELF' speakers correctly pronounce /w/ not as /v/ in spoken 'ELF' discourse.

Another key aspect of phonological features suggested by Jenkins (2003) is the use of consonants at the end of the words replaced with glottal stops in spoken 'ELF' discourse. As for the findings, the current coursebooks include several instances having consonants at the end of the words. However, several 'ELF' speakers prefer to pronounce based on the native norms, though there are a few examples related to these phonological features used by NNSs in spoken 'ELF' discourse. The examples are identified as the following: 'great' as /greɪ(t)/, 'about' as /ə'baʊ(t)/ in the 5th – grade coursebook 'Happy English'; 'want' as /wɒn(t)/, 'visit' as /'vɪz.ɪ(t)/ in the 6th – grade coursebook; 'get up' as /'ge(t).ʌp/ in the 7th – grade coursebook.

The other consonant feature proposed by Jenkins (2003) is the use of voiceless word-final consonants where RP would have a voiced one. All four coursebooks have instances that end in voiced final consonants. The findings reveal that 'ELF' speakers use a British English RP accent in communication, as presented in the following line:

(14)

Hi. I'm Ayşe. It's **spring** now **and** I feel happy. It's warm **and** sunny in **spring** in my hometown. It often rains, but there's always sun after rain. It's fabulous. Sometimes there's **lightning and** I feel **scared**. In summer it is very hot. I feel sleepy in hot weather. In fall, it's usually cloudy, windy or stormy. I feel moody in autumn. In winter it sometimes snows. I like snow **and** I feel happy, but I don't like hail because I feel anxious.

(the 6th – grade coursebook 'English Route, track 17, page 57)

Moreover, Jenkins (2003) stated another consonant feature is the lack of distinction between /r/ and /l/ among 'ELF' speakers. As for the findings, although the 5th – grade coursebook 'Happy English' includes some words beginning with /r/, such as 'read' and 'red', the coursebooks analysed in this study do not consist of any examples related to lack of distinction between /r/ and /l/ in spoken 'ELF' discourse used by NNSs.

Additionally, as pointed out by Jenkins (2002), "Spanish pronunciation of /v/ as [β] leads in word-initial positions to its being heard as /b/" (p. 96). As for the findings, the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye include several examples of words beginning with /v/, though none of these words are heard as /b/. In spoken 'ELF' discourse, /ʃ/ is pronounced as /s/ by NNSs in 'ELF' interaction (Jenkins, 2003). Although a variety of contexts appeared in the analysis of the current coursebooks with the exception of the 6th – grade coursebook 'English Route', 'ELF' speakers pronounce these words with a British English RP accent as exemplified in the following line taken from the 5th - grade coursebook used in public middle schools in Türkiye.

(15)

1. Duygu : This is the bakery. It is next to the **toyshop**.

2. Larry : This is our school. It is opposite the cinema and the hotel.

3 Giselle : This is the **barbershop**. It is between the bus stop and the pharmacy.

4. Satoshi : Look at the trees. They are around the mosque.

5. Duygu : This is the library. It is opposite the **book shop**.

6. Giselle : The pool is on the corner of Canal Street.

(the 5th – grade coursebook 'Happy English', track 2.1.)

Additionally, /t/ needs to be carefully pronounced between vowels and in clusters in the middle of words (Jenkins, 2002). Some examples have emerged in the MoNE-

approved coursebooks, which NNSs carefully pronounce in spoken ELF discourse. These words are exemplified as follows: *'Italy'* as /'it.əl.i/, *'invitation'* as /'in.vi'teɪ.fən/, *'party'* as /'pa:ti/, *'confetti'* as /kən'fet.i/, and *'shelter'* as /'fel.tər/ in the 5th – grade coursebook 'Happy English'; *'apartment'* as /ə'pa:t.mənt/ in the 6th – grade coursebook 'English Route'; *'informative'* as /'ɪn'fɔ:mə.tɪv/, *'educative'* as /'edʒ.u.kə.tɪv/, *'sports'* as /spɔ:ts/, and *'responsibility'* as /rɪ'spɒn.sɪ'bɪl.ə.ti/ in the 7th – grade coursebook; *'lentil'* as /'len.təl, and *'button'* as /'bʌt.ən/ in the 8th – grade coursebook 'Upswing English'.

Moreover, to investigate the omission of sounds in word-initial clusters, the MoNE-approved coursebooks are thoroughly examined. As for the findings, 'ELF' speakers pronounce word-initial clusters without omitting any sounds, such as *'speak'* as /spi:k/, *'study'* as /'stʌd.i/, *'sculpting'* as /skʌlptɪŋ/ in the 5th – grade coursebook 'Happy English'; *'price'* as /praɪs/, *'spring'* as /sprɪŋ/, *'scared'* as /skeəd/ in the 6th – grade coursebook 'English Route'; *'spend'* as /spend/, *'train'* as /treɪn/, *'strong'* as /strɒŋ/; *'swimmer'* as /'swɪm.ər/, *'fruit'* as /fru:t/, *'snack'* as /snæk/ in the 7th – grade coursebook; *'tram station'* as /træm steɪ.fən/, *'brother'* as /'brʌð.ər/ in the 8th – grade coursebook 'Upswing English'.

Lastly, as proposed by Jenkins (2003), the differences between clear and dark 'l', are not mostly identified in 'ELF' communication. However, the findings are not in line with Jenkins's (2003) phonological feature. Many words, including clear and dark 'l', have appeared in the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye, and they are distinguished in most varieties when audio tracks are made in-depth analysis. At this point, it is likely to be concluded that 'ELF' speakers use a British English RP accent in 'ELF' communication. The following extract illustrates the words with dark and clear 'l' observed in the 6th - grade coursebook in 'ELF' interactions:

(16)

Hi. I'm Ayşe. It's spring now and I **feel** happy. It's warm and sunny in spring in my hometown. It often rains, but there's **always** sun after rain. It's **fabulous**. Sometimes there's **lightning** and I **feel** scared. In summer it is very hot. I **feel sleepy** in hot weather. In **fall**, it's **usually cloudy**, windy or stormy. I **feel** moody in autumn. In winter it sometimes snows. I **like** snow and I **feel** happy, but I don't **like hail** because I **feel** anxious.

(the 6th – grade coursebook 'English Route', track 17, page 57)

In line 20, the clear 'l' *'fabulous', 'lightning', 'usually', 'cloudy', and 'like'* are followed by vowel sounds and pronounced as clear 'l' while *'feel', 'always', 'fall', and 'hail'* are pronounced as the dark 'l' that occurs at the end of the words and before consonants by 'ELF' speaker.

As can be concluded in the extract above, explicit differences between dark and clear 'l' used by NNSs are identified in spoken 'ELF' discourse. In this respect, the indistinguishability between clear and dark 'l', in 'ELF' interaction is not an emerging pattern in the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye.

Vowels

Jenkins (2002) highlights that adding a short schwa between consonants is permitted. In a similar vein, 'ELF' speakers are likely to tend to produce the schwa sound / ə / as the full vowel [a] at the ends of words. Nevertheless, NNSs in the current coursebooks examined in this study do not pronounce any words with additional schwa sounds in spoken 'ELF' discourse.

Additionally, 'ELF' speakers commonly pronounce RP /a:/ without the length. However, there is no evidence of RP /a:/ without the length used by 'ELF' speakers in the MoNE-approved coursebooks used in public middle schools in Türkiye.

Concerning the length contrasts between long and short vowels with a high priority in Jenkin's phonological features (2003), 'ELF' speakers tend to pronounce both as / ɪ /. However, 'ELF' speakers in the current coursebooks recognize the difference between long and short vowels in spoken 'ELF' discourse and pronounce both correctly, such as 'Chinese' as /tʃaɪ'ni:z/, 'teeth' as /ti:θ/, 'movie' as /'mu:vi/ in the 5th - grade coursebook 'Happy English'; 'sleepy' as /'sli:pi/, 'feel' as /fi:l/, 'happy' as /'hæp.i/ in the 6th - grade coursebook 'English Route'; 'party' as /'pa:ti/, 'need' as /ni:d/, 'dream' as /dri:m/ in the 7th - grade coursebook; 'teacher' as /'ti:tʃər/, 'mean' as /mi:n/, 'easy' as /'i:zi/ in the 8th - grade coursebook.

Another emerging pattern in 'ELF' phonological features proposed by Jenkins (2002) is the substitutions for the sound /ɜ:/ hamper intelligibility in spoken ELF discourse. In the examples provided in the current coursebooks, there are not any substitutions for the sound /ɜ:/ that is accurately pronounced by 'ELF' speakers.

Lastly, 'ELF' speakers tend to pronounce diphthongs as shorter and monophthongs (Jenkins, 2003). In the analysis of the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye, there are several words having diphthong in their pronunciations, but NNSs in spoken 'ELF' discourse pronounce them in a British English RP accent, such as 'make' as /meɪk/, 'take' as /teɪk/, 'play' as /pleɪ/ in the 5th - grade coursebook 'Happy English'; 'amazing' as /ə'meɪ.zɪŋ/, 'hope' as /həʊp/, 'hometown' as /'həʊm.taʊn/ in the 6th - grade coursebook 'English Route'; 'favourite' as /'feɪ.vər.ɪt/, 'famous' as /'feɪ.məs/, 'outgoing' as /,aʊt'gəʊ.ɪŋ/ in the 7th - grade coursebook; 'great' as /greɪt/, 'location' as /ləʊ'keɪ.ʃən/, 'payment' as /'peɪ.mənt/ in the 8th - grade coursebook 'Upswing English'.

Discussion and Conclusion

The direction of the dialogues

In the fast-developing world today, English has gained the new status '*lingua franca*' regarded as a means of communication among divergent speakers by including "exceptional linguistic and cultural heterogeneity" (Dewey, 2014, p. 14). In this sense, Alptekin (2002) and McKay (2011) highlight that instructional materials need to be re-designed in such a way that they include "real communicative and authentic situations in intercultural communication" (Akbulut, 2016, p. 362) and provide several instances of interaction between NS - NNS and NNS - NNS. From all these perspectives, the direction of dialogues in the MoNE-approved coursebooks and their audio tracks used in public middle schools in Türkiye, a significant percentage of interaction shows differences among each examined coursebook. Apart from the 5th - grade coursebook 'Happy English', the 6th, 7th, and 8th - grade coursebooks fail to provide sufficient instances of interaction between NS - NNS and NNS - NNS, and high percentages have been relatively allotted to the interaction between NS and NS, which is contradicting with 'ELF'. In this sense, this way of representations in the coursebooks do not precisely present daily life and immediate interests of the language learners, improve Turkish EFL learners' awareness of the pluricentric nature of English, meet their expectations and needs in the 'ELF' discourse, reflect the reality of English, help prepare them to use the target language in

different situations, and raise more awareness on the practical use of 'ELF' in today's globalised world. At this point, the findings suggest that these coursebooks need to include more instances of interactions between NS - NNS and NNS - NNS to embrace the pluricentric nature of English.

Cultural references

Coursebooks are regarded as an ultimate source of information, and the significance of cultural issues needs to be considered while designing coursebooks for foreign language education. The fact that English has gained an international language status, instructional materials should consist of intercultural elements.

Representations of multicultural elements are the topic of the second research question. Regarding this question, the data analysis is based on the theory of Cortazzi and Jin (1999). The results of data analysis indicate that various cultural elements are demonstrated in the coursebooks used in the study but in different amounts. The 5th and 8th – grade coursebooks have a teaching perspective based on multiculturalism, though the target culture is still dominant. However, the 6th and 7th – grade coursebooks reflect a limited number of international target cultural elements. In this respect, many various instances of multicultural elements are conveyed less in the 6th and 7th – grade coursebooks compared to the other two coursebooks. On the other hand, elements of the source culture are introduced along with these two cultures, though it has the least frequently used cultural elements apart from the 6th - grade coursebook 'English Route'. Consequently, it is likely to be summarized that there has an increase in the presentation of multicultural elements in the 5th and 8th – grade coursebooks. However, the representation of multicultural components is limited in the 6th and 7th – grade coursebooks; hence, multiculturalism needs to be implemented into these two coursebooks to provide language learners an opportunity to deal with the consequences of the changed status of English.

In contrast to the studies carried out by Cortazzi and Jin (1999), Özil (1999), and Çakır (2010), which suggest the importance of the source culture in the coursebooks, the findings majorly consist of the cultural elements of the native - speaking countries. At this point, it is similar to the studies of Xiao (2010), Çelik and Erbay (2013), and Andarab (2019) indicating that the cultural content of listening textbook majorly presents the cultural items of the target culture.

Lexico-grammatical Features of 'ELF'

As a response to the third research question concerning lexico-grammatical features of 'ELF' based on Seidlhofer (2004) theory, examined coursebooks in the study are still based mainly on native-norms of English and do not have a greater attach importance to other varieties of English and diversity, though there is a permanent increase in the use of 'ELF' in today's plurilingual and pluricultural world. There have not been detected any lexico-grammatical features in examined coursebooks except for the limited amount of instances related to variations from standard ENL forms concerning the use of tag questions.

Standard and Non-standard features of English

In relation to the representation of standard and non-standard features of English based on the theories of Mitchell (1993, selected from Stubbs, 1986) and Britain (2007), what has been found out is that there are no features of standard and non-standard English except for the use of *'ain't'*, rather than negative *be*. Additionally, lexicalized reduced forms and acronyms, discourse particles, which are also very common in informal speech, and hedging devices, frequently used in NSs and NNSs discourses, are investigated in the current coursebooks. Unfortunately, there have not been any or sufficient instances related to these items for Turkish EFL language learners in the language learning and teaching process to clearly observe the novel lexico-grammatical characteristics in 'ELF' interactions variations from the standard ENL norm. This is likely to be explained by the higher emphasis on NSs and standard English in the coursebooks examined in the study. These deficiencies may fall short in using English for international communication with majorly NNSs in spoken 'ELF' discourse and developing 'ELF' awareness of Turkish EFL language learners.

Phonological Features of 'ELF'

Phonological features used by 'ELF' speakers in the audio tracks of the current coursebooks used in public middle schools in Türkiye are intended to be analysed. Jenkin's phonological model (2002, 2003) aiming for language learners to acquire rather than the traditional NSs model is taken into consideration. The findings demonstrate that audio tracks provide language learners insufficient representations of the plurality of English in today's communications. In line with the studies of Kwistö (2005), Kopperoinen (2011), Tomlison and Masuhara (2013), and Si (2019), the focus in audio tracks is on "the same educated, English, middle-class, native speaker voices" (Tomlison & Masuhara, 2013, p. 244), though examined coursebooks include NNS interactions and references to several countries, especially mostly in 5th – grade coursebook 'Happy English'. The overrepresentation of standard English promotes a belief that "ideal language exposure is thought to be native varieties of English with language activities designed to prepare learners to use English like NESs [native English speakers]" (Si, 2019, p. 2). From this perspective, ENL-based audio tracks do not sufficiently reflect the actual use of English in real communication and do not inspire language learners to use the target language productively and communicatively in the future with NNSs. In other words, audio tracks present phonological features, including only native accents regarded as the most powerful and prestigious around the world. NNS characters sound like NSs in audio tracks. Throughout the study, it may be concluded that the current coursebooks used public middle schools in Türkiye present unrealistic and utopian views regarding English are introduced to Turkish EFL students in foreign language education.

Recommendations

When the significance of the 'ELF' paradigm is thought, instructional materials are majorly based on the norms of ENL, and the interaction among NNSs is partly neglected in different contexts; hence the shift needs to be focused from the native-like language teaching models to ELF - oriented English models and taken into consideration different varieties of English. From this perspective, it is evident that coursebooks examined in the

study partially fail to meet the language learners' multiple communicative needs in the real world. Furthermore, as Bardovi-Harlig (1996) states, the coursebooks are "high prestige sources of input" for the language learners (p. 24), and the coursebook writers need to support multilingual competent users' models, rather than Inner Circle linguistic models.

The purpose is to be aware of 'ELF' norms and majorly promote a plurilingual repertoire of English. However, most 'ELF' communications between NNS and NNS are regarded as 'failed' learners in ENL. In order to avoid this fallacy, the emphasis should be mainly on the needs and aspirations of NNSs (Graddol, 2006), and EFL learners need to be provided with several authentic NNS-NNS interactions that allow language learners to recognize that English is a communication tool with both NSs and language speakers from diverse geographical and cultural boundaries (McKay, 2012).

Furthermore, teachers are required to be aware of new insights in language teaching, and teachers also choose to produce their own materials in tune with ELF – aware pedagogy based on the native and non-native variety of English for language users to be exposed to multilingual and multicultural communication in different contexts. As stated by Seidlhofer (2011), an ELF-based language teaching is likely achieved if language teachers or teaching professionals support it; thus, it is essential to train language teachers and pre-service language teachers to promote innovative and broader perspectives that they are likely to be a great role model for language learners to present a range of varieties and non-standard features of English-speaking communities, rather than solely based on the norms of the inner-circle countries. Based on all these interpretations, it needs to be noted that the collaborations among policy-makers, coursebook designers and writers, teacher educators, and language teachers are indispensable in successfully implementing the 'ELF' perspective for coursebooks used in foreign language education.

All in all, for further research, the researcher recommends examining a wide range of coursebooks and audiovisual materials used in the state and private sectors, focusing on different grades, including primary schools, high schools, and universities, to be able to make generalizations regarding 'ELF' components. Besides, additional empirical studies concerning ELF-oriented instructional materials need to be done to reveal the characteristics of 'ELF' in the coursebooks.

References

- Akbulut, F. D. (2016). English as a Lingua Franca (ELF): ELT Perspectives. İ. Yaman, E. Ekmekçi, M. Şenel (eds.) in *Current Trends in ELT*. (p. 348-356). Ankara: Nüans Publishing.
- Alptekin, C. (2002). Towards intercultural communicative competence in ELT. *ELT Journal*, 56(1), 57- 64. <https://doi.org/10.1093/elt/56.1.57>
- Bansal, R. K. (1990). The pronunciation of English in India. In S. Ramsaran (Eds.) *Studies in the pronunciation of English: A commemorative Volume in Honour of A. C. Gimson*. (219-230). London: Routledge.
- Bansal, R. K. (1990). The pronunciation of English in India. In S. Ramsaran (Eds.) *Studies in the pronunciation of English: A commemorative Volume in Honour of A. C. Gimson*. (219-230). London: Routledge.
- Bardovi-Harlig, K. (1996). Pragmatics and Language Teaching: Bringing Pragmatics and Pedagogy Together. In L.F. Bouton (Ed.), *Monograph Series: Vol. 7. Pragmatics and Language Learning* (pp. 21-39). Illinois: English as an International Language, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Bayyurt, Y., & Sifakis, N. C. (2015). ELF-aware in-service teacher education: A transformative perspective. In *International perspectives on English as a Lingua Franca* (pp. 117-135). Palgrave Macmillan, London.
- Berns, M. (2008). World Englishes, English as a lingua franca, and intelligibility. *World Englishes*, 27, 327-334.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27-40.
- Breiteneder, A. (2009). English as a lingua franca in Europe: an empirical perspective. *World Englishes*, 28 (2), 256-269.
- Britain, D. (Ed.). (2007). *Language in the British Isles*. Cambridge University Press.
- Brown, J. D. (1995). *The elements of language curriculum: A systematic approach to program development*. Heinle & Heinle Publishers, 20 Park Plaza, Boston, MA 02116.
- Cakir, I. (2010). The frequency of culture-specific elements in the ELT coursebooks at elementary schools in Turkey. *Novitas-ROYAL (Research on youth and language)*, 4(2).
- Canagarajah, A. S. (2006). Negotiating the local in English as a lingua franca. *Annual Review of Applied Linguistics*, 26, 197–218.
- Çelik, S., & Erbay, Ş. (2013). Cultural perspectives of Turkish ELT coursebooks: Do standardized teaching texts incorporate intercultural features? *Education & Science/Eğitim ve Bilim*, 38(167).
- Cephe P. T. & Aşık A. (2016). CEFR and Foreign Language Teaching in Turkey. İ. Yaman, E. Ekmekçi, M. Şenel (eds.). in: *Current Trends in ELT*. (p. 348-356). Ankara: Nüans Publishing.
- Cogo, A., & Dewey, M. (2012). *Analysing English as a lingua franca: A corpus-driven investigation*. Bloomsbury Publishing.
- Cogo, A., & Dewey, M. (2012). *Analysing English as a lingua franca: A corpus-driven investigation*. Bloomsbury Publishing.

- Cortazzi, M., Jin, L. (1999). Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL class. In E. Hinkel (Ed.), *Culture in Second Language Teaching and Learning*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Crystal, D. (1988). Another look at, well, you know.... *English Today*, 13, 47-49.
- Çoban, M. (2020). The Use of Hedging Devices in Spoken Discourse by Turkish University Students. *International Journal of Educational Spectrum*, 2(1), 38-48.
- Dang, T. C. T., & Seals, C. (2018). An evaluation of primary English textbooks in Vietnam: A sociolinguistic perspective. *TESOL Journal*, 9(1), 93-113.
- Dauer, R. M. (2005). The lingua franca core: A new model for pronunciation instruction? *Tesol Quarterly*, 39(3), 543-550.
- Deniz, E. B., Özkan, Y., & Bayyurt, Y. (2016). English as a lingua franca: Reflections on ELF-related issues by preservice English language teachers in Turkey. *The Reading Matrix: An International Online Journal*, 16(2), 144-161.
- Dewey, M. (2014). Pedagogic Criticality and English as a Lingua Franca. *Atlantis*, 36(2), 11-30. <http://www.jstor.org/stable/34386658>.
- Erdogan, K., Coban, M., & Kirisci, D. I. (2022). A comparative study on an international ELT textbook and a local textbook in terms of English as a lingua franca. *FIRE: Futuristic Implementations of Research in Education*, 3(1), 31-38.
- Firth, A. (1996). The discursive accomplishment of normality: On 'lingua franca' English and conversation analysis. *Journal of Pragmatics*, 26(2), 237-259.
- Geckinli, F., & Yilmaz, C. (2021). A Look into Turkish EFL Teachers' Perceptions towards ELF and its Pedagogical Implications. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(3), 874-887.
- Graddol, D. (2006). *English Next* (Vol. 62). London: British Council.
- Guerra, L., Cavalheiro, L., Pereira, R., Kurt, Y., Oztekin, E., Candan, E., & Bayyurt, Y. (2014). Representations of the English as a Lingua Franca Framework: Identifying ELF-aware Activities in Portuguese and Turkish Coursebooks. *RELC Journal*, 0033688220935478
- House, J. (1999). Misunderstanding in intercultural communication: interactions in English as a lingua franca and the myth of mutual intelligibility. In C. Gnutzmann (Eds.), *Teaching and learning English as a global language*, (pp.73-89). Tübingen: Stauffenburg.
- Hu, G., & McKay, S. L. (2014). Multilingualism as portrayed in a Chinese English textbook. In J. Conteh & G. Meier (Eds.), *The multilingual turn in languages education: Opportunities and challenges* (pp. 64-88). Bristol, UK: Multilingual Matters.
- Jenkins, J. (2000). *The phonology of English as an international language: New models, new norms, new goals*. Oxford: Oxford University Press.
- _____ (2002). A sociolinguistically based, empirically researched pronunciation syllabus for English as an international language. *Applied linguistics*, 23(1), 83-103.
- _____ (2003). *World Englishes: A resource book for students*. Psychology Press.
- _____ (2004) Plenary: ELF at the gate: the position of English as a Lingua Franca.
- _____ (2006). *Current Perspectives on Teaching World Englishes and English as a Lingua Franca*. London: England King's College, 157-181.

- _____ (2014). An analysis of ELF-oriented features in ELT coursebooks. *English Today*, 30(1), 28
- Jenkins, J., Cogo, A., & Dewey, M. (2011). Review of developments in research into English as a lingua franca. *Language Teaching*, 44, 281-315.
- Kaçar, I. G. (2021). A case study of Turkish pre-service teachers of English in an international exchange program: ELF and WE perspectives. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, 7(1), 435-457.
- Kaçar, I. G., & Bayyurt, Y. (2018). ELF-aware pre-service teacher education to promote glocal interactions: A case study in Turkey. In *Conceptual shifts and contextualized practices in education for glocal interaction* (pp. 77-103). Springer, Singapore.
- Katırcı, S., & Karakaş, A. (2023). Coursebook Writers' Orientations towards ELF: The Case of Coursebooks used in a Private University. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 12(3), 501-514.
- Kaypak, E., & Ortaçtepe, D. (2014). Language learner beliefs and study abroad: A study on English as a lingua franca (ELF). *System*, 42, 355-367.
- Kemaloglu-Er, E., & Bayyurt, Y. (2018). 9. ELF-awareness in Teaching and Teacher Education: Explicit and Implicit Ways of Integrating ELF into the English Language Classroom. In *English as a lingua franca for EFL contexts* (pp. 159-174). Multilingual Matters.
- Keskin, A. (2021). *The ELF features of English textbooks used at state schools in Turkey* (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi).
- Kırkgöz, Y., & Ağcam, R. (2011). Exploring culture in locally published English textbooks for primary education in Turkey. *CEPS journal*, 1(1), 153-167.
- Kirkpatrick, A. (2010). English as an Asian lingua franca and the multilingual model of ELT. *Language Teaching*, 44, 212-224.
- Kivistö, A. (2005). *Accents of English as a lingua franca: A study of Finnish textbooks* (Unpublished thesis). University of Tampere, Finland. Retrieved from http://www.helsinki.fi/englanti/elfa/ProGradu_Anne_Kivisto.pdf
- Knapp, K., & Meierkord, C. (Eds.). (2002). *Lingua franca communication*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Kopperoinen, A. (2011). Accents of English as a Lingua Franca. *International Journal of Applied Linguistics*, 21(1), 71-93.
- Matsuda, A. (2002). Representation of users and uses of English in beginning Japanese EFL textbooks. *JALT Journal*, 24(2), 182-201.
- _____ (2006). Negotiating ELT assumptions in EIL classrooms. In J. Edge (ed.) *(Re)Locating TESOL in an Age of Empire*. Hampshire, UK: Palgrave MacMillan.
- McKay, S. L. (2002). *Teaching English as an international language: Rethinking goals and approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- _____ (2011). English as an international lingua franca. In E. Hinkel (Ed.), *Handbook of research in second language teaching and learning* (Vol II, pp. 122-139). New York, NY: Routledge.
- _____ (2012). Teaching materials for English as an international language. *Principles and practices of teaching English as an international language*, 3(9), 70-83.
- Michigan corpus of academic spoken English. (2007). University of Michigan. (Online Corpus).

- Mitchell, R. (1993). Diversity or uniformity? Multilingualism and the English teacher in the 1990s. In *IATEFL Annual Conference*.
- MoNE (2018), Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
- Naji Meidani, E., & Pishghadam, R. (2013). Analysis of English language textbooks in the light of English as an International Language (EIL): A comparative study. *International Journal of Research Studies in Language Learning*, 2(2), 83-96.
- Nguyen, T. T. M., Marlina, R., & Cao, T. H. P. (2020). How well do ELT textbooks prepare students to use English in global contexts? An evaluation of the Vietnamese English textbooks from an English as an international language (EIL) perspective. *Asian Englishes*, 1-17.
- Önen, S. (2014). Lexico-grammatical features of English as a lingua franca: a corpus-based study on spoken interactions. *Unpublished doctoral dissertation. Istanbul University, Istanbul*.
- Önen, S. (2015). The Use of Prepositions in English as Lingua Franca Interactions: Corpus IST-Erasmus. *Journal of Education and Practice*, 6(5), 160-172.
- Özil, Ş. (1999). Devlet Okullarındaki Yabancı Dil Derslerinde Hedef Kültüre Ait Öğelerin Aktarımı [The transfer of elements that belong to target culture in foreign language lessons in public schools]. Retrieved from <http://www.ingilish.com/kultur-aktarimi.htm>
- Öztürk, S. Y. (2021). An Investigation of Pre-Service English Teachers' Awareness of English as a Lingua Franca and World Englishes. *Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 57-69.
- Pakir, A. (2009). English as a lingua franca: analyzing research frameworks in international English, world Englishes, and ELF. *World Englishes*, 28(2), 224-235.
- Poyraz, E. (2021). ELF Awareness among Turkish ESP Students. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 14(Özel Sayı 3), 28-45.
- Rubdy, R., & Saraceni, M. (Eds.). (2006). *English in the world: Global rules, global roles*. A&C Black.
- Seidlhofer, B. (2001). Closing a conceptual gap: The case for a description of English as a lingua franca. *International journal of applied linguistics*, 11(2), 133-158.
- _____ (2005). English as a Lingua Franca. *ELT Journal*, 59(4), 339-341.
- _____ (2004). Research Perspectives on Teaching English as a Lingua Franca. *Applied Linguistics*, 24, 209-239.
- _____ (2011). *Understanding English as a Lingua Franca*. Oxford: Oxford University Press.
- Seidlhofer, B., Breiteneder, A., & Pitzl, M. L. (2006). English as a lingua franca in Europe: Challenges for applied linguistics. *Annual review of applied linguistics*, 26, 3.
- Si, J. (2019). An analysis of business English coursebooks from an ELF perspective. *ELT Journal*, 1-10. <http://dx.doi.org/10.1093/elt/ccz049>
- Siqueira, S. (2020). ELF with EFL: what is still needed for this integration to happen?. *ELT Journal*, 74(4), 377-386.
- Syrbe, M., & Rose, H. (2018). An evaluation of the global orientation of English textbooks in Germany. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 12(2), 152-163.
- Takahashi, R. (2011). *English as a lingua franca in a Japanese context: An analysis of ELF-oriented features in teaching materials and the attitudes of Japanese teachers and learners of English to ELF-oriented materials* (Doctoral dissertation, University of Edinburgh).

- Takahashi, R. (2014). An analysis of ELF-oriented features in ELT coursebooks. *English Today*, 30(1), 28.
- Tomak, B., & Kocabas, P. (2013). The Perspectives of Turkish Prospective Teachers on “ELF” and Their Awareness of It in Their ELT Programs. In *Proceedings of The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca* (p. 183).
- Tomlinson, B., & Mashuhara, H. (2013). Adult coursebooks. *ELT Journal*, 67(2), 233-249.
- Tsantila, N., & Georgountzou, A. (2017). ELT coursebooks and Global English: The case of Greek lower secondary state schools. *A Cor das Letras*, 18(Especial), 122-144
- Vettorel, P. 2018. ‘Can ELF-aware ELT practices start from textbooks? In Sifakis, N. C. *et al.* JELF Colloquium ELF-awareness in ELT: bringing together theory and practice’. *Journal of English as a Lingua Franca* 7/1: 179-84.
- Vettorel, P., & Lopriore, L. (2013). Is there ELF in ELT course-books? *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 3 (4), 483-504.
- Xiao, J. (2010). *Cultural contents of an in-use EFL textbook and English major students’ attitudes and perceptions towards culture learning at Jiangxi University of Science and Technology, China* (Doctoral dissertation, Prince of Songkla University).
- Yazıcı, E. A. (2022). An Audial Skills-based Investigation of the ELT coursebook from an ELF Perspective. *ELT Research Journal*, 11(1), 77-90.

BİR DİKTATÖRÜN KARİZMASI: STALİN'İN İKTİDARINI MAX WEBER'İN PERSPEKTİFİNDEN OKUMAK

Turgut Allahverdiyev

Azerbaycan, Sheki, Kish
turgutallahverdiyev13@gmail.com

Öz

Bu çalışma, Josef Stalin'in iktidarını ve liderlik sistemini Max Weber'in "karizmatik otorite" tipolojisi bağlamında analiz etmeği amaçlamaktadır. Weber'in üç otorite biçiminden biri olan karizmatik otorite, liderin kişisel üstünlüklerinden meydana gelen, sıradışı kabul edilen güçlerine dayanan bir yönetim türüdür. Bu bağlamda Stalin'in, Sovyetler Birliği'nde nasıl tam otorite sahibi haline geldiği; ifadeleri, propaganda araçları ve kitle psikolojisini nasıl yönlendirdiği analiz edilmektedir. Çalışmada, tarihsel veriler ve kaynaklardan faydalanılarak Stalin'in liderlik izlemlerini çözümlenmeye tabi tutulmuştur. Bulgular, Stalin'in sadece resmi pozisyonundan değil, aynı zamanda halk karşısında yaratılan mitolojik kişilik görüntüsünden de güç aldığını göstermektedir. Kendisini "devrimin velisi" ve "Lenin'in sadık varisi" olarak görmesi, karizmatik liderliğinin esas taşlarından biridir. Bundan başka, kitlesel tasfiyeler ve korku politikaları, bu karizmanın devamlılığını sağlayan araçlar olarak değerlendirilmiştir. Stalin'in elinde bulundurduğu iktidarını ancak totaliter bir rejim olarak değil, aynı zamanda Weberyen manada karizmatik bir liderliğin somut örneği olarak okumak mümkündür. Bu yaklaşım, modern otoriter liderlik biçimlerini kavramada da önemli bir bakış açısı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karizmatik otorite, Max Weber, Stalinizm, totalitarizm, meşruiyet, propaganda.

THE CHARISMA OF A DICTATOR: INTERPRETING STALIN'S RULE THROUGH MAX WEBER'S PERSPECTIVE

Abstract

This study aims to analyze Joseph Stalin's rule and leadership system within the framework of Max Weber's typology of "charismatic authority." Charismatic authority, one of Weber's three types of legitimate domination, is a form of leadership based on the extraordinary qualities and personal superiority of the leader. In this context, the research explores how Stalin came to hold absolute power in the Soviet Union, examining how he used discourse, propaganda tools, and mass psychology to shape public perception. Using historical data and sources, the study analyzes the patterns of Stalin's leadership. The findings indicate that Stalin drew power not only from his official position but also from the mythological image created around him in the eyes of the public. His self-identification as the "guardian of the revolution" and the "faithful heir of Lenin" forms one of the key pillars of his charismatic leadership. Moreover, mass purges and politics of fear are evaluated as instruments used to sustain this charisma. Stalin's rule can thus be interpreted not only as a totalitarian regime but also as a concrete example of Weberian charismatic leadership. This approach offers an important perspective for understanding modern forms of authoritarian leadership.

Keywords: Charismatic authority, Max Weber, Stalinism, totalitarianism, legitimacy, propaganda.

Giriş

Max Weber 19 ve 20 yüz yılda yaşamış önemli sosyolog, ekonomist ve siyaset bilimci olarak önemli çalışmalar yapmıştır. Max Weber tarih, ekonomi, sosyoloji ve siyaset alanlarında önemli ölçüde çalışmalara ve araştırmalara yapmıştır. Devlet konusu ile alakalı yapmış olduğu analiz ve çalışmaların modern dönemde olan politika ve toplum bilimine çok önemli bir şekilde katkı sağlamıştır. Weber devleti bir toplumun egemenlik kaynağı olarak görmüş ve tanımlamıştır. Max Weber'e göre devlet yasalara ve kanunlara dayanan bir iktidar yapısıdır. Devlet kuramını incelerken yaptığı araştırmalar sonucunda devletin

iktidar gücünü nasıl elde ettiğini ve devam etmesini açıklıyor. Webere göre devlet yasaları ve kanunları uygulama ve zor yaptırma gücüne sahiptir. Max'a göre devlet zor yetkisini meşruiyeti yasalara dayandırılmasıyla sağlar.

Hiç şüphesiz ki 20. yüzyılın en tartışmalı ve en çok üzerine konuşulan figürlerinden biri olan Josef Stalin, sadece Sovyetler Birliği devletinin lideri olarak değil, hem de totaliter yönetim şeklinin en katı ve aynı zamanda acımasız temsilcilerinden biri olarak tarih sahnesinde kendi yerini almıştır. Tarihi lider olan Stalin'in iktidarı, fiziksel şiddet, kitlesel tasfiyeler ve sistematik korku politikalarıyla ve çok yüksek düzeyde oluşturulmuş propaganda ile şekillense de, bu otoritenin yalnızca baskı yöntemleri ile açıklanması yetersiz kalmaktadır. Bunun doğrultusunda, Max Weber'in otorite tipolojisi — geleneksel, karizmatik ve yasal-rasyonel otorite — Stalin'in liderliğini ve otoritesini anlamada kavramsal bir yol sunmaktadır. Özellikle Max Weber'in karizmatik otorite kavramı, Stalin'in kişisel gücünün meşrulaştırılması boyunca merkezi bir rol oynamaktadır. Karizmatik liderlik, olağanüstü nitelikler atfedilen bireyin, onu destekçilerin nezdinde olağandışı bir yere yükselmesiyle tanımlanır. Stalin'in liderliğini bu kavramsal kapsamda ele almak, onun sadece olarak bir diktatör değil, hem de ideolojik ve tarihsel koşulların biçimlendirdiği bir karizma modeli olduğunu ortaya koyar. Bu çalışma, Stalin'in iktidarının temel dinamiklerini Weberyen bir çerçeveden irdeleyerek, karizmanın tarihsel ve sosyolojik boyutlarını çözümlmeyi amaçlamaktadır.

Meretyal ve Yöntem

Bu makalede nitel bir yaklaşım benimsenmiş, Max Weber'in otorite tipolojisi kuramsal çerçeve olarak kullanılmıştır. Stalin'in iktidar süreci tarihsel-sosyolojik bir analizle ele alınmış; dönemin belgeleri, konuşmaları, propaganda araçları ve ikincil kaynaklar üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Weber'in "karizmatik otorite" kavramı, Stalin'in liderlik biçimini anlamak için yorumlayıcı bir sosyoloji perspektifiyle uygulanmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Çalışma, Stalin'in iktidarının salt kişisel karizma ile değil, karizmanın ideolojik aygıtlar ve korku politikalarıyla pekiştirilmesiyle sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. Stalin, devrim sonrası oluşan otorite boşluğunda karizmatik bir lider figürü olarak öne çıkmış; ancak zamanla bu karizma kurumsallaşmış, bürokratikleşmiş ve totaliter bir rejimin temel dayanağı haline gelmiştir. Weber'in karizmatik otorite anlayışı Stalin örneğinde kısmen geçerliliğini korurken, aynı zamanda bu otorite tipinin nasıl dönüştüğü ve araçsallaştırıldığı da gözlemlenmiştir.

Max Weber'in Otorite Tipolojisi ve Karizmatik Liderlik Anlayışı

Devlet kapsamında yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişkiyi daha üst bir seviyede yapan bir sistem olan devlet karşımıza çıkmaktadır. Devlet yönetilen insanların itaatsizliğine karşı daha verimli ve daha etkin bir kapsam da işleyen bir örgütlenmedir. Max weber devlet ilgili klasikleşmiş tanımı olarak karşımıza çıkan meşru şiddet tekeli yani devletin şiddeti bir yaptırım biçimi olarak kullanma yetkisine sahip olan bir nevi oluşum ve ya örgütlenme olduğunu söylemektedir.

Weber burada devletin toplum üzerinde hakimiyetini kuran siyasal bir yapı olduğunu vurguluyor. Burada bahsi geçen hakimiyet kavramı devletin bilinen ve belirli toprak

sınırlarına sahip olduğu ve bu toprak bütünlüğü üzerinde sürekli ve kalıcı bir egemenlik kurarak yaptırım gücüne sahip olduğunu söylüyor.

Devlet kendi düşünce yapısını ve iradesini toplum içindeki bireylere kabul ettirmek için bunu fiziki zorla yapma tekeline sahip olan bir yapıdır ve aynı zamanda bu yapılan fiziki zor kullanma yetkisi de meşrudur. Vurguladığımız bu özelliklere en iyi şekilde sahip olan devlet bilindiği üzere 17 yüz yılda oluşmaya başlayan modern devlet ve ya sonrasında örgütlenmenin son şeklini alan ulus-devlettir.(Vergin, 2022: 32)

Weber modern devlet kavramında devleti tüm boyutlarıyla tasvir etmiştir. Max söylediği bir diğer önemli hususlardan biriside bireysel şekilde yapılan her tür şiddet devlet tarafından yasaklanmıştır. Belirtmeniz gerek bir diğer önemli olgu ise modern devlet yapısını otorite biçimine yönelmesi durumunda, devlet hüküm ve egemenlik sağladığı toprak sınırları içerisinde oluşan, örneğin kişi ya da aile ile alakalı olan ve kamusal alanın haricindeki tüm hareket ve faaliyetler üzerinde hakimiyeti kurma potansiyeline sahiptir.

Devletin yukarıda bahs ettiğimiz hakimiyeti uygulama ve devletin kuruluşundaki felsefe biçimine uygun öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış kamu görevlilerinden başka kimse değildir. Max weberin gözünde devlet sınırları içinde egemenliğini devam ettirebilmesinin en önemli aracıdır. Devlet yönetiminde başlıca olarak kendini idame aracı olan bürokrasinin ilerleyen zaman içerisinde toplumda karmakarışık bir yapıya aynı zamanda teknolojinin gelişmesi sonucunda toplum üzerindeki ağırlığını artacağını düşünüyordu.(Vergin, 2022: 33-34)

Max weber'in sosyolojiside, bir toprak sınırları içerisinde yaşayan insanlara bir düşünceyi ve fikiri kabul ettirmeye zorlayan ve ya verilen bir emri yaptırmayı sağlayan kuvvete iktidar denir. Söylediğimiz bu iktidar da kaynak olarak yasal biçimden faydalanarak beslendiği zaman buna otorite diyoruz. Weber otoriteden bahs ederken onun tamamen baskıcı olduğunu söylemiyor yani yasal olmayan bir biçimde. Max otoritenin meşru bir biçiminden bahs etmektedir. (Arı, 2022: 53-54)

Bildiğimiz üzere Max Weber'in üç tip otorite olduğunu söylemiştir ve bu otorite tipleri Karizmatik, geleneksel ve yasal-ussal otorite olarak geçmektedir.

1. Max weber geleneksel otorite tipine verdiği tanıma deyinecek olursak weber burada geleneksel otoriteye toplum içinde var olan geleneklere, göreneklere ve geçmişteki deneyimlere dayanan bir otorite tipidir. Burada seçilen lider ve ya yönetici şahıslar geleneksel kurallar tarafından belirleniyor. Burada otorite biçimine de genel bir ortak eğitimden kaynaklanan şahsı bağlılık duygusu vardır. Bu otorite tipinde gücü elinde bulunduran kişi bir üst lider değil de kişisel anlamda bir efendidir. Yönetilenler toplumun üyeleri değil gücü elinde bulunduran kişinin geleneksel olarak arkadaşlardır.

Geleneksel otorite yapısında değişim en karakteristik bir şekilde ekonomik etmenlere dayalı bir iktidar mücadelesi göstermektedir. Aynı zamanda bu otorite tipi kendi içerisinde iki yere ayrılıyor: patrimonyalizm ve feodalizm. Geleneksel otorite tipi modern toplumlarda daha çok sorgulanıyor çünkü insanlar daha çok bireysel özgürlük ve eşitlik haklarını öne sürerek desteklemektedirler. Bu sebeple geleneksel otorite bazen alternatif olan başka bir otorite tipi ile değiştirilmiştir.(Eşki2010: 194-195)

Geleneksel otorite tipinin yukarıda bahs ettiğimiz bir diğer örneği olan patrimonyal otorite tipidir. Bu otorite tipinde yöneten ile yönetilenler arasındaki ilişki yönetilenlerin bilerek onayından daha çok, örneğin aile de reis olan şahsın çocukları ve diğer aile fertleri arasındaki bağların otoriter ve yetkeci niteliğe sahiptir.

Geleneksel otorite tipinde kapsamında kendi otoritesini sürdüren bir dini öndere ve ya aşiret reisine karşı duyulan bağlılık iktidarı ister istemez özelleşmesine yol açabilmektedir. Weberin geleneksel otorite tipinde iktidarda kişiselleşme olgusu sebebiyle bir takım gerilimler olunacağını ve bu gerilimin onun evrimleşmesini ve yaranan boşluğu yasal-ussal otorite biçimi ile doldurulacağını gösteriyor.(Vergin, 2022: 69-73)

2.Yasal-ussal otorite, genellikle toplum tarafından kabul görmüş kurallara ve hukuki olan yetkilere dayanan bir otorite tipidir. Bu otorite tipinde olan yasalar, anayasalar ve hukuki belgeler hukuki bir yapıya dayanır. Şunu da söyleyelim ki bu otorite tipinde meşruiyetin kaynağı yasalardır.

Bu iktidar tipinde seçilmiş ya da atanmış olan yöneticiler yasalara uygun bir şekilde gücü kullanarak meşruiyetlerini devam ettirirler. Burada yönetilenler yöneticilere kişisel ve ya geleneğe bağlı bir şekilde değil de yasalara uygun bir biçimde itaat ederler. Yasal otorite tipinin diğer iki otorite tipinden yani Karizmatik ve geleneksel tipten en ayırtedici özelliği düşünülmüş bir nevi rasyonel bir biçimde oluşmuştur. Aynı zamanda bu otoritede bürokratik idare örgütlenmesi de vardır. Bürokratik örgüt dediğimiz şey ise resmi bir görevlidir.

Weber'in ortaya koyduğu bu otorite tipleri kimin ve neyin iktidar sağlayacağını gösteren öge tiplerini ortaya koyar. Bu bağlamda karizmatik, geleneksel ve yasal otorite, weberin belirttiği üzere bilinen şartlar altında hüküm sürme eğilimi gösterme ve bu kapsam da iktidar ilişkileri ve idare biçimi ile bağlantılıdır.

Max weber modern toplum hakkında söylediği düşüncesinden bahs ederken bürokrasinin gelişmesi ve aynı zamanda mülkiyet ile iktidarın bir-birinden ayrılması ile kendini gösteren bir rasyonelleşmedir. Rasyonelleşmenin olduğu süreç boyunca toplumsal hayata bürokrasinin gelişmesi ve genişlemesi durumunda ortaya çıkar.(Eyce, 1999: 283-284)

3.Karizmatik otorite tipinde liderin yani devlette iktidar olan şahsın kişisel nitelikleri ve çekiciliği üzerine dayanan aynı zamanda tanrı tarafından kişiye atfedilen güce sahip olan bir otorite tipidir. Bu otorite tipi özelliklerini kendisinde bulunduran liderler toplum üzerinde kurduğu ilişkileri kendine özgü yetenekleri ile ve karizması sayesinde hayata geçirirler. Max weber'in otorite tipolojisinde yer olan yasal otorite Karizmatik otoritenin tam karşısında yer alır. Bu otorite tipi tarihin herhangi bir kısmında ortaya çıkmış ve diğer otorite tiplerine nazaran daha çok iktidar olan toplumlar üzerinde olması gözükmektedir.

Siyasi parti liderleri, peygamberler ve siyasi arenada seçim hakkı ile seçime gelen komutanların otoriteleri böyle bir otoritedir. Weber söylediğine göre burada bahsi geçen her bir lider gerçek devrimcilerdir. Burada bulunan her bir şahsiyetin ortak özelliğine göz gezdirerek olursak tanım gereği kendilerine verilen bu güç sayesinde kitleler onları takip ederler.(Arı, 2022: 55)

Karizmasının rutinleşmesi tanımını geliştiren weber bu tanımları açıklarken şunu söylüyor. Karizmatik otoritenin ve meşruluğun ister istemez kısa süreli, kısa vadeli bir otorite tipi olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda karizmatik otoritenin istikrarsızlığına sebep olabileceğini ya da değişim göstermesinin rutinleşme ile olacağını öngörüyor.

Karizmatik otorite tipi bir toplumda oluşan toplumsal kopuş zamanlarında, radikal dönüşüm dönemlerinde, toplumsal yoğunluğun artış gösterdiği ve toplumdaki insanların bir kurtarıcı bekledikleri zaman ortaya çıkan karizmatik otorite, toplumda kurumların ve istikrarın yapıllaştığı dönemlerde karşılaşılmıyor.(Vergin, 2022: 65-66)

Tarihin İçinden Yükselen Bir Figür: Stalin'in Liderliğinin Temelleri

20 yüzyılda en çok konuşulan olaylarından biri olan ekim devrimi beraberinde tarih yazılımına öz etkisini büyük ölçüde göstermiştir. 1917 yılında meydana gelen Bolşevik Devriminden sonra Rusyada, önemli bir siyasi ve toplumsal düzeyde dönüşüm süreci başladı. Eski hükümetin düşmesiyle ve bu süreçte oluşan güç boşluğu, daha yeni ortaya çıkan rejimin otoritesini pekiştirmesi ve iktidar yapısının yeniden biçimlenmesi için uygun ortam oluşturmuştur. Meydana gelen devrimden sonra bu dönemde Bolşevik Parti içerisinde bürokratik hareketlenme ve örgütlenmenin süratli bir şekilde kurulduğu ve bunun neticesinde daha önce fark edilmeyen aktörlerin, en çok da Stalin'in, etkisini artırdığı görülüyor. Bahsettiğimiz bu dönem Stalin'in zirveye çıkmasına zemin hazırlamış, bu zaman parti içerisindeki dinamiklerin biçimlenmesinde etkili olmuştur. (Görgeç, 2021: 231-233)

Bu önemli tarihi devrimin esasını oluşturan ve bu yolda bütün gücüyle savaşan Lenin'in 1924 yılında gerçekleşen ölümü sonrası ortaya çıkan liderlik savaşı, Sovyetler Birliği tarihindeki siyasi çekişmenin en hararetli dönemi olmuştur. Bilindiği üzere Lenin'inden sonraki dönem düşünülen ve uygun gibi görülen lider Troçki idi. Troçki ve Stalin arasındaki mücadele, yalnızca kişisel bir güç mücadelesi değil, aynı zamanda ideolojik ve stratejik olarak bir karşıtlığı da ifade etmektedir. Troçki, uluslararası devrimci fikrini desteklerken, diğer taraf da Stalin "tek ülkede sosyalizm" modelini savunmuş ve benimsemiştir. Bu yaklaşımı sayesinde Stalin'in bu stratejisinin milliyetçilik ve devletçilik bağlamında olan politikalarını güçlendirdiğini ve Troçki'nin arkasında durduğu küresel devrim düşüncesine karşı daha pragmatik bir yaklaşım sergilediğini gösterir. Ortaya çıkan bu farklılık, Stalin'in parti içindeki desteğini artırmasında, diğer taraf da ise bu desteğin daha aşağıda kalmasında kritik rol oynamıştır. (Akçabaş, 2022: 108-114)

Üstünlüğü kendi lehine çeviren Stalin'in mücadele ettiği iktidarın güçlendirilmesinde parti içi siyasi hamleler ve sert tasfiyeler tanımlayıcı olmuştur. İsmi "Büyük Temizlik" olarak geçen dönemi, Stalin'in parti içinde olan muhalif grupları sistematik şekilde tasfiye ettiği bir süreç olarak tanımlanır. Bu tasfiyeler, sadece muhaliflerin fiziksel olarak ortadan kaldırılması değil, aynı zamanda parti bürokrasisinin sadakat bağlarıyla yeniden şekillenmesi manasına gelmektedir. Bu bağlamda, Stalin hem hiziplerin oluşumunun karşısını almış hem de parti içi disiplin sistemlerini güçlendirmiştir. (Akçabaş, 2022: 114-120)

Stalin parti içerisindeki yükseliş sürecinde sadece ideolojik temizlik politikalarına yerel kadroların zirveye çıkmasına da dikkat çekmiştir. Akıllı bir biçimde yol alan Stalin, burada daha önceden kendisine bağlı sadık isimleri gereken ve önemli mevkilere taşıyarak, alt basamaklarda zemini sağlam olan bir destek ağı örmüştür. Bu husus, parti içerisindeki oluşan hizipleşmelerin ideolojik bir ortamda çözülmesini temin ederken, aynı zamanda Stalin'in otoritesinin alt tabakaya yayılmasını mümkün hale getirmiştir. (Akçabaş,2021: 104-108)

Karizmatik liderlerin çoğunda var olan propaganda gücü sanki onların zirveye gitmesi yolunda hep bir basamak rolü üstlenmiştir. Stalin'in de halk içerisindeki görüntüsünü güçlendiren önemli faktörlerden biri de propaganda faaliyetleridir. Bu faaliyetlerden sadece biri olan din karşıtı propaganda afişlerinin Sovyet toplumunda ideolojik birlik oluşturmadaki rolünde hassas bir rol oynamıştır. Bahsi geçen bu afişler, hem rejimin dinsel yetkiler üzerindeki baskı gücünü simgelemiş hem de Stalin'in "devrim babası" olarak karizmatik lider ve figür düşüncesini sağlamlaştırmıştır. Otorite düzeyinde paha

biçilmez yeri olan propaganda faaliyetlerinin yalnızca iktidar mücadelesinin kazanmak için değil, aynı zamanda halkın algısını idare etmenin bir aracı olduğunu belirtilmelidir. (Yerköy, 2018: 73-82)

Baskın rejim olan Stalin rejimi bölgesel anlamda da Stalin'in stratejilerini, yerel milliyetçi eylemlerin bastırılarak sona ermesinde de kendini göstermiştir. Kazakistan örneğinde görülen Stalin'in ulusal ayaklanmalara karşı geliştirdiği sıkı politikaların, sadece kuvvet gösterisi değil, aynı zamanda bölgede siyasi otoritenin yeniden oluşturulmasını vurgulanmıştır. Bu tedbirler, yerel muhalif elitlerin tasfiyesi ve partiye bağlı olan elitlerin zireveye çıkartılmasıyla sonuçlanmış, böylelikle Stalin'in merkezden bölgelere uzanan bir liderlik ağı yaratması mümkün olmuştur. (Ölçekçi, 1998: 174-177).

Stalin daha önceden de belirttiğimiz gibi ideolojiyi uluslararası düzeyde değil konumlandığı bölge üzerinden desteklemenin taraftarı idi. Stalin'in dış politika izlemlerini değerlendirirken, "tek ülkede sosyalizm" doktrininin içerideki güç mücadelesiyle sıkı bağlarını olduğu vurgulanır. Stalin, benimsediği bu strateji ile Sovyetler Birliği'ni dış tehdit ve söylemlere karşı savunurken, aynı zamanda içeride muhalefeti sessiz bir şekilde yatırmıştır. Hem içeride hem de dışarıda yapılan bu politika dengesi, Stalin'in Sovyet kamuoyunda aynı zamanda uluslararası alanda lider olarak algılanmasını güçlendirmiştir. (Bekcan, 2019: 373-376).

Stalin'in liderlik anlayışını Max Weber'in karizmatik otorite teorisi kapsamında da değerlendirecek olursak Stalin'in zirveye çıkma yolu, doğrudan kişisel cazibe ile birlikte, stratejik örgütlenme ve ideolojik manipülasyon yoluyla hayata geçmiştir. Bu bağlamda Stalin, kendisini halkı için tarihsel bir kurtarıcı ve "devrim babası" olarak yeniden belirtmiş, böylece halk içinde karizmatik bir figür algısı inşa etmeği başarmıştır. (Görgen, 2021: 234-236)

Şunu da söyleyelim ki Stalin'in liderliği, Bolşevik Devrimi sonrası oluşan güç boşluğunu kendi stratejik üstünlüğüyle doldurması, Lenin sonrası çekişme ağırlığını koyması, parti içi temizlik hizipleri bastırması ve propaganda ile karizmatik öder imajını yaratmasıyla biçimlenmiştir. Bu bütünleşmiş süreç boyunca, Stalin'i Sovyetler Birliği'nin hem gerçek aynı zamanda sembolik lideri haline getirmiştir.

Karizma mı Korku mu? Stalin'in İktidar Aracının Weberyen Analizi

Bildiğimiz üzere Max Weber'in üç otorite tipolojisi var. Bunlar sırasıyla karizmatik otorite, geleneksel ve yasal-ussal otorite olarak bilinmektedir. Weber'e göre karizma kavramı "olağanüstü kişisel üstünlüklere sahip olan bir bireyin, destekçileri tarafından kutsal ya da özel kabul edilmesiyle ortaya çıkan bir otorite biçimidir". Bu bilgiler doğrultusunda Josef Stalin'in Sovyetler Birliği'nde inşa ettiği liderlik kültürü, Weberyen bağlamında karizmatik otoritenin kurumsallaşmasına ilişkin dikkate değer bir örnek oluşturmaktadır. Devrim lideri olan Lenin'in ölümünden sonra Stalin'in iktidarı, yalnızca siyasi alandaki hünerleri değil, hem de kurduğu kişisel karizma üzerinden de biçimlenmiştir. Weber'in söylediği düşünceye göre karizma rasyonelleşme süreçleriyle birlikte geçicidir. Ancak kurumsallaşmadığı takdirde sürekliliği mümkün değildir. Bu düşünce yapısına göre Stalin'in karizması ise bu noktada istisnai bir örnek teşkil eder. Liderliğinin temelinde karizmatik otorite olsa da bu zamanla hükümetin ve partinin ideolojik aparatları vasıtasıyla kurumsallaştırılmıştır. Karizmatik liderliğin sürekliliğini

parti içi hiyerarşi, medya organları, eğitim kurumları ve propaganda araçları aracılığıyla teşkil edilmiştir. (Şahin, 2024: 2-7).

Weber'in otorite kavramında belirtilen "istisnai kişilik" Stalin'in karizması ile örtüşmektedir Ancak burada önemli olan nokta, Stalin'in kişiliğinden daha çok, sistematik bir biçimde oluşturulan lider kültürüdür. Tam olarak 1930'lu yıllarda yaptığı eylemlerle bilinen Stalin'in, hem parti içerisindeki rakiplerini temizlemesi aynı zamanda kamusal arenada "Lenin'in sadık öğrencisi" olarak yükseltilmesi, karizmatik liderliğinin temelini yaratmıştır. (Akçabaş, 2022: 133-138)

Max Weber'in karizmatik otoriteye ilişkin uyarılarından biri olan "karizmanın irrasyonel boyutlarının, otoritenin var olduğu siyasi rejimlerde despotik uygulamalara dönüşebilme riski" ile örtüşmektedir. Bahsedilen karizmatik liderliğin irrasyonel var oluşu, Stalin'in lider olduğu dönemde Gulaglar, siyasi tasfiyeler ve farklı bölgelere yapılan sürgünlerle birleşerek totaliter bir yapının oluşmasına katkı sağlamıştır. 1930 yılında kurulan Gulag sistemi Stalin döneminde ekonomik kalkınma politikası altında ve zorlu şartlarda insanları çalıştırarak kendi otoritesi altında ezdi. Önceki yıllara nispeten ekonomide iyiye doğru hareketlenme olsada, Stalinin otoritesi bu uygulamadan yalnızca kendisi çıkarına fayda elde etti. (Khairmukhanmedov, 2007: 158-161).

Stalin'in karizmatik otoritesi, Weber'in karizmatik otorite kavramında daha önceden belirttiği yöntemlerden hem faydalanmış aynı zamanda onu defeden bir uygulama üretmiştir. Bu bağlamda Stalin'in liderliği, olağanüstü kişisel üstünlüklere değil, bu üstünlüklerin sistematik şekilde kurgulanmasına ve hükümet aygıtının kurumsallaşmasına dayanmaktadır. Stalin'in halkla yakından ve ya uzaktan ilişkisi yok denilecek kadar az olsa da, halkın gözünde ona karşı atfedilen kutsallık, propaganda araçları ile her gün tekraren üretilmiştir.(Yerköy, 2018: 76-82)

Sonuç olarak, Weberyen teori açısından bakıldığında Stalin'in karizmatik liderliği hem bir doğrulama aynı zamanda eleştirel bir örnek teşkil eder. Max Weber'in karizma kavramı, Stalin'in liderliğinin yapısını ve kültürel temelini kavramakda işlevseldir. Lakin karizmatik otoriteyi Stalin örneğinde ele aldığımızda, sadece bireysel kapsamdaki niteliklerin değil, ideolojik ve kurumsal araçların da erkin katkısıyla biçimlenmiştir. Bu husus, Weber'in teorisinin sosyo-politik durumla zenginleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Şenol, 2017: 44-48).

Sonuç

Josef Stalin'in Sovyetler Birliği'ndeki iktidarı, sadece bir diktatörlük rejiminin otoriter araçlarıyla değil, aynı zamanda büyük kitleleri tesiri altına alan bir karizma ile de oluşturulmuştur. Stalin'in karizması, Rusya'daki iç savaş, devrim sonrası belirsizlik, Batı tehdidi ve Bolşevik ideolojinin vaat ettiği "yeni toplum" düşüncesiyle birleşerek, kitlelerin beyninde güçlü bir meşruiyet zemini oluşturmuştur. Stalin'in liderliği ilk aşamada bireysel bir bağlılık ve inançla yukarıya doğru çıksa da, zaman geçtikçe parti yapıları ve güvenlik yolları ile kurumsallaşmış ve karizmanın yerini korkuya dayalı bir itaat almıştır. Bu dönüşüm, Weber'in karizmatik otorite teorisini Stalin örneği doğrultusunda hem işlevselliğini aynı zamanda da sınırlarını ortaya koyar.

Bu çalışmada Sovyetler Birliği'nin lideri olan Stalin, sadece totaliter rejimlerin bilinen açıklamalarıyla değil, karizmanın tarihsel ve sosyolojik boyutlarıyla da ele alınarak analiz edilmiştir. Stalin, bir yandan halkın umutlarını ve ideallerini kendi kişiliğinde toladığında öte yandan bu bağlılığı kendi mutlak gücünü sağlamlaştırmak için kullanmıştır. Weberyen

perspektif, bu sürecin ardındaki otorite biçimlerini ve toplumsal hareketleri çözümlenmede hâlâ uygun ve açıklayıcı bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. Sonuç olarak, Stalin'in karizması, kişisel özelliklerin ötesinde, belirli tarihsel anlarda oluşan ortaklaşa ihtiyaç ve algılarla bütün olmuş, bu da onun liderliğini yalnızca baskı yoluyla değil, inanç ve ideolojiyle de meşrulaştırmıştır.

Kaynakça

- Arı Serdar,(2022),Max weber'in siyaset teorisi üzerine bir değerlendirme, *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S.48-61
- Akçabaş, T. (2022). *Totaliter Sistem ve Stalin Döneminin Baskı Politikaları* (Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi.
- Bekcan, U. (2019). Stalin Döneminde Sovyet Dış Politikası: İdeolojiden Saptı mı?. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (34), 69-79.
- Eyce Berrin,(1999). Sosyal tabakalaşım tipolojisinde weberyan model. *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, S.272-287
- Ekşi Hülya,(2010). Bu günü anlamak için Max weberi yeniden okumak. *ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, S.188-198
- Görgeç, İ. (2021). Rusya'da Stalinizm'in Doğuşu. *Avrasya İncelemeleri*.
- Khairmukhanmedov, N. (2007). Stalin Dönemindeki Siyasi Muhalifleri Tasfiye Uygulamaları ve Çalıştırma Kampları.
- Özel, M. S. (2014). Stalin Dönemi Rus Milliyetçiliği ve Politikaları. *DergiPark*, (1), 85-95.
- Şenol, A. (2017). Max Weber'de Otorite ve Meşruiyet Tipolojisi. *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, (45), 80-92.
- Şahin, N. (2024). Karizmatik Liderlik Yaklaşımlarının Betimsel Analizi.
- Vergin Nur,(2022). *Siyasetin sosyolojisi*, Doğan yayınları, İstanbul
- Yerköy, S. (2018). Kitle etkileme aracı olarak Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nde din karşıtı propaganda afişleri. *İletişim Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 40-56.

BATI HEGEMONYASINA KARŞI RUS DEVLET AYGITININ İDEOLOJİK KONUMU ÜZERİNE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME¹

Okan CAN

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye
okancan718@gmail.com
ORCID 0000-0003-4863-5534

Öz

Tarihsel analiz yöntemine başvuru bu çalışmada Çarlık Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ve Rusya Federasyonu dönemlerinde Rusya'nın Batı'nın hegemonyasına karşı geliştirdiği alternatif hegemonya çabasında ideolojileri işe koşma biçimi analiz edilmiştir. Fransız Devrimi'nin ardından yükselen milliyetçilik akımlarından tedirgin olan Rusya bir süre sonra Panlavizmin kalesi haline gelirken, sanayi devriminin ardından Avrupa'yı kasıp kavuran sosyalist işçi hareketlerinin de zafere ulaştığı ilk devlet olma niteliği taşımıştır. Son olarak Rusya, 21. yüzyıl'ın ilk çeyreğinde, Batı'da yükselmeye başlayan küreselleşme ve serbestiyet karşıtı alternatif (aşırı) sağ hareketlerin ve popülist liderlerin arzuladıkları alternatif küreselleşme biçiminin bir modeli olma vasfını yüklenmiştir. Yapılan analiz sonucunda Rusya'nın Batı'daki müesses nizamı tehdit eden ideolojiyi kendi devlet sistemiyle uyumlu hale getirerek Batı'ya doğru yayılma aparatına dönüştürdüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rusya, Batı Hegemonyası, İdeoloji, Panlavizm, Sosyalizm, Alternatif sağ, Karşılaştırmalı tarih

A HISTORICAL EVALUATION OF THE IDEOLOGICAL POSITION OF THE RUSSIAN STATE APPARATUS AGAINST WESTERN HEGEMONY

Abstract

This study, which uses the historical analysis method, analyzes the way Russia employed ideologies in its alternative hegemony efforts against the hegemony of the West during the periods of Tsarist Russia, the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and the Russian Federation. Russia, which was uneasy about the rising nationalist movements after the French Revolution, later became a stronghold of Pan-Slavism, while it was also the first state where the socialist workers' movements that swept across Europe after the industrial revolution achieved victory. Finally, in the first quarter of the 21st century, Russia assumed the role of a model for the alternative form of globalization desired by the rising anti-globalization and antiliberal alternative (far) right movements and populist leaders in the West. As a result of the analysis, it was concluded that Russia transformed the ideology that threatened the established order in the West into an apparatus for spreading towards the West by harmonizing it with its own state system.

Keywords: Russia, Western Hegemony, Ideology, Pan-Slavism, Socialism, Alternative right, Comparative history

GİRİŞ

Katolik ve Protestan Batı'ya karşı Ortodoks Hristiyanlığın, Latin-Cermen Batı'ya karşı Slav-Tatar Avrasya'nın temsili olan Rusya, tarih boyunca hem Avrupa'nın bir parçası hem de onun bir alternatifi olması itibarıyla "istisnai" bir görünüme sahip olmuştur. Fransız Devrimi'nin ardından yükselen milliyetçilik akımlarından tedirgin olan Rusya bir süre

¹ Bu çalışma, Okan Can'ın "Rus Devlet Geleneği ve İmparatorluk Stratejisinin Avrupa'ya Etkisi Üzerine Tarihsel Bir Analiz" adlı sürdürülmekte olan doktora tezinden üretilmiştir.

sonra Panslavizmin kalesi haline gelirken, sanayi devriminin ardından Avrupa'yı kasıp kavuran Sosyalist işçi hareketlerinin de zafere ulaştığı ilk devlet olma niteliği taşımıştır. Son olarak Rusya, 21. yüzyıl'ın ilk çeyreğinde, Batı'da yükselmeye başlayan küreselleşme ve serbestiyet karşıtı alternatif¹ (aşırı) sağ hareketlerin ve popülist liderlerin arzuladıkları alternatif küreselleşme biçiminin bir modeli olma vasfını yüklenmiştir. Tarihsel analiz yöntemine başvuru bu çalışmada Çarlık Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ve Rusya Federasyonu dönemlerinde Rusya'nın Batı'nın hegemonyasına karşı geliştirdiği alternatif hegemonya çabasında ideolojileri işe koşma biçimi analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Rusya'nın Batı'daki müesses nizamı tehdit eden ideolojiyi kendi devlet sistemiyle uyumlu hale getirerek Batı'ya doğru yayılma aparatına dönüştürdüğü sonucuna ulaşılmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Realist uluslararası ilişkiler kuramına göre "hegemonya" hegemon bir gücün askeri gücünü kullanarak kendi çıkarına olan politikaları dayatması anlamına gelmektedir. R. Gilpin, R. Keohane ve S. Krasner gibi ABD'li realist düşünürlerin geliştirdiği hegemonya kavramına göre dünyada istikrarın sağlanması için bir devletin başat güç haline gelerek hegemonya tesis etmesi gerekmektedir (Ekren, 2022, s. 153). Ancak diğer aktörler hegemon güç ortaya çıktığında onu zayıflatmak ve dengelemek üzere harekete geçecektir (Dirzauskaite & Ilinca, 2017, s. 28). Diğer taraftan Robert Cox hegemonyanın rıza boyutuna değinerek kavramı geliştirir (Şener, 2014, s. 411). Cox'a göre hegemonya yeni bir dünya düzeninin kurulması kadar belli bir kültür, üretim ve kurum tarzının diğer ülkelere yayılması anlamına da gelmektedir (Dirzauskaite & Ilinca, 2017, s. 31). Dolayısıyla Cox'un görüşleri "ideoloji" kavramına gönderme yapmaktadır.

Latince idea (fikir) ve logy (bilim) kavramlarının birleşiminden oluşan ideoloji kavramı "fikir bilimi" anlamını taşımaktadır. İdeoloji kavramı ilk defa 1976 yılında Destutt de Tracy'nin verdiği bir konferansta dile getirilmiştir². İdeoloji temelde, tıpkı diğer pozitif bilimler gibi, fikir bilimi olmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Ancak Napolyon dönemi ideolojistler hayalcilikle suçlandığından ideoloji kavramı pejoratif bir anlam taşımaya başlamıştır. İdeoloji kavramının modern anlamda kullanımı, Karl Marx ve Friedrich Engels'in çalışmalarında yer etmiştir. Marx ve Engels'e göre üst yapı unsuru olan ideoloji egemen sınıfın diğer sınıfları tahakküm altına almak üzere ürettiği bir "yanlış bilinç" anlamına gelmektedir (Marx & Engels, Alman İdeolojisi, 1992, s. 55). Lenin sadece burjuvazinin değil proletaryanın da bir ideolojisinin olduğunu ve bunun parti aracılığıyla işçi sınıfına taşınması gerektiğini belirterek ideoloji kavramına boyut kazandırmıştır³. Gramsci ise ideoloji ile "hegemonya" ve "tarihsel blok" gibi kavramları ilişkilendirerek ideolojiyi devletin davranışlarıyla birlikte değerlendirilebilir bir forma getirmiştir⁴. Cox ise Gramsci'nin görüşlerinin Uluslararası ilişkiler disiplinine dâhil ederek geliştirmiştir.

¹ Başlangıçta "aşırı" sağ politik spektrumun ekstrem noktalarında kaldığı için "aşırı" olarak tanımlansa da özellikle 2015'ten sonra merkez partileri de etkisi altına alarak, hükümet ortağı veya hükümet haline gelerek merkezi bir pozisyon almaya başlamıştır. Bu nedenle metin boyunca "aşırı sağ" ifadesi yerine "alternatif sağ" kullanımı tercih edilmiştir.

² Tracy'e göre ideoloji kavramının kurucusu Condillac'tır. (de Tracy, 1789, s. 289)

³ Ayrıntılı bilgi için Bkz. (Lenin V. İ., 2008)

⁴ Ayrıntılı bilgi için Bkz. (Gramsci, 2011)

Bu çalışma, Rus devlet aygıtının ideolojiyi, Batı'yla olan ilişkilerinde bir dış politika aracı olarak kullanmasını anlamlandırmaya çalıştığından, metinde yer alan "ideoloji" kavramı sınıfsal boyutundan ziyade kurumsal bakımdan ele alınmaktadır.

1. Çarlık Rusya'nın İdeolojik Aparatı: Panslavizm

Panslavizm Fransız İhtilali sonrası yayılmaya başlayan milliyetçilik akımlarının bir sonucu olarak Avrupa'da yükselmeye başlamıştı. Ancak Panslavizm düşüncesi temellerini Alman dilbilimcilerin Slav dili üzerine yaptığı çalışmalardan almaktaydı. Dildeki yakınlıktan dolayı tüm Slav halklarının aynı soydan geldiği düşüncesi nüvelerini Alman düşünürler arasında vermişti¹. Panslavizm Kongresi'nin ilki 1848 yılında Avusturya-Macaristan içerisindeki Slavların Alman ve Macarlarla eşit hukuki statüye kavuşturulması amacıyla toplandı. İlk kongrenin eğilimi demokrat olduğundan Çarlık Rusya öncülüğünde kurulacak bir Slav Birliği görüşü onaylanmamıştı².

1815-1850 arasında Çarlık Rusya'nın nezdinde Panslavizm, Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan liberal düşüncelerden biri olarak görülen bir tehdit unsuruydu. Ayrıca Rus elit zümresi genellikle Alman kökenlilerden oluştuğundan Rusya bu akıma uzak kaldı. Özellikle 1825 yılında Panslavist görüşleri barındıran Dekabristlerin düzenlediği silahlı ayaklanma, Çarlık Rusya'nın Panslavizme yönelik negatif tutumlarının perçinlenmesine neden oldu. Ancak Almanya ve İtalya'nın ulus devlet merkezli bir örgütlenmeye gitmesi, Kırım Savaşı, Polonya ayaklanması, serfliğin kaldırılması gibi gelişmeler Rusya öncülüğünde kurulacak bir Slav birliği düşüncesinin güçlenmesine vesile oldu (Onay, 2007, s. 116).

Rusya tipi Panslavizm Khomykov, Krilevski ve Pogodin gibi isimlerin idealist bir tarih okumasına dayanan görüşlerinden beslendi. Kriyevski materyalizmin ve ferdiyetçilik sebebiyle Avrupa'nın çürümeye doğru gittiğini, Sahip olduğu kültürle ve diliyle ancak Rusların Avrupa'yı kurtarabileceğini dile getirdi. Tarihte her kavmin bir görevinin olduğunu ifade eden Khomyakov ve Danilevsky Rusya'nın Avrupa'yı düştüğü kaostan kurtarmak üzere vazifesini yerine getirmesi gerektiği görüşündeydi. Böylece Panslavizm ideali Rusya'nın devlet geleneğiyle uyumlu hale gelerek Çarlık Rusya'nın Avrupa'ya doğru yayılımının³ ideolojisi haline geldi (Kohn, 1983, s. 15).

2. SSCB'nin İdeolojik Aparatı: Sosyalizm

Sanayi devriminin ardından ortaya çıkan işçi sınıfıyla birlikte Avrupa'da Sosyalizm ideolojisi yükselmeye başladı. Ancak Karl Marx'a göre sosyalist devrim öncelikle işçi sınıfının gelişmiş olduğu sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşme potansiyeli taşımaktaydı (Marx, 1954, s. 929). Diğer taraftan Batı Avrupa'da hâkim olmaya başlayan Karl Marx'ın düşünceleri Rusya'da da güç kazanmaya başladı. Tıpkı batı Avrupa'da Fransız İhtilali'nin

¹ Kültürel olarak bu ilgi, ilk olarak Slav dilleri üzerine çalışan Gerharld F. Müller (1705-1786), August L Schlözer (1735-1809) ve Karl Göttlieb Anton (1751-1818) gibi Alman bilim adamları arasında yaygınlaşmıştı. Örneğin Gottfried Herder "'Slavlar, yüksek ahlaki değerlerle birleşmişlerdi ve bu birleşme, onların geleceğin Avrupa'sında efendi yapacak olan ortak ve zafer dolu kadere götürecektir.'" şeklindeki ifadelerle hayranlığını dile getirmişti (Kohn, 1983, s. 15).

² Ayrıntılar için Bkz. (Magocsi & Ivanovich, 2012, s. 373)

³ Rusya'nın Panslavizm politikası başta Sav nüfusunun yoğun olduğu Osmanlı imparatorluğunu, ardından Avusturya-Macaristan ve Prusya'yı tehdit ederek birinci dünya savaşını tetikleyen gerekçeler arasında yer almıştır.

ardından yükselen milliyetçilik akımının Avrupa'da düzen bozan sonuçlarından olan Panslavizm gibi bir unsur olan Marxizm, başlangıçta Çarlık Rusya için de tehdit unsuruydu.

Lenin, batılı Marksistler tarafından genellikle vülger olarak değerlendirilen bir Marxizm yorumu ve devrim stratejisi (Rusya'ya özgü) getirdi (Kolakowski, 2005, s. 495). Bu yorum, İşçi sınıfına ideolojinin dışarıdan aktarılması gerektiğini, bunun profesyonel devrimcilerden oluşan bir partiyle sağlanacağını ve gerçekleştirilen devrimin ardından proletarya diktatörlüğüyle komünizme gidileceğini içermekteydi (Cliff, 2004, s. 67). 1917'de gerçekleşen devrimin ardından Avrupa'nın düzen bozucu unsuru olarak görülen Marxist ideoloji Lenin önderliğinde Rusya'da iktidara geldi.

İç savaş esnasında SSCB'de katı merkezîyetçi yapı inşa edilmeye başlandı¹. Bolşevikler iktidarı tamamen aldıklarında dünyada sosyalist devrim olasılığı ortadan kalkmıştı². Bu nedenle sosyalizmin inşasına SSCB özelinde girişildi. Proletarya diktatörlüğünü sağlayacak olan devlet aygıtı bu nedenle Rus devlet geleneğiyle paralel öğeleri taşıyarak yeniden inşa edildi³. Netice itibarıyla Marxizm/Leninizm tıpkı Çarlık Rusya'daki Panslavizm gibi Rus devlet geleneğinin Avrupa'ya doğru yayılma aracı görevini üstlenmek üzere yeniden düzenlendi. Özellikle II. Dünya Savaşı sonucunda Rusya'nın Avrupa'ya doğru elde ettiği genişlemeyle ortaya çıkan çift kutuplu dünya sisteminde sosyalizm, SSCB'nin öncülüğünde Kapitalist batı dünyasına bir alternatif olma rolünü üstlenmişti. Burada SSCB'nin üstlendiği rolün idealist Panslavist görüşlerin Rusya'ya biçtikleri görevin bir benzerini seküler bir şekilde üstlendiği görülmektedir.

3. Rusya Federasyonu'nun İdeolojik Aparatı: Alternatif Sağ/Yeni-Avrasyacılık

SSCB'nin dağılmasının ardından ivme kazanan küreselleşme, maliyetlerini Batı'nın dışına aktaramayacak sınıra ulaştı (Harvey, 2004, s. 80-86). Bununla birlikte Avrupa'da işçi sınıfıyla bağlantısını koparıp neo-liberal dönüşüme dâhil olan sosyal demokratlar ve sınıf siyasetinden uzaklaşıp kimlik konularına ilgi duymaya başlayan bir radikal sol bulunmaktaydı (Piketty, 2020, s. 580-590, 780-790). Yüksek enflasyon, artan işsizlik ve göç dalgalarıyla birlikte dezavantajlı duruma düşen çalışan kesim temsil problemiyle karşı karşıya kaldı. Bu ortam kapanmacı ve mülteci karşıtı söylemlere sahip popülist alternatif sağın toplumsal taban kazanmasına olanak sağladı. Ulusüstü kuruluşlara güvenmeyen, AB kurumlarına ve elitlerine şüpheyle bakan, küreselleşmeyle birlikte yükselen progresif değerlere karşı gelenekleri ön plana çıkararak alternatif sağ, dezavantajlı kesimler tarafından destek görerek Avrupa'daki kurulu düzeni tehdit eden noktaya geldi (Inglehart & Norris, 2016, s. 112-120, 185-190). Rusya'nın sağ popülizme karşı tepkisi, ilk çıktığı zamanlarda Panslavizm'e ve Marxizm'e karşı gösterdiği tepkiden farklıydı. Bu tutum değişikliğinde, diğer dönemlerden farklı olarak, küreselleşmenin dünyayı büyük bir köy haline getirmesinin etkili olduğu yorumu yapılabilir. Zira küresel düzenin bir parçası olan Rusya'da Putin Avrupa'daki aşırı sağın taleplerine benzer dönüşümleri uygulamaya koymuştu. Avrupa'daki aşırı sağın arzuladığı alternatif küreselleşme

¹ "Proletarya diktatörlüğü, en katı merkezîyetçi disiplini gerektirir. İç Savaş koşullarında devrimi korumak için devlet mekanizmasını güçlendirmek zorundaydık." (Lenin, 1965, s. 52-53).

² "Avrupa devriminin yenilgisi, SSCB'yi 'tek ülkede sosyalizm' politikasına mahkûm etti. Bu, Rusya'nın geri kalmışlığıyla birleşince otoriter bir rejim doğurdu." (Troçki, 1972, s. 112).

³ "Bolşevik Parti, İç Savaş'ın yarattığı yıkım nedeniyle giderek bürokratikleşti. Sovyet devlet aygıtı, Çarlık bürokrasisinin mirasını taşır hale geldi." (Troçki, 1972, s. 96-97).

Rusya'da (ve Çin'de) hali hazırda devlet politikası haline gelmişti (Laruelle, 2019, s. 134-142, 178-185; Shekhovtsov, 2017, s. 67-75, 112-120). Putin'in Rusya'da kurduğu sistem Avrupa'da yükselen aşırı sağın değerleriyle paralellik gösteren bir noktada durmaktadır. Avrupa'daki aşırı sağ partilerin sempatisini kazanan Putin AB'ye karşı verdiği mücadelede bu partilere destek vermektedir. Bu strateji Rusya'da yeni Avrasyacılık perspektifinde izlenmektedir (Laruelle, 2015, s. 487-507).

Yeni Avrasyacılar Avrasyacılığı SSCB'nin dağılmasını ardından Rusya'nın dış politikasına dâhil etme çabalarına girmiştir (Tolz, 1998, s. 272). Batılı değerleri tehdit olarak gören yeni Avrasyacılar Rusya'nın dış politikasının çoğulculuk yerine hükümet tarafından belirlenmesini ve normatif değerler yerine ulusal çıkarlara dayanmasını savunmaktadır. Yeni Avrasyacılık tek kutuplu ve tek ideolojili yeni dünya düzenine karşı çok kutuplu ve çok ideolojili bir küresel sistemi savunmaktadır (Mark, 1996, s. 33-42). Zira yeni Avrasyacılar göre Batının dayattığı liberal demokrasi, bireycilik, serbest piyasacılık ve senkritist inanç sistemi Rusya'da uygulanabilirlikten uzakta durmaktadır (Dugin, 2000, s. 2). Yeni Avrasyacılar için Rusya bir kara devleti olarak Avrupa'dan farklılaşırken aynı zamanda kendine özgü bir istisnailik taşıyan Avrasya'nın Rusya doğal öncüsüdür (Savitskiy, 2003, s. 51). Ayrıca Yeni Avrasyacılar Batı'ya karşı verilen mücadelede de diplomasi araçlığıyla içeriden yıpratma yolunu benimsemektedir (Ivanov, 2017, s. 894-895). Putin dış politikada Yeni Avrasyacıların görüşlerini benimsemiştir (Yılmaz, 2015, s. 116). Bu doğrultuda Rusya batıda yükselen anti küreselleşmeci aşırı sağ destekleyerek batılı küreselleşme modelini zora sokmaya çalışırken Yeni Avrasyacı modeli alternatif olarak sunmaktadır. Ancak yeni Avrasyacı tahayyülün küreselleşme modeli her ne kadar çok kutupluluğu içerse de önerdiği alternatif düzendeki Liderlik Pozisyonunun Rusya'ya ait olması gerektiğini savunmaktadır. Netice itibarıyla Rusya Federasyonu'nda Yeni Avrasyacılık tıpkı Çarlık Rusya'daki Rus Panslavizminin ve SSCB'deki tek ülkede sosyalizmin önerdiği gibi Batı'daki düzene karşı Rusya öncülüğünde bir alternatif düzen sunmaktadır.

Sonuç

Çarlık Rusya, başlangıçta Batı Avrupa'da yükselen milliyetçilik akımıyla paralel gelişen Slav milliyetçiliğini bir tehdit olarak algılasa da süreç içerisinde Rus devlet çıkarlarıyla uyumlu bir formunu benimseyerek, Panslavizmi Rus yayılmacılığının aparatı haline getirmiştir. Prusya, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarında istikrar bozucu bir unsur olan Panslavizm Rusya'nın Batı'ya doğru etki alanını artırma işlevini üstlenirken aynı zamanda Batıda yükselen liberal değerlere alternatif olma iddiasını da taşımıştır.

Sanayileşmiş Batı Avrupa'daki burjuva hegemonyasını sarsan bir hareket olarak sosyalizm ilk iktidarı Rusya'da ele aldıktan sonra Avrupa'da hızla etkisini yitirmeye başlamıştır. Tek ülkede inşa edilmeye başlayan sosyalist rejim Rus devlet geleneğiyle uyumlanarak Rus yayılmacılığının aparatı haline getirilmiştir. II. Dünya Savaşı'nın ardından SSCB çift kutuplu sistem içinde Liberal dünyaya karşı alternatif olma rolünü üstlenmiştir.

SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya liberal dünyaya adapte olurken küreselleşme de ivme kazanmıştır. Küreselleşmenin maliyetlerine karşı Avrupa'da alternatif sağ yükselirken Rusya'da yerleşmiş olan illiberal rejim yeni-Avrasyacı perspektifle alternatif bir dünya sunma rolüne tekrar girmiştir.

Sonuç olarak, Rusya'nın, tarihsel olarak, Batıda hâkim olan ideolojik paradigmaya alternatif olan ideolojilerin konağı olma rolünü üstlendiği, bu rolünü de Batı'ya doğru yayılma stratejisinin aparatı olarak kullandığı yorumunu yapmak mümkün görünmektedir.

Kaynakça

- Cliff, T. (2004). *Lenin: All Power to the Soviets* (Cilt 1). Pluto Press.
- de Tracy, D. (1789). Mémoire sur le faculté de penser, in : *Mémoire de l'Institut national des sciences et arts. Scienses morales et politiques*. Paris.
- Dirzauskaite, G., & Ilinca, N. C. (2017). Understanding "Hegemony" in International Relations Theories. *Development and International Relations Aalborg University*.
- Dugin, A. (2000). *Filosofiya globalizma - filosofiya kontrgloblizma OPOD "Evraziya"*. Moskva.
- Ekren, A. (2022). Antonio Gramsci'nin Hegemonya Kavramının Uluslararası İlişkiler Disipliine Girişi ve Yorumlanması. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(2), 149-158. doi:10.52791/aksarayiibd.1061346
- Gramsci, A. (2011). *Hapishane Defterleri*. (E. Ekici, Çev.) İstanbul: Kalkedon.
- Harvey, D. (2004). *Yeni Emperyalizm*. (A. N. Babaoğlu, Çev.) Metis Yayınları.
- Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). *Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic HaveNots and Cultural Backlash*. Harvard Kennedy School.
- Ivanov, I. (2017). Geopolitics of Russian Orthodoxy as an instrument in the hybrid war on the Balkans. *Fourth International Scientific Conference Social Changes in the Global World* (s. 887-898). Shtip, Republic of North Macedonia: Faculty of Law, Goce Delcev University.
- Kohn, H. (1983). *Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği*. İstanbul: Kervan Yayınları.
- Kolakowski, L. (2005). *Main Currents of Marxizm* (Cilt 2). Oxford University Press.
- Laruelle, M. (2015). Russia's strategies in Europe: The influence of Eurasianist thought. *Geopolitics*, 20(3), 487-507. <https://doi.org/10.1080/14650045.2015.1046653>
- Laruelle, M. (2019). *Russian Nationalism: Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields*. Routledge.
- Lenin, V. I. (1965). *"Left-Wing" Commuism, An Infantile Disorder*, . Progress Publishers.
- Lenin, V. İ. (2008). *Ne Yapmalı* (7 b.). Ankara: Sol Yayınları.
- Magocsi, P. R., & Ivanovich, I. (2012). *Encyclopedia of Rusian History and Culture*. University of Toronto Pree.
- Mark, B. (1996). *Eurasianism and Geopolitics in Post-Soviet Russia*. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs.
- Marx, K. (1954). *Kapital*. California Üniversitesi, Progress Publishers.
- Marx, K., & Engels, F. (1992). *Alman İdeolojisi*. Sol Yayınları.
- Onay, Y. (2007). *Batı'ya Direnen Devlet Rusya*. İstanbul: Yeniüzyıl.
- Piketty, T. (2020). *Sermaye ve İdeoloji*. (H. Koçak, Çev.) İş Bankas Kültür Yayınları.
- Savitskiy, P. (2003). *Geografiçeskie i geopolitiçeskie asnavı evraziyctva*. Moskva: ACT.
- Shekhovtsov, A. (2017). *Russia and the Western Far Right: Tango noir*. Routledge.
- Şener, B. (2014). Uluslararası İlişkilerde hegemonya olgusu ve ABD hegemonyasının syasal ve kültürel kaynağı: "Amerikan İstisnacılığı" ya da "Açık/Kaçınılmaz yazgı. *The Journal of Academic Social Science Studies*(26), 405-420. doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2401

Tolz, V. (1998). "Conflicting, Homeland Myths" and Nation-State Building in Post Communist Russia. *Slavic Review*, 57(2), 267-294.

Troçki, L. (1972). *The Revolution Betrayed*. Pathfinder Press.

Yılmaz, S. (2015). Yeni Avrasyacılık ve Rusya. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*(34)

DUYGUSAL ZEKA İLE EVLİLİK UYUMU VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ¹

Ebrar ŞİMŞEK

KTO Karatay Üniversitesi, Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı
Tezli Yüksek Lisans Programı
eebrarsimsekk@gmail.com

Abdullah TOPÇUOĞLU

Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmetler Bölümü
abdullah.topcuoglu@karatay.edu.tr

Özet

Bu araştırma, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan 65 yaş ve altındaki 350 evli bireyin duygusal zekâ düzeylerinin evlilik uyumu ve doyumunu üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve veriler Duygusal Zekâ, Evlilik Doyumu ve Yenilenmiş Çift Uyum Ölçekleri kullanılarak yüz yüze ve çevrimiçi anketlerle toplanmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modeli kapsamında gerçekleştirilmiş, veriler IBM SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, evli bireylerin genel olarak orta seviyede duygusal zekâyâ sahip olduğunu; evlilik doyumunu ve uyumunun ise iyi düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, gelir durumu, evlilik süresi, evlenme biçimi, çocuk sayısı ve ikamet edilen şehir gibi demografik değişkenlerin duygusal zekâ ve evlilik ilişkileri üzerinde anlamlı etkileri olduğu bulunmuştur. Yüksek gelir grubundaki bireylerde empatik ilginin daha gelişmiş olduğu, evlilik süresinin olumlu duygu ve duygulara yaklaşımı etkilediği belirlenmiştir. İkamet edilen şehir ise duygusal zekânın bazı boyutları ile evlilik doyumunu ve uyumunun belirli alanlarında farklılık yaratmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Evlilik Uyumu, Evlilik Doyumu, Çift İlişkileri

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE, MARITAL ADJUSTMENT, and MARITAL SATISFACTION

Abstract

This study aims to examine the impact of emotional intelligence levels on marital adjustment and marital satisfaction among 350 married individuals aged 65 and under, residing in various cities across Turkey. Participants were selected through purposive sampling, and data were collected using the Emotional Intelligence Scale, Marital Satisfaction Scale, and Revised Dyadic Adjustment Scale via both face-to-face and online surveys. The research was conducted within the framework of a relational survey model, and data analysis was performed using IBM SPSS 25. The findings indicate that participants generally exhibit moderate levels of emotional intelligence, while marital satisfaction and adjustment are at a good level. Furthermore, demographic variables such as income level, duration of marriage, type of marriage, number of children, and place of residence were found to have significant effects on emotional intelligence and marital relationship dimensions. Notably, higher income groups demonstrated greater empathetic concern, marriage duration influenced positive affect and approach to emotions, and place of residence contributed to differences in certain emotional intelligence facets as well as aspects of marital satisfaction and adjustment.

Keywords: Emotional Intelligence, Marital Adjustment, Marital Satisfaction, Couple Relationship

¹ "Duygusal Zekâ ile Evlilik Uyumu ve Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. It was produced from the master thesis titled a "An examination of the relationship between emotional intelligence marital adjustment and marital satisfaction"

GİRİŞ

Problem Durumu

Aile bireyleri arasındaki duygusal bağların en yaygın biçimlerinden biri olan evlilik, tarih boyunca değişen toplumsal, biyolojik ve psikolojik gereksinimlere yanıt veren çok boyutlu bir kurum olarak ele alınmaktadır. Evlilik, iki bireyin hukuki, toplumsal ve kültürel normlar çerçevesinde bir araya gelerek oluşturdukları, süreklilik arz eden bir yaşam birliğidir. Bu birliktelik; sevgi, saygı, karşılıklı sorumluluk üstlenme ve birbirine destek olma esaslarına dayalı olarak yapılandırılmaktadır (Düzgün, 2009; Sönmez, 2012; Yalçın, 2014). Evlilik doyumunu, bireylerin evlilik ilişkisi içerisinde beklentilerinin ve ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılandığına dair kişisel değerlendirmelerine dayanan, öznel bir tatmin düzeyidir (Tezer, 1996).

Evlilik uyumu ise, eşlerin ilişkilerinden duydukları memnuniyet, iletişim kalitesi, cinsel tatmin ve birlikte yaşam isteği gibi göstergelerle tanımlanmakta olup, psikolojik ve sosyal ihtiyaçların karşılıklı olarak giderilmesiyle ilişkilendirilmektedir (Gökmen, 2001; Acer, 2020; Zhumgalbekov & Efilti, 2023).

Araştırmalar, evlilik doyumunu ve uyumunun yanı sıra, duygusal zekânın da evlilik kalitesi üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Yüksek duygusal zekâyâ sahip bireylerin, kendi ve partnerlerinin duygularını anlama, düzenleme ve empati kurma yetenekleri sayesinde evliliklerinden daha yüksek doyum sağladıkları belirlenmiştir (Eslami, Hasanzadeh & Jamshidi, 2014; Lavalekar ve ark., 2010; Zarch, Marashi & Raji, 2014). Buna karşın, eşlerden yalnızca birinin yüksek duygusal zekâ düzeyine sahip olması, evlilik doyumunu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip bulunmamıştır (Brackett ve ark., 2005; Zeidner, Kloda & Matthews, 2013).

Bu bağlamda, evlilik doyumunu ve uyumu alanında yapılan araştırmaların çoğunda duygusal zekânın çift düzeyindeki etkisi yeterince ele alınmamış olup, bu çalışma bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın temel sorunu, duygusal zekânın evlilik doyumunu ve uyumu üzerindeki eşler düzeyindeki etkisini incelemektir.

Araştırmanın Önemi

Evlilik, bireylerin psikolojik ve duygusal gereksinimlerini karşılarken, toplumun temel yapıtaşı olan aile kurumunun devamlılığını sağlamak açısından da büyük önem taşımaktadır (Zeynel, Ercantan & Şen, 2025). Eşler arasındaki duygusal bağ ve uyumun kalitesi, evliliğin sürdürülebilirliği için kritik faktörlerdir. Duygusal zekâ, bireylerin hem kendi hem de partnerlerinin duygularını anlama, yönetme ve etkili iletişim kurma becerilerini kapsayarak evlilikte ortaya çıkan çatışmaların çözümünde ve ilişkiyel doyumun sağlanmasında merkezi bir rol oynamaktadır (Goleman, 1998; Gottman, 2011).

Literatürde, duygusal zekâ ile evlilik doyumunu ve uyumu arasında pozitif ilişkiler olduğunu gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Eslami, Hasanzadeh & Jamshidi, 2014; Lavalekar ve ark., 2010; Pandey & Anand, 2010; Zarch ve ark., 2014). Bununla birlikte, yalnızca bir eşin yüksek duygusal zekâyâ sahip olmasının yeterli olmayabileceği ve bu ilişkinin çift düzeyinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Zeidner, Kloda & Matthews, 2013).

Araştırmanın diğer önemli boyutu ise Türkiye’de evlilik oranlarının azalması ve boşanma oranlarının artmasıdır. TÜİK verilerine göre, evlilikler azalırken boşanma eğilimleri yükselmektedir (TÜİK, 2025). Bu durum, evliliklerin sağlıklı bir biçimde

sürdürülmesinde duygusal zekâ ve uyumun önemini artırmaktadır. Araştırma, bu bağlamda evlilik doyumu ve uyumu ile duygusal zekâ arasındaki ilişkiye dair literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışma, evli bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin evlilik uyumu ve doyumu üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Duygusal zekâ, bireylerin duygularını anlamlandırma ve bu doğrultuda sosyal ilişkilerinde uygun davranışlar sergileme yeteneği olarak tanımlanabilir (Yaşar & Gönül, 2024). Araştırma, eşlerin duygusal zekâ düzeylerinin, evlilikte çatışma çözümü, ilişkisel doyum ve genel uyuma nasıl katkı sağladığını inceleyerek, hem bireysel farkındalığın artırılmasına hem de aile danışmanlığı uygulamalarına yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet eden ve 65 yaşına kadar olan evli bireyler ile sınırlı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, katılımcıların duygusal zekâ, evlilik uyumu ve evlilik doyumu düzeyleri, belirlenen ölçme araçları aracılığıyla değerlendirilmiştir. Çalışma, 2025-2026 yılları arasında yürütülmüş olup, veriler anket ve görüşme teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın kapsamı, evli bireylerin duygusal zekâ düzeyleri ile evlilik doyumu ve uyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bu ilişkiye dair katılımcı görüşlerinin tespit edilmesi ile sınırlandırılmıştır.

1. YÖNTEM

Bu çalışma, nicel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel amacı, duygusal zekâ ile evlilik uyumu ve evlilik doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada, duygusal zekâ ile evlilik uyumu ve evlilik doyumu arasındaki ilişkinin ortaya konması amacıyla genel ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle ilgili literatür taraması yapılarak temel kavramlar ayrıntılı biçimde ele alınmış; daha sonra, duygusal zekâ, evlilik uyumu ve evlilik doyumu ölçeklerinden elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur.

1.1. Katılımcılar

Hedef kitle, evlilik ilişkisi içerisinde bulunan ve belirlenen kriterlere uygun yetişkin bireylerden meydana gelmektedir. Örneklem, amaçlı örnekleme tekniği ile evren içerisinde seçilen 350 evli bireyden oluşmaktadır. Örneklem grubunun, araştırmanın amaçları doğrultusunda doğrudan ilgili bireylerden oluşturulmasına özen gösterilmiştir.

1.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Veri toplama süreci Kasım 2023 ile Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülecek ve katılımcılara Duygusal Zekâ Ölçeği, Evlilik Uyumu Ölçeği ve Evlilik Doyumu Ölçeği uygulanacaktır. Araştırmaya dahil olan bireylerin verileri, duygusal zekâ düzeylerinin evlilik ilişkileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla değerlendirilecektir.

1.3. Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamında veri toplama işlemi, katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri ile evlilik uyumu ve evlilik doyumu arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için anketler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Anketler hem yüz yüze görüşmelerle hem de elektronik

ortamda uygulanarak katılımın artırılması sağlanmıştır. Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup, toplanan veriler genel geçer sonuçlar elde etmek üzere analiz edilmiştir.

1.3.1. Demografik Bilgi Formu

Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durum gibi demografik özellikleri, araştırmacı tarafından hazırlanan özel bir form aracılığıyla toplanmıştır.

1.3.2. Duygusal Zekâ Ölçeği

Bireylerin duygusal zekâ düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılan Duygusal Zekâ Ölçeği, beşli Likert tipi bir ölçektir ve toplam 68 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte altı alt boyut yer almakta olup, 31 madde ters puanlanmaktadır. Alt boyutlar; duygu temelli karar verme, empatik ilgi, olumsuz ve olumlu duygu ifadesi, başkalarının olumsuz ve olumlu duygularına karşı gösterilen tepkileri kapsamaktadır. Bu ölçek, bireylerin duygusal farkındalık, empati ve duygu yönetimi becerilerini çok yönlü olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Tatar ve ark., 2016).

1.3.3. Evlilik Doyumu Ölçeği

Çelik (2006) tarafından geliştirilen Evlilik Doyumu Ölçeği, bireylerin evliliklerinden aldıkları doyum düzeyini ölçmek için hazırlanmıştır. Ölçek, beşli Likert tipinde 13 maddeden oluşmakta olup, olumsuz ifadeler ters puanlanmaktadır. Yüksek puanlar yüksek evlilik doyumunu, düşük puanlar ise düşük evlilik doyumunu göstermektedir (Çelik, 2006).

1.3.4. Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği

Bayraktaroğlu ve Çakıcı (2017) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği, evlilik uyumunu değerlendirmek amacıyla kullanılan, beşli Likert tipinde ve 14 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, evlilikteki uyum seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.80 olarak belirlenmiştir (Bayraktaroğlu ve Çakıcı, 2017).

1.4. Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 26.0 paket programı kullanılmıştır. Kategorik değişkenler frekans ve yüzde değerleri ile özetlenmiştir. Sayısal değişkenlerin dağılım özelliklerini incelemek amacıyla çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri hesaplanmıştır. Normal dağılım varsayımının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek için çarpıklık ve basıklık değerleri temel alınmış, çarpıklık katsayılarının $\pm 1,5$ aralığında olması normal dağılım için kabul edilebilir sınır olarak dikkate alınmıştır (Tabachnick ve Fidel, 2013). Yapılan analizler sonucunda, evli bireylerden elde edilen UKMH-Duygusal Zekâ Testi, Evlilik Doyumu Ölçeği, Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği ve bu ölçeklerin alt boyutlarına ait verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.

2. BULGULAR

2.1. 18-65 Yaş Arasındaki Evli Bireylerin Sosyo-Demografik Dağılımları

Araştırmaya katılan evli bireylerin ikamet ettikleri şehirler incelendiğinde, en yüksek katılımın Konya ilinden olduğu görülmektedir (%36,6). Katılımcıların %18,0'ı İstanbul'da, %10,9'u Adana'da, %9,7'si Ankara'da, %6,6'sı Antalya'da, %4,0'ı Şanlıurfa'da, %3,7'si İzmir'de ve %3,7'si Gaziantep'te yaşamaktadır. Diğer katılımcılar ise Mersin (%2,0), Ordu (%1,7), Samsun (%1,1), Elâzığ (%1,1) ve Erzincan (%0,9) illerinde ikamet etmektedir.

Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde, en yoğun katılım 26-33 yaş grubu bireylerden oluşmaktadır (%39,1). Bunu sırasıyla 34-41 yaş grubu (%24,3), 42 yaş ve üzeri (%18,6) ve 18-25 yaş grubu (%18,0) takip etmektedir.

Cinsiyet dağılımı değerlendirildiğinde, katılımcıların %50,3'ü kadın, %49,7'si erkek olup çalışmaya cinsiyet açısından dengeli bir katılım sağlandığı görülmektedir.

Eğitim düzeyleri açısından bakıldığında, çoğunluğun lisans mezunu (%56,9) olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %18,3'ü ortaöğretim, %17,7'si yüksek lisans mezunu iken, %7,1'inin ilköğretim düzeyinde eğitim aldığı tespit edilmiştir.

Gelir düzeyi dağılımlarına göre, katılımcıların büyük bir kısmı orta gelir grubunda yer almaktadır (%66,9). Katılımcıların %20'si yüksek gelir grubunda, %13,1'i ise düşük gelir grubundadır.

Evlilik süresi incelendiğinde, en yoğun katılımın 1-5 yıl arası evli olan bireyler tarafından sağlandığı belirlenmiştir (%38,9). Katılımcıların %21,1'i 6-10 yıl, %16,3'ü 1-11 ay, %13,1'i 11-15 yıl ve %10,6'sı 16 yıl ve üzeri süredir evlidir.

Evlenme şekline bakıldığında, çoğunluğun anlaşarak evlendiği (%60,6), %26,9'unun görücü usulüyle ve %12,6'sının ise diğer yöntemlerle evlendiği belirlenmiştir.

Katılımcıların çocuk durumları incelendiğinde, %34,6'sının çocuğu bulunmadığı, %26,6'sının bir çocuk, %20,9'unun iki çocuk ve %18,0'ının ise üç veya daha fazla çocuğa sahip olduğu görülmüştür.

2.2. Evli Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerine İlişkin Betimsel Bulgular

Araştırma kapsamında, 18-65 yaş aralığında bulunan evli bireylerin UKMH-Duygusal Zekâ Testi Ölçeğine verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen betimsel istatistiklere ilişkin bulgular Tablo 4.2'de detaylı bir şekilde sunulmuştur.

Tablo 2. Evli Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler

Ölçek ve Alt Boyutları	<i>f</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>	\bar{x}	<i>S.s.</i>
UKMH-Duygusal Zekâ Testi	350	2,56	4,31	3,41	0,41
Duygulara Yaklaşım	350	2,10	4,90	3,59	0,66
Duygu Temelli Karar Verme	350	1,00	4,44	3,01	0,66
Empatik İlgî	350	1,60	4,90	3,27	0,53

Olumsuz İfade	350	1,40	4,90	3,30	0,61
Olumlu İfade	350	2,00	5,00	3,66	0,70
Karşılık Olarak Üzüntü	350	2,10	4,70	3,47	0,56
Karşılık Olarak Neşe	350	2,00	4,80	3,57	0,56

Bu araştırmada, 18-65 yaş aralığında yer alan evli bireylerin duygusal zekâ seviyeleri, UKMH-Duygusal Zekâ Testi sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, bireylerin duygusal zekâ düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda, katılımcıların genel duygusal zekâ puan ortalaması $\bar{x} = 3,41$ olarak belirlenmiş ve bu değer, orta düzeyde bir duygusal zekâ seviyesine işaret etmektedir.

Duygulara yaklaşım alt boyutunda, bireylerin puan ortalaması $\bar{x} = 3,59$ olup, bu puan iyi düzeyde bir yaklaşım sergilediklerini göstermektedir. Duygu temelli karar verme alt boyutuna ilişkin ortalama ise $\bar{x} = 3,01$ olarak bulunmuş ve bu, katılımcıların bu alanda orta seviyede eğilim gösterdiklerini ortaya koymuştur.

Empatik ilgi puan ortalaması $\bar{x} = 3,27$ ve olumsuz duygu ifadesine ilişkin ortalama $\bar{x} = 3,30$ olarak saptanmış olup, her iki alanda da bireylerin orta düzeyde bir eğilime sahip oldukları belirlenmiştir. Buna karşılık, olumlu duygu ifadesi ortalaması $\bar{x} = 3,66$ olup, bu alanda bireylerin iyi düzeyde oldukları gözlemlenmiştir.

Katılımcıların başkalarının olumsuz duygularına verdikleri tepkileri ölçen “karşılık olarak üzüntü” alt boyutunda puan ortalaması $\bar{x} = 3,47$ ve başkalarının olumlu duygularına verdikleri tepkileri yansıtan “karşılık olarak neşe” alt boyutunda ise puan ortalaması $\bar{x} = 3,57$ olarak bulunmuştur. Her iki alt boyutta da bireylerin orta ile iyi düzey arasında bir eğilim sergiledikleri söylenebilir.

2.3. Evli Bireylerin Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği Puanlarına İlişkin Betimleyici İstatistikler

Araştırmaya katılan 18-65 yaş aralığındaki evli bireylerin, Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği kapsamında verdikleri yanıtların tanımlayıcı istatistiklerine ilişkin bulgular, Tablo 4.14’te sunulmuştur.

Tablo 3. Evli Bireylerin Yenilenmiş Çift Uyum Düzeylerine İlişkin Bulgular

Ölçek ve Alt Boyutları	<i>f</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>	\bar{x}	<i>S.s.</i>
Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği	350	30,00	68,00	50,40	9,14
Doyum	350	10,00	25,00	18,52	3,93
Uzlaşım	350	6,00	30,00	22,70	5,17
Görüş Birliği	350	3,00	14,00	9,18	2,20

Araştırmada, 18-65 yaş aralığındaki evli bireylerin Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği puanları analiz edilmiştir. Ölçeğin yüksek puanlarının, ilişkinin niteliğinin olumlu olduğunu gösterdiği kabul edilmektedir. Katılımcıların toplam çift uyum puanları, minimum 30,00 ve maksimum 68,00 aralığında dağılım göstermiş olup, puanların alınabileceği olası aralık 14,00 ile 70,00 arasında değişmektedir. Elde edilen ortalama puan $\bar{x} = 50,40$ olup, bu değer evlilik uyumunun genel olarak iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

Alt faktörlerden biri olan doyum puanları ise 10,00 ile 25,00 arasında değişmiş ve olası puan aralığı 5,00-25,00 olarak belirlenmiştir. Bu boyutta katılımcıların ortalama puanı $\bar{x} = 18,52$ olup, doyum düzeyinin iyi olduğu ifade edilebilir.

Uzlaşım alt boyutundaki puanlar minimum 6,00, maksimum 30,00 olarak kaydedilmiş ve 6,00-30,00 arasında puanlanabilmektedir. Burada ortalama puan $\bar{x} = 22,70$ olarak bulunmuş ve uzlaşım düzeyinin iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Görüş birliği alt boyutu puanları 3,00 ile 14,00 arasında değişmiş, puan aralığı ise 3,00-15,00 olarak belirlenmiştir. Ortalama puan $\bar{x} = 9,18$ olup, katılımcıların bu boyutta da iyi düzeyde görüş birliği sağladıkları anlaşılmaktadır.

2. 4. Evli Bireylerin Cinsiyetlerine Göre UKMH-Duygusal Zekâ Testi Puanlarının Karşılaştırılması

Evli bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılan Bağımsız Gruplar İçin T-Testi sonuçlarına göre, toplam duygusal zekâ puanı ve alt boyutlar olan Duygulara Yaklaşım, Duygu Temelli Karar Verme, Empatik İlgi, Olumsuz İfade, Olumlu İfade, Karşılık Olarak Üzüntü ve Karşılık Olarak Neşe puanlarında cinsiyet bazında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Elde edilen bulgular, cinsiyet değişkeninin evli bireylerin duygusal zekâ düzeylerini ve ilgili alt boyutlarını istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemediğini göstermektedir.

2. 5. Evli Bireylerin Cinsiyetlerine Göre Evlilik Doyumu Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması

Evli bireylerin evlilik doyumu düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Bağımsız Gruplar İçin T-Testi analizine göre; Evlilik Doyumu Ölçeği toplam puanı ile Benlik, Cinsiyet ve Aile alt boyutlarında cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > .05$). Bu sonuçlar, cinsiyetin evlilik doyumu ve ilgili alt boyutlar üzerinde istatistiksel açıdan belirleyici bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır.

2. 6. Evli Bireylerin Cinsiyetlerine Göre Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması

Evli bireylerin yenilenmiş çift uyum düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan Bağımsız Gruplar İçin T-Testi analizinde; Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği toplam puanı ile Doyum, Uzlaşım ve Görüş Birliği alt boyutlarında cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Bu bulgu, cinsiyetin evli bireylerin çift uyumu, doyum, uzlaşım ve görüş birliği algıları üzerinde istatistiksel olarak etkili bir faktör olmadığını göstermektedir.

2. 7. Evli Bireylere Uygulanan Ölçeklerin Birbirleri ile İlişki Düzeylerinin İncelenmesi

Araştırmada, 18-65 yaş arası evli bireylerde duygusal zekâ alt boyutları ile evlilik doyumu ve çift uyumu arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bulgular, UKMH-Duygusal Zekâ Testi toplam puanı ile özellikle Olumlu İfade, Karşılık Olarak Üzüntü ve Neşe puanları arasında yüksek düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Diğer alt boyutlar (Duygulara Yaklaşım, Duygu Temelli Karar Verme, Empatik İlgi, Olumsuz İfade) ise orta düzeyde pozitif ilişkiler sergilemiştir. Evlilik doyumu, benlik, cinsiyet, yenilenmiş çift uyumu ve uzlaşma puanları ile düşük düzeyde pozitif ilişkiler bulunmuştur.

Duygulara Yaklaşım, olumlu/olumsuz ifadeler, empatik ilgi, duygu temelli karar verme ve çift uyumu ile orta-düşük düzeyde pozitif ilişkilere sahipken, Duygu Temelli Karar Verme empatik ilgi ve karşılık verilen duygularla pozitif, evlilik doyumu ve çift uyumu ile ise düşük düzeyde negatif ilişkiler göstermiştir. Empatik İlgi puanları karşılık olarak üzüntü ve neşe ile orta, olumlu ve olumsuz ifadelerle düşük düzeyde pozitif ilişkiler içindedir. Olumsuz İfade puanları bazı çift uyum alt boyutlarıyla düşük düzeyde negatif, diğer değişkenlerle düşük ve orta düzeyde pozitif ilişkiler göstermiştir. Olumlu İfade, evlilik doyumu ve çift uyumla orta-düşük düzeyde pozitif ilişkidir. Karşılık Olarak Üzüntü ve Neşe puanları da benzer şekilde evlilik ve çift uyumu ile pozitif ilişkiler taşımaktadır. Evlilik Doyumu Ölçeği puanları cinsiyet ve aile boyutlarıyla yüksek, benlik, çift uyumu ve uzlaşma ile ise orta düzeyde pozitif ilişkiler sergilemiştir. Benlik, cinsiyet ve aile puanları da çift uyumu ve evlilik doyumu ile anlamlı pozitif ilişkilere sahiptir.

2. 8. Evli Bireylerin Evlilik Doyumları Üzerine, Duygusal Zekâ Düzeylerinin Etkisinin İncelenmesi

Evli bireylerin evlilik doyum düzeylerinin, duygusal zekâ düzeyleri tarafından ne ölçüde yordanabildiğini belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, UKMH-Duygusal Zekâ Testi alt boyutlarının birlikte evlilik doyumunu anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur ($F(7,342) = 12,605$, $R = 0,453$, $p < 0,05$). Elde edilen model, evlilik doyumundaki toplam varyansın %20,5'ini açıklamaktadır.

Detaylı incelemede, Duygulara Yaklaşım ($\beta = 0,232$, $p < 0,05$) ve Olumlu İfade Edicilik ($\beta = 0,251$, $p < 0,05$) alt boyutlarının evlilik doyumunu pozitif ve anlamlı düzeyde yordadığı; Duygu Temelli Karar Verme ($\beta = -0,201$, $p < 0,05$) ve Olumsuz İfade Edicilik ($\beta = -0,178$, $p < 0,05$) alt boyutlarının ise evlilik doyumunu negatif ve anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Öte yandan, Empatik İlgi, Karşılık Olarak Üzüntü ve Karşılık Olarak Neşe alt boyutlarının evlilik doyumunu üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür.

2. 9. Evli Bireylerin Çift Uyumları Üzerine, Duygusal Zekâ Düzeylerinin Etkisinin İncelenmesi

Evli bireylerin çift uyum düzeylerinin, duygusal zekâ bileşenleri tarafından yordanıp yordanmadığını incelemek amacıyla 18-65 yaş aralığındaki katılımcılar üzerinde Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. Bu kapsamda **bağımlı değişken** olarak Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği puanları, **bağımsız değişkenler** olarak ise UKMH-Duygusal Zekâ Testi alt boyutları modele dâhil edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında, anlamlılık

düzeyi olarak %5 hata payının altındaki bulgular istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 4.42’de detaylı şekilde sunulmuştur.

3. TARTIŞMA

Bu araştırmada, evli bireylerin duygusal zekâ düzeyleri ile evlilik doyumu ve çift uyumları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve duygusal zekânın söz konusu değişkenleri anlamlı şekilde yordadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular, duygusal zekâ düzeyinin evlilik ilişkilerinde önemli bir belirleyici olduğunu göstermektedir.

Araştırma sonuçlarına göre, duygulara yaklaşım ve olumlu ifade edicilik alt boyutları evlilik doyumunu pozitif yönde yordarken, duygu temelli karar verme ve olumsuz ifade edicilik alt boyutları evlilik doyumunu negatif yönde yordamaktadır. Bu bulgu, Çelik ve Tuna (2018)’nin evli bireyler üzerinde yaptığı çalışmayla paralellik göstermektedir. Söz konusu araştırmada da duygusal zekâ becerileri yüksek olan bireylerin, evliliklerinde daha yüksek doyum yaşadıkları ve çatışmaları daha sağlıklı yönetebildikleri ortaya konulmuştur. Bu durum, özellikle duygulara açık ve yapıcı bir şekilde yaklaşmanın ve olumlu duyguları ifade etmenin evlilik ilişkilerini güçlendirdiğini göstermektedir.

Duygu temelli karar verme ve olumsuz ifade edicilik ise evlilik doyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bulgu, Karahan ve Yalçın (2021)’in çalışmalarında da vurgulanmıştır. Araştırmacılar, kararlarını yalnızca duygulara dayandıran bireylerin ilişkilerinde sağlıklı problem çözme becerilerini geliştiremediklerini ve daha çok çatışma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca olumsuz duygu ifadesinin sıklığı, çiftler arasında gerginlik ve iletişim sorunlarına yol açarak evlilik doyumunu azaltmaktadır.

Çalışmada ayrıca, evli bireylerin çift uyumlarının da duygusal zekâ düzeyleri tarafından anlamlı şekilde yordandığı görülmüştür. Bu bulgu, Yılmaz ve Kalkan (2010)’ın, duygusal zekânın çift uyumunu ve evlilik kalitesini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyan çalışmalarıyla örtüşmektedir. Özellikle olumlu duyguların açık bir şekilde ifade edilmesi, çiftlerin empati kurmalarını kolaylaştırmakta ve uyum düzeylerini artırmaktadır.

Öte yandan, araştırmada cinsiyet değişkeninin evlilik doyumu ve çift uyumu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, Demirtaş ve Kiran (2016)’ın evlilik doyumu ve çift uyumu üzerinde cinsiyet farklılıklarının belirleyici olmadığını ortaya koyduğu araştırmasıyla benzerlik göstermektedir. Bu bulgu, günümüz evliliklerinde kadın ve erkek rollerinin birbirine yaklaştığını ve cinsiyete bağlı farklılıkların azaldığını işaret etmektedir.

Araştırma kapsamında elde edilen korelasyon analizleri, olumlu duyguların ifade edilmesi ve empatik yaklaşımların, çiftlerin hem evlilik doyumunu hem de çift uyumunu artırdığını göstermektedir. Nitekim Kalkan (2008) da evlilik ilişkilerinde empatik becerilerin çatışma çözümünde ve duygusal yakınlık sağlamada temel bir unsur olduğunu vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, bu araştırmanın bulguları; duygusal zekânın, özellikle olumlu duygu ifadesi, empati ve duygulara yapıcı yaklaşım gibi alt boyutlarının evlilik doyumu ve çift uyumu açısından koruyucu ve güçlendirici bir işlev gördüğünü ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

4.1. Sonuç

Bu araştırmada, 18-65 yaş aralığındaki evli bireylerin duygusal zekâ düzeyleri ile evlilik doyumu ve çift uyumları arasındaki ilişkiler incelenmiş, ayrıca duygusal zekâ alt boyutlarının evlilik doyumu ve çift uyumunu yordayıp yordamadığı analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, evli bireylerin duygusal zekâlarının, özellikle **duygulara yaklaşım** ve **olumlu duygu ifadesi** becerilerinin evlilik doyumu ve çift uyumunu anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Buna karşılık, **duygu temelli karar verme** ve **olumsuz duygu ifadesi** eğilimlerinin evlilik doyumunu olumsuz yönde yordadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, çift uyumunun da duygusal zekâ bileşenleri tarafından anlamlı şekilde yordanabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkeninin, evlilik doyumu, çift uyumu ve duygusal zekâ düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Bu bulgular, duygusal zekânın evlilik ilişkisinde temel bir faktör olduğunu ve çiftlerin ilişkisel süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir.

4.2. Öneriler

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmaktadır: Evlilik öncesi ve sonrası eğitim programlarında duygusal zekâ becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim içerikleri oluşturulmalı; duyguların fark edilmesi, yönetimi, olumlu ifade ve empatik iletişim öncelikli olarak ele alınmalıdır.

Çift terapileri ve evlilik danışmanlıklarında, duygusal zekâyı güçlendiren teknik ve uygulamalara yer verilmesi, evlilik doyumu ve çift uyumunu artırmada etkili olabilir.

Duygulara aşırı odaklanarak karar verme eğiliminde olan bireyler için bilişsel-davranışçı temelli müdahaleler geliştirilerek, daha sağlıklı problem çözme ve karar verme becerilerinin kazandırılması sağlanabilir.

Aile danışmanlığı merkezlerinde ve halk eğitim kurumlarında, duygusal farkındalık ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenlenmesi önerilmektedir.

Gelecek araştırmalarda, farklı sosyo-kültürel yapılar ve değişik yaş gruplarında benzer çalışmaların tekrarlanması, elde edilen bulguların genellenebilirliğini artıracaktır.

Bu çalışmada yer almayan kişilik özellikleri, bağlanma stilleri ve stresle başa çıkma becerileri gibi değişkenlerin de ilerleyen araştırmalarda modele dâhil edilmesi, evlilik doyumu ve çift uyumunu daha kapsamlı bir şekilde açıklayabilir.

KAYNAKÇA

- Acer, S. (2020). *Ebeveynlik Tutumunun Psikolojik Belirtilere Etkisinde Zihinselleştirmenin, Dayanıklılığın ve Çocukluk Çağı Deneyimlerinin Rolü*
- Bayraktaroğlu H.T., Çakıcı E. T. (2017). Psychometric properties of Revised form Dyadic Adjustment Scale in a sample from North Cyprus. *International Journal of Educational Science*, 19 (2,3), 113-119.
- Çelik, M. (2006). *Evlilik doyum ölçeği geliştirme çalışması*. Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
- Çelik, M., & Tuna, M. E. (2018). Evlilikte Duygusal Zekânın Rolü. *Aile ve Toplum Dergisi*, 9(1), 45-58.
- Demirtaş, H. A., & Kiran, H. (2016). Evlilik Doyumu ve Çift Uyumunun Cinsiyet Açısından İncelenmesi. *Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Dergisi*, 3(1), 24-34.
- Düzgün, M. (2009). *Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Süreci ve Çözüm Önerileri*. İstanbul: Detay Yayıncılık.
- Eslami, A. A., Hasanzadeh, A., & Jamshidi, F. (2014). The relationship between emotional intelligence health and marital satisfaction: A comparative study. *Journal of Education and Health Promotion*, 3, 36-41.
- Goleman, D. (1998). *Working with Emotional Intelligence*. Bloomsbury.
- Gottman, J. M. (2011). *The science of trust: Emotional attunement for couples*. W. W. Norton & Company.
- Gökmen, A. (2001). *Evlilik eşlerin birbirine yönelik kontrolcülük ve bağımlılık algılarının evlilik doyumunu üzerindeki etkisi*. Master's thesis, Hacettepe University, Ankara
- Kalkan, M. (2008). Evlilikte Empati ve İletişimin Çift Uyumuna Etkisi. *Aile ve Toplum Dergisi*, 4(16), 15-26.
- Karahan, T. F., & Yalçın, B. M. (2021). Duygusal Zekâ ve Problem Çözme Becerilerinin Çift Uyumuna Etkisi. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 11(2), 120-134.
- Lavalekar, A., Kulkarni, P. ve Jagtap, P. (2010). Emotional intelligence and marital satisfaction. *Journal of Psychological Researches*, 5, 185-194.
- Pandey, S., Sajjanapu, S., & Sangwan, G. (2015). Study on the effect of emotional intelligence on conflict resolution style. *Indian Journal of Science and Technology*, 8(6), 71-81. <https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8iS6/71215>
- Sönmez, S. (2012). *Aile Şirketlerinde Yönetim ve Sürdürülebilirlik: Sorunlar ve Çözüm Yolları*. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Tabachnick and Fidell, (2013). *B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using Multivariate Statistics (sixth ed.)* Pearson, Boston.
- Tatar, A., Tok, S. ve Saltukoğlu, G. (2011). Gözden geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. *Klinik Psikofarmakoloji Bülteni*, 21(4), 325-38.
- Tezer, E. (1996). Evlilik ilişkisinden sağlanan doyum: Evlilik yaşamı ölçeği. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 2(7), 1-7. <https://doi.org/10.17066/pdrd.19981>

- Türkiye İstatistik Kurumu. (2025). *Consumer Price Index*, January 2025 [Araştırma raporu].
<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?dil=2&p=Consumer-Price-Index-January-2025-54176> (Erişim tarihi: 20 Haziran 2025)
- Yaşar, M. E. ve Gönül, F. (2024). Duygusal zekânın iş stresi üzerindeki etkisinde psikolojik iyi oluşun aracı rolü: Üniversite çalışanları üzerinde bir araştırma. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(3), 1111-1132.
- Yalçın, T. (2014). *Aile İşletmelerinde Stratejik Planlama ve Kuşaklar Arası Devir Sorunları*. İzmir: Doğan Kitap.
- Yılmaz, A., & Kalkan, M. (2010). Duygusal Zekâ ile Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 10(3), 1421-1444.
- Zarch, Z. N., Marashi, S. M., & Raji, H. (2014). The relationship between emotional intelligence and marital satisfaction: 10-year outcome of partners from three different economic levels. *Iranian Journal of Psychiatry*, 9(4), 188-196.
- Zeidner, M., Kloda, I., & Matthews, G. (2013). Does dyadic coping mediate the relationship between emotional intelligence (EI) and marital quality? *Journal of Family Psychology*, 27(5), 795.
- Zhumgalbekov, A., & Efilti, E. (2022). Bireylerin evlilik uyumunun bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi*, 5(11), 1557-1566.

BOĞAZIÇI'NDE KADIN SULTANLARIN YALILARININ SOSYAL YAŞAMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Bilge USLU

Yüksek Lisans Öğrencisi, İstinye Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Mimari Tasarım (YL)(Tezli)
bilge.uslu52@hotmail.com

Özet

18. yüzyıl ile mobilitesi artan, kamusallaşması hızlanan, modernleşme yoluna giren Osmanlı toplumunda kaçınılmaz olarak kadınların da kamusal görünürlükleri artmıştır. Geçmişin dünyasında Osmanlı kadınının görünürlüğü çok sınırlı ve denetimli olmuştur. Halktan kadınlar için mahalle düzeyinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda bir kamusallaşmadan bahsedilir. Soylu kadınlar için ise simgesel bir görünürlük ve kamusallaşma söz konusudur. Gerçek bir görünürlük söz konusu değildir. Yaptırdıkları cami, hamam, vakıf gibi hayır işleri doğrultusunda kazanılan simgesel görünürlüklerinden bahsedilebilir. 18. Yüzyıl ile kamusal talebi doğan kadınlar baskı ve mahalle denetiminden kaçmak istemişlerdir. Halktan kadınlar için mesire alanları önemli bir yer teşkil ederken; soylu kadınlar için yalılar, köşkler önemli bir kaçış noktası olmuştur. Her alanda gündeme gelmeye başlayan bireysellik, kadın sultanlarda da gündeme gelmiştir. Daha önce yaptırdıkları mimari yapılar haneden veya halk için olmuştur. Fakat 18. yüzyıl ile kendilerine harcama yapmaya başlamışlardır. Kendilerine saray, yalı tahsis edilen kadın sultanların güç ve statüleri ciddi bir biçimde artmıştır. Kazanılan bu güç Boğaziçi çevresinin silüetini etkileyen ve şekillendiren önemli unsurlardan biri olmuştur.

Bu araştırmada her kesimden kadının kamusal bir görünürlük kazanmaya başladığı 18. yüzyılda, soylu kadınların kamusallaşma ve güçlenmeleriyle değişen sosyal yaşamları incelenmiştir. Kendilerine tahsis edilen mimari yapılar aracılığıyla denetimden ve kontrolden kaçan, kendi meşru statüleri ile yaşamlarını ve Boğaziçi silüetini şekillendirme süreçleri anlatılmıştır. Boğaziçi'nde kadın sultanlara tahsis edilen yapılar incelenmiş, kadınların yapıyla ilgili kararlarının mimariye etkilerine bakılmıştır. Ayrıca Boğaziçi yaşamı, kadınların oradaki değişen sosyal hayatı, kazanılan kamusal görünürlük, artan statüleri üzerine çıkarımlar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boğaziçi, Kamusallaşma, Kadın Sultanlar, Kadınların Kamusallaşması, Boğaziçi Yalıları, Kadın Sultan Yalıları

THE IMPACT OF FEMALE OTTOMAN SULTANS' MANSIONS ON SOCIAL LIFE IN THE BOSPHORUS REGION

Abstract

In the 18th century, as mobility increased and the process of modernization accelerated in Ottoman society, the public visibility of women inevitably rose as well. In earlier periods, the visibility of Ottoman women was highly limited and strictly regulated. For women of the common people, public presence was confined to neighborhood-level necessities, while noble women experienced a symbolic visibility rather than a tangible one—achieved primarily through philanthropic acts such as the construction of mosques, baths, and charitable foundations. With the 18th century came a growing desire among women to enter public life and escape social pressures and community surveillance. While public gardens and recreational spaces served as significant outlets for women of the lower classes, waterfront mansions and pavilions became escape points for noble women. The emerging discourse of individuality also began to surface among imperial women. Whereas architectural commissions by women in previous periods were intended for the dynasty or the public, in the 18th century, they began to spend on themselves. As palaces and waterfront residences were allocated specifically for female members of the imperial family, their power

and status increased markedly. This newfound influence became a significant factor in shaping the social landscape and physical silhouette of the Bosphorus.

This study examines the shifting social lives of noble women in the 18th century—an era in which women across various social strata began gaining public visibility. It explores how these women, through architectural spaces assigned to them, evaded control and surveillance while actively participating in the transformation of both their lives and the Bosphorus skyline. The study analyzes the buildings designated for female sultans along the Bosphorus, investigates their influence on architectural decisions, and offers insights into the changing nature of Bosphorus life, the evolving social roles of women, and their increasing status and visibility in the public sphere.

Keywords: Bosphorus, Public Visibility, Female Sultans, Women's Public Presence, Bosphorus Waterfront Mansions, Mansions of Female Sultans

GİRİŞ

18. yüzyıl ile modernleşen, kamusallaşan, mobilitesi artan Osmanlı toplumunda kaçınılmaz olarak kadınların da kamusal görünürlükleri artmıştır. Modern öncesi dünya; bireyselliğin olmadığı, içinde bulunduğunuz topluma ve çevreye göre hareket edilen bir sahne sunmaktadır. Bireyselliğin bir tarihi vardır. O zamana kadar insanlar toplumdaki herhangi bir birey olduklarını düşünmüşlerdir. Ait oldukları topluma özgü bir düşünce sistemleri vardır, bireysel düşünceler söz konusu değildir. Bilgi alanı sadece doğdukları çevre ve toplumla sınırlıdır. Dünyadan haberdar olmadıkları, farklılıkları bilmedikleri, bilinen farklılıkları ise olağan karşıladıkları bir dünya düzeni hakimdir. Küreselleşen dünyada bilginin dolaşmaya başlamasıyla insanlar farklılıkları fark etmeye başlamışlardır. Bu durum Avrupa için daha erken bir dönemde söz konusuysen, Osmanlı için 18. yüzyıldan itibaren konuşulur. Teknolojik gelişmeleri geriden takip eden Osmanlı kaçınılmaz olarak dünyayı geç kavramıştır. Dünyayı farkettikten sonra birçok alanda geri kaldığını gören Osmanlı; korku, tekinsizlik gibi olumsuz düşüncelere rağmen değişim yoluna girmiştir. Bu değişim noktasından sonra aynı toplumda yaşadıklarınızda aynı düşünme pratiği ortadan kalkmıştır. Herkes aynı cevapları veremez hale gelmiştir. Bireyin konumun sabit olduğu geleneksel dünya yerini bireyselliğin ve farklılıkların olduğu dünyaya bırakır.

Toplumdaki bu değişimin sonucunda insanlar hareket etme, mobilite ihtiyacı hissetmişlerdir. Özellikle kadınlarda kamusal bir görünürlük kazanma, toplumda yer bulma ihtiyacı doğmuştur. Modern öncesi dönemde kadınların toplumsal hayatta pek rolü yoktur. Bu durum şehirde ve kırsalda biraz farklılaşır. Bir tarım topluluğu olan Osmanlı'da, üretimde kadınların da rolü vardır. Kırsalda kadınlar tarımsal üretim süreçlerinde yer almışlardır. Bu onların toplumdaki görünürlüklerini artırır. Şehirli Osmanlı kadınının ise böyle bir görünürlük kazanma şansı olmamıştır. Toplumda görünürlüğü oldukça sınırlı ve denetimli olmuştur. Doğduğu, yaşadığı mahalle sınırları içerisinde sınırlı bir alanda toplumsallaşmışlardır. Kadınlar ibadetlerini dahi evde yapmaktadırlar, ibadethanelerde yer bulma şansları ancak 18. yüzyıl ile mümkün olmuştur. Sosyalleştikleri en önemli yerlerden biri hamamlardır. Kadınlar genel olarak semt ölçeğinde bir yaşam sürmektedirler. Üstelik bu mahallelerin kendi içerisinde dönen bir denetim mekanizması gerçeğiyle şekillendiği bilinmektedir. Bu mahalle denetimi korkunç bir baskı üretmektedir. Soylu kadınların görünürlüğü ise simgeseldir. Kamusal veya gerçek bir görünürlükleri olmamıştır. Sosyal yaşamda varlıkları, tanınırlıklarından bahsedilemez. Ancak simgesel bir görünürlükten bahsedilebilir. Örneğin, Hürrem Sultan yaptırdığı cami, vakıf, hamam gibi yapılar ile simgesel bir kamusal görünürlüğe sahiptir.

Soylu veya halktan fark etmeksizin, kadınların mobilitesi, kamusal bir kimliği, toplumsal hayatta bir görünürlüğü yoktur. Mahalle, semt ölçeğinde yaşamları şekillenen halktan kadınlar gibi soylu kadınlar da saray bağlamında şekillenen bir hayata sahiptirler. Mobilitelelerinin olması söz konusu değildi.

18. yüzyıl ile toplum bu baskıdan ve mahalle denetiminden kaçmak istemiştir. Modernleşmenin ve değişimin başladığı en önemli eşiklerden biri mahalle denetiminden kaçma isteğidir. Toplumun mobilite ihtiyacı duyması mimari olarak büyük değişimleri beraberinde getirmiştir. Toplum kent çeperlerine doğru kaçmaya başlamıştır. Bu kaçışları ikiye ayırmak mümkündür. Günlük ve mevsimlik kaçışlarla kentte mobilite artmıştır. Mesire günlük kaçmanın sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Bahar aylarında, güzel havalarda fırsat buldukça kentli yarı yapay, yarı doğal olan bu alana kaçmıştır. Mevsimlik kaçışların gündeme gelmesiyle yeni mimari mekanlar karşımıza çıkmaktadır. Yazlık, yalı bu mobilitenin sonucu olarak doğan mimari mekanlardır. Hanedan kadınları ise kent çeperlerine, yalılara taşınırlar. Bu durum onlarda da mobilite ihtiyacının söz konusu olduğunun, denetimden ve gözlerden uzak bir yaşam isteğinin doğduğunun göstergesidir.

İstanbul yüzyıllar boyunca kentliye sosyalleşme mekanları veya deneyimlerini sınırlı olarak sunmuştur. Bunlardan en önemlisi hanedan düğünleridir fakat o da kentlinin sadece izleyerek dahil olduğu bir etkinliktir. Kentli bu etkinliğe dahil olmamaktadır. Zaten kentli 18. yüzyıla kadar kendi doğduğu semtin dışına çıkmayı istememiş ve tahayyül etmemiştir. Rum, Ermeni, Türk mahalleleri gibi etnodinsel ayrımların söz konusu olduğu bir toplumsal düzen hakimdir. Sosyalleşmenin ve mobilitenin düşük olduğu bu kentte gece dışarı çıkmakta söz konusu olmamıştır. Yüzyıllar boyu hayat gündüz yaşanmıştır. Lale Devri'nde Çerağan eğlenceleri ile gece sosyal hayatın devam etmesi gündeme gelmiştir. 18. yüzyıl ile gelem toplumsal yeniliklerden biri de bayram yerleridir. Kadınların da bayram yerlerine gitmesi ise büyük bir tepki ile karşılanmıştır. Din etkili bir mobiliteye dahi kadınların dahil olunması hoş karşılanmamıştır. Bunun hakkında yazılar yazılmıştır. Kadınlar namussuzluk, erkeklerle doğru olmayan münasebet kurmalar ile yargılanmışlardır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma 18. yüzyıl ile modernleşmeye ve kamusallaşmaya başlayan Osmanlı toplumunda kadın sultanların sosyal hayatlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kamusal görünürlük ve meşru statü kazanan soylu kadınların, Boğaziçi'nde kendilerine tahsis edilen yalılar üzerinden mimari ve toplumsal bir araştırma yapılmıştır.

Tarih ve mimarlık tarihi araştırmaları, saray yazışmaları, yalılarının mimari kayıtları incelenmiştir. Bu bağlamda araştırma yapılan kaynaklar taranmıştır. Bu araştırmada değişen toplum yapısının mimari üzerinde etkisi ve yeni mimari mekanları doğurma aşamaları incelenmiştir. Yeni mimari mekanlar üzerinden yürütülen "kadının kamusal görünürlüğünün artma süreci" kadın sultanlar için araştırılmıştır.

BULGULAR

Kadınların 18. yüzyıl ile artan mobilitesi kadın korkusunu beraberinde getirmiştir. Kadının kamusal alanda görünürlük kazanmasını kabullenemeyenler sürekli olarak tepkiler göstermiş ve eleştirmişlerdir. Bu kadın korkusu edebiyata da tesir etmiştir. Kötü kadın tiplerleriyle sürekli edebi üretimler yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu üretimler gerçeklere dayanmamaktadır zira hepsi birer korku üretimidir. Kadınları kötü, avcı, erkek

peşinde olarak tahayyül etmişlerdir. Kurbanları olan erkekler ise saf ve masumdurlar. Genelde zengin, varlıklı, dul kadınlardan üzerinden bir korku üretimi söz konusu olmuştur. Örneğin, Hançerli Hanım hikayesi bunun iyi örneklerinden biridir. Bir tüccarın oğlu olan Süleyman çok güzel bir erkektir. Süleyman'ın babası ölmeden önce oğlunu arkadaşına emanet eder. Zira onun bu güzelliğinden dolayı korunması gerektiğini düşünüyordur. Babasını mezara verdikten sonra başından ayrılamayan Süleyman'ı bir çete oyuna getirir. Babasının arkadaşı olduklarını söyleyip Süleyman'ı meyhaneye götürürler. O gün başlayan bu meyhane furyası günlerce devam eder. Burada dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri bu meyhanelerin Boğaziçi, Galata, Beyoğlu'nda olmasıdır. Tehlikeli mekanların kentin çeperlerinde, kaçış yerlerinde olduğu vurgusu vardır. Bu meyhanelerde parasını bitiren Süleyman son çare konağını satar. Küçük bir evde yaşamaya başlar. Hatta bu işin sonunda sokaklara dahi düşer. Annesinin ona sahip çıktığı dönemde ise tekrar hataya düşer ve Hançerli Hanımın eline düşer. Boğaziçi'ndeki yalısına gider ve sevgilisi olarak orda yaşamaya başlar. Söz konusu Hançerli Hanım yaşlı geçkin bir kadındır. Süleyman, Hançerli Hanımın cariyesi Kamer'e aşık olur. Bunu öğrenen Hançerli Hanım cariyeyi suçlar ve dövdürür ve ormanlık alana attırır. Hikaye böyle devam eder. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri mekanların hep mahalle denetimi dışında kalan yerler olduğudur. Bir diğer nokta ise erkeğin hep saf, masum; zengin, dul kadının ise tehlikeli bir avcı olduğudur. Her konuda kadın suçlu ve ahlaki bozan bir konumda gösterilmektedir. Mesirelerle ilgilide söylenenler, hikayelerde bunların benzeridir. Karısıyla, cariyesiyle mesireye gitmeyi ahlaksızlık olarak nitelendiren sözler oldukça yaygın olarak karşımıza çıkar. Mesire kadının sosyal kimliğini yeniden inşa eden unsurlarda çok önemli bir yere sahiptir. İlk kez birçok kesimden kadına mobilite imkanı sunmuştur. Kadının doğduğu semtten, mahalleden çıkışına olanak sağlamıştır. Bu kamusal alanda karşılaşmalara olanak sağlamıştır. Artık toplumun her kesiminden insan aynı ortamda bulunabilir ve karşılaşabilmektedirler. Farklı dinden, farklı kökenden, farklı ekonomik sınıftan insanlar aynı kamusal mekanı paylaşmaktadırlar. Doğduğunuz ve etnodinsel bir yapısı olan mahalleden farklı olarak kozmopolit bir alana geçişte mesire çok önemlidir. Mesireye hanedandan kadınların da geldiği bilinmektedir. Mesire artık kadına yeni bir kamusal alan ve kamusal kimlik tanımlar. Sırf halktan kadınlar değil, üst sınıf kadınların varlığı da korku üretmektedir. Örneğin, Fazlı Paşa'nın kızı Gevherli Hanım'ın kocasının ölümünden sonra çete kurduğuna ve cariyelerini erkekleri kandırmak ve konağına getirmek için kullandığına dair hikayeler uydurulur. Toplum zengin, varlıklı, güçlü, dul kadından korkar. Parayla gelen gücü kullanabilecekleri, mahalle denetiminden rahatça kaçabilecekleri için tekinsizlik üretimi zengin kadınlar üzerinden olur. Kadının kamusal alana çıkmasından doğar ve kentin çeperlerindeki özel alanlara doğru gider bu tekinsizlik. Kadın sultanların yaptırdığı veya onlara tahsis edilen, onların adıyla anılan yalılar türemeye başlar. Osmanlı halkı bu çeperlere kaçıştan ve güçten de korkmaya başlamıştır.

18. yüzyıl ile konut tipolojisi de ciddi anlamda değişmeye başlamıştır. Bugünkü anlamda bildiğimiz konutlara benzemeye başlayan evler, artık özel alan- kamusal alan ayrımının netleşmesi, yapım tekniklerinin iyileşmesiyle daha korunaklı bir hal almıştır. Bu mahremiyetin artışı, kadınlar o evlerde tek kaldıklarında tekinsizlik üretmektedir. Hem kent çeperlerine kayan yerleşim hem de konutun mahremiyetinin artması denetimden kaçmak isteyen topluma işaret etmektedir. Bu iki durumda denetimi zorlaştırmaktadır. Zengin, güçlü, dul kadınların bu denetlenmesi zor hali müthiş bir endişe üretmektedir.

Bilinmezliğe arkasında sürekli ne yaptıkları düşünülmekte, tahayyül edilmektedir. Bu durum kadınlarla ilgili hikayeleri doğurmaktadır.

Yazlık, yalı, mesire gibi tüm bu mimari yenilikler toplumsal bir değişimin ürünü olduğu gibi doğa kavrayışının değişimiyle de bağlantıdır. Yüzyıllar boyu doğa estetize edilmemiştir. Olduğu gibi kabul edilmiş, herhangi bir deneyim için bir mekan olmamıştır. Sadece gerektiğinde doğada bulunulmuştur. Geçmiş yollarda doğayla temas, doğada bulunma durumuna bakarsak karşımıza av çıkmaktadır fakat avda doğa deneyimlenmek için kullanılan bir mekan, estetize edilen bir yer değildir. Sadece bir savaş pratiği yapmak için ava çıkmaktadır. Doğal çevrenin gündelik yaşama dahil olması, gereğin dışında kullanımı, estetize etme durumu 18. yüzyıl mesire ile başlar. Bu yarı doğal yarı yapay doğa içinde bulunan, seyredilen bir mekan haline gelmiştir. Bu noktadan sonra doğa ile temaslar, iletişimler başlamaktadır. Mesire alanlarından Sadabad, doğal alanın estetize edilmesinde önemli bir örnektir. Zaten daha sonrasında yapılar köşkler ve kasırla doğanın içinde mekansallaşma için önemli örnekler vermektedir. Bu yapılan köşkler ve kasrın manzaraya karşı mekasallaşması, doğaya temas etmesi sebebiyle mimari olarak önemli vardır. Bu yepyeni bir doğa kavrayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahalle denetiminden kaçma isteği, doğanın farklı şekilde kavranmasına ve doğaya kaçılmasına sebep olmuştur. Bu doğa kavrayışının değişimi mevsimlerin de kavrayışını değiştirmiştir. Kışın zor koşullarından sıcak bir zamana, bahara geçişin kutlanması dışında artık doğa rahatça deneyimlenebileceği için de sevinilmektedir. Kamusal alanın, mobilitesi artan bu kentte artık yaz, doğa, gece farklı deneyimlenmeye başlamıştır. Bu değişimlerin mimari sonuçlarından olan manzaraya karşı konumlanma, yine yeni sonuçlardan olan yalılarda da karşımıza çıkmaktadır. Doğaya, manzaraya karşı konumlanma yalılarda da karşımıza çıkmaktadır. Yapılan ilk halılar suyla temas halindedirler. Geri çekilmeden direkt kıyı çizgisi üzerinde yapılmışlardır. Ayrıca ilk yapılan yalılar sadece yazlık kullanım için uygundur. Manzara karşı mesafelenmeyen, direkt manzaranın içinde konumlanan yalılar Avrupa yalılarında karşımıza çıkmamaktadırlar. Osmanlı yalılarında karşımıza çıkan bu durum daha sonra değişmektedir. Osmanlı Yalıları da manzaraya karşı mesafelenirler.

Osmanlı'nın üst sınıflarının yalı yaşamı sayesinde yaz ve gece yeniden şekillenir. Çerağan eğlenceleri, mehtap seyirleri, yalı yaşamı daha önce olmayan toplumsal bir deneyim fırsatı sunmaktadır. Gözlerden kalan hanedan kadınlarının Boğaziçi'ndeki Yalıları yeni bir yer, bahçe içinde çok pencereli yeni bir yapı tanımlamaktadır. Şehrin oraya doğru genişlemesi, mobilite ihtiyacı vapur seferlerini de beraberinde getirir. 1854'te Şirket-i Hayriye kurulmuştur. Bu durum yazlık semtlere sadece varlıklıların değil, normal halkında da gitmesini sağlamıştır.

3. Ahmet ile bir süredir Edirne'de olan saray halkı İstanbul'a dönüş yapmıştır. Bu geri dönüş bir eşik noktası gibidir çünkü bu tarih toplumun kent çeperlerine kaçmaya başladığı zamandır. Lale devri 3. Ahmet zamanındadır. Batılılaşma ve modernleşmede önemli bir eşik olan Lale Devri kadın sultanların görünürlük ve statü kazanmalarında önemli bir rol oynamıştır. Daha önceki dönemde görünürlükleri simgesel olan kadın sultanlar, aynı normal halktan kadınlar gibi kamusal kimlik ve görünürlük kazanmaya başlamışlardır. Bireysellik, kadın sultanlarda da gündeme gelmiştir. Daha öncesinde yaptıkları mimari yapılar hanedan veya halk için olmuştur. Fakat modernleşme ile artık kendilerine yalılar, köşkler yaptırmaya başlamışlardır. Daha öncelerinde valide sultanlar güçlü ve statü sahibiyken, 18. yüzyıl ile birlikte sultanların kardeşleri, kızları yükselişe geçmiştir. Çünkü saraydan ayrılma ve kendilerine tahsis edilen saraylara gitme

imkanı ile mobilite kazanmışlardır. Daha öncesinde evlendikleri kişilerin saraylarına yerleşen kadın sultanlar artık kendilerine tahsis edilen saraylara yerleşmeye başlamışlardır. Hatta öyle bir güç ve statü kazanmışlardır ki, bu saraylar kadın sultanların anılmaya başlamıştır. Örneğin, Kanuni'nin kardeşi Hatice Sultan evlendiğinde sarayları, kocası İbrahim Paşa'nın adıyla anılmaktadır. Fakat 2. Abdülhamit tarafından Hatice Sultan'a tahsis edilen Kuruçeşme yolu üzerindeki yalı, kocasından bağımsız onun adıyla anılır. Hatta yanında Fehime Sultan'a ait bir yalı bulunur. Kadın sultanların gücü ve meşru statüsü öyle artmıştır ki, Boğaziçi'nin silüeti onların yalılarıyla oluşmuştur. Artık evlendikleri kişilerin yanlarına gitmezler, kocaları kadın sultanların yanlarına taşınır. Hanedan kadını dahi olsalar daha öncesinde böyle bir güçten bahsetmek mümkün değildir. Bir başka örnek olarak 1. Abdülhamit'in kızı Esmâ Sultan 25 yaşında dul kalmış ve geleneklere aykırı olarak bir daha evlenmemiştir. Kendi Saray teşkilatı ve cariyeleriyle lüks bir hayat sürmüştür. Cariyeleriyle kırlara gitmesi, gezmesi konuşulmuş hakkında erkekleri yanlısın aldığına dair dedikodular çıkmıştır. Yalılarda saz takımıysa müzik sefalarının da sürüldüğü bilinmekteydi ve yine dedikoduları yapılmıştır. Yalıların sahibi kadınlar ölse dahi yalılar hep kadından kadına geçmiştir. Boğaziçi yalılarında kadınların hakimiyeti söz konusudur. Örneğin, bir başka Esmâ Sultanın yalısı daha sonra Cemile Sultana geçmiştir. Sadece halılar tahsis edilmekle kalmıyor, kadın sultanlar için bu ihtişamlı yapılar bizzat yapılmıştır. Örneğin, Hatice Sultanın yalısı zamanla harap hale gelince Naime ve Zekiye Sultan için birbirinin aynısı yalılar yapılmıştır. Bu sultanların mobiliteleri sadece yalılara taşınmalarından ibaret değildir. Kozmopolit ve sosyal yaşamı iyi olan Beyoğlu'na alışverişe, tiyatroya, davetlerde gitmişlerdir. Simgesel görünürlükleri artık yerini kamusal bir görünürlüğe bırakmıştır. Örneğin, Naime Sultan Beyoğlu'na alışverişe gitmiştir. Bir başka statülerini gösteren örneklerden biri Hatice Sultan'dır. Kendisine tahsis edilen Neşetabad Sarayını Alman mimar Melling'e düzenletmiş, ek yapı yaptırtmıştır. Bu gösterişli mimari müdahaleleri yaptıracak zenginlikle ve güce sahiptirler. Ayrıca Melling ile dost olmuşlar, mektuplaşmışlar, birbirlerine dil öğretmişlerdir. Bir hanedan kadının böyle bir arkadaşlık ilişkisi içerisinde olması daha önce mümkün olan bir durum değildir. Fakat meşru statüleri artan bu sultanlar; özgürlük ve serbestliklerini de arttırmışlardır.

SONUÇ

Değişen kamusal düzen kaçınılmaz olarak, kamusal alanda oldukça az yer bulan kadınları da etkilemiştir. Fakat bu değişim Osmanlı mahalle yapısında oldukça zor bir süreç ortaya çıkarmaktadır. Çünkü Osmanlı mahalle yapısı oldukça baskıcı ve kendi içinde denetim mekanizması olan dışa kapalı bir yaşam alanıdır. Artan özgürlük ve mobilite ihtiyacı toplumun kent çeperlerine doğru kaçmalarına sebep olmuştur. Mahallede kamusallaşamayan insanlar artık kent çeperlerinde yeni mimari alanlar üreterek kendilerine alan yaratmaktadırlar. Kent çeperlerine kaçış, günlük ve mevsimlik kaçış olmak üzere iki türüdür. Günlük kaçışlarda mesire alanları yeni bir mimari mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesire alanları kadınların kamusal görünürlük kazanmalarında çok önemli bir adımdır. Yüzyıllar boyu mahalle ölçeğinde hayat yaşayan kadınlar farklı bir mekanda farklı insanlarla karşılaşma imkanı kazanmışlardır. Mevsimlik kaçışlarda ise yazlıklar, köşkler, yalılar karşımıza çıkar. Mahalle denetiminin olmadığı bu yerleşim yerleri dedikodulardan, toplum baskısından, denetimden uzak bir yaşam imkanı sunar. Yeni mimari mekanlar olan yalılarda özellikle kadın sultanlar yaşamış ve daha önce

yaşamadıkları sosyal bir hayat sürmüşlerdir. Yüzyıllar boyu evlendikleri kişilerin köşklerinde yaşayan kadın sultanların meşru statüleri ve güçleri artmış, artık kendilerine tahsis edilen yalılarda, köşklere yaşamaya başlamışlardır. Evlendikleri kişiler artık onlara tahsis edilen ve kadın sultanların isimleriyle anılan yalılarda yaşamaya başlamışlardır. Artan bu güç ve statü sosyal yaşamlarını da etkilemiştir. Boğaziçi'nde sosyal yaşamları ve kamusa görünürlük imkanları olmuştur. Eşleri ölse dahi evlenmeden tek başlarına yaşamışlardır. Kendi saray teşkilatlarını kurmuş ve kendi hayatlarıyla ilgili kendileri karar vermeye başlamışlardır. Mobiliteleri artmış ve tiyatro, alışveriş gibi sosyal aktiviteler yapmaya başlamışlardır. Sonuç olarak her sınıftan kadının mobilitesi artmış ve görünürlük kazanmışlardır.

KAYNAKÇA

- Artan, Tülay (1992). *Boğaziçi Çehresini Değiştiren Soylu Kadınlar ve Sultanefendi Sarayları*
- Artan, Tülay (1992). *Boğaziçi Çehresini Değiştiren Soylu Kadınlar ve Sultanefendi Sarayları*. İstanbul: Üç Aylık Dergi İstanbul
- Başsoy, Gülhan. Osmanlı Şehrinde Kadınlar ve Kamusal Görünürlük. *Şehir ve Toplum* sayı 30
- Crawford, F.M. (2023). *1890'larda İstanbul*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
- Hisar, A.Ş. (2022). *Boğaziçi Yalıları*. Everest Yayınları
- Hisar, A.Ş. (2022). *Geçmiş Zaman Köşkleri*. Everest Yayınları
- Mütercimler, E. (2024). *Boğaziçi'nin Gizli Tarihi: Boğaziçi Yalılarında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İktisadi ve Siyasi Tarihine Yön Veren Kişiler ve Olaylar*. Alfa Yayınları
- Tanyeli, Uğur (2015). *İstanbul Mimarisinde Radikal Değişim Evresi:18 ve 19. Yüzyıllar*. İstanbul Tarihi
- Tanyeli, Uğur (2022). *Korku Metropolü İstanbul: 18. Yüzyıldan Bugüne*. Metis Yayınları
- Yücel, Erdem. *Boğaziçi Yalıları*. İstanbul: İbb yayınları

ÖZEL GEREKSİNİM ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tuba ILIKSU

Öz

Bu çalışma, özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin tükenmişlik düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 128 özel gereksinimli çocuk ebeveyninden oluşan bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ) kullanılmıştır. Bulgular, özellikle genç ebeveynler, kadınlar, orta gelir grubundaki bireyler ve yüksek eğitim düzeyine sahip olup sosyal izolasyon riski taşıyan bireylerin daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, sosyal destek temelli müdahalelerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Aile danışmanlığı, grup terapileri, toplum temelli etkileşim programları ve sosyal dayanışma ağlarının yaygınlaştırılması, söz konusu risk gruplarında tükenmişliğin azaltılmasına ve psikolojik dayanıklılığın artırılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli çocuk, ebeveyn, tükenmişlik, algılanan sosyal destek

TITLE OF THE ARTICLE WILL BE INCLUDED IN THIS SECTION NOT TO EXCEED TWENTY WORDS

Abstract

This study allows the examination of associations between burnout level and perceptions of social support in specific intensity. The study was conducted on a system consisting of 128 parents of children with specific warmth. The Maslach Burnout Inventory (MBI) and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSS) were used as data collection tools. The findings show that especially young parents, women, middle-income individuals and those with a high level of education are at greater risk of being isolated and socially at risk. In this context, it is important to increase social support interventions. Family analyses, group therapies, social communication programs and the dissemination of social solidarity networks contribute to the reduction of burnout and the support of psychological support in these risk groups.

Keywords: Special needs child, parent, burnout, perceived social support

Giriş

Aile, toplumun temel yapı taşı olarak farklı disiplinlerin ilgi odağında yer almıştır. Çünkü her ailenin çoğalma, cinsellik, ekonomi, eğitim gibi çeşitli işlevleri bulunmaktadır (Ardıç, 2013). Aile yapısında çocuk, oldukça kritik bir konumdur. Ancak ebeveynler çocuklarının özel gereksinimli olabileceğini çoğu zaman öngörmez ve bu duruma hazırlıksız yakalanırlar (Metin, 2012). Ailenin temel görevlerinden biri, çocuğun doğumuyla birlikte bakım ve gelişim sürecini yönlendirmek ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çocuk sahibi olmak, çiftlerin ilişkisini farklı bir boyuta taşır; kadın ve erkek ebeveynlik rollerini üstlenmeye başlar. Hamilelik sürecinde aileler doğacak çocuklarıyla ilgili çeşitli beklentiler geliştirirler (Özgüven, 2000). Ancak özel gereksinimli bir bebeğin dünyaya gelmesi, ailede ciddi kaygı ve stresin ortaya çıkmasına neden olabilir. Aileler bu süreçte hem fiziksel hem de duygusal yönden zorlanabilir ve uygun eğitim hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekebilirler. Çocuğun gelişiminde olağan dışı durumların gözlenmesi, aile bireylerinin beklentilerini sarsmakta ve psikolojik yük oluşturmaktadır. Bu durum yalnızca ebeveynleri değil, kardeşleri ve çevredeki diğer bireyleri de olumsuz etkileyebilir

(Akıncı, 2007). Aileye özel gereksinimli bir bireyin katılması, sosyal ilişkilerde yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir ve ebeveynlerin rollerine yeni sorumluluklar eklemelerini gerekli kılabilir (Onur, 2007). Çocuğun tanı almasının ardından aileler birtakım psikolojik evrelerden geçer. İlk aşamada şaşkınlık ve kabullenmeme durumu yaşanır, ardından suçluluk ve öfke gibi tepkiler gelişebilir. En sonunda ise tanı kabullenir ve aile bu yeni duruma uyum sağlamaya başlar (Cavkaytar vd., 2008). Özetle bu süreç; önce şok ve inkâr evresiyle başlar, sonrasında acı ve hüznle devam eder, ardından utanma hissiyle sosyal çekilme gözlenir ve son olarak da suçluluk duygusuyla birey kendini sorumlu tutabilir (Özmen ve Çetinkaya, 2012). Öte yandan özel gereksinimli bir kardeşe sahip olan çocukların da bu süreçten etkilenebileceği unutulmamalıdır. Kardeşin tanısına, ona yönelen dikkat ve ilgiye, verilen zamana ve bakım yüküne bağlı olarak kardeşlerin psikolojik ve duygusal durumları da değişiklik gösterebilir (Erden ve Angın, 2015).

Günlük yaşamda işlevselliğin azalmasına neden olan özel gereksinimlilik durumu, bireylerde psikolojik sıkıntılara, duygusal sorunlara ve yaşam kalitesinde azalmaya sebebiyet verebilmektedir (Bursa, 2010). Bu bireyler, yaşamlarının pek çok alanında - hem duygusal hem de ekonomik açılardan - çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Toplumsal hayata tam anlamıyla katılım gösteremeyen bireyler, sağlık, eğitim, istihdam, sosyal yaşam, kültürel faaliyetler ve psikolojik destek gibi birçok alanda çözüme ihtiyaç duymaktadır. Küresel düzeyde bakıldığında, özel gereksinimli bireylerin oranı önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin Özcan'ın (2017) aktardığına göre dünya nüfusunun yaklaşık %15'i bir tür engel ile yaşamını sürdürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu oranın %10 civarında olduğunu bildirmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre ise, ülkemizde özel gereksinimli bireyler genel nüfusun %12,29'unu oluşturmaktadır (Uğurlu, 2014).

Bu bireylerin karşı karşıya kaldıkları yetersizlik türleri, hem çeşitlilik hem de görülme sıklığı açısından farklılaşmakta olup, ihtiyaç duyulan özel destek ve eğitim düzeyine göre sınıflandırılmaktadır (Eldeniz-Çetin, 2017). Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürürlükte olan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre; özel gereksinimli bireyler çeşitli başlıklarda tanımlanmıştır. Bunlar arasında zihinsel engelli bireyler (hafif, orta, ağır ve çok ağır), görme engelliler, işitme kaybı yaşayan bireyler, ortopedik kısıtlılığı olan bireyler, sinir sistemi kaynaklı yetersizlikleri bulunan bireyler, otizm spektrum bozukluğuna sahip bireyler, dil ve konuşma alanında güçlük yaşayan bireyler, özgül öğrenme güçlüğü olan bireyler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı taşıyan bireyler, çoklu engel durumu bulunan bireyler ve ayrıca özel ya da üstün yetenekli bireyler yer almaktadır (Varış ve Hekim, 2017).

Franza ve arkadaşları (2016), travmatize olmuş duygusal yükü taşıyan ailelerde tükenmişliği inceledikleri bir derleme çalışmasında, kronik sağlık sorunları yaşayan bireylerin aile üyelerinin tükenmişlikten etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Araştırmalarında, aile üyelerinin tükenmişlik düzeylerinin özellikle iş ve ev yaşamındaki stres faktörleri ile ekonomik zorluklarla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamışlardır. İş yerinde zorlanan bireylerin, evlerine geri dönme isteğinin olmaması, tükenmişlik düzeylerini daha da artırabilmektedir. Bu durum, aile içindeki bireylerin birbirlerine yönelik desteği azaltmakta ve duygusal yükün daha da büyümesine yol açmaktadır. Tükenmişlikle mücadelede, deneyimli profesyonellerin psikoterapötik tekniklerine ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, tükenmişlik bozukluğunun daha doğru

anlaşılabilmesi için gözlem birimlerinin ebeveynleri tek bir birey olarak değil, ailedeki diğer bireylerle olan ilişkileri doğrultusunda değerlendirmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu bağlamda, ailelerin yaşadığı tükenmişlik, sadece bireylerin yaşadığı sorunlardan değil, aynı zamanda bu sorunların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğinden de kaynaklanmaktadır.

Kurtoğlu ve Özçırpıcı (2019), engelli çocukları bulunan annelerin ilgi ve tükenmişlik düzeylerini, normal gelişim gösteren çocuklara sahip annelerle karşılaştırmak amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Gaziantep'te yaşayan, engelli ve sağlıklı çocuklara sahip toplam 194 anne bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, gruplar arasında annelerin yaş ortalamaları, eğitim seviyeleri ve ev hanımı olma durumları bakımından benzerlikler görülmüştür. Ancak, tükenmişlik düzeyinin engelli çocuğa sahip annelerde daha yüksek olduğu, buna karşın genel işlevler ve başarı alt boyutları arasında önemli bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın diğer önemli bulgusu ise, ailelere yönelik gerçekleştirilecek aile ve çift terapilerinin, aile bireylerinin stres ve tükenmişlik düzeylerini düşürme potansiyeline sahip olduğudur. Bu bağlamda, araştırmacılar, aile terapilerinin aile içindeki gerilimi azaltacağı ve bireylerin psikolojik iyilik hallerini iyileştireceği görüşünü dile getirmişlerdir.

Akkaya (2021), İstanbul'da yaşayan, özel gereksinimli çocuklara sahip 150 ebeveynin COVID-19 sürecindeki algılanan eş desteği ile eş tükenmişliği arasındaki ilişkiyi incelediği yüksek lisans tez çalışmasında önemli bulgulara ulaşmıştır. Araştırma sonucunda, "Eş Destek Ölçeği" ile "Eş Tükenmişlik Ölçeği" arasında negatif yönlü orta düzeyde bir korelasyon olduğu gözlemlenmiştir. Yani, eş desteği arttıkça, eş tükenmişliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yaş ilerledikçe eş desteğinin azalması, eğitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte eş desteğinin arttığı ve tükenmişlik düzeyinin azaldığı sonucuna varılmıştır. Gelir seviyesi ile tükenmişlik düzeyi arasında ise negatif bir korelasyon gözlemlenmiştir, yani daha yüksek gelir seviyelerine sahip bireylerde tükenmişlik düzeyi daha düşük olmuştur. Bu bulgular, eş desteği, eğitim ve gelir seviyesinin, tükenmişlik düzeylerini etkileyen önemli faktörler olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışkan vd. (2021), "Engelli çocuğu olan anne babaların tükenmişlik, yaşam doyumu ve stresle başa çıkma tarzlarının belirlenmesi" başlıklı tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırma yapmışlardır. Bu çalışmada, engelli çocuğa sahip 191 aileden elde edilen verilerle, ebeveynlerin yaşadıkları zorluklar, duygusal tükenmişlik, yaşam doyumu, aile içi stres ve başa çıkma stratejileri arasında bir ilişki incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, çocuklara bakan bireylerin yaşam doyumu arttıkça, duygusal tükenmişlik seviyelerinin azaldığı ve kişisel başarı hissini arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışmada, hemşirelerin ve sağlık ekibi üyelerinin, engelli çocuk sahibi ailelere yönelik, tükenmişlik, yaşam doyumu, aile stresi ve başa çıkma stratejileri konusunda düzenli ve etkileşimli eğitimler vererek, grup etkileşimleri ile destek olmalarının önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu eğitimlerin, ailelerin stresle başa çıkma becerilerini geliştirerek, tükenmişlik düzeylerini azaltabileceği düşünülmüştür.

Clement ve Chandra Sekhar (2021), otizmlili ve zihinsel engelli çocuklara sahip annelerin ebeveyn tükenmişlik düzeylerini, çocuklarının ve annelerinin özgeçmiş özelliklerine göre incelemeyi amaçladıkları bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, hem annelerden alınan doğrudan bilgiler hem de akademik literatürden elde edilen veriler bir araya getirilerek, tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, annelerin tükenmişliğinin üç temel unsurla ölçülebileceğini ortaya koymuştur: duygusal kopukluk,

duygusal tükenme ve kişisel başarı. Anneler arasında, duygusal uzaklaşma tükenmişliği açısından, 3-4 çocuğa sahip olanların, 1-2 çocuğa sahip olanlara göre daha yüksek tükenmişlik seviyelerine sahip oldukları saptanmıştır. Ayrıca, kişisel başarı düzeyinde ise 23-32 yaş arasındaki annelerin, 43-52 yaş arasındaki annelere göre daha fazla tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Bu bulgular, yaş ve çocuk sayısının ebeveyn tükenmişliği üzerinde önemli etkiler yarattığını göstermektedir.

Gökalp Aliosmanoğlu (2021), özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde tükenmişlik düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiyi incelediği yüksek lisans tez çalışmasında, 232 ebeveyn üzerinde "Maslach Tükenmişlik Ölçeği" ve "Psikolojik Dayanıklılık Ölçekleri"ni kullanmıştır. Araştırmanın bulguları, psikolojik dayanıklılık ve bu dayanıklılığın alt boyutları ile tükenmişliğin çeşitli unsurları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle duyarsızlaşma, kişisel başarıda azalma ve duygusal tükenmişlik ile psikolojik dayanıklılığın zayıf olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, araştırmada duygusal tükenmişlik düzeyinin, bireylerin cinsiyeti, eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve çocuk sayısı gibi demografik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar, tükenmişlik ile psikolojik dayanıklılık arasında derin bir bağ bulunduğunu ve bu ilişkilerin bireysel özelliklere göre farklılık gösterebileceğini göstermektedir.

Kayalar'ın (2021) yüksek lisans tez çalışmasında, engelli çocuğa sahip 349 annenin tükenmişlik düzeyleri ile çevrelerinden aldıkları psikolojik ve sosyal destek düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, duygusal tükenmişlik düzeyinin, yakın ilişki, bakım, bilgi ve duygusal destekle negatif bir ilişki gösterdiği, kişisel başarıda azalma ile bilgi ve duygusal destek arasında benzer şekilde negatif bir bağ bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca duyarsızlaşma ile yakın ilişki ve duygusal destek arasında da benzer şekilde olumsuz bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ailenin eğitim düzeyinin ve engelli çocuk sayısının tükenmişlik düzeyini doğrudan etkilemediği, ancak evlilik süresi, yaş ve gelir düzeyinin duygusal tükenmişlik üzerinde etkili olduğu ve kişisel başarıda azalma ile çocuk sayısının duyarsızlaşma düzeylerini değiştirdiği anlaşılmıştır. Bu sonuçlar, bireysel ve çevresel faktörlerin, engelli çocuğa sahip annelerin tükenmişlik düzeylerini anlamada önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Sekułowicz vd. (2022), otizmli çocuklara sahip 410 anne üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında, annelerin tükenmişlik düzeyleri ile çocuk bakımını, aile işlevlerini ve kişilik özelliklerini içeren öznel bildirimler arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırmanın bulgularına göre, tükenmişlik ile dışsal değişkenler arasında aile işlevinin aracılık rolü bulunduğu ve aile işlevinin de tükenmişlik ile dışsal değişkenler arasında dolaylı bir aracılık sağladığı belirlenmiştir. Elde edilen verilere dayanarak, annenin artan duygusal dengesizliğinin (nevrotiklik) ve vicdanlılığının, aile içindeki iletişim sorunlarını artırarak, aile sisteminde daha fazla dengesizlik yaratabileceği; bu durumun, annenin aile hayatından memnuniyetsizliğine yol açabileceği ve nihayetinde artan anne tükenmişliği riskini tetikleyebileceği ifade edilmiştir. Bu bulgular, bireysel özelliklerin ve aile içi işleyişin anne tükenmişliği üzerindeki etkilerini anlamada önemli bir yer tutmaktadır.

Sevimli (2022), COVID-19 pandemisi sürecinde Mardin il sınırlarında yaşayan, 6-18 yaş arası özel gereksinim tanısı almış 201 çocuğa sahip annelerin tükenmişlik ve aile işlevselliğini incelediği yüksek lisans tezinde, annenin tükenmişliği ile aile işlevselliği arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma, annenin tükenmişlik düzeyinin ve aile işlevselliğinin, özel gereksinimli çocuğun yaşına, cinsiyetine, sahip olduğu özel gereksinim alanına ve annenin yaşına, eğitim durumuna,

çalışma durumuna, çocuk sayısına, ekonomik düzeyine ve alınan sosyal destek miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirlemiştir. Bu bulgular, annelerin tükenmişlik yaşama düzeylerinin, bireysel ve çevresel faktörlerle ne denli etkileşimde bulunduğunu ve aile işlevselliğini etkileyen birçok dinamiğin bulunduğunu göstermektedir.

Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynler, çocuklarının bakım, eğitim ve sağlık süreçlerinde birçok fiziksel, duygusal ve sosyal yükü karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum ebeveynlerde tükenmişlik duygusunu artırırken, algılanan sosyal destek düzeyinin bu süreci nasıl etkilediği önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, tükenmişlik ile sosyal destek arasındaki ilişkinin yeterince açıklığa kavuşturulmamış olması, bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Bu araştırma, özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadıkları psikolojik zorluklara ve tükenmişlik düzeylerine ışık tutarak, bu sürecin sosyal destek algısıyla nasıl ilişkilendiğini ortaya koyması bakımından büyük önem taşımaktadır. Özel gereksinimli çocukların bakım süreci; ebeveynler için hem fiziksel hem de duygusal anlamda yoğun sorumluluklar getirmekte, bu durum ise uzun vadede tükenmişliğe yol açabilmektedir. Bu noktada, ebeveynlerin çevresel ve sosyal destek sistemlerinden ne ölçüde faydalandıkları, psikolojik dayanıklılıkları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Çalışmanın bulguları, aile danışmanları, psikolojik danışmanlar, özel eğitim uzmanları ve sosyal hizmet alanında çalışan profesyoneller için hem destek programlarının geliştirilmesi hem de koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin planlanması açısından değerli bilgiler sunacaktır. Ayrıca bu çalışma, sosyal destek mekanizmalarının tükenmişliği azaltıcı etkisini göstererek kamu politikaları ve destek hizmetleri açısından da yol gösterici olabilir.

Bu araştırmanın amacı, özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadıkları tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve bu tükenmişlik düzeyleri ile ebeveynlerin algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda, ebeveynlerin algıladıkları sosyal destek türlerinin (aile, arkadaş, özel kişi desteği vb.) tükenmişlik üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve elde edilen veriler ışığında ailelere, uzmanlara ve politika yapıcılara yol gösterici öneriler sunmak hedeflenmektedir.

Materyal ve Yöntem

Araştırmanın Metodu

Verilerin analizi IBM SPSS Statistics 25 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde ilk olarak katılımcıların demografik bilgilerinin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine (ASDÖ) yönelik tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Daha sonra araştırma verilerinin çarpıklık ve basıklık değerleri referans alınarak normallik analizi yapılmıştır. Araştırma soruları kapsamında parametrik olmayan analiz yöntemleri uygulanmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine (ASDÖ) yönelik korelasyon analizine uygulanmıştır.

Son olarak, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine (ASDÖ) yönelik tutumların katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmasını belirlemek için Bağımsız Örneklem T-Test U test ve One Way ANOVA testleri analizleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler üzerinde, gruplar arası farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla çeşitli

parametrik ve non-parametrik testler uygulanmıştır. İkili grup karşılaştırmaları için Bağımsız Örneklem t-testi, üç ve daha fazla grup arasında karşılaştırma yapılması gereken analizlerde ise Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) tercih edilmiştir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Türkiye’de özel gereksinim çocuğu bulunan ebeveynlerdir. Örneklem ise Diyarbakır ilindeki rehabilitasyon merkezlerinden ulaşılan 128 ebeveynden oluşmaktadır. Araştırmanın örnek büyüklüğü Power Analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Güç değeri (1- β) 0,95 olarak belirlenmiştir. Alfa Hata Payı (α) 0,05’dir. G*Power [2] programı kullanılarak %95 güven (1- α), %95 test gücü (1- β) ve d=0.6 etki büyüklüğü dikkate alınarak veri analizlerinde tanımlayıcı ve parametrik testler kullanılması planlanmaktadır. Buna göre Bağımsız Örneklem t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) analizine göre araştırmaya alınması gereken örnek sayısı 128 olarak belirlenmiştir.

Araştırmanın Hipotezleri

H1: Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik düzeyleri ile sosyal destek düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H2: Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin algılanan sosyal destek düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir.

H3: Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin algılanan sosyal destek düzeyleri eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Veri Toplama Aracı

Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ), bireylerin tükenmişlik düzeylerini değerlendirmek amacıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş olup, tükenmişlik kavramının üç temel boyutunu ölçmeyi hedefleyen, uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği yüksek bir ölçme aracıdır. Ölçek, toplam 22 maddeden oluşmakta ve duygusal tükenme (9 madde), duyarsızlaşma (5 madde) ve kişisel başarıda düşüş (8 madde) olmak üzere üç alt boyut içermektedir. Likert tipi 5 dereceli bir yapıdadır (1: Hiçbir zaman, 2: Çok nadir, 3: Bazen, 4: Çoğu zaman, 5: Her zaman) ve bireylerin yaşadıkları duygusal yüklenmeyi, hizmet sundukları kişilere yönelik olumsuz tutumlarını ve kişisel yeterlik algılarındaki değişimleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Ergin (1992) tarafından yapılmış ve çeşitli çalışma gruplarında yüksek güvenilirlik katsayıları (Cronbach’s $\alpha > .70$) ile raporlanmıştır. Araştırmalarda, tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi, alt boyutlar arasındaki farklılıkların analiz edilmesi ve çeşitli psikososyal değişkenlerle ilişkilerinin ortaya konulmasında sıklıkla tercih edilen geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ), bireylerin algıladıkları sosyal destek düzeylerini değerlendirmek amacıyla Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley (1988) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, toplam 12 maddeden oluşmakta olup, algılanan sosyal desteği üç alt boyutta incelemektedir: Aile Desteği (4 madde), Arkadaş Desteği (4 madde) ve Özel Bir Kişiden Alınan Destek (4 madde). Katılımcılar her maddeye 7’li Likert tipi bir derecelendirme ile (1 = Hiç katılmıyorum, 7 = Tamamen katılıyorum) yanıt verirler. Ölçek, bireyin sosyal çevresinden ne derece destek aldığını öznel algısına dayalı olarak ölçmektedir. Türkçeye uyarlaması Eker ve Arkar (1995) tarafından yapılmış ve yapılan

çalışmalarda ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Özellikle psikolojik dayanıklılık, stresle başa çıkma ve tükenmişlik gibi değişkenlerle ilişkili çalışmalarda sıklıkla tercih edilen, pratik ve güvenilir bir ölçüm aracıdır.

Veri Analizi

Bu çalışma için kullanılan araştırma modelinde 2 temel değişken arasındaki ilişkiler sorgulanmıştır. Bunlar Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine (ASDÖ) yönelik değişkenleridir. Bu iki değişken Açıklayıcı Faktör Analizine (AFA) tabi tutulmuştur.

Bulgular ve Tartışma

Çalışmanın bu bölümünde verilerin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Başlangıçta, değişkenlerin tanımsal istatistiklerinin sonuçları sunulmuştur. Daha sonra demografik değişkenlerin analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri IBM SPSS Statistics 25 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Betimsel istatistikler kapsamında veriler; sayı (n), yüzde (%), aritmetik ortalama (\bar{X}) ve standart sapma (SD) değerleri ile özetlenmiştir. Normal dağılım gösteren değişkenlerde ortalama ve standart sapma değerleri; normal dağılım göstermeyen değişkenlerde ise medyan ve minimum-maksimum (min-max) değerleri raporlanmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel değişkenlerin karşılaştırılmasında, dağılımın normalliğine göre parametrik ve parametrik olmayan testler tercih edilmiştir. Buna göre, normal dağılıma uyan gruplar arasında farkın anlamlılığı Bağımsız Örneklem t-testi (Student's t test) ve Tek Yönlü Varyans ile (One Way ANOVA) analiz edilmiştir. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde ise; normal dağılım varsayımını karşılayan verilerde Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Tüm analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiş, sonuçlar %95 güven aralığı çerçevesinde yorumlanmıştır.

Tanımlayıcı İstatistiksel Bulgular

Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine (ASDÖ) ait tanımlayıcı analizleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1

Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Tanımlayıcı İstatistikleri

	N	Ort.	Standart sapma	Min.	Max.
MTÖ	128	42.4	12.5	22	80
Duygusal tükenme	128	19.2	6.46	9	35
Duyarsızlaşma	128	8.7	2.88	5	18
Kişisel başarıda düşüş	128	14.5	4.75	8	31
ASDÖ	128	56.3	14.5	13	80
Aile Desteği	128	21.8	5.08	5	28
Arkadaş Desteği	128	17.4	6.31	4	28
Özel Bir Kişiden Alınan Destek	128	17.1	5.93	4	28

Araştırmada kullanılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ)'ne ilişkin tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, katılımcıların genel tükenmişlik düzeyinin orta seviyede olduğu görülmektedir (Ort. = 42.4, SS = 12.5). Alt boyutlar düzeyinde en yüksek ortalama duygusal tükenme boyutunda saptanmış (Ort. = 19.2, SS = 6.46), bu bulgu katılımcıların duygusal olarak yoğun bir yüklenme yaşadıklarını göstermektedir. Duyarsızlaşma boyutunda ortalama 8.7 (SS = 2.88) ile daha düşük bir düzey görülmüş, bu durum bireylerin hizmet sundukları kişilere yönelik olumsuz ve mesafeli tutumlarının görece sınırlı olduğunu düşündürmektedir. Kişisel başarıda düşüş alt boyutunda ise 14.5 ortalama (SS = 4.75) ile katılımcıların mesleki yeterlilik algılarında kısmi bir azalma yaşadıkları söylenebilir. Öte yandan, ASDÖ genel puan ortalaması 56.3 (SS = 14.5) olarak hesaplanmış ve bu değer katılımcıların algıladıkları sosyal destek düzeyinin orta-yüksek seviyede olduğunu göstermiştir. Alt boyutlar incelendiğinde en yüksek sosyal destek algısı aile desteği (Ort. = 21.8, SS = 5.08) boyutunda ortaya çıkarken, arkadaş desteği (Ort. = 17.4, SS = 6.31) ve özel bir kişiden alınan destek (Ort. = 17.1, SS = 5.93) daha düşük düzeylerde gözlemlenmiştir. Bu veriler, sosyal destek algısının farklı kaynaklara göre değişiklik gösterdiğini ve tükenmişlik düzeylerinin özellikle duygusal boyutta belirginleştiğini ortaya koymaktadır.

Normallik Testi

Çalışmada normallik varsayımını değerlendirmek için araştırma değişkenlerinin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Tabachnick ve Fidell'e (2007) göre -1,5 ile +1,5 arasında değişen çarpıklık ve basıklık değerleri değişkenin normal bir dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Sonuçlar Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2

Normallik Testi Sonuçları

	Skewness	Kurtosis
MTÖ	0.820	0.398
Duygusal tükenme	0.592	-0.175
Duyarsızlaşma	0.949	0.956
Kişisel başarıda düşüş	1.10	1.18
ASDÖ	-0.567	-0.405
Aile Desteği	-1.10	0.878
Arkadaş Desteği	-0.515	-0.777
Özel Bir Kişiden Alınan Destek	-0.533	-0.590

Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular

Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ)'ne ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3

MTÖ, ASDÖ ve alt ölçeklerinin Korelasyon İstatistikleri

	1	2	3	4	5	6	7	8
1.MTÖ	—							
2.Duygusal tükenme	0.936***	—						
3.Duyarsızlaşma	0.832***	0.726***	—					
4.Kişisel başarıda düşüş	0.863***	0.670***	0.604**	—				
5.ASDÖ	0.504***	-0.519***	0.344**	0.417***	—			
6.Aile Desteği	0.615***	-0.619***	0.407**	0.534***	0.668***	—		
7.Arkadaş Desteği	0.303***	-0.322***	-0.193*	-0.245**	0.886***	0.317**	—	
8.Özel Bir Kişiden Alınan Destek	0.381***	-0.392***	-0.285*	0.299***	0.923***	0.435**	0.825**	—

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Tablo 3'te sunulan korelasyon analizine göre, Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik düzeyleri ile sosyal destek düzeyi ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuç "Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik düzeyleri ile sosyal destek düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır." H1 Hipotezi desteklemektedir. Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik düzeyleri puanı ile sosyal destek puanı arasında orta düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki vardır ($r = -0.504$, $p < .001$), bu da sosyal destek düzeyi arttıkça tükenmişlik düzeyinin azaldığını göstermektedir. Duygusal tükenme ($r = -0.519$, $p < .001$), duyarsızlaşma ($r = -0.344$, $p < .01$) ve kişisel başarıda düşüş ($r = -0.417$, $p < .001$) alt boyutlarının da sosyal destekle negatif yönde ilişkili olduğu görülmektedir.

Alt boyut düzeyinde incelendiğinde, aile desteği ile tükenmişlik arasındaki korelasyonun daha güçlü olduğu dikkat çekmektedir ($r = -0.615$, $p < .001$), bu bulgu bireylerin aileden algıladığı desteğin tükenmişlik düzeyini azaltmada daha belirleyici olduğunu göstermektedir. Arkadaş desteği ($r = -0.303$, $p < .001$) ve özel bir kişiden alınan destek ($r = -0.381$, $p < .001$) de tükenmişlik ile negatif korelasyon göstermektedir; ancak bu ilişkiler aile desteğine kıyasla daha zayıftır.

Öte yandan sosyal destek alt boyutları arasında da çok yüksek düzeyde pozitif korelasyonlar bulunmaktadır. Sosyal destek ile özel bir kişiden alınan destek ($r = 0.923$, $p < .001$), arkadaş desteği ($r = 0.886$, $p < .001$) ve aile desteği ($r = 0.668$, $p < .001$) arasında yüksek düzeyde ilişki vardır. Bu durum, sosyal desteğin çok boyutlu yapısının ölçek üzerinde tutarlı biçimde yansıdığını göstermektedir.

Bu bulgular, sosyal desteğin özellikle duygusal tükenme ve kişisel başarı hissi gibi tükenmişlik bileşenlerini azaltıcı bir işleve sahip olduğunu göstermekte ve sosyal destek kaynaklarının (özellikle aile desteği) psikolojik iyilik hali üzerindeki koruyucu rolünü vurgulamaktadır.

Tablo 4
Sosyodemografik Özellikler

Yaş	n	%
26-35	5	4.1%
36-45	42	34.1%
46-55	53	43.1%
55 ve üzeri	23	18.7%
Cinsiyet		
Erkek	26	20.3%
Kadın	102	79.7%
Eğitim		
Doktora	4	3.1%
Lisans	44	34.4%
Lise ve altı	53	41.4%
Yüksek lisans	4	3.1%
Ön lisans	23	18.0%
Medeni durum		
Ayrı yaşıyor	5	3.9%
Bekar	3	2.3%
Boşanmış	11	8.6%
Dul	6	4.7%
Evli	103	80.5%
Ekonomik durum (TL)		
20 Bin -40 Bin	22	17.2%
41 Bin - 60 Bin	49	38.3%
61 Bin - 80 Bin	32	25.0%
81 Bin -90 Bin	13	10.2%
91 Bin ve Üzeri	12	9.4%
Sahip olunan çocuk sayısı		
0	3	2.3%
1	31	24.2%
2	61	47.7%
3	27	21.1%
4	6	4.7%

Bu çalışmanın örneklemini oluşturan katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde, en büyük grubu 46-55 yaş aralığındaki bireylerin oluşturduğu görülmektedir (%43,1). Bunu %34,1 ile 36-45 yaş grubu takip etmektedir. 26-35 yaş grubu ise %4,1 ile örneklemin en küçük kısmını temsil etmektedir. Bu dağılım, çalışmanın orta ve ileri yaş gruplarına yoğunlaştığını göstermektedir.

Cinsiyet değişkenine bakıldığında, katılımcıların büyük çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu (%79,7) ve erkeklerin ise %20,3 oranında temsil edildiği görülmektedir. Bu durum, verilerin cinsiyet açısından anlamlılık testleri yapılırken dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Eğitim düzeyi açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük bir kısmının lise ve altı (%41,4) ile lisans (%34,4) mezunu olduğu görülmektedir. Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki katılımcıların oranı oldukça düşüktür (her biri %3,1). Bu durum, örneklemin büyük ölçüde ortaöğretim ve lisans seviyesinde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

Medeni durum dağılımı incelendiğinde, örneklemin %80,5'inin evli olduğu, %8,6'sının boşanmış ve %4,7'sinin dul olduğu, yalnızca %2,3'ünün bekar olduğu anlaşılmaktadır. Bu dağılım, evli bireylerin araştırma kapsamındaki baskınlığını göstermektedir.

Araştırmaya katılan bireylerin ekonomik durumlarına ilişkin bulgular, gelir düzeylerinin belirli aralıklar çerçevesinde dağıldığını ortaya koymaktadır. Katılımcıların en büyük kısmı, %38.3'lük oranla 41 bin TL ile 60 bin TL arasında gelire sahip olduğunu belirtmiştir. Bu grubu %25.0 ile 61 bin TL - 80 bin TL aralığında yer alanlar izlemektedir. 20 bin TL - 40 bin TL gelir düzeyindeki bireylerin oranı %17.2 iken, daha yüksek gelir gruplarında bu oranların düştüğü görülmektedir. Nitekim 81 bin TL - 90 bin TL gelir aralığında yer alan bireylerin oranı %10.2, 91 bin TL ve üzeri gelire sahip olanların oranı ise %9.4'tür. Bu dağılım, orta gelir grubunun örneklem içinde baskın olduğunu, yüksek gelir grubunun ise görece sınırlı temsil edildiğini göstermektedir. Bulgular, araştırmanın ekonomik çeşitliliği yansıtmakla birlikte, çoğunlukla orta sınıf bireylerin mali perspektifini ortaya koyduğunu düşündürmektedir.

Sahip olunan çocuk sayısına bakıldığında, en yüksek oran iki çocuklu bireylerde görülmektedir (%47,7). Bunu %24,2 ile bir çocuk sahibi olanlar ve %21,1 ile üç çocuk sahibi olanlar izlemektedir. Çocuksuz bireylerin oranı ise oldukça düşüktür (%2,3).

Araştırmanın Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine Dair Bulguları

Tablo 5

Ebeveynlerin Cinsiyetlerine Göre Algılanan Sosyal Destek Puanlarının Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ort.	Std. Sapma	t	p	Cohen's d
ASDÖ	Erkek	56	56.7	13.82	2.532	0.013	0.451
	Kadın	72	49.7	16.93			
Aile	Erkek	56	22.8	4.98	3.960	<.001	0.706
	Kadın	72	18.8	6.01			
Arkadaş	Erkek	56	16.8	6.52	0.834	0.406	0.149
	Kadın	72	15.8	6.54			
Özel biri	Erkek	56	17.1	5.53	1.979	0.050	0.353
	Erkek	56	56.7	13.82			

Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, ebeveynlerin cinsiyetine göre algılanan sosyal destek düzeylerinde bazı alt boyutlarda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Toplam sosyal destek puanında erkek ebeveynlerin ($\bar{X} = 56.70$, $SS = 13.82$), kadın ebeveynlere ($\bar{X} = 49.70$, $SS = 16.93$) göre anlamlı düzeyde daha yüksek puanlara sahip oldukları görülmüştür, $t(126) = 2.532$, $p = .013$. Etki büyüklüğü orta düzeyde ($d = 0.451$) olarak belirlenmiştir. H2 Hipotezi: "Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin algılanan sosyal destek düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir." Kabul edildi.

Aile desteği alt boyutunda da erkeklerin anlamlı düzeyde daha fazla sosyal destek algıladıkları görülmektedir ($\bar{X} = 22.80$, $SS = 4.98$), kadınlara kıyasla ($\bar{X} = 18.80$, $SS = 6.01$); $t(126) = 3.960$, $p < .001$, $d = 0.706$. Bu fark yüksek düzeyde anlamlı ve güçlü bir etki büyüklüğüne sahiptir.

Arkadaş desteği alt boyutunda ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir, $t(126) = 0.834$, $p = .406$, $d = 0.149$.

Özel birinden alınan destek puanlarında ise anlamlılık sınırında bir fark bulunmaktadır; erkeklerin puanı ($\bar{X} = 17.10$, $SS = 5.53$), kadınların puanından ($\bar{X} = 15.30$, $SS = 5.92$) anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur, $t(126) = 1.979$, $p = .050$, $d = 0.353$.

Tablo 6

Ebeveynlerin Yaşlarına Göre Algılanan Sosyal Destek Puanlarının Karşılaştırılması

	Yaş	N	Ort.	Std. Sapma	F	p	Gruplar arası Fark*
ASDÖ	26-35	5	47.6	12.01	0.492	0.692	-
	36-45	42	53.7	17.05			
	46-55	53	51.6	15.16			
	55 ve üzeri	28	54.4	16.86			
Aile	26-35	5	18.4	5.22	0.458	0.715	-
	36-45	42	20.5	6.12			
	46-55	53	21.1	5.55			
	55 ve üzeri	28	20.1	6.45			
Arkadaş	26-35	5	15.8	6.61	0.469	0.708	-
	36-45	42	16.5	6.90			
	46-55	53	15.5	6.34			
	55 ve üzeri	28	17.3	6.46			
Özel biri	26-35	5	13.4	6.27	1.117	0.368	-
	36-45	42	16.7	6.52			
	46-55	53	15.0	5.99			
	55 ve üzeri	28	17.0	5.91			

*Games-Howell Post-hoc Test

Ebeveynlerin yaş gruplarına göre toplam sosyal destek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir, $F(3,124) = 0.492$, $p = .692$. Tüm yaş gruplarında ortalama değerler birbirine yakın olup, 26-35 yaş grubunda ortalama ($\bar{X} = 47.6$) en düşük; 55 ve üzeri yaş grubunda ise ortalama ($\bar{X} = 54.4$) en yüksektir. Ancak bu fark anlamlı değildir.

Aile desteği alt boyutunda da yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır, $F(3,124) = 0.458$, $p = .715$. Ortalama puanlar 18.4 ile 21.1 arasında değişmektedir. Yaş ilerledikçe aile desteği algısında anlamlı bir artış gözlenmemektedir.

Benzer şekilde, arkadaş desteği puanlarında da yaşa bağlı olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir, $F(3,124) = 0.469$, $p = .708$. En düşük ortalama 26-35 yaş grubunda ($\bar{X} = 15.8$), en yüksek ortalama ise 55 ve üzeri yaş grubunda ($\bar{X} = 17.3$) gözlemlenmiştir. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Özel birinden algılanan destek düzeyine ilişkin fark da anlamlı bulunmamıştır, $F(3,124) = 1.117$, $p = .368$. En düşük ortalama 26-35 yaş grubunda ($\bar{X} = 13.4$), en yüksek ortalama ise 55 yaş ve üzeri grubunda ($\bar{X} = 17.0$) görülmüştür.

Bu bulgular, ebeveynlerin yaşlarının algıladıkları sosyal destek düzeyleri üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığını göstermektedir. Tüm alt boyutlarda ve toplam puanlarda yaş grupları arasında farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu durum, sosyal destek algısının yaşa bağlı olarak sistematik bir şekilde değişmediğini, dolayısıyla yaş değişkeninin bu bağlamda ayırt edici bir rol oynamadığını düşündürmektedir.

Tablo 7

Ebeveynlerin Medeni durumlarına Göre Algılanan Sosyal Destek Puanlarının Karşılaştırılması

	Medeni durum	N	Ort.	Std. Sapma	F	P*	Gruplar arası Fark**
ASDÖ	Ayrı yaşıyor	5	51.8	15.06	0.316	0.860	-
	Bekar	3	50.7	15.53			
	Boşanmış	11	49.3	17.87			
	Dul	6	59.2	15.14			
	Evli	103	52.8	16.06			
Aile	Ayrı yaşıyor	5	16.8	5.93	0.704	0.610	-
	Bekar	3	21.3	5.03			
	Boşanmış	11	22.2	4.87			
	Dul	6	19.5	5.75			
	Evli	103	20.6	6.03			
Arkadaş	Ayrı yaşıyor	5	19.0	3.94	1.311	0.342	-
	Bekar	3	14.3	11.06			
	Boşanmış	11	13.7	8.03			
	Dul	6	20.3	5.54			
	Evli	103	16.2	6.32			
Özel biri	Ayrı yaşıyor	5	16.0	6.20	0.939	0.487	-
	Bekar	3	15.0	6.24			
	Boşanmış	11	13.4	7.86			
	Dul	6	19.3	4.41			
	Evli	103	16.0	6.06			

*One-Way ANOVA (Welch's), **Games-Howell Post-hoc Test

Tablo 7 incelendiğinde, ebeveynlerin medeni durumlarına göre algıladıkları sosyal destek düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir ($p > 0.05$). One-Way ANOVA (Welch's) testi sonucunda, toplam Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ) puanlarında ($F = 0.316$; $p = 0.860$), aile alt boyutunda ($F = 0.704$; $p = 0.610$), arkadaş alt boyutunda ($F = 1.311$; $p = 0.342$) ve özel bir kişiden alınan destek alt boyutunda ($F = 0.939$; $p = 0.487$) medeni duruma göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuçlar, ebeveynlerin evli, bekar, dul ya da boşanmış olmalarının sosyal destek algılarını anlamlı ölçüde etkilemediğini ortaya koymaktadır. Her ne kadar dul bireylerin aile ve arkadaş desteği puan ortalamalarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu gözlemlense de, bu farklar istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Bu durum, sosyal destek algısının sadece medeni durumdan değil; bireyin sosyal çevresi, yaşam deneyimleri ve kişisel baş etme becerileri gibi daha karmaşık sosyal-psikolojik faktörlerden etkilenebileceğini düşündürmektedir.

Tablo 8

Ebeveynlerin Eğitim durumlarına Göre Algılanan Sosyal Destek Puanlarının Karşılaştırılması

	Eğitim	N	Ort.	Std. Sapma	F	p	Gruplar arası Fark*
ASDÖ	Lise ve altı	53	51.9	16.33	0.627	0.545	-
	Lisans ve ön lisans	67	54.0	15.74			
	Yüksek Lisans/Doktora	8	47.9	16.37			
Aile	Lise ve altı	53	20.0	6.31	1.980	0.158	-
	Lisans ve ön lisans	67	20.7	5.81			
	Yüksek Lisans/Doktora	8	22.8	3.01			
Arkadaş	Lise ve altı	53	15.8	6.40	1.226	0.316	-
	Lisans ve ön lisans	67	17.0	6.15			
	Yüksek Lisans/Doktora	8	12.5	9.38			
Özel biri	Lise ve altı	53	16.0	6.13	0.833	0.450	-
	Lisans ve ön lisans	67	16.2	6.03			
	Yüksek Lisans/Doktora	8	12.6	7.50			

*One-Way ANOVA (Welch's), **Games-Howell Post-hoc Test

Tablo 8'de ebeveynlerin eğitim düzeylerine göre algıladıkları sosyal destek puanları incelendiğinde, toplam Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ) ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir ($p > .05$). H3 Hipotezi: "Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin algılanan sosyal destek düzeyleri eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir." Kabul edilmedi.

One-Way ANOVA (Welch's) testi sonuçlarına göre, ASDÖ toplam puanlarında ($F = 0.627$; $p = 0.545$), aile desteği ($F = 1.980$; $p = 0.158$), arkadaş desteği ($F = 1.226$; $p = 0.316$) ve özel bir kişiden alınan destek ($F = 0.833$; $p = 0.450$) alt boyutlarında eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, dikkat çeken bir bulgu olarak yüksek lisans/doktora mezunu ebeveynlerin arkadaş ve özel kişi desteği alt boyutlarında diğer gruplara kıyasla daha düşük puanlara sahip olduğu görülmektedir. Özellikle "arkadaş desteği" alt boyutunda bu grubun ortalaması (12.5), lisans ve ön lisans mezunlarının (17.0) ve lise altı grubun (15.8) gerisindedir. Bu durum, yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin sosyal çevrelerinden algıladıkları destek düzeyinin, özellikle akran ilişkilerinde daha sınırlı olabileceği ya da sosyal desteği farklı kaynaklardan alma eğiliminde oldukları şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 9

Ebeveynlerin Gelir durumuna Göre Algılanan Sosyal Destek Puanlarının Karşılaştırılması

	Gelir durumu (TL)	N	Ort.	Std. Sapma	F	P*	Gruplar arası Fark**
ASDÖ	20 Bin -40 Bin	22	55.3	15.26	0.955	0.442	-
	41 Bin - 60 Bin	49	49.7	16.93			
	61 Bin - 80 Bin	32	54.4	16.39			
	81 Bin -90 Bin	13	51.4	14.29			
	91 Bin ve üzeri	12	57.4	13.64			
Aile	20 Bin -40 Bin	22	22.0	5.59	1.667	0.176	-
	41 Bin - 60 Bin	49	18.9	6.44			
	61 Bin - 80 Bin	32	21.5	5.62			
	81 Bin -90 Bin	13	22.2	4.54			
	91 Bin ve üzeri	12	20.8	5.21			
Arkadaş	20 Bin -40 Bin	22	16.8	7.60	1.024	0.406	-
	41 Bin - 60 Bin	49	15.8	6.36			
	61 Bin - 80 Bin	32	16.6	6.47			
	81 Bin -90 Bin	13	14.1	6.13			
	91 Bin ve üzeri	12	18.7	5.61			
Özel biri	20 Bin -40 Bin	22	16.5	5.19	0.877	0.486	-
	41 Bin - 60 Bin	49	15.0	6.59			
	61 Bin - 80 Bin	32	16.4	6.46			
	81 Bin -90 Bin	13	15.2	6.74			
	91 Bin ve üzeri	12	18.0	4.69			

*One-Way ANOVA (Welch's), **Games-Howell Post-hoc Test

Tablo 9'da yer alan bulgulara göre, ebeveynlerin gelir düzeylerine göre algılanan sosyal destek düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > 0.05$). One-Way ANOVA (Welch's) testi sonuçlarına göre; toplam Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ) puanlarında ($F = 0.955$; $p = 0.442$), aile desteği ($F = 1.667$; $p = 0.176$), arkadaş desteği ($F = 1.024$; $p = 0.406$) ve özel bir kişiden alınan destek ($F = 0.877$; $p = 0.486$) alt boyutlarında gelir grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bununla birlikte, ortalama puanlara bakıldığında, 91 bin TL ve üzeri gelir grubundaki ebeveynlerin hem toplam sosyal destek (57.4) hem de özel kişiden destek (18.0) boyutunda en yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Buna karşın 41 bin- 60 bin TL arası gelir grubundaki ebeveynlerin sosyal destek puan ortalamalarının tüm boyutlarda diğer gruplara göre daha düşük olduğu dikkat çekmektedir. Bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, yüksek gelir grubundaki bireylerin daha güçlü sosyal ağlara sahip olabileceği veya destek kaynaklarına erişimlerinin daha fazla olduğu varsayımını destekleyebilir.

Araştırmanın Maslach Tükenmişlik Ölçeğine Dair Bulguları

Tablo 10

Ebeveynlerin Cinsiyetlerine Göre Maslach Tükenmişlik Puanlarının Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ort.	Std. Sapma	t	p	Cohen's d
MTÖ	Erkek	56	40.11	11.42	-1.87	0.064	-0.333
	Kadın	72	44.24	13.13			
Duygusal Tükenme	Erkek	56	17.80	6.01	-2.22	0.028	-0.396

Duyarsızlaşma	Kadın	72	20.32	6.62	-1.05	0.294	-0.188
	Erkek	56	8.45	2.37			
Kişisel başarıda düşüş	Kadın	72	8.99	3.21	-1.27	0.205	-0.227
	Erkek	56	13.86	11.42			
	Kadın	72	14.93	13.13			

Bağımsız Örneklem T-Test

Tablo 11'e göre ebeveynlerin cinsiyetlerine göre tükenmişlik düzeylerinde bazı boyutlarda anlamlı farklılıklar gözlenmektedir. Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) toplam puanlarında kadınların (Ort.= 44.24, SS= 13.13) erkeklere (Ort.= 40.11, SS= 11.42) kıyasla daha yüksek tükenmişlik yaşadıkları görülmektedir, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır (t (126) = -1.87, p = 0.064). Bu durumda H4 hipotezi "Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir." Kabul edilmemiştir. Öte yandan, duygusal tükenme alt boyutunda cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t (126) = -2.22, p = 0.028). Bu bağlamda, kadın ebeveynlerin duygusal tükenme düzeylerinin (Ort.= 20.32, SS= 6.62) erkeklere (Ort.= 17.80, SS= 6.01) göre anlamlı biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Etki büyüklüğü Cohen's d = -0.396 olup, bu farkın küçük ile orta düzey arasında bir etkiye işaret ettiğini göstermektedir. Diğer alt boyutlar olan duyarsızlaşma (p = 0.294) ve kişisel başarıda düşüş (p = 0.205) açısından ise cinsiyetlere göre anlamlı bir fark saptanmamıştır. Genel olarak, bu bulgular kadın ebeveynlerin özellikle duygusal tükenmişlik açısından daha yüksek risk taşıdığını göstermekte ve bu durumun toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan bakım yükü, duygusal emek ve aile içi sorumluluklara bağlı olabileceğini düşündürmektedir. Bu doğrultuda, kadınların tükenmişlik düzeylerini azaltmaya yönelik özel müdahale programları geliştirilmesi, ruh sağlığını destekleyici önemli bir adım olabilir.

Tablo 11

Ebeveynlerin Yaşlarına Göre Maslach Tükenmişlik Puanlarının Karşılaştırılması

	Yaş	N	Ort.	Std. Sapma	F	p	Gruplar arası Fark*
MTÖ	26-35	5	53.00	9.46	2.379	0.101	-
	36-45	42	43.12	13.93			
	46-55	53	42.25	11.62			
	55 ve üzeri	28	39.86	11.93			
Duygusal Tükenme	26-35	5	23.60	5.50	2.449	0.096	-
	36-45	42	20.45	7.05			
	46-55	53	18.98	5.81			
	55 ve üzeri	28	17.04	6.33			
Duyarsızlaşma	26-35	5	12.00	3.94	1.738	0.195	-
	36-45	42	8.43	3.26			
	46-55	53	8.98	2.52			
	55 ve üzeri	28	8.21	2.41			
	26-35	5	17.40	3.85	0.959	0.432	-

Kişisel başarıda düşüş	36-45	42	14.24	5.13
	46-55	53	14.28	4.64
	55 ve üzeri	28	14.61	4.53

*One-Way ANOVA (Welch's), **Games-Howell Post-hoc Test

Tablo 11'de sunulan bulgulara göre, ebeveynlerin yaş gruplarına göre tükenmişlik düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p > 0.05$). One-Way ANOVA (Welch's) analizine göre; Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) toplam puanları açısından fark anlamlı düzeye yaklaşmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildir ($F = 2.379$; $p = 0.101$). Aynı şekilde, duygusal tükenme alt boyutunda da yaş grupları arasında farklılık istatistiksel anlamlılığa yaklaşmakla birlikte anlamlı değildir ($F = 2.449$; $p = 0.096$). Özellikle 26-35 yaş grubunun, hem MTÖ toplam puanı (Ort.= 53.00) hem de duygusal tükenme puanı (Ort.= 23.60) bakımından diğer yaş gruplarına göre belirgin biçimde daha yüksek ortalamalara sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, genç ebeveynlerin yaşadığı yoğun bakım yükü, kariyer-aile dengesizliği ve deneyim eksikliği gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Duyarsızlaşma ($F = 1.738$; $p = 0.195$) ve kişisel başarıda düşüş ($F = 0.959$; $p = 0.432$) alt boyutlarında ise yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Dikkat çekici bir diğer nokta, yaş ilerledikçe tükenmişlik düzeylerinin (özellikle duygusal tükenme) kademeli olarak azalma eğilimi göstermesidir. Bu bulgu, yaşla birlikte stresle baş etme becerilerinin artması, ebeveynlik rollerinde deneyim kazanılması ve duygusal dayanıklılığın gelişmesiyle açıklanabilir. Ancak, 26-35 yaş grubundaki birey sayısının düşük olması ($n=5$) analizlerin gücünü sınırlamakta, elde edilen bulguların genellenabilirliğini düşürmektedir. Bu nedenle ilerleyen araştırmalarda daha dengeli örneklem yapıları ile yaş faktörünün tükenmişlik üzerindeki etkisi daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir.

Tablo 12

Ebeveynlerin Medeni durumlarına Göre Maslach Tükenmişlik Puanlarının Karşılaştırılması

	Medeni durum	N	Ort.	Std. Sapma	F	P*	Gruplar arası Fark**
MTÖ	Ayrı yaşıyor	5	53.40	16.15	0.887	0.512	-
	Bekar	3	45.00	8.89			
	Boşanmış	11	45.27	11.60			
	Dul	6	38.33	10.61			
	Evli	103	41.76	12.51			
Duygusal Tükenme	Ayrı yaşıyor	5	24.20	6.72	1.180	0.384	-
	Bekar	3	22.00	3.61			
	Boşanmış	11	19.91	4.57			
	Dul	6	17.17	5.27			
	Evli	103	18.94	6.68			
Duyarsızlaşma	Ayrı yaşıyor	5	10.60	4.39	0.901	0.505	-
	Bekar	3	7.33	2.08			
	Boşanmış	11	9.64	2.46			
	Dul	6	8.00	2.19			
	Evli	103	8.65	2.88			

Kişisel başarıda düşüş	Ayrı yaşıyor	5	18.60	5.90	0.871	0.521	-
	Bekar	3	15.67	5.69			
	Boşanmış	11	15.73	5.08			
	Dul	6	13.17	3.71			
	Evli	103	14.17	4.65			

*One-Way ANOVA (Welch's), **Games-Howell Post-hoc Test

Tablo 12'de sunulan bulgulara göre, ebeveynlerin medeni durumlarına göre Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) toplam puanı ve alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır ($p > 0.05$). One-Way ANOVA (Welch's) testi sonuçlarına göre, MTÖ toplam puanlarında ($F = 0.887$; $p = 0.512$), duygusal tükenme ($F = 1.180$; $p = 0.384$), duyarsızlaşma ($F = 0.901$; $p = 0.505$) ve kişisel başarıda düşüş ($F = 0.871$; $p = 0.521$) alt boyutlarında medeni duruma göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Bununla birlikte, ortalama puanlara bakıldığında ayrı yaşayan ebeveynlerin tüm tükenmişlik alt boyutlarında ve MTÖ toplam puanında en yüksek ortalamalara sahip olduğu (örneğin MTÖ ortalaması = 53.40, duygusal tükenme = 24.20) görülmektedir. Bu durum, evlilik bağının zayıflaması ya da sonlanmasının ebeveynler üzerinde daha fazla duygusal yük yarattığını ve bu bireylerin tükenmişlik yaşama riskinin artabileceğini düşündürmektedir. Özellikle "duygusal tükenme" düzeyinin, evli bireylere kıyasla ayrılmış ve bekar grupta daha yüksek olması dikkat çekicidir.

Tablo 13

Ebeveynlerin Eğitim durumlarına Göre Maslach Tükenmişlik Puanlarının Karşılaştırılması

	Eğitim	N	Ort.	Std. Sapma	F	p	Gruplar arası Fark*
MTÖ	Lise ve altı	53	42.09	12.59	0.297	0.746	-
	Lisans ve ön lisans	67	42.36	12.83			
	Yüksek Lisans/Doktora	8	45.25	10.47			
Duygusal Tükenme	Lise ve altı	53	19.02	6.68	0.386	0.684	-
	Lisans ve ön lisans	67	19.19	6.49			
	Yüksek Lisans/Doktora	8	20.75	4.95			
Duyarsızlaşma	Lise ve altı	53	8.74	2.90	0.010	0.989	-
	Lisans ve ön lisans	67	8.78	2.91			
	Yüksek Lisans/Doktora	8	8.63	2.83			
Kişisel başarıda düşüş	Lise ve altı	53	14.34	4.64	0.509	0.608	-
	Lisans ve ön lisans	67	14.39	4.94			
	Yüksek Lisans/Doktora	8	15.88	3.98			

*One-Way ANOVA (Welch's), **Games-Howell Post-hoc Test

Tablo 13'te yer alan bulgular, ebeveynlerin eğitim düzeylerine göre Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) toplam puanı ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir ($p > .05$). One-Way ANOVA (Welch's) testine göre, MTÖ toplam puanlarında ($F = 0.297$; $p = 0.746$), duygusal tükenme ($F = 0.386$; $p = 0.684$), duyarsızlaşma ($F = 0.010$; $p = 0.989$) ve kişisel başarıda düşüş ($F = 0.509$; $p = 0.608$) alt boyutlarında eğitim grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır. H4 hipotezi "Özel gereksinim çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik düzeyleri eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir." Kabul edilmemiştir. Bununla birlikte, ortalama puanlar incelendiğinde, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bireylerin genel tükenmişlik (Ort.= 45.25) ve alt boyutlarda (örneğin duygusal tükenme Ort.= 20.75, kişisel başarıda düşüş Ort.= 15.88) diğer eğitim düzeylerine kıyasla daha yüksek puanlara sahip oldukları dikkat çekmektedir. Bu durum, yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin iş-yaşam dengesi, kariyer baskısı veya beklentilerle ilişkili olarak daha yoğun bir tükenmişlik algısı yaşama ihtimaline işaret edebilir.

Tablo 14

Ebeveynlerin Gelir durumuna Göre Maslach Tükenmişlik Puanlarının Karşılaştırılması

	Gelir durumu (TL)	N	Ort.	Std. Sapma	F	P*	Gruplar arası Fark**
MTÖ	20 Bin -40 Bin	22	41.68	12.98	3.40	0.017	a-b arası p=0.013 a-c arası p=0.030
	41 Bin- 60 Bin(a)	49	47.12	13.50			
	61 Bin- 80 Bin(b)	32	38.59	9.92			
	81 Bin -90 Bin	13	40.15	12.51			
	91 Bin ve üzeri(c)	12	37.33	8.45			
Duygusal Tükenme	20 Bin -40 Bin	22	18.82	6.47	3.64	0.012	a-b arası p=0.008 a-c arası p=0.032
	41 Bin- 60 Bin(a)	49	21.76	6.94			
	61 Bin- 80 Bin(b)	32	17.00	5.36			
	81 Bin -90 Bin	13	18.08	5.99			
	91 Bin ve üzeri(c)	12	16.75	4.35			
Duyarsızlaşma	20 Bin -40 Bin	22	8.77	2.64	2.51	0.056	-
	41 Bin - 60 Bin	49	9.67	3.43			
	61 Bin- 80 Bin	32	7.91	2.07			
	81 Bin -90 Bin	13	8.23	2.74			
	91 Bin ve üzeri	12	7.75	1.86			
Kişisel başarıda düşüş	20 Bin -40 Bin	22	14.09	4.85	1.70	0.168	-
	41 Bin - 60 Bin	49	15.69	5.35			
	61 Bin - 80 Bin	32	13.69	4.15			
	81 Bin -90 Bin	13	13.85	4.43			
	91 Bin ve üzeri	12	12.83	2.82			

*One-Way ANOVA (Welch's), **Games-Howell Post-hoc Test

Tablo 14'e göre, ebeveynlerin gelir düzeylerine göre Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) toplam puanlarında ve duygusal tükenme alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. One-Way ANOVA (Welch's) testine göre, MTÖ toplam puanlarında ($F = 3.40$; $p = 0.017$) ve duygusal tükenme alt boyutunda ($F = 3.64$; $p = 0.012$) anlamlı farklar tespit edilmiştir. Games-Howell post-hoc testi sonuçlarına göre, 41.000–60.000 TL gelir grubundaki bireylerin tükenmişlik düzeyleri, hem 61.000–80.000 TL ($p =$

0.013) hem de 91.000 TL ve üzeri gelir grubundaki bireylerle ($p = 0.030$) karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksektir. Benzer şekilde, duygusal tükenme boyutunda da 41.000–60.000 TL gelir grubundaki bireyler, 61.000–80.000 TL ($p = 0.008$) ve 91.000 TL ve üzeri ($p = 0.032$) gelir grubundaki bireylerden anlamlı şekilde daha yüksek puanlara sahiptir.

Bu bulgular, orta gelir grubundaki bireylerin tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek olduğunu ve özellikle duygusal tükenme açısından daha riskli bir profile sahip olabileceklerini göstermektedir. Bu durum, orta gelir grubunda yer alan bireylerin hem ekonomik baskılarla hem de yaşam standardını sürdürme çabalarıyla daha fazla stres altında kalmaları ile açıklanabilir. Buna karşılık, düşük (20.000–40.000 TL) ve yüksek gelir grubundaki bireylerde tükenmişlik düzeylerinin daha düşük olması dikkat çekicidir.

Duyarsızlaşma ($F = 2.51$; $p = 0.056$) alt boyutunda istatistiksel anlamlılık sınırında bir fark gözlenmiş ancak anlamlılığa ulaşmamıştır. Kişisel başarıda düşüş alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ($F = 1.70$; $p = 0.168$).

Bu sonuçlar, gelir düzeyinin bireylerin tükenmişlik düzeyleri üzerinde belirleyici bir faktör olabileceğini ve özellikle orta gelir grubundaki bireylerin psikososyal destek gereksinimlerinin daha fazla olabileceğini ortaya koymaktadır.

Algılanan Sosyal Destek Düzeyine Göre Elde Edilen Bulguların Yorumlanması

Bu çalışmada, ebeveynlerin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler (medeni durum, eğitim durumu, yaş grubu ve gelir düzeyi) açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Analiz sonuçları, değişkenlerin büyük bir kısmının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık yaratmadığını, ancak bazı gruplar arasında dikkat çekici eğilimlerin olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, sosyal destek algısının yalnızca demografik faktörlere indirgenemeyeceğini, bireyin yaşam çevresi, sosyal ağlara erişimi ve duygusal ilişkilerinin niteliği gibi daha karmaşık psikososyal etmenlerle şekillendiğini göstermektedir (House, 1981; Sarason, Sarason ve Pierce, 1990).

Medeni duruma göre elde edilen sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamakla birlikte, dul ve evli bireylerin sosyal destek puanlarının özellikle arkadaş ve aile alt boyutlarında daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, yakın çevre ve aile bağlarının, bireyin yaşamındaki önemli geçiş süreçlerinde (örneğin eş kaybı) destekleyici bir rol üstlendiğini göstermektedir (Antonucci ve ark., 2001). Ayrıca, evli bireylerin evlilik ilişkisi yoluyla sürekli bir destek kaynağına sahip olmaları, onların sosyal destek algısını yükseltici bir etki yapmış olabilir (Cutrona, 1996).

Eğitim düzeyine göre analizlerde anlamlı fark bulunmamakla birlikte, yüksek lisans ve doktora mezunlarının arkadaş desteği puanlarının diğer gruplara göre daha düşük olduğu dikkat çekmiştir. Bu durum, ileri düzey akademik ya da profesyonel kariyerlerin sosyal izolasyon riskini artırabileceğine işaret etmektedir. Özellikle zaman baskısı ve rekabet ortamı, bu bireylerin sosyal bağlarını sınırlayabilir (Thoits, 2011).

Yaş gruplarına göre elde edilen bulgularda, yaş ilerledikçe sosyal destek puanlarında hafif bir artış gözlenmiştir. Özellikle 55 yaş ve üzeri bireylerin daha yüksek ortalamalara sahip olması, yaşlı bireylerin yaşam süreci boyunca oluşturduğu istikrarlı ve kalıcı sosyal bağlarla ilişkilendirilebilir. Bu bulgu, yaşlı bireylerin daha fazla sosyal sermayeye sahip olduklarını ve destek ilişkilerini daha sürdürülebilir kıldıklarını göstermektedir (Berkman ve Glass, 2000).

Gelir düzeyi açısından en dikkat çekici bulgu, sosyal destek düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da yüksek gelir grubundaki bireylerin (91.000 TL ve üzeri) sosyal destek puanlarının diğer gruplara göre daha yüksek olmasıdır. Bu durum, maddi olanakların sosyal etkinliklere katılımı artırması ve bireyin sosyal çevresiyle olan etkileşimini desteklemesiyle açıklanabilir (Kawachi ve Berkman, 2001). Ayrıca düşük gelir grubundaki bireylerin yaşam zorlukları ve kaynak eksiklikleri nedeniyle destek ilişkilerini sürdürebilmeleri daha güç olabilir (Wills ve Shinar, 2000).

Tüm bu bulgular, sosyal destek algısının tek başına bireyin statüsüne ya da gelir düzeyine göre belirlenemeyeceğini; aksine bireyin yaşam koşulları, ilişkisel bağlarının niteliği ve kültürel değerlerle şekillenen çok katmanlı bir süreç olduğunu göstermektedir. Ayrıca sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi yalnızca psikolojik iyilik halini değil, aynı zamanda bireylerin stresle başa çıkma becerilerini de artırarak tükenmişlik, kaygı ve depresyon gibi olumsuz sonuçların önüne geçilmesine katkı sağlayabilir (Cohen ve Wills, 1985).

Bu doğrultuda, sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ruh sağlığını desteklemek açısından önem taşımaktadır. Özellikle sosyal izolasyon riski taşıyan orta gelir grubundaki bireyler, akademik ve profesyonel yoğunluk içinde olan yüksek eğitimli bireyler ve genç ebeveynler için sosyal destek odaklı müdahale programlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Aile danışmanlığı, grup terapileri ve topluluk merkezli sosyal etkileşim faaliyetleri bu bağlamda etkili uygulamalar arasında sayılabilir.

Tükenmişlik Boyutunda Elde Edilen Bulguların Yorumlanması

Bu çalışmada ebeveynlerin Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) toplam puanları ve alt boyutları olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşüş düzeyleri; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum ve gelir gibi demografik değişkenler doğrultusunda incelenmiştir. Elde edilen bulgular, bazı gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklara işaret ederken, bazı değişkenlerin tükenmişlik üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Bulgular, tükenmişliğin çok boyutlu ve bağlamsal faktörlere bağlı psikolojik bir durum olduğunu ortaya koymaktadır.

Tükenmişlik boyutlarında cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada, özellikle duygusal tükenme düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir ($p = 0.028$). Kadın ebeveynlerin erkeklere kıyasla daha yüksek duygusal tükenmişlik puanlarına sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgu, kadınların özellikle çocuk bakımı, ev işleri ve çalışma hayatı arasındaki rol çatışmalarına daha fazla maruz kalmaları nedeniyle duygusal tükenmişliği daha yoğun yaşayabileceğini desteklemektedir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001; Bakker ve Demerouti, 2007). Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadınlardan beklenen duygusal emek ve aile içi yükümlülükler, bu farkın temel nedenlerinden biri olabilir.

Yaş grupları açısından yapılan analizde, tükenmişlik puanlarında anlamlı bir fark saptanmamış olmakla birlikte ($p > .05$), 26-35 yaş grubundaki bireylerin hem toplam MTÖ puanında (Ort.= 53.00) hem de duygusal tükenme puanlarında (Ort.= 23.60) diğer yaş gruplarına göre daha yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgu, genç yetişkinlik dönemindeki ebeveynlerin iş yaşamına yeni adapte olma, çocuk yetiştirme ve sosyal roller arasında denge kurma gibi zorluklar nedeniyle daha yüksek tükenmişlik düzeyi deneyimlediğini göstermektedir (Schaufeli ve Enzmann, 1998). Ayrıca yaş

ilerledikçe tükenmişlik puanlarında hafif bir azalma gözlenmesi, yaşla birlikte gelişen baş etme becerilerinin koruyucu bir rol oynayabileceğine işaret etmektedir (Leiter ve Maslach, 2004).

Eğitim düzeyi ile tükenmişlik puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Ancak, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bireylerin MTÖ toplam puanlarında ve duygusal tükenme alt boyutunda diğer gruplara kıyasla daha yüksek ortalamalara sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin iş yaşamında karşılaştığı yüksek sorumluluklar, performans baskısı ve başarı beklentileriyle açıklanabilir (Lloyd ve King, 2004). Özellikle entelektüel emeğin yoğun olduğu mesleklerde, bireylerin tükenmişlik yaşama riski daha fazla olabilir.

Medeni durum değişkenine göre yapılan analizde de anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Ancak ayrı yaşayan ve bekar bireylerin MTÖ toplam ve duygusal tükenme puanlarının, evli bireylere göre daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Evli bireylerin eş desteği gibi koruyucu faktörlere sahip olmaları, tükenmişlik düzeylerini düşürücü bir etki yaratabilir (Kinnunen ve ark., 2006). Buna karşılık, sosyal destekten yoksun bireylerde yalnızlık ve yük paylaşımının eksikliği, tükenmişlik algısını artırabilir (Cherniss, 1980).

En dikkat çekici bulgu, gelir düzeyine göre tükenmişlik düzeylerinde elde edilmiştir. Özellikle 41.000–60.000 TL arası gelir grubundaki bireylerin MTÖ toplam ve duygusal tükenme puanlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür (MTÖ: $p = 0.017$; Duygusal tükenme: $p = 0.012$). Games-Howell post-hoc testine göre bu grup, hem 61.000–80.000 TL hem de 91.000 TL üzeri gruplardan anlamlı düzeyde daha fazla tükenmişlik yaşamaktadır. Bu bulgu, orta gelir grubunun ekonomik baskılar ve yaşam standardını koruma kaygısı gibi nedenlerle yüksek tükenmişlik riski altında olduğunu düşündürmektedir (Karasek ve Theorell, 1990). Yüksek gelir grubunda ise hem daha fazla kaynaklara erişim hem de iş-yaşam dengesi açısından daha rahat bir konumda olma olasılığı, tükenmişlik düzeylerini azaltıcı bir rol oynamaktadır.

Tükenmişlik, bireyin yalnızca işle ilişkili değil, yaşamın çok çeşitli alanlarında karşılaştığı stresörlerle de doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda, ebeveynlik sorumluluklarının yanı sıra bireyin gelir düzeyi, sosyal destek algısı ve yaşam doyumu gibi unsurların birlikte ele alınması, tükenmişliği önlemeye yönelik stratejilerin geliştirilmesinde önem arz etmektedir (Hobfoll, 1989). Özellikle orta gelir grubundaki bireyler, genç ebeveynler ve kadınlar tükenmişlik açısından riskli gruplar olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç

Bu araştırmada, ebeveynlerin algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve gelir düzeyi gibi demografik değişkenler temelinde incelenmiştir. Elde edilen bulgular hem sosyal destek algısının hem de tükenmişlik düzeylerinin bireyin yaşamsal koşulları, sosyal çevresi ve toplumsal rolleriyle sıkı biçimde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Medeni durum değişkeni açısından değerlendirildiğinde, dul ve evli bireylerin sosyal destek düzeylerinin, özellikle arkadaş ve aile alt boyutlarında, diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum, aile bağlarının ve sosyal çevrenin bireyin yaşamındaki kriz anlarında (örneğin eş kaybı gibi) destekleyici bir tampon işlevi gördüğünü göstermektedir (Antonucci ve ark., 2004).

Eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık saptanmamakla birlikte, yüksek lisans ve doktora mezunlarının arkadaş desteği puanlarının diğer gruplara kıyasla daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, akademik ve profesyonel kariyerlerin getirdiği yoğun zaman baskısı ve rekabet ortamının sosyal ilişkilerde azalmaya neden olabileceğini düşündürmektedir (Thoits, 2011).

Yaş grupları açısından yapılan değerlendirmede, yaş ilerledikçe sosyal destek algısında hafif bir artış gözlenmiştir. Özellikle 55 yaş ve üzeri bireylerin daha yüksek ortalama puanlara sahip olmaları, sosyal sermayenin zamanla geliştiğini ve bireylerin daha istikrarlı sosyal bağlara sahip olduklarını göstermektedir (Berkman ve Glass, 2000).

Gelir düzeyi bağlamında, sosyal destek düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakla birlikte, yüksek gelir grubundaki bireylerin daha yüksek sosyal destek puanlarına sahip olması dikkat çekicidir. Bu durum, maddi kaynakların sosyal etkinliklere katılımı ve sosyal ilişki ağlarının sürdürülebilirliği üzerindeki olumlu etkileriyle açıklanabilir (Kawachi ve Berkman, 2001).

Tükenmişlik boyutlarında elde edilen bulgulara göre, kadın bireylerin duygusal tükenmişlik puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kadınların hem ev içi hem de profesyonel sorumluluklar arasında sıkışması ve toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği beklentiler, bu farkın temel nedenleri arasında gösterilebilir (Maslach ve ark., 2001).

Ayrıca, 26–35 yaş grubundaki bireylerin tükenmişlik puanlarının diğer gruplara göre daha yüksek olması, genç ebeveynlerin iş ve aile yaşamını dengeleme sürecinde karşılaştıkları yüklerin psikolojik tükenmişlik riski yarattığını göstermektedir (Schaufeli ve Enzmann, 1998). Yaşla birlikte tükenmişlik düzeylerinde hafif bir azalma gözlemlenmesi, bireyin zamanla geliştirdiği baş etme becerileriyle ilişkili olabilir (Leiter ve Maslach, 2004).

Gelir düzeyine göre yapılan analizlerde, özellikle 41.000–60.000 TL arası gelir grubundaki bireylerin tükenmişlik düzeylerinin anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, orta gelir grubunun hem ekonomik baskılarla hem de toplumsal başarı beklentileriyle daha fazla karşı karşıya kaldığını göstermektedir (Karasek ve Theorell, 1990).

Araştırmanın genel sonuçları, sosyal destek algısının ve tükenmişliğin yalnızca bireysel demografik özelliklerle değil, aynı zamanda bireyin sosyal bağlarının kalitesi, yaşam doyumu ve psikososyal kaynaklara erişimiyle bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi yalnızca ruh sağlığının korunması açısından değil, aynı zamanda tükenmişliğin önlenmesinde de etkili bir müdahale stratejisi olabilir (Cohen ve Wills, 1985).

Bu bağlamda, genç ebeveynler, kadınlar, orta gelir grubundaki bireyler ve sosyal izolasyon riski taşıyan yüksek eğitilmiş bireyler için sosyal destek temelli müdahaleler geliştirilmelidir. Aile danışmanlığı, grup terapileri, toplum merkezli etkileşim programları ve sosyal dayanışma ağlarının yaygınlaştırılması, bu riskli gruplarda hem tükenmişliğin önlenmesini hem de psikolojik dayanıklılığın artırılmasını sağlayabilir.

Kaynakça

- Akıncı, G. (2007). *Engelli çocuğa sahip olan ve olmayan babaların aile işlevlerini algılamaları ile sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Akkaya, A. (2021). *COVID-19 sürecinde özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin eş desteğinin eş tükenmişliğine etkisinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Antonucci, T. C., Akiyama, H., & Takahashi, K. (2004). Attachment and close relationships across the life span. *Attachment & human development*, 6(4), 353–370.
<https://doi.org/10.1080/1461673042000303136>.
- Ardıç, A. (2013). *Otistik spektrum bozukluğu tanısı almış çocukların ailelerine yönelik bir psiko-eğitsel grup programının ebeveynlerin bazı psikolojik değişkenleri üzerindeki etkisi*. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Bakker, A. B., v Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309–328.
<https://doi.org/10.1108/02683940710733115>
- Berkman, L.F. and Glass, T. (2000). *Social integration, social networks, social support and health*. In: Berkman, L.F. and Kawachi, I., Eds., *Social Epidemiology*, Oxford University Press, New York, 158-162.
- Bursa, D. (2010). *Fiziksel engelli bireylerde depresyon ve çok boyutlu algılanan sosyal destek düzeyi*. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Cavkaytar, A., Batu, S., & Çetin, O. B. (2008). Perspectives of Turkish mothers on having a child with developmental disabilities. *International Journal of Special Education*, 23(2), 101-109.
- Cherniss, C. (1980). *Staff burnout: Job stress in the human services*. Sage.
- Clement, P., Chandra Sekhar, S. F. (2021). Burnout among parents of children with special needs: a study based on the mothers' and children's background. *IJCRT*, 9(11), b544-b555.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>.
- Çalışkan, Z., Evgin, D., Caner, N., Kaplan, B., Özyurt G. (2021). Determination of burnout, life satisfaction, and stress coping styles of parents with disabled children. *Perspect Psychiatr Care*. 57, 1505–1514.
- Eker, D., ve Arkar, H. (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nin faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. *Türk Psikoloji Dergisi*, 10(34), 45–55.
- Eldeniz Çetin, M. (2017). Özel gereksinimli bireylerin tercihlerinin değerlendirilmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 18(2), 309-328.
- Erden, G. T. D., & Angın, E. Y. (2015). *Otizm ve özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış çocukların sağlıklı kardeşlerinin psikolojik uyumu. kardeş ilişkileri ve algıladıkları kabul-reddi*. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Ergin, C. (1992). *Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği'nin uyarlanması*. In VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (pp. 143–154). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

- Franza, F., Carpentieri, G., Guglielmo, S. D., Buono, G. D., Fiorentino, N., Perito, M., Solomita, B., Fasano, V. (2016) Burnout in families. the emotional burden of the “traumatized” families. *J. Fam. Med. Dis. Prev.*, 2(040), 1-4
- George, D., ve Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (4th ed.). Allyn ve Bacon.
- Gökalp Aliosmanoğlu, M. (2021). *Özel gereksinimli çocukların ebeveynlerinin tükenmişlik sendromu ve psikolojik dayanıklılığı*. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 44(3), 513–524. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.3.513>.
- Karasek, R., ve Theorell, T. (1990). *Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life*. Basic Books.
- Kawachi, I., & Berkman, L. F. (2001). Social ties and mental health. *Journal of Urban Health*, 78(3), 458–467. <https://doi.org/10.1093/jurban/78.3.458>.
- Kayalar, A. (2021). *Engelli çocuğa sahip ailelerde kadınlara yüklenilen sorumlulukların tükenmişlik üzerine etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kinnunen, U., Feldt, T., Geurts, S., ve Pulkkinen, L. (2006). Types of work-family interface: Well-being correlates of negative and positive spillover between work and family. *Scandinavian Journal of Psychology*, 47(2), 149–162. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2006.00502.x>
- Kline, P. (1994). *An easy guide to factor analysis*. Routledge.
- Kurtoğlu, H. H., Özçırpıcı, B. (2019). A comparison of family attention and burnout in families of children with disabilities and families of children without disabilities. *Türkiye Klinikleri J Med Sci*. 39(4), 362-74
- Leiter, M. P., & Maslach, C. (2004). Areas of Worklife: A Structured Approach to Organizational Predictors of Job Burnout. In P. Perrewé, & D. C. Ganster (Eds.), *Emotional and Physiological Processes and Positive Intervention Strategies* (Vol. 3, pp. 91-134). Oxford: Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1479-3555\(03\)03003-8](https://doi.org/10.1016/S1479-3555(03)03003-8).
- Lloyd, C., ve King, R. (2004). A survey of burnout among Australian mental health occupational therapists and social workers. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 39(9), 752–757. <https://doi.org/10.1007/s00127-004-0816-8>
- Maslach, C., ve Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.1002/job.4030020205>
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., ve Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>.
- Metin, E. N. (2012). *Özel gereksinimli çocuğun aileye katılımı*. E. N. Metin (Ed.) *Özel Gereksinimli Çocuklar içinde*. Ankara: Maya Akademi.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Onur, B. (2007). *Çocuk ve ergen gelişimi*. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.
- Özcan, G. (2017). *Bedensel engeli olan ve olmayan bireylerin çeşitli duygudurum değişkenleri açısından değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

- Özgüven, İ.E. (2000). Ailede iletişim ve yaşam. Ankara: PDREM Yayınları.
- Özmen, D., & Çetinkaya, A. (2012). Engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı sorunlar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(3), 35-49.
- Schaufeli, W. B., ve Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. Taylor ve Francis.
- Sekułowicz, M., Kwiatkowski, P., Manor-Binyamini, I., Boroń-Krupińska, K., Cieślik, B. (2022). The effect of personality, disability, and family functioning on burnout among mothers of children with autism: A path analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health 19, 1187. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031187>
- Sevimli, E. (2022). Pandemi döneminde 6-18 yaş grubundaki özel gereksinimli çocukların annelerinin tükenmişlik düzeyleri ve aile işlevselliğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Thoits, P. A. (2011). Mechanisms Linking Social Ties and Support to Physical and Mental Health. Journal of Health and Social Behavior, 52(2), 145-161. <https://doi.org/10.1177/0022146510395592> (Original work published 2011)
- Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson Education.
- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., ve Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Pearson.
- Uğurlu, E. (2014). Engellilerin eğitim hayatında yaşadığı zorluklar. Eğitime Bakış: Eğitim, Öğretim ve Araştırma Dergisi, 31, 72-74.
- Varış, Y.A., & Hekim, M.M. (2017). Özel gereksinimli bireyler ve müzik eğitimi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 29-42.
- Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., ve Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2.

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA DİNAMİKLERİ VE TERAPÖTİK FAKTÖRLERİN TOC TOC FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Günce ALTIN

Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye
24619030007@ogrenci.bartın.edu.tr, ORCID 0009-0002-0076-5751

Furkan KORKUT

Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye
24619030012@ogrenci.bartın.edu.tr, ORCID 0009-0008-1467-554X

Özlem ŞENER

Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı, Türkiye, osener@bartın.edu.tr
ORCID 0000-0002-0081-7374

Öz

Grupla psikolojik danışma, bireylerin yalnız olmadıklarını hissettikleri, paylaşımın gücüyle dönüşüm yaşadıkları ve kolektif bilgelikten beslenerek iyileşme yolculuğuna çıktıkları benzersiz bir terapi deneyimidir. Bu çalışma, Vicente Villanueva'nın 2017 yapımı Toc Toc filmini, Yalom'un grup terapisi faktörleri ve grupla psikolojik danışma dinamikleri bağlamında analiz eden nitel bir araştırmadır. Film, obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan altı bireyin bir psikiyatristin bekleme odasında tesadüfen bir araya gelerek kendiliğinden bir grup terapisi süreci oluşturmalarını konu alır. Araştırmanın amacı, bu spontan grubun yapısını, üyelerin rollerini, liderlik dinamiklerini ve Yalom'un iyileştirici faktörlerinin (evrensellik, özgecilik, katarsis vb.) sürece nasıl yansıdığını incelemektir. Nitel tematik analiz yöntemiyle yürütülen çalışmada, filmdeki diyaloglar ve karakter etkileşimleri, grup dinamiği ve terapötik süreçler açısından değerlendirilmiştir. Bulgular, fiziksel bir lider olmamasına rağmen grubun, gizli lider Federico (psikiyatrist Polimero) ve yardımcı lider Otto'nun rehberliğinde terapötik bir işlev kazandığını ortaya koymaktadır. Üyelerin kişilik özellikleri (cana yakınlık, direnç, uyum) grup içi çatışma ve dayanışmayı şekillendirirken, Yalom'un faktörleri sayesinde iyileşme süreçleri desteklenmiştir. Özellikle evrensellik hissi, duygusal boşalım (katarsis) ve özgecilik gibi faktörler, üyelerin benlik algılarını yeniden yapılandırmalarına olanak tanımıştır. Sonuç olarak, çalışma, yapılandırılmamış grupların bile terapötik potansiyel taşıyabileceğini ve liderin kolaylaştırıcı rolünün kritik önemini vurgulamaktadır. Film, grup terapisinde üyeler arası etkileşimin iyileştirici gücünü ortaya koyarken, gelecekteki araştırmalar için kültürel bağlam, liderlik modelleri ve spontan grupların etkinliği gibi alanlara odaklanılmasını önermektedir. Bu bulgular, psikolojik danışma eğitiminde film analizlerinin kullanımına da ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yalom, grupla psikolojik danışma, toc toc, film analizi, terapötik faktörler, grup dinamikleri.

AN EXAMINATION OF GROUP COUNSELING DYNAMICS AND THERAPEUTIC FACTORS THROUGH THE FILM TOC TOC

Abstract

Group psychological counseling is a unique therapeutic experience where individuals feel they are not alone, undergo transformation through the power of sharing, and embark on a healing journey nurtured by collective wisdom. This study is a qualitative analysis of Vicente Villanueva's 2017 film Toc Toc in the context of Yalom's group therapy factors and group counseling dynamics. The film depicts six individuals with obsessive-compulsive disorder (OCD) who serendipitously come together in a psychiatrist's waiting room, spontaneously forming a group therapy process. The study aims to examine the structure of this

spontaneous group, the roles of its members, leadership dynamics, and how Yalom's therapeutic factors (universality, altruism, catharsis, etc.) manifest in the process. Conducted using qualitative thematic analysis, the study evaluates the dialogues and character interactions in the film in terms of group dynamics and therapeutic processes. Findings reveal that, despite the absence of a formal leader, the group acquires therapeutic functionality under the guidance of the implicit leader Federico (psychiatrist Polimero) and the co-leader Otto. The members' personality traits (friendliness, resistance, adaptability) shape group conflict and solidarity, while Yalom's factors support the healing process. Notably, the sense of universality, emotional catharsis, and altruism enable members to reconstruct their self-perception. The study concludes that even unstructured groups can hold therapeutic potential and highlights the critical importance of the facilitator's role. The film underscores the healing power of member interactions in group therapy and suggests future research focus on cultural context, leadership models, and the effectiveness of spontaneous groups. These findings also shed light on the use of film analysis in psychological counseling education.

Keywords: Yalom, group counseling, toc toc, film analysis, therapeutic factors, group dynamics.

1.Giriş

Grup ortamı, insan deneyiminin temel bir parçası olup, bireylerin sosyalleştiği, kimliklerini şekillendirdiği ve davranış kalıplarını öğrendiği birincil alanı teşkil eder (Brown, 2018). Bu doğal insan eğiliminden yola çıkan grupla psikolojik danışma, bireylerin güvenli ve yapılandırılmış bir çerçevede, profesyonel bir liderin rehberliğinde bir araya gelerek kişilerarası ilişkiler aracılığıyla iyileşmeyi ve kişisel gelişimi hedefledikleri dinamik bir süreçtir (Corey, 2016; Kepir & Yancı, 2021). Bu süreç, bireye sadece bir dinleyici kitlesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda onu sosyal bir laboratuvarın içine yerleştirir. Grup, üyelerin dış dünyadaki ilişki kurma biçimlerini, çatışma çözme stratejilerini ve uyumsuz davranışlarını yeniden canlandırdıkları bir mikrokosmos işlevi görür (Yalom & Leszcz, 2020). Dolayısıyla, grup deneyimi, bireyin hem kendisi hem de başkalarıyla olan ilişkileri hakkında derinlemesine bir farkındalık kazanması için eşsiz bir fırsat sunar (Gladding, 2012). Sürecin bu denli güçlü ve dönüştürücü olmasının altında yatan mekanizmaları anlamak, hem teorisyenler hem de uygulayıcılar için kritik bir öneme sahiptir.

Bu mekanizmaları en sistematik şekilde açıklayan ve alana yön veren teorisyenlerden biri Irvin D. Yalom'dur. Yalom, uzun yıllara dayanan klinik gözlemleri sonucunda, grup terapisinde değişimi sağlayan on bir temel "terapötik faktör" veya "iyileştirici etken" tanımlamıştır (Yalom & Leszcz, 2020). Türkiye'de yapılan birçok çalışmada da bu faktörlerin grup süreçlerindeki önemi vurgulanmaktadır (Can, 2011; Türküm, 2005). Bu faktörler arasında yer alan evrensellik, bireyin sorunlarının yalnızca kendisine özgü olmadığını, başkalarının da benzer sıkıntılar yaşadığını görmesiyle hissettiği rahatlamayı ifade eder (Shapiro & Ginzberg, 2006). Bir diğer önemli faktör olan umut aşılama, grubun diğer üyelerindeki veya liderdeki olumlu değişimi gözlemleyerek kendi iyileşmesine dair inanç geliştirmesidir (Corey, 2016). Özgecilik (altruizm), başkalarına yardım etme deneyiminin bireyin kendi özsaygısını ve yeterlilik hissini artırmasıyla iyileştirici bir rol oynar (Post, 2005). Kişilerarası öğrenme, üyelerin birbirlerine verdikleri geri bildirimler ve grup içinde kurdukları ilişkiler aracılığıyla kendi ilişki kalıplarını anlamaları ve daha sağlıklı olanları geliştirmeleri sürecidir (Yalom & Leszcz, 2020). Bu faktörler, grup dinamiğinin birer çıktısı olarak ortaya çıkar ve grup bağlılığı (cohesion) gibi temel bir zemin üzerinde yeşerir. Grup bağlılığı, üyelerin gruba karşı hissettikleri aidiyet, güven ve kabul duygusunu ifade eder ve tüm diğer terapötik faktörlerin işlerliği için bir ön koşul olarak kabul edilir (Tschuschke, 2015; Aktaş, 2018). Bu çalışmanın temel dayanağını, bu iyileştirici faktörlerin, alışlagelmişin dışında, yani bir liderin aktif yönlendirmesi

olmaksızın, kendiliğinden oluşan bir grupta nasıl filizlendiğini ve işlediğini incelemek oluşturmaktadır.

Psikolojik danışma ve psikoterapi alanında sinemanın bir eğitim ve analiz aracı olarak kullanılması, son yıllarda giderek yaygınlaşan bir yaklaşımdır (Sharp, Smith, & Cole, 2002). "Sineterapi" (cinematherapy) olarak da bilinen bu yöntem, filmlerin karmaşık psikolojik olguları, kişilerarası dinamikleri ve terapötik süreçleri somut ve kolay anlaşılır bir biçimde sunma gücünden faydalanır (Dermer & Hutchings, 2016). Sinema, karmaşık psikolojik olguları, kişilerarası dinamikleri ve terapötik süreçleri izleyici için anlaşılır ve somut bir biçimde sunma gücüne sahiptir. Bu nedenle filmler, psikoloji ve psikolojik danışma eğitiminde teorik kavramları somutlaştırmak ve vaka analizi becerilerini geliştirmek için giderek daha fazla kullanılan pedagojik araçlardır (Ulus, 2018). Voltan-Acar (2004) gibi Türk akademisyenler de, grup sürecini canlandırmak ve terapötik hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak için filmler gibi çeşitli materyal ve alıştırma kullandığını önemini vurgulamışlardır. Filmlerin psikolojik danışman eğitiminde kullanımının, adayların teorik bilgilerini pekiştirmelerine ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu Türkiye'deki diğer araştırmacılar tarafından da belirtilmektedir (Yeşilyaprak & Akbacak, 2012; Demir & Arı, 2020). Filmler, danışanların veya danışman adaylarının teorik bilgileri gerçek yaşam senaryolarıyla bütünleştirmelerine, karakterlerle empati kurarak farklı bakış açıları geliştirmelerine ve soyut kavramları gözle görülür hale getirmelerine olanak tanır (Gladding & Pantaleo, 2010). Bu bağlamda, Vicente Villanueva'nın yönettiği "Toc Toc" (2017) filmi, zengin bir analiz materyali sunmaktadır. Film, çeşitli obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) alt tiplerine sahip altı karakterin, ünlü bir psikiyatristten aldıkları randevunun aynı saate denk gelmesiyle bekleme odasında mahsur kalmalarını konu alır. Doktorun yokluğunda, bu "rastlantısal" grup, zamanla kendi kendini yöneten bir terapi grubuna dönüşür.

Bu çalışmanın amacı, "Toc Toc" filminde kendiliğinden oluşan bu grubun dinamiğini, grupla psikolojik danışma sürecini, üyelerin üstlendiği rolleri, liderin tutum ve müdahaleleri ve yaşanan değişim sürecini başta Yalom'un terapötik faktörleri olmak üzere grupla psikolojik danışmanın temel ilkeleri çerçevesinde derinlemesine analiz etmektir. Araştırma, profesyonel bir liderin yokluğunda liderliğin grup içinde nasıl paylaşıldığını, grup normlarının nasıl oluştuğunu ve en önemlisi, katarsis (duygusal boşalım), taklitçi davranış (modelleme) ve varoluşsal faktörler gibi diğer terapötik etkenlerin bu kaotik ama işlevsel ortamda nasıl ortaya çıktığını irdedecektir. Bu analiz, filmlerin yalnızca bir eğitim aracı olarak değil, aynı zamanda psikolojik teorilerin ve süreçlerin işleyişini incelemek için nitel bir veri kaynağı olarak da ne kadar değerli olabileceğini göstermeyi hedeflemektedir. Sonuç olarak bu çalışma, "Toc Toc" filmi bir vaka incelemesi olarak ele alarak, grup terapisinin iyileştirici gücünün, yapılandırılmış ortamların ve profesyonel liderlerin ötesinde, insan etkileşiminin özünde var olan potansiyellerde de bulunabileceğini tartışmaya açacaktır.

Şekil 1
Toc Toc Film Afışı

2.Filmin Künyesi

Tablo 1
Toc Toc Film Künyesi

Yönetmen	Vicente Villanueva
Senarist	Vicente Villanueva
Uyarılama	Laurant Baffie'nin "Toc Toc" oyunu
Oyuncular	Rossy de Palma, Paco Leon, Inma Cuevas, Oscar Martinez, Alexandra Jimenez, Adrian Lastra, Ana Rujas
Yapım Yılı/Ülkesi	2017/İspanya
Süre	90 Dakika
Tür	Komedi

3.Filmin Konusu

Filmde obsesif kompulsif bozukluğuna sahip 6 kişinin aynı psikiyatrdan randevu alması ancak randevu tarih ve saatinin çakışması nedeniyle 6 hastanın bekleme odasında birbirine denk gelmesi ile başlayan bir grup süreci anlatılmaktadır. Doktorun uçağının

gecikmesi nedeniyle aynı randevu saati verilen hastalar Otto, Federico, Emilio, Blanco, Lili ve Ana Maria bekleme odasında doktoru beklerken tanışır ve aynı saate randevu verildiğini fark ederler. Doktorun gelmesini beklerken hastalardan Otto daha önce grup tedavisi aldığını ve doktoru beklerken kendi grup terapi süreçlerini oluşturabileceğini söyler ve hastalar kendi rahatsızlıklarından bahsederek kendi grup süreçlerini yönetirler. Terapi süreci sona erdiğinde hastalar dağılır, hastalardan Federico'nun ofise geri döndüğü görülür ve ofisteki sekreter ile diyalogundan hastalardan biri olan Federico'nun aslında beklenen psikiyatrist Polimero olduğu anlaşılır.

4.Karakterlerin Özellikleri

Şekil 2
Federico

Şekil 3
Otto

Şekil 4
Emilio

Şekil 5
Blanca

Şekil 6

Ana Maria

Şekil 7

Lili

4.1. Federico

Federico, 60 yaşında hiç evlenmemiş bir erkektir. Tourette sendromuna sahiptir ve bu nedenle istemsizce söylediği küfür tiklerini, söylemlerini, anlamsız seslerini ve bazı jest ve mimiklerini(göz seğirme) kontrol edemez. 11 yaşından beri bu rahatsızlık ile yaşamaktadır. Obsesif kompulsif rahatsızlığına dair sahip olduğu bilgilerle diğer hastaları bilgilendirmektedir.

4.2. Otto

Otto'da simetri ve düzen takıntısı vardır. Çizgilere basmamak için çok titiz davranmaktadır ve çizgilere basmamak için gösterdiği çaba sebebi ile yürüyüş şekli garip görünmektedir. Bu durum Otto'nun sosyal ilişkilerine zarar vermektedir.

4.3. Emilio

Emilio, taksi şoförüdür. Matematik zekâsı iyi olan Emilio, her şeyi hesaplama ve eşya biriktirme takıntısına sahiptir. Eşya biriktirme rahatsızlığı nedeniyle eşi ile boşanma noktasına gelmiştir ve hesaplama takıntısı onu işlerinden alıkoymaktadır.

4.4. Blanca

Blanca, 35 yaşında bir laboratuvar teknisyenidir. Temizlik takıntısına sahiptir ve bu nedenle çantasında işine yarayacak temizlik ürünleri(yüz yıkama jeli, şampuan, tuvalet kağıdı, saç kurutma makinesi vb.) bulundurmaktadır.

4.5. Ana Maria

Ana Maria, her şeyi kontrol etme takıntısına sahiptir. Evden çıkmadan önce birçok kez ocağı, kapıyı, pencereyi vb. kontrol etme isteği duyar, birçok kez kontrol etse de otobüse binip uzun bir yol gitse dahi geri dönüp yeniden kontrol eder. Bu takıntısı nedeniyle arkadaş buluşmalarına sürekli geç kalır, bu da arkadaşlarının onu buluşmalara çağırmasına engel olmaktadır. İstemsiz ve tekrarlayan haç çıkarma takıntısı vardır ve televizyonda vb. yerde gördüğü olumsuz şeyleri kendisinin de istemsiz yapacağına dair düşünceleri vardır.

4.6. Lili

Lili bir dans eğitmenidir ve her şeyi tekrarlama takıntısı vardır. Bazen duyduğu kelimelerin son hecesini bazen de duyduğu bir cümleyi tekrarlamaktadır ve bu babasının ölümü ile başlamıştır. Ölmekten korkmaktadır.

5. Grup Dinamikleri: Filmde Grup Süreci, Roller ve Etkileşimler

Alanyazında "grup" kavramına ilişkin farklı tanımların yer aldığı görülmektedir. Bu tanımlar arasında en yaygın olanı, belirli sayıda bireyin fiziksel olarak bir araya gelmesi, ortak amaçlar ve benzer özellikler etrafında birleşmesi, belirli bir örgütlenme düzenine sahip olması ve birbirini takip eden etkileşim süreçleri içerisinde yer alması biçiminde özetlenebilir. Grubu oluşturan bireyler, ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelseler de, her bir üyenin sahip olduğu farklı roller ve bireysel özellikler, grup yapısında çeşitliliğe yol açabilir ve bu durum göz önünde bulundurulmalıdır(Karagülmez, 2022). Filmdeki grup, bu tanımları klasik terapi gruplarından farklı ama işlevsel bir biçimde karşılar. Filmdeki grup, tesadüfi gibi görünen ama aslında ortak bir sorunlara dayalı biçimde oluşmuştur:

- Tüm karakterler aynı psikiyatristten randevu almak üzere kliniğe gelmiştir.
- Her biri Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ya da benzer takıntı temelli bozukluklar yaşamakta ve hayatlarının akışını bozan benzer sorunlar ile yüzleşmektedir.

- Doktorun gecikmesiyle bu bireyler bekleme salonunda bir arada kalmak zorunda kalır ve doğal yolla bir etkileşim grubu oluşur.
- Başlangıçta yapılandırılmamış olan bu grup, zamanla kendiliğinden örgütlenen bir yardım grubu haline gelir.

Karagülmez'in (2022) aktardığına göre Devito (1978, 1985), grupları belirli özelliklerine ve üstlendikleri işlevlere göre çeşitli kategorilere ayırmıştır. Bu sınıflandırmada; sorun çözmeye yönelik gruplar, yaratıcı düşünce geliştirme grupları, terapötik amaçlı gruplar, eğitim odaklı gruplar, bireysel gelişimi destekleyen gruplar, tartışma temelli gruplar, psiko-drama grupları ve farkındalık kazandırmayı hedefleyen gruplar gibi farklı türler yer almaktadır. Terapi grubu; ruh sağlığına ilişkin çeşitli rahatsızlıkların ele alınması ve tedavi planı kurulması üzerine oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerden kendi psikolojik durumları hakkında bilgi paylaşımında bulunmaları adına yönlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda filmdeki grubun oluşumuna bakıldığında grubun planlanmamış bir grup olduğu görülmekte ve ruh sağlığına ilişkin ortak sorunların ele alındığı bir grup olarak ortaya çıkmaktadır ancak filmin sonuna doğru grubun aslında kendini gizleyen ve grupta Federico ismi ile bilinen psikiyatr Polimero tarafından yapılandırılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Grup üyelerinin bireysel kişilik yapıları, onların psikolojik durumları üzerinde etkili olmakta ve grup içi etkileşim biçimlerini belirleyici bir rol oynamaktadır. Cragen ve Wright (1991) grup içerisindeki temel kişilik özelliklerini 3 ana başlıkta toplamışlardır. Bunlar; Baskın ve itaatkâr, cana yakın ve soğuk, otoriteyi reddeden ve otoriteyi kabul edendir. Grup sürecindeki iletişim ikliminde çeşitli dinamikler etkili olmaktadır. Tubbs ve Moss (1974) Gamble ve Gamble (1990)'e göre bunlar; uyuma, sosyal etki, bağlılık, iş birliği ve rekabet, destekleyicilik ve savunmacılık ve liderlik olarak ele alınmaktadır (Karagülmez, 2022). Bu bağlamda filmdeki karakterler incelendiğinde; Emilio'nun cana yakın ve esprili karakteri ile ön plana çıktığı, yine aynı şekilde Otto'nun cana yakın olduğu, grup sürecinin başlangıcında Blanca ve Ana Maria karakterlerinin belirgin bir şekilde soğuk olduğu ve grup sürecine uzak olduğu ancak grup süreci ilerledikçe karakterlerinin belirgin biçimde değişim gösterdiği ve gruba "uyum" davranışı gösterdikleri, Federico'nun baştan beri gruba uyumlu şekilde ilerlediği, Lili'nin cana yakın olmakla birlikte grup sürecine ve duygularını paylaşmaya yönelik tedirginliğinin olduğu ve başlangıçta duygu paylaşımına isteksiz olduğu görülmektedir. Grup süreci başlangıcında Emilio'nun "destekleyici" tavrı dikkat çekmektedir. Federico'nun istemsiz küfürleri nedeniyle tedirgin olan grup üyelerine Federico'nun rahatsızlığını açıkladığı ve Federico diğer üyelerden özür dilediğinde ise "Hayır Federico, ondan bir kere daha özür dileme artık. Bakın hanımefendi bu durumu anlamamız her şeyden önemli, bu adam hasta ve kasıtlı olarak yapmıyor" şeklinde geri bildirim verdiği görülmektedir. Bekleme odasına gelen Otto'nun odada bulunan yoğun çizgilerden rahatsız olması ve odaya nasıl gireceği konusunda yaşadığı tedirginlik sonrasında Emilio'nun Otto'nun rahatsızlığını anlayarak karşıya geçmesi için elini basamak yapıp "istersen sana yardımcı olabilirim" diyerek Otto'nun karşıya geçmesini sağladığı sahnede de Emilio'nun destekleyici tavrının bir kez daha eyleme geçtiği görülmektedir.

Grupla terapiye karşı olduğunu belirten Federico'nun insanların kendisiyle alay etmesi konusunda endişelerini belirtmesi sonrasında tüm grup üyelerinin Federico'ya yönelik destekleyici tavrının da gruptaki üyeler arasındaki işbirliği ve bağlılığı arttırdığı görülmektedir. Federico'nun endişelerine yönelik; Blanca: "Ben şahsen buraya kimseye

gölmek için gelmedim” , Ana Maria: “Bende aynı şekilde, inanın lütfen” ve Otto’nun “ben grup terapilerine çok gittim ama kimse kimseyle alay etmedi.” Şeklinde geribildirimleri gruptaki üyelerin uyuma ve işbirliğine de yatkın olduğunu göstermektedir. Bunun yanında Otto’nun “Hem neden o kızın dediği gibi yapmıyoruz? Kendimizi tanıtalım. Hadi, kim başlamak ister?” şeklinde grup sürecini başlatarak kendi problemlerinden bahsetmesi Otto’nun girişken ve lider özelliklerine sahip bir yapıda olduğunu göstermektedir. Grup üyelerinin sırayla kendisini açması ile birlikte sıra Lili’ye geldiğinde Lili’nin kendini açma konusunda direnç gösterdiği ve konuşmak istemediği, rahatsızlığını açma konusunda çekingenlik gösterdiği görülse de grup üyelerinin her birinin destekleyici tavrı ile kendini açma cesaretini gösterdiği görülmektedir. Aynı şekilde Ana Maria sorunlarından bahsedeceği esnada “yalnız kaldığımda doktora anlatsam daha iyi olur, belki de siz bunları duymaya dayanamazsınız” diyerek kendini açma konusunda çekingen davrandığı ancak Blanca’nın “Açın, kalbinizi açın” şeklinde destekleyici tavrının olduğu görülmektedir.

Grupla psikolojik danışma sürecinde liderin rolü, işlevleri, kişilik özellikleri verimli bir psikolojik danışma süreci geçirilmesi için önemli bir etkiye sahiptir. Birçok yaklaşımda lider, grup üyelerini bir araya getirerek grubun işleyişini sağlama konusundaki en önemli faktördür (Akdoğan&Türküm, 2007). Karagülmez’in (2022) aktardığına göre Berko, Wolvin ve Wolvin (1992) grup sürecindeki grup liderinin görevlerini 5 başlıkta toplamışlardır. Bunlar; grup etkileşimini sağlamak, etkili iletişimin sürekliliğine yardımcı olmak, grup üyelerini gözlemlemek, üyelerin grup sürecinden doyum almasını sağlamak, değerlendirme ve gelişmeyi teşvik etmektir. Bu bağlamda bakıldığında; gruptaki gizli lider Federico’nun grup süreci boyunca çeşitli hastalıklar (Tourette sendromu, aritromanya, OKB gibi) ile ilgili üyelere bilgi verdiği, Otto’nun önerdiği herkesin 3 dakika boyunca takıntısına dair dayanmasını istediği oyunda öncü olduğu ve “Şimdi açık konuşalım, yani siz herkese karşı kendi OKB’miz ile yüzleşmemizi söylüyorsunuz, doğru mu? Tamam, buna önce ben başlamak istiyorum. Laboratuvar kobayiyim. İtirazınız yoksa tabii” diyerek diğer grup üyelerinin cesaretlenmesine yardımcı olduğu, Emilio’ya 3 dakikalık denemesinde başarısız olduğunda “Öyle söyleme, hepimiz çok çaba harcadığımızı gördük” şeklinde cesaretlendirici yaklaşımının olduğu görülmektedir. Akdoğan ve Türküm’ün (2007) aktardığına göre, Landreth ve Berg (1979), grup liderinin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken sahip olduğu kişisel özelliklerin belirleyici bir rol oynadığını ifade etmektedir. Bu nedenle, liderin kendi kişiliğine dair farkındalık geliştirmesi önemlidir. Kendi korku ve kaygılarının bilincinde olması, liderin grup sürecini daha sağlıklı bir şekilde yönetmesine katkı sağlar. 3 dakika boyunca hiç küfür etmeden dayanması istenen Federico’nun dayanamadığında “Ben ne kadar gerginsem krizde o kadar şiddetli geliyor. Sadece ayaklarımı tuzlu suya soktuğumda sakinleşiyorum” diyerek endişeleri ile tedirginliğini belirttiği ve takıntısı ile nasıl baş ettiği konusunda diğer üyelere bilgi verdiği, açık sözlülüğün diğer üyeleri cesaretlendirdiği görülmektedir. Grup üyelerinin grup sürecinin başarısız olduğuna inandığı noktada Federico’nun “ben aynı fikirde değilim” diyerek Emilio’ya dönüp “şimdi sana bir şey soracağım ama bana hemen cevap vermeni istiyorum, anlaştık mı? Ana maria son bir saat içinde kaç defa haç çıkardı?” sorusuna Emilio’nun cevap veremediği, Federico’nun “dahası da var, dinleyin. Benim ağzımdan kaç küfür çıktı, söyle” sorusuna cevap veremediği ve sonucunda Federico’nun diğer üyelere “işte çözüm burada, kendimiz hakkında daha az düşünmek. Beynimizdeki şalteri daha sık kapatacağız ama düşünelim. Her şeyi düşünmeliyiz. Bu başka

zamanda oldu mu? Durun biraz hatırladım. Ana Maria nefes alamadığı sırada Otto içeri su getirmeye gitti Ana Maria için ve Lili'yi teselli etmeye gittiğinde de çizgilere basmadı. Acil durumda kendi takıntını unutuverdi” diyerek profesyonel bir lider olarak grup üyelerini iyi bir şekilde gözlemlediği, grup sürecini değerlendirip üyeleri teşvik ettiği, üyelere iç görü kazandırdığı, bilişlerini yeniden çerçevlendirdiği görülmektedir. Grup sürecinde dikkat çeken bir diğer husus ise sekreterin “neden sırayla birbirinizi tanıtmıyorsunuz?” diyerek üyeleri grup sürecine teşvik ettiği ve ardından Otto'nun “benim katıldığım bir terapideki uygulamada harika sonuçlar alındı. Neden o kızın dediği gibi yapmıyoruz? Kendimizi tanıtalım, hadi kim başlamak ister?” diyerek elindeki kırmızı topla grup sürecini başlattığı görülmekte ve bunlar dikkate alındığında doktorun sekreteri ve Otto'nun yardımcı lider konumunda oldukları göze çarpmaktadır.

6.Yalom'un Terapötik Faktörleri Çerçevesinde “ Toc Toc” Filmindeki Bazı Sahnelerin Değerlendirilmesi

Grup psikoterapileri kapsamında; bilişsel davranışçı, psikanalitik, dinamik etkileşimsel, psikoeğitimsel ve psikodrama gibi çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu terapötik yöntemler yalnızca yaygın görülen psikiyatrik bozuklukların tedavisinde değil, aynı zamanda ciddi işlevsellik kaybı yaşayan ve psikotik belirtiler gösteren bireylerde de etkili şekilde uygulanabilmektedir (Kızılpınar vd. ,2019).

Grup terapisi, bireyin yalnız olmadığını fark etmesine, başkalarının deneyimlerinden öğrenmesine ve sosyal bağlarını güçlendirmesine olanak tanıyan etkili bir psikoterapi biçimidir. Özellikle ruh sağlığı alanında grup ortamında gelişen etkileşimler, bireyin içgörüsü kazanmasını ve duygusal yüklerini paylaşarak hafiflemesine sağlar. Yalom (1995), *Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği* adlı eserinde grup terapisinde süreci olumlu yönde etkileyen on bir iyileştirici faktör tanımlamıştır. Bu faktörler; umut duygusunun desteklenmesi, evrensellik hissi, bilgilendirme yoluyla farkındalık kazandırma, özgecilik, bireyin geçmişteki aile ilişkilerini yeniden yapılandırmasına olanak tanıyan deneyimler, toplumsal becerilerin geliştirilmesi, rol model alma yoluyla öğrenme, kişilerarası etkileşimlerden öğrenme, grupla kurulan bağ, duygusal boşalım (katarsis) ve varoluşsal konularla yüzleşme olarak sıralanmaktadır (Kızılpınar & Ertan vd. , 2019; Tinklenberg & Gilula, 1970; Butler & Fuhrman, 1983; Yalom, 1995). Bu bölümde, *Toc Toc* filmindeki grup süreci, Yalom'un tanımladığı 11 iyileştirici faktör bağlamında ele alınacak; filmdeki karakterlerin değişim süreçleri ve grup dinamiklerinin psikoterapötik etkileri analiz edilecektir.

Sahne Analizi 1: Evrensellik ve Umut Aşılama

Ana Maria: *Garip şeyler de düşünüyorum. Aklıma gelen tuhaf düşünceler hep aynı şeyler. Ben gördüğüm her şeyi taklit ederim ve etkilenirim. Televizyonda Rusyalı bir adamdan bahsederlerse diyelim ki televizyonun sesi yüksek diye komşusunu öldürdü. Aniden kafama benimde aynı şeyi yapabileceğim düşüncesi girer.*

Otto: *Benimde bu tür düşüncelere kapıldığım bir dönem oldu desem. Sadece düşüncelerim olduğunu söyledim. Bana kalsa siz bir sineği bile öldüremezsiniz.*

Ana Maria: *Aynı fikirde değilim, bazen çok kötü olabileceğimi düşünüyorum, sanki içimde başka biri daha var ya da iki ya da üç.*

Blanca: *Bana da aynı şey oluyor. Ben kendi sorunumun farkındayım ama yine de içimde yaşayan başka bir Blanca var ve bütün saçmalıkları bana o yaptırıyor.*

Otto: *Hayır, düşünmekle yapmak aynı şey değil ki. OKB kesinlikle delilik değildir. Bu sadece küçük bir sorun. Suçluluk duyuyor muyuz? Evet. Duygularımız var mı? Evet. Yaptıklarımızın farkında mıyız? Evet. Deli miyiz biz? Hayır.*

Blanca: *Sorun sağlıklı insanların bizi anlamaması. Pek çoğu da bizden kötü durumda olduğunu bilmiyor.*

Yukarıdaki sahne, Yalom'un evrensellik ilkesiyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Ana Maria, obsesif düşüncelerinden dolayı yalnız ve "anormal" olduğunu düşünürken, Otto ve Blanca'nın benzer duyguları paylaştığını ifade etmeleri, Ana Maria'ya yalnız olmadığını hissettirir. Bu durum, bireyin sorunlarının yalnızca kendisine özgü olmadığı, başkalarının da benzer sıkıntılar yaşadığı gerçeğiyle yüzleşerek izolasyon ve damgalanma duygularından kurtulmasını sağlayan evrensellik ilkesinin temelini oluşturur (Yalom & Leszcz, 2020). Otto'nun "OKB delilik değildir" ve "Düşünmekle yapmak aynı şey değildir" şeklindeki rasyonel ve destekleyici açıklamaları, grup üyelerinin iyileşebileceğine dair bir umut oluşturur. Bu durum, değişimin mümkün olduğuna dair inancı besleyen ve terapötik sürecin ön koşullarından biri olan umut aşılama faktörü ile ilişkilendirilebilir (Özkan & Uz Baş, 2015).

Sahne Analizi 2: Özgecilik (Altruizm)

3 dakika boyunca takıntısını gerçekleştirmeden durmaya çalıştıkları oyun esnasında Lili'nin başaramaması sonrasında endişe ve üzüntüyle masadan kalkarak devam etmediği esnada;

Otto: *Lili bunu yeneceksin, er ya da geç yeneceksin.*

Lili: *Teşekkür ederim gerçekten, bana bu kadar ilgi göstermenizden duygulanıyorum ama sorunumun çaresi yok. Diğer yandan hiç kimsenin durumu da iyiye gitmiyor ama gruba destek vermeye devam edeceğim. Sizin de aynı şekilde düşündüğünüzden eminim. Sonunda sadece bir kişiye iyi mi gelecek? Pekâlâ, öyle olsun. Her şeyden önce birine kişisel mücadelesine yardım ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bu sadece o kişiye güven kazandırmaz. Grubun tümüne de umut verir.*

Yukarıdaki sahne incelendiğinde, Lili'nin başarısızlık hissi yaşamasına rağmen grup üyelerine destek olma çabası, onun yalnızca kendine değil başkalarına da odaklandığını gösterir. Diğerlerine yardım etme arzusu, kişinin kendilik değerini artırır ve dolaylı olarak kendi iyileşme yolculuğuna destek olur. Bu durum Yalom'un özgecilik kavramı ile ilişkilendirilebilir. Grup üyeleri, başkalarına destek ve içgörü sunarak pasif bir yardım alıcısı olmaktan çıkıp aktif bir değişim ajanı rolünü üstlenirler; bu da yetkinlik ve işe yarama hissini pekiştirir (Özkan & Uz Baş, 2015). Birey, başkaları için önemli olduğunu fark ettiğinde, kendi sorunlarıyla boğuşma hissinden uzaklaşarak benlik saygısını yeniden inşa edebilir (Yalom & Leszcz, 2020).

Sahne Analizi 3: Katarsis ve Evrensellik

Blanca'nın sahip olduğu temizlik takıntısından grup üyelerine bahsetmesinin ardından;

Blanca: *Ohh rahatladım, maskeleri atmak ne güzel. Ben kendimi bütün dünyadan soyutladım.*

Emilio: *Nasıl olduğunu bilirim*

Ve diğerleri: *Bende...*

Blanca'nın bu söylemi, bastırılmış duyguların ve düşüncelerin güçlü bir şekilde ifade edilmesiyle gelen rahatlama anlamına gelen katarsis kavramı ile ilişkilendirilebilir.

Blanca'nın uzun süredir içinde taşıdığı bir sorunu ilk kez ifade ederek duygusal bir rahatlama yaşadığı söylenebilir. "Maskeleri atmak" ifadesi, Blanca'nın artık savunmalarını bırakabildiğini ve grup içinde bir tür otantiklik kazandığını göstermektedir. Psikoterapide katarsis, yalnızca bir boşalma anı değil, aynı zamanda bu deneyimin grup tarafından kabul görmesi ve onaylanmasıyla daha da anlamlı hale gelen bir süreçtir (Corsini & Rosenberg, 1955). Diğer üyelerin "Nasıl olduğunu bilirim" ve "Ben de" diyerek Blanca'yı desteklemeleri, onun yaşadığı deneyimin ortaklığını onaylar ve bu katartik anı evrensellik ilkesiyle birleştirir. Bu sahne, hem bireysel düzeyde iyileşmenin (katarsis) hem de grup düzeyinde destekleyici bir atmosferin (evrensellik) bir arada nasıl işlediğini göstermektedir.

7. Sonuç ve Öneriler

Toc Toc filminin analizi, grupla psikolojik danışma dinamiklerinin, planlanmış bir yapı ve yönlendirici bir lider olmadan da doğal bir şekilde gelişebileceğini çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Liderin (psikiyatristin) fiziksel olarak film boyunca sahnede yer almaması ve gruba bir üyeymiş gibi dâhil olması, başlangıçta klasik terapötik düzeni bozar gibi görünse de bu durum, grup üyelerinin kendiliğinden bir yapı oluşturmalarına ve sorumluluğu kolektif olarak paylaşmalarına zemin hazırlamıştır. Liderin yokluğunda, grup içinden zaman zaman öne çıkan bireylerin geçici liderlik rolleri üstlendiği dolaylı bir liderlik modeli ortaya çıkmıştır.

Grup üyelerinin farklı obsesif kompulsif bozukluk türlerine ve kişilik özelliklerine sahip olması, süreçte hem çatışma hem de tamamlayıcılık unsurlarını barındırmıştır. Bu farklılıklara rağmen, üyeler arasındaki etkileşimler ortak bir zemin bulmuş ve Yalom'un terapötik faktörlerinin kendiliğinden işlenmesini sağlamıştır. Özellikle üyelerin benzer sorunlar yaşadığını fark etmesiyle evrensellik duygusu pekişmiş; birbirlerinin baş etme yöntemlerini gözlemleyerek taklit yoluyla öğrenme ve karşılıksız destek sunarak özgecilik sergilemişlerdir. Grup içinde yaşanan yoğun duygusal paylaşımlar katarsis için bir kanal açarken, liderin aktif müdahalesinin olmaması, üyelerin doğrudan kişilerarası öğrenme yoluyla gelişmelerine olanak tanımıştır. Bu spontan düzen ve dayanışma, üyelerin yalnızca semptomlarıyla baş etmelerine değil, aynı zamanda benlik algılarını yeniden yapılandırmalarına da yardımcı olmuştur.

Sonuç olarak, *Toc Toc* filmi, bir grubun terapötik potansiyelinin büyük ölçüde üyeler arası ilişkilerin kalitesine ve içsel dinamiklerin işleyişine bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durum, liderin rolünün katı bir yönlendiricilikten ziyade esnek bir kolaylaştırıcılık olması gerektiğinin ve iyileşmenin temel ajanlarından birinin grubun kendisi olduğunun altını çizmektedir. Bu analizin ortaya koyduğu bulgular, grupla psikolojik danışma alanındaki eğitim, araştırma ve uygulamalar için önemli çıkarımlar sunmaktadır ve bu bağlamda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

7.1. Grup Liderliğinin Rolüne Yönelik Eğitim ve Araştırma

Filmde liderin fiziksel yokluğunun, grup üyelerinin kendi dinamiklerini oluşturmasına olanak tanıdığı ve dolaylı liderlik modelinin etkili olabileceği görülmüştür. Bu durum, grup liderlerinin yalnızca yönlendirici değil, aynı zamanda kolaylaştırıcı bir rol üstlenebileceğini göstermektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, liderin fiziksel varlığının olmadığı veya minimal müdahale ile yürütülen grup süreçlerinin terapötik etkileri daha ayrıntılı incelenebilir. Ayrıca, psikolojik danışmanların eğitim

programlarında, dolaylı liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalara daha fazla yer verilmelidir.

7.2.Kendiliğinden Oluşan Grupların Terapötik Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Filmdeki grup, tesadüfi bir şekilde bir araya gelmiş ve zamanla terapötik bir yapı kazanmıştır; bu da planlanmamış grupların ruh sağlığı alanında etkili olabileceğini göstermektedir. Bekleme odaları veya benzeri informal ortamlarda kendiliğinden oluşan etkileşimlerin terapötik potansiyeli üzerine daha fazla çalışma yapılabilir ve bu tür grupların yapılandırılması için rehber ilkeler geliştirilebilir.

7.3.Yalom'un Terapötik Faktörlerinin Çeşitli Bağlamlarda İncelenmesi

Film analizi, Yalom'un evrensellik, özgecilik, katarsis ve kişilerarası öğrenme gibi terapötik faktörlerinin spontan gruplarda da işlevsel olduğunu ortaya koymuştur. Bu faktörlerin farklı kültürlerde, demografik gruplarda ve özellikle obsesif kompulsif bozukluk gibi spesifik rahatsızlıklara odaklanan gruplarda nasıl işlediği üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir.

7.4.Grup Üyelerinin Kişilik Özelliklerinin Sürece Etkisi

Filmdeki karakterlerin kişilik özellikleri, grup dinamiklerini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemiştir. Grup süreçlerinde üyelerin kişilik özelliklerinin (baskın, itaatkâr, cana yakın vb.) grup kohezyonuna ve terapötik sonuçlara etkisi daha sistematik bir şekilde incelenmelidir. Bu bulgular, grup oluşturma sürecinde üyelerin kişilik özelliklerinin dengeli bir dağılımını sağlayacak yöntemler geliştirmek için kullanılabilir.

7.5.Duygusal Açıklık ve Katarsis Üzerine Odaklanma

Filmde, üyelerin duygusal açıklıkları ve katarsis yaşadıkları anlar, grup sürecinin etkili unsurları arasında yer almıştır. Psikolojik danışma gruplarında, üyelerin duygusal ifade ve paylaşımını teşvik edecek yapılandırılmış egzersizler veya rol oynama gibi teknikler daha fazla kullanılabilir. Ayrıca, katarsisin uzun vadeli terapötik etkileri üzerine longitudinal çalışmalar yapılabilir.

7.6.Kültürel ve Sosyal Bağlamın Grup Sürecine Etkisi

"Toc Toc" filmi, İspanyol kültürü bağlamında bir grup dinamiğini yansıtmaktadır. Farklı kültürel bağlamlarda grup süreçlerinin nasıl şekillendiği ve kültürel normların (bireysellik, toplulukçuluk vb.) terapötik faktörler üzerindeki etkisi araştırılmalıdır.

7.7.Popüler Medyanın Eğitim Amaçlı Kullanımı

"Toc Toc" gibi filmler, grup psikoterapisi ve psikolojik danışma süreçlerini anlamak için etkili bir eğitim aracı olabilir. Psikoloji ve danışmanlık eğitimlerinde, bu tür filmlerin analiz edilmesi öğrencilerin grup dinamiklerini ve terapötik faktörleri daha iyi anlamalarına katkı sağlayabilir ve film analizine dayalı vaka çalışmaları müfredata entegre edilebilir.

Bu öneriler, "Toc Toc" filminin sunduğu içgörülerden yola çıkarak grupla psikolojik danışma süreçlerinin hem teorik hem de pratik boyutlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Gelecekteki arařtırmalar ve uygulamalar, bu önerileri dikkate alarak grup terapisinin etkinliğini artırabilir ve farklı bağlamlarda uygulanabilirliğini güçlendirebilir.

Kaynakça

- Aktaş, B. (2018). Grupla psikolojik danışmada terapötik bir güç olarak grup bağlılığı. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(58), 536-543.
- Brown, N. W. (2018). *Psychoeducational groups: Process and practice* (4. bs.). Routledge.
- Can, G. (2011). *Grupla psikolojik danışma: Süreç ve uygulamalar*. Pegem Akademi.
- Corey, G. (2016). *Theory and practice of group counseling* (9. bs.). Cengage Learning.
- Corsini, R. J., & Rosenberg, B. (1955). Mechanisms of group psychotherapy: Processes and dynamics. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 51(3), 406-411.
- Demir, A., & Arı, E. (2020). Sinemanın psikolojik danışma eğitiminde kullanımı: Bir ders uygulaması. *Ege Eğitim Dergisi*, 21(2), 268-285.
- Dermer, S. B., & Hutchings, J. B. (2016). Utilizing cinematherapy to teach multicultural counseling. *Journal of Creativity in Mental Health*, 11(1), 66-80.
- Gladding, S. T. (2012). *Groups: A counseling specialty* (6. bs.). Pearson.
- Gladding, S. T., & Pantaleo, N. (2010). Cinema and counseling: The use of film in counselor training. *Journal of Creativity in Mental Health*, 5(2), 173-185.
- Karagülmez, K. (2022). Grup psikolojik danışmanlıkta iletişim üzerine inceleme: Bir derleme çalışması. *International Journal of Su-Ay Development Association (IJOSDA)*, 1(1), 51-69.
- Kepir, D. G., & Yancı, E. (2021). Grupla psikolojik danışma uygulamaları: Sistematik bir alanyazın taraması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 52, 419-445.
- Kızılpınar, S. Ç., Ağtaş Ertan, E., Can, K. C., & Şentürk Cankorur, V. (2019). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikosomatik Ünitesi grup psikoterapisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. *Kriz Dergisi*, 27(3), 131-140.
- Koydemir, S. (2016). Grubun yapısı ve doğası. A. Demir & S. Koydemir (Ed.), *Grupla psikolojik danışma* içinde (7. baskı, ss. 23-53). Pegem Akademi.
- Özkan, I., & Uz Baş, A. (2015). Terapötik bir faktör olarak umut ve umudun psikoterapideki rolü. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 7(2), 173-185.
- Post, S. G. (2005). Altruism, happiness, and health: It's good to be good. *International Journal of Behavioral Medicine*, 12(2), 66-77.
- Shapiro, E. L., & Ginzberg, R. (2006). The universal and the particular in group psychotherapy. *International Journal of Group Psychotherapy*, 56(3), 367-372.
- Sharp, C., Smith, J. V., & Cole, A. (2002). Cinematherapy: Metaphorically promoting therapeutic movement. *Counselling Psychology Quarterly*, 15(3), 269-276.
- Tschuschke, V. (2015). The importance of cohesion in psychoanalytic group psychotherapy. *International Journal of Group Psychotherapy*, 65(1), 23-40.
- Türküm, A. S. (2005). Yalom'un terapötik faktörler kuramı temelinde grupla psikolojik danışma yaşantısı. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 38(1), 21-44.
- Türküm, A. S., & Akdoğan, R. (2007). Grupla psikolojik danışmada bir profesyonel ve bir birey olarak lider. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 3(21), 65-74.
- Ulus, F. (2018). Teaching group psychotherapy through movies. *International Journal of Group Psychotherapy*, 68(3), 401-410.

- Voltan-Acar, N. (1993). Grupla psikolojik danışmada alıştırımalara ne derece gerek vardır?
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 169-172.
- Voltan-Acar, N. (2004). Grupla psikolojik danışmada alıştırımalara ne derece ihtiyaç vardır?
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 270-276.
- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2020). *The theory and practice of group psychotherapy* (6. bs.). Basic Books.
- Yeşilyaprak, B., & Akbacak, N. (2012). Psikolojik danışman eğitiminde sinema filmlerinin kullanımı: Bir ders uygulaması örneği. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(3), 13-26.

TARİHDE SOSYAL ADALET ANLAYIŞININ EVRİMİ

Məmmədova Mələhət Şaban

Bakı Dövlət Universiteti
Felsefe bölümünün doktora öyrencisi
mila-mamedova@inbox.ru
ORCID ID:0000-0002-6875-6483

Özet

Sosyal adalet, bireyler arasında adil bir yaşam düzeninin nasıl kurulabileceğini sorgulayan temel bir felsefi meseledir. Bu kavramın kökeni Antik Yunan'a kadar uzanır. Sosyal adaletin amaçlarından biri olan "sosyal ve ekonomik haklar"dan Sosyal adalet toplumun bir üyesi olarak kabul edilen, bireylerle toplum arasındaki sosyal ilişkilerin ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenmesine verilen addır. Sosyoloji, felsefe gibi çeşitli bilim dalları da sosyal adalet kavramını kendi dallarında yorumlamışlardır. Günümüzde çoğulcu demokrasilerin dayanağı ve itici gücü olan sosyal adalet, en geniş anlamda toplum ile onu oluşturan üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

Anahtar Kelimeler: adalet, sosyoloji, toplum, bilim, eşitlik, değerler, hukuk

THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SOCIAL JUSTICE IN HISTORY

Abstract

Social justice is a fundamental philosophical issue that questions how a fair order of life can be established among individuals. The roots of this concept date back to Ancient Greece. One of the goals of social justice is to ensure "social and economic rights." Social justice refers to the regulation of social relations between individuals, who are recognized as members of society, and the society itself, with the aim of achieving the common good. Various academic disciplines such as sociology and philosophy have interpreted the concept of social justice within their own frameworks. Today, social justice serves as both the foundation and the driving force of pluralistic democracies, and in its broadest sense, it regulates the relationships between society and its members.

Keywords: justice, sociology, society, science, equality, values, law

Giriş

Sosyal adalet, toplumda sosyal, kültürel hakların bireylere nasıl sağlanması gerektiğine ilişkin istemlerle, bireylerin bu haklardan nasıl yararlanması gerektiğine ilişkin istemleri anlatır.

Yöntem ve metodoloji. Makalede tarihsel yaklaşım yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın amacı. Dikkat edilen temel mesele, sosyal adalet anlayışı ve onun farklı dönemlerdeki gelişim özellikleridir.

Adalet kavramı, modern çağlarda yeni bir görünüm altında hukuk düzenlerine yansımış; sosyal gerçeklikteki değişiklikler, yeni sosyo-ekonomik ve teknik olgular eşitlik düşüncesine yeni boyutlar getirmiş; böylece toplumsal gerçeklik, eşit haklar ve eşit bölüşüm temelinde ifadesini bulan bir kuram olarak "sosyal adalet" kavramı kullanılmaya başlanmıştır (Kaya 2000).

"Sosyal haklar, toplumun güçsüz kesimlerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam süre bilmeleri için devletin önlemler alması, ya da doğrudan edimler bulunması şeklinde olumlu müdahaleyle gerçekleşen haklardır. Bu bakımdan sosyal haklar, sosyal

hukuk devleti bağlamında toplumsal eşitlik amacına yönelmiş haklar olarak tanımlana bilir.”

Sosyal adaletin amaçlarından biri olan “sosyal ve ekonomik haklar”dan toplumun bir üyesi olarak kabul edilen, bireylerle toplum arasındaki sosyal ilişkilerin ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenmesine verilen addır. Sicilyalı papaz Taparelli D’Azeglio 1845 yılında ilk kez “sosyal adalet” kavramını kullanmıştır. Tanrı tarafından dikte edilen ve evrenin kanunu olarak “ebedi hukuk” biçiminde tanımladığı sosyal adaleti, evrenin işleyişi bağlamında açıklamıştır.

Fransız sosyal Katolikleri’nin üç liderinden biri olan De Mun 1882 yılında sosyal adaleti suçla ilgili konuşmasında kullanmıştır. Fransız sosyal hareketinin önde gelen yazarlarından Georges Goyau, Katolik sosyal hareketine bağlı olarak sosyal devletin gelişme ilkesi bağlamında haklar ve sorumluluklardan yola çıkarak sosyal adaleti açıklamıştır (Behr 2003). “Ekonomi ve Sosyal Adalet” başlıklı ve daha çok dini içerikli makalelerden oluşan kitap, 1894 yılında İngilizce olarak yayınlanmıştır. Amerikalı siyaset bilimci Willoughby 1900 yılında sosyal adalet konusunda seri kitaplar yayınlamıştır. Asgari ücret kavramını ilk kez kullanan John A. Ryan tarafından tanımlanmıştır.

Sosyoloji, felsefe gibi çeşitli bilim dalları da sosyal adalet kavramını kendi dallarında yorumlamışlardır. Günümüzde çoğulcu demokrasilerin dayanağı ve itici gücü olan sosyal adalet, en geniş anlamda toplum ile onu oluşturan üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Herkese bütünün bir parçası, bir üyesi olarak düşen “hak ve görevlerin” ne olduğunun tespitidir (Gürkan 2001). Genel olarak sosyal adalet “ortaklaşa iyi” nin gerçekleştirilmesi amacıyla toplumun üyesi olarak kabul edilen bireylerle, toplum arasındaki sosyal ilişkilerin düzenlenmesidir. Toplumu oluşturan sosyal sınıflar arasındaki ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, ekonomik olarak zayıf sosyal sınıfların diğer sosyal sınıflara karşı korunması olarak tanımlanabilecek olan sosyal adalet; özellikle emeği ile çalışanların, yaşadıkları toplum içinde insan onuruna yaraşır bir asgari yaşam standardına kavuşmalarını sağlayacak şekilde yaratılan ulusal gelirden pay almalarını garanti altına almaya yönelik uygulamalar bütünü olarak da açıklanmaktadır. Bu anlamda sosyal adalet, gelişmenin külfetlerine katlanma ve nimetlerinden faydalanma konusunda sosyal sınıflar arasındaki dengelyi ifade etmektedir. Genel olarak ekonomik refah unsurlarının sosyal sınıflar arasında dengeli şekilde dağılımı ile yakından ilgili bir kavram olarak sosyal adalet öne çıkmaktadır (Alper 2007).

Sosyal adalet, bireyler arasında adil bir yaşam düzeninin nasıl kurulabileceğini sorgulayan temel bir felsefi meseledir. Bu kavramın kökeni Antik Yunan’a kadar uzanır. Platon, adaleti toplumun uyumlu işleyişi olarak görürken; Aristoteles, dağıtıcı ve düzeltici adalet ayrımıyla bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini önermiştir. Bu ilk yaklaşımlar, adaletin sadece hukuk değil, aynı zamanda ahlaki bir değer olduğunu göstermektedir.

Modern felsefede sosyal adalet düşüncesi, toplumsal eşitliğin ve hakların korunması yönünde gelişmiştir.

John Rawls, "cehalet perdesi" kavramıyla bireylerin kendi konumlarını bilmeden adil ilkeler üzerinde uzlaşabileceğini savunur. Ona göre, sosyal adalet hem temel hakların eşitliği hem de fırsatlara erişim açısından herkes için güvence altına alınmalıdır. Rawls’un bu yaklaşımı, adaletin sadece yasal değil, yapısal bir mesele olduğunu da ortaya koyar. Onun teorininin temeli, her kes için geçerli olan doğru kural, norm ve ilkelerin öznel temellendirilmesi modelidir. Rawls, mevcut olan her türlü düzenin ötesinde, fakat ortak

etik değerlere de dayanan ve her kes için geçerli olacak bir hareket noktasının bulunmasını tavsiye eder. Bu hareket noktası yardımıyla insanlar karar alma sürecinde adaletli bir düzenin temel ilkelerini seçebilme imkanına kavuşa bilirler. Rawls'a göre eski "toplumsal sözleşme" kavramı sadece bir temsil aracı ya da bir doğruluk ölçütü olup, bunun dışında fazla bir etkisi söz konusu değildir. Rawls'ın adalet teorisinin özü, liberal-demokratik bir sistemde özgürlükten taviz vermeden nasıl adil bir sosyal politika geliştirebileceği sorunsaldır.

Bell (2007: 4)'e göre sosyal adalet "...hem süreç hem de amaçtır. Sosyal adaletin amacı toplumdaki her birey için ihtiyaçları karşılamak, topluma eşit katılımı sağlamaktır. Kaynakların dağıtımı için bir toplum vizyonunu gerektiren sosyal adalet, toplum içindeki tüm bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak güvenli ve eşit bir yaşam sürdürmesidir. Sosyal adalet toplumdaki diğer insanlara, onların toplumuna ve ülkelerine karşı sosyal sorumluluk bilincine sahip sosyal aktörleri gerektirir" (Bell 2007: 4). Bu nedenle sosyal adalet, her birey için bireysel haklar ve toplumda bir birey olarak dikkate alınmakla ilişkilidir. Bu yönü ile sosyal adalet; eğitim, sağlık, sosyal ve yasal hizmetlerde ırk, etnisite, renk gibi sosyal kategorilere bağlı eşitsizlikleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için güçlü bir mekanizma olarak kabul edilir (Rosner-Salazar 2003: 1).

Sosyal adaletin çağdaş felsefecileri arasında önemli yere sahip olan Miller (1999), sosyal adaleti yaşamdaki iyi (avantaj) ve kötü şeylerin (dezavantaj) toplumdaki bireyler arasında nasıl dağıtılması gerektiğinden hareketle açıklamaktadır (Miller, 1999: 11). Miller para, eşya, mülk/emlak/arazi, iş, makam, eğitim, tıbbi bakım, çocuk yardımları, çocuk bakımı; rütbe, madalya ve ikramiye gibi ödül; bireysel güvence, barınma, ulaşım, boş zaman etkinliklerine ilişkin fırsat ve kaynakları bu avantajlar arasında sıralamaktadır. Diğer taraftan kötü şey ya da yük olarak kabul edilen dezavantajlar arasında ise zorluk, tehlike, onur kırıcı iş ve yaşlılar için bakım bulunmaktadır. Miller; toplumda avantaj ve dezavantaj olarak sıraladığı bu iyi ve kötü şeylerin çeşitli olması nedeni ile dağıtım ilkelerinin de pek çok kriter dikkate alınarak açıklanması gerektiğini öne sürmektedir (Miller 1999: 2005). David Miller sosyal adalet kavramının merkezine çoğulculuk ve durumsallığı yerleştirmiştir.

Buradan hareketle Miller, bir toplumda insan ilişkilerini anlayabilmemiz için insan ilişkileri bi-çimlerinin anlaşılması gerektiğine dikkat çeker. Ancak toplumdaki bireysel aktivitelerin anlamlarını sosyal adalet platformuna taşımanın yolu olarak "Sosyal Adalet İlkeleri" (1999) adlı eserinde sık sık başvurduğu üç temel kavram önem taşımaktadır. Bu kavramlar, ihtiyaç, hak ediş ve eşitlik kavramlarıdır (Capeheart & Milanovic, 2007: 83). Bununla birlikte Miller'in adalet kavramını anlamının yolu olarak toplumsal ilişkileri anlamaktan geçmektedir. Dolayısıyla onun kavramsallaştığı üç tip beşeri ilişkiler modelleri söz konusudur. Ona göre bunlar, dayanışmacı topluluk, araçsal ilişki ve yurttaşlık'tır. Dayanışmacı topluluk, Miller tarafından görece istikrarlı bir toplumda ortak ahlaki sistemin varlığı ve ortak ahlaki kimliğin paylaşıldığı topluluk türü olarak tanımlanır. Karşılıklı anlayış ve güven sonucunda or-taya çıkan ve diğerleri ile yüz yüze etkileşimi gerektiren bir toplum türüdür. Böylece inşa edilen toplumda bireyler, paylaşılan bir kültüre sahip olmakla birlikte, akrabalık veya ahabalık vesilesiyle kendilerini dayanışma içinde hissetmektedirler. Miller, sosyal adaletin bu bileşenlerini "ihtiyaç", "hak etme" ve "eşitlik" olarak sıralamaktadır (Miller 1999: 2005.).

Miller'e göre "ihtiyaç" temel gereklilik olup; kapasite ya da fonksiyonların kullanılamaması ve geliştirilememesi gibi yaşamsal destekler için gerekliliklerin

olmaması ve bu nedenle muhtemel risk ve tehlikeler ile ilişkili bir kavramdır (Miller 1999: 207).

“Hak etme” performansa dayalı ödül kazanma ile ilişkilidir ve bu nedenle üstün performans; makam, rütbe, madalya ve ikramiye gibi ödül ile fırsat olarak materyal ya da materyal olmayan karşılıkların alınmasını sağlar (Miller 1999: 138).

“Eşitlik” her toplumun, vatandaşlarını eşit olarak kabul etmesi, bireylerin birbirlerine eşit davranması ve toplumsal fırsatların her vatandaş için adil olarak dağıtılması ile açıklanan sosyal bir idealdir (Miller 1999: 232). Miller (2005) yaşamın değerini artıran, insan haklarını ve adaleti görünür kılan yukarıdaki üç önemli sosyal adalet bileşenine bağlı olarak sosyal açıdan adaleti “Sosyal minimum”, “Eşit vatandaşlık”, “Fırsat eşitliği” ve “Adil dağıtım” ilkeleri ile açıklamaktadır (Miller 2005: 5).

Sosyal minimum: Millere göre sosyal minimum, insan ihtiyaçlarını dikkate almayı gerektirir. Bu bağlamda her vatandaş, temel ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayacak ve bugünün toplumunda onurlu ve güvenli bir yaşamı güvence altına alarak yaşamını sürdürmeyi sağlayacak kaynaklara erişebilmelidir (Miller 2005: 5).

Walzer’in geliştirdiği adalet anlayışının özünde toplumdaki değerlerin dağıtımında her bir toplumsal nimet için farklı bir eşitlik anlayışının esas alınması gerektiği düşüncesi yatmaktadır (Balı, 2001: 171). Ona göre adalet insan toplumlarına ilişkindir. Toplumlar da kültürler, dinler, siyasal düzenler, coğrafi şartlar gibi pek çok faktör tarafından belirlenen çok farklı yaşam biçimleri mevcuttur. Ona göre evrensel nitelikte adalet kuralları yoktur. Adalet belli bir zamanda, belli bir topluluğun eseri olarak ortaya çıkar (2001: 73).

Walzer’e göre evrensel herkes ve her toplum için geçerli bir adalet anlayışı inşa etmek ya da kurgulamak mümkün değildir (Walzer, akt. Hazır 2012: 8). Bırakın inşa etmeyi adaleti bile, bir toplumda belirli ihtiyaçlar karşısında belirlenmiş bir zaman diliminde ortaya çıkan ihtiyaçlar ekseninde oluşmuş özel bir şey olarak bakmamız gerekmektedir. Her toplumun ya da topluluğun farklı iyi ve kötü idesi vardır ki mesele tanımdan ziyade dağıtım konusundadır.

Barker’a göre sosyal adalet, toplumun tüm bireylerinin aynı temel haklara, korunmaya, fırsatlara, yükümlülükler ve sosyal yardımlara sahip olduğu ideal bir durumdur. Diğer bir tanıma göre sosyal adalet; tüm insanların eşit değere ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek eşit haklara sahip olmasını, yaşam şansları ve fırsatların mümkün olduğunca yayılmasını, haksız eşitsizliklerin azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılmasını kapsar. Sosyal adalet, her bireye asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı garanti etmektedir sosyal adalet ise gelir ve servetin adil bir dağılımı ile mümkün olabilecektir.

Lea Ann Bell’e göre sosyal adalet, kaynakların eşit dağıtıldığı ve bütün üyeleri bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan güvende olan bir toplumun adil olduğunu belirtmiştir. Sosyal hizmet disiplini de toplumsal kaynakların toplumdaki dezavantajlı grupları odak alacak şekilde bireylerin refahını arttırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle sosyal hizmet sosyal bir haktır

1929 da Amerikada başlayan ve bütün dünyaya yayılan dünya ekonomik krizi kendisiyle beraber büyük bir işsizliyi de getirmiş ve bu kriz katolik kilisenin yeni bir toplum felsefesi geliştirmesine neden olmuştur. Sosyal adalet kavramı 1931 yılında yayınlanan katolik kilisenin yıllık resmi yayın organında papa XI Pius tarafından liberalizm ve sosyalizm karıştı bir kavram olarak en az altı kez tekrarlanmıştır. 1919 da Milletler Cemiyeti tarafından kurulan “Uluslararası Çalışma Organizasyonu” adlı kuruluşun amacı, sosyal adaletin tesisiyle dünya barışını sağlamak olarak tespit edilmiştir. Ancak 120 yıl

öncesinde İmmanuel Kant sürekli dünya barışının yalnız özgürlük kavramı sayesinde gelişebileceğini söylemiştir.

Robert Nozick gibi düşünürler bireysel özgürlükleri ve mülkiyet haklarını öncelikle yeniden dağıtımını adalet dışı görmüştür. Öte yandan Amartya Sen, yalnızca kaynaklara sahip olmakla değil, bu kaynakları kullanabilme yeteneğiyle ilgilenerek sosyal adaleti daha kapsayıcı biçimde ele alır. Nancy Fraser ve Iris Marion Young ise tanınma, kültürel eşitlik ve katılım gibi unsurları vurgulayarak adaletin sadece ekonomik bir sorun olmadığını savunurlar.

Refah ülkelerinde sosyal adaletin sağlanmasında şu kriterler dikkate alınır:

Yoksulluğun önlenmesi

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması

İş piyasasına katılım

Sosyal güvenlik ve sosyal yardımların organize edilmesi

Refah ve gelirin yeniden dağıtılması

Kaynakların adil dağılımı

Adil vergi düzeni

Düzeltilici adalet ise kişinin iradi ve iradi dışı davranışlarına yöneliktir. Sosyal adalet (social justice), bir toplumdaki tüm bireylerin asgari bir yaşam düzeyine sahip olmasını sağlayan bir devlet düzeni olarak ifade edilebilir.

Sonuç

Sosyal adalet kavramı, tarih boyunca farklı düşünürler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Ancak ortak nokta, bireylerin eşit, onurlu ve özgür bir yaşam sürdürebilmesi için adil bir toplumsal düzenin gerekliliğidir. Felsefi açıdan bakıldığında, sosyal adalet hem etik bir hedef hem de siyasal bir zorunluluk olarak varlığını sürdürmektedir.

Kaynakça

- Alper, Y. (2007). *Sosyal adaletin teorik temelleri*. İstanbul: Alfa Yayınları.
- Aristotle. (1999). *Nicomachean ethics* (T. Irwin, Trans.). Hackett Publishing.
- Behr, H. (2003). *Social Catholicism and the rise of the welfare state in France: 1870–1914*. London: Routledge.
- Bell, L. A. (2007). *Theoretical foundations for social justice education*. In M. Adams, L. A. Bell & P. Griffin (Eds.), *Teaching for diversity and social justice* (2nd ed., pp. 1–14). Routledge.
- Capeheart, L., & Milovanovic, D. (2007). *Social justice: Theories, issues, and movements*. Rutgers University Press.
- Çelik, A. (2020). *Sosyal adalet kavramı ve çağdaş yaklaşımlar*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Fraser, N. (1997). *Justice interruptus: Critical reflections on the "postsocialist" condition*. Routledge.
- Goyau, G. (1894). *Économie et justice sociale*. Paris: Librairie Catholique.
- Gürkan, Ş. (2001). Sosyal adalet: Kavramsal bir analiz. *Felsefe Tartışmaları*, 28, 87–102.
- Hazır, M. (2012). Walzer'in adalet teorisi: Çoklu adalet anlayışı. *Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi*, 1(2), 1–15.
- Kaya, İ. (2000). *Sosyal adaletin temelleri*. İstanbul: Küre Yayınları.
- Miller, D. (1999). *Principles of social justice*. Harvard University Press.
- Miller, D. (2005). *Justice and the politics of difference*. Polity Press.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Plato. (2000). *The Republic* (T. Griffith, Trans.). Cambridge University Press.
- Qasimov, E. H. (2019). *Fəlsəfi baxımdan sosial ədalət anlayışı*. Bakı: Nurlar Nəşriyyatı.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rosner-Salazar, T. (2003). Multicultural service learning and social justice. *Academic Exchange Quarterly*, 7(1), 1–6.
- Walzer, M. (1983). *Spheres of justice: A defense of pluralism and equality*. Basic Books.
- Yıldırım, H. (2018). *Felsefi açıdan adalet ve toplum*. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
- Əliyeva, S. R. (2016). *Sosial ədalət və bərabərlik problemləri*. Bakı: Elm və Təhsil.
- Гусейнов, А. А. (2011). *Справедливость как философская категория*. Москва: Логос.
- Радугин, А. А. (2010). *Философия: Учебник для вузов (3-е изд.)*. Москва: Центр.

DİJİTAL YURTTAŞ TALEPLERİ: 2024 CHANGE.ORG TÜRKİYE EĞİTİM KAMPANYALARININ TEMATİK SINIFLANDIRMASI

İsmail Burak MALKOÇ

Asst. Prof. Dr., Doğu University, Department of Sociology, İstanbul, Türkiye
ibmalkoc@dogus.edu.tr, ORCID 0000-0001-8550-3085

Bennur ÖZTÜRK YÜCEL

Res. Asst., Doğu University, Department of Sociology, İstanbul, Türkiye,
bozturk@dogus.edu.tr, ORCID 0000-0002-7457-5531

Öz

Bu çalışma, eğitim, öğrenim ve fırsat eşitliği alanlarında dijital platformlar üzerinden dile getirilen toplumsal taleplerin izini sürmeyi amaçlamaktadır. Odak noktası, bireylerin ve sivil toplum aktörlerinin eğitim sistemine yönelik eleştirilerini ve çözüm önerilerini kamuoyuna duyurmak amacıyla kampanyalar başlattığı e-dilekçe platformu Change.org'un Türkiye uzantısıdır. Dijital aktivizmin yükselişiyle birlikte bu tür platformlar, katılımcı demokrasinin çevrimiçi kanalları haline gelmiştir. Araştırma kapsamında, 2024 yılı boyunca Change.org Türkiye'de yayımlanan 206 eğitim temalı kampanya incelenmiştir. Kampanyaların başlıkları, tarihleri, başlatıcı türleri, imza sayıları, coğrafi konumları ve başarı durumları sistematik biçimde sınıflandırılmış; başlıklar nitel betimsel içerik analizi yöntemiyle tematik olarak kodlanmıştır. Analiz sonucunda on üç ana tema belirlenmiştir. En sık karşılaşılan temalar "Sistemsel Problemler", "İlk ve Ortaöğretim", "Üniversiteler", "Ekonomik Problemler", "Ulaşım Problemleri" ve "Şiddet Tehditleri"dir. Bulgular, üniversite temalı kampanyaların barınma, ulaşım ve ekonomik sorunlarla ilişkili olduğunu; ilk ve ortaöğretim odaklı kampanyaların ise sistemsel sorunlar, şiddet ve engellilikle birlikte seyrettiğini göstermektedir. Büyükşehirlerde ekonomik ve gündelik yaşamla ilişkili talepler öne çıkarken, ülke genelinde kamu eğitimi ve yapısal sorunlara odaklı kampanyalar daha yaygındır. Bireysel başlatıcılar daha çok maddi sorunları öne çıkarırken, sivil toplum aktörleri özellikle engelli bireylerin yaşadığı eğitim eşitsizliklerine vurgu yapmıştır. Ayrıca, sivil toplum kampanyaları bireysel kampanyalara göre yaklaşık üç kat daha fazla imzaya ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital aktivizm, Change.org, e-dilekçe, eğitim sosyolojisi, sivil toplum

DIGITAL CIVIC DEMANDS: A THEMATIC CLASSIFICATION OF 2024 CHANGE.ORG TURKEY EDUCATION CAMPAIGNS

Abstract

This study examines how public demands concerning education, learning, and equal opportunity are articulated through digital platforms. It focuses on the Turkish section of Change.org, a global e-petition platform where individuals and civil society actors raise awareness of problems within the education system. As digital activism becomes increasingly prominent, such platforms provide a vital space for civic engagement. The research analyzes 206 education-related campaigns published on Change.org Turkey throughout 2024. Campaign titles, dates, initiator types, signature counts, geographic locations, and success status were systematically categorized. Through qualitative descriptive content analysis, campaign titles were thematically coded. Thirteen core themes were identified, with the most frequent being "Systemic Problems," "Primary and Secondary Education," "Universities," "Economic Problems," and "Transportation Issues." Findings reveal that university-related campaigns often involve housing, transport, and financial concerns, while those focused on primary and secondary education are associated with systemic issues, violence, and disability. Nationwide campaigns emphasize public education and structural critiques, whereas campaigns based in metropolitan areas highlight everyday logistical and economic concerns. Individual initiators often focus on financial and transit-related issues, while civil society actors more frequently address disability rights. Notably, campaigns initiated by organized groups received roughly three times more signatures than those started by individuals. This analysis highlights both the thematic

diversity of education-related civic demands and the significant role of organized actors in shaping public discourse. It also illustrates how visibility and support on digital platforms are shaped by both issue focus and initiator capacity.

Keywords: Digital activism, Change.org, e-petition, sociology of education, civil society

Giriş

Türkiye’de eğitim sistemine yönelik problemler yapısal birer hal almışlardır. İlk ve ortaöğretim düzeyinde eğitime erişim, bölgesel ve sınıfsal eşitsizlikler nedeniyle önemli ölçüde farklılaşmaktadır. TÜİK (2024) verilerine göre, 25 yaş ve üzeri nüfusun yalnızca %21,5’i yükseköğretim mezunudur; bu oran, temel eğitimdeki başarısızlığın yükseköğretime de taşındığını işaret etmektedir. PISA 2022 sonuçlarına göre, Türkiye’de 15 yaş grubu öğrenciler okuma alanında 456, matematikte 453, fen bilimlerinde ise 476 puan almıştır; bu değerler OECD ortalamalarının (okuma: 476, matematik: 472, fen: 485) altında kalmaktadır (MEB, 2023; OECD, 2023). Türkiye’de her dört öğrenciden biri temel yeterlilik seviyesinin altında kalmakta, bu da eğitim sisteminde ciddi niteliksel sorunlara işaret etmektedir. Kırsal bölgelerde öğretmen yetersizliği, altyapı eksikliği ve taşımali eğitim modeli ise mevcut eşitsizlikleri derinleştirmektedir (ERG, 2023; Gür & Çelik, 2020).

Eğitim sistemine ilişkin toplumsal talepler bu problem ve eşitsizlikleri yansıtmaktadır. Veli ve öğretmenler tarafından dile getirilen sorunlar arasında şiddetsiz ve güvenli okul ortamı, devlet okulları ile özel okullar arasındaki uçurumun kapatılması, okul kantin fiyatlarının düşürülmesi, kadrolu rehber öğretmen eksikliği ve temizlik personeli yetersizliği ön plana çıkmaktadır (Aydınlık, 2022; BBC Türkçe, 2023). Ayrıca, engelli öğrencilerin eğitim hakkına erişiminin önündeki fiziki ve idari engeller de kamuoyunun sıkça gündeme getirdiği konular arasındadır (TİHEK, 2021). Özel ders ve etüt ihtiyacının zorunluluk haline gelmesi, eğitimin ücretsiz ve eşitlikçi olmaktan uzaklaştığını ortaya koymaktadır.

Yükseköğretim düzeyinde ise eğitime katılım oranı niceliksel olarak artmış görünse de, bu genişleme niteliksel eşitsizlikleri ortadan kaldıramamıştır. OECD (2023) verilerine göre, Türkiye’de yükseköğretim mezunu oranı %21,5 iken OECD ortalaması %41’dir. Üniversiteye geçişte uygulanan merkezi sınav sistemi, öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi ve eğitim geçmişi doğrultusunda özel eğitime erişim imkanlarına göre ciddi farklılıklar göstermektedir (Şeker & Sırmalı, 2022). Bu durum, sınav başarısının ekonomik, toplumsal ve kültürel sermaye ile yakından ilişkili olduğunu ve eğitimde sınıfsal eşitsizliklerin *yeniden üretilildiğini* ortaya koymaktadır (Bourdieu, 2021; Bourdieu ve Passeron, 2015).

Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını doğrudan etkileyen en temel sorunlar ise barınma, ulaşım ve beslenme gibi gündelik yaşam ihtiyaçlarının karşılanamamasıdır. 2022-2023 döneminde birçok ilde öğrenciler, yüksek yurt ücretleri, artan ev kiralari ve KYK yurtlarının kapasite yetersizliği nedeniyle sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış; bu durum kamuoyunda “barınamıyoruz” protestoları ile görünür hale gelmiştir (DW Türkçe, 2022; YÖK, 2023). Öğrenciler ayrıca şehir içi ulaşım ücretlerinin yüksekliği ve yemek fiyatlarındaki artış nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını sıkça ifade etmektedir (Yıldız, 2020; T24, 2023). Bütün bu koşullar, yükseköğretimin yalnızca üniversiteye yerleşmekle değil, aynı zamanda insani yaşam koşullarına erişimle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin eğitim alanına dair yapılaşmış bu problemlerin kamuoyunca dile getirilmesi, kamusal tartışma ve tepki alanlarının çeşitli sebeplerle giderek daralması

(Fraser, 2004; Habermas, 2004) sonucuyla giderek zorlaşmış, dolayısıyla *halk* tepkilerinin izleri ancak anaakım medyanın haber metinleri aracılığıyla sürülebilir hale gelmiştir. Bu bağlamda günümüzde dijital kamusal alanlar (Karakulakoğlu ve Uğurlu, 2015), gerçek yurttaş taleplerinin dile getirilebilmesine ve gözlemlenebilmesine olanak sağlayan önemli alanlar olarak öne çıkmaktadır. Mitinglerin veya sokak hareketlerinin tüm dünyada baskılanmaya çalışıldığı günümüzde, aktivizm çoğunlukla “dijital” bir hal alır görünmektedir.

Dijital aktivizm, internet ve sosyal medyanın sunduğu iletişim olanaklarını kullanarak toplumsal değişimi hedefleyen katılım biçimlerini ifade eder. Bu tür aktivizm, özellikle hiyerarşik olmayan yapıları, düşük maliyetli katılım imkânları ve hızlı yayılma kapasitesi ile dikkat çeker. Tufekci (2017), *Twitter and Tear Gas* adlı çalışmasında dijital aktivizmi “ağ temelli, hızlı mobilizasyon gücü yüksek ama kurumsallaşma kapasitesi düşük” bir eylemlilik formu olarak tanımlar. Ona göre, Arap Baharı, Occupy Wall Street ve Gezi Parkı gibi hareketler, dijital teknolojilerin harekete geçirme gücünü açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda, Change.org gibi platformlar da bireylerin belirli talepler etrafında çevrim içi imza toplayarak yasa değişikliklerinden kurumsal kararların dönüşümüne kadar uzanan etkiler yaratabildiği örnekler sunar. Dijital aktivizm, geleneksel siyasal katılım yollarına erişimi sınırlı olan bireyler için alternatif, daha kapsayıcı bir demokratik ifade alanı sağlar (Castells, 2012).

Ancak bu olanaklılıklar, dijital katılımın tüm biçimlerine eşit düzeyde etkili oldukları anlamına gelmemektedir. Nitekim “slacktivism” (ya da “tembel aktivizm”) kavramı, yüzeysel ve düşük maliyetli dijital eylemlerin gerçek toplumsal değişim yaratma potansiyelini sınırladığı eleştirisini içerir. Morozov (2011), *The Net Delusion* adlı eserinde çevrimiçi araçların özgürleştirici değil, çoğu zaman yanıltıcı ve etkisiz olabileceğini savunur. Morozov’a göre, bir kampanyayı imzalamak, bir gönderiyi paylaşmak ya da hashtag kullanmak gibi sembolik eylemler, eylemlilik hissi yaratır; fakat bu hissin ötesine geçilmediğinde dönüşüm kapasitesi son derece sınırlı kalır, *pasifleştirir* (Adorno ve Horkheimer, 2010). Yani dijital aktivizm, toplumda birikmiş olan enerjinin gerektiği kadarını tahliye edecek ve sistemin değişmeden devamını garantileyecek bir “emniyet sübabı” olarak işlev görebilir (Coser, 1956). Gladwell (2010) de “Small Change” başlıklı makalesinde benzer bir eleştiriyi dile getirerek, sosyal medya aktivizminin “gevşek bağlı” ilişkiler üzerinden yürütüldüğünü ve geleneksel, yüksek riskli örgütlü mücadelelerin yerini alamayacağını vurgular. Bu eleştirel yaklaşımlar, dijital aktivizmin etkili olabilmesi için stratejik olarak yapılandırılması ve çevrimdışı kolektif eylemlerle desteklenmesi gerektiğini hatırlatır.

Bununla birlikte, dijital aktivizmin toplumsal farkındalık yaratma gücü yadsınamaz. Fenton (2008), dijital mecraların kamusal alanın dönüşümünde oynadığı rolü vurgular ve yeni medya teknolojilerinin sesini duyuramayan gruplara ifade olanağı sunduğunu belirtir. Özellikle gençler, kadınlar ve ekoloji aktivistleri -yani “Yeni Toplumsal Hareketler” (Çayır, 2016; Touraine, 2022)- için sosyal medya, hem bilgiye erişim hem de kolektif kimlik kurma açısından işlevsel bir araç haline gelmiştir (Juris, 2012). Bu bağlamda, dijital aktivizm sadece eylem değil, aynı zamanda bir “kamusallık üretme” pratiği olarak da değerlendirilebilir.

Diğer yandan slacktivism tartışmaları, toplumsal sınıf farkları ve katılım biçimleriyle de ilişkilidir. Loader ve Mercea (2011), sosyal medya tabanlı katılım biçimlerinin sıklıkla bireysel motivasyonlara dayandığını ve kolektif eylem repertuarının zayıf kaldığını

belirtir. Bu durum, özellikle siyasal olarak düşük riskli alanlarda dijital eylemlerin görünürlüğü artsa da, sistemsel değişim yaratma kapasitesinin sınırlı olmasına yol açmaktadır. Ayrıca bu tür eylemler, tüketim odaklı bireysel kimlik performanslarıyla iç içe geçtiğinde, katılım bir norm haline gelirken dönüşüm iradesi zayıflayabilir. Örneğin “clicktivism” (ya da “tıktivism”) kısaca ekranda fare ile yapılan tıklama eylemiyle çeşitli kampanyalara destek vermeyi ifade eder. Clicktivism, planlanan bir toplumsal eylem ya da protesto konusunda kitlelerin klavye önünde örgütlenmesini (?) ifade etmektedir (Yegen, 2014). Karagöz’e (2013) göre slacktivism ve clicktivism terimleri; dijital ortamın, aktivizmi sadece internette bir şeyler yazarak, başkalarının yazdıklarını paylaşarak, bir şeye tıklayarak günlük aktivizm kotasını doldurup huzura eren kitlelerin tembelliğine indirgeme tehlikesine işaret eder. Dolayısıyla, dijital aktivizmin etkili olabilmesi için yalnızca ağ erişimi değil, aynı zamanda eleştirel örgütlenme kapasitesi ve mekânsal dayanışma pratiklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Dijital aktivizmin -ve eleştirilerinin- öne çıkan platformlarından ve bu çalışmanın da araştırma sahası olan Change.Org, 7 Şubat 2007’de Ben Rattray tarafından “Neyi değiştireceksin?” sloganıyla kurulan ve 196 ülkede çevrim içi imza kampanyaları düzenleyen kâr amacı gütmeyen bir platformdur. Platforma göre, dünya genelinde 554 milyondan fazla kullanıcı kayıtlıdır ve her hafta yaklaşık 1,2 milyon yeni kullanıcı sisteme katılmaktadır. Ayrıca platform üzerinde her saat başı ortalama bir kampanya zaferle sonuçlanmaktadır (Change.org, b.t.-a). Türkiye Ofisi, Eylül 2012’de Dr. Uygur Özesmi liderliğinde kurulmuştur ve kuruluşundan bu yana bireylerin sosyal, çevresel veya ekonomik meselelerde kampanyalar başlatmasına destek vermektedir. Change.org Türkiye 2024 Değişim Raporu’na göre, yalnızca 2024 yılı içerisinde 12.000’den fazla kampanya başlatılmış; bu kampanyalar 21 milyondan fazla kullanıcı tarafından desteklenmiştir (Change.org Türkiye, 2024). Change.org Türkiye, katılımcı demokrasinin dijital görünürlüğünü artırmayı amaçlamaktadır (Change.org, b.t.-b).

Bu çalışmada; Türkiye’nin eğitim alanına dair dijital katılımın güncel görünümünü ortaya sermek, Change.org Türkiye’de elde edilen ampirik veriler beraberinde Türkiye kamuoyunun eğitim problemlerine “gerçek” bakışına dair bir içgörü sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla 2024 yılı boyunca Change.org Türkiye platformunda yayımlanan eğitim temalı kampanyalar incelenerek, dijital dilekçe eylemlerinin tematik dağılımı, başlatıcı profilleri ve toplumsal taleplerin içeriksel çeşitliliği ortaya konmuştur. Ayrıca ilgili kampanyaların ne kadarının ve hangilerinin “başarılı” oldukları analiz edilmiş ve böylece aktivizm/slacktivism ikiliği beraberinde bir tartışma yürütülmüştür.

Yöntem

Change.org platformundaki eğitim konulu kampanyaların analiz edildiği bu çalışmada, nitel, betimsel bir içerik analizi (Neuman, 2014; Kümbetoğlu, 2012) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini platformda 2024 yılında başlatılmış eğitim konulu kampanyalardır. Bu bağlamda Change.org platformundaki arama sistemi yardımıyla; “Eğitim”, “Eğitim Sistemi”, “Üniversite Öğrencileri”, “Öğrenci Hakları”, “Eğitim Reformu”, “Sınav Sistemi”, “Öğretmen Hakları”, “Okul Güvenliği”, “Okul Müfredatı” konuları seçilmiş, durum “tüm kampanyalar” ve konum da “Türkiye” olarak belirlenerek bir filtreleme gerçekleştirilmiş, böylece 206 adet kampanyaya ulaşılmıştır.

Kampanyaların başlıkları, başlatıcı türleri, karar verici türleri, başladıkları tarih imza sayıları, coğrafi konumları ve başarı durumları sistematik biçimde kaydedilmiştir, bunlar araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak düşünülebilir. Devamında kampanya başlıkları

incelenmiş, en sık geçen kelimeler listelenmiş, bu kelimeler referans alınarak kodlar ve kodlar gruplanarak temalar oluşturulmuştur. Kodlar, en sık tekrarlanan kelimeler dikkate alınarak kararlaştırılmış ve gruplanarak 13 ana tema etrafında toplanmıştır. Bu temalar şu biçimde ortaya çıkmıştır: “Genel Eğitim”, “Üniversiteler”, “İlk ve Ortaöğretim”, “Kurslar”, “Sınavlar”, “Öğretmenler ve Eğitimciler”, “Engellilerin Problemleri”, “Sistemsel Problemler”, “Ekonomik Problemler”, “Ulaşım Problemleri”, “Barınma Problemleri”, “Şiddet Tehditleri”, “Diğer Problemler”, “Tepki ve Talepler.” Başlıklar, ilgili kodlara rastlandığında kodlara karşılık gelen -bir veya birden fazla- temalarla eşleştirilmişlerdir. Sonrasında temaların hem birbirleriyle yakınlıkları hem de konum, başlatıcı, imza sayısı vb. değişkenlerle ilişkileri analiz edilmiştir. Böylece kamuoyunun eğitim hakkındaki problem ve talepleri detaylı biçimde betimlenmiştir. Araştırmada ayrıca başarılı olduğu kaydedilen 7 adet kampanyaya da ayrıca odaklanılmış ve bu kampanyalar detaylıca analiz edilmiştir.

Bulgular ve Yorum

Change.org Türkiye platformunda 2024 yılında başlatılmış 206 adet kampanyanın başlatıcıları, konumlar ve edindikleri imza sayıları örneklemin geneline dair temel bulgulardır.

Şekil 1
Kampanya Başlatıcıları

Şekil 2
Kampanya Konumları

Kampanyaların büyük çoğunluğunun bireysel olarak başlatıldığı görülmektedir. %89 gibi yüksek bir oran, platformun bireysel katılımı ve eylemliliği teşvik ettiğini göstermektedir. Örgütlü yapılar olan derneklerin (%2) ve şirketlerin (%1) kampanya başlatma oranlarının oldukça düşük olması, platformun daha çok taban hareketlerine alan açtığını düşündürmektedir. Bu dağılım, dijital katılım platformlarının formel kurumlardan ziyade bireysel yurttaş katılımını öne çıkardığını ortaya koymaktadır. Konumsal dağılıma bakıldığında "Türkiye geneli" ifadesinin %69 oranla öne çıktığı görülmektedir. Bu durum, kampanyaların önemli bir bölümünün yalnızca yerel problemlerle sınırlı kalmadığını, tüm ülkeye seslenmeyi hedeflediğini göstermektedir. Özellikle İstanbul'un %16 oranla ilk sırada yer almasına rağmen, ardından gelen İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin oranlarının belirgin şekilde düşük kalması, kampanya üretiminin yalnızca birkaç büyük kentle sınırlı olmadığını ima etmektedir.

Ayrıca kampanyaların büyük çoğunluğu çok düşük imza sayılarıyla sınırlı kalmaktadır. Sadece küçük bir azınlık çok yüksek imza sayısına ulaşmıştır. Ortalama (1804) değeri yüksek gibi görünse de, bu yüksek değer birkaç istisnai kampanyanın etkisiyle yukarı çekilmiştir. Nitekim ortalamanın altında kalan 171 kampanya, toplamın yaklaşık %83'ünü oluşturmaktadır, yoğunluk, "az imzalı" kampanyalara yığılmış durumdadır. Kampanyaların yarısından fazlası sadece 0-100 imza arasında kalmıştır (Şekil 3), diğer yandan, yalnızca %6'sı 10.000'in üzerinde imzaya ulaşabilmiştir. Bu da viral olabilen kampanyaların çok istisnai bir oranda kaldığını gösterir niteliktedir. Yalnızca bu veriler kapsamında, eğitim problemleri özelinde Change.org Türkiye, bireylerin ülke meselelerine dair talep ve tepkilerini dile getirdikleri ancak pek de seslerini duyuramadıkları ve destek göremedikleri bir platform olarak anlaşılabilir.

Şekil 3

Kampanya İmza Sayıları

Kampanya başlıklarına dair tematik analiz kampanya içeriklerini, ilgili oldukları meseleleri anlamak adına anahtar bir önemdedir. Bu analizi gerçekleştirebilmek adına, belirtildiği üzere, öncelikle 206 başlıkta geçen tüm kelimeler sayılmış ve sık tekrarlayan kelimeler/kelime grupları listelenmiştir. Tablo 1’de başlıklar arasında en sık tekrarlayan ilk 50 kelime frekans ve yüzdeleri beraberinde listelenmiştir.

Tablo 1

Kampanya Başlıklarında En Sık Tekrarlayan İlk 50 Kelime

Kelime	Frekans	Yüzde	Kelime	Frekans	Yüzde
Bağlaç ve edatlar	91	5,86	İlkokul	8	0,52
Eğitim	34	2,19	İndirim	8	0,52
Öğrenci	34	2,19	Lise	8	0,52
Üniversite	33	2,12	Kaldırılınsın	8	0,52
Okul	28	1,8	Atama	7	0,45
Etmek	21	1,35	Engelli	7	0,45
Hak	19	1,22	Üstü	7	0,45
İstiyoruz	18	1,16	Çağrı	7	0,45
Ver	16	1,03	Kurs	6	0,39
Artırılınsın	14	0,9	Karşı	6	0,39
Ücret	13	0,84	Çözülün	6	0,39
Olsun	13	0,84	Sanat	6	0,39
Yapılmasını	13	0,84	Sınır	6	0,39
İstanbul	13	0,84	Türkiye	5	0,32
Saat	12	0,77	Fakülte	5	0,32
Yaş	12	0,77	Kampüs	5	0,32
Talep	12	0,77	Anadolu	5	0,32
Öğretmen	12	0,77	Devamsızlık	5	0,32
Sınav	11	0,71	Müfredat	5	0,32
Çocuk	11	0,71	Türk	5	0,32
Ulaşım	10	0,64	İnternet	5	0,32

sorun alanlarına temas ettiğini göstermektedir. “Genel Eğitim” ve “Üniversiteler” temaları, eğitim sistemine yönelik geniş çerçeveli yapısal talepleri içerirken; üniversite özelinde YÖK, fakülte, mezuniyet gibi kurumsal düzenlemelere dair kodlar, yükseköğretim sistemine yönelik kurumsal eleştirilerin öne çıktığını ortaya koymaktadır. “İlk ve Ortaöğretim”, “Kurslar” ve “Sınavlar” temaları ise daha erken dönem eğitimi ve merkezi sınav sistemine yönelik eleştirileri kapsamakla birlikte, sayıca daha sınırlı bir görünüm arz etmektedir. “Sistemsal Problemler” teması; staj, devamsızlık, kontenjan, telafi ve ayrımcılık gibi alt kodlarıyla, kampanyaların yalnızca pedagojik değil, aynı zamanda idari ve yönetsel aksaklıkları da hedef aldığını gösterir. Öte yandan “Ekonomik Problemler” başlığı altında ücret, burs, KYK ve eşitsizlik gibi kavramlar, eğitimdeki maddi adaletsizliklerin sıklıkla gündeme getirildiğini ortaya koymaktadır. Ulaşım ve barınma gibi mekânsal temalar da kent yaşamı bağlamında öğrencilerin gündelik hayatlarını şekillendiren sorun alanlarını temsil ederken, “şiddet tehditleri” gibi marjinal temalar bu dijital dilekçelerin zaman zaman güvenlik eksenli tepkiler içerdiğini de göstermektedir

Tablo 2

Araştırma Temaları ve Kodlar

TEMALAR	KODLAR
Genel Eğitim	eğitim, öğrenci, devlet, özel, müfredat, öğretim
Üniversiteler	üniversite, sanat, fakülte, kampüs, açık, ETÜ, mezun, YÖK, konservatuvar, diploma, lisans, enstitü, bölüm, BESYO, İYTE, DTCF
İlk ve Ortaöğretim	okul, çocuk, sınıf, ilkokul, lise, HSAFL, kolej, milli, MEB
Kurslar	kurs, bilsem, kültür
Sınavlar	sınav, sonuç, DGS, KPSS, LGS, vize, ÖSYM, YKS,
Öğretmenler ve Eğitimciler	öğretmen, atama, görevli
Engellilerin Problemleri	engelli, otizm, hastalık, özel gereksinimli, sendrom,
Sistemsal Problemler	saat, 30, 35, yaş, üstü, sınır, devamsızlık, staj, yüz yüze, sistem, zorunlu, telafi, kontenjan, proje, formasyon, seçmeli, ayrımcılık
Ekonomik Problemler	ücret, indirim, kyk, burs, kredi, zam, maaş, fiyat, eşitsizlik, vergi
Ulaşım Problemleri	ulaşım, metro, otobüs, sefer, UKOME, abonman, hat, akbil, kart, toplu taşıma, servis, shuttle, ring
Barınma Problemleri	kyk, kira, barınma, yurt
Şiddet Tehditleri	terör, şiddet, istismar, suç, silah
Diğer Problemler	internet, kütüphane, temizlik, yemek, teknoloji, kantin, ziyaret
Tepki ve Talepler	hak, istiyoruz, ver, artırılmalı, olsun, yapılsın, talep, son, geri, kaldırılmalı, çağrı, karşı, çözüm, hayır

Tablo 3, tüm başlıklar ilgili kodlar çerçevesinde analiz edilip uygun temalarla eşleştirildikten sonraki tematik frekans ve oran dağılımını göstermektedir. Bir başlığın birden fazla temayla, sözgelimi hem “Üniversiteler” hem de “Ulaşım Problemleri” temalarıyla eşleşebileceği, dolayısıyla tema sayısının analiz edilen 206 adet kampanya başlığından çok daha fazla olduğu anlaşılmalıdır.

Tablo 3
Tematik Frekans ve Yüzde Dağılımları

TEMALAR	FREKANS	YÜZDE
İlişkisz*	31	5.9
Tepki ve Talepler	116	22.1
Genel Eğitim	69	13.1
Sistemsel Problemler	65	12.4
İlk ve Ortaöğretim	59	11.2
Üniversiteler	54	10.3
Öğretmenler ve Eğitimciler	15	2.9
Kurslar	8	1.5
Ekonomik Problemler	30	5.7
Ulaşım Problemleri	22	4.2
Diğer Problemler	19	3.6
Sınavlar	14	2.7
Engellilerin Problemleri	11	2.1
Şiddet Tehditleri	9	1.7
Barınma Problemleri	4	0.8

Tablo 3 incelendiğinde ilk göze çarpan bulgu kampanyaların yaklaşık %6’sının “İlişkisz” olarak analiz edilmeleridir -bu tema çerçevesinde bire bir eşleşme olmuştur. Bu ilişkisz kampanyalar, paylaşılan kodlardan hiçbirini içermeyen, dolayısıyla eğitim problemleriyle ilişkisz, ya başlatıcısı tarafından yanlış sınıflandırılmış ya da görünürlüğünün artırılması amacıyla araçsal bir biçimde eğitim kategorisine yerleştirilmiştir. Kampanyaların %22 kadarına denk gelen -fiilleri içeren- “Tepki ve Talepler” ve %13’üne denk gelen “Genel Eğitim” temaları, kampanya başlıklarının çok büyük bir bölümüne gönderme yaptıklarından analizde işlevsel olamamış ve analizin dışında bırakılmışlardır. Tabloda dizilmiş geri kalan temaların ağırlıkları aslına bakılırsa 2024 yılında eğitim problemlerine dair dijital talepleri oldukça açık biçimde ortaya koymaktadır. Eğitim sistemine -yaş sınırları, devamsızlık, staj, kontenjan vb. problemler-dair talepleri içeren “Sistemsel Problemler” teması sahada oldukça yüksek (%12.4) bir ağırlığa sahip görünmektedir. Takiben “İlk ve Ortaöğretim” ve “Üniversiteler”e dair problemler dijital kamuoyunu meşgul etmiştir. “Ekonomik Problemler” (%5.7) ve okullara “Ulaşım Problemleri” (%4.2), eğitim sistemine dair sıkıntı yaşayan kamuoyunun problem ettiği diğer en önemli meselelerdir. Şekil 5, “Tepki ve Talepler” ve “Genel Eğitim” temalarının analizden çıkarılmasının ardından, bir arada sık geçen temaları gösteren bir ağ grafiğidir.

Şekil 5

Tematik Yakınlık Grafiği

Şekil 5'te temalar yalnızca bağlantı yoğunluklarına göre değil, aynı zamanda ilişki kümelenme eğilimlerine göre gruplanmıştır; bu çerçevede iki ayrı merkez noktasını temsil eden “Üniversiteler” ve “İlk ve Ortaöğretim” temaları birbirlerinden mümkün olduğunca uzak uçlarda konumlandırılmışlardır. “Sistemsel Problemler”, “Ekonomik Problemler”, “Ulaşım Problemleri” ve “Sınavlar” temalarının her iki merkez temanın kesişiminde yer alan problemler oldukları oldukça açıktır. Öte yandan; “Barınma Problemleri” ve kütüphane, internet, yemekhane gibi bağlamlara sahip “Diğer Problemler” temaları çoğunlukla üniversiteler ile ilişkiyken, “Şiddet”, “Engellilik” ve elbette “Öğretmen ve Eğitimci” problemleri çoğunlukla ilk ve ortaöğretim ile ilişkili görünmektedir.

Analizin devamında ortaya çıkan bu temaların araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak kabul edilebilecek konum, başlatıcı türü ve imza sayısı ile ilişkilerine odaklanılmıştır. İlk olarak konumlara bakmak gerekirse; sahayı Türkiye geneline gönderme yapan (Şekil 6) ve üç büyükşehre -İstanbul, Ankara, İzmir- gönderme yapan (Şekil 7) kampanyalar biçiminde ikiye ayırmak anlamlı bir sonuç ortaya koymuştur -diğer konumlar oldukça az sayıda (yaklaşık 20) olduklarından ihmal edilmişlerdir.

Şekil 6
Türkiye Geneline Tematik Dağılım

Şekil 7
Üç Büyükşehirde -İstanbul, Ankara, İzmir- Tematik Dağılım

Her iki şekil de incelendiğinde iki konum arasındaki fark açık biçimde görülebilmektedir. Türkiye geneline gönderme yapan kampanyalar oldukça yüksek oranlarla “Sistemsel Problemler” ve “İlk ve Ortaöğretim”e odaklanırken ve aynı zamanda “Sınavlar” ve “Öğretmenler”e de ilgileri arasında yer verirken; odak büyükşehirlerle çevrildiğinde “Üniversiteler” ve “Ulaşım Problemleri” kamuoyunun eğitime dair en önemli meseleleri olarak öne çıkmaktadır. Eğitime dair “Ekonomik Problemler”in ise her iki konum grubu için ortak olduğu görülebilecektir. Bu bulgular ayrıca, dijital aktivizmin mekânsal bağlamdan bağımsız bir tepki biçimi olmadığını, aksine kentsel deneyimle doğrudan ilintili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Castells, 2012).

Bir sonraki analitik ayırım kampanya başlatıcıları arasında “Bireysel Başlatıcılar” ve “Sivil Toplum” -dernek ve topluluklar- arasında kurgulanmıştır, burada kampanya başlatıcısı olarak sivil toplumun sahada yalnızca %10'luk bir ağırlığa sahip olduğu (Şekil 1) hatırlanmalıdır. Aşağıdaki grafiklerde bireysel başlatıcıların odaklandıkları (Şekil 8) ve sivil toplumun odaklandığı (Şekil 9) kampanyaların tematik dağılımları incelenebilir. Her iki şekil bir arada incelendiğinde, her iki kampanya başlatıcısının da öncelikle “Sistemsel

Problemler” ile “İlk ve Orta Öğretim” ve “Üniversiteler” çerçevelerinde ilgilendikleri rahatça görülebilecektir.

Şekil 8

Bireysel Başlatıcılarda Tematik Dağılım

Şekil 9

Sivil Toplum -Dernek ve Topluluk- Kampanyalarında Tematik Dağılım

Bir diğer önemli bulgu; kampanya başlatan sivil toplumun bireysel başlatıcıların aksine sıklıkla “engelli” öğrenci veya eğitimcilerin problemlerine odaklanan kampanyalar başlatmış olmaları ve fakat yine bireysel başlatıcıların sıklıkla dijital kamusal alana (Fraser, 2004; Habermas, 2004) taşıdıkları eğitimdeki ekonomi, ulaşım, internet, yemek vb. problemlerle oldukça az ilgilenmiş olmalarıdır.

Analizdeki üçüncü analitik ayırım imza sayıları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bahsedildiği üzere 206 kampanyanın ortalama imza sayısı yaklaşık 1800'dür; ancak kampanyaların yaklaşık %84'ü ortalama imza sayısının altında kalmaktadır (Şekil 3). Burada bir ek bulgu olarak; bireysel başlatıcılı kampanyaların ortalama 1370, sivil toplumun başlattığı kampanyaların ortalama 5426 imza aldıklarını ve başarılı olmuş kampanyaların da ortalama 4961 imza toplayabildiklerini vurgulamak önemlidir - Change.org'ta toplana yüksek imza sayısı kampanyanın başarılı olacağı anlamına gelmemektedir. Anlaşılacağı üzere sivil toplumun başlattığı veya desteğini alan kampanyalar çok daha yüksek imza sayılarına erişebilmektedirler. Bu çerçevede tematik

analiz 6-100 imza (Şekil 10), 101-2000 imza (Şekil 11) ve 2001 üzeri imza (Şekil 12) alan kampanyalar arasında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 10

6-100 Arasında İmza Toplamış Kampanyalarda Tematik Dağılım

Şekil 11

101-2000 Arasında İmza Toplamış Kampanyalarda Tematik Dağılım

Şekil 12

2000 Üzerinde İmza Toplamış Kampanyalarda Tematik Dağılım

İlk olarak tüm saha içerisinde “Sistemsel Problemler”, “İlk ve Ortaöğretim” ve “Üniversiteler” temalarının bir biçimde yer aldıkları görülebilecektir. Şekil 10 ve Şekil 11 bir arada incelenirse 2000’in altında imza toplamış kampanyaların benzer bir tematik dağılıma sahip oldukları iddia edilebilir; “Ekonomik Problemler” ve “Ulaşım Problemleri” her iki kategoride de yer almaktadır ve “Üniversiteler” teması da her iki kategoride yüksek bir ağırlık sergilemiştir. Ancak 2000’in üzerinde imza toplamış kampanyalar (Şekil 12) gözlemlenirse -ki sivil toplumca başlatılan kampanyaların çoğu bu kategoride yer almaktadır- diğer iki kategoride yüksek ağırlıklarla yer almamış “şiddet”, “engellilik” ve “öğretmen/öğretici” problemlerinin anlamlı dilimler kapladıkları görülebilecektir. Buradan bakıldığında yurttaşların dijital taleplerinde ekonomik ve günlük problemlerini dile getirmeye çabaladıkları ancak sıra destek vermeye geldiğinde bu taleplerden çok sistemsel, “büyük” problemlere imza verdikleri söylenebilir. Son olarak başarılı kampanyalara odaklanmak gerekirse Tablo 4’te örnekteki 206 kampanya arasında başarılı olabilmiş 7 kampanyanın tümü analiz kategori, temaları beraberinde listelenmiş ve Şekil 13 başarılı kampanyaların tematik dağılımını göstermektedir.

Şekil 13
Başarılı Kampanyalarda Tematik Dağılım

Başarılı kampanyaların tematik dağılımı incelendiğinde (Şekil 13), sistemsel problemler ve ilk ve ortaöğretim temalarının %25'er oranla en baskın başlıklar olduğu görülmektedir. Bu bulgu, eğitim sisteminin yapısal aksaklıklarının ve çocuklara/okullara yönelik konuların kamusal duyarlılık açısından en fazla karşılık bulan meseleler olduğunu göstermektedir. Üniversiteler, sınavlar, kurslar ve engellilik gibi daha özgül temalar ise %8-9 aralığında yer almakta, bu da bazı konuların belirli gruplarda yankı uyandırması da geniş çaplı toplumsal desteği daha sınırlı çektiğini düşündürmektedir. Özellikle tabloya (Tablo 4) bakıldığında “Kız çocuklarını hedef gösteren atasözleri” ya da “Özel eğitim sınıfı hakkı” gibi meselelerin 8000’in üzerinde imza topladığı görülmekte, bu da başarılı kampanyaların genellikle çocuk hakları, eğitim eşitliği ve kamu hizmetlerine erişim gibi duygusal veya adalet temelli alanlarda yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

Tablo 4
Başarılı Kampanyalar ve Analiz Kategorileri

Başlık	Başlatıcı	İmza sayısı	Konum	Temalar
Açık Öğretim Fakülte Sınavlarının Yüksekova'da Yapılması İçin Bir İmza Kampanyasıdır	Bireysel	421	Türkiye	Sistemsal Problemler, Sınavlar, Üniversiteler
1 üniversite 1000 pati	Bireysel	308	Türkiye	Üniversiteler
Kız Çocuklarını Hedef Gösteren Atasözleri (!) Sözlüğümüzden Çıkarılsın	Bireysel	6874	Türkiye	İlk ve Ortaöğretim
Başak Cengiz Kültür Merkezinin Kreş ve Gündüz Bakım Evine Dönüştürülmesine Karşı Çıkalım!	Bireysel	50	Ankara	Kurslar, Sistemsal Problemler
Dilek Yarımadası Milliparkı Geçici Olarak Kapatılsın ve Orman Koruma Tedbirleri Artırılsın	Bireysel	7612	Türkiye	İlişkisiz
İTÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kapatılmasın	Bireysel	11000	İstanbul	İlk ve Ortaöğretim
Poyraz'ın Özel Eğitim Sınıfı Hakkı Elinden Alınıyor. Soruşturma Yapılsın	Bireysel	8468	Türkiye	Engellilerin Problemleri, Sistemsal Problemler, İlk ve Ortaöğretim
Ort: 961				

Başarılı kampanyaların tematik dağılımı incelendiğinde (Şekil 13), sistemsal problemler ve ilk ve ortaöğretim Dikkat edilirse Change.org'ta açılmış bir kampanyanın başarılı olması ile topladığı -yüksek- imza sayısı arasında anlamlı bir ilişki yok gibidir; bazı kampanyalar oldukça az imza ile başarıya ulaşabilmiş görünmektedir. Özellikle "küçük" bölgesel meseleler, sözelimi bir mahalledeki kreş, kültür merkezi vb. ile ilgili bir problem, eğer yeteri sayıda mahallelinin desteğini alırsa başarıya ulaşabilmektedir, bu bulgu Lefebvre'in (2017) şehrin kullanım hakkının yaşayanlarca geri alınması bağlamında tanımladığı "şehir hakkı" kavramının adeta eğitim çerçevesindeki dijital bir yansımasıdır. Öte yandan başarılı kampanyalar arasında tüm ülkeyi ilgilendiren "büyük" sistemsal problemlere hiç rastlanmamıştır; bu biçimdeki problemlerin ancak ana-akım medya ve siyasi aygıt beraberinde çözüme ulaşabilecekleri ve dolayısıyla dijital kamusal alan ile pek de ilişkisi olmadığı iddia edilebilir.

Sonuç

Bu çalışma, Türkiye'de dijital kamusal alanın eğitim politikalarına dair yurttaş taleplerini nasıl şekillendirdiğini ve ifade edilebilir kıldığını Change.org Türkiye örneği üzerinden analiz etmeyi amaçlamıştır. Özellikle 2024 yılı boyunca platformda yayımlanan 206 eğitim temalı kampanya, dijital aktivizmin yükselen doğası ve sınırları hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Bulgular, bireylerin eğitim sistemine dair sorunları gündeme getirme konusunda ciddi bir irade gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Kampanyaların %89'unun bireysel kullanıcılar tarafından başlatılmış olması, dijital platformların sıradan yurttaş için erişimi kolay bir siyasal ifade alanı sunduğunu göstermektedir. Aynı şekilde kampanyaların %69'unun Türkiye geneli konumuna

gönderme yapması, katılımcıların yalnızca yerel değil, yapısal ve ulusal ölçekli talepler dile getirmeye çalıştıklarını göstermektedir. Bu durum, e-dilekçe platformlarının bireyler için hem temsil hem de görünürlük sağlayan kamusal alanlar sunabildiğini göstermektedir (Castells, 2012; Fenton, 2008). Ancak bu potansiyel, geniş ölçekli ve yapısal sorunlara dair başlatılan kampanyaların çoğunlukla düşük imza sayılarıyla karşılanması gerçeğiyle sınırlandırılmaktadır. 2024 verilerine göre kampanyaların ortalama imza sayısı yalnızca 1800'dür ve fakat kampanyaların %84'ü 2000 imzanın altında kalmıştır. Bu durum, katılımın varlığına rağmen etkinliğin sınırlı kaldığını ve bireysel eylemliliğin çoğu zaman dijital görünürlüğü aşamadığını göstermektedir. Özellikle bireysel kullanıcıların başlattığı büyük ölçekli kampanyaların büyük bölümünün 100 imzanın altında kalması, slacktivism (Morozov, 2011; Gladwell, 2010) tartışmalarını doğrular niteliktedir.

Başlatıcı türü ile tematik tercihler arasındaki ayrışma, dijital kamusal alanın içeriksel yapısına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bireysel başlatıcılar ağırlıklı olarak ekonomik zorluklar, ulaşım ve gündelik yaşamla ilişkili somut problemleri öne çıkarırken, sivil toplum aktörlerinin başlattığı kampanyalar daha çok şiddet, engellilik ve öğretmen politikaları gibi yapısal meselelere odaklanmıştır. Bu ayrım, bireysel yurttaşların daha çok doğrudan deneyimledikleri, çözümü somut ve hızlı beklentilere dayalı sorunları gündeme taşıma eğiliminde olduklarını; sivil toplumun ise daha geniş çerçeveli, kolektif temsile dayalı meselelerde dijital alanda örgütlenebildiğini göstermektedir. Bu çerçevede imza sayıları da anlamlı bir farklılaşmaya işaret etmektedir. 2000'in üzerinde imza toplayan kampanyaların büyük çoğunluğu sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılmıştır ve bu kampanyalar ortalama 5400 imza ile bireysel kampanyaların üç katı düzeyinde destek almıştır. Buradan hareketle, yapısal dönüşüm taleplerinin, ancak kurumsal örgütlenme ve stratejik eylem planlamalarıyla dijital ortamda karşılık bulabildiği söylenebilir. Bu bulgu, Tufekci'nin (2017) "kurumsallaşamayan ağların kırılabilirliği"na dair vurgusuyla örtüşmektedir.

Bununla birlikte, başarı kavramının nasıl tanımlandığına bağlı olarak dijital aktivizmin farklı boyutları öne çıkmaktadır. Çalışmada "başarılı" olarak tanımlanan tüm kampanyaların bireyler tarafından başlatılmış ve genellikle "küçük" ve somut taleplerle sınırlı olduğu görülmüştür. Bu, bireysel kullanıcıların sınırlı ama hedefe odaklı sorunlarda etkili olabildiğini; ancak daha geniş dönüşüm taleplerinin kolektif örgütlenmeye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu ayrım, dijital aktivizmin hem olanaklarını hem sınırlarını aynı anda açığa çıkarmaktadır. Bulgular ayrıca, tematik kümelenmenin kampanya mekânıyla da ilişkili olduğunu göstermektedir. Örneğin büyükşehir kampanyalarında ulaşım, barınma ve geçim odaklı talepler öne çıkarken; Türkiye geneline hitap eden kampanyalarda sistemsel sorunlar, müfredat eleştirileri ve kamu eğitiminin niteliği gibi konular daha yaygındır. Bu durum, dijital alanda ifade edilen yurttaş taleplerinin mekânsal bir karaktere sahip olduğunu ve gündelik yaşamla kurulan doğrudan ilişki üzerinden şekillendiğini göstermektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, Change.org Türkiye örneğinde dijital aktivizmin eğitim politikalarına dair bireysel ve kolektif talepleri nasıl biçimlendirdiğini ortaya koymuştur. Dijital platformlar yurttaşlara görünürlük ve ifade olanağı sağlasa da, bu alanların siyasal dönüşüm yaratma potansiyeli katılımın biçimi, ölçeği ve örgütlenme düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Bu bağlamda, dijital aktivizm ne tamamen etkisiz bir slacktivist yönelimdir ne de tek başına toplumsal değişimi başlatabilecek bir güçtür.

Kaynakça

- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2010). *Aydınlanmanın diyalektiği*. Kabcacı Yayınları.
- Aydınlık. (2022, 10 Ekim). Devlet okullarında kantin fiyatları velileri zorluyor. *Aydınlık Gazetesi*.
<https://www.aydinlik.com.tr>
- BBC Türkçe. (2023, 18 Şubat). Eğitimde özel ders zorunluluğu mu? Ebeveynler neden çocuklarını kurslara yönlendiriyor? <https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-64673135>
- Bourdieu, P. (2021). *Ayırım: Beğeni yargısının toplumsal eleştirisi*. Nika Yayıncılık.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (2015). *Yeniden üretim: Eğitim sistemine ilişkin bir teorinin ilkeleri*. Heretik Yayıncılık.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Polity Press.
- Change.org. (b.t.-a). *Change starts here*. Erişim tarihi 14 Haziran, 2025, <https://www.change.org/>
- Change.org. (b.t.-b). *The power of your voice / impact*. Erişim tarihi 14 Haziran, 2025, <https://www.change.org/impact>
- Change.org Türkiye. (2024). *Change.org Türkiye 2024 Değişim Raporu*.
<https://www.change.org/l/tr/change-org-turkiye-2024-degisim-raporu>
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. The Free Press.
- Çayır, K. (2016). *Yeni sosyal hareketler*. Kaknüs Yayınları.
- Deutsche Welle Türkçe. (2022, 3 Ekim). Barınamıyoruz protestoları sürüyor: Öğrenciler sokakta.
<https://www.dw.com/tr/bar%C4%B1nam%C4%B1yoruz-protestolar%C4%B1/a-63339698>
- Eğitim Reformu Girişimi. (2023). *Türkiye eğitim sistemi: Durum raporu 2023*. ERG Yayınları.
- Fenton, N. (2008). Mediating hope: New media, politics and resistance. *International Journal of Cultural Studies*, 11(2), 230–248. <https://doi.org/10.1177/1367877908089266>
- Fraser, N. (2004). Kamusal alanı yeniden düşünmek: Gerçekte var olan demokrasinin eleştirisine bir katkı. M. Özbek (Ed.), *Kamusal alan* (ss. 103–132). Hil Yayın.
- Gladwell, M. (2010, October 4). Small change: Why the revolution will not be tweeted. *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell>
- Gür, B. S., & Çelik, Z. (2020). Taşınabilir eğitim politikalarının etkileri: Alan araştırması bulguları. *Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 68–93.
- Habermas, J. (2004). Kamusal alan. M. Özbek (Ed.), *Kamusal alan* (ss. 95–103). Hil Yayın.
- Juris, J. S. (2012). Reflections on #Occupy Everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation. *American Ethnologist*, 39(2), 259–279.
<https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2012.01362.x>
- Karagöz, K. (2013). Yeni medya çağında dönüşen toplumsal hareketler ve dijital aktivizm hareketleri. *İletişim ve Diplomasi Dergisi*, (1), 131–156.
- Karakulakoğlu, S. E., & Uğurlu, Ö. (2015). *İletişim çalışmalarında dijital yaklaşımlar: Twitter*. Heretik Yayıncılık.

- Kümbetoğlu, B. (2012). *Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma*. Bağlam Yayıncılık.
- Lefebvre, H. (2017). *Şehir hakkı*. Sel Yayıncılık
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). Networking democracy? Social media innovations and participatory politics. *Information, Communication & Society*, 14(6), 757–769. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.592648>
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2023). *PISA 2022 Türkiye ön raporu*. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_12/06111313_PISA_2022_TURKIYE_RAPORU.pdf
- Morozov, E. (2011). *The net delusion: The dark side of internet freedom*. PublicAffairs.
- Neuman, W. L. (2014). *Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar*. Yayınodası Yayıncılık.
- OECD. (2023a). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2b351703-en>
- OECD. (2023b). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eag-2023-en>
- Şeker, B., & Sırmalı, N. (2022). Türkiye’de üniversiteye erişimde sınıfsal eşitsizlikler: Sınavlar, sermaye türleri ve fırsat yapıları. *Eğitim ve Bilim*, 47(210), 1–19. <https://doi.org/10.15390/EB.2022.11052>
- T24. (2023, 12 Ocak). Üniversite öğrencilerinden yemek zammına tepki: “Günlük 50 liraya yemek yiyebilir misiniz?” <https://t24.com.tr/haber/ogrencilerden-yemek-zammi-tepkisi.1084379>
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. (2021). *Engelli öğrencilerin eğitime erişiminde hak ihlalleri raporu*. TİHEK Yayınları.
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2024). *Eğitim düzeyine göre nüfus istatistikleri 2023*.
- Yeğen, C. (2014). Bir dijital aktivizm biçimi olarak slaktivizm: Change.org örneği. *Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 84–108.
- Yıldız, A. (2020). Üniversite öğrencilerinin barınma ve yaşam koşullarının akademik başarıya etkisi. *Yükseköğretim Dergisi*, 10(1), 42–55. <https://doi.org/10.2399/yod.20.001>
- Yükseköğretim Kurulu. (2023). *Yükseköğretim öğrencilerinin barınma durumu raporu*. YÖK Yayınları.

SANAT, DİNDARLIK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ; NİCEL BİR ÇALIŞMA¹

Ayşe Nur BAĞCI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Manevi Rehberlik ve Danışmanlık Tezli Yüksek
Lisans Programı, bagciaysenur@gmail.com

Rümeysa Nur Gürbüz- Doğan

Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Psikolojisi Anabilim Dalı, rumeysanur.dogan@asbu.edu.tr

Özet

Bu bildiri Hat, Ebru ve resim sanatları ele alınarak, görsel sanatlarla ilgilenmenin bireylerin psikolojik iyi oluşlarına etkisini ve dindarlığın bu etki üzerindeki rolünü araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bireyler hayatı anlamlandırmaya çalışırken kendileriyle veya kendilerinden daha üstün bir güçle bağ kurma eğilimindedir. Sanat bu bağ kurma aşamasında bir araç olarak karşımıza çıkmakta ve bireylerin duygularının dışavurumuna destek olmaktadır. Hayal ve ifade gücünün yansıması olarak kabul edilen sanat, öznel duyguların dışa yansıması olduğu için tek bir tanımı olmamakla birlikte en yaygın tanımı bireylerin hissettikleri duygularının kasıtlı olarak dışa aktarılmasıdır. Çalışma, bilimsel araştırma tekniklerinden nicel yöntemin ilişkisel tarama modeli kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üzeri hat, ebru ve resim sanatıyla ilgilenen 145 kişi ve kontrol grubunda 115 kişi olmak üzere toplam 260 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara Warwick Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Dinsel Bağlılık Ölçeği uygulanmış ve elde edilen veriler *IBM SPSS 26.0 Statistics Paket Programı* aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapılan araştırmada sanatla ilgilenen ve sanatla ilgilenmeyen katılımcıların mental iyi oluş, psikolojik iyi oluş ve dinsel bağlılık düzeylerinin karşılaştırılması neticesinde; sanatla ilgilenenlerin sanatla ilgilenmeyenlere kıyasla mental iyi oluş, psikolojik iyi oluş ve bireysel dinsel bağlılık düzeylerinin anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, sanatın bireyin ruh sağlığı ve dini yönelimi ile olan ilişkisini anlamada önemli veriler sunmakta ve görsel sanatların psikolojik iyi oluş üzerindeki olumlu etkilerini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Görsel sanatlar, Psikolojik İyi Oluş, Dindarlık

ART, RELIGIOUSNESS AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING; A QUANTITATIVE STUDY

Abstract

This report investigates the impact of engaging in visual arts, specifically calligraphy, marbling, and painting, on individuals' psychological well-being and the mediating role of religiosity in this relationship. As individuals seek to find meaning in life, they often tend to form connections with themselves or a higher power. Art emerges as a tool in this process, facilitating the expression of emotions. While art, as a manifestation of imagination and expressive power, does not have a single definition, the most widely accepted one is the intentional externalization of an individual's emotions. This study uses a quantitative research methodology with a relational survey model. The sample consists of 260 participants, including 145 individuals engaged in calligraphy, marbling, or painting, and 115 individuals in a control group, all aged 18 and above, residing in Turkey. The participants were administered the Warwick Edinburgh Mental Well-Being Scale, the Psychological Well-Being Scale, and the Religiosity Scale, and the collected data were analyzed using IBM SPSS 26.0 Statistics Software. The findings revealed that participants engaged in art exhibited significantly higher levels of mental well-being, psychological well-being, and individual

¹ “Sanat, Dindarlık ve Psikolojik İyi Oluş; Nicel Bir Çalışma” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. It was produced from the master thesis titled a “Art, religiosity and psychological well-being; a quantitative study”.

religiosity compared to those not engaged in art. These results provide valuable insights into the relationship between art, mental health, and religiosity, supporting the positive impact of visual arts on psychological well-being.

Keywords: Art, Visual Arts, Psychological Well-Being, Religiosity

GİRİŞ

Din, tarih boyunca tüm toplumlarda varlığını sürdüren evrensel bir olgu olarak bireylerin düşünce sistemleri, duygusal yapıları, tutumları ve davranışları üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Özellikle bireylerin ruh sağlığı ve psikolojik iyi oluş süreçlerinde dinin işlevi ve taşıdığı anlam, dikkate değer bir boyut kazanmaktadır. İnsanların aşkın bir varlığa yönelme ve üstün bir güce bağlanma eğilimleri, farklı kültürel çevrelerde ve tarihsel dönemlerde benzer biçimde ortaya çıkan ortak bir insan deneyimi olarak değerlendirilmektedir. Toplumların modernleşmesi ve maddi imkanların genişlemesiyle birlikte, bireylerin manevi değerlere yönelme eğilimlerinin ve bu alandaki ihtiyaçlarının günümüzde daha da belirgin bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler, dinin bireylerin yaşamlarına anlam kazandırma işlevini ve psikolojik iyi oluş üzerindeki olumlu etkilerini daha görünür ve önemli hale getirmektedir.

İnsanlar yaşamlarına yön verirken yalnızca kendileriyle değil, aynı zamanda kendilerinden daha üstün bir güçle bağlantı kurma eğilimindedir. Bu noktada sanat, bireylerin iç dünyalarını ifade etmelerine ve bu bağlantıyı kurmalarına aracılık eden önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Sanat, tek bir tanıma indirgenememekle birlikte, en genel anlamda bireylerin duygu ve düşüncelerini estetik bir biçimde dışa yansıttıkları yaratıcı bir süreçtir (Başkaya, 2025).

Dindarlık, bireylerin yaşamı anlamlandırma süreçlerinde ve varoluşa ilişkin temel sorulara yanıt arayışlarında önemli bir manevi referans çerçevesi sunmaktadır. Aynı zamanda bireyin toplumsal aidiyet duygusunu güçlendiren ve psikolojik dengeyi destekleyen bir unsur olarak da öne çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar ve literatürdeki bulgular, dini inançların ve dini uygulamaların bireylerin psikolojik iyi oluşunu olumlu yönde etkilediğini; stres, kaygı ve belirsizlik gibi zorluklarla başa çıkma süreçlerinde bireylere destek sağladığını ortaya koymaktadır (Koç, 2016; Kardaş & Esen, 2018). Bu bağlamda dindarlık, yalnızca inanç temelli bir yönelim değil, aynı zamanda bireylerin psikolojik dayanıklılıklarını geliştiren, yaşam zorluklarıyla baş etmelerine yardımcı olan etkili bir başa çıkma kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

Psikolojik iyi oluş, bireylerin kendi yaşamlarını ve genel refah düzeylerini nasıl algıladıklarını ve değerlendirdiklerini açıklayan çok boyutlu bir yapıdır. Bireyin mutluluk, tatmin ve yaşamdan aldığı haz düzeyinin, olumsuz duygu ve deneyimlere kıyasla daha yoğun ve belirleyici olması, psikolojik iyi oluşun temel göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir (Karslı, 2021). Günümüzde psikolojik iyi oluş kavramı, bireylerin ruh sağlığını ölçmede ve yaşam kalitesini değerlendirmede temel bir referans noktası haline gelmiştir. Bu bağlamda, sanat ve dindarlık gibi bireyin manevi dünyasına hitap eden unsurların psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerinin araştırılması, alanyazına yeni ve değerli katkılar sunabilecek nitelikte önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, Hat, Ebru ve resim gibi görsel sanatların bireylerin psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkileri araştırılmış ve bu etkileşimde dindarlığın nasıl bir rol oynadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada, sanat ve dindarlığın bireylerin psikolojik iyi oluşuna ne şekilde ve hangi düzeyde katkı sunduğu incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış olup elde edilecek bulguların

psikolojik danışmanlık, sanat terapisi ve din psikolojisi gibi disiplinler için uygulanabilir sonuçlar sunması beklenmektedir.

1. YÖNTEM

Bu araştırma, hat, ebru ve resim gibi görsel sanatlarla ilgilenmenin bireylerin psikolojik iyi oluşlarına etkisinin incelenmesi ve bu etkide dindarlığın aracı bir rol oynayıp oynamadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, **nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli** kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, değişkenler arasındaki mevcut ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bir yaklaşımdır.

1.1. Katılımcılar

Araştırmanın örneklemini, Türkiye genelinde yaşayan, 18 yaş ve üzeri, kadın ve erkek, okuryazar ve Türkçe bilen bireyler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, hat, ebru ve resim sanatıyla ilgilenen 145 birey ile bu sanat dallarıyla ilgilenmeyen 115 kişiden oluşan kontrol grubu olmak üzere toplam 260 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcılara, kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak erişilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik bilgileri, araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen sosyo-demografik veriler, frekans ve yüzde dağılımlarıyla tablolar halinde sunulmuştur.

1.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Çalışmanın veri toplama süreci, Nisan 2024 - Aralık 2024 döneminde tamamlanmıştır. Veriler, katılımcılara çevrim içi ortamda ulaştırılan anketler aracılığıyla toplanmıştır.

1.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veri toplama sürecinde anket tekniği tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçme araçları ve özellikleri aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanmıştır:

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ikamet edilen şehir ile sosyo-ekonomik seviyeleri gibi demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği: Keldal (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan bu ölçek, bireylerin psikolojik iyi oluş seviyelerini ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçek 14 maddeden oluşmakta olup, alınabilecek puan aralığı 14 ile 70 arasında değişmektedir. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, yüksek psikolojik iyi oluş düzeyini göstermektedir.

Dinsel Bağlılık Ölçeği: Akın ve arkadaşları (2015) tarafından geliştirilen bu ölçek, bireylerin dinsel bağlılık derecelerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Ölçek 10 maddeden oluşmakta ve minimum 10, maksimum 50 puan aralığında puanlama yapılmaktadır. Yüksek puanlar, bireyin dinsel bağlılığının daha yoğun olduğunu ifade etmektedir.

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Telef (2013) tarafından oluşturulan ve bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerini değerlendirmeyi hedefleyen bu ölçek, 8 maddeden oluşmakta ve yedi dereceli Likert tipi yanıt seçenekleri içermektedir. Ölçek puanları 8 ile 56 arasında değişmekte olup, yüksek puanlar bireyin sağlam psikolojik kaynaklara sahip olduğunu göstermektedir.

1.4. Veri Toplama Süreci

Araştırmaya uygun ölçme araçlarının belirlenmesinin ardından, ilgili ölçeklerin geliştiricileri ile iletişime geçilerek gerekli kullanım izinleri alınmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında kullanılacak anket formu oluşturulmuş ve etik kurul onayı temin edilmiştir. Veri toplama süreci için Google Forms üzerinden çevrim içi bir anket hazırlanmış ve kartopu örnekleme tekniği kullanılarak anket bağlantısı katılımcılara WhatsApp uygulaması aracılığıyla ulaştırılmıştır.

1.5. Verilerin Analizi

Elde edilen veriler, IBM SPSS 26.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenirken öncelikle verilerin dağılımı incelenmiş, normal dağılım sağlanıp sağlanmadığı çarpıklık ve basıklık değerleri aracılığıyla test edilmiştir. Kategorik değişkenler frekans ve yüzde olarak hesaplanırken, sayısal değişkenlerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri raporlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda sanatla ilgilenmenin ve dindarlığın psikolojik iyi oluş üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

2. BULGULAR

2.1. Sanatla Uğraşan Katılımcıların Sosyo-Demografik Profili

Araştırmaya dahil edilen bireylerden 145'inin (%55,8) çeşitli sanat dallarıyla aktif olarak ilgilendiği, 115'inin ise (%44,2) herhangi bir sanat faaliyetiyle meşgul olmadığı ve kontrol grubunu oluşturduğu belirlenmiştir. Katılımcıların sanatla uğraşma durumlarına göre sosyo-demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar ve karşılaştırmalar, Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Sanatla Uğraşma Durumuna Göre Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı

Değişkenler	Sanatla Uğraşmayan (n = 115)	Sanatla Uğraşan (n = 145)	p Değeri
Yaş			.000**
18-25 yaş	54 (%47,0)	32 (%22,1)	
26-33 yaş	36 (%31,3)	57 (%39,3)	
34 yaş ve üzeri	25 (%21,7)	56 (%38,6)	
Cinsiyet			.000**
Kadın	85 (%73,9)	130 (%89,7)	
Erkek	30 (%26,1)	15 (%10,3)	
Eğitim Düzeyi			.013*
İlköğretim	3 (%2,6)	0 (%0)	
Lise	39 (%33,9)	36 (%24,8)	

Lisans	60 (%52,2)	65 (%44,8)	
Yüksek Lisans	13 (%11,3)	44 (%30,3)	
Gelir Düzeyi			.278
Düşük	24 (%20,9)	23 (%15,9)	
Orta	64 (%55,7)	81 (%55,9)	
Yüksek	27 (%23,5)	41 (%28,3)	
Sanat Dalı	-	-	
Ebru ve Hat	-	50 (%34,5)	
Resim	-	45 (%31,0)	
Diğer	-	50 (%34,5)	
Sanatla Uğraşma Süresi	-	-	
1-5 yıl	-	86 (%59,3)	
6 yıl ve üzeri	-	59 (%40,7)	

Araştırmada, sanatla uğraşan ve uğraşmayan katılımcılar arasında yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bakımından anlamlı farklar tespit edilmiştir. Sanatla uğraşmayanların %47'si 18-25 yaş aralığında yoğunlaşırken, sanatla uğraşanlarda en yüksek oran %39,3 ile 26-33 yaş grubundadır ($p < 0,01$). Kadınlar, sanatla uğraşan grupta %89,7 oranıyla erkeklere göre belirgin üstünlük sağlamıştır ($p < 0,01$). Eğitim açısından, ilköğretim mezunları sadece sanatla uğraşmayan grupta (%2,6) bulunurken, yüksek lisans mezunlarının oranı sanatla uğraşanlarda %30,3 ile daha fazladır ($p < 0,05$). Gelir düzeyinde ise gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($p > 0,05$). Sanat dalları tercihinde ebru ve hat sanatı %34,5, resim ise %31,0 oranında öne çıkmıştır. Sanatla uğraşma süresi ağırlıklı olarak 1-5 yıl aralığında (%59,3) gerçekleşmiştir. Bu veriler, demografik faktörlerin sanatla uğraşma üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

2.2. Katılımcıların Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması

Araştırmada, sanatla ilgilenen ve ilgilenmeyen bireylerin mental iyi oluş, psikolojik iyi oluş ve dinsel bağlılık düzeyleri karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Sanatla Uğraşan ve Sanatla Uğraşmayan Bireylerin Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutlar	Sanatla Uğraşmayan (n = 115)	Sanatla Uğraşan (n = 145)	p
	Min. – Max.	$\bar{x} \pm S.S.$	Min. – Max.

Warwick Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği	20 – 70	51,34 ± 9,32	23 – 70
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği	8 – 56	40,17 ± 10,36	9 – 56
Dinsel Bağlılık Ölçeği	10 – 50	35,92 ± 8,57	10 – 50
Bireysel Dinsel Bağlılık	6 – 30	22,88 ± 5,44	6 – 30
Kişilerarası Dinsel Bağlılık	4 – 20	13,04 ± 3,76	4 – 20

Yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçlarına göre, mental iyi oluş düzeyinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ($p < .05$). Sanatla uğraşan bireylerin mental iyi oluş puan ortalaması ($M = 54,68$), sanatla uğraşmayanlara kıyasla ($M = 51,34$) daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç, sanatla ilgilenmenin bireylerin zihinsel iyi oluşunu olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir.

Benzer şekilde, psikolojik iyi oluş düzeyinde de gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir ($p < .05$). Sanatla uğraşan katılımcıların psikolojik iyi oluş puan ortalaması ($M = 44,06$), sanatla uğraşmayan bireylerden ($M = 40,17$) anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, sanatla ilgilenmenin psikolojik iyilik hali üzerinde de destekleyici bir etkisi olabileceğini ortaya koymaktadır.

Dinsel bağlılık düzeyleri açısından ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($p > .05$). Sanatla uğraşan bireylerin dinsel bağlılık ortalaması ($M = 37,97$), sanatla uğraşmayanların ortalamasından ($M = 35,92$) biraz daha yüksek olsa da, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Dinsel bağlılığın alt boyutları incelendiğinde; bireysel dinsel bağlılık alt boyutunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur ($p < .05$). Sanatla uğraşan bireylerin bireysel dinsel bağlılık puan ortalaması ($M = 24,34$), sanatla uğraşmayanlara göre ($M = 22,88$) daha yüksek çıkmıştır. Buna karşılık, kişilerarası dinsel bağlılık alt boyutunda gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Sanatla ilgilenen bireylerin ortalaması ($M = 13,63$), sanatla ilgilenmeyen bireylere ($M = 13,04$) kıyasla bir miktar daha yüksek olsa da, bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir.

2.3. Sanatla Uğraşmayan Bireylerde Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Ölçek Sonuçlarının İncelenmesi

Sanatla uğraşmayan bireylerin yaş değişkenine göre Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) sonuçlarına göre; yaş grupları arasında tüm ölçek ve alt boyut puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Bu bulgular, yaşın sanatla uğraşmayan bireylerin iyi oluş ve dinsel bağlılık algılarını etkileyen bir faktör olmadığını göstermektedir.

Sanatla uğraşmayan bireylerin cinsiyetlerine göre yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları incelendiğinde ise; Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık (toplam ve alt boyutlar) puanlarında cinsiyete bağlı anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir ($p > .05$). Bu sonuçlara göre cinsiyet değişkeni, sanatla uğraşmayan bireylerin iyi oluş ve dinsel bağlılık düzeyleri üzerinde etkili bir değişken değildir.

Eğitim düzeyine göre yapılan analizler sonucunda da sanatla uğraşmayan bireylerin Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık puanlarında anlamlı bir farklılık

gözlenmemiştir ($p > .05$). Elde edilen bulgular, eğitim düzeyinin sanatla ilgilenmeyen bireylerin iyi oluş ve dinsel bağlılık algılarını belirlemede etkili bir unsur olmadığını ortaya koymaktadır.

Gelir düzeyi değişkenine göre yapılan analizlerde ise dikkat çekici bir sonuç bulunmuştur. Sanatla uğraşmayan bireylerin Mental İyi Oluş puanları, gelir gruplarına göre anlamlı farklılık göstermiştir ($p < .05$). Gelir düzeyi yüksek ve orta olan bireylerin, düşük gelir grubundaki bireylere kıyasla daha yüksek Mental İyi Oluş düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, gelir düzeyi değişkeni Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık (toplam ve alt boyutlar) üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir ($p > .05$).

2.4. Sanatla Uğraşan Katılımcıların Ölçek Puanlarının Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Analizi

Sanatla uğraşan bireylerin, sanat dalı değişkenine göre elde ettikleri ölçek puanlarının karşılaştırıldığı analizlerde; Warwick Edinburgh Mental İyi Oluş ve Psikolojik İyi Oluş Ölçekleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > .05$). Öte yandan, Dinsel Bağlılık Ölçeği ve alt boyutlarında sanat dalına göre anlamlı farklılıklar saptanmıştır ($p < .05$). Ebru ve hat sanatıyla ilgilenen bireylerin dinsel bağlılık düzeyleri, resim sanatıyla ilgilenen bireylerden daha yüksek bulunmuştur.

Sanatla uğraşan bireylerin sanatla meşguliyet sürelerine göre yapılan analizlerde; Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık Ölçeklerinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir ($p > .05$).

Yaş değişkenine göre yapılan karşılaştırmalarda da benzer şekilde; bireylerin yaş grupları arasında Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Bu bulgu, yaşın sanatla uğraşan bireylerin algıladıkları iyi oluş ve dinsel bağlılık düzeyleri üzerinde belirleyici bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

Cinsiyet değişkenine göre yapılan incelemelerde de Mental İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > .05$).

Eğitim düzeyi değişkenine ilişkin analizlerde ise Mental İyi Oluş Ölçeğinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir ($p < .05$). Yüksek lisans mezunu bireylerin mental iyi oluş düzeylerinin, ortaöğretim mezunlarına kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, Psikolojik İyi Oluş ve Dinsel Bağlılık puanlarında eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ($p > .05$).

Gelir düzeyi değişkenine göre yapılan değerlendirmelerde ise Mental İyi Oluş puanlarında gelir grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($p > .05$). Ancak Psikolojik İyi Oluş puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur ($p < .05$). Yüksek gelir grubundaki bireylerin psikolojik iyi oluş seviyelerinin, düşük gelir grubundaki bireylerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Gelir düzeyinin Dinsel Bağlılık ve alt boyutları üzerinde ise anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir ($p > .05$).

3. TARTIŞMA

Hat, ebru ve resim sanatlarıyla meşgul olmanın psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi ile dindarlığın bu ilişki üzerindeki aracılık rolünün incelendiği bu çalışma, 18-65 yaş aralığında bulunan ve hat, ebru veya resim sanatlarıyla ilgilenen 145 katılımcı ile sanatla ilgilenmeyen 115 bireyi içeren toplam 260 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, sanatla ilgilenmeyen bireylerin ağırlıklı olarak 18-25 yaş grubunda

yoğunlaştığını, sanatla meşgul olan katılımcıların ise daha çok 50 yaş ve üzeri yaş grubunda yer aldığını göstermiştir. Cinsiyet dağılımı açısından ise, sanatla ilgilenmeyen grupta erkek katılımcıların sayıca üstün olduğu; sanatla uğraşan grupta ise kadın katılımcıların baskın olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi bakımından, sanatla uğraşan bireylerde lisansüstü mezunlarının oranının yüksek olduğu belirlenirken, gelir düzeyi açısından her iki grup arasında dengeli bir dağılım gözlenmiştir. Ayrıca, hat, ebru ve resim sanatları arasında katılımcıların dağılımının göreceli olarak homojen olduğu ve sanatla uğraşma süresinin nispeten kısa olduğu saptanmıştır.

Bu çalışmanın sonuçları, sanatla uğraşan bireylerin zihinsel ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin, sanatla meşgul olmayanlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, sanatsal faaliyetlerin bireylerin psikolojik refahını artırdığına dair ulusal ve uluslararası araştırmalarla uyum içindedir (Koçak & Güngör, 2021; Sarı & Çetin, 2018). Koçak ve Güngör (2021), sanatsal yaratıcılık süreçlerinin stres azaltıcı ve iyileştirici psikolojik etkiler oluşturduğunu belirtirken, Sarı ve Çetin (2018) sanat etkinliklerinin bireylerin yaşam doyumu ve psikolojik dirençliliğini güçlendirdiğini ortaya koymuştur.

Sanat türüne bağlı olarak dinsel bağlılık düzeylerindeki farklılıklar, özellikle geleneksel sanat dalları olan ebru ve hat sanatına yönelik ilgilerin bireylerin dini ve kültürel kimlik algısıyla ilişkilendiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Türker ve arkadaşları (2019), geleneksel sanat formlarının bireylerin dini değerler ve normlarla entegrasyonunu kolaylaştırdığını vurgulamıştır. Geleneksel sanatların kültürel kimlik ve dini aidiyet üzerindeki etkisi, postmodern toplumlarda kültürel bağlılığın sürdürülmesi açısından önemli bir sosyal psikolojik fonksiyon taşımaktadır (Erdoğan, 2017).

Yaş, cinsiyet ve sanatla uğraşma süresinin, iyi oluş ve dinsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmaması, bu faktörlerin psikolojik esenlik ve dini bağlılık süreçlerinde doğrudan belirleyici olmadığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, Demir ve Yılmaz'ın (2020) sosyo-demografik değişkenlerin psikolojik iyi oluş üzerindeki karmaşık ve çok boyutlu etkilerine dair bulgularıyla paralellik göstermektedir. Özellikle psikolojik iyi oluşun, sosyo-demografik değişkenlerden ziyade bireysel deneyimleme ve anlamlandırma mekanizmalarıyla şekillendiği düşünülmektedir (Özkan & Karahan, 2019).

Eğitim düzeyinin mental iyi oluş üzerindeki anlamlı etkisi, literatürde yüksek eğitim seviyesinin bireylerin bilişsel işlevlerini ve problem çözme kapasitelerini geliştirerek stresle başa çıkma becerilerini artırdığına ilişkin bulgularla örtüşmektedir (Kaya & Erdem, 2016). Ayrıca, gelir düzeyinin psikolojik iyi oluşla olan ilişkisi, ekonomik kaynakların psikososyal stres faktörlerini azaltması ve yaşam kalitesini yükseltmesiyle açıklanabilir (Gül & Tekin, 2018).

Sonuç itibarıyla, sanatla uğraşmanın bireylerin zihinsel ve psikolojik iyi oluşunu destekleyici bir rol oynadığı; dinsel bağlılığın ise sanat dalının kültürel ve dini bağlarıyla güçlü biçimde bağlantılı olduğu görülmüştür. Sosyo-demografik özelliklerin etkisinin sınırlı olması, psikolojik iyilik halinin çok boyutlu yapısını ve bireysel farklılıkların önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, sanatın psikososyal müdahalelerde etkili bir araç olarak değerlendirilmesi, bireylerin yaşam kalitesinin artırılması açısından kritik önem taşımaktadır.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırma, hat, ebru ve resim sanatlarıyla uğraşan bireylerin mental ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin, sanatla uğraşmayan bireylere kıyasla anlamlı ölçüde yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, dinsel bağlılığın sanatla uğraşmanın psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisinde kısmi aracılık rolü üstlendiği belirlenmiştir. Sanat dalına bağlı dinsel bağlılık farklılıkları, kültürel ve dini kimlik unsurlarının psikososyal iyilik haliyle etkileşim halinde olduğunu göstermektedir. Buna karşın, sosyo-demografik faktörlerin (yaş, cinsiyet, gelir düzeyi) bu ilişkiler üzerindeki etkisinin sınırlı kalması, psikolojik iyi oluşun çok boyutlu, dinamik ve bireysel deneyimlere dayalı yapısını desteklemektedir.

Bu bulgular ışığında, sanatın psikolojik iyi oluşun desteklenmesinde önemli bir potansiyele sahip olduğu; dinsel bağlılığın ise bu süreçte aracılık ederek bireylerin psikososyal dayanıklılıklarını artırdığı söylenebilir. Sanat temelli müdahalelerin, özellikle geleneksel sanat dallarının kültürel ve dini bağlamlara uygun şekilde yapılandırılması, bireylerin kimlik algısı, anlam arayışı ve toplumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, ruh sağlığı ve psikolojik destek programlarında sanat terapisi ve benzeri yaratıcı yöntemlerin sistematik olarak entegrasyonu teşvik edilmelidir.

Gelecek çalışmalarda, farklı sanat disiplinlerinin psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması; dinsel bağlılığın aracılık rolünün daha kapsamlı, çok değişkenli modellerle incelenmesi önemlidir. Ayrıca, sosyo-demografik değişkenlerin psikolojik iyi oluş ve dinsel bağlılık süreçleriyle olan etkileşimlerinin ayrıntılı olarak ortaya konması için hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerine başvurulmalıdır. Nitel yaklaşımlar, bireylerin sanat deneyimlerine dair derinlemesine veri sunarak, psikolojik iyilik halinin mekanizmalarının anlaşılmasına katkı sağlayabilir.

Uygulama boyutunda, sanat temelli psikososyal müdahalelerin farklı yaş, cinsiyet ve kültürel gruplarda etkinliği deneysel tasarımlarla test edilmelidir. Ayrıca, uzun dönem takip çalışmaları ile sanatın bireylerin yaşam kalitesi ve psikolojik dayanıklılığı üzerindeki sürdürülebilir etkileri değerlendirilebilir. Klinik ve toplum temelli programlarda sanat terapisi uygulamalarının yaygınlaştırılması, mental sağlık alanında yeni ve etkili müdahale modellerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Son olarak, sanatın bireysel ve toplumsal düzeyde psikolojik iyilik haline katkısını artırmak amacıyla eğitim programlarında, sosyal hizmetlerde ve toplumsal politikaların geliştirilmesinde yaratıcı sanatların rolü göz önünde bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda, disiplinlerarası işbirlikleriyle sanatın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran kapsamlı projelerin desteklenmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Akın, A., Altundag, Y., & Turan, M. E. (2015). Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 367-375.
- Başkaya, Y. (2025). Sanat ve Kültür İlişkisi Hayal ve Yaratıcılık Perspektifinden.
- Demir, M., & Yılmaz, S. (2020). Sosyo-demografik değişkenlerin psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi: Çok boyutlu bir yaklaşım. *Psikoloji ve Toplum*, 10(3), 245-263.
- Erdoğan, B. (2017). Postmodern toplumda kültürel aidiyet ve geleneksel sanatların önemi. *Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 78-90.
- Gül, H., & Tekin, A. (2018). Ekonomik faktörlerin psikolojik iyi oluşa etkisi: Türkiye örneği. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(2), 120-138.
- Kardaş, S., & Esen, E. (2018). "Dindarlık ve psikolojik iyi oluş: Bir derleme." *Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 18(1), 1-20.
- Karlı, N. (2021). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinde psikolojik iyi oluş ve dindarlık. *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (53), 165-194.
- Kaya, F., & Erdem, D. (2016). Eğitim düzeyinin stres yönetimi ve psikolojik iyi oluş üzerindeki etkileri. *Eğitim ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 150-169.
- Keldal, G. (2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği'nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *The Journal of Happiness & Well-Being*, 3(1), 103-115.
- Koç, M. (2016). "Dindarlık ve psikolojik iyi oluş ilişkisi: Bir literatür incelemesi." *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 18(2), 45-60.
- Koçak, T., & Güngör, H. (2021). Sanat terapisi ve psikolojik iyi oluş: Güncel bir derleme. *Türk Psikoloji Yazıları*, 24(1), 34-50.
- Özkan, Y., & Karahan, T. (2019). Bireysel anlamlandırmanın psikolojik iyi oluş üzerindeki rolü. *Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 9(1), 45-60.
- Sarı, Z., & Çetin, A. (2018). Sanat etkinliklerinin yaşam doyumu ve psikolojik dayanıklılığa etkisi. *Sanat ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 3(4), 77-94.
- Telef, B. B. (2013). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(3), 374-384.
- Türker, N., Özdemir, S., & Arslan, M. (2019). Geleneksel sanatların dini kimlik algısına etkisi: Hat ve ebru örnekleme. *Din ve Toplum Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 102-118.

YAPAY ZEKÂ İLE UYUMLU AKILLI İLAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ VE İŞ MODELİ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Esin SAYIN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İİBF
İşletme Bölümü, İsabeyli Kampüsü, Nazilli/Aydın, Türkiye
essayin@adu.edu.tr e-posta), ORCID 0000-0002-1179-4382

Dilara KUŞ ÖNDER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
SBE, Tezsiz Yüksek Lisans İşletme Programı
İsabeyli Kampüsü, Nazilli/Aydın, Türkiye
dkus25@outlook.com e-Posta
ORCID 0009-0002-8012-884X

Öz

Hastaların ilaç kullanımı sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu unsurlar; ilacın doğru dozda, doğru zamanda ve güvenli şekilde teminidir. Bu gereksinimler, sağlık hizmetlerinde hata oranlarını azaltan ve süreç verimliliğini artıran akıllı ilaç yönetim sistemlerine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu çalışmada amaç, yapay zekâ ve Internet of Things (IoT) tabanlı entegre çözümlerle desteklenen sistemlerin sağlık kurumlarında uygulanabilirliğini ve sürdürülebilir iş modeli potansiyelini değerlendirmektir.

Materyal ve Yöntem: 1 Ocak 2018-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yayımlanmış makaleler ve endüstri raporları incelendi; PubMed, Scopus, IEEE Explore ve Google Scholar veri tabanlarında yapılan taramalarda 215 yayın belirlendi. Kalite kriterlerine göre değerlendirilen 52 çalışma detaylı analiz için seçilerek sistemlerin algoritma yapıları, entegrasyon gereksinimleri, veri güvenliği ve performans ölçütleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Yapay Zekâ destekli Karar Destek Sistemleri hata oranlarını %25-35 oranında azaltmakta, IoT tabanlı çözümler ise ilaç uyumsuzluğuna bağlı komplikasyonları düşürmektedir. En önemli uygulama engelleri; veri gizliliği, altyapı yetersizlikleri ve personel eğitim eksikliğidir.

Sonuç olarak, akıllı ilaç yönetimi hasta güvenliği ve operasyonel verimlilik açısından büyük avantajlar sunmakta; başarılı uygulama için pilot çalışmalarla desteklenen, ölçeklenebilir ve eğitim odaklı iş modelleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı İlaç Yönetimi, Yapay Zekâ, Eczane Otomasyonu, Sağlık Teknolojileri, Sağlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm

A STUDY ON THE APPLICABILITY AND BUSINESS MODEL ANALYSIS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE-COMPATIBLE SMART MEDICATION MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE

Abstract

In the context of medication usage, patients primarily require accurate dosing, timely administration, and safe delivery of pharmaceuticals. These critical needs underscore the increasing necessity for intelligent medication management systems that aim to reduce medical errors and enhance operational efficiency in healthcare services. This study aims to evaluate the applicability and potential for sustainable business models of systems supported by artificial intelligence (AI) and Internet of Things (IoT)-based integrated solutions within healthcare institutions.

Materials and Methods

A comprehensive literature review was conducted covering articles and industry reports published between January 1, 2018, and December 31, 2024. A total of 215 publications were identified through systematic searches in databases including PubMed, Scopus, IEEE Explore, and Google Scholar. Following a rigorous quality assessment, 52 studies were selected for in-depth analysis. These studies were comparatively evaluated based on algorithmic structures, integration requirements, data security protocols, and system performance indicators.

Findings

AI-supported clinical decision support systems have been shown to reduce error rates by 25% to 35%, while IoT-based solutions effectively decrease complications related to medication noncompliance. The principal barriers to implementation include concerns regarding data privacy, insufficient infrastructure, and a lack of comprehensive training among healthcare personnel.

Conclusion

Smart medication management systems offer significant benefits in terms of enhancing patient safety and optimizing healthcare operations. For successful implementation, it is recommended that these technologies be introduced through pilot programs and supported by scalable, education-focused business models designed to ensure long-term sustainability and adaptability.

Keywords: Smart Medication Management, Artificial Intelligence, Pharmacy Automation, Health Technologies, Digital Transformation in Healthcare

Giriş

Tıpta ilaç yönetimi hasta güvenliği ve sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi için hayati bir önem taşımaktadır. İlaç enstitüsü (IOM:Institute of Medicine)'ne göre sadece Amerika'da yanlış ilaç kullanımına bağlı 7000 ölüm ve 1.5 milyon hatalı ilaç kullanımına bağlı zarara maruz kalmıştır (Institute of Medicine, 2000). Benzer görünüm (ortografik) ve benzer sesli (fonetik) ilaçlar karıştırılabilmektedir. Marka isimleri arası ilaç karışıklığı da aynı şekilde karışıklığa sebep olmaktadır. Farklı ilaçların aynı görüntüye sahip olması ya da aynı ilaçların farklı görünüme sahip olması yanıltıcı olabilmektedir (WHO,2023: 6). Hata yükünün artışıdaki bir diğer hızlandırıcı polifarmasi pratiğidir. WHO'nun teknik raporu, beş ve üzeri ilaç içeren reçetelerin advers ilaç olaylarını (ADE:Antibody-dependent enhancement) anlamlı biçimde artırdığını; özellikle multimorbid hastalarda ilaç etkileşimi riskinin katlandığını bildirmektedir (WHO, 2019: 15).Böyle bir karmaşada insan faktörüne yaslanmak yeterli görünmemekte; hataları önlemek için kapalı-döngü yaklaşımlara gereksinim artmaktadır.

Yapay zekâ teknolojileri, farmakolojide ilaç optimizasyonunun kişiselleştirilmesi açısından devrim niteliğinde uygulama alanları bulmaktadır. Yapay zekâ (AI: Artificial Intelligence) algoritmaları; ilaç-ilaç etkileşimlerini öngörme, olası advers reaksiyonları tanımlama ve hasta bazında en uygun doz şemalarını belirleme konusunda yüksek doğrulukla çalışmaktadır. Bunun yanında, yapay zekâ modelleri hasta verilerini sürekli analiz ederek, doz veya tedavi planında güncelleme ihtiyacını gerçek zamanlı olarak saptayabilmektedir. Böylece tedavi süreçlerinde güvenlik ve etkinlik en üst düzeye çıkarılır. Bu noktada Yapay Zekâ (YZ) ve Tıbbi Nesnelere İnterneti (IoMT: Internet of Medical Things) temelli sistemler, literatürde "radikal azaltım" sağlayan çözümler olarak öne çıkmaktadır. Son yıllarda yapılan geniş ölçekli analizler, IoMT ve makine öğrenmesi temelli ilaç yönetimi platformlarının klinik uygulama için yüksek teknoloji hazırlık seviyelerine ulaştığını ve medikasyon hatalarında anlamlı azalmalar sağladığını göstermektedir (Zhu et al., 2022: 15).

Bu çalışmanın amacı, YZ-entegrasyonlu akıllı ilaç yönetim sistemlerinin klinik etkinlik, operasyonel verim ve ekonomik sürdürülebilirlik boyutlarını inceleyerek, sağlık kurumlarında uygulanabilir bir iş modeli ortaya koymaktır. İzleyen sayfalarda global hata

yükü, dijital çözüm mimarileri ve regülasyon ekseninde çok katmanlı bir değerlendirme sunulacaktır.

Materyal ve Yöntem

Bu çalışmada, karma-kapsamlı bir tasarım benimsenmiştir.

Literatür Taraması

İlaç Yönetiminde Mevcut Zorluklar

Şekil1. Hasta bakım sürecinde, tanı koymadan tedavinin izlenmesine kadar olan aşamalarda ilaç kaynaklı riskler ortaya çıkabilmektedir. Bu riskler; yanlış ilaç eşleştirmeleri, reçeteleme, yazım, uygulama hataları ve istenmeyen ilaç etkileri nedeniyle hastaya zarar verme potansiyeli taşımaktadır.(Ong, J.C.L., Chen, M.H., Ng, 2025:1)

Dünyada her 10 hastadan biri hastane yatışı sırasında ilaç kaynaklı zarara maruz kalmaktadır. Konuyla ilgili araştırmalar, ilaç hatalarının çoğunlukla ilaç yönetim sürecinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Hasta güvenliğini tehlikeye atan hataları ve kaynak israfını en aza indirmek, ilaç yönetiminde etkinliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla sağlık hizmetlerinde etkili ilaç yönetim sistemlerine gereksinim vardır (Yiğit ve Oral Kara, 2019: 68). 2024 yılında yayımlanan derlemede hastane içinde reçeteleme hatası %6-18 arasında çıkmıştır bunun başlıca sebepleri yorgunluk, karmaşık protokoller, hastayı gözlemlemeden ilaç reçetelenmesi, teknik sorunlar, iletişim hataları, yanlış veya eksik anamnez alımı, tecrübe eksikliği, yazılan reçetenin tekrardan kontrol edilmemesi gibi faktörler olduğu gözlemlenmiştir (Raikar A.S., Kumar P., 2023:4). Aynı zamanda Martina Horvat, Ivan Erzen ve Dominika Vrbnjak'ın 2024 yılında yaptıkları grup çalışmasında yaşlı bireylerin unutkanlık, diyet karmaşıklığı, düşük sağlık okuryazarlığından kaynaklanan uyum sorunlarının çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Akıllı İlaç Yönetim Sistemleri ve Yapay Zekâ Yaklaşımları

Rawas(2024) yaptığı çalışmada tıbbi nesnelerin interneti (IoMT: Internet of Medical Things) ve makine öğrenimi kullanan kişiselleştirilmiş bir ilaç yönetim sistemiyle donatılmış yeni nesil bir hastaneden 500 hasta dâhil etmiş ve çalışmada, bu yaklaşımın reçete hatalarını ne ölçüde azalttığı, hasta güvenliğini ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini nasıl artırdığı değerlendirmiştir. Sonucunda ise Hastanenin önceki sistemine kıyasla, sonuçlar ilaç hatalarında %50 oranında belirgin bir azalma olduğunu ortaya koymuştur (Rawas, 2024:6).

Dr.Shrutti Gohil'in 2025 yılında yaptığı bir araştırmaya göre hastanelerde yapay zekâ destekli Klinik Karar Destek Sistemi kullanımı sayesinde Cilt-yumuşak doku enfeksiyonlarıyla ilgili 60.725 hastalık bir çalışmada, otomatik uyarılar Pseudomonas ve dirençli gram-negatif bakterilere yönelik geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını %28 oranında azaltmış, ancak yoğun bakım yatışları veya hastanede kalış süresi artmamıştır. Benzer şekilde, 105.004 hastayı içeren abdominal enfeksiyon çalışmasında da antibiyotik

tedavi süresi %35 oranında azalmış, olumsuz klinik sonuçlara rastlanmamıştır(Gohil,2025).

Dijital Sağlıkta İş Modeli Trendleri

Amisha S. ve arkadaşlarının 2023 yılında hazırladıkları derlemede hangi sistemlerin nasıl kullanıldığı açıklanmıştır(Amisha, 2023):

- Nesnelerin interneti tabanlı (IoT: Internet of Things) Tabanlı Akıllı Cihazlar: Bu cihazlar; hastanın fizyolojik verilerini gerçek zamanlı olarak izleyen sensörler, veri işleme birimleri ve mobil uygulamalarla entegre çalışmaktadır.

- Giyilebilir (Wearable) Sistemler: kılı insülin kalemleri, infüzyon pompaları, akıllı inhalerler ve oto-enjektörler gibi vücuda takılabilen cihazlar sayesinde ilaç uygulaması doğrudan izlenebilir ve gerektiğinde dozlar otomatik olarak ayarlanabilir.

- Vücut İçi (Implantable) Sistemler: Vücut içine yerleştirilen pompa ve stent sistemleri, özellikle kronik hastalıklar ve kanser tedavilerinde hedefe yönelik ilaç salınımı sağlamaktadır.

- Yutulabilir (Ingestible) Akıllı Haplar: Sensör içeren akıllı haplar, hastanın ilacı alıp almadığını, ilaç etkisini ve fizyolojik tepkilerini ölçerek sistemle paylaşmaktadır.

- Yapay Zekâ Destekli Algoritmalar: Yapay zekâ ve makine öğrenmesi, ilaç dozajını bireye özel hale getirmek için hasta verilerini analiz etmektedir. Kan şekeri, kalp atışı gibi parametreler doğrultusunda dozlar gerçek zamanlı olarak optimize edilmektedir.

- Kapalı Döngü Sistemler (Closed-Loop):Özellikle diyabet tedavisinde kullanılan bu sistemler, sensörlerden gelen veriye göre insülin dozunu otomatik ayarlar.

- Uzaktan İzleme ve Müdahale: Tüm bu cihazlar sağlık profesyonellerine bulut üzerinden veri iletir. Böylece hasta uzakta olsa bile tedavi süreci izlenebilir, dozlar değiştirilebilir ya da müdahale edilebilir.

Veri Kaynakları Ve Arama Stratejisi

PubMed, Scopus, IEEE Explore ve Google Scholar veri tabanları 1 Ocak 2019 – 15 Nisan 2025 arasında taranmıştır. Temel anahtar sözcükler: Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi, İlaç Yönetim Sistemleri, Otomatik İlaç Dağıtım Ünitesi, Akıllı İlaç Kutusu, İş Modeli ve Klinik Bulgular olarak alınmıştır.

Ek manuel tarama ile referans listeleri gözden geçirildi.

Dışlanma/Dâhil Edilme Kriterleri

Dâhil edilme kriterleri: 2019-2025, hastane veya birincil bakım ortamı, yapay zekâ veya nesnelerin interneti (IoT:Internet of Things) tabanlı müdahale, klinik, hatalar ekonomi çıktısı raporlayan çalışmalar biçimindedir.

Bulgular ve Tartışma

Ekonomik Boyut

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, (AHRQ: Agency for Healthcare Research and Quality) tarafından yapılan bir derlemede, bilgisayarlı klinik karar destek sistemlerinin (CDSS: Clinical Decision Support System) ilaç hatalarını anlamlı ölçüde azalttığı, ancak advers ilaç olaylarını azaltma konusunda sınırlı kanıt bulunduğu saptanmıştır. Çalışmada ayrıca, uyarıların göz ardı edilme oranlarının yüksek olduğu, bu oranların uyarı türüne ve içeriğine göre değiştiği, klinik karar destek sistemlerinin kullanımına bağlı olarak uyarı yorgunluğu ve klinik tükenmişlik gibi istenmeyen etkilerin de görülebildiği belirtilmiştir. Derlemede ayrıca yapay zeka destekli akıllı reçete sisteminin 4 aylık pilot uygulamasında reçete başına 0.29 USD tasarruf

sağladığını, toplamda ise yaklaşık 17.500 USD'lik bir kazanç elde edildiğini raporlamaktadır.

Etik Boyut

Yapay zekâ destekli akıllı ilaç yönetim sistemleri, klinik kararlarla doğrudan etki ederek özerklik, sorumluluk ve adalet ilkelerini yeniden tartışmaya açmaktadır. Son çalışmalar algoritmik önyargıların ve yaşlı popülasyonlarında yanlış alarm oranlarını arttırabileceğini bu nedenle model şeffaflığı ve klinisyen gözetiminin zorunlu olduğunu vurgulamaktadır (He ve ark., 2025:5).

Teknolojik Uygulanabilirlik

Meknassi Salime, G., Bhirich ve arkadaşlarının 2025 yılında yaptığı araştırmaya göre akıllı ilaç yönetim sistemlerinin teknik uygunluğu iki temel boyutta değerlendirilmiştir (Salime vd, 2025):

1-Donanım gelişmişlik düzeyi (Otomasyon ve robotik çözümler)

2-Yazılım ve entegrasyon kabiliyeti (Yapay zekâ destekli klinik karar destek sistemleri ile veri standartları)

Güncel literatür, bu teknolojilerin çoğunun pilot denemelerden geçerek gerçek klinik ortamlarda aktif olarak kullanılabilir olgunluğa eriştiğini göstermektedir.

Klinik Etkililik

Akıllı ilaç yönetim sistemlerinin klinik performansı, son beş yılda yayımlanan çok merkezli randomize çalışmalar, sistematik derlemeler ve saha pilotları üzerinden değerlendirildi. Bulgular hem hata oranlarını hem de tedavi sonuçlarını anlamlı ölçüde iyileştiren tutarlı bir etki göstermektedir.

Akıllı ilaç yönetim döngüsünün ilk halkası olan karar destek (CDSS:Clinical Decision Support System) tarafında, Massachusetts General Hospital'ın 2024 retrospektif analizi ameliyathane hatalarının %95'inin algoritmik uyarılarla önlenir olduğunu gösterdi (Amici et al., 2024:5) . Bununla tutarlı biçimde, yapay zekâyı keşfet (Discover AI)'de yayımlanan Tıbbi nesnelerin interneti +makine öğrenmesi (IoMT:Internet of Medical Things+ML:Machine Learning) sentez analizi, ABD verilerine atıfla 7 000 ölüm / 1,5 milyon yaralanmanın hâlen reçete-dispans-uygulama basamaklarında meydana geldiğini, ancak algoritmik kapan--döngü kurulunca hatada çift haneli azalma görüldüğünü rapor etmektedir (Rawas, 2024:. 2-3)

Otomatik dağıtım dolapları (ADC:Automated dispensing cabinet) ve barkodlu ilaç yönetimi (BCMA: Bar-Coded Medication Administration) entegrasyonunu birlikte ele alan yakın tarihli sistematik derleme, dispans hatasında %42-100; reçeteleme hatasında %24-78 gerileme saptadı (Zheng ve ark., 2021). Kapalı-döngünün "hasta yatağındaki" bacağına odaklanan radyo frekansı ile tanımlama (RFID: Radio Frequency Identification) + giyilebilir tıbbi nesnelerin interneti (IoMT Internet of Medical Things) çalışmalarında ise ortalama yatış süresi 0,8 gün kıaldı (Yu et al., 2025: 4)

İş Modeli Analizi

Otomatik İlaç Dağıtım Ünitesi (ADC: Automated Dispensing Cabinet) ile dijital sağlık teknolojileri entegrasyonu, ilaç hatalarında %23 ila %77 oranında azalma sağlarken; stok yönetiminde etkinliği artırarak stok tutma maliyetlerini düşürmektedir. Bu sistemlerin 200 ila 400 yatak kapasiteli hastanelerde uygulanması, 2 ila 4 yıl içerisinde yatırım maliyetlerinin karşılanmasını mümkün kılmaktadır (İnsani ve ark., 2025:1).

Maliyet Yapısı ve Risk

En büyük gider kalemleri donanım ve yazılım AR-GE'si ve siber güvenlik harcamalarıdır. Sağlıkta ortalama veri ihlali maliyeti 9.77 milyon USD olup internet üzerinden abonelik ağırlıklı modellerde siber sigorta kritik hale gelmektedir.

Sürdürülebilirlik

Literatür, donanımın geri alım ve yeniden sertifikasyonuna dayalı döngüsel iş modellerinin CO2 ayak izini %14 oranında düşürdüğünü ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterleriyle uyum sağladığını rapor etmektedir (Rønn C, Wieland A, 2023:3).

Journal of Medical Internet Research'teki 2025 sistematik ekonomik değerlendirme, dijital sağlık müdahalelerinin 3-4,25 yılda yatırım geri dönüşü (ROI:Return on Investment) sağladığını ve advers ilaç olaylarında %8-66 düşüşe karşılık yıllık ≈ 1 M USD net tasarruf sunduğunu hesaplamıştır(İnsani ve ark., 2025:1)

Sonuç

Bu araştırma, yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti tabanlı akıllı ilaç yönetim sistemlerini; sağlık kurumlarında teknolojik uygulanabilirlik, klinik etki, ekonomik geçerlilik ve iş modelinin sürdürülebilirliği çerçevesinde, çok boyutlu bir perspektifle ele almıştır. Bulgular, donanım bileşenleri (Otomatik İlaç Dağıtım Üniteleri, robotik depo sistemleri ve intravenöz hazırlama otomasyonları) ile Hızlı Sağlıkta Birlikte Çalışabilirlik Kaynakları (FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources) tabanlı Yapay Zekâ Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi (AI-CDSS: Artificial Intelligence Clinical Decision Support System) yazılımlarının Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL: Technology Readiness Level) açısından 7-9 aralığında konumlandığını; dolayısıyla pilot uygulamalardan yaygın klinik kullanıma geçişte kayda değer bir teknik engelin kalmadığını ortaya koymaktadır.

Elde edilen klinik veriler, söz konusu sistemlerin ilaç hatalarını %25-55 oranında azaltarak hasta güvenliğini belirgin biçimde artırdığını göstermektedir. Ayrıca, dijital takip modülleri ve akıllı ilaç kutusu gibi çözümler, tedaviye uyumun güçlenmesini sağlamış; bu da tedavinin başarısızlıkla sonuçlanma oranlarında %9-15 aralığında bir düşüşe yol açmıştır. Ekonomik değerlendirme sonuçları, 200 ila 400 yatak kapasiteli hastane örneğinde yapılan yatırımların 2-4 yıl içinde kendini amorti ettiğini; hizmet olarak yazılım(SaaS: Software as a Service) abonelik modelleri ile "doz başı ödeme" esaslı gelir yaklaşımlarının başlangıç sermayesi gereksinimini azalttığını ve böylece ölçeklenebilirliğe katkı sunduğunu göstermektedir. Ek olarak, döngüsel iş modeli uygulamaları (geri alım ve yeniden sertifikasyon mekanizmaları) hem cihaz maliyetlerini düşürmekte hem de çevresel etkiyi azaltmaktadır.

Etik değerlendirme bulguları, algoritmalarda ortaya çıkabilecek önyargılar ve tam otomatik karar mekanizmalarına ilişkin çekinceler doğrultusunda, insan denetiminin süreçten dışlanmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Kullanıcı kabulüne yönelik analizlerde ise, sistemlerin algılanan faydasının ve kullanım kolaylığının yüksek olduğu tespit edilmiştir; ancak dijital okuryazarlık seviyesindeki farklılıklar ile siber güvenlik kaygılarının uygulama sürecinde gecikmelere neden olabileceği belirtilmiştir. Veri ihlallerinin potansiyel maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındığında, siber sigorta çözümleri iş modelinin ayrılmaz unsurları hâline gelmektedir.

Politika ve uygulamaya yönelik öneriler:

1. Gerçek dünya koşullarında uzun dönemli ve çok merkezli klinik ve ekonomik etki analizlerinin artırılması,

2. Eczacı ve hemşirelere yönelik modüler eğitim içerikleri ile teknolojiye adaptasyonun güçlendirilmesi,
3. Akıllı ilaç yönetiminin, dijital hastane akreditasyon ölçütlerine dâhil edilmesi,
4. Mevzuata uyumlu algoritmaların sürekli güncellenebilir hâle getirilmesi.

Sonuç olarak, akıllı ilaç yönetim sistemleri teknik olgunluk düzeyine ulaşmış, klinik anlamda etkili, hibrit ve esnek iş modelleriyle ekonomik sürdürülebilirliği sağlayabilen çözümler sunmaktadır. Ancak bu dönüşümün geniş çaplı benimsenebilmesi için öncelikli gereksinimler, etkili bir değişim yönetimi stratejisi ve sağlam bir veri yönetişimi altyapısıdır.

Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

Kaynakça

1. Amici, L. D., van Pelt, M., Mylott, L., Langlieb, M., & Nanji, K. C. (2024). Clinical decision support as a prevention tool for medication errors in the operating room: A retrospective cross-sectional study. *Anesthesia & Analgesia*, 139(4), 832–839. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000007058>
2. Amisha, Malik, P., Pathania, M., & Rathaur, V. K. (2023). Artificial Intelligence in Medicine: Today and Tomorrow. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 12(2), 312–317. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_226_21
3. Gohil, Shriti K., Septimus, Edward, Kleinman, Ken, Varma [Neha](#), Sands [Kenneth E.](#), Avery [Taliser R.](#), Mauricio [Amarah](#), Slijivo [Selsebil](#), Rahm [Risa](#), Roemer [Kaleb](#), Cooper [William S.](#), McLean [Laura E.](#), Nickolay [Naoise G.](#), Poland [Russell E.](#), Weinstein [Robert A.](#), Fakhry [Samir M.](#), Guy [Jeffrey](#), Moody [Julia](#), Coady [Micaela H.](#), Smith [Kim N.](#), Meador [Brittany](#), Froman [Allison](#), Eibensteiner [Katyuska](#), Hayden [Mary K.](#), Kubiak [David W.](#), Burks [Chenette](#), [Burges L. Hayley](#), Calderwood [Michael S.](#), Perlin [Jonathan B.](#), Platt [Richard](#), Huanget [Susan S.](#), (2025). Improving empiric antibiotic selection for patients hospitalized with skin and soft tissue infection: The INSPIRE 3 Skin and Soft Tissue Randomized Clinical Trial. *JAMA Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2025.xxx>
4. He, J., Baxter, S. L., Xu, J., Xu, J., Zhou, X., & Zhang, K. (2025). Bias recognition and mitigation strategies in artificial intelligence for healthcare. *npj Digital Medicine*. <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01503-7>
5. Insani, W. N., Zakiyah, N., Puspitasari, I. M., Permana, M. Y., Parmikanti, K., Rusyaman, E., & Suwantika, A. A. (2025). Digital health technology interventions for improving medication safety: Systematic review of economic evaluations. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e65546. <https://doi.org/10.2196/65546>
6. Institute of Medicine. (2000). *To err is human: Building a safer health system*. National Academy Press.
7. Ong, J. C. L., Chen, M. H., Ng, N., et al. (2025). A scoping review on generative AI and large language models in mitigating medication related harm. *npj Digital Medicine*, 8, 182. <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01565-7>
8. Raikar, A. S., Kumar, P., Raikar, G. S., & Somnache, S. N. (2023). Advances and challenges in IoT-based smart drug delivery systems: A comprehensive review. *Applied System Innovation*, 6(4), 62. <https://doi.org/10.3390/asi6040062>
9. Rawas, S. (2024). Transforming healthcare delivery: Next-generation medication management in smart hospitals through IoMT and ML. *Discover Artificial Intelligence*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.1007/s44163-024-00128-1>
10. Rønn, C., Wieland, A., Lehrer, C., Márton, A., LaRoche, J., Specker, A., Leroy, P., & Fürstenau, D. (2023). Circular business model for digital health solutions: Protocol for a scoping review. *JMIR Research Protocols*, 12, e47874. <https://doi.org/10.2196/47874>
11. Salime G. Meknassi, Bhirich, N., Cherif Chefchaoui, A., El Hamdaoui, O., El Baraka, S., & Elalaoui, Y. (2025). Assessment of automation models in hospital pharmacy: Systematic review of technologies, practices, and clinical impacts. *Hospital Pharmacy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/00185787251315622>
12. World Health Organization. (2019). *Medication safety in polypharmacy: Technical report* (WHO/UHC/SDS/2019.11). World Health Organization.

13. World Health Organization. (2023). *Medication safety for look-alike, sound-alike medicines* (ISBN 978-92-4-005889-7). World Health Organization.
14. Yiğit, A., & Kara, N. O. (2019). Hastanelerde otomatik ilaç dağıtım sistemi kullanımını üzerine bir araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (42), 66–74. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1725096>
15. Yu, W.-N., Cheng, Y.-D., Hou, Y.-C., & Hsieh, Y.-W. (2025). Implementation of medication-related technology and its impact on pharmacy workflow: Real-world evidence usability study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e59220. <https://doi.org/10.2196/59220>
16. Zheng, W. Y., Lichtner, V., Van Dort, B. A., Baysari, M. T., & Westbrook, J. I. (2021). The impact of introducing automated dispensing cabinets, barcode medication administration, and closed-loop electronic medication management systems on work processes and safety of controlled medications in hospitals: A systematic review. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 17(5), 832–841. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.08.001>
17. Zhu, X., Lu, Y., & Xie, Y. (2022). Internet of Medical Things (IoMT) and Machine Learning Applications in Medication Management: Current Status and Challenges. *Journal of Medical Systems*, 46(2), 15. <https://doi.org/10.1007/s10916-021-01803-9>

Görsel Kaynakça

- Ong, J.C.L., Chen, M.H., Ng, N. et al. A scoping review on generative AI and large language models in mitigating medication related harm. *npj Digit. Med.* 8, 182 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01565-7>

КӨЧМӨН ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН ФЕНОМЕНИ КАТАРЫ КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ КООМУНДА ЧҮКӨ ОЮНУН ЭТНОМАДАНИЙ МААНИСИ

Рысмендеева Назгүл Качкынбаевна

тарых илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети
nazgul.rysmendeeva@gmail.com

Аннотация

Бул макалада кыргыз элинин салттуу коомунда кеңири таралган чүкө оюну этномаданий феномен катары изилденет. Чүкө оюндары аркылуу көчмөн жашоо образы, анын ичинде кыргыз элинин турмушунда балдарды тарбиялоодогу, алардын коомдогу социалдашуу процессинде чүкө оюндарынын мааниси, ата-бабалардан келген руханий баалуулуктар жана материалдык эмес маданий мурас катары чагылдырылышы талданат. Чүкө оюну кыргыз элинин көчмөн цивилизациясынын тутумдук ажырагыс элементи катары каралып, анын тарыхый-маданий контексттеги орду жана бүгүнкү күндөгү мааниси баяндалат. Кыргыз элинде бүгүнкү күндө кеңири жайылган формага ээ болбосо да сакталып келген чүкө оюндарынын түрлөрү, варианттары иликтөөгө алынган. Макалада ошондой эле бул оюн аркылуу улуттук иденттүүлүктү бекемдөө жана мурастарды муундан-муунга өткөрүү механизмдери каралат.

Ачкыч сөздөр

Кыргыздар, чүкө оюну, көчмөн цивилизация, этномаданий баалуулуктар, салттуу коом, балдарды тарбиялоо, улуттук оюндар, материалдык эмес маданий мурас, этнография, социалдык функция.

Киришүү

Элдик оюндардын пайда болуусу объективдүү жана субъективдүү себептерди камтыйт. Алсак, элдин жашаган жеринин климаттык, географиялык-рельефтик шарттары, элдин саясий-социалдык турмушу, маданий алакалары, этностун калыптанып калган моралдык-этикалык кулк-мүнөзү, дүйнө таанымы, жашоо образы ж.б. оюндарда чагылдырылып, ойноо каражаттары элдин турмушуна аралаша берген.

Бул өнүгтөн алганда, дүйнө элдеринин оюндарында жалпылыктарды, окшоштуктарды, параллелдерди (мисалы, топ, аркан, ар кандай сөөктөр менен ойноо ж.б.), ошону менен бирге эле кайталангыс, субъективдүү мүнөз күткөн көрүнүштөрдү да табууга болот (мисалы, ордо).

Чүкөлөр адамзаттын алгачкы өндүрүмдүү ишмердигинин бир тармагы болгон мал чарбачылыгы (кайсы бир деңгээлден алганда, ага чейинки аңчылык менен да) менен байланыштуу болгондуктан, дүйнө элдеринин дээрлик бардыгында колдонулгандыгын чүкө оюндарынын таралуусунун кеңири мейкиндигинен көрүүгө болот. Демек, чүкө оюндары кыргыздардын эле эмес, жалпы адамзаттын оюн-зоок ишмердигинин алгачкыларынан болгон.

Дүйнө жүзүндөгү көчмөн, жарым көчмөн жана мурдагы көчмөн элдердин дээрлик бардыгында чүкө оюндары кездешет. Евразия элдери, анын ичинде

кыргыздар да, чүкө оюндары аркылуу күнүмдүк турмуш тажрыйбасынан алган натыйжаларын, дүйнөтаанымдык көз караштарын калыпка салып, үйрөнгөн улам жаңы түрлөрү каадалуу салтка айландырылып, кийинки муундарга мурасталып келе берген.

Оюн – адам баласынын алгачкы ишмердиктеринин бири, архаикалык, архетиптик көрүнүш. Ал эми чүкө оюндары элдик оюндардын эң алгачкыларынын бири. Демек, чүкө оюндарынын калыптануусу, өнүгүүсү узак мезгилди камтуу менен, элдин турмуштук тажрыйбасын, дүйнө таанымын, руханий мурастарын оюн аркылуу чагылдыруунун формасына айланып калган.

Изилдөөнүн максаты. Кыргыз элинин салттуу коомундагы чүкө оюндарына этномаданий өңүттөн талдоо жүргүзүү, анын көчмөн цивилизациядагы тарыхый-маданий, тарбиялык жана социалдык функцияларын аныктоо.

Изилдөөнүн милдеттери:

- кыргыз элинин чүкө оюндарына байланыштуу фольклордук, этнографиялык жана тарыхый булактарды чогултуу жана талдоо;
- чүкө оюнунун салттуу кыргыз коомундагы социалдык, тарбиялык жана маданий ролун аныктоо.

Изилдөөнүн методдору: этнографиялык жана маданий-антропологиялык ыкмаларга негизделет. Макалада чүкө оюну кыргыз элинин салттуу коомундагы этномаданий көрүнүш катары каралып, анын тарыхый, социалдык жана руханий мааниси комплекстүү талдоого алынат.

Натыйжа

Чүкө оюндары – бул оюндарды ойногон этностун (кыргыздардын) карт тарыхындай эле байыркы экендигин, ал эле эмес адамзаттын оюндарынын алгачкыларынан экенин белгилеп кетмекчибиз. Чүкө оюндарынын башка элдик оюндарга салыштырмалуу арбын болуусунун бир себеби да ушундан.

Чүкө оюндарынын географиялык таралуу ареалынын масштабдуулугу бир катар себептер менен шартталат: чүкө оюндары атайын ойнолуучу жайды (имаратты, же атайын курулган аянтты), кымбат каражаттарды, шаймандарды, дагы башка ресурстарды, аксессуарларды талап кылбайт, ыңгайлуу болгон бардык жерде ойноло берет. Ал эми оюн каражаты болгон чүкөлөр – тамак-ашта колдонулуучу азык катары иштетилгенден кийин калган малдын сөөгүнөн алынат. Чүкөнү жасоо үчүн эмгек же башка да аракеттер талап кылынбайт, аны өздөштүрүүдө материалдык чыгым сарпталбайт, ал – табигый даяр материал.

Чүкө сөзүнүн этимологиялык таржымалына кайрылсак, К. Юдахин түзгөн «Кыргызча-орусча сөздүктө» чүкө – *коленная косточка овцы или козы* [1] деп берилет. «Чүкөдөй болгон кара кемпир», «чүкөдөй сары абышка» деген мисалдар келтирилет. Демек, чүкө – кичинекей, чымыр, бышык дегенди билдирет. Ал эми осетиндерде келбеттүү, дени сак бала тууралуу айтканда, «койдун чүкөсүнө окшош» деген салыштыруу бар [2]. Кыргыз элинде буга үндөш салыштыруу иретинде *алчы-таасынан турган, айкүрүнөн жазбаган ж.б.* айтымдарды мисал келтирүүгө болот (Осетиндердин «Нарты» эпосу тууралуу кененирээк караңыз) [3].

Евразия элдеринин чүкө оюндарында, ойноо каражаттарында окшоштуктарды, параллелдерди табууга болот, бирок тигил же бул элдин этностук баалуулуктарын

чагылдырган өзгөчөлүктөрү да сакталарын белгилеп кетүү керек. Аталган элдерде чүкөнүн өзүнүн эле аталышы эмес, анын конуш абалдарынын ар биринин аталышы бар. Евразия элдеринин чүкө оюндарында, ойноо каражаттарында окшоштуктарды, параллелдерди табууга болот, бирок тигил же бул элдин этностук баалуулуктарын чагылдырган өзгөчөлүктөрү да сакталарын белгилеп кетүү керек. Аталган элдерде чүкөнүн өзүнүн эле аталышы эмес, анын конуш абалдарынын ар биринин аталышы бар.

Өзгөчө мамиленин жасалышы чүкөнү «окуп үйрөнүүгө», таанууга татыктуу көрүнүш экендигин көрсөтүп турат жана ага карата байыркы доорлордо сакралдуу (сыйкырдуу, укмуштуу) маани берилгендиги менен түшүндүрүүгө болот. Төмөнкү картадан буга дагы бир ирет күбө болууга болот.

Карта: Чүкөнүн конуш абалдарынын Евразия элдериндеги аталыштары.

Кыргыздарда кандай малдын сөөгүнөн алынгандыгына жараша чүкө: *чыйбыт*, *койгут*, *баганек*, *баый*, *сака*, *эңке*, *томпой* болуп аталат. Булардын ар биринин өзүнө тиешелүү функционалдык кызматы жана өзүнө мүнөздүү маанилери бар.

Койдун чүкөсү – *койгут* (кээде аркардын кичирээк сакасы да *койгут* делет). Окумуштуу Болот Юнусалиевдин диалектологиялык сөздүгүндө белгилегендей, Кыргызстандын түштүгүндө, атап айтканда, Лейлекте «койгут - алчы, таа жактары жонулбаган чүкөнү» бидирет [4]; эликтиники – *элик баый*; тоо теке, аркар, кулжаныкы – *эңке*, койдун чоң чүкөсү – *сака*; эчкиники – *чыймыт* (*чыйбыт*, *чыймыл*); козунун чүкөсү – *баганек* (оюн үчүн жакшы ката элек болгондуктан, дээрлик колдонулбайт). Б. Юнусалиевдин сөздүгүндө «эңке – чүкө (жалпы эле чоңу)» деп берилет [5]; уйдуку – *томпой* (*домпой*, *доңкей*, *доңкелек*) деп аталат.

Чүкө оюндарынын каражаты болгон чүкөнүн ар бир тарабынын аталышы бар: *айкүр* (*алчы*), *таа*, *бөк*, *чик*, *оңко*, *тоңко*, *кыңкай*.

Чүкөнүн конуш абалдары адамдын мүнөзүндөгү кандайдыр бир сапаттарын билдирүүдө туруктуу сөз айкаштарына айланып кеткен. Мисалы: *алчы-таасын*

жеген, алчыңдан жазбаган, оңко тургузган, таасынан туруп, бөгүнөн жатып алыптыр ж.б.

Кыргыз элинде чүкө оюндары байыртадан белгилүү, кеңири таралган элдик оюндардын катарына кирет. Демек, кыргыздарда чүкөгө байланышкан элдик оюндар да башка элдерге салыштырмалуу арбын.

XX кылымдын башында Борбордук Азияда өз изилдөөлөрүн жүргүзгөн окумуштуу А. Диваев мындай деп жазат: «...кара тору кичинекей кыргыз бала өзүнө өзү чоподон төө же ат сөлөкөтүндөгү оюнчукту ийлеп жасайт, демек, оюнчуктар – бул баланын өзүнүн жеке чыгармачылыгынын эле өнүмү...» [6]. Мындан тышкары саякатчы көчмөндөр оюнчук катары сөөктү (чүкөнү) колдонгондугун да айтат.

Сүрөт. Кыргыз балдар көчөдө чүкө ойноп жатышат. Фото: 1929-ж.

URL://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/2180370/_Qm4ytRSVF3AV2PIB9c5LQ5174/ocr

Кыргыз Республикасынын УИАсынын архивдик кол жазмалар фондунан; библиографиялык булактардан; респонденттердин нарративдеринен ж.б. булактардан бүгүнкү күндө кыргыз элинде чүкө оюндарынын сексенден ашуун түрү аныкталды: *Айкүр, Айлады, Айралчы, Алжүдүм, Алжытмай, Алты атар, Алчы, Андөк, Атмай, Аткакей, Ачакей-жумакей, Ашык, Ашык тебүү (лянга), Бор, Бүйрүмө же ууртка чертмей, Ган, Гарда, Гылжыды, Даттикем (Дарттикем), Домпок, Домпук, Дүм, Жайкана, Жалт, Жедирмек (Сасымай), Жемекей, Жеп кетти, Илик, Калдым, Кампа, Кан оюн, Кан таламай, Канымдат (Каным, дат!), Каргыш, Каракуш күйүмдү, Катар, Келди, Кен, Килта, Кир, Козумөнөк, Котормо, Коюмтап, Көтөрмө, Кубалашуу, Куздум, Кыйырмак, Кыйыры, Мара, Нөлдө, Омпай, Оңкомой, Опол, Өкчөм, Өлдү, Өңдүү, Панжир, Сасыды, Таа, Таламай, Таяк менен чүкө ойномой, Төр, Упай, Уруп алды, Үч таман, Үч тапан, Үчүм, Хан-вазирь, Ханым, ханым, кул жазды, Хатак,*

Хулиста, Чакан атмай, Чакмак, Чүкө атмай, Чүкө бекитмей, Чүкө өкчөмөй, Чүкө чертмей, Чүрөкки, Чүйрүм, Чыгыр, Чынчокон, Ылай шатек, Эңке [7].

Албетте, аталган тизмени толук деп айтууга болбойт. Элдик оюндар жаатында изилдөө жүргүзгөн окумуштуу Х. Анаркулов кыргыз элинин чүкө оюндары жүздөн ашат дейт (маектешүү 2021-жылдын декабрь айында жүрдү). Андыктан сексен, же жүз, жүз элүү деп так кесе айтууга болбойт. Байыркы замандардан бери ассимиляциялашуу, интеграциялашуу жүрүмдөрүнүн натыйжасында көчмөндөрдүн чүкө оюндары көчмөндөрдүн өзүндөй эле «көчүп-көчүп» отуруп, жер бетине жайылган, кеңири таралган. Ошол себептүү чүкө оюндары тууралуу сөз болгондо, тигил же бул улуттун, айталы, кыргыздардын чүкө оюндары деген өңүттөн чыкпастан, «көчмөндөр оюндары» аспектисинен аңдоо алда канча натыйжалуу илимий жыйынтыкка жеткирет. Биз кыргыздардын чүкө оюндары аркылуу жалпы көчмөн дүйнөнүн, жалпы эле адамзаттын ойногон оюндарына «ойгоо» караганга аракет кылып көрдүк.

Жогоруда берилген тизмедеги чүкө оюндарынын баары бүгүнкү күндө эл арасында кеңири таралган, ойнолуп жүргөн оюндар деп айтууга болбойт. Ал эле эмес, аталган тизмедеги оюндардын айрымдарын билгендерди учуратуу да кыйла кыйын болуп калды.

Изилдөөнүн жүрүшүндө, чүкө оюндары Кыргызстандын аймактарында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө ээ болгондугу аныкталды. Мисалы, түндүк тарапта *айкүр* чүкө оюну түштүктө *алчы* деген аталышта белгилүү. Бул сыяктуу айырмачылыктарды башка өлкөлөрдөгү кыргыздардын чүкө оюндарынан да көрүүгө болот [8].

Тизмедеги чүкө оюндарынын аталыштарында кыргыз тилинин мыйзамдарына коошпогон аталыштарды учуратабыз: *ган, дүм, хулиста, панжар, хатак, килта ж.б.* Бул чүкө оюндары Тажикстандын, Өзбекстандын аймагында жашаган кыргыздарга тийешелүү болгондуктан, алардын аталыштарында диалектилик мыйзам-ченемдер байкалып турат.

Уруп алды ашык (чүкө) оюну Памир (Мургап) кыргыздарында ойнолуучу оюн. Оюнду 2 же андан көп балдар ойношот. Оюндун эрежесине ылайык, эки оюнчу *сакаларын* өкчөшөт. Кимисинин *сакасы* консо, ошол оюнчу оюнду баштап, *сакасын* 2 метрдей жерге таштап коёт. Экинчи оюнчу тигинин *сакасын* атат. Тийсе, *сакасын* алат же *сакасынын* ордуна башка ашык алат. Оюн ушинтип улана берет, ким көп ашык утса, ал жеңишке жетет. Бул оюнду эки жаатка бөлүнүп ойносо да болот. Аталган оюн Кыргызстандагы *чүкө атуу* оюнуна окшоп кетет» [9].

Чүкө оюндарынын ичинен кайсынысы алгачкы болгон деген суроого так жооп берүү кыйынчылык туудурат. Ошентсе да, болжолдуу түрдө, чүкө оюндарынын алгачкылары жөнөкөй болгон деп айтсак жаңылышпайбыз. Изилдөөлөрдүн жүрүшүндө чүкөлөрдүн генезиси тууралуу ар кыл булактардан алынган маалыматтарга таянсак, алар биринчи кезекте оюн каражаты эмес, ар кандай ритуалдык ырым-жырымдарды (мисалы, төлгө салуу) аткарууда колдонулгандыгын эске алуу менен үй ичинде ойнолгон оюндар бардык чүкө оюндарынын алгачкылары деп божомолдоого болот.

Кыргыз Республикасынын Дене тарбия жана спорт академиясынын ишмердигинде чүкө оюндары төмөнкүчө классификацияланат: «Чүкө оюндарын үч түргө бөлүп карасак болот, алардын ичинде *спорт катары ойнолуучу оюндар*

(ордо, үч тапан жана упай), *үй жана мектеп шартында ойнолуучу оюндар* (канымдат, үчүм, жедирмек жана сасыдым); *көчөдө ойнолуучу оюндар* (айкүр, таа, өлдү, томпок ж.б.)» [10].

Көрүнүп тургандай, мындай бөлүштүрүүдө чүкө оюндарынын айрымдарын гана спорттун түрүнө киргизилиши, калган чүкө оюндарынын спорттун түрүнө кирбейт дегендикке жатпайт, бул, чүкө оюндарынын спорттун түрү катары кабылдоонун илимий институционалдык негизинин болуусун, башкача айтканда, аталган оюндарды комплекстүү изилдөөнүн зарылдыгын көрсөтүп турат. Андыктан, чүкө оюндарын иликтөөдө системдүү мамиле жасоо, башкача айтканда, аларды белгилүү бир критерийлердин негизинде түркүмдөштүрүү зарылчылыгы келип чыгат.

Жогоруда айтылгандарды, ошондой эле жалпы эле чүкө оюндарынын табиятын эске алуу менен, кыргыз элинин чүкө оюндарын шарттуу түрдө төмөнкүчө бөлүштүрүүгө болот: *ойнолуучу ыгына карай; жаш курагына карай.*

Ойнолуучу ыгына карай бөлүштүрүү. Жалпы эле чүкө оюндарынын ойнолуучу жайын, жагдайын, оюндун табиятын эске алуу менен аларды шарттуу түрдө: *пассивдүү чүкө оюндары жана активдүү чүкө оюндары* деп бөлүп алууга болот.

Пассивдүү чүкө оюндары. Бул – физикалык (денелик) кыймыл-аракет азыраак жумшалган, башкача айтканда, отуруп ойнолуучу чүкө оюндары. Биз жогоруда берген тизменин ичиндеги чүкө оюндарынын ичинен бул топко киргендери: *ачакей-жумакей, даттикем, жалт, жедирмек (сасымай), жеп кетти, кан оюн, канталамай, канымдат (каным, дат), коюмтап, өкчөмөк, сасыды, таламай, упай, үч тапан (1-вариант), үчүм, хан-вазир, ханым, ханым, кул жазды, чакмак, чүкө өкчөмөй ж.б.* оюндары.

Аталган оюндардын ичинен эл арасында кеңири таралган оюндардын катарына *канталамай, канымдат (каным, дат), упай* оюндарын киргизүүгө болот. Бул тууралуу Актан Тыныбеков минтип жазат: «Кыргызстандын бардык аймактарында чүкө оюндарынын ичинен бүгүнкү күндө *упай* жана *кан таламай* оюндары кеңири таралган» [11]. Бул оюндар жалпы үй-бүлө ойной турган оюндардын катарына кирет. «Кээ бир адистер *кан таламай* жана *упай* оюндары аталышы эле башка болбосо, бир эле оюн деп айтып жүрүшөт. Ошентсе да, бул эки оюндун жалпылыктары менен кошо эле айырмачылыктары да арбын» [12].

Упай оюнунун өзүнчө стратегиялык өзгөчөлүктөрү бар. Бул оюнда калчанган чүкөлөрдүн ичинде оюнчу окшош жаткан чүкөлөрдү (чик-чик, бөк-бөк, таа-таа, айкүр-айкүр) жуп-жуп кылып атат. Экинчи бир эрежеси боюнча, аткан чүкө кандай турса, аны ошондой окшош чүкө менен атат. Упайда бир басым алмайынча (бир басым – үч чүкө), атып алган чүкөлөрдү оюнчу колунда кармап турат, аны жерге коюуга болбойт.

Кытайдын Кызыл-Суу Кыргыз автоном облусунда жайгашкан Ак-Чий оодандык Манас таануу мекемесинин кызматкери Аалы Сүйүнбай упай оюндары башка чүкө оюндарына салыштырмалуу Кытайда жашаган кыргыздарда көбүрөөк сакталгандыгы тууралуу айтты: «Бүгүнкү күндө чүкө оюндары дээрлик ойнолбой калды. Элди аралап сураштырса, көпчүлүгү *ордо* оюну тууралуу гана айта алат. Кээ бир жерлерде *упай* оюну да сакталганын көрөбүз», - дейт.

Бул оюн балдарга эпчилдикти, шамдагайлыкты, аралыкты эсептегенди, тестиер балдарга көп даананы басым аркылуу ыңгайлуу санаганды үйрөткөн. Мында

математикалык көбөйтүү амалдары колдонулган, башкача айтканда, эсепте санды көбөйтүүгө үйрөтүүнүн, пифагордун теоремасынын «кыргызча варианты» десек да болот.

Бүгүнкү күндө аталган чүкө оюнунун түрү атайын билим берүү мекемелеринин билим берүү программасынын тутумдук компоненти катары иштелип чыккан. Атап айтканда, КР Дене тарбия жана спорт академиясынын Улуттук оюндар кафедрасы тарабынан *упай* оюнунун бүгүнкү күндүн талабына ыңгайлаштырылган ойноо эрежелери иштелип чыккан: «Жаңыча иштелип чыккан эрежеге ылайык, оюнга 10-15 жаштан жогорку 4 оюнчу катышат. Оюн үчүн 60 минута убакыт берилет. Калыс оюнчуларды эки жаатка бөлөт. Эки жааттан бирден оюнчу чыгып, 7 же 9 чүкө калчашат. Эгер оюндун мөөнөтү созулуп, оюнчулар тең тайлашып калышса жана уткан чүкөлөр тең болсо, анда канды алган жаат уткан болуп эсептелет. Жеңген жаатка 1 упай, жеңилген жаатка 0 упай берилет. Жыйынтыгында кайсы жаат көп упай топтосо, ошол жаат жеңишке жетет» [13].

Кан таламай упай оюнуна жакын. Мында да өңдүү, чоңураак, кызыл түскө боёлгон чүкө «кан» шайланат. Ал канга кошуп көп чүкөнү калчашат. Чүкөлөрдү калчаган оюнчу окшош жаткан чүкөлөрдү бири менен бирин атат. Канчалык көп атып алса, демек, ал утуп жаткан болот. Атып жатып жыдып калса, демек, ал оюндун кезегин кийинки оюнчуга берет. Чүкөлөрдү калчап жатканда хан *таа* туруп калса, анда чүкөлөр таламайга калат. Ал эми айкүр турса, анда аны 3 жолу өкчөйт. Эгер ушул учурда *кан* таа туруп калса да чүкөлөр дагы таламайга калат. Эгер *чик* же *бөк* абалда жатса, *канды* алдын ала сүйлөшүп алган шарт боюнча 3 чүкөдөн кийин же акырында окшош абалдагы чүкө менен атып алат.

Упайдан айырмаланып, *кан таламай* оюнунда *кан* жалгыз эсептелбестен, ким канды атып алса, ага жолдошу деп дагы бир чүкө кошуп эсептейт. Оюн эрежесинде айкүр – 1, таа – 2 упайга жүрөт. Хан таламай оюнунда эгер хан *айкүр* консо, ал башка абалга (бөк же чик) келгенче калчанат. Эгер калчап жатканда хан *таа* туруп калса, таламай башталат. Аталган оюндун аналогу дээрлик бардык көчмөн түрк-алтай элдеринде кездешет.

Хакастарда бул оюнду *хан пылазах*, казактарда *хан алыш* деп таанышат [14]. Мындай оюндар балдар эле эмес чоңдордун арасында да кеңири таралган оюндар.

Үчүм деген оюнда чүкөлөрдү калчап ойношот. Бул оюнда математикалык эсептөө, акыл калчоо, ой жүгүртүү сыяктуу интеллектуалдык жүрүмдөр орун алган. Оюнчулар канчага чейин ойной тургандыгын өз ара сүйлөшүп белгилеп алышкан. Мисалы, 21ге чейин болсо, оюн эсеби дайыма так сан менен аныкталган. Демек, көчмөн элдерде, анын ичинде кыргыздарда, байыртадан эле баланы эсептөө талап кылынган ар кандай оюндар аркылуу илимге багыттап тарбиялашкан жана таанып билүүчүлүк жөндөмүн өнүктүргөн.

Жогоруда сүрөттөлгөн *упай* жана *кан таламай*, *үчүм* оюндары, көрүнүп тургандай, жалпы үй-бүлө мүчөлөрү ойной турган оюндар. Балада болочок инсанды калыптандырууда коомдун алгачкы ячейкасы болгон үй-бүлөнүн ролу чоң. Андыктан, жалпы үй-бүлө мүчөлөрү катышкан оюндардын ойнолуусу натыйжалуу таасир берүү: үй-бүлө мүчөлөрүнүн баарлашуусуна; улуу-кичүү муундун ортосунда мамилелерди орнотууга; балдарга таалим-тарбия берүүгө; балада санак жүргүзүү көндүмдөрүн калыптандырууга; таамайлык, кылдаттык, кыраакылык сезимдерди өнүктүрүүгө; ыкчам, дароо чечим кабыл алуу жөндөмүн

өстүрүүгө; оюндун эрежесин так аткаруу менен балдарды тартипке (дисциплина) үйрөтүүгө; оюндун жүрүшүндө балдардын эстетикалык рахат алуусуна; балдардын ата-эненин камкордугун, мээримин сезүүсүнө ж.б. мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн. Чүкө оюндары балдардын таанып билүүчүлүк жөндөмдөрүн калыптандырууда бүтүндөй бир когнитивдик система болгон.

Демек, “пассивдүү” делген чүкө оюндары үй-бүлөдө жагымдуу эмоционалдык-эстетикалык маанайдын орношуна шарт түзгөн деп айтууга толук негиз бар.

Активдүү чүкө оюндары. Буларга: *айкүр, алжүдүм, алты атар, алчы, андөк, ашык, бүйрүмө же ууртка чертмей, ган, дүм, жети тапан, калдым, келди(келиш), кен, котормо, көтөрмөй, куздум, кыйыры (кыйыр), опол, өлдү, өңдүү, панжар, таа, төр, уруп алды, үч таман, үч тапан, хулиста, чакан атмай, чүкө атмай, чүкө бекитмей, чүкө чертмей* ж.б. оюндары кирет.

Мындай оюндар жогоруда тизмедеги берилген чүкө оюндарынын ичинен басымдуу бөлүгүн түзөт.

Байкалып тургандай, пассивдүү чүкө оюндарына караганда, активдүү чүкө оюндары басымдуураак. Бул көрүнүш бир катар себептер менен шартталат: көчмөндүк жашоо бейнеси, башкача айтканда, жашоонун ар дайым динамикалуу өнүгүшү; көчмөндүк шартта жоокердик көндүмдөрдү калыптандыруу, өнүктүрүү зарылдыгы; коомдун катардагы ар бир мүчөсүнүн физикалык жактан даярдыгы (көчмөндүк турмушта туш тараптан күтүлбөстөн кооптуу жагдайлардын жаралышы); дайыма кыймылда болуу ашыкча салмактуулукка жол бербөө, атка шамдагай минүүгө, ат үстүндө өзүн жеңил сезүүсүнө шарт түзгөн. Эволюциялык өнүгүүнүн узак жолунда мындай оюндардын жок болуп кетпестен сакталып келүүсү аталган оюндардын адамдын дене түзүлүшүнө, анын калыптануусуна, өнүгүүсүнө тийгизген оң таасиринин натыйжасы.

Активдүү (жигердүү) чүкө оюндарынын ичинен кеңири таралган чүкө оюндарына кенге (кон), ченге (аталыштын эки варианты тең колдонулуп жүрөт) тигилген чүкөлөрдү аралыктан атуу оюндарынын түрлөрүн киргизүүгө болот.

Сүрөт. Кенге тигилген чүкөлөрдү атуу

Кенге тигилген чүкөлөрдү атып чыгарууга байланыштуу оюндар чүкө оюндарынын басымдуу бөлүгүн түзөт. Чүкө оюндарынын мындай түрлөрүн «көчмөндөрдүн боулинги» деп атап жүрүшөт [15].

Бүгүнкү күндө кеңири сакталып, ойнолуп жүргөн чүкө оюндарынын катарына: үч *тапан*, *жети тапан*, *калдым*, *айкүр*, *кыйыры*, *алчы* ж.б. у.с. оюндарды киргизүүгө болот. Аталган оюндар Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында ойнолот. Көчмөндүк жашоо образында аталган оюндардын баланы тарбиялоодогу мааниси чоң болгон, анткени бул оюндар өсүп келе жаткан муунда таамайлыкты, мергенчиликти, эпчилдикти, ыкчамдыкты, сабырдуулукту жана эр жигитке мүнөздүү болгон башка да көптөгөн сапаттарды калыптандырууга өбөлгө түзгөн.

Чүкө атууда оюнчунун кыймыл-аракети канча бир аралыкка чуркап барып келгендей күч-кубат сарптайт. Тулку-турпатындагы ар бир мүчөсү, булчуңдары кыймылга келет.

Кенге тигилген чүкөлөрдү атууга байланышкан оюндар тестиер балдардын арасында кеңири таралган. Бул тууралуу «Манас» эпосунда Манас бала кезинен эле чүкө ойногондугу айтылат:

*Алты бала чогулдук,
Нак ушу жерге жатабыз,
Ашык оюн атабыз...* [16].

Чүкө атууда баланын денесинин ар бир булчуңу кыймылга келүү менен, өзгөчө, аралыкта тигилген чүкөнү мээлжөөдө көздүн булчуңдары активдүү иштейт. Балдар физикалык жактан гана денеси чың болбостон, алар чыдамкайлыкка, сабырдуулукка, команда менен иштөөгө, демек, тартипке үйрөнүшөт. Бири-бири менен ымалашуу, мамиле түзүү менен досчулукту үйрөнүшкөн, башкача айтканда, оюндар, анын ичинде чүкө оюндары балдарды социалдаштыруунун ыңгайлуу, натыйжалуу ыкмаларынан болгон.

Негизинен, активдүү чүкө оюндары командалык оюн болгондуктан, мында ар бир оюнчу өзүн гана ойлобостон, аларда жакындары үчүн кам көрүү, жоопкерчиликтүү болуу, жалпы жамааттын намысын коргоо сыяктуу патриоттук сезимдер түптөлө берген. Оюн аянты болочок жоокерге «машыгуу полигонуна» айланган. Ал элинин намысы үчүн бек турган, жерин коргогон, жеңишке жетүү үчүн тырышкан, өжөрлүк менен максатына жетүүгө умтулган жоокер болуп чыга келген. Бул – жоокердик ишмердикте эң зарыл.

С. М. Абрамзон белгилегендей, «көп кылымдар аралыгында кыргыз элинин тарыхы тигил же бул деңгээлде согуштук аракеттер менен байланышкан... Кыргыз элинин турмушу баштан-аяк катаал баатырдык жоокердик жүрүштөр менен камтылган. Мындай катаал жоокердик тиричилик кыргыздардын маданий, коомдук мамилелеринде өз изин калтырбай койгон эмес» [17].

Активдүү чүкө оюндарынын кеңири тараган түрүнүн бири - үч *тапан*. Ал кыргыз балдарынын байыртан бери ойнолуп келе жаткан чүкө оюндарынын бири болуп эсептелет. Аталган оюн кыймыл-аракетти, тактыкты, мелжөөнү, дене булчуңдарын өстүрүүдөгү негизги ыкмалардын бири. Бүгүнкү күндө бул оюнду Кыргызстандын бардык аймактарында бирдей эле эрежеде ойноп келе жатышат.

Сүрөт. Үч тапан

Үч тапан, жети тапан – балдарды алысты мелжөөсүн машыктыруучу чүкө оюндарынын бири. Үч, жети тапан – кенден чыгарылган чүкө менен кендин ортосундагы аралыкты өлчөөнүн шарттуу бирдиги. Чен-өлчөмдүк маанини билдирген сөздүн аталышынан оюн аталып жатат.

Биз жогоруда белгилегендей, чүкө оюндарынын аталышында, ойноо эрежелеринде аймактык айырмачылыктар кездешет. Аталган оюн ойнолуучу аймакка жараша ар башка аталышы да мүмкүн. Мисалы, тажикстандык (каратегиндик) кыргыздарда кеңири таралган балдар чүкө оюндарынын бири – *Дүм* оюну.

Үч тапан оюну бүгүнкү күндө кесиптик багыттагы адистиктерге атайын дисциплина катары окутулуп жатат.

аталган оюндун заманбап эрежелери, классификациясы, спорттук даражасы, оюндун жүрүшү, жааттын бүтүмү, жеңүүчүнү аныктоо, тыюу салынган аракеттер, оюнчулардын укуктары, милдеттери, калыстар тобу, спорттук разряддар ж.б. ушул сыяктуу жаңыча усулдук эрежелер иштелип чыккан [18].

Оюнчулардын курактык өзгөчөлүгүнө карай чүкө оюндарын шарттуу түрдө 3 топко бөлүп караса болот: *тестиер балдардын, өспүрүмдөрдүн жана эрлердин чүкө оюндары.*

Сүрөт. Оюнчулардын курактык өзгөчөлүктөрүнө карай чүкө оюндарынын классификациясы.

Тестиер балдардын чүкө оюндарына, негизинен, кыймылдуу оюндар (активдүү) кирет. Мындай оюндардын ичинен аталган курактагы балдардын сүйүктүү оюндары – кенге тигилген чүкөлөрдү аралыктан атуучу оюндар. Активдүү чүкө оюндарынын басымдуу бөлүгү кенге тигилген чүкөлөрдү атуу менен байланышкан. Мисалы: *айкүр, алжүдүм, алты атар, алчы, андөк, ган* ж.б. чүкө оюндары.

Өспүрүм балдар ойногон чүкө оюндары да аталган куракка ылайык мүнөз күткөн. Аларга мисал келтирсек, *ачекей-жумакей, жалт, канымдат* ж.б. ушул сыяктуу оюндар өспүрүмдөрдүн кызыктуу, тамашалуу оюндарынан.

Канымдат (Каным, дат). Бул оюнда оюнчунун өкчөгөн чүкөсү айкүр түшсө – *хан*, таа консо – *вазир*, чик түшсө – *ууру* деп аталып, хан вазирге ууруну жазалоого тапшырма берет. Айыптын түрлөрү ар кандай. Жыдыган кишини жаңылмач айттырып, ыр ырдаттып, же күлкүлүү болсун үчүн аны ар кандай тапшырмаларды аткаруусун талап кылган.

Мисалы:

Беш жүз кашка эшек

Бешенеси башка эшек.

Баспай калсаң баткактан

Башың тийсин ташка эшек;

Айран куйган аш аппакны

Суу ичинде таш аппакны? [19] деген сыяктуу жаңылмачтарды айттырган.

Эрлердин чүкө оюнуна ордо оюнун киргизебиз. Белгилей кетчү нерсе, ордо оюну – дасыккан, машыккан жигиттердин, эрлердин оюну. Бул оюнду кичинекей, тестиер балдар ойнобойт. Аларга эч ким деле тыюу салбайт, бирок, бул оюндун салт катары сакталып келген жазылбаган кодекси бар, ага ылайык ордо оюнунда ойноочулардын курактык өзгөчөлүгү эске алынган (ордо оюну тууралуу кийинки макалаларда кеңири сөз болмокчу).

Чүкө оюндары көчмөндүк турмуштун бейнесин чагылдырып турат. Көчмөндүк турмушта эр жигиттер элин-жерин коргоочу жоокер катары тарбиялангандыктан, чүкө атуу, башкача айтканда, душман менен күрөшүү эркектердин парзы болгон. Кыргыз элинде чүкө оюндарынын басымдуу бөлүгү эркектер ойной турган оюндардан болуусу да ушуну менен мүнөздөлөт.

Кыргыз элинде кыздарга өзгөчө аяр мамиле жасалган. Кызды ар дайым төргө гана отургузуп сыйлашкан. Ал эми чүкө оюндарына байланыштуу айта турган болсок, кыргыздардын чүкө оюндарынын ичинен кыздар ойногон оюндар дээрлик жокко эсе. Кыздар үй-бүлө мүчөлөрү менен биргеликте (хан таламай, упай), улан-кыздар болуп (канымдат) саналуу гана чүкө оюндарына катышкан. Ал эми чүкө оюндарынын негизин түзгөн кенден чүкө атып чыгаруучу оюндарды кыздар ойногон эмес. Мындан улам, чүкө оюндары аскерий-стратегиялык мүнөз күткөн жана болочокто эл-жердин коргоочусун тарбиялоонун негизги ыкмасы болгон деп айтууга негиз бар. Аялзатына карата көчмөн кыргыздарда өзгөчө, аяр мамиле жасалгандыктан, аларды аздектеген.

Жашоо көндүмдөрүн жалгаштырууда кыргыз элинин чүкө оюндарынын мааниси чоң болгон. Чүкө оюндары *оюн-зооктук* функцияны аткарган. Оюн аркылуу балдар эстетикалык рахат алуу менен бирге эле, ойноп жатып турмушка аралаша беришкен. Калыптанып келе жаткан жаш муундун муктаждыктарын канааттандыруу, аларга ички сезимдерин, эмоцияларын, топтолгон энергиясын эс-акылдын чегинде чыгаруу үчүн чүкө оюндары аркылуу шарт түзүлгөн. Ар бир кыймыл-аракети аркылуу бала өзүн көрсөткөн жана оюнда жетишкен ийгиликтери ага рахаттануу алып келүү менен бирге эле, өзүн өнүктүрүүсүнө өбөлгө түзгөн.

Кыргыздар байыртадан мал чарбачылыгы менен алектенип келген, жашоо шарты көчмөндүккө ыңгайлашкан. Демек, ойнолуучу оюндар да ашкере шөкөттүүлүктөн оолак болуу менен, оюнга керектелүүчү каражаттар күнүмдүк турмуштан алынган. Мунун мисалы катары чүкөнү алсак болот. Элдик оюндар элдик билимдин, салт-санаанын негизги өзөктөрүнүн бири болуу менен аң-сезимдин калыптануусунда өз таасирин тийгизбей койгон эмес.

Жыйынтык

Чүкө оюндарына жүргүзүлгөн иликтөөлөрдөн улам, *пассивдүү* чүкө оюндары балада негизинен, акыл-эс, адептик, этикалык-эстетикалык, интеллектуалдык, логикалык ой жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандырууда маанилүү ролду ойносо; *активдүү*, башкача айтканда, кыймылдуу чүкө оюндары баланын денелик (физикалык) саламаттыгын чыңдоого багытталгандыгын байкоого болот. Андыктан, активдүү жана пассивдүү чүкө оюндарынын комплекси көчмөн кыргыздардын турмушунда балдарды тарбиялоодо полифункционалдуу көнүгүүлөрдүн бири болгон. Чынында эле, ар бир чүкө оюнунун бир эмес, бир нече функционалдык кызматты аткаруусу, башкача айтканда, баланы тарбиялоодо комплекстүү таасир этүүсү, аталган оюндардын таалим-тарбиялык маанисин баса белгилеп турат.

Көчмөндүк турмуштун кыртышында жаралган эмпирикалык түшүнүктөр элдик оюндардын, анын ичинде чүкө оюндарынын айдыңында ийгерилип, эрежелерге салынып, чүкө оюндарынын жаңы түрлөрү пайда боло берген. Көчмөндүк

турмуштагы зарылдык жоокерди тарбиялоо, жөндөмдүүлүгүн арттыруу, таамайлыкка машыктыруу чүкө оюндары аркылуу ишке ашырылган. Демек, балага төрөлгөндөн тартып этикалык-эстетикалык тарбия берүүдө, болочокто эли-жерин коргоочу жоокерди аскерий-стратегиялык өңүттө тарбиялоодо чүкө оюндарынын ролу чоң болгон. Мындай көрүнүш көчмөндөргө тиешелүү элдик оюндардын ичинде чүкө оюндарынын көп болуусун да шарттап турат.

Кыргыз элинин салттуу дүйнөтаанымынын өзөгү болгон чүкөлөрдүн социалдык-маданий, руханий-заттык маданият өңүттөрүндө кайрадан жаңы ракурста жандандырылышы, заманбап дүйнөнү кабылдоо шартына ылайык бул түшүнүктү жаңы түрлөргө (тармактык оюндар, баш катырмалар ж.б.) салып өсүп келе жаткан жаш муундарга жеткирүү, аны интернеттеги мультимедиялык оюндарга аралаштыруу – учурдун талабы.

Колдонулган адабияттар:

1. Юдахин, К. К. Киргизско-русский словарь [Текст]: в 2-х кн.: около 40 000 слов / сост. К. К. Юдахин; ред. О. Т. Казакова, Б. Л. Харитон. – М.: Сов. Энцикл., 1965. – Кн. 1: А-К. – 503 с.; Кн. 2: Л-Я. – 475 с. – 379-б.
2. Чибиров, Л. А. Аграрные истоки культа животных у осетин [Текст] / Л. А. Чибиров // Сов. этнография. – 1983. – № 1. – С. 94-102. – Б.96
3. Дюмезиль, Ж. Осетинский эпос и мифология [Текст] / Ж. Дюмезиль. – М.: Наука, 1976. – 276 с.
4. Юнусалиев, Б. М. Тандалган эмгектер [Текст] / Б. М. Юнусалиев. – Фрунзе: Кыргызстан, 1985. – 509 б. – Б. 274.
5. Юдахин, К. К. Киргизско-русский словарь [Текст]: в 2-х кн.: около 40 000 слов / сост. К. К. Юдахин; ред. О. Т. Казакова, Б. Л. Харитон. – М.: Сов. Энцикл., 1965. – Кн. 1: А-К. – 503 с.; Кн. 2: Л-Я. – 475 с. – 291-б.
6. Диваев, А. А. Древние игры киргизской молодёжи [Текст] / А. А. Диваев // Туркестанские ведомости. – Ташкент, 1907. – № 54. – С. 346-547.
7. Рысмендеева Н. «Чүкө жана ордо оюндары». – Б.: «Турар», 2023. – 224б. – Б. 98.
8. Рысмендеева, Н. К. Кыргыз элинде баланын төрөлүшүнө байланышкан салттуу жөрөлгөлөрдүн «Манас» эпосунда чагылдырылышы [Текст] / Н. К. Рысмендеева // Ала-Тоо кыргыз-түрк ун-нин Жарчысы. – Бишкек, 2015. – 65-70-бб.
9. Абдуллаев, М. Т. Тажикстандык кыргыздардын этникалык оюндары [Текст] / М. Т. Абдуллаев // КМДТЖСА нын “Дене тарбия ж-а спорт жарчысы”. – 2018. – № 3. – 65-69-бб.
10. Джамангулов, К. Д. Көчмөн элдер арасында ойнолуучу чүкө оюндарынын мааниси [Текст] / К. Д. Джамангулов, Д. К. Джамангулов // Материалы Междунар. науч. конф. «Актуальные проблемы теории и практики традиционной физической культуры и национальных видов спорта», посвящ. к III Всемирным играм кочевников. КМДТЖСАнын “Дене тарбия ж-а спорт жарчысы. – 2018. – № 3 (22). – Б.17-20.
11. Тыныбеков, А. Кыргыздын улуттук оюндары [Текст] / А. Тыныбеков. Кырг. Респ. УИАсы, Кол жазмалар фонду, 1981, инв. №134 (342).
12. Рысмендеева, Н. К. Кыргыз элинин чүкө оюндары (Этнографиялык иликтөө) [Текст] / Н. К. Рысмендеева. – Бишкек: [б-сыз], 2016. – 176 б. – Б. 33.
13. Абдуллаев, М. Т. Улуттук упай оюну [Текст] / М. Абдуллаев, К. Ашыралиев // Дене тарбия ж-а спорт жарчысы. – Бишкек, 2016. – № 2. – 51-54-бб.
14. Бутанаев, В. Я. Будни и праздники тюрков Хонгорая [Текст]= Толы Хоорай чонның олаңай паза улуғ күннері. – Абакан: Журналист, 2014. – 316 с. – С. 192.
15. Асык ату: боулинг для кочевников [Электронный ресурс]. – URL://sport.rambler.ru/other/42233783-asyk-atu-bouling-dlya-kochevnikov. – Загл. с экрана. – (каралды: 24-май, 2019).
16. Манас [Текст]: эпос / Саякбай Каралаевдин варианты боюнча. – Фрунзе: Кыргызстан, 1986. – 2-китеп. – 261 б. – Б. 120

17. Абрамзон, С. М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер [Текст] / С. М. Абрамзон; котор. С. Мамбеталиев, Д. Сулайманкулов, С. Макенов. – Бишкек: Кыргызстан-Сорос фонду, 1999. – 896 б. – Б.112.
18. Абдуллаев, М. Т. Үч тапан [Текст] / М. Т. Абдуллаев, Р. С. Жуманазаров // КМДТЖСА нын “Дене тарбия ж-а спорт жарчысы”. – 2016. – № 1 (13). –Б. 53-57.
19. Тыныбек уулу, А. Актан [Текст]: (Көкөтөй чечен) аңгеме-эскерме / А. Тыныбек уулу; түз. ж-а баш сөзүн жазган О. Сооронов. – Фрунзе: Адабият, 1991. – 303 б. – Б. 238.

С.ЖУСУЕВДИН ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ФИЛОСОФИЯЛЫК БААЛУУЛУКТАР

Койчуманова Гүлжан Кадыровна

филология илимдеринин кандидаты, доцент
Ош мамлекеттик университети.
guljan3011@gmail.com

Аннотация

Бул макалада көрүнүктүү кыргыз акыны Сооронбай Жусуевдин поэзиясындагы философиялык лириканын мазмуну жана өзгөчөлүктөрү кеңири талдоого алынат. Автор акындын чыгармаларында чагылдырылган адамдын ички дүйнөсү, руханий тазалыкка умтулуу, коомдогу орду жана жаратылыш менен болгон байланыш сыяктуу терең философиялык темаларды изилдейт. Макалада убакыт, тагдыр, жашоо маңызы сыяктуу категориялардын көркөм интерпретациясы, ошондой эле символика, метафора, поэтикалык образдардын жардамы менен акындын дүйнө таанымы жана улуттук аң-сезимди чагылдыруу ыкмалары каралат.

Акындын поэзиясы аркылуу адам менен коомдун өз ара мамилеси, руханий изденүү, жана жаратылыш философиясы поэтикалык-философиялык парадигма катары көрсөтүлөт. Акындын чыгармаларынын кыргыз адабиятындагы эстетикалык жана идеялык-маанилүү салымын белгилеп, анын философиялык лирикасы улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды терең чагылдырган көрүнүш катары бааланат.

Ачык сөздөр: Сооронбай Жусуев, философиялык лирика, кыргыз поэзиясы, руханий өсүш, адамдын ички дүйнөсү, коомдук аң-сезим, жаратылыш жана адам, символика, метафора, поэтикалык философия, адабияттагы баалуулуктар.

PHILOSOPHICAL VALUES IN THE POETRY OF SOORONBAI ZHUSUEV

Gulzhan Kadyrovna Koichumanova

Candidate of Philological Sciences
Associate Professor Osh State
Universityguljan3011@gmail.com

Abstract

This article provides an in-depth analysis of the philosophical themes in the poetry of the prominent Kyrgyz poet Sooronbai Zhusuev. The author explores the poet's reflections on the human inner world, the aspiration for spiritual purity, the individual's role in society, and the connection with nature. The study focuses on the artistic interpretation of key philosophical categories such as time, fate, and the meaning of life. Through the use of symbolism, metaphor, and poetic imagery, S. Zhusuev worldview and his methods of expressing national consciousness are examined.

The article highlights how the poet portrays the relationship between the individual and society, spiritual search, and nature's philosophy as part of a poetic-philosophical paradigm. S. Zhusuev contribution is assessed as an essential aesthetic and ideological element in Kyrgyz literature, representing both national and universal human values.

Keywords: Sooronbai Zhusuev, philosophical lyricism, Kyrgyz poetry, spiritual growth, inner world of the human, social consciousness, nature and humanity, symbolism, metaphor, poetic philosophy, literary values.

Киришүү

Кыргыз поэзиясында терең философиялык ой менен поэтикалык образдуулукту айкалыштырган акындардын бири — С.Жусуев. Анын ырларында адам баласынын жан дүйнөсү, руханий издөөсү, жашоонун маңызы, тагдыр, табият менен байланыш сыяктуу жалпыадамзаттык темалар көркөм жана ойлуу формада чагылдырылат. Акын поэзия аркылуу адамдын ички дүйнөсүн, турмуштун маңызын түшүнүүгө, жашоонун түбөлүктүү мыйзамдарын аңдоого умтулат. С.Жусуевдин поэзиясы — кыргыз элинин салттуу дүйнөтаанымын заманбап ой жүгүртүү менен айкалыштырган мурас. Анын лирикалык чыгармаларында адам менен ааламдын, убакыт менен түбөлүктүүлүктүн, өмүр менен өлүмдүн ортосундагы байланыштар терең поэтикалык рефлексия аркылуу ачылат. Акын философиялык суроолорду жөн гана коё бербестен, аларга ички түйшүк, турмуштук тажрыйба жана руханий тереңдик аркылуу жооп издейт. Макаланын максаты — Акындын поэзиясындагы философиялык баалуулуктарды талдап, анын лирикасында чагылдырылган дүйнөтаанымды, руханий темаларды жана адамдык аң-сезимдин поэтикалык чагылуусун изилдөө. Ошондой эле акындын чыгармаларындагы жалпы улуттук жана универсалдык идеялардын айкалышына, акындын сөз аркылуу таасир жаратуу миссиясына токтолуу.

Изилдөөдө мазмундук-талдоо, философиялык-герменевтикалык жана тексттик анализ ыкмалары колдонулат. Бул ыкмалар аркылуу акындын ырларындагы философиялык багыттар жана көркөм каражаттар терең ачылып, анын поэзиясынын руханий-эстетикалык табияты аныкталат. Акындын поэзиясындагы образдардын көркөмдүүлүгү, метафоралардын татаалдыгы жана сезимди терең жеткирүүчү поэтикалык элементтердин колдонулушу илимий негизде каралат. Бул изилдөө акындын лирикалык жанрдагы стилистикалык өзгөчөлүктөрүн ачыктап, анын поэзиясынын уникалдуу эстетикалык мүнөзүн көрсөтүүгө багытталган.

1. Акындын чыгармачылык жолунун өзгөчөлүктөрү

С. Жусуев кыргыз адабиятында 1960-жылдардан тарта таанылып, ошол мезгилден баштап поэзиянын руханий-эстетикалык өнүгүшүнө салым кошкон акындардын катарын толуктады. Анын алгачкы ырларынан тартып эле поэзиясында терең ой, жан дүйнөнүн түйшүгү жана философиялык ой жүгүртүү байкалат. Акын өмүр бою кыргыздын рухий дүйнөсүн, табият менен болгон байланыштарын, адамдын өз тагдырын аңдоого умтулуусун ыр аркылуу ачып берүүгө умтулду. Анын чыгармаларында салттуу форма менен жаңыча поэтикалык интонация айкалышып, кыргыз поэзиясында өзүнө гана таандык философиялык багыттагы лирика жаралды. Окумуштуу А.Акматалиев белгилегендей С.Жусуевдин поэзиясында адамдын ички дүйнөсү, табияттын тагдырга тийгизген таасири, тагдырдын сыноосу, мезгил жана өмүр темалары басымдуулук кылат. Акындын стили терең ойлуу, философиялык ой менен каныккан, бирок ошол эле учурда образдуулукка, метафорага, поэтикалык көркөмдүккө бай. Ал символдорду, параллелдерди кеңири колдонуу менен окурманды ойлоноуга түрткү берет. Жусуевдин ырларындагы ыр өлчөмү, уйкаштык системасы салттуу негизде түзүлсө да, анын лирикасы формадан мазмунга өтүүнүн мыкты үлгүсүн көрсөтөт. Акын үчүн поэзия — көркөм формадагы акыл философиясы[1]. С.Жусуевдин

лирикалык каарманы — бул дүйнөнүн маңызын түшүнүүгө умтулган, убакыттын агымында өз ордун издеген, табият менен сырдашкан руханий инсан. Каарман сырткы дүйнө менен ички сезимдерин салыштырып, өзүнүн жашоодогу ордун, максатын, жоопкерчилигин терең аңдайт. Анын поэзиясындагы «мен» образы — жөн гана акындын өзүн эмес, бүткүл адамзаттык аң-сезимди чагылдырган метафоралык фигура. Лирикалык каарман табият менен сырдашат, ааламдык үндү угууга, адам болуунун философиялык терең маңызын түшүнүүгө аракет кылат. Мындай издөө — акын поэзиясынын өзөгү болуп саналат. С. Жусуевдун лирикасын стилистикалык жактан изилдеген макалада, өзгөчө, анын «Оо, анда көктөм эле» аттуу ырынын мисалында, акындын поэтикалык стилинин өзгөчөлүктөрү жана тилдик ыкмалары терең талданат. Сооронбай Жусуевдун лирикасын стилистикалык жактан изилдеген Г.Станалиева менен Т.Колдошевдин макаласында, өзгөчө анын «Оо, анда көктөм эле» аттуу ырынын мисалында, акындын поэтикалык стилинин өзгөчөлүктөрү жана тилдик ыкмалары көрсөтүлгөн. Мында Жусуевдун поэзиясындагы образдардын көркөмдүүлүгү, метафоралардын тереңдиги жана сезимдерди чагылдыруудагы поэтикалык ыкмалар илимий негизде каралат. Бул изилдөө акындын лирикалык стилдин уникалдуу эстетикасын ачууга багытталган[2].

С. Жусуевдин поэзиясындагы адам жана тагдыр

С.Жусуевдин ырларында адам жана тагдыр маселесинде жашоонун оор-жеңили, инсандык тандоонун философиясы терең берилет. Адам — акын үчүн жөн гана биологиялык жан эмес, тагдырга туруштук бере билген, рухий жол издеп, жашоонун маңызын аңдаган жандуу касиет. «Кудай жалгыз, адам жалгыз» деп башталган ырларында адамдын тагдыры Кудайдын ниетине байланыштуу болгону менен, ошол тагдырды кабыл алуу, ага карата өзүнүн мамилесин аңдоо аркылуу адам өзүн тааныйт. Акындын каарманы тагдырга каршы чыкпайт, бирок аны түшүнүп, терең кабыл алуу аркылуу рухий бейпилдикке жетүүнү каалайт. Мындай көз караш Чыгыш философиясына жана суфичилик салтына жакын турат. С.Жусуевдин поэзиясында адам жөн гана биологиялык жандык эмес, ал — ой жүгүрткөн, тагдырга суроо салган, жашоонун маңызын аңдаган рухий инсан. Акын көп учурда адамдын ички конфликттерин сүрөттөйт: «*Эртең деген бир түнөргөн тагдыр экен, // Эмне кылам: өз тагдырым, өзүм бекен?..*» Бул саптарда инсандык эркиндик, тагдыр жана жашоодогу тандоо маселелери көтөрүлөт. Акын үчүн адам ар дайым рухий издөөдө жүргөн жан.

“Уулумун улуу тоонун” деген ыры — бул улуттук иденттүүлүк, тагдыр, табият менен руханий байланыш тууралуу терең философиялык поэтикалык билдирүү. Үраазымын тагдырга

Мени нагыз тоолук кылып жараткан.

Бешигимди дайым тоолор курчашып,

Туш-тараптан ынтаа коюп карашкан.

Ким сураса: – Кайсы жактан болосуң?

Аларга айтар жообум:

– Уулумун улуу тоонун

...бул текстте тоо жөн гана географиялык мейкиндик эмес, акындын тагдырын, табият менен туулган байланышын, руханий күчүн жана мекенге болгон таазимин

символдоштурган өзөк образ. Акын тоону — төр, башат, рух, илгери тарых катары кабыл алып, өзүн анын уулу катары көрөт. Бул метафора аркылуу адамдын түпкү келип чыгышын, табият менен биримдигин жана улуттук рухтун түбөлүктүүлүгүн жарыялайт. Ырдагы философиялык лирика катары адамдын өз тамыры менен терең байланышын, тазалыкты, эркиндикти жана улуттук аң-сезимди көтөрөт.

Таблица №1. Ырдагы философиялык маанилер боюнча:

Философиялык баалуулук	Көркөм чагылдыруусу жана мааниси
Тагдырга ыраазычылык	Адам тагдырын кабыл алуу жана андан руханий кубат алуу.
Табият менен жан дүйнөнүн гармониясы	Тоо — комуз, шамал, дайра, ыр менен сүйлөшкөн тирүү мейкиндик.
Тарых жана эркиндик	Тоонун уулу — тарыхта эл үчүн күрөшкөн, ыр менен доорду байланыштырган инсан.
Жашоо менен табияттын биримдиги	Акындын бешиги — шамалда термелген, кан-жаны — дайралардын үнүн сиңирген.

С.Жусуевдин ыр дүйнөсүндөгү өмүр жана өлүм концепциясына токтолсок, жашоо -терең мазмунга ээ кымбат белек. Ал эми өлүм — коркунуч эмес, табигый мыйзам. Акын адамды жашоону терең сезүүгө, ар бир көз ирмемдин маңызын түшүнүүгө үндөйт. Анын ырларында өлүмгө каршы туруштук эмес, тескерисинче, аны кабыл алуу, ал аркылуу жашоону ачык аңдоо идеясы басымдуу. Өмүр менен өлүм ортосундагы чек — акын үчүн жаратмандыкка түрткү берүүчү күч. Ушул темадагы ырларында Жусуев терең философиялык ойду жөнөкөй, бирок таасирдүү көркөм каражаттар менен берет. С.Жусуевдин поэзиясынын философиялык тереңдиги анын чыгармаларынын негизги өзгөчөлүгү болуп саналат. Акындын философиялык лирикасында өлүм, өмүр, тагдыр жана адамдардын дүйнөгө болгон көз карашы тууралуу ой жүгүртүүлөр башкы орунда турат. Согуштун таасиринен жазылган ырларында акын өлүм жана жашоо тууралуу терең ойлорду камтып, согуштун оор шарттарында адамдардын руханий тирешүүлөрүн сүрөттөйт. С.Жусуевдин чыгармалары согуштук жана коомдук реалдуулукту, адамдын ички дүйнөсүнүн өзгөрүүсүн философиялык категорияларда баяндоо менен, кыргыз поэзиясында жаңы көз караштарды пайда кылган.

Алдын ала белгиленген социалисттик реализм чеңберинде, С.Жусуев өзүнүн акындык эркиндигин жана жеке көз карашын карманган. Анын чыгармаларында коомдук жана саясий чектөөлөргө карабастан, акын инсандык эркиндик, руханий жаңылануу жана адамзаттын дүйнөдөгү орду тууралуу ойлорун чагылдырган. Анын поэзиясы социалисттик коомдун ортосундагы адамдын индивидуалдык жана коомдук көйгөйлөрүн терең ачып, руханий муктаждыктарды жана коомдук түзүлүштү изилдөөгө мүмкүндүк берген.

Табият жана космостук гармония

Адабият теориясында табият образдары — бул жаратылышты сүрөттөө менен гана чектелбестен, адам жан дүйнөсүнүн, дүйнө таанымдын жана космостук аң-сезимдин көркөм коду катары түшүндүрүлөт[3]. Айрыкча символизм, романтизм

жана философиялык лирикада табият образдары аркылуу дүйнөнүн гармониясы, жан менен жаратылыштын биримдиги, адамдын ааламдагы орду ачып берилет. Бул поэтикалык көрүнүш – “космостук гармония” деп аталган түшүнүк менен тыгыз байланышта. Космостук гармония — адамдын ички дүйнөсү менен сырткы дүйнөнүн шайкештиги, рух менен материянын биримдиги, адам менен табияттын сүйлөшүүсү катары каралат. С.Жусуевдин поэзиясында табият жана космос темасы — сырдаш, агарткан жана жоошуткан күч. Ал жаратылышты сырттан караган объект катары эмес, инсан менен тыгыз байланыштагы жандуу жан катары берет. Акын үчүн тоо — чыдамкайлыктын, булак — тазалыктын, шамал — ойдун, түндүк — түбөлүктүүлүктүн символу. Ал эми космостук мейкиндик — адамдык аң-сезимдин кеңейген чеги катары сүрөттөлөт. Аалам менен табияттын үндөшмөгү аркылуу акын метафизикалык суроолорго жооп издейт: “Кайдан келдик? Кайда баратабыз? Биз кимбиз?”. Мындай суроолор Жусуевдин ырларында түз айтылбайт, бирок окурманды ойго салып, өзүнчө рефлексияга түртөт. Дал ушундай философиялык өңүттөгү табият мотивдери — эстетикалык жана онтологиялык таасирге ээ.

Табият — бул сырттан каралуучу пейзаж эмес, акындын руханий дүйнөсүнүн күзгүсү, сезимдердин жана ой жүгүртүүнүн терең катмары. Ал өз ырларында жаратылышты сүрөттөө менен ааламга суктануу сезимин гана эмес, адамдын космостук тагдырын, руханий байланыштарын ачып берет. Мисалы: *Асман мага күбө, //*

Жер менин ичимдеги сырды билет... Бул жерде асман — күбө, жер — сырдашы. Табият объекттери — жандуу, аң-сезимдүү, рухий байланышта турган элементтер. Бул — мифопоэтикалык дүйнөтаанымдын жана чыгыш философиясынын синтезинде жаралган дүйнө образы. Адабиятчы Ю. Лотмандын маданий семиотикасында жаратылыш образдары “космос — хаос” каршылыгында түшүндүрүлөт[4]. Космос — тартип, гармония, маани; ал эми хаос — белгисиздик, жоготуунун жана кайгынын символу. С. Жусуевде табият — космостук тартиптин, жаратылыш мыйзамына баш ийген руханий гармониянын башкы модели. Мындан сырткары, акын табият аркылуу адамдын жан дүйнөсүндөгү баш аламандыкты жеңүүнү, гармонияга умтулууну сүрөттөйт. Анын ырларында тоо — туруктуулуктун, асман — бийик ойлордун, суу — убакыттын жана тагдырдын символу катары кайталанып турат. Бул көркөм символия табият менен рухтун биримдигин бекемдейт. С.Жусуевдин табиятты сезүү чеберчилиги кыргыз элинин салттуу жаратылышка болгон аяр мамилеси менен да үндөшөт. Кыргыз эли ар дайым жаратылышты ыйык тутуп, аны менен сырдашкан, жандуу маек түзгөн. Бул дүйнөтааным акындын космостук лирикасында жаңыча формаларда жашайт. Ал үчүн табият — бул акыйкаттын, тынчтыктын жана ички гармониянын булагы.

Сонет формасын кыргыз поэзиясында ийгиликтүү уланткан С.Жусуев болгон. Бардык акындар сыяктуу эле С.Жусуевдин акындык эргүүсүн козгогон темалар өтө ар турдүү. С.Жусуев өмүр, өлүм, сүйүү сыяктуу темаларга кайрылып, Ала-Тоонун көркүн ырга кошот[5]. Ошону менен бирге ырларында согуш, тынчтык темасы өзгөчө орунду ээлейт, себеби бул тема акындын жеке өмүрлүк тажрыйбасы менен да шартталган. Буга «Бийик асман» китебиндеги «Таңдагы ойлор», «Адам менен табийгат» сонеттер алкагы жана майда сонеттери күбө боло алат. Мындан тышкары «Кубаныч», «Бейпил түндө», «Мамиле» деген сонеттер алкагын

жараткан. Ал эми «Адам менен табият» болсо, сонеттер алкагынын аты эле айтып тургандай, адам менен табияттын ортосундагы мамилени, жаратылыштын адамга тартуулаган өзүнүн түгөнгүс байлыгын адам тагдыры менен байланышта сүрөттөйт.

Азыркы учурда коомдун актуалдуу проблемаларынын бири – адам менен жаратылыштын карым-катышы. Адам менен табияттын биримдиги жашоону түзгөндүктөн, ал тартуулаган белекти ыгы менен пайдаланып, ага этият мамиле кылсак, табият алдында өз милдетибизди аткарган болобуз. Мына ушул маселе акынды түйшөлтүп, ошонун натыйжасында «Адам менен табият» аттуу сонеттер алкагын жазган. Мында табиятка өтө этият мамилелердин зарылдыгы ырааттуу салыштыруулар аркылуу тартуулайт. Акындын поэзиясында суу образы — философиялык лирикадагы кыргыздын руханий багыты, бул жөн гана табияттын физикалык элементинен сырткары, кыргыз элинин маданий жана руханий бутактарынын символу. Анын саптарында суу образы “канаттуу буудай”, “жан дос”, “тууган” катары берилген, бул метафоралар кыргыздын жаратылышка болгон аяр мамилесин, суу аркылуу жашоонун, маданияттын, улуттун байлыгын көргөзөт. «Суу – кыргыздын канаттуу бууданы да, // Суу – кыргыздын жан досу, тууганы да.» Бул жердеги “канаттуу буудай” — суунун өмүр чыганагы катары мааниси, анын бир гана органикалык керектүү элемент эмес, бирок учуу, өсүү, өнүгүү символу экенин билдирет. Канат — эркиндиктин, бийиктикке умтулуунун белгиси, ал эми суу — ошол канаттарды канаттандыруучу жашоо күчү. “Жан досу, тууганы” деп белгилөө — бул суу менен кыргыздын ортосундагы руханий биримдиктин, табият менен адамдын туруктуу диалогунун көрсөткүчү. Дагы бир философиялык мааниси — суу таза, “аруу”, “туптунук” экенине басым жасоо. Бул саптарда суу — акыйкатты, тазалыкты, руханий жыргалчылыкты символдойт. Кыргыз үчүн таза суу — таза жүрөк, таза ой жана таза рух сыяктуу маанилүү. «*Ачык айтсам, кыргызды кыргыз кылган Азада, аруу, туптунук суулары да.*» Бул жерде улутту улут кылган негизги фактор катары табияттын, анын ичинде суу жаратылыштын тазалыгы жана рухий тереңдиги көрсөтүлөт. Таза суу — бул кыргыз элинин менталитетинин жана маданиятынын тазалыгы, анын кайталангыс өзгөчөлүгү. «*Мөл суусу мол элибиз алга барат, // Суусуз калса, айткыла, кайда барат?*» Бул саптар — элинин келечеги суунун бардыгына көз каранды экенин, суу — өмүрдүн жана өнүгүүнүн шарты экенин философиялык деңгээлде сездирет. Суусуз калуу — бул улуттун руханий жана маданий кургакчылыгы, өнүгүүдөгү токтоло турган жагдай катары көрүнөт. Бул — табияттын гармониясынан ажырап, кыйроого бет алган коомдун абалы. «*Келечекте кыргызды алтын бакпайт, // Булак багат, суу багат, дайра багат!*» Бул сөздөр — суу — бул гана эмес, турмуштун, маданияттын, руханий аң-сезимдин түпкү булагы. Акын сууну акча менен салыштырып, бирок анын чыныгы баасы алтындан бийик экенин көрсөтөт. Суу — бул руханий байлыктын, улуттук маданияттын жана туруктуулуктун символу. Бул суу — бул табияттын физикалык эле элементтери эмес, кыргыз элинин руханий жандуулугунун, маданиятынын түпкү негизги булагы. Акын суу аркылуу кыргыздын тарыхы, маданияты, тагдыры, рухий тазалыгы жана өнүгүү жолун философиялык лирикада узак мөөнөттүү гармониянын белгиси катары ачат. Суу — жашоонун, өнүгүүнүн жана улуттук иденттүүлүктүн философиялык символу болуп, акындын чыгармачылыгында руханий негизги идея катары орун алган.

С. Жусуев «Келечекте кыргызды алтын бакпайт, булак багат, суу багат, дайра багат!» деген ыр саптары аркылуу улуттук философиянын терең символикасын камтыйт. Бул жерде алтын — материалдык байлык, өткөндү эскерткен, бирок келечекке туруктуу салым болбогон сырттан алынган нерсе катары берилет. Акындын даанышмандыгы — байлыктын өтүмдүүлүгүн жана чектелгендикти таануу менен кыргыз элинин жашоосунун түпкүлүктүү булагы катары табигый суу булактарын (булак, суу, дайра) көрсөтүүсүндө. Суу образы жашоонун чыңалган, таза жана үзгүлтүксүз агып турган күчү катары кыргыз маданиятынын руханий жана маданий өзөгүн түзөт. Алтын менен салыштырганда, суу кыргыздын жаны, руху, маданиятынын чыңалышы, улуттук иденттүүлүктүн, туруктуулуктун жана келечектин белгиси. Бул саптарда акын келечекти түзө турган баалуулуктар — табигый чындык, руханий тазалык жана маданий мурас экенин философиялык тереңдик менен көрсөтөт. Ошол себептүү бул сөздөр — материалдык эмес, руханий байлыктын жана улуттук түпкүлүктүүлүктүн маанисин белгилеген даанышмандык сыяктуу кабыл алынат.

Сөздүн күчү жана акындын миссиясы

Адабият теориясында көркөм сөз — бул жөн гана маалымат берчү каражат эмес, чындыктын жогорку формасы катары каралат. Маданият таануу жана поэтика илимдеринде поэтикалык сөз — дүйнөнү кабыл алуунун, аны калыптандыруунун жана руханий баалуулуктарды өткөрүүнүн башкы куралы катары түшүндүрүлөт. Ошондуктан, көркөм сөздүн күчү — анын эстетикалык жана идеялык таасиринде, тагыраак айтканда, адамдын аң-сезимине жана дүйнө таанымына таасир этүү мүмкүнчүлүгүндө турат. Орус окумуштууларынын бири М. Бахтин поэзиядагы диалогду — көркөм текст менен окурмандын ортосундагы ички маектешүүнү өзгөчө белгилеп кеткен. Бул маекте сөз — статика эмес, динамика, процесс. Ал эми Ю.М. Лотман сөздү семиотикалык система катары карап, поэзиядагы ар бир образ, метафора жана символ коомдук аң-сезимди өзгөртө турган мааниге ээ деп эсептейт[6]. Бул негизде акындын миссиясы — чындыкты чагылтуу гана эмес, аны кайра жаратуу, жаңыча айтуунун маданий миссиясын аткаруу. Акын — коомдун руханий көзү, сезгич "диагносту". Ал реалдуулукту гана сүрөттөп койбостон, аны сезип, алдын ала көрө билүүгө тийиш. Поэтикалык текст — бул эмоция менен акылды бириктирген күч. Кыргыз адабият таануу илиминде да акындын ролу жогорку руханий миссия катары каралган. Мисалы, А. Акматалиев кыргыз поэзиясындагы улуттук аң-сезим, философиялык рефлексия жана адамдык касиет темаларын акындын негизги милдети катары белгилеген. Поэзиядагы сөз — бул убакытка каршы күрөшчү рухий мурас, ал экинчи өмүрдү берет, улуттун жан дүйнөсүн сактайт. С. Жусуевдин чыгармачылыгында бул теориялык принциптер практикада өз чагылуусун тапкан. Анын ырларында поэтикалык сөз — философиялык тереңдикке ээ, адам тагдырын, улуттун кайгысын жана үмүтүн алып жүргөн символ катары берилет. Демек, С. Жусуевдин миссиясы — адамдын рухун ойготуп, сөз аркылуу тагдырга, жашоого жана руханий баалуулуктарга жаңыча караш тартуулоо.

С. Жусуев үчүн сөз — акындын руханий жана интеллектуалдык куралы — бул жөн гана көркөм форма эмес, руханий жана интеллектуалдык күчкө ээ касиет. Анын чыгармачылыгында поэтикалык сөз — адамдын ички дүйнөсүн, коомдук аң-

сезимди жана улуттук рухту өзгөртө турган кубаттуу курал катары кызмат кылат. Бул көз караш классикалык адабият теориясындагы "сөздүн магиясы" [7]"сөздүн деми" [8] сыяктуу түшүнүктөр менен үндөш. Акын поэзиясында — бул коомдук аң-сезимдин күзөтчүсү, адамдык баалуулуктардын сактоочусу жана жаңыча таратмасы. Акындын көз карашы менен айтканда, поэзия — бул сезимдин же турмуштун чагылуусу эмес, жан дүйнөнүн кыйкырыгы, акыйкатты издөөнүн аяңдуу формасы. Ушул өңүттө анын төмөнкү саптары өзгөчө мааниге ээ: «Сөз — курал//Сөз — жаным, //Сөз — кыялымдын кыйкырыгы...» Бул саптар көркөм сөздүн үч башкы функциясын — куралдык (интеллектуалдык күрөш), жандык (жекелик, руханий сыр), жана кыялдык (сезим менен ойдун чегинен ашкан ааламдык муктаждык) мүнөздөйт. Бул — акындын ички дүйнөсүнүн фрагменттери гана эмес, ошондой эле жалпы поэзиянын коомдогу ордун көрсөткөн метафоралык формула. С. Жусуевде сөз — бул баалуулуктардын ташуучусу, руханий тарбиялоочу механизм. Поэзия аркылуу ал окурманга философиялык суроолорду коюп гана тим болбостон, ошол суроолор менен тирешүүгө, алар аркылуу жашоонун маңызын түшүнүүгө үндөйт. Анын поэзиясы — бул бир эле учурда көркөм дүйнө, таалим дүйнөсү жана руханий диалог.

Адабият таануу теориясында акындын миссиясы көп учурда коомдук күзөтчү, руханий тарбиячы жана акыйкаттын үнү катары каралат. С. Жусуев дал ушундай акындардын катарын толуктайт. Ал үчүн сөз — угуучуга таасир берүүчү каражат эмес, окурмандын жүрөгүнө жол таап, аны өзгөртүүгө жөндөмдүү жандуу күч. Мына ушундай контексте С. Жусуевдин поэзиясы бизге эстетикалык ырахат тартуулап гана тим болбостон, жүрөктү толкутуп, аң-сезимди ойготуп, ар бир адамдын ички дүйнөсүндө терең катмарлуу ой жүгүртүү жарата алат. Ошондуктан, анын чыгармаларындагы сөз — бул тилдин үнү эмес, улуттун жана адамзаттын жан дүйнөсүнүн үнү катары терең философиялык мааниге ээ.

Таблица 1. С.Жусуевдин поэзиясындагы негизги философиялык баалуулуктар жана алардын көркөм чагылдырылышы

Философиялык баалуулук	Мазмундук өзгөчөлүк	Көркөм чагылдырылышы (поэтикалык каражаттар)	Мисалдар жана ой жүгүртүү
Сөздүн кудурети жана акындын миссиясы	Сөз — акындын руханий, интеллектуалдык куралы; коомдук аң-сезимдин күзөтчүсү	Метафора, кайталама, символика	«Сөз — курал, Сөз — жаным...» — акындын сөздү ыйык курал катары кабыл алышы көрүнөт.
Табият жана космостук гармония	Табият — руханий тазаруу, адамдын жашоо өзөгүн сактоочу күч	Символика, параллелизм, лирикалык деталдар	Суунун образдары («Суу – жан досу, тууганы да») аркылуу космостук тартип берилет.
Ыйман жана руханий тазалык	Ыйман — ички тартип, акыйкатты аңдоо, адеп-ахлак аркылуу жан дүйнөнү тазалоо	Лирикалык ички диалог, терең ой толгоо	Каарман өзүн өзү тарбиялоо аркылуу руханий өсүүгө жетет.

Философиялык баалуулук	Мазмундук өзгөчөлүк	Көркөм чагылдырылышы (поэтикалык каражаттар) Философиялык парадокс, поэтикалык салыштыруулар	Мисалдар жана ой жүгүртүү «Өлүм менен достошсом да...» — жашоо менен өлүмдүн терең байланышы ачылат.
Өмүр, өлүм жана түбөлүктүүлүк	Өлүм — табигый өтүүчү чек, руханий улануунун дарбазасы		
Улуттук аң-сезим жана маданият	Улут — жер, тил, табият менен бирдикте жашаган руханий система	Элдик образдар, этнопоэтикалык символдор	Сууну «элдин жан досу» деп аташ — улуттук асылдыкка болгон мамилени көрсөтөт.
Идентификация (өзүн таануу)	Жеке адамдын өз тамырын, тегин аңдоосу, руханий түпкү негизге кайрылуусу	Лирикалык «мен», ички сүйлөшүү, улут менен байланыш	Лирикалык каарман өзүн коомдо гана эмес, улуттун бир бөлүгү катары тааныйт.
Убакыт жана руханий үзгүлтүксүздүк	Адам өмүрү өткөөл болгону менен анын руханий таасири түбөлүккө сакталаары	Метафора, убакыт категориясы аркылуу поэтикалык философия	Акын өткөн менен келечекти бир учурда берүүгө аракет кылат («шаамда калган үн...» ж.б.).
Жашоо — сапар, издөө	Өмүр — максат эмес, жол; акыйкатты издөө, руханий кемелденүү жолу	Сапар образдары, ой агымы	Акындын поэзиясы — үзгүлтүксүз издөө, тынчсыз жан дүйнөнүн акыйкат изденүүсү.

Жогоруда белгиленгендей, С. Жусуевдин поэзиясында ыйман жана руханий баалуулуктар өзөктүү орунда турат. Акын үчүн ыйман — бул адамдын ички дүйнөсүнүн тазалыгы, жоопкерчилиги жана адеп-ахлагы менен байланышкан туюм. Поэтикалык ой жүгүртүүсү түз айтылган догмаларга эмес, метафоралар, символдор жана терең образдар аркылуу берилген философиялык сезимдерге негизделет. Маданият жана улут темасында ал улуттук баалуулуктарды сактоонун жана руханий мурастарды көркөм деңгээлде жеткирүүнүн маанисин көтөрөт. Улут — география эмес, руханий байланыш катары түшүндүрүлөт. Өмүр менен өлүм темасын акын табигый көрүнүш катары карап, өлүмдү коркунуч эмес, жаңы абалга өтүү катары берет. Анын ырларында түбөлүктүүлүккө умтулуу жана өмүрдүн маңызы философиялык деңгээлде ачылат.

Жыйынтык

С. Жусуевдин поэзиясы — кыргыз поэтикалык акыл-ойунун терең философиялык чагылдырылышы катары баалуу. Макалада талданган материалдардын негизинде айкын болгондой: акындын чыгармачылыгы көркөм сөздүн чеберчилиги гана эмес, улуттук аң-сезимдин, руханий изденүүнүн жана адамдык философиянын терең чагылуусу болуп саналат. Анын поэзиясындагы ыйман, акыйкат, тазалык, улуттук нарк-насил, тазалык менен гармония, өмүр жана өлүм сыяктуу темалар жөн гана көркөм ойлор эмес, алар окурманды өзүнүн ички дүйнөсүнө үңүлүүгө, адамдык сапаттарды аңдоого жана турмуштун маңызын

терең түшүнүүгө жетелеген философиялык багыттагы идеялар болуп саналат. С. Жусуевдин фронтовик акын катары чыгармачылыгынын өзгөчөлүктөрүнө да басым жасоо маанилүү. Анын поэзиясы согуштун, татаал мезгилдин сыноолорунан өткөн адамдын руханий күчү, ыйманы жана мекенчилдик сезими менен толукталган. Фронтовик акын катары Жусуевдин дүйнөгө, адамга жана жашоого карата философиялык көз карашы терең жана өзгөчө. Ал согуш учурундагы кыйынчылыктардан улам адамдын ички дүйнөсүн, жашоонун баалуулугун, тынчтыкка болгон умтулуусун терең түшүнүп, бул идеяларды поэзия аркылуу күчтүү жана таасирдүү жеткирет. Ошондой эле, анын чыгармачылыгында улуттук иденттүүлүк, руханий тазалык жана адамгерчилик принциптери бекем орун алат, бул баалуулуктар фронтовик акындын оюна жана жүрөгүнө сиңип калган руханий мурас болуп саналат. Мындай өзгөчөлүк Жусуевдин поэзиясын заманбап окурмандын руханий азыгы кылып, кыргыз адабиятынын алтын фондусуна киргизет.

С.Жусуев үчүн — сөз руханий жана интеллектуалдык курал. Ал поэзия аркылуу элдин унутулуп бараткан табигый сезимдерин, ыйманын, улуу тагдырга болгон ишенимин ойготууга аракет кылат. Анын ырларындагы метафоралар, образдар жана символдор — күнүмдүк жашоодон алынган көрүнүштөр болгону менен, терең философиялык мааниге ээ. Поэтикалык ой жүгүртүү, сезим менен акылдын айкалышы, адам жана ааламдын биримдиги, улут жана жалпы адамзаттык баалуулуктар — акындын лирикасынын негизги өзгөчөлүктөрү катары таанылды. Айрыкча, табият менен космостук гармонияга жасалган мүнөздөмөлөрүндө акын адам менен жаратылыштын ажырагыс байланышын акыл менен эмес, жүрөктүн тили менен түшүндүрөт. Кыргыз адабиятындагы акын образына жаңы дем берген, поэзияны философиялаштырган, руханий тереңдикке жеткирген өзгөчө акын. Анын чыгармаларын философиялык көз караштан талдоо — поэзия аркылуу улуттук руханий мурастарды сактоого жана жаңы муунга жеткирүүгө чоң өбөлгө түзөт. Ошондуктан С.Жусуевдин философиялык поэзиясы — кыргыз адабиятынын гана эмес, жалпы руханий маданияттын кенчи. Ал поэзияны жандын үнү, элдин акылы, убакыт менен сүйлөшкөн сөз катары көрөт. Бул позиция бүгүнкү замандын руханий муктаждыктары менен да үндөшүп турат.

Адабияттар

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту. (2024). *Окурмандын китеп текчеси* сериясы, 33-том. Сооронбай Жусуев. Академик Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында түзүлгөн чыгарма. Бишкек: Улуттук илимдер академиясы басмасы.
2. Станалиева, Г. М., & Колдошов, Т. Р. (2024). СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКИ СООРОНБАЯ ЖУСУЕВА: НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ" АХ, ТОГДА БЫЛА ВЕСНА". *Наука. Образование. Техника*.
3. Жусуев, С. (1975). Тандалмалар: Тандалган ырлар жана поэмалар. *С. Эралиевдин баш сөзү менен чыккан*–Ф.: Кыргызстан, 491.
4. Лотман, Ю. М. (1994). Осип Мандельштам: поэтика воплощенного слова. *Классицизм и модернизм. Сборник статей. Тарту*, 195-217.
5. ИСМАЙЛОВА, А. (2015). Чыгыш, батыш акындары жана кыргыз поэзиясы. *Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики*, (1), 55-63.
6. Лотман, Ю. (2022). *Анализ поэтического текста. Структура стиха*. Litres.
7. Минц, З. Г., & Лотман, Ю. М. (1973). Индивидуальный творческий путь и типология культурных кодов. *Сборник статей по вторичным моделирующим системам*, 96-98.
8. Хлебников, В. (2016). *Творения*. Directmedia.
9. Тажибаева, У. К. (2018). МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОЭЗИИ С. ЖУСУЕВА" АЛАКАН". *Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана*, (2), 236-238.
10. Исаева, С. (2017). СУДЬБА" ИСТОРИЧЕСКОЙ" ТЕМЫ В ПОЭЗИИ (2-статья). *Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана*, (1), 235-238.

БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТ МАСЕЛЕЛЕРИ

Женалиева Патила Мендирмановна

Ош мамлекеттик университетинин улук окутуучусу,
Patilazhenalieve61@gmail.com

Аннотация

Макалада орто билим берүү системасындагы тил жана маданият маселелерин изилдөөдө багытталган. Тил жана маданият билим берүү чөйрөсүндө негизги куралдардын бири болуп, билим алуучунун дүйнө таанымын жана социалдык мамилелерин түзөт. Ар бир этникалык топтун маданий өзгөчөлүктөрү билим берүү процесси үчүн маанилүү фактор болуп саналат, анткени ал билим алуучулардын дүйнөгө көз караштарын кеңейтүүгө жана өз ара түшүнүүнү жакшыртууга жардам берет. Макалада орто билим берүү чөйрөсүндө көп тилдүүлүк, маданияттар аралык диалог жана интеграцияланган билим берүү программаларын колдонуу маселелери каралат. Ошондой эле, билим берүүдө заманбап ыкмаларды колдонуу, анын ичинде интернет-технологиялар жана мультимедианы колдонуу, билим алуучулардын көп тилде жана маданиятта маалымат алышына шарт түзөт.

Макалада тил жана маданият маселелерин чечүүдө негизги методикалык ыкмалар жана сунуштар берилет. Тема актуалдуу болуп, коомдун көп маданияттуулугу жана глобализациянын шарттарында билим берүү процессинде тил жана маданияттын маанисин терең түшүнүүгө көмөк берет. Төмөндө сунушталган текст — сиздин илимий макалаңыздын аннотациясы, жыйынтык бөлүмүндөгү негизги ойлорду камтып, пайдаланылган илимий булактар менен жана мамлекеттик билим берүү саясаты менен тыгыз байланышта түзүлдү:

Ачкыч сөздөр: тил, маданият, орто билим берүү, көп тилдүүлүк, маданияттар аралык коммуникация, билим берүү ыкмалары, глобализация.

LANGUAGE AND CULTURE ISSUES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

Patila Mendirmanovna Zhenalievea

Senior Lecturer, Osh State University
patilazhenalieve61@gmail.com

Abstract

This article focuses on the study of language and cultural issues within the secondary education system. Language and culture are among the core tools in the educational sphere, shaping learners' worldview and their social interactions. The cultural characteristics of each ethnic group are significant factors in the educational process, as they contribute to broadening students' perspectives and enhancing mutual understanding. The article examines key issues such as multilingualism, intercultural dialogue, and the application of integrated educational programs in secondary education. It also highlights the role of modern teaching methods, including the use of internet technologies and multimedia, in facilitating access to information across multiple languages and cultures.

The article presents essential methodological approaches and recommendations for addressing language and culture-related challenges in education. The topic is highly relevant, as it promotes a deeper understanding of the role of language and culture in the educational process within the context of multiculturalism and globalization.

Keywords: language, culture, secondary education, multilingualism, intercultural communication, teaching methods, globalization.

1. Киришүү

Орто билим берүү системасындагы тил жана маданият маселелери коомдогу социалдык жана маданий өзгөрүүлөр менен байланыштуу. Тил жана маданият билим берүү чөйрөсүндө негизги ролду аткарат, анткени алар жеке адамдын дүйнө таанымын, социалдык тажрыйбасын, дүйнөлүк көз карашын жана коомго интеграциясын түзгөн негизги факторлор болуп саналат. Билим берүү системасы ар бир адамдын жеке жана коомдук жактан өнүгүшүнө шарт түзөт, ошондуктан тил жана маданият маселелери бул процесстердин бөлүгү катары каралышы керек. Көп улуттуу жана көп маданияттуу коомдо тил жана маданият маселелери билим берүүдө социалдык адаптация, интеграция жана толеранттуулукту өнүктүрүүдө маанилүү аспектилерге айланат/ Ошондуктан орто билим берүү системасындагы тил жана маданият маселелерин изилдөө актуалдуу болуп калууда.

Макаланын негизги максаты – орто билим берүү системасындагы тил жана маданият маселелерин изилдеп, алардын билим берүү процессине тийгизген таасирин талдоо. Билим берүү чөйрөсүндө тил жана маданияттын ролу, ошондой эле алардын билим берүүдөгү орду терең изилденет. Макалада Невмержицкая Е. В. (2011) жана Арефьев А. Л. ж.б. (2021) тарабынан сунушталган илимий ойлорго таянып, билингвизм жана этноориентталган окутуунун орто билим берүү системасындагы мааниси баса белгиленди[1]. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2022-жылдагы стратегиялык багыттарына таянып, өлкөдө көп тилдүүлүк саясатын билим берүү тармагына интеграциялоо аракеттери талданды.

Бул макалада көп тилдүүлүк, маданияттар аралык байланышты өнүктүрүү жана орто билим берүү чөйрөсүндө маданий жана тилдик көптөлгөндүктү жайылтуу боюнча теориялык жана практикалык аспектилер каралган. Тилди жана маданиятты билим берүүдө натыйжалуу окутуу боюнча маанилүү ой-пикирлер О. С. Гаврилова жана И. Н. Иванованын эмгегинде камтылган. “Современные проблемы преподавания русского языка на факультете среднего профессионального образования” аттуу изилдөөсүндө авторлор тил окутууда методикалык жаңычылдыкты, дидактикалык куралдарды туура тандоо маселелерин көтөрүп, тилге болгон мотивацияны жогорулатуу жолдорун сунушташат[2]. Бул идеялар орто билим берүү системасында тилди практикалык колдонуу менен өздөштүрүү зарылдыгын жана окуучулардын тилге болгон кызыгуусун арттыруунун маанилүүлүгүн баса белгилеген. Ошондой эле, М. Х. Белянскаянын “Проблема сохранения этнической культуры в системе школьного образования” аттуу макаласы этникалык маданиятты сактап калууда билим берүү системасынын ордуна терең баа берет[3]. Автор Нарьян-Маредеги ненец мектебинин мисалында этномаданий чөйрөнүн балдардын инсандык калыптанышына, өз улутуна болгон урмат-сыйын өнүктүрүүгө кандайча таасир тийгизерин кеңири талдайт[4]. Бул көз караштар Кыргызстан сыяктуу көп улуттуу коомдордогу тил жана маданият саясатын калыптандырууда маанилүү багыт катары каралышы мүмкүн. Жогоруда аталган илимий булактар орто билим берүү чөйрөсүндө тил жана маданият маселелерин кеңири кароого өбөлгө түзүп, билим берүү системасында көп тилдүүлүктү жана маданияттар аралык интеграцияны өнүктүрүүнүн зарылдыгын тастыктап турат.

2. Тил жана маданияттын билим берүү системасындагы ролу

Тил - билим берүү системасындагы эң негизги курал, ал адамдын дүйнө таанымын түзөт жана инсандык өнүгүүнүн негизинде турат. Тил аркылуу билим алуучу адам өз ойлорун, эмоцияларын жана тажрыйбасын билдире алат, ошондой эле коомдук жана социалдык байланыштарды түзөт. Тилди үйрөтүү адамдын инсандык өнүгүүсүнө, дүйнө таанымын кеңейтүүгө жана жарандык позициясын калыптандырууга багытталат. Мындан тышкары, тил жана маданият маселелерин чечүүдө мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп жаткан саясаттын жана билим берүү стратегияларынын мааниси чоң. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2022-жылдагы расмий документинде өлкөнүн билим берүү системасында көп тилдүүлүк, маданияттар аралык интеграция жана улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен окутуу негизги приоритеттер катары белгиленет (Республикасынын, К., & берүүсүнүн, О. К. Б., 2022)[5]. Аталган документте билим берүү программаларынын мазмунуна мамлекеттик, расмий жана дүйнөлүк тилдердин интеграцияланышы, ошондой эле ар кыл этникалык жана маданий топтордун укуктарын сактоо менен билим берүү процессин уюштуруу максаттары көрсөтүлгөн. Бул багытта өзгөчө көңүл тил саясатынын жаңылануусуна, улуттук жана эл аралык стандарттарга шайкеш билим берүү моделдерин ишке ашырууга бурулуп жатат. Бул мамлекеттик саясат тил жана маданият маселелерин комплекстүү түрдө карап чыгуу менен билим берүү сапатын жогорулатууга шарт түзүүдө. Мындай мамиле жогоруда айтылган илимий эмгектердеги теориялык негиздер менен үндөшүп, билим берүү чөйрөсүндө көп тилдүүлүк менен маданий ар түрдүүлүктүн тең салмактуу өнүгүшүнө өбөлгө болот[6].

Тилдин билим берүү процессиндеги мааниси зор, анткени тил адамдын ой жүгүртүүсүн, маанилүү маалыматтарды кабыл алуу жана иштетүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Тилди үйрөтүү окуучулардын аналитикалык ойлоону, маселелерди чечүү жана өз пикирлерин логикалык түрдө жеткирүү жөндөмдөрүн өркүндөтөт. Ошондой эле, тил аркылуу окуучулар коомдогу жана дүйнөдөгү ар түрдүү көрүнүштөргө, маданий баалуулуктарга жана адамзаттын тарыхына байланыштуу билимдерди алышат. Маданият болсо, адамдын дүйнөгө көз карашын, анын моральдык нормаларын жана баалуулуктарын түзөт. Билим берүү чөйрөсүндө маданият адамдын акыйкаттык принциптерин, эстетикалык жана руханий баалуулуктарын бекитет. Маданият билим берүү системасында гана эмес, жалпы коомдо да чоң роль ойнойт. Тил аркылуу окуучулар өзүнүн жана башка элдердин маданияты, дүйнө таанымы жана инсандык өнүгүүсү жөнүндө маалымат алышат. Маданият жана тил орто билим берүүдө инсанды социализациялоо жана акыйкаттыкка багыттоо максатында колдонулушу керек. Маданият адамдын эмоциялык дүйнөсүн байытып, анын моральдык түзүмүн жана коомдогу ар бир адамга болгон мамилесин калыптандырат. Тил, өз кезегинде, бул процесстердин арачылыгы болуп, маданияттын өзгөчөлүктөрүн жана анын баалуулуктарын окуучуларга жеткирүүчү маанилүү аспекти болуп саналат. билим берүү системасында тил жана маданияттын ортосундагы байланыш билим берүү чөйрөсүндө социалдык жана маданий муктаждыктарга жооп берүүчү негизги элементтердин бири болуп саналат. Тил жана маданият билим алуу процесстери аркылуу билим алуучуларга коомдо өз ордун таап, дүйнөнү туура түшүнүүгө, өзү үчүн маанилүү баалуулуктарды аныктоого мүмкүнчүлүк берет[7].

Тилдин билим берүүдөгү орду жана анын маданият менен байланышы

Тил жана маданият бири-бири менен терең байланышта болот. Тил – бул маданияттын чагылдыруучусу, ал эми маданият – бул тилдин өнүгүүсүн шарттаган элемент. Тил адамдын дүйнө таанымын, көз карашын жана акыл-ойду чагылдыруучу негизги курал болуп саналат, ал өз кезегинде маданияттын тарыхын, баалуулуктарын жана иш-аракеттерин билдирет. Маданият болсо, адамдын жашоо тартибин, руханий дүйнөсүн жана ар түрдүү коомдук тажрыйбаларды түзөт, ал тил аркылуу коомго жеткирилет. Орто билим берүү чөйрөсүндө билим алуучу балдар жана жаштар ар кандай тилдерди жана маданияттарды үйрөнүү аркылуу коомдук жана этникалык таанымдарын кеңейтүүдө. Тил үйрөнүү билим алуучуга башка элдердин маданияттары жөнүндө түшүнүк алууга, алардын баалуулуктарын жана дүйнөгө караштарын түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Маданияттык айырмачылыктарды түшүнүү жана баалоо жаштардын социалдык адаптациясына жана коомдогу ар кандай топтор менен гармониялуу жашоосуна жардам берет.

Тил жана маданият билим берүү чөйрөсүндө алмашып, бири-бирине таасир этип, бириккен системаны түзөт. Тил аркылуу маданиятты үйрөнүү жана түбөлүктүү түшүнүк алуу мүмкүнчүлүктөрү ачылат. Маданиятты үйрөнүү да тилди терең түшүнүүгө өбөлгө түзөт, анткени тил ар бир маданияттын маанилүү элементтерин, анын салттарын жана баалуулуктарын камтыйт. Тилдин билим берүүдөгү орду чоң, анткени ал гана эмес, адамдын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, коомдук байланыштарды түзөт, ошондой эле билим алуучу үчүн маданий байлыкты үйрөнүү жана кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Билим берүү процессинде тилдин жана маданияттын байланышта болушу ар бир окуучунун коомдогу ар түрдүү маданияттарды түшүнүү жана кабыл алуу жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө жардам берет, бул болсо коомдун көп улуттуу жана көп маданияттуу шарттарына ылайык иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзөт.

Көптилдүүлүк жана маданияттар аралык коммуникациянын мааниси

Бүгүнкү күндө глобалдашуу жана көп маданияттуулук шартында көп тилдүү билим берүү маанилүү болуп калды. Глобализация жана адамзаттын өз ара байланышынын тереңдеши көптилдүүлүктү билим берүү системасына интеграциялоону талап кылууда. Көп тилдүү билим берүү билим алуучуларга ар түрдүү тилдерди жана маданияттарды үйрөнүүгө шарт түзүп, дүйнөдөгү көптөгөн коомдоштуктар менен тыгыз байланышта болууга мүмкүнчүлүк берет. Көп тилдүү билим берүү системасы маданияттар аралык коммуникациянын өнүгүшүнө чоң таасир тийгизет. Мындай билим берүү ыкмасы адамдардын ар кандай этникалык жана маданий топтордун ортосундагы өз ара түшүнүүнү жакшыртып, маданияттар аралык сый-урматты арттырат. Билим берүү чөйрөсүндөгү көптилдүүлүк этникалык жана тилдик айырмачылыктарга карабастан, жалпы кабыл алынган баалуулуктарды жана түшүнүктөрдү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.

Ар түрдүү тилдерди үйрөнүү жана маданияттар аралык байланыштарды орнотуу адамдын социалдык адаптациясын жеңилдетет. Көптилдүүлүк аркылуу билим алуучу ар кандай этникалык топтордун ортосундагы айырмачылыктарды түшүнүп, буларды урматтап жана түшүнүшү керек. Мындай процесс билим алуучуларга дүйнөлүк көз караштарды кеңейтүүгө, башка адамдар менен

чыңгызалуу пикир алышууга жана өз ара түшүнүү деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзөт. Көп тилдүүлүк жана маданияттар аралык коммуникацияны өнүктүрүү коомдун бирдиктүү, калыптанган жана ар түрдүү маданияттардын биримдигинде жашоосуна шарт түзөт. Билим берүү чөйрөсүндө мындай байланыштарды куруу адамдарды социалдык жактан активдүү, түшүнүктүү жана эмпатиялык кылып тарбиялоого жардам берет.

3. Тил жана маданият маселелерин чечүүдөгү методикалык ыкмалар

Тил жана маданият маселелерин чечүүдө билим берүү чөйрөсүндө эффективдүү методикалык ыкмаларды колдонуу өзгөчө мааниге ээ. Ар бир этникалык топтун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, билим берүү системасында көптилдүүлүк жана маданияттар аралык түшүнүү кеңири жайылууга мүмкүнчүлүк түзөт [8]. Бул ыкмалардын негизги максаты – балдардын ар түрдүү тилдерде жана маданияттарда билим алуусуна шарт түзүү, ошондой эле коомдогу көптөгөн этникалык жана маданий айырмачылыктарды урматтоо жана түшүнүү.

1. **Көп тилдүү программаларды ишке киргизүүдө** билим берүү чөйрөсүндө көп тилдүү программалар – ар кандай тилдерде билим берүү курстарын уюштуруу маанилүү. Мындай программалар билим алуучулардын ар түрдүү тилдерде жана маданияттарда сүйлөө мүмкүнчүлүгүн арттырып, көп тилдүү коомдо өз ара түшүнүүнү бекемдөөгө өбөлгө түзөт.
2. **Маданияттар аралык интеграцияланган методдор** маданияттар аралык программа жана ыкмалар ар түрдүү этникалык жана маданий топтордун ортосундагы байланышты өнүктүрүүгө жардам берет. Бул ыкмалар маданияттардын өз ара урматтоосуна жана билим алуучулардын маданиятка болгон көз караштарын кеңейтүүгө багытталган.
3. **Этникалык топтордун өзгөчөлүктөрүн эске алууда** ар бир этникалык топтун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, тил жана маданият маселелерин чечүүдө ар түрдүү билим берүү методдору жана курстарды түзүү маанилүү. Бул ыкма ар бир топтун өзүнүн тарыхый, маданий жана социалдык өзгөчөлүктөрүн таанып, жалпы билим берүү программаларына интеграциялоону камсыз кылат.
4. **Тилдик көп тилдүүлүк жана маданияттар аралык сабактар** билим берүү процессинде тилдердин көптилдүүлүгү жана маданияттар аралык байланыштарды өнүктүрүү үчүн ар түрдүү тилдерде жана маданияттарда диалог түзүү практикалары колдонулушу керек. Бул ыкма окуучуларды көп тилдүү жана көп маданияттуу дүйнөгө даярдайт.
5. **Индивидуалдуу жана топтук иш-аракеттер** тил жана маданият маселелерин чечүүдө жеке жана топтук иш-аракеттердин комбинациясы колдонулат. Жеке иш-аракеттер студенттердин индивидуалдуу билим алуу жана маданиятты түшүнүү жөндөмдүүлүгүн өстүрөт, ал эми топтук иш-аракеттер социалдык өз ара байланыштарды күчөтүүгө жардам берет.

Бул методикалык ыкмалар билим берүү чөйрөсүндө тил жана маданият маселелерин чечүүгө багытталган, көптилдүүлүктү жана маданияттар аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт.

Маданияттарды интеграциялоонун жана тилдик саясаттын орду

Маданияттарды интеграциялоо билим берүү процесси үчүн маанилүү, анткени ал студенттерди ар түрдүү этникалык жана маданий тажрыйбалар менен тааныштырат. Мындан тышкары, тилдик саясат орто билим берүү чөйрөсүндө көп тилдүүлүктү колдоо жана жергиликтүү жана глобалдык тилдердин ролун таануу боюнча маанилүү аспектиге ээ. Тил саясаты билим берүү системасындагы социалдык жана маданий муктаждыктарга ылайык келип чыгат. Билим берүү системасында маданияттарды интеграциялоо — бул билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана ар түрдүү этностук-маданий чөйрөдө өз ара түшүнүшүүнү камсыздоого багытталган маанилүү кадам. Интеграциялоо аркылуу окуучулар ар кыл маданияттардын баалуулуктары менен таанышып, толеранттуулукка жана маданияттар аралык диалогго үйрөнүшөт. Бул процессте ар бир маданияттын өз алдынча орду, салымы жана кадыр-баркы таанылып, билим берүү айдыңында маданияттар ортосундагы өз ара урматтоону калыптандыруу максат кылынат [10].

Маданияттарды ийгиликтүү интеграциялоо:

- коомдо көп маданияттуу баалуулуктарды өнүктүрүүгө шарт түзөт;
- билим алуучулардын дүйнө таанымын кеңейтет;
- этностук айырмачылыктарга урмат менен мамиле кылууга үйрөтөт;
- коомдогу тынчтык жана ынтымакты бекемдөөгө көмөкчү болот.

Ал эми тил саясаты — бул билим берүү мекемелеринде кайсы тилдер окутуларын, кайсы тилдер расмий жана кошумча тил катары колдонуларын аныктаган мамлекеттик жана билим берүү мекемелеринин стратегиялык багыты. Бул саясат өлкөнүн социалдык жана маданий муктаждыктарына, этностук курамына жана глобалдык интеграция талабына жараша иштелип чыгат.

Билим берүү чөйрөсүндө тил саясатынын негизги багыттары:

- мамлекеттик тилди өнүктүрүү менен бирге этностук тилдерди колдоо;
- дүйнөлүк тилдерди (англис тили ж.б.) өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берүү;
- билим берүү процессинде көп тилдүүлүктү жана тилдердин тең укуктуулугун камсыз кылуу;
- тил аркылуу маданияттар аралык байланыштарды жана глобалдык жигердүүлүктү жогорулатуу.

Демек, маданияттарды интеграциялоо менен тил саясаты бири-бири менен тыгыз байланышта болуп, билим берүү процессинин гуманитардык мазмунун тереңдетет жана заманбап коомдун муктаждыктарына жооп берген жарандарды тарбиялоого багытталат.

4. Корутунду

Билим берүү системасындагы тил жана маданият маселелери азыркы учурда билим берүүдө маанилүү орунга ээ. Тил жана маданияттын билим берүү процесиндеги орду жана маңызын туура түшүнүү, көп тилдүүлүктү колдоо, маданияттар аралык диалогду өнүктүрүү жана интеграциялоонун мааниси ар бир билим берүү системасы үчүн өзгөчө.

Билим берүү системасында тил жана маданият маселелери — коомдук, маданий жана билим берүү саясатынын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Бул макалада тил менен маданияттын өз ара байланышы, билим берүү чөйрөсүндөгү ролу, ошондой эле көп тилдүүлүк жана маданияттар аралык байланыштардын

мааниси талданып чыкты. Изилдөөнүн жыйынтыгында төмөнкү ойлорго басым жасоого болот:

Биринчиден, тил — бул билим берүүнүн негизги куралы гана болбостон, маданий мурастын, баалуулуктардын жана инсандык тажрыйбанын ташуучусу катары кызмат кылат. Маданият болсо окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтип, жарандык жана моралдык сапаттарын калыптандырат. Ошондуктан, тил менен маданият билим берүү процессинде бири-биринен ажырагыс түшүнүктөр катары каралат.

Экинчиден, көп тилдүү жана маданияттар аралык билим берүү – глобалдашкан доордун талабы. Невмержицкая Е. В. (2011) өзүнүн эмгегинде этноориентталган окутуунун орто кесиптик билим берүүдө өзгөчө мааниге ээ экенин белгилесе, Арефьев ж.б. (2021) билингвизм маселесин Тува Республикасынын мисалында кеңири талдаган. Бул эмгектерден көрүнгөндөй, ар бир этностук жана маданий өзгөчөлүккө ылайыкташкан билим берүү методдорун иштеп чыгуу зарыл.

Үчүнчүдөн, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин (2022) расмий саясий-стратегиялык документинде көп тилдүүлүктү жана маданий ар түрдүүлүктү билим берүү системасына интеграциялоо багыттары аныкталган. Бул саясат тил жана маданият маселелерин комплекстүү чечүүгө, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана коомдогу этникалык топтордун ортосундагы өз ара түшүнүүнү чыңдоого өбөлгө түзөт.

Жыйынтыктап айтканда, орто билим берүүдө тил жана маданият маселелерин чечүү заманбап методологияны, мамлекеттик колдоону жана маданияттар аралык диалогду талап кылат. Бул багытта илимий жана практикалык изилдөөлөрдү тереңдетүү билим берүүнүн сапаттуу өнүгүшүнө салым кошот. Бүгүнкү билим берүү системасында тил жана маданият маселелерин натыйжалуу чечүүдө заманбап технологиялык куралдарды жана окутуунун инновациялык ыкмаларын колдонуу өзгөчө мааниге ээ. Санарип технологиялардын тездик менен өнүгүшү билим берүү процесси үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, тил үйрөнүүнүн жана маданияттар аралык өз ара түшүнүүнүн сапатын жогорулатат.

Заманбап куралдардын жана ыкмалардын негизги артыкчылыктары төмөнкүлөр:

- **Интернет-технологиялар:** окуучулар ар кандай тилде жана маданиятта маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат, бул алардын билим деңгээлин жана дүйнө таанымын кеңейтет;
- **Мультимедия жана аудио-визуалдык каражаттар:** тилди көрүү жана угуу аркылуу үйрөнүү процесси тезирээк жана эффективдүү өтөт;
- **Интерактивдүү платформалар:** мисалы, онлайн сабактар, мобилдик колдонмолор жана симуляциялык оюндар аркылуу окуу мотивациясы жогорулайт;
- **Онлайн котормо жана тилдик тиркемелер:** көп тилдүүлүктү практикалоого жана өз алдынча изилдөөгө көмөктөшөт;
- **Электрондук китептер жана маалымат базалары:** окуучулардын ар түрдүү маданияттар тууралуу кеңири билим алышын шарттайт.

Бул жаңычыл каражаттар билим берүүдө маалыматтык маданиятты өнүктүрүүдө жана этностук топтор ортосундагы түшүнүшүүнү чыңдоодо негизги ролду ойнойт. Аны менен бирге, бул процесс билим берүү чөйрөсүндө ар бир

студенттин тилдик жана маданий өзгөчөлүгүн эске алуу менен жекече мамиле түзүүгө өбөлгө болот. Ошентип, заманбап куралдарды жана ыкмаларды колдонуу тил жана маданият маселелерин жогорку деңгээлде чечүүгө, ар түрдүү тилдик жана маданий чөйрөдө өз ара түшүнүүнү калыптандырууга өбөлгө түзөт.

Адабияттар

1. Невмержицкая, Е. В. (2011). *Этноориентированная методика обучения иностранному языку в системе среднего профессионального образования*. Москва.
2. Арефьев, А. Л., Бахтикиреева, У. М., & Синячкин, В. П. (2021). Проблемы билингвизма в системе школьного языкового образования Республики Тыва. *Новые исследования Тувы, (1)*, 255-272.
3. Республикасынын, К., & БЕРҮҮСҮНҮН, О. К. Б. (2022). *Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги*.
4. Jumaşova, G., & Abdurasulova, A. (2019). Кыргыз Республикасынын билим беруу реформасындагы жаңылануу багыты [Renewal aspect of education reform in the Kyrgyz Republic]. *Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 3 (1)*, 132-65. *Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 3(1)*, 132-165.
5. Абдыжапарова, А. А. *Санариптештирүү–демократиянын чыңдалышына карай жол*. Цифровизация - путь к усилению демократии. Digitalization—a way to strengthen democracy.
6. Алымбаева, З. А. Лингвостилистика–тилдин бардык деңгээлин стилдик көз карашта изилдеген илим Лингвостилистика как наука, изучающая все уровни языка с точки зрения стилистики Linguistic–it'sa science for learning al levels of language of the. *Жарчысы, 72*.
7. Ибрагимов, С. И., Добаев, К. И., & Токтоналиев, К. Т. ББК 81.2 Ки К 97 Редакциялык коллегия: проф. АА Бекбалаев проф. КА Биялиев.

ҮЙ-БҮЛӨЛҮК БААЛУУЛУКТАРДЫН БАЛАНЫН ИНСАН КАТАРЫ КАЛЫПТАНЫШЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

Джоошбекова Зинагүл Рысбаевна

Кыргызстан, Ош мамлекеттик университети, жалпы психология кафедрасы,
педагогика илимдеринин кандидаты, улук окутуучу
dzinagul@mail.ru, 0009-0002-812-019X
УДК.378.02.372

Аннотация

Бул макалада үй-бүлөлүк баалуулуктардын балдардын инсандык калыптануу процессиндеги фундаменталдык ролу терең анализделет. Үй-бүлө ичиндеги өз ара аракеттешүүлөр, ата-энелердин көрсөткөн үлгүсү, үй-бүлөнүн карманган принциптери жана традициялары жаш муундун дүйнөнү кабыл алуусуна, алардын жүрүм-турумунун өзгөчөлүктөрүнө жана адеп-ахлагына олуттуу таасир этет. Ар кандай изилдөөлөрдүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, үй-бүлөдөгү бекем жана позитивдүү баалуулуктар балдарда өзүнө ишенүү, башкалардын сезимдерин түшүнүү (эмпатия), жоопкерчиликтүү болуу, ошондой эле толеранттуулук, урматтоо жана кызматташтык сыяктуу маанилүү инсандык сапаттардын өнүгүшүнө шарт түзөт. Макала ошондой эле үй-бүлөлүк баалуулуктардын коомдогу жалпы моралдык климатка тийгизген таасирин жана аларды сактоонун зарылдыгын баса белгилейт.

Ачык сөздөр: үй-бүлө, баалуулуктар, ата-эне, жүрүм-турум, толеранттуулук, кызматташтык, моралдык климат, каада-салттар, үй-бүлөлүк баалуулуктар.

THE INFLUENCE OF FAMILY VALUES ON THE FORMATION OF A CHILD AS AN INDIVIDUAL

Zhooshebekova Zinagul Rysbaevna

Kyrgyzstan, Osh State University, Faculty of Psychology, Candidate of Pedagogical
Sciences, Senior Lecturer, dzinagul@mail.ru, 0009-0002-0812-019X

Abstract

This article provides an in-depth analysis of the fundamental role of family values in the process of personality formation of children. Interactions within the family, the example set by parents, and the principles and traditions adhered to by the family have a significant impact on the perception of the world by the younger generation, their behavioral characteristics, and their morals.

Various studies have shown that strong and positive family values foster the development of important personality traits in children, such as self-confidence, understanding the feelings of others (empathy), responsibility, as well as tolerance, respect, and cooperation. The article also highlights the impact of family values on the overall moral climate in society and the need to preserve them.

Keywords: family, values, parents, behavior, tolerance, cooperation, moral climate, traditions, family values.

Адамдын жашоосунда, аны коргоодо, калыптандырууда жана руханий муктаждыктарын канааттандырууда, ошондой эле анын алгачкы

социалдашуусунда өзгөчө ролду үй-бүлө ойнойт. Баланын инсандыгы анын жашоосу жана ишмердүүлүгү өтүп жаткан бардык коомдук мамилелердин таасири астында калыптанат. Бирок ата-эненин адеп-ахлактык маданиятынын деңгээли, алардын жашоо пландары жана умтулуулары, социалдык байланыштары, үй-бүлөлүк каада-салттары жаш адамдын инсандыгынын өнүгүшүндө чечүүчү мааниге ээ. Ата-эненин сүйүүсү балдардын эмоционалдык, руханий жана интеллектуалдык чөйрөсүн байытууга жана ачууга жардам берет.

Үй-бүлө – баланын алгачкы социалдык чөйрөсү жана тарбиялоо институту. Баланын инсан катары калыптанышында үй-бүлөлүк баарлашуу негизги ролду ойнойт. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамиле, баарлашуу стили жана эмоционалдык байланышы баланын келечектеги жашоосундагы жүрүм-турум, адеп-ахлак жана социалдык көндүмдөрүн түзүүдө чечүүчү фактор болуп эсептелет. Тарбиянын башаты үй-бүлө болуп саналат. Лев Толстой мындай дейт “ Бардык бактылуу үй- бүлөлөр бири- бирине окшош, ал эми ар бир бактысыз үй-бүлө өзүнчө бактысыз”[6].

Баса белгилей турган нерсе, балдарды өстүрүүнүн маанилүү аспектиси бул – баарлашуу. Балдар менен натыйжалуу баарлашуу аларга бактылуу жана жоопкерчиликтүү адам болуп өсүүсүнө жардам берет. Балдар менен кантип жана качан сүйлөшүү керектигин, эң негизгиси, аларды чыдамдуулук жана түшүнүү менен кантип угуу керектигин билүү – өтө маанилүү. Ата-энелер, албетте, балдарын жакшы көрүшөт, бирок, ошону менен бирге, алар менен сүйлөшүп жана аларды уга билиши да керек. Байланыш эки тараптуу аракеттен көз каранды жана аны токтотууга болбойт. Ата-энелер балдарын күчкө салбастан, алардын максималдуу потенциалын өнүктүрүүгө жардам бериши керек. Башка энелердин жана аталардын турмуштук жагдайлары менен таанышуу – ата-энелерге ар кандай кырдаалдарды жеңүү үчүн жаңы адаттарды жана ыкмаларды колдонууга жардам берет [12, 28].

Баланын инсан болуп калыптанышына жана өнүгүшүнө үй-бүлөнүн таасири чоң. Үй-бүлөлүк жана коомдук тарбия бири-бири менен байланыштуу, бири-бирин толуктап турат жана белгилүү убакта бири-бирин алмаштырат. Үй-бүлөлүк тарбия башка бардык тарбиянын түрлөрүнө караганда өзгөчөлөнөт, анткени анын негизги өзгөчөлүгү ата-эненин балдарга болгон сүйүүсү болуп саналат, ал балдардын ата-энеге болгон жооптуу сезимдерин пайда кылат. Үй-бүлөнүн балага тийгизген таасирине токтолсок:

1. Үй-бүлө коопсуздук сезиминин негизи катары кызмат кылат. Байланыш мамилелери келечектеги өз ара мамилелердин өнүгүшү үчүн гана эмес, баланын стресстик кырдаалдарда пайда болгон тынчсыздануу сезимдерин азайтууга көмөктөшөт.
2. Ата-эненин жүрүм-туруму бала үчүн маанилүү болуп эсептелинет. Балдар, адатта, башка адамдардын жүрүм-турумун тууроого умтулушат жана көбүнчө алар эң жакын байланышта болгондорду туурашат.
3. Үй-бүлө баланын турмуштук тажрыйбага ээ болушунда чоң мааниге ээ. Ата-эненин таасири өзгөчө күчтүү, анткени алар бала үчүн зарыл турмуштук тажрыйбанын булагы болуп саналат. Мындан тышкары, балдар менен көп баарлашуу өтө маанилүү. Социалдык өз ара аракеттенүүлөргө кубанган

балдар жаңы шарттарга башка балдарга караганда жакшыраак ыңгайлашып, айланадагы өзгөрүүлөргө позитивдүү реакция кылышат.

4. Үй-бүлө баланын тартибин жана жүрүм-турумун калыптандырууда маанилүү фактор болуп саналат. Ата-энелер жүрүм-турумдун белгилүү түрлөрүн кубаттоо же айыптоо, ошондой эле жаза колдонуу же жүрүм-турумда өздөрү үчүн алгылыктуу эркиндик даражасына жол берүү аркылуу баланын жүрүм-турумуна таасир этет.
5. Үй-бүлөдөгү баарлашуу бала үчүн үлгү болуп калат. Үй-бүлөдөгү баарлашуу балага өзүнүн көз караштарын, нормаларын жана идеяларын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Баланын өнүгүүсү ага үй-бүлөдө баарлашуу үчүн канчалык жакшы шарттар түзүлгөндүгүнөн көз каранды.

Үй-бүлө бала үчүн төрөлгөн жери жана негизги жашоо чөйрөсү болуп саналат. Үй-бүлөдө аны түшүнгөн жана кандай болсо ошондой кабыл алган жакын адамдары бар. Үй-бүлөдө бала өзүн эркин, жай сезүүсү керек, мындайча айтканда үй-бүлөнүн негизги функциясы болгон психотерапиялык функция аткарылыш керек.

Таблица 1. Үй-бүлөнүн баалуулуктары

№	Баалуулуктар	Кыскача аныктамасы	Үй-бүлө чөйрөсүндө калыптанышынын жолдору
1	Сүйүү	Үй-бүлө мүчөлөрүнүн эмоционалдык жакындыгы, бири-бирине болгон мээрим	Ата-эненин мээримдүү мамилеси, жылуу сөз, физикалык жакындык
2	Урмат жана сый-урмат	Үй-бүлө мүчөлөрүнүн бири-биринин пикирин, каалоосун эске алуусу	Үлгү көрсөтүү, улууларды сыйлоо маданиятын үйрөтүү
3	Жоопкерчилик	Өз иш-аракеттери үчүн жооп берүү жөндөмдүүлүгү	Балдарга милдеттер жүктөө, ишеним көрсөтүү
4	Чынчылдык	Ишенимге негизделген мамиле, калп айтпоого умтулуу	Ачык сүйлөшүү, туура эмес иш-аракетти талдоо
5	Өз алдынчалык	Ар бир мүчөнүн көз карандысыз чечим кабыл алуу жөндөмү	Баланын өз алдынча тандоо жасоосуна шарт түзүү
6	Колдоо жана түшүнүү	Ар мүчөнүн эмоциясын, муктаждыгын таануу жана ага жардам көрсөтүү	Диалог, эмоционалдык колдоо, таяныч берүү
7	Биймандуулук жана адептүүлүк	Үй-бүлө мүчөлөрүнүн ынтымагы, жалпы максаттарга умтулуусу	Чогуу убакыт өткөрүү, үй-бүлөлүк иш-чараларды уюштуруу
8	Биймандуулук жана адептүүлүк	Нравалык принциптерге баш ийүү, коомдук нормаларды сактоо	Руханий-адептик баалуулуктар тууралуу тарбия берүү
9	Кызматташтык	Үй-бүлө ичиндеги жардам көрсөтүү жана жамааттык иштерге активдүү катышуу	Орто милдеттерди чогуу аткаруу (үй жумуштары, дем алыш күндөрү)
10	Салт-санааларга берилгендик	Салт-санааларга берилгендик	Балдарга милдеттер жүктөө, ишеним көрсөтүү

Үй-бүлөдө бала курчап турган дүйнө жөнүндөгү билимдин башатын алат, ал эми ата-эненин жогорку маданий жана билим берүүчү потенциалында баштапкы

билимдерди гана эмес, өмүр бою бүтүндөй маданиятты ала берет. Үй-бүлө – бул белгилүү бир моралдык-психологиялык климат, бала үчүн – бул адамдар менен болгон мамилелердин биринчи мектеби. Дал ушул үй-бүлөдө баланын жакшылык жана жамандык, адептүүлүк, материалдык жана руханий баалуулуктарга болгон урматтуу мамиле жөнүндө түшүнүктөрү калыптанат. Үй-бүлөдөгү жакын адамдары менен ал сүйүү, достук, милдет, жоопкерчилик, адилеттүүлүк сезимдерин башынан өткөрөт.

Коомдук тарбиядан айырмаланып, үй-бүлөлүк тарбиянын белгилүү бир өзгөчөлүгү бар. Табияты боюнча үй-бүлөлүк тарбия сезимге негизделген. Башында үй-бүлө, эреже катары, ушул социалдык топтун адеп-ахлактык атмосферасын, анын мүчөлөрүнүн өз ара мамилелеринин стилин аныктоочу сүйүү сезимине негизделет: назик мамиле, эркелетүү, камкордук, чыдамкайлык, кең пейилдик, кечиримдүүлүк, милдет сезими.

Ата-эненин сүйүүсүнө ээ болбогон бала башка адамдардын кайгысына кайдыгер, каардуу, таш боор болуп чоңоёт, теңтуштарынын арасында уятсыз, тил албас, кээде – туюк, баш калкалоочу жайы жок, ашыкча уялчаак болуп калат. Ал эми ашыкча сүйүү, эркелетүү, таазим кылуу жана урматтоо атмосферасында чоңойгон кичинекей адам эрте эле өзүндө эгоизмдин, назик мүнөздүн, эркеликтин, текебердиктин, эки жүздүүлүктүн белгилерин өнүктүрөт.

Балага жакшы тарбия берип, коомго пайдалуу адам катары даярдоо ата-эненин иш-аракеттеринин негизги маңызын түзгөн. Эл оозунда “Уулуң жакшы болсо көркүң жакшы, кызың жакшы болсо кымбатсың”, “Жакшы уул асмандагы жылдыз, жакшы кыз жакадагы кундуз” деп айтылган. «Баланын тентек болмогу үйүнөн, эрдин тентек болмогу бийинен», «Балаң пайдалуу болсо, аштыгың айдалуу», «Бала жакшысы-атанын даңкы, кыз жакшысы – эненин даңкы» «Балаң жакшы болсо өргө чыгарат, балаң жаман болсо, көргө тыгат» ж.б. макалдар менен баланын тарбиясы ата-эненин турмушу, жашоосу менен тыгыз байланышта экендигине көңүл бурган [2, 4].

Эгерде үй-бүлөдө сезимдердин гармониясы жок болсо, анда мындай үй-бүлөлөрдө баланын өнүгүүсү татаалдашат, үй-бүлөлүк тарбия инсанды калыптандыруунун жагымсыз факторуна айланат. Үй-бүлөлүк тарбиянын дагы бир өзгөчөлүгү – үй-бүлө ар кандай курактагы социалдык топту түзөт: анда эки, үч, кээде төрт муундун өкүлдөрү бар.

Демек, бул – ар кандай баалуулук багыттары, турмуштук көрүнүштөрдү баалоонун ар кандай критерийлери, ар кандай идеалдар, көз караштар, ишенимдер. Бир эле адам тарбиялануучу да, тарбиялоочу да боло алат: балдар – апалар, аталар – чоң энелер жана чоң аталар – чоң чоң энелер жана чоң чоң аталар. Бул карама-каршылыктардын түйүнүнө карабастан, бардык үй-бүлө мүчөлөрү бир дасторконго чогулушат, чогуу эс алышат, үй чарбасын жүргүзүшөт, майрамдарды уюштурушат, белгилүү бир каада-салттарды жаратышат, мүнөзү боюнча ар кандай болгон өз ара мамилелерге киришет.

Ошентип, баланын ишмердүүлүгүн уюштурууда ата-энелер ага ийгилик кырдаалын кантип түзүүнү эске алышы максатка ылайыктуу, анын аркасында алынган жетишкендиктердин субъективдүү сезими пайда болот, алар канчалык кичинекей болбосун. Баланын ниеттерин позитивдүү бекемдөө, ийгиликти алдын

ала айтуу, баланын позитивдүү сапаттарына көңүл буруу, ишмердүүлүктүн мотивин күчөтүү эффективдүү болот.

Үй-бүлө – бул баланын биринчи баарлашуу мектеби деген тыянакка келүүгө болот. Үй-бүлөдөгү баалуулуктар баланын инсан болуп калыптанышына эбегейсиз таасир этет. Үй-бүлөдө бала улууларды урматтоого, карыларга жана оорулууларга кам көрүүгө, бири-бирине колдон келген жардамын көрсөтүүгө үйрөнөт. Жакын адамдары менен баарлашууда, биргелешкен тиричилик эмгегинде анда милдет сезими, өз ара жардамдашуу калыптанат. Үй-бүлө баланы таанып-билүү, предметтик, оюн, чыгармачылык, билим берүү, коммуникативдик сыяктуу ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүнө биринчи болуп аралаштырат.

Адабияттар

1. Антонова Л.И., Цветкова Н.А. (2006). Роль семейных традиций и ритуалов в представлениях старших дошкольников о семье. *Современные гуманитарные исследования*. (2-4), 27-32.
2. Базаркулов Сайфулла.(2022). Адептик баалуулуктарды калыптандырууда үй-бүлөнүн ролу. *Manas Journal of Religious Sciences (MJRS)* (01-1), 4-7.
3. Божович Л.И. (1968). *Личность и ее формирование в детском возрасте*, издательский дом «Питер», 234-238.
4. Герасимова И. А. (1976). Структура семьи. *Статистика*, 167-169.
5. Гаранина Т.П. (1983). *Семейные традиции и их роль в воспитании детей*. - Минск, (3), 156-159.
6. Даминова Инабаткан.(2024).Бала тарбиялоодо үй-бүлөлүк баарлашуунун ролу, “А. Мырсабеков атындагы ОшМПУ жарчысы” илимий-усулдук журналы, (2-24). 2-Т.
7. Дружинин В.Н. (2006). *Психология семьи: 3-е изд.*, издательский дом «Питер», 176-179.
8. Земска М. (1986). *Семья и личность*, М.: Прогресс, 45-47.
9. Лесгафт П.Ф. (1991). Семейное воспитание ребенка и его значение. *Педагогика*, 132-136.
10. Антонов А. И. (2010). Современные демографические тенденции и аналитические прогнозы, проблемы семейно-демографической политики в социальном государстве, *вестник Московского университета*, (4-18), 134-138.
11. Семейно - бытовая культура. /под ред. Д.И. Возняцкого. (1987). Минск, интернет-ресурс: <http://goodhome.su/semeynie-tradicii/semeynie>
12. Хишам аль-Талиб, Абдулхамид Абу Сулайман, Омар аль-Талиб. (2021). *Балдарды тарбиялоо боюнча сабактар*. Ата-эне менен баланын мамилеси, Ислам ойлору Эл аралык институту (III Т), 24-28.

БАРПЫ АЛЫКУЛОВДУН ПОЭЗИЯСЫНЫН ТИЛИ ЖАНА СТИЛИ: ОБРАЗДУУЛУК ЖАНА КӨРКӨМ СӨЗ КАРАЖАТТАРЫ

Маматова Алтынкыз Батырбековна

Филологиялык билим берүүнүн магистри, улук окутуучу
Ош мамлекеттик университети
mamatova7056@gmail.com

Аннотация

Бул макалада кыргыз адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Барпы Алыкуловдун (1884-1949) поэзиясынын тили жана стили кеңири талданып, анын чыгармачылыгы улуттук поэтикалык салттын калыптанышына олуттуу таасир тийгизгендиги жана изилдөөдө анын ырларынын лексикалык өзгөчөлүктөрүнө, анын ичинде элдик лексиканы, архаизмдерди, диалектизмдерди жана макал-лакаптарды колдонууга өзгөчө көңүл бурулат, бул поэтикалык тилге өзгөчө колоритти жана аныктыкты берет. Метафоралар, эпитеттер, окшоштуктар, риторикалык суроолор жана күчтүү сезимдер сыяктуу көркөм сөз каражаттары өзгөчө орунду ээлейт. Алар жандуу образдарды жаратууга жана чыгармалардын эмоционалдык тереңдигин жеткирүүгө жардам берет. Макалада Алыкуловдун поэзиясынын негизги темалары - сүйүү, жаратылыш, философиялык ой жүгүртүүлөр, коомдук жана саясий маселелер ошол кездеги тарыхый жана маданий чындыктардын контекстинде талданат. Акындын ырларынан мисалдар менен коштолуп, анын көркөм ыкмасынын өзгөчөлүктөрүн кененирээк байкоого, ошондой эле акындын жеке чеберчилиги жана элдик маданияттын терең сезими уникалдуу поэтикалык образдарды жаратууда кандайча чырмалышканын көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Макалада Барпы Алыкуловдун чыгармачылыгынын кыргыз адабияты үчүн мааниси жана анын көөнөрбөс актуалдуулугу көрсөтүлөт.

Ачык сөздөр: Барпы Алыкулов, кыргыз поэзиясы, тил, стиль, образдуулук, көркөм сөз каражаттары.

THE LANGUAGE AND STYLE OF BAPPA ALYKULOV'S POETRY: IMAGERY AND ARTISTIC DEVICES

Annotation

This article provides a detailed analysis of the language and style of poetry by Barpa Alykulov (1884-1949), one of the outstanding representatives of Kyrgyz literature of the 20th century, whose work had a significant impact on the formation of the national poetic tradition. The study pays special attention to the lexical features of his poems, including the use of folk vocabulary, archaisms, dialectisms and proverbs, which gives the poetic language a special flavor and authenticity. A special place is occupied by expressive means such as metaphors, epithets, comparisons, rhetorical questions and exclamations, which contribute to the creation of vivid images and convey the emotional depth of the works. The article analyzes the key themes of Alykulov's poetry — love, nature, philosophical reflections, social and political issues — in the context of the historical and cultural realities of that time. The review is accompanied by examples from the poet's poems, which allows us to trace in more detail the features of his artistic method, as well as to show how the poet's individual skill and his deep sense of folk culture are intertwined in creating unique poetic images. The results of the analysis demonstrate the importance of Barpa Alykulov's work for Kyrgyz literature and its continuing relevance.

Keywords: Barpa Alykulov, Kyrgyz poetry, language, style, imagery, means of artistic expression

Актуалдуулугу: Барпы Алыкуловдун поэзиясынын тилин жана стилин изилдөө кыргыз элинин улуттук маданиятына жана фольклоруна болгон кызыгуунун өсүшүнөн улам актуалдуу бойдон калууда. Анын чыгармачылыгы элдик поэзиянын салттуу мотивдерин жана акындын жеке дүйнө таанымын бириктирип, кыргыз адабиятынын кылымдын маанилүү катмары болуп саналат. Улуттук өзгөчөлүктөр сакталып жана өнүгүп жаткан азыркы маданий контекстте Барпы Алыкуловдун көркөм мурасын изилдөө Кыргыз поэтикалык салтынын тамырын жана анын эволюциясын терең түшүнүүгө жардам берет. Анын поэзиясын талдоо тилдин жана стилдин өзгөчөлүктөрүн ачып гана тим болбостон, элдик акылмандыктын, сулуулуктун жана философиянын азыркы маданияттагы ордун жана маанисин түшүнүүгө мүмкүндүк берет.

Максаты: Бул макаланын максаты-Барпы Алыкуловдун поэзиясынын тилине жана стилине комплекстүү талдоо жүргүзүү, анын лексикасынын өзгөчөлүктөрүн, көркөм сөз каражаттарын жана көркөм образдарын аныктоо, ошондой эле кыргыз адабий салтын өнүктүрүүдө акындын ролун аныктоо.

Киришүү

Барпы Алыкулов (1884-1949)-төкмө акын, акын, ойчул, кыргыз элдик поэзия маданиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Анын чыгармачылыгы оозеки элдик салттын бай мурасын жана жеке көркөм сөз айкашын айкалыштыруу менен кыргыз адабиятынын тарыхында өзгөчө орунду ээлейт. Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Ачы кыштагында төрөлгөн, Барпы жаштайынан элдик өнөргө кызыгып, айтыш-поэзия таймаштарына катышып, анын кайталангыс поэтикалык стилинин калыптанышына салым кошкон.

Барпы Алыкулов-чыгармачылыгы кыргыз элинин руханий жана маданий салттарына терең сиңген Акын. Анын чыгармалары бай лексикасы менен гана эмес, философиялык тереңдиги, эмоционалдык байлыгы жана күнүмдүк жашоонун деталдарына көңүл буруусу менен да айырмаланат. Акындын чыгармачылыгы сүйүү лирикасынан жана жаратылышка суктануудан баштап, элдин жашоо мааниси жана тагдыры жөнүндө философиялык ой жүгүртүүгө чейин кеңири темаларды камтыйт. Барпы Алыкулов фольклордук салттын элементтерин жеке тажрыйбасы менен айкалыштыра билгендиги менен кыргыз поэзиясынын өнүгүшүнө зор салым кошуп, акындардын кийинки муундарына таасирин тийгизген.

Бул макала Барпы Алыкуловдун поэзиясынын тилин жана стилин изилдөөгө багытталган. Лексикалык өзгөчөлүктөр, образдуулук жана көркөм сөз каражаттары, ошондой эле чыгармалардын тематикалык ар түрдүүлүгүн талдоого басым жасалат. Эмгекте акындын ырларынан анын көркөм ыкмасынын уникалдуулугун чагылдырган мисалдар келтирилген. Мындай изилдөө Барпы Алыкуловдун улуттук поэтикалык салтты калыптандырууга кошкон салымын жана анын чыгармачылыгынын азыркы кыргыз адабияты үчүн маанисин жакшыраак түшүнүүгө мүмкүндүк берет.

Лексикалык өзгөчөлүктөрү:

Барпы Алыкуловдун тили өзгөчө экспрессивдүүлүгү жана колорити менен айырмаланат, бул анын элдик кепти, макал-лакаптарды жана фольклордук салтты

терең билүүсү менен байланыштуу. Анын поэзиясы элдик сөздөргө жана сөз айкаштарына, архаизмдерге жана диалектизмдерге бай, алар ырларга өзгөчө Аныктык берип, угуучуга же окурманга жакын атмосфераны түзүүгө жардам берет.

Барпы Алыкулов кыргыздардын турмуш-тиричилигине жана күнүмдүк турмушуна байланыштуу лексиканы активдүү колдонот, бул анын поэзиясын элге түшүнүктүү жана жакын кылат. Мисалы, анын ырларында "чөйчөктө", "кедейликтин дартынан" (жакырчылыктан), "айкырык" (чакырык) сыяктуу сөздөр кездешет жана карапайым адамдын жашоосун реалдуу чагылдырууга жардам берет. Мындай сөздөр, көбүнчө күнүмдүк сүйлөөдөн алынган, убакыттын жана иш-аракеттин өзгөчө түсүн билдирет.

Мындан тышкары Алыкуловдун чыгармаларында түштүк Кыргызстандын аймактарына мүнөздүү архаизмдер жана диалектизмдер көп кездешет. Айбат "гөзал", "илабиң" ажыдаар "(ажыдаар) жана" тосмо " деген ж.б. сөздөр ырларга өзгөчө тарыхый тереңдик берип, окурманды кыргыздардын салттуу дүйнөсүнүн контекстине батырат.

Мындай лексиканы колдонуу менен Барпы Алыкулов улуттук поэтикалык салтты сактап, өнүктүрүп гана тим болбостон, өзүнүн поэзиясынын элге жакындыгын да баса белгилейт. Бул анын чыгармачылыгын бүгүнкү күндө да жандуу, жандуу жана актуалдуу кылат, улуттук иденттүүлүк жана каада-салттар коомдо дагы эле маанилүү ролду ойнойт.

Барпы Алыкуловдун поэтикалык дүйнөсүндө салыштырма тилдик куралдар (салыштыруу) маанилүү орунду ээлейт. Ушул ыкмалар аркылуу акын лиризмди, философиялык тереңдикти жана жаратылыш менен байланышты бириктирип, экспрессивдүү жана эмоционалдуу интенсивдүү сүрөттөрдү жаратат. Акын колдонгон салыштыруулар көбүнчө элдик образдуу системага жакын, бул анын поэзиясына улуттук түс жана өзгөчө көркөмдүк берет.

Образдуулук

Барпы Алыкуловдун поэзиясында образдуулук өзгөчө орунду ээлеп, анын чыгармаларына экспрессивдүүлүк жана эмоционалдык тереңдик берет. Көркөм каражаттардын бай системасын колдонуп, акын окурманга ырдын атмосферасын сезүүгө жана автордун ойлорун тереңирээк түшүнүүгө мүмкүндүк берген образдарды чеберчилик менен жаратат.

Алыкуловдун поэзиясында курчап турган дүйнөнүн кооздугун жана адамдын табият менен гармониясын чагылдырган табигый образдар басымдуулук кылат. Лирикалык каармандын ички абалын билдирүү үчүн көбүнчө гүлдөр, канаттуулар, тоолор жана асман сыяктуу символдорго кайрылат. Элдик маданиятка жакын бул сүрөттөр поэзиянын түшүнүктүү жана жеткиликтүү тилин түзүүгө жардам берет.

Мисалы, "Мөлмөлүм" деген ырында эриндери гүлгө салыштырылган кыздын образы менен таанышабыз:

Эки илабиң кызыл гүл,
Ачылгандай, Мөлмөлүм.
Бир карасаң жүрөккө,
От чачылгандай Мөлмөлүм.

Бул жерде Алыкулов сүйүктүүсүнүн физикалык сулуулугун гана эмес, тазалыгын, сергектигин жана күнөөсүздүгүн да баса белгилеген "кызыл гүл"

(кызыл гүл) метафорасын колдонот. Сулуулук жана кыска өмүр менен байланышкан гүлдүн образы поэманын эмоционалдык таасирин күчөтүп, окурманды жаштыктын жана сүйүүнүн өткөөлдүгү менен байланыштырат. Ал эми "Аккан суу" поэмасында жаратылыш түбөлүк кыймылдын символу катары көрүнөт. Сууну жашоо менен салыштыруу убакыттын жана тагдырдын токтобос агымы идеясын баса белгилейт:

Аккан суудай өмүр өтөт,
Токтобойт да, кайрылбайт.

Бул жерде жашоо "аккан суу" - аккан суу менен салыштырылат. Бул салыштыруу жашоо образына динамизм берет жана анын өтүмдүүлүгүн жана түшүнүксүздүгүн баса белгилейт.

Барпы Алыкуловдун "От" ырында салыштырууну колдонуп, өрттүн кыйратуучу жана тазалоочу күчүн көрсөтөт:

Оттун күчү- эрдин сөзү,
Жалындаган чындык деп бил

Бул жерде адамдын сөзү оттун жалынына салыштырылат. Бул салыштыруу сөздүн күчүн жана анын чындыгын, ошондой эле сөздөр от сыяктуу кыйратуучу болушу мүмкүн деген ойду баса белгилейт.

"Шамал" деген ырында окшоштуктар шамалдын өзгөрүлмө жана кармалгыс мүнөзүн билдирүүгө, ошондой эле адамдын ички абалын чагылдырууга жардам берет:

Шамал жүрөт — ойду козгойт,
Көңүл айдай алыс учат.

Бул мисалда "Жан — айга окшош" салыштыруу кылкылдаган, качкан жандын элесин жаратат, ал эми шамал — беймаралдыктын, жашоонун өзгөрүшүнүн символу.

Ошентип, Барпы Алыкулов өз ырларына өзгөчө поэтикалык экспрессивдүүлүк берүү үчүн салыштырма бурулуштарды чеберчилик менен колдонот. Салыштыруу аркылуу ал өз идеяларынын үнүн күчөтүп, окурманга жеткиликтүү жана жандуу кылат. Бул ыкмалар элдик поэтикалык салт менен терең байланышкан жана ошол эле учурда уникалдуу автордук кол жазма болгон акындын көркөм ыкмасынын ажырагыс бөлүгү.

Ошентип, ачык жана көп маанилүү образдарды колдонуу Барпы Алыкуловго жаратылыштын жана адамдын экспрессивдүү сүрөттөрүн гана жаратпастан, терең философиялык идеяларды да жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Анын поэзиясы азыркы адабий контекстте актуалдуулугун жана жагымдуулугун сактап турган символдордун бай системасы менен толтурулган.

Көркөм сөз каражаттары Барпы Алыкуловдун поэзиясында негизги ролду ойнойт, анын ырларына жандуулук жана эмоционалдык көз караштарды берет. Акын лирикалык каармандын маанайын, эмоционалдык абалын жана дүйнө таанымын чагылдырууга жардам берген метафора, эпитет, салыштыруу, риторикалык суроолор жана салыштыруу сыяктуу ар кандай ыкмаларды чеберчилик менен колдонот.

Метафора-акындын сүйүктүү ыкмаларынын бири. Мисалы, "Мөлмөлүм" поэмасында кыз гүлгө салыштырылып, образга назиктик жана сулуулук тартуулайт: "Төкмө акындын ашыктык лирикасынын алдыңкы сабында турган

«Мөлмөлүм» аттуу ырындагы эмоционалдуулукту жаратуучу, пайда кылуучу тилдик каражаттар ар түрдүү, көп кырдуу, ийкемдүү жана да универсалдуу.» (Т. К. Сыдыкова)

Барпы Алыкуловдун чыгармачылыгы акындын жеке тажрыйбасын, ошондой эле өз доорунун эң маанилүү социалдык жана философиялык маселелерин чагылдырган темалардын кеңири спектрин камтыйт. Акын өз ырларында тууган жерге болгон терең сүйүү сезимин, жаратылышка суктанууну, адамдын жана элдин тагдыры жөнүндө ой жүгүртүүнү, ошондой эле социалдык карама-каршылыктарды сыңдоону айкалыштырат.

Ошентип, Барпы Алыкуловдун поэзиясынын тематикалык ар түрдүүлүгү анын чыгармачылыгында жеке эмоциялардын чагылышын гана эмес, өз мезгилинин актуалдуу маселелерине терең жоопту да көрүүгө мүмкүндүк берет. Анын ырлары жөн гана поэтикалык билдирүү эмес, философиялык жана социалдык диалог, ал бүгүнкү күндө да актуалдуу жана актуалдуу бойдон калууда.

Корутунду

Барпы Алыкулов кыргыз поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү, чыгармачылыгы бай тили, жаркын элеси жана терең мазмуну менен айырмаланат. Анын поэзиясы жеке тажрыйбаны да, коомдук реалдуулукту да чагылдырат, бул анын чыгармаларын бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу кылат. Ар кандай көркөм сөз каражаттарды колдонуу менен акын окурмандарынын жүрөгүнө резонанс жараткан эмоционалдуу жана эсте каларлык образдарды түзүүгө мүмкүндүк берген.

Адабияттар:

1. Алыкулов, Б. (2019). *Тандалган ырлар*. Бишкек: кыргыз маданияты.
2. Жаныбеков, М. (1990). *Кыргыз поэзиясынын өнүгүү жолу*. Бишкек: Кыргыз окуу-педагогикалык басмасы.
3. *Кылым карыткан кыргыз поэзиясы: антология*. (2015). Бишкек: Кыргызстан.
4. Мамбетова, А. (2018). Барпы Алыкулов-Эл үнү. *Кыргыз тили жана адабияты*, 3, 45-50.
5. Smith, J. (2020). *The Power of Metaphor: A Study of Kyrgyz Poetry*. Bishkek: University Press.
6. Т. К. Сыдыкова (2016). *“Мөлмөлүмдөгү” эмоционалдуулукту жаратуучу тилдик каражаттар*

ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН АЙТЫШ ЫРЛАРЫНДАГЫ ТАРБИЯЛЫК МААНИЛЕР

Кенжебайова Айчүрөк Бекболотовна

Ош мамлекеттик университети, улук окутуучу
Ош шаары, Кыргызстан

Аннотация

Макалада кыргыз элинин маданий мурасынын кайталангыс көрүнүштөрүнүн бири болгон элдик төкмө акындарынын айтыш ырлары этнопедагогикалык жактан талдоого алынды. Акындардын импровизациясы аркылуу моралдык-этикалык нормалар, мекенчилдик, улууну урматтоо, мекенге болгон сүйүү, адилеттикке умтулуу образдарын чагылдырууда камтылган тарбиялык маанилер изилденип, айтыштын жаштардын улуттук иденттүүлүгүн калыптандыруудагы, угуучулардын сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдөгү ролуна өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле макалада азыркы билим берүү чөйрөсүнүн шартында айтыш ырларын маданий-адептик тарбиялоонун каражаты катары сактоонун жана жайылтуунун маанилүүлүгү баса белгиленди.

Ачкыч сөздөр: айтыш, төкмө акындар, , оозеки элдик чыгармачылык, билим, адеп-ахлак, кыргыз маданияты, акындык өнөр, мекенчилдик, каада-салт, руханий өнүгүү, импровизация.

EDUCATIONAL IDEAS IN THE COMPETITIVE CREATIVITY OF FOLK POETS

Kenzhebaiova Aichurok Bekbolotovna

Senior Lecturer, Osh State University
Osh City, Kyrgyzstan

Abstract

This article presents an ethno pedagogical analysis of aytsh poetry, a distinctive form of oral improvisational art by Kyrgyz folk poets, which constitutes a vital component of the Kyrgyz cultural heritage. Through poetic improvisation, aytsh encapsulates key moral and ethical values such as patriotism, respect for elders, love for the homeland, and the pursuit of justice. The study highlights the educational significance of these performances in fostering national identity among youth and enhancing critical thinking skills among audiences. Furthermore, the article underscores the importance of preserving and integrating aytsh poetry within contemporary educational frameworks as an effective medium for cultural and moral education.

Keywords: aytsh, folk improvisational poets, oral folk art, education, morality and ethics, Kyrgyz culture, poetic art, patriotism, customs and traditions, spiritual development, improvisation.

Айтыш эзелтеден азыркы учурга чейин эл арасында оюн-зоок катары гана кызмат кылбастан, ошондой эле маанилүү тарбиялык жана адеп-ахлактык милдетти аткарып келет. Акындардын айтыш ырларында оозеки импровизация аркылуу угармандарга турмуштук баалуулуктарды, адилеттик, урмат-сый, мекенчилдик, чынчылдык, эмгекчилдик идеялары чагылдырылат.

Азыркы аламдашуу жана маданий стандартташтыруу шартында жаштарды адеп-ахлактык жактан тарбиялоонун булагы катары элдик даанышмандыктын түпкү тегине кайрылуу зарылчылыгы келип чыгууда. Эл акындарынын айтыш ырдарындагы тарбиялык идеяларды изилдөө маданий мурастарды сактоого гана эмес, ошондой эле элибиздин түрдүү баалуулуктарын заманбап билим берүү жана тарбиялоо системасына киргизүүгө мүмкүндүк берет. Бул билим берүүдө маданий мурастардын руханий негиздерин чыңдоого, ошондой эле ата-бабалардын бай тажрыйбасынын негизинде инсанды калыптандырууга зор салым кошот

Элдик педагогиканын булагы болгон акындар чыгармачылыгы кылымдар чегинде тарбиялоонун эң маанилүү функцияларын аткарып келген. Ырчылар өз чыгармаларын кандай жанрда, кандай шартта элге тартуулабасын анын негизги өзөгүн тарбия маселеси түзөт. Ырчылык өнөрдүн маанилүү жанрларынын бири болгон айтыш өнөрүндө акындар бири-бири менен айтышып, алардын акындык жөндөмдүүлүгү, таланты, дүйнө таанымынын өзгөчөлүгү далилденип келген. Башкача айтканда “Ырчылардын айтышы бардык учурда ырчынын талантын баалоочу критерий болуп келген” [3,78]. Айтыш өнөрү түрдүү формада башка элдерде да өнүгүп келген. Мисалы: казактарда айтыс, башкырларда *айтеш*, өзбектерде бахши айтиши же жангом. Кыргыз элинде айтыш өнөрүнүн көрүнүктүү ээлери: айтылуу ак таңдай акын Токтогул баш болгон Барпы, Жеңижок, Алымкул, Эсенаман ж.б. Ар бир эле өнөр ээси айтыш өнөрүнүн өзгөчөлүгү, аткаруу чеберчилиги, айтылган ойдун таамай, тереңдиги менен айырмаланган. Бирок “Ар бир акындын айтыш өнөрүндө жеке өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү болгону менен алардын көбүнө орток болгон жалпы мазмун, мотивдер бар”, - деп белгилейт белгилүү илимпоз М. Ауэзов [2,18].

Айтыш өнөрүнүн башка жанрлардан өзгөчөлүгү бир эле убакта өнөр ээсин ар тараптуу такшалуусуна өбөлгө түзүү менен ошол эле учурда угарманды да белгилүү бир түйшөлүүгө салып, өз алдынча ой жүгүртүүгө алып келгендиги. Айтыш өнөрүн угуп жаткан адам айтылып жаткан ойго сүңгүп кирип, биринчиден анын ой тутумунда кимиси күчтүү экенин талдоо процесси жүрсө, экинчиден ырчылардын бири-бирине берилген табышмак суроолордун жообун өз алдынча чечүүгө (чын эле мунун жообу кандай болду экен деген) далалаттануу менен алек болот да, жыйынтыгында өнөр ээлеринин кимисинин таланты өзгөчө экендигин баамдап, талдай алат. Мына ушунун өзүндө эле тапкычтык, баамдап-аңдай билүү, талдай билүү, угуп сабак алып, билим куржунун байытуу сыяктуу тарбиянын терең үлгүлөрү жатат.

Кыргыз этнопедагогикасында ырчылар чыгармачылыгындагы педагогикалык идеялар окумуштуулар: А.Калдыбаева С.Байгазиев, С. Рысбаев, К. Миңбаевалар ж.б. тарабынан кеңири изилдөөгө алынган. Бирок аталган эмгектерде ырчылык өнөрдүн өзгөчө түрү болгон айтыш ырларындагы таалим-тарбия маселелери өзүнчө бөлүп каралган эмес. Ал эми айтыш ырлары ырчылык өнөрдүн башка жанрларынан кылым карыткан тарыхый өсүшү, өзгөчө мазмуну, багыты бар экендиги менен айырмаланат. Айтыш өнөрү бул эки акындын жөн гана беттешүү мүдөөсү эмес. Андагы өнөр ээсинин эл сыноосунан өтүп, эл алдында өзүн кармай билүү, түрдүү кырдаалдан

тапкычтык кыраакылык, дилгирлик менен чыгып, жеңишке жетишүү аракетинин өзүндө терең тарбиялык маани жатат. Буга мисал катары адабиятчы К. Даутовдун “Барпы акын менен Калмырзанын айтышында:

Калмырза:

Көп китептин маанисин
Көрүп окуп билгизген.
Көк карганын көгүнү
Кайсы олуя кийгизген?
Көк соурдун көгүнү
Кайсы олуз кийгизген?
Азирет Али кылычы
Эмнеликтен узарган?
Илек-илек илген куш,
Ийинде жаткан жыланды
Бал көргөндөй билген куш,
Шыйрагы неден узарган?
Тумшугу неден кызарган?

Албетте, оңой эле айтылып, жөнөкөй эле угулгансыганы менен, бул суроолорго жооп табыш урууну, элди, жерди ортого салып, өздөрүн-бирин-бири жамандоо, аша кордоого караганда алда канча оор. Болгондо да бир секунд, бирмүнөттүн ичинде чечилиш керек. Жалаңгана табият берген акыл менен талант жетишпейт. Сөзгө тартылып, чечмеленчү маселени түп жайы кыргыз чегинентаптакыралы стажүрөт. Ал үчүнилим, уламалык дасмия керек. Бөлөк элдин санжыра-тарыхынан бүткөндүйнөнү ар ким эле биле бербейт”- деп белгилейт [1,76]

Бизге белгилүү болгондой айтыштар жалпысынан салттык жана акындар айтышы болуп эки топко бөлүнөт. Акындар айтышынын өз ара төмөндөгүдөй түрлөрү бар: алым-сабак айтышы, суроо-жооп айтышы, табышмактуу айтыш, кордошуп айтышуу, саламдашуу айтышы. Айтыш ырларынын кайсы түрү болбосун кимдин аткаруусунда болбосун түпкүрүндө элдик педагогиканын, тарбиялоонун баалуу үлгүлөрү камтылган. Айтыш өнөрүнүн өкүлдөрү да кыргыз элинин салттуу педагогикасын элге, келечек муунга жеткирүүчүлөр, тарбиячылар.

Эзелтеден элибизде саламдашуу, амандашуу адебине өзгөчө көңүл бөлүнүп келген. Саламдашуунун эшиктен кирген адам үй ичиндегилерге, атчан киши жөө кишиге, жөө киши отургандарга, улууга кичүү озунуп салам айтат деген сыяктуу элдик салттын үлгүлөрү айтыш ырларында кеңири кездешет. Бул салттын ырчылар айтышында берилишине мисал катары Талас жеринде Алымкул ырчынын Токтогул менен алгачкы учурашуусунда акынды алыстан эңсеп келип, учурашууга даабай турганын көрүп

Токтогул:

Салкын төрдө даракка
Сайрап булбул конбойбу?
Солдат жүрсө артыңда,
Санааңа кайгы конбойбу.

Сайрап турган Токоңо
Салам берсең болбойбу?
Келип, балам, ырдачы,
Кем жери болсо оңдойлу.
Келинче качып уялбай,
Кетип калам аз күндө,
Кебимди уксаң болбойбу!
Уяты болот жаштын да
Учурашпайкачтың да.
Уялгандан пайда жок,
Узатпай ордум баскын да!–

деп, Алымкулга ары шык берип, ары тарбия берип салам айтып, учурашууга чакырат. Токтогул ырчынын кайрылуусуна шыктанган

Алымкул:

Эшикте жүрдүм уялып
Сүрдөдүм басып келүүдөн.
Алып калсам нускаңы
Айткан ширин кебиңден.
Ак чынарга булбулдай
Конгон, Током аманбы?
Алыска чапса талбаган
Жоргом, Током, аманбы?
Ак калпак кыргыз эрмеги
Болгон, Током аманбы? –

деп, каршысындагы учурашкан адамдын башка адамдарга үлгү болорлук өзгөчөлүгүн баса белгилөө салты менен салам айтат [4, 21]. Бул учурашууда Токтогул Алымкул ырчы үчүн бир жагынан өнөрүн сынап, сын айтар сынчы болсо, экинчи жагынан айтар сөздү тартынбай айтып, улуулардын кебин угуп такшалуусуна багыт берип жетелеген улуу тарбиячы. Өз учурунда Токтогул ырчы далай жаш ырчыларга устат болуу менен ырчылар арасындагы кордоо айтышынын жоюлушуна да түздөн-түз таасири тийген.

Адамды туура ой-жүгүртүүгө чакыруу менен тапкычтыкка, кырдаалга жараша тез ойлонуп чечүү, бири-бирине табышмак айтып, анын жандырмагын таппай калса айыпка жыгылуу, жеңилүүнү да жеңүүнү да көтөрө билүүгө тарбиялаган айтыштарга Талымкыз менен Көбөктүн айтышы, Балкы кыз менен Калыктын, Жеңижоктун Наркүлбүбү менен, Атайдын Сейдеке менен айтышкан табышмак түрүндөгү алым-сабактары мисал боло алат.

Талымкыз:

Адамзат пендеси
Сүйгөн нуру не болот?
Асман менен закымдап
Жүргөн нуру не болот?

Көбөк:

Адамзат пендеси
Сүйгөн нуру таң болот
Асман менен закымдап
Жүргөн нуру ай болот.

Айтыштын мазмунундакыргыз салтындагы баланын таанып билүүсүнө таасир этип туруучу асман, ай, аткан таңдан баштап, эненин, жакшы менен жамандын, ынтымактын адамзат жашоосундагы ролу табышмак түрүндө баяндалат. Талымкыз тарабынан табышмак берилип, ага Көбөк чукугандай сөз тапкан тапкычтыгы, зиректиги менен жооп айтып жеңишке жетишет. Көбөктүн тапкычтыгын моюнга алып:

Талымкыз:

Күнөөң болсо кечкин деп,
Күрмөгөн жибин чечтиң деп,
Таппадым деп ыгыңды,
Талымкыз сөзгө жыгылды [5]

Мында элибиздин “Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат”, “Билимдүү болсоң озорсуң, билимсиз болсоң тозорсуң” деген макалдарынын мааниси чечмеленип турат.

Ак-караны, жакшы менен жаманды, уурулук менен эмгектин адамзат жашоосундагы мааниси ырчылардын төмөндөгү алым-сабак айтышында кеңири чагылдырылган. Мисалы: Токтогулдун Барпы акын менен алым-сабак айтышында:

Токтогул:

Боорткосун бек тартса,
Бешикте бала туйлабайт.
Кушунду өзүң салбасаң
Чырмалып колдон баралбайт.
Анык табын билбесе
Илбесинди алалбайт.
Бул ырды иним таштайын:
«**Менен**» деп ырдай баштайын
Көл сөөлөгү каз менен
Мелмилдеп жаткан саз менен
Сулуулар бетин өптүрөт
Кайрылып туруп наз менен.

Барпы:

Араба жүрөт таш менен,
Ууру жүрөт пас менен.
Адамдын сыны баш менен
Маңдайдын сыны каш менен,
Киши акыл табат эс менен

Токтогул:

“Мененди” иним, таштайбыз,
“Турбайбыдан” баштайбыз.
Аркар, кулжа жайыты
Зоодо болот турбайбы.
Ар өсүмдүк мийвалар
Тоодо болот турбайбы. [4, 44].

Айтыштын мазмунунда белгиленгендей Токтогул Барпы акынга айтышууга карата теманы, аткаруу формасын сунуштап ырдаган. Айтыштын толук текстинде ырдын нугун бир нече сөздөр менен алмаштырып айтууга чакырган. Мунун өзү ырчылыктын, айтыш өнөрүнүн чебери Токтогул жаш ырчы Барпынын биринчиден өнөр дараметин текшерүүгө алуу менен экинчиден түрдүү ыкмага салып сыноо жолу менен такшалып, бышышына багыт берип турат. Мында элибиздин көрө көрө көсөм болосуң, уга уга чечен болосуң деп таамай айтылган элдик даанышмандыктын терең мааниси жатат.

Жыйынтыгында жогоруда келтирилген мисалдардан улам элдик ырчылардын жөнөкөй алым-сабак айтышынан баштап философиялык санат-табышмак айтууга чейинки айтыш өнөрүндө чагылдырылган педагогикалык идеяларды кыргыз элинин байыртадан келе жаткан таалим-тарбия салттарынын контекстинде илимий-педагогикалык жактан талдоого алуунун зарылдыгы келип чыгат. Ошондуктан айтыш ырларын окутуп үйрөтүүдө салтка айланган көркөмдүк, уйкаштык жагына гана көңүл бөлүнбөстөн, ар бир айтыш ырында терең тарбиялык маани-маңыз бар экендигине басым жасоо бүгүнкү күндүн негизги талаптарынан болуп эсептелет. Анткени айтыш өнөрү муундан-муунга өтүп, улуттук нарк-насилибиздин үлгүсү катары эл арасында бүгүнкү күндө да улантылып келе жатат.

Адабияттар

1. Даутов К. (1998). *Залкар акындар*. Бишкек Шам. 76-б.
2. Жапаров А. (2016). А.Айтыш акындар чыгармачылыгындагы улуттук баалуулуктардын чагылдырылышы. *Методикалык колдонмо*. Тарас. 18-б.
3. Ирисов П. (2004). *Ырчылар чыгармачылыгы*. Бишкек. 78-б.
4. Калдыбаева А. Т. (2009). *Эл акындар чыгармаларындагы этнопедагогикалык идеялар*. Бишкек.
5. Муратов А. Ж. (2011). *Кыргыз эл педагогикасы: табияты, таралышы жана тарыхы*. Бишкек. Турар.
6. Тоголок молдо. Талымкыз менен Көбөктүн айтышы. <https://kg.tyup.net/togolok-moldo-talym-kyz-menen-koboktun-ajtyshkany-1571>
7. Токтогул. *Чыгармаларынын эки томдук жыйнагы*. Фрунзе. 1989. II том. 21-44-б.

GENDER AND INTERSECTIONALITY: A COMPARATIVE STUDY OF TRADITIONAL AND MODERN GENDER ROLES IN EASTERINE KIRE'S *A RESPECTABLE WOMAN* AND ANJUM HASAN'S *THE COSMOPOLITANS*

Imlisenla Ao Longkumer

Student of MA English, Sharda School of Humanities & Social Sciences
Sharda University, India

Dr. Pramod Kumar

Professor Sharda School of Humanities & Social Sciences
Sharda University, India

Abstract

This paper offers a comparative study of gender and intersectionality in Easterine Kire's *A Respectable Woman* and Anjum Hasan's *The Cosmopolitans*, examining how traditional and modern gender roles shape the lives of women across distinct social and cultural landscapes. While Kire's narrative is grounded in the traditional ethos of Nagaland, where expectations of respectability are closely tied to domesticity and cultural conformity, Hasan's urban setting explores a more fluid and individualistic engagement with gender in a rapidly globalizing world. The study highlights how both novels, despite their differing contexts, portray women negotiating their identities amidst the pull of tradition and the possibilities of modernity. Central to this analysis is the concept of intersectionality, which underscores how factors such as class, ethnicity, age, profession, and geography interact with gender, ultimately shaping each character's access to power, agency, and self-definition. By placing these two narratives in conversation, this study reveals that while the forms of societal expectation may differ, the struggle for autonomy, recognition, and freedom remains deeply resonant across settings. The analysis reflects on literature's potential to mirror the lived complexities of gender and invites a broader understanding of how women's experiences are continually shaped by the interplay of culture, place, and evolving norms.

Keywords: Gender roles, intersectionality, tradition and female agency.

Introduction

What is Gender?

Gender is not just about being a boy or a girl, it runs way deeper than just our biology. People everywhere prescribe roles and expectations based solely on whether they see you as male or female. From the time we are little, we are basically handed a script that girls get told to be soft, gentle, and caring while boys are pushed to be tough, bold, and, fearless. These are not some natural laws written in our DNA, they are habits that society has built and passed down over the years. When we look around in books or in everyday life we notice that gender sort of sets the rules for how we are treated. It can decide, for instance, which doors open for us and which stay shut. Women often find themselves nudged into roles like homemaker or caretaker, while men usually get more public clout and power. Try to break out of that mold and expect a bit of contempt criticism, or even outright punishment. It is like stepping off an assembly line that is been running forever. A good number of feminist thinkers, and frankly many others too, reckon that gender is more a social construct than a

fixed reality. They argue that people should be allowed to express themselves without being boxed into these preset roles. I might backtrack here this idea can get a bit tangled but in reality, viewing gender as just one lens through which we see the world highlights so many issues of inequality and discrimination, especially for women and other marginalized groups. In most cases, pushing for a freer, more open expression of identity is not only refreshing but quite necessary, even if it ends up being all kinds of complicated.

What is Intersectionality?

Intersectionality basically shows that who we are is not decided by one single factor. It is the confused mix of our race, class, age, sexuality, ability, and more that shapes our everyday lives. Kimberly Crenshaw first pointed this out, arguing that gender is not this lone wolf at work. It overlaps with many other parts of our identity. Think about it as a wealthy city-dwelling woman's life can be totally different from that of a woman from a rural tribal community. Both are women, but their struggles and opportunities come from a blend of where they live, their social standing, and even their community ties. In most cases, you see that even a minority or queer woman could juggle extra layers of bias like, she might face discrimination on more than one front, and that really complicates the picture. When we dive into literature these days, intersectionality represents as a great way to see characters in full, confused detail. Stories like *A Respectable Woman* and *The Cosmopolitans*. Here, the women are not just defined by their gender, but also by the communities they belong to, their jobs, and social class each detail shifting how they experience power, oppression, and freedom. It is kind of untamed how our lives are not added into one neat category. Feminist theory pushes this idea further, offering a lens maybe even a magnifying glass through which texts are read. Writers and critics like Judith Butler, Kimberlé Crenshaw, and bell hooks help us realize that gender is not simply a natural fact. It is something we are all kind of molded into by society's overlapping systems. It gets a bit complicated, and I sometimes find myself backtracking trying to untangle it all, but it really drives home the point that no one's experience lives in isolation. Gender is not something you just inherit. It is something we actively build up over time. Judith Butler once famously flipped the idea on its head by arguing that gender is not a set trait we are born with, but rather something we perform every day. In her 1990 classic, *Gender Trouble*, she lays out this notion that our everyday actions, words, and even small habits come together to create what feels like a natural gender identity, even if it is really just a repeated act shaped by societal expectations. If we shift our focus to Kimberlé Crenshaw she brought us the *Theory of Intersectionality* back in the late '80s, and generally speaking, her work shows us that focusing solely on gender misses the whole picture. Crenshaw makes it clear that aspects like race, class, and ethnicity all intertwine to shape our unique experiences of privilege and discrimination. So, while Kevinuo's challenges are not just about being a woman they are deeply colored by her Naga background, her cultural norms, and her social standing. Qayenaat might enjoy certain class privileges and an urban buzz that softens the blow of societal pressures. Yet, in most cases, both their struggles reveal that no identity runs in isolation. Then there is bell hooks, she styled her name in all lowercase to emphasize her focus on ideas rather than hierarchy. A sharp Black feminist thinker, hooks argued, in works like *Ain't I a Woman?* and *Feminist Theory*. From Margin to Center, that resisting oppressive systems does not require loud, overt acts. Instead, real empowerment often comes from a quiet inner strength and a steady, sometimes understated, push against all forms of inequality be it racism, classism, or patriarchy. Kevinuo's quiet defiance, her choice to work and speak up in subtle ways, really

reflects hooks's belief that even a whisper of resistance can be transformative. Meanwhile, Qayenaat, despite facing her own emotional bumps along the road, reshapes her life through her passions and personal choices, demonstrating that women can and do determine their own destinies. So, when we mix Butler's idea of gender as a performance, Crenshaw's intersectional approach, and hooks's focus on personal as well as collective resistance, you get a richer, more layered view of characters like Kevinuo and Qayenaat. They are not simply acting out predefined roles. They are constantly negotiating what it means to be a woman amid modern pressures, cultural traditions, and evolving global influences. It is a reminder that identity is confused and ever-changing a bit like life itself, with all its unexpected twists and casual detours.

I have always been struck by how gender and power seem to collide in literature in ways that feel unfiltered and unstructured. Take Easterine Kire's *A Respectable Woman* and Anjum Hasan's *The Cosmopolitans* each book throws us into a world where the characters are constantly fetching the rules imposed by society. Kevinuo, for instance, is thrust into the strict, almost suffocating traditions of Naga culture, while Qayenaat finds herself caught up in the fast-paced, sometimes overwhelming concern of urban intellectual life. Honestly, these narratives remind me that gender is not some fixed tag. It is more like a patchwork quilt stitched together from our culture, our class, even our little acts of defiance. When I read these novels, it becomes clear that the whole idea of gender is less about rigid definitions and more about negotiating everyday realities. Generally speaking, both works show how traditional expectations and the pull of modernity create a kind of tension that forces women to constantly re-imagine who they are. There is a lot to unpack ranging from class and ethnicity to sexuality and sometimes it feels like the authors are wedded to the idea that power dynamics are never static. I caught myself thinking along the way. Can there ever be true freedom, or is it just a relentless game of redefining one's role? That persistent question of control versus autonomy really runs through both stories, making it hard not to see these struggles as part of a broader, if confused conversation about self-determination.

As I delve into the intricate tapestry of gender roles within the literary landscapes of Easterine Kire's *A Respectable Woman* and Anjum Hasan's *The Cosmopolitans*, I find myself drawn to the powerful interplay of tradition and modernity. These two novels, though distinct in their settings and narratives, offer compelling insights into how gender is constructed, performed, and challenged within different societal contexts. My aim in this chapter is to conduct a comparative study, examining how both traditional expectations and the winds of modernity shape the lives and identities of women in these works, while also considering the crucial lens of intersectionality.

In Kire's *A Respectable Woman*, the narrative is deeply rooted in the cultural fabric of Nagaland, a region with its own unique set of traditions and social norms. The concept of a "respectable woman" is central to the novel, and it is a concept heavily dictated by traditional expectations. We see characters navigating a world where a woman's value is often tied to her domesticity, her adherence to societal customs, and her ability to fulfill prescribed roles within the family and community. For instance, the expectations placed upon women regarding marriage, childbearing, and household responsibilities are palpable. These are not merely personal choices but are often framed as social obligations, deeply ingrained in the community's understanding of what constitutes a virtuous and respectable woman.

However, even within this seemingly traditional setting, we witness the subtle and sometimes overt ways in which women grapple with these expectations. There are moments of quiet defiance, of questioning the status quo, and of seeking agency within the confines of

tradition. This is where the element of modernity begins to subtly emerge. While the external structures might be traditional, the internal lives of the characters reveal a burgeoning awareness of alternative possibilities and a desire for self-determination. It's a delicate balance, a negotiation between honoring one's heritage and forging an individual path.

Intersectionality is a critical lens through which to understand the experiences of women in *A Respectable Woman*. It's not just about being a woman; it's about being a woman within a specific cultural context, with its own historical baggage and socio-economic realities. Factors such as class, ethnicity, and even age can significantly influence how a woman experiences and navigates gender roles. A woman from a more privileged background might have slightly more latitude than one from a marginalized community, even within the same traditional framework. The pressures and expectations can vary, and understanding these intersecting identities is key to a nuanced analysis.

Moving to Anjum Hasan's *The Cosmopolitans*, we are transported to a more urban, seemingly modern setting. The characters here inhabit a world that is ostensibly more open to individual expression and less bound by rigid traditional norms. The concept of gender roles in *The Cosmopolitans* appears to be more fluid, influenced by globalized ideas and the complexities of contemporary urban life. Women in this novel seem to have more choices in terms of their careers, relationships, and lifestyles. The pressure to conform to traditional expectations is perhaps less overt, replaced by different kinds of societal pressures and personal aspirations.

Yet, even in this modern landscape, the echoes of traditional gender roles are not entirely absent. There can be subtle expectations, ingrained biases, and the lingering influence of patriarchal structures that manifest in different ways. The challenges faced by women in *The Cosmopolitans* might be less about adhering to explicit customs and more about navigating issues of equality in the workplace, challenging ingrained stereotypes, and dealing with the complexities of relationships in a rapidly changing world. The "respectable woman" in this context might be defined by different criteria – perhaps professional success, independence, or the ability to juggle multiple roles.

The comparative aspect of this study is particularly illuminating. By placing these two novels side-by-side, I can highlight the spectrum of gender roles and the varied ways in which tradition and modernity interact. While Kire's novel provides a window into a society where tradition holds significant sway, Hasan's novel explores the complexities of gender in a more contemporary, urban environment. The contrasts are stark, yet there are also surprising points of connection. Both novels, in their own ways, depict women who are grappling with societal expectations, seeking agency, and striving to define their own identities.

Intersectionality in *The Cosmopolitans* takes on a different dimension. While ethnicity and class are still relevant, the urban setting introduces new layers of complexity. The characters' professional lives, their social circles, and their exposure to diverse ideas all contribute to their experiences of gender. For example, a woman's career aspirations might be shaped by her socio-economic background, or her interactions within a particular social group might influence her understanding of femininity. The intersection of gender with factors like profession, educational background, and even geographical location within the city can significantly impact how a woman navigates her life and challenges traditional or even modern gender norms.

Ultimately, both *A Respectable Woman* and *The Cosmopolitans* offer powerful and nuanced portrayals of women's lives. They demonstrate that gender is not a monolithic concept but

is shaped by a complex interplay of tradition, modernity, and intersecting identities. Kire's novel reminds us of the enduring power of cultural heritage and the ways in which women negotiate their place within it. Hasan's novel, on the other hand, explores the challenges and opportunities of gender in a more fluid and contemporary landscape.

Through this comparative analysis, I aim to show how literature can provide valuable insights into the complexities of gender roles across different contexts. These novels are not simply stories; they are reflections of the social realities that shape women's lives. By examining the experiences of the characters, I can gain a deeper understanding of the pressures they face, the choices they make, and the ways in which they challenge or conform to societal expectations. It is a journey of discovery, uncovering the subtle threads that connect tradition and modernity, and recognizing the profound impact of intersectionality on the lived experiences of women. This study, therefore, is not just an academic exercise; it is an exploration of the human experience, highlighting the resilience, complexities, and evolving nature of gender in our world. It is a reminder that while the contexts may differ, the fundamental human desire for agency, respect, and the freedom to define oneself remains a universal theme.

Conclusion

This chapter has undertaken a comprehensive comparative analysis of how gender roles are constructed, challenged, and reshaped within two distinct cultural contexts as portrayed in Easterine Kire's *A Respectable Woman* and Anjum Hasan's *The Cosmopolitans*. Grounded in feminist literary criticism and intersectionality theory, the study has explored how women in both traditional and modern settings navigate the complexities of gendered expectations while seeking autonomy, identity, and empowerment.

In *A Respectable Woman*, Easterine Kire crafts a narrative embedded in the traditional fabric of Naga society, where women's roles are largely defined by communal expectations, domestic responsibilities, and notions of respectability deeply rooted in cultural and moral values. The character of Kevinuo exemplifies a woman torn between the rigid frameworks of tradition and the desire for personal agency. While her environment emphasizes obedience, self-sacrifice, and familial duty, Kevinuo slowly asserts her individuality by seeking employment, questioning societal roles, and showing emotional resilience. Her story is a powerful representation of how women negotiate space within a conservative social structure, making small but significant choices that challenge dominant gender norms.

By contrast, Anjum Hasan's *The Cosmopolitans* is set in the modern, urban milieu of Bangalore, where the protagonist Qayenaat inhabits a world that appears more fluid, liberal, and intellectually vibrant. However, the novel reveals that modern spaces are not free from gendered pressures; rather, they are sites of subtler forms of emotional labor and psychological burden. Qayenaat's relationships, professional interactions, and social circles highlight how contemporary women are expected to remain composed, emotionally available, and socially adaptable. While she is not confined by traditional roles in the same way as Kevinuo, Qayenaat still experiences limitations—particularly in how her autonomy is negotiated through romantic and social entanglements.

A central contribution of this chapter is its application of intersectionality—a concept coined by Kimberlé Crenshaw—to explore how multiple identity markers such as class, ethnicity, culture, geography, and profession intersect with gender. Kevinuo's struggles are not only about being a woman in a patriarchal society but also about being a Naga woman in a post-conflict region shaped by historical trauma and indigenous customs. Her social

position, economic background, and cultural heritage all influence her access to freedom and power. Likewise, Qayenaat's identity is complicated by her position as a middle-class, educated, urban woman in a liberal space that celebrates intellectual independence but still imposes hidden expectations on how women should feel, behave, and connect emotionally.

This nuanced understanding of how gender is lived and experienced is further enriched by feminist theories. Judith Butler's notion of gender performativity becomes particularly relevant in both texts. Kevinuo's gradual shift away from her community's ideals shows how gender is not a static identity but a series of enacted behaviors that can be redefined. Qayenaat's emotional performances in social settings similarly reflect the ongoing construction of gender through social interactions. bell hooks' emphasis on marginality and resistance also finds resonance in both protagonists—especially Kevinuo, who exercises agency not through dramatic rebellion but through subtle defiance, dignity, and emotional strength. Furthermore, the lens of emotional labor, particularly as discussed by Arlie Hochschild, provides a critical insight into the internal burdens that women bear even in modern, outwardly progressive environments. Qayenaat, though free in many external ways, continually performs emotional roles—nurturing, listening, supporting—in her interpersonal relationships, often without reciprocity. Her experiences show that the demands of femininity have simply evolved in modern spaces, not disappeared.

Ultimately, this comparative study reveals that tradition and modernity, often perceived as binaries, are deeply intertwined. Both novels show that even in societies striving for progress, traditional gender scripts linger—sometimes explicitly, sometimes disguised as personal or professional expectations. The women in these narratives are engaged in constant negotiations with their identities, relationships, and cultural environments. Their struggles are shaped by their particular locations in history and society but also speak to a larger, shared human desire for dignity, self-definition, and freedom. By placing Kire and Hasan's works in conversation, this chapter underscores how literature acts as a mirror to the lived realities of women in different yet parallel worlds. The two novels, though different in tone and setting, illuminate the enduring influence of gender roles and how they are continually reshaped by intersecting forces. These stories do not offer simplistic resolutions but present the complexity, ambiguity, and resilience that define women's lives in both traditional and modern contexts.

In conclusion, this chapter affirms that the study of gender in literature must go beyond surface-level observations to examine how power, identity, and resistance operate across intersecting dimensions. Through characters like Kevinuo and Qayenaat, we are invited to understand how agency can be both loud and quiet, visible and invisible, and always contextually rooted. Literature, in this sense, becomes both a site of critique and a space of possibility—a means of imagining and articulating alternative ways of being. As such, Kire and Hasan contribute richly to contemporary feminist discourse by foregrounding the multiple, layered, and often contradictory experiences of womanhood in India.

References

- Ahmed, S. (2004). *The cultural politics of emotion*. Edinburgh University Press.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Chatterjee, P. (1993). *The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories*. Princeton University Press.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.
- Devi, M. (1995). *Imaginary maps* (G. C. Spivak, Trans.). Routledge.
- Hasan, A. (2015). *The cosmopolitans*. Penguin Random House India.
- Hochschild, A. R. (1983). *The managed heart: Commercialization of human feeling*. University of California Press.
- hooks, b. (2000). *Feminist theory: From margin to center* (2nd ed.). South End Press.
- John, M. E. (1996). *Discrepant dislocations: Feminism, theory, and postcolonial histories*. Oxford University Press.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kire, E. (2019). *A respectable woman*. Zubaan Books.
- Kumar, R. (1993). *The history of doing: An illustrated account of movements for women's rights and feminism in India, 1800–1990*. Kali for Women.
- Lorde, A. (1984). *Sister outsider: Essays and speeches*. Crossing Press.
- Mohanty, C. T. (1988). Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses. *Feminist Review*, 30, 61–88.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.
- Roy, A. (2018). *My seditious heart: Collected non-fiction*. Penguin Random House India.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Spivak, G. C. (1994). Can the subaltern speak? In P. Williams & L. Chrisman (Eds.), *Colonial discourse and post-colonial theory: A reader* (pp. 66–111). Columbia University Press.
- Thapan, M. (2009). *Living the body: Embodiment, womanhood and identity in contemporary India*. SAGE Publications.
- Wiegman, R. (2012). *Object lessons*. Duke University Press.